

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

**Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного
хозяйства в условиях современных вызовов**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

(Донецк, 21-22 октября 2020 г.)

**Донецк
2020**

УДК 330.34(063)
ББК У012.332я431
У 67

Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов : материалы науч.-практ. конф. (Донецк, 21-22 октября 2020 г.) / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2020. – 707 с.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:

Дорофиев В.В. – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, профессор;

Малик М.А. – заместитель председателя организационного комитета, декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. экон. наук, доцент;

Докторова Н.П. – заместитель декана факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. наук гос. упр., доцент;

Ободец Р.В. – профессор кафедры менеджмента непроеизводственной сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, доцент;

Науменко С.Н. – заместитель заведующего кафедрой менеджмента внешнеэкономической деятельности по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. наук гос. упр., доцент;

Лоскутова В.В. – заместитель заведующего кафедрой менеджмента непроеизводственной сферы по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС», канд. наук гос. упр., доцент;

Овчаренко Л.А. – заместитель заведующего кафедрой туризма по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС», д-р экон. наук, доцент;

Коломийцева К.А. – заместитель заведующего кафедрой иностранных языков по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Гулакова М.Г. – заместитель заведующего кафедрой высшей математики по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Василенко Т.Д. – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

Яковенко А.Р. – технический секретарь конференции, ассистент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности ГОУ ВПО «ДонАУиГС».

Резолюция
Международной научно-практической конференции
«Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей
народного хозяйства в условиях современных вызовов»

Участники конференции отмечают, что в период становления экономики Донецкой Народной Республики перед организациями различных форм собственности стоят задачи относительно внедрения инструментов стратегического управления в условиях нестабильности внешней среды. Дальнейшее развитие основных сфер и отраслей народного хозяйства должно учитывать специфику ресурсного обеспечения всех процессов управления.

Также особую роль играет накопленный научно-технический потенциал в основных отраслях народного хозяйства. От интенсивности и направлений использования которого напрямую зависит характер развития экономики Республики. Поскольку имеющийся научно-технический потенциал складывается из ресурсной, производственной, финансовой и человеческой составляющих, то и его использование должно быть комплексным. Только в случае, когда каждая из составляющих потенциала задействована в полной мере, можно говорить об интенсификации экономических процессов.

Поэтому особо актуальным является формирование соответствующей стратегии развития отраслей народного хозяйства и экономических сфер деятельности (образование, здравоохранение и медицинское обслуживание, туристическая деятельность, деятельность спортивных организаций и др.)

К ключевым проблемам стратегического управления основных сфер и отраслей народного хозяйства в Донецкой Народной Республике участники конференции относят:

- несовершенство организационно-правовых механизмов управления и развития основных сфер и отраслей народного хозяйства Донецкой Народной Республики с учетом современных вызовов, и угроз, связанных с пандемией COVID-19;

- отсутствует концепция и план действий относительно внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в организациях сферы здравоохранения и медицинского обслуживания

- несовершенство функции государственного контроля организаций в сфере физической культуры и спорта как одной из важнейшей составляющей внедрения среднеинвазивной модели в обозначенной сфере;

- наличие значительного количества сдерживающих факторов развития малого бизнеса в ДНР: отсутствие действенного финансово-кредитного механизма стимулирования и поддержки субъектов малого бизнеса, не достаточно развитая система защиты отечественных товаропроизводителей, неопределенность программ импортозамещения, неэффективность механизма государственной поддержки малого бизнеса в приоритетно-значимых отраслях народного хозяйства;

- неполное использование человеческого потенциала в основных отраслях народного хозяйства;

- игнорирование мирового опыта в решении проблем функционирования системы образования;

Участники конференции единодушны в утверждении, что развёрнутая дискуссия позволила выявить существующие проблемы социально-экономического развития Республики и предложить пути их наиболее эффективного решения. Поэтапное и целенаправленное решение обозначенных проблем позволит выйти на траекторию устойчивого социально-экономического развития Донецкой Народной Республики.

С целью повышения эффективности деятельности органов государственной власти по управлению стратегическим развитием экономики в условиях современных вызовов *участники конференции считают целесообразным рекомендовать:*

1. Народному Совету ДНР, Министерству строительства и ЖКХ ДНР, Государственному комитету по земельным ресурсам ДНР, предложить установление переходного периода при принятии и внедрении новой версии Земельного Кодекса ДНР, а также других нормативно-правовых актов, которые приводят к значительным изменениям в действующем законодательстве Республики, в контексте поэтапной его интеграции с законодательством РФ.

2. Министерству молодёжи, спорта и туризма ДНР совместно с ГОУ ВПО «ДонАУиГС»:

- инициировать внесения изменений в статью 17 Закона Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте» от 24 апреля 2015 года № 33-ИНС относительно расширения функции контроля деятельности федераций по видам спорта со стороны профильного министерства.

3. Министерству здравоохранения ДНР предложить для использования разработанные материалы ГОУ ВПО «ДонАУиГС» по формированию архитектуры электронного здравоохранения ДНР и схемы функционирования единой республиканской информационной системы в сфере здравоохранения с разработкой концепции и дорожной карты республиканской информационной системы «Электронное здравоохранение» (ЭЗ).

4. Министерству экономического развития ДНР совместно с Министерством транспорта ДНР и ГОУ ВПО «ДонАУиГС»:

- при разработке программ социально-экономического развития Республики предложено использовать модель идеальных условий развития организации, что позволит организациям свободнее адаптироваться и эффективно функционировать в меняющихся социально-экономических условиях;

- для обеспечения прогнозирования социальных показателей предложено использовать экономико-математическую модель, которая позволит эффективно управлять процессами по организации оплаты труда персонала на предприятиях ГП «ДЖД» с учетом выявленной факторной зависимости с такими показателями, как объем грузовых перевозок и размер средней заработной платы в ДНР.

- рекомендовать Министерству экономического развития Донецкой Народной Республики (в частности Департаменту развития секторов экономики) при участии Торгово-промышленной палаты, Министерства доходов и сборов и Министерства промышленности и торговли разработать «Концепцию развития сферы малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике» и предложить для использования материалы, разработанные ГОУ ВПО «ДонАУиГС», по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике.

5. Министерству труда и социальной политики Донецкой Народной Республики рекомендовать рассмотрение разработанных материалов ГОУ ВПО «ДонАУиГС» по формированию нормативно-правового механизма государственной социальной политики ДНР, суть которого состоит в повышении эффективности взаимодействия органов государственной власти с населением ДНР в частности уменьшения количества жалоб, очередей в профильных органах.

6. ГОУ ВПО «ДонАУиГС»:

6.1. Использовать наработки кафедры менеджмента непроизводственной сферы по формированию кодекса политики имиджа образовательной организации, как одной из важнейших составляющих в профориентационной работе.

6.2. Кафедре менеджмента внешнеэкономической деятельности в рамках научно-исследовательской тематики:

- разработать методику определения системообразующих предприятий Республики и соответствующий механизм отнесения предприятий к данной категории с последующим ее предоставлением в Министерство промышленности и торговли, с целью включения данных субъектов в государственные отраслевые программы развития;

- разработать механизм поддержки отечественных товаропроизводителей и национальных субъектов малого бизнеса;

6.3. Кафедрам факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»:

- продолжить формирование базы инновационных проектов, представленных на конкурсы бизнес-проектов;

- разработать механизм создания рабочих групп с участием представителей профильных министерств и бизнеса по реализации представленных на конкурсы бизнес-проектов;

6.4. Кафедре туризма ГОУ ВПО «ДонАУиГС» продолжить работу в составе рабочей группы Министерства молодежи спорта и туризма ДНР в рамках «Проекта дорожной карты развития внутреннего и въездного туризма ДНР» с целью оказания консультативной помощи и содействия в разработке дееспособной стратегии развития внутреннего и въездного туризма, учитывающей современные вызовы и передовые технологии преодоления угроз, связанных с распространением *COVID-19*, для формирования и продвижения республиканского туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках, для решения важнейшей социально-экономической задачи отдыха, оздоровления и туризма населения региона.

Участники конференции выражают уверенность в том, что реализация поставленных задач будет способствовать формированию эффективного механизма управления социально-экономическим развитием Донецкой Народной Республики.

*Оргкомитет конференции
22 октября 2020 года*

**СЕКЦИЯ 1: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ
УПРАВЛЕНИЯ**

**СПИНДОКТОРИНГ КАК АНТИКРИЗИСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ
РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ**

***БАЛКО М.В.,
д-р филол. наук, доцент,
кафедра менеджмента производственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР***

Постановка проблемы в общем виде. В современном медианасыщенном мире жизнеспособность организации во многом зависит от тех новостей, которые появляются о ней в средствах массовой информации. Информационные потоки о компании непосредственно влияют на формирование и поддержание её имиджа, а значит, на размеры прибыли, репутацию руководителей, конкурентоспособность на рынке, то есть существование организации в целом. В связи с этим понятным становится стремление руководства и топ-менеджеров не пускать информационные потоки на самотёк, поскольку иначе, как образно отмечает Г. Г. Почепцов, зачастую «действует закон падающего бутерброда» [4]: ситуация развивается по наихудшему сценарию. Помешать воплощению в жизнь этого закона может применение технологии спиндокторинга: спиндоктор способен повернуть ситуацию таким образом, что бутерброд упадёт нужной стороной.

Цель исследования – выявить основные составляющие спиндокторинга как антикризисной технологии защиты интересов компании в медиапространстве.

Изложение материала основного исследования. Спиндокторинг – технология необъективного, предвзятого изложения событий или фактов в пользу конкретного лица или организации [3]. *Spin* переводится с английского как «верчение, кружение» (слово заимствовано из терминологии комментаторов бейсбольных матчей, в которой *spin* – сложный закрученный удар по мячу). Соответственно, основная задача спиндоктора – «раскручивание» или «докручивание» новости, её подача в более выгодном свете. Слово *doctor* переводится чаще всего буквально (как «врач»). Спиндоктор, таким образом, занимается «лечением» новостей. Он пользуется различными методами и приёмами воздействия на сознание людей: публикует «подправленные» или даже откровенно ложные сообщения, вызывая у реципиентов такой информации «нужные» эмоции. Приёмы этой технологии могут различаться по содержанию и силе воздействия, но все они направлены на создание у аудитории запрограммированных спиндоктором эмоциональных и психологических установок. Проще говоря, такой специалист управляет информационными потоками, занимается менеджментом новостей, т.е. представлением события в более выгодном, благоприятном для конкретного лица или компании виде, нередко исправляя его негативное информационное развитие [1; 3]. Спиндокторинг способен принести значительную пользу компании, защищая её интересы в кризисной ситуации.

Спиндоктор может осуществлять различные действия, направленные на восприятие общественностью того или иного события в нужном русле или изменение уже существующего сообщения [2]. Основными среди них являются следующие:

- подготовка общественности к ожидаемому событию;
- проведение самого события;
- освещение и комментирование события в различных СМИ (на телевидении, по радио, в интернете, газетах и т.д.).

Широко распространены такие приёмы спиндокторинга, как акцентирование на событии или его игнорирование, занижение или усиление его значимости, торможение или ускорение события в новостной плоскости и под. «Ускоряется» событие, как правило, благодаря его выделению, присоединению к другому важному событию, максимальному комментированию. К примеру, новость о повышении акцизного сбора может усиливаться через акцент на важности изменения акцизной политики государства. «Тормозить» событие спиндоктор может путём запоздалой публикации правдивой информации, её замены новой ситуацией, смещения акцентов, увеличения потока важной информации, в котором неблагоприятная новость будет теряться и т.п. Нередко используемой является такая форма спиндокторинга, как целенаправленный отбор подлежащих освещению событий, которые окажутся наиболее выгодными для конкретного лица или компании.

Как видим, спиндокторинг близок по своему содержанию к манипулятивным технологиям, предполагающим действия, основной целью которых является программирование общественного мнения, устремлений и целей широких масс.

Рассматриваемая технология особенно важна для компании в кризисной ситуации, поскольку спиндоктор, владеющий приёмами антикризисной информационной работы, способен справиться с общественным резонансом и дать организации советы относительно того, как следует поступать, чтобы вернуть доверие общества. Спиндоктор, таким образом, становится крайне необходимым специалистом в пресс-службе любой крупной организации (как государственной, так и коммерческой).

Чаще всего спиндоктор работает с событиями, которые уже произошли и по тем или иным причинам были восприняты общественностью негативно. Их следует подвергнуть информационному «лечению». Спиндоктор обрабатывает

новость так, чтобы реципиент изменил негативное к ней отношение на положительное или хотя бы нейтральное.

Примером применения исследуемой технологии можно считать работу по нивелированию медиаскандала, развернувшегося в марте 2017 года вокруг компании «Natura Siberica». Товары, производимые под этой маркой, позиционировались как натуральные, и в некоторых из них использовался пантокрин – экстракт, добываемый из пантов (рогов молодых оленей, которые раз в несколько лет срезают с живых животных). Сначала пост об этом разместила в «Фейсбук» одна из пользовательниц, после чего эту тему подхватили различные СМИ. Спиндоктора «Natura Siberica» сработали молниеносно и профессионально: компания не стала оправдываться, а на следующий же день опубликовала в своём инстаграме пост, под которым всем покупателям предложила проголосовать за или против использования пантокрин в их косметических средствах. Спустя два дня торговая марка объявила, что в дальнейшем панты использовать не будут и что до начала следующего месяца косметика с этим компонентом исчезнет с прилавков. Таким образом, репутация «Natura Siberica» была восстановлена.

В медиaprостранстве Донецкой Народной Республики применение организациями различного уровня спиндокторинга пока не является массовым, хотя элементы этой технологии используются, особенно в сетевых медиа. Так, в официальной группе «ВКонтакте» Республиканского мобильного оператора «Феникс» фиксируем посты, направленные на предупреждение недовольства абонентов работой компании (технология «до-спин»). Например, новость о введении новых тарифов, которая может быть воспринята неоднозначно, подаётся с детальным разъяснением причин этого события, предполагаемых последствий и делается акцент на расширении возможностей для пользователей новых тарифов и их удобстве. Кроме того, в рубрике «Ответы на часто задаваемые вопросы» предвосхищаются некоторые из «неудобных» вопросов, которые могут поступить от абонентов. К примеру, вопрос «*Будет ли “Феникс”*

работать на территории Украины, России?» сопровождается обтекаемым ответом: Работа в данном направлении ведётся, решается вопрос, в каком формате это будет реализовано (роуминг / платно / бесплатно). На данный момент “Феникс” работает только на территории ДНР, ЛНР.

Выводы. Спиндокторинг на сегодняшний день широко применяется для создания и поддержания положительного имиджа многих компаний, поскольку является одним из ключевых методов мобилизации общественного мнения и служит для обеспечения информационной безопасности организации в кризисных ситуациях. Эта технология, безусловно, не есть «панацея от всех бед», на неё не следует опираться в стратегическом планировании. Это ситуационная технология, действенная, если компания оказалась в сложных или неоднозначных обстоятельствах, повлиять на разрешение которых может вмешательство в ход информационного освещения событий. Спиндокторинг способен подкорректировать конкретную ситуацию, но не заменить отсутствие продуманной стратегии действий.

Список литературы

1. Быкова Е. В. Технологии нейтрализации негативного контента в медиасреде / Е. В. Быкова, К. В. Манджиева // Социальные коммуникации : наука, образование, профессия. – 2017. – № 17. – С. 169–173.
2. Гавра Д. П. Формирование общественного мнения: ценностный аспект / Д. П. Гавра. – СПб. : С.-Петербург. гос. ун-т, 1994. – 62 с.
3. Лаптев В. В. Менеджмент новостей и спиндокторинг в современной российской политике / В. В. Лаптев // Информационное поле современной России: практики и эффекты : сб. статей XI международ. науч.-практ. конф. – Казань : Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2014. – С. 256–260.
4. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук; К. : Ваклер, 2000. – 352 с.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕДВИДЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

БУРЛА М.П.,
канд. геогр. наук, доцент,
зав. НИЛ «Региональные исследования»
Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь, ПМР

Постановка проблемы в общем виде. К инструментам повышения эффективности функционирования экономических систем относится стратегическое предвидение, осуществляемое в форме прогнозирования, планирования, программирования, разработки концепций, доктрин, основных направлений развития. Это утверждение основано на анализе публикаций, посвященных институциональному управлению.

Так, М.П. Буров отмечает, что «...центральным методом создания эффективной системы управления социально-экономическим развитием как страны в целом, так и ее регионов, является стратегическое планирование – систематический процесс, с помощью которого местные сообщества создают картину своего будущего и определяют этапы его достижения исходя из местных ресурсов» [2, с. 219].

Л.Э. Лимонов подчеркивает, что «...объектом стратегического планирования является устойчивое социально-экономическое развитие экономической системы в единстве ее человеческого, природно-ресурсного и производственного потенциала и институциональной среды. Стратегическое планирование предполагает выбор целей и ориентиров, прорисовку желаемого

будущего и определение направлений развития, обеспечивающих конкурентоспособность территории, отдельных отраслей и сфер» [3, с. 229].

Е.В. Харченко подчеркивает, что «...стратегический план представляет собой инструмент партнерства, механизм определения и осуществления эффективных стратегий во всех сферах жизни региона» [5, с. 88-89].

Целью исследования является анализ истории и особенностей осуществления стратегического предвидения в регионе с неопределенным международным политико-правовым статусом – Приднестровской Молдавской Республике (Приднестровье).

Изложение материалов основного исследования. Экономические системы стран (регионов) характеризуются уникальностью, что предполагает индивидуальный подход к стратегическому предвидению и исключает слепое копирование и применение зарубежных моделей (стратегий) развития.

К настоящему времени в Приднестровье создана собственная система стратегического предвидения, которая постоянно совершенствуется и дополняется новыми элементами. При ее создании подробно изучался опыт Российской Федерации, с которой Приднестровье гармонизирует свое законодательство. Особое внимание уделялось анализу Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1].

Закон определяет перечень документов стратегического планирования и требования к их содержанию, полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, порядок их взаимодействия с общественными, научными и иными организациями при разработке конкретных стратегий. Он содержит правовые механизмы, регулирующие отношения, возникающие в процессе разработки и реализации документов стратегического планирования.

В то же время полная гармонизация законодательства Приднестровья с законодательством Российской Федерации в сфере стратегического планирования невозможна из-за разного территориального устройства, отсутствия у Приднестровья собственного инструментария, необходимого для

осуществления внешнеполитических и внешнеэкономических связей, несопоставимости размеров территории, масштабов и структуры экономики.

Имеющиеся различия обусловили необходимость создания собственной правовой базы и инструментария государственного регулирования экономической деятельности, включая стратегическое предвидение.

Вместе с тем изучение нормативно-правовой базы Российской Федерации в сфере стратегического планирования заняло важное место в разработке собственного инструментария в рассматриваемой сфере. В частности, использовались методические подходы и понятийный аппарат, принципы и задачи стратегического предвидения, содержащиеся в российских нормативно-правовых актах. Частично использовались положения главы 12 Закона, касающиеся мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования. Интерес представил также анализ документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне субъектов федерации и муниципальных образований России [1].

К документам, разрабатываемым и реализуемым в Приднестровье в сфере стратегического предвидения, относятся:

ежегодное послание Президента ПМР;

концепция национальной безопасности ПМР, включающая военную доктрину;

прогноз социально-экономического развития ПМР;

концепция налоговой и бюджетной политики на среднесрочный и долгосрочный периоды;

основные направления денежно-кредитной политики в ПМР;

государственные целевые программы развития отдельных отраслей, межотраслевых комплексов, сфер, секторов экономики;

республиканский бюджет на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу.

Особо следует выделить, утвержденную 12 декабря 2018 г. Указом Президента ПМР № 460, «Стратегию развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 гг.», которая стала руководящим документом для принятия отраслевых, межотраслевых и территориальных программ, тактических и среднесрочных управленческих решений [4].

Стратегия определяет цели социально-экономического развития Приднестровья, основные принципы и направления политики государства в налоговой, бюджетной, инвестиционной, денежно-кредитной, ценовой, тарифной, индустриальной, аграрно-промышленной, строительной и сервисной сферах [4, с. 11, 34-56].

Для разработки документов стратегического предвидения максимально используется потенциал SWOT-анализа, включающего оценку конкурентных преимуществ и возможностей, ограничений, рисков и угроз социально-экономического развития и национальной безопасности ПМР в целом, отраслей, межотраслевых комплексов, районов и поселений.

Методическое обеспечение, координацию разработки, утверждение и корректировку документов стратегического предвидения осуществляют Президент, Правительство и Верховный Совет ПМР в соответствии с их компетенцией, определяемой действующим законодательством.

В качестве информационной базы для разработки документов стратегического предвидения используются данные Государственной службы статистики, отчеты и аналитические материалы Правительства и Центрального банка, Счетной, Регистрационной и Торгово-промышленной палат, отчеты и планы развития стейкхолдеров (корпораций, коммерческих банков, страховых и иных компаний), данные социологических опросов и переписей населения, материалы приднестровских и зарубежных экспертов.

Участниками стратегического предвидения в Приднестровье являются Президент и его администрация, отраслевые и территориальные органы исполнительной власти, Верховный Совет и местные представительные

органы, Приднестровский банк, Совет Безопасности, Высший консультативный совет по науке и технике, Счетная палата, Союз предпринимателей, промышленников и аграриев, Федерация профсоюзов, Торгово-промышленная и Общественная палаты.

В республике созданы система мониторинга и оценки эффективности реализации положений документов стратегического планирования, а также механизм внесения своевременных адекватных корректировок.

К недостаткам действующей системы стратегического планирования следует отнести отсутствие специализированного закона, регулирующего отношения в рассматриваемой области, а также документов, определяющих стратегию развития административных районов и поселений. В обозримой перспективе следует разработать и принять закон ПМР «О стратегическом предвидении».

Выводы. Стратегическое предвидение является инструментом диалога и согласования интересов всех участников сложных государственных и региональных систем бизнеса, власти и общества.

Разработка и реализация стратегий позволяет не только получить синергетический эффект от согласованных действий участников экономической и иной деятельности, но и существенно снижает неопределенность будущего и совокупные издержки. Стратегия является важным индикатором для населения и потенциальных инвесторов.

Разработка стратегических документов позволяет рационально использовать имеющиеся природные, технические, трудовые, финансовые, информационные и иные ресурсы для достижения главной цели - повышения уровня и качества жизни населения и обеспечения его дальнейшего роста в будущем.

Список литературы

1. О стратегическом планировании в Российской Федерации. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
2. Буров М.П. Региональная экономика и управление территориальным развитием. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 446 с.
3. Региональная экономика и пространственное развитие. В 2 т. Т. 2 / Под общ. ред. Л.Э.Лимонова. – М.: Издательство Юрайт, 2017. –367 с.
4. Стратегия развития Приднестровской Молдавской Республики: 2019 - 2026 гг. – Бендеры: ГУИПП «Бендерская типография «Полиграфист», 2019. –98 с.
5. Харченко Е.В. Государственное регулирование национальной экономики. – М.: КНОРУС, 2011. – 328 с.

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

***БУРЛА О.Н.,
старший преподаватель,
кафедра социально-экономической географии и регионоведения
Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко,
Тирасполь, ПМР***

Постановка проблемы в общем виде. Повышение эффективности функционирования и оптимизация современных макроэкономических систем предполагает поиск инструментов, способных сыграть роль катализатора поступательного роста основных социально-экономических показателей.

Ретроспективный анализ развития стран и регионов свидетельствует о том, что, несмотря на постиндустриализацию и рост доли сервисного сектора, ведущую роль в создании энергетической, технической и информационной базы общества сохраняет промышленность. Индустриальный сектор определяет уровень развития стран, состояние их бюджетов, экспортный потенциал и международную инвестиционную позицию, уровень доходов и жизни людей. Сам процесс постиндустриализации стал возможным благодаря росту производительности труда в промышленности, обусловившего сокращение затрат живого труда и возможность перераспределения занятых в пользу сервисного сектора. От уровня развития промышленности зависят производительность труда, степень механизации и автоматизации видов деятельности, качество, энергоемкость и ресурсоемкость товаров.

Цель исследования заключается в оценке динамики индустриального сектора Приднестровья, выявлении корреляционной зависимости между уровнем индустриализации и социально-экономическими показателями, обозначении наиболее эффективных направлений развития промышленности.

Изложение материалов основного исследования. Экономика Приднестровья в конце 80-х годов XX в. характеризовалось высоким уровнем индустриализации. На долю региона приходилось около 40% промышленного производства Молдавской ССР. При этом в Приднестровье проживало около 15% общей численности населения Молдавии. Города Тирасполь, Бендеры и Рыбница существенно превосходили остальные городские поселения Молдавии по объему производства промышленной продукции на одного жителя.

В настоящее время промышленность также остается основным структурообразующим элементом экономики Приднестровья. В 1996-2019 гг. в индустриальном секторе создавалось от $\frac{1}{3}$ до $\frac{2}{3}$ ВВП и от $\frac{3}{4}$ до 90% добавленной стоимости отраслей материального производства. В 2013-2019 гг. на долю промышленности пришлось от $\frac{1}{3}$ до 50% инвестиций в основной капитал. Отрасли промышленности обеспечивают существенную часть

суммарной прибыли, созданной в хозяйстве Приднестровья - 44,3% в 2015 г. и 40,0% в 2019 г. Доля индустриального сектора в платежах, внесенных в бюджет и внебюджетные фонды, составляет около 50%. Промышленные предприятия обеспечивают 60-70% экспорта Приднестровья [1-4].

В то же время в долгосрочном ретроспективном периоде наметился целый ряд негативных тенденций в динамике показателей индустриального сектора. Существенно сократилась доля промышленного производства в ВВП (табл. 1). Формально Приднестровье вступило в постиндустриальную стадию развития. Однако при этом в долгосрочном периоде не наблюдалось существенного роста объемов промышленного производства, а в отдельные периоды отмечался его спад или стагнация (табл. 1).

Таблица 1

Некоторые показатели промышленности Приднестровья*

Показатель	1996	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019
ВВП, млн. долл.	327,6	517,5	992,5	869,7	1018,3	919,2	859,3	909,0
Доля промышленности в ВВП, %	53,9	29,4	4,5	27,0	29,4	0,8	1,8	30,2
Объем промышленного производства, млн. долл.	507,4	706,1	730,9	767,3	714,8	746,9	794,7	812,3
Добавленная стоимость, созданная в промышленности, млн. долл.	176,6	152,1	243,2	234,8	299,4	283,1	273,3	274,3

*Расчет ВВП Приднестровья ведется с 1996 г.

В постсоветский период произошла также симплификация структуры промышленности, обусловленная закрытием ряда крупных заводов, в частности авторефрижераторных прицепов, стеклотарного, металлолитографии, безалкогольных напитков, маслоэкстракционного, насосного, кирпичного, четырех консервных и двух молокозаводов, шелкового и сахарно-спиртового комбинатов. Как следствие, произошло существенное сокращение ассортимента выпускаемой и экспортируемой промышленной продукции, увеличилась зависимость республики от импорта.

Возросла доля отраслей, для развития которых в регионе отсутствуют конкурентные преимущества (тепловой электроэнергетики, черной металлургии, частично текстильной промышленности) и сократилась доли видов деятельности, для развития которых регион обладает существенными конкурентными преимуществами - пищевой, швейной, обувной промышленности и машиностроения (табл. 2).

Таблица 2

Отраслевая структура промышленного производства, %*

Отрасль	1990	2000	2010	2015	2016	2017	2018	2019
Промышленность - всего	100	100	100	100	100	100	100	100
Электроэнергетика	8,9	10,6	34,1	40,3	41,4	29,7	29,7	30,3
Черная металлургия	3,4	35,7	18,7	24,1	18,2	31,5	31,9	25,5
Машиностроение	21,4	8,2	7,3	4,3	4,4	4,8	4,7	6,1
Легкая	33,5	29,5	21,8	12,2	14,1	12,6	11,9	15,0
Пищевая	23,6	7,2	10,9	10,8	12,2	12,6	12,6	14,1
Другие отрасли	9,2	8,8	7,2	8,3	9,7	8,8	9,2	9,0

*По данным Государственной службы статистики Приднестровья

В промышленности отсутствуют отрасли, относимые ОЭСР к высокотехнологичным, - электроника и производство компьютеров, химико-фармацевтическая и аэрокосмическая промышленность. Незначительна и доля среднетехнологичных отраслей – электротехнической промышленности, химии органического синтеза, автомобилестроения, производства технологического оборудования, доля которых не превышает 7% [1-4].

Существенно сократилась и численность занятых в промышленности с 94,5 тыс. человек в 1990 г. до 26,3 тыс. человек в 2019 г. [1-4].

Симплификация структуры хозяйства и гипертрофированная доля отдельных промышленных производств повышают риски, создают существенную угрозу устойчивому развитию экономики республики.

Между тем, динамика промышленного производства оказывает решающее влияние на экономическое положение республики, социальную и экологическую сферы, степень участия Приднестровья в международном разделении труда, финансовую стабильность и экономическую безопасность.

Неустойчивость объемов промышленного производства обуславливает сокращение экспортного потенциала и поступления валютных ресурсов, налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

Несмотря на небольшие размеры Приднестровья (4,2 тыс. км²), наблюдается значительная дифференциация показателей индустриального сектора по административно-территориальным единицам, которые существенно различаются по объему произведенной промышленной продукции, численности промышленно-производственного персонала, величине промышленной продукции на одного жителя, уровню производительности труда, степени диверсификации промышленного производства (табл. 3).

Таблица 3

Объем промышленного производства по административно-территориальным единицам Приднестровья, млн. долл.*

Административно-территориальная единица	1996	2000	2005	2010	2015	2017
ПМР – всего	507,4	478,6	706,1	730,9	767,3	746,9
Тирасполь	228,2	215,9	237,7	436,0	490,6	360,2
Бендеры	99,3	53,2	59,3	86,6	92,4	92,7
Каменский район	2,9	1,1	3,9	5,3	2,0	2,5
Рыбницкий район	147,9	187,7	376,6	180,2	150,0	257,0
Дубоссарский район	21,7	15,9	20,5	16,8	26,6	26,7
Григориопольский район	2,3	1,7	1,6	2,2	1,4	4,1
Слободзейский район	5,1	3,1	6,5	3,8	4,3	3,7

*Рассчитано по данным Государственной службы статистики Приднестровья.

Низкий уровень индустриализации отдельных районов приводит к устойчивому дефициту муниципальных бюджетов, обуславливает потребность в постоянных целевых дотациях, ограничивает уровень доходов населения.

Решение (смягчение) обозначенных проблем возможно только при условии ускоренной реиндустриализации республики, которая должна быть кардинальным звеном стратегии среднесрочного и долгосрочного периода.

Перспективное развитие индустриального сектора Приднестровья должно быть основано на максимальном использовании региональных преимуществ,

интенсивном использовании достижений НТП, разработке и реализации инновационных проектов, развитии неэнергоемких и трудоемких производств, стимулировании создания промышленных производств в депрессивных районах.

Следует стимулировать формирование промышленных и межотраслевых кластеров. Наиболее перспективными представляются агроиндустриальный, машиностроительный, индустриально-строительный, легкопромышленный, химико-фармацевтический кластеры.

Необходимо поощрять создание предприятий, работающих в системе толлинга не только в обувной и швейной промышленности, но и в машиностроении. Важнейшим фактором для перспективного развития толлинга является наличие квалифицированной и недорогой рабочей силы.

Выводы. Реиндустриализация будет способствовать росту занятости, диверсификации выпускаемой и экспортируемой продукции, валютосбережению, расширению налогооблагаемой базы, импортозамещению и насыщению внутреннего рынка товарами собственного производства, сокращению энергоемкости и ресурсоемкости регионального хозяйства, повышению уровня и улучшению качества жизни населения.

Список литературы

1. Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики (1990, 2001-2005 гг.). –Тирасполь: ГСС Министерства экономики, 2006. –186 с.
2. Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики (2006-2010 гг.). –Тирасполь: ГСС Министерства экономики, 2011. –186 с.
3. Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики (2011-2015 гг.). –Тирасполь: ГСС ПМР, 2016. –185 с.
4. Статистический ежегодник Приднестровской Молдавской Республики (2001, 2005, 2010, 2015, 2018, 2019 гг.). –Тирасполь: ГСС ПМР, 2020. –193 с.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА РАСХОДОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВАХ

ГАСАНОВА Н.Т.,
старший преподаватель,
кафедра «Бухгалтерский учет и аудит»
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет,
г. Гянджа, Азербайджанская Республика

Постановка проблемы в общем виде. Большое значение имеет реализация принятых за последние четырнадцать лет государственных программ социально-экономического развития регионов. Однако, несмотря на все эти позитивные изменения, в аграрном секторе страны все еще есть проблемы. Показатели производительности намного ниже нормативных показателей потенциальных возможностей и обеспеченности материально-техническими ресурсами. Из-за недостаточного уровня мелиорации земель и экономического плодородия экономическая эффективность хозяйственной деятельности снизилась. Указанные и не упомянутые причины создают трудности в обеспечении продовольственной безопасности, минимизации уровня зависимости от импорта и увеличении экспортного потенциала.

Современный уровень развития агропромышленного производства страны показывает, что развитие кооперативных отношений еще не на должном уровне.

Целью исследования является изучение теоретических основ учёта расходов в сельскохозяйственных кооперативах.

Изложение материалов основного исследования. Среди мер, предусмотренных Государственной программой социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы, утвержденной Указом Президента Азербайджанской Республики № 118 от 27

февраля 2014 года «Взаимовыгодное сотрудничество между малыми, средними и крупными предприятиями в регионах, а также в поддержку усилий по расширению и укреплению производственно-кооперационных связей. В то же время Закон «О сельскохозяйственной кооперации», утвержденный Указом от 14 июня 2016 года, уточняет правила развития кооперативных отношений, в том числе кооперативов.

В пункте 7.2.3 раздела 2 Стратегической дорожной карты по производству и переработке сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской Республике в качестве приоритета определено формирование фермерских партнерств и развитие сотрудничества в области сельского хозяйства. Небольшой размер хозяйств в стране Такие проблемы, как налаживание экономических отношений, отсутствие интеграции с перерабатывающими предприятиями, неэффективное использование производственных ресурсов и отсутствие конкурентоспособной продукции и т. д., Препятствуют развитию отрасли. По опыту развитых стран, кооперативы, сельскохозяйственное производство на контрактной основе и различные было отмечено, что производственные объединения и ассоциации не получили должного распространения в нашей стране. В то же время Президент Азербайджанской Республики 14 июля 2017 года Принята «Государственная программа развития сельскохозяйственного сотрудничества в Азербайджанской Республике на 2017-2022 годы», утвержденная приказом № 3099.

Хотя многие экономисты в своих исследованиях сосредоточили внимание на проблемах развития кооперативных отношений, некоторые аспекты этого не были достаточно прояснены, что создало потребность в углубленном изучении этих вопросов в сегодняшней мультикультурной социально-экономической среде. Существует серьезная необходимость в разработке научно обоснованных рекомендаций по развитию системы сотрудничества.

Подходы к учету доходов и расходов кооператива утверждаются общим собранием, отражаются в учетной политике со ссылкой на бюджет и конкретный устав.

Подходы к формированию рабочего плана учета доходов и расходов кооператива:

Учет затрат. Для этого в действующем плане счетов предусмотрены счета 202 «Производственные затраты», 721 «Управленческие расходы» и 711 «Коммерческие расходы». На счете 202 «Себестоимость» открываются следующие субсчета.

- 202.1 «Основное сырье, используемое в производстве»;
- 202.2 «Основные материалы, используемые в производстве»;
- 202.3 «Затраты на персонал основного производства»;
- 202.4 «Амортизация производственных фондов»;
- 202.5 «Вспомогательное сырье, используемое в производстве»;
- 202.6 «Вспомогательные материалы, используемые в производстве»;
- 202.7 «Затраты на вспомогательный производственный персонал»;
- 202.8 «Общепроизводственные расходы»;
- 202.9 «Вспомогательное производство»;
- 202.10 «Затраты на растениеводство»;
- 202.11 «Расходы на животноводство»;

Следующие субсчета целесообразно открыть за счет «Управленческих расходов» 721.

- 721,1. «Расходы на управленческий персонал»;
- 721,2. «Амортизация активов, используемых в административных целях»;
- 721,3. «Прочие административные расходы»

Для синтетического счета «Коммерческие расходы» 711 могут действовать следующие субсчета:

- 711.1. «Затраты на персонал, осуществляющий коммерческую деятельность организации»;

711.2. «Амортизация активов, используемых в коммерческих целях»;

711,3. «Прочие коммерческие расходы».

Возможно применение других счетов плана при расширении деятельности.

Выводы. Таким образом, в учетной политике кооператива следует учитывать время распределения затрат. Если возможно, расходы следует распределять ежемесячно, а если это невозможно - ежеквартально. Такой срок распределения позволит уменьшить расхождение между данными бухгалтерского и налогового учета.

Список литературы

1. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. Учебник. / Н.П. Кондраков. - М.: Проспект, - 2015. - 496 с.

2. Чернованова Н.В., Ягупова Е.В. Проблемы и перспективы развития учёта сельскохозяйственных потребительских кооперативов // Известия НВ АУК. 2017. №1 (45)

3. Овчинников, М. А. Актуальные проблемы организации бухгалтерского учета в сельскохозяйственных потребительских кооперативах // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. – (1), 2007. – с. 53-54.

4. Лапузина Л. А. Сельскохозяйственная потребительская кооперация как фактор развития сельскохозяйственного производства // Известия ОГАУ. – 2012. – №1-1.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРАНТОВ ВЫПОЛНЕНИЮ КРУПНОГО ПРОЕКТА КАК СРЕДСТВО ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ-СТРАТЕГОВ

ГУРИЙ П.С.,
канд. гос. упр., доцент,
кафедра менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В ближайшее время правительство ДНР планирует осуществить перевод городов на новое среднесрочное (3-х летнее) планирование развития экономики и социальной сферы. В связи с этим возникает потребность в разворачивании работ по кадровому обеспечению планов развития конкретных территорий. Речь идет о подготовке магистров-менеджеров стратегических направлений подготовки. Организация такой подготовки должна базироваться на обучении студентов технологиям командной разработки и внедрения крупных проектов.

Успешные стратеги-практики как правило имеют дело с программой реализации крупного проекта и командами управленцев конкретных проектов, в нее входящих. Маршрут движения стратега и его команды к поставленной ему цели прокладывается специальной дорожной картой, представляющей собой картину поэтапного встраивания конкретных проектов различных сроков реализации в «тело» крупного проекта командами этих проектов. При этом, каждый конкретный проект является элементом крупного проекта как часть целостной системы.

Разработка технологий обучения магистрантов выполнению крупного проекта может как средства подготовки магистров-стратегов становится

практически важной и актуальной задачей.

Известны технологии и результаты применения метода группового проектного обучения (ГПО) студентов в ВУЗах г. Томска для подготовки инновационно-активных специалистов инженерного профиля [1]. Показано, что применение метода ГПО плодотворно и найден удачный вариант встраивания его в реальный учебный процесс. Однако их опыт не может быть применен в наших условиях для подготовки магистров-менеджеров.

Цель исследования – поиск и обоснование операций авторской технологии обучения магистрантов выполнению крупного проекта как средства подготовки магистров-стратегов.

Изложение материалов основного исследования. Разработка технологии организации целевой подготовки магистров-менеджеров стратегических направлений по заказу от глав городских администраций и руководителей крупных бизнес-организаций началась в 2018 г. [2]. В ее основу положена гипотеза о том, что формирование понимания магистрантами существа технологии командной разработки и внедрения крупного проекта, требует проведения двух этапного тренинга студентов:

- сначала обучаем студента выполнению учебной научно-исследовательской работы студента (УНИРС) как части будущей комплексной научно-исследовательской работы (КНИРС), выполняемой им в последствии в составе студенческой команды;

- затем обучаем студента – выполнению реального дипломного проекта (РДП) как части будущего комплексного дипломного проекта (КРДП), выполняемого им в последствии в составе студенческой команды под руководством научного руководителя КРДП.

Обучение студента выполнению учебной научно-исследовательской работы студента (УНИРС) как части будущей комплексной научно-исследовательской работы (КНИРС), выполняемой им в последствии в составе

студенческой команды предусматривает выполнение обучающимся и его научным руководителем следующих действий:

1. Поиск, классификация и отбор статей комплексного характера и выбор из них статьи-прототипа научным руководителем КНИРС.

2. Усвоение научным руководителем КНИРС замысла автора статьи-прототипа, путем проведения декомпозиции и рефлексивного анализа ее содержания и структуры.

3. Декомпозиция научным руководителем КНИРС содержания статьи-прототипа на автономные блоки, определение решаемых в них задач, и постановка новых целей исследования.

4. Формирование научным руководителем КНИРС команды магистрантов для организации с ними воспроизводства процесса выполнения КНИРС на базе статьи-прототипа с применением технологии ГПО для разработки современного актуального исследования.

5. Поручение научным руководителем КНИРС каждому члену команды магистрантов поработать со статьей-прототипом и со своей ее частью (см. п.2.) и оформить полученный результат в виде современной статьи.

6. Проведение научным руководителем КНИРС методологической консультации для каждого члена команды магистрантов.

7. Организация научным руководителем КНИРС круглого стола, для членов настоящей и будущей команды магистрантов, по обсуждению полученных результатов, и доработка их содержания методами технологии ГПО до результата, позволяющего интегрировать их в осовремененную статью комплексного характера.

8. Поручение научным руководителем КНИРС каждому члену команды магистрантов поработать с доработанными статьями своих коллег и интегрировать их в собственный вариант осовремененной статьи комплексного характера.

9. Организация научным руководителем КНИРС круглого стола, для членов настоящей и будущей команды магистрантов, по обсуждению вариантов осовремененной статьи комплексного характера и сравнения полученных результатов со статьей-прототипом.

10. Проведение общекомандной рефлексии содержания и результатов работы с членами команды магистрантов в присутствии очередной группы претендентов на получение компетенций магистров-менеджеров стратегических направлений.

11. Публикация результатов выполнения КНИРС в очередной интернет-конференции молодых ученых «Современные тенденции науки и практики» г. Донецк.

Для апробации авторской технологии была сформирована команда студентов из 3-х магистрантов: Фокиной Е.В., Руцкой Д.О. и Копыловой Д.О. В качестве статьи-прототипа, содержащей изложение результатов и технологии выполнения крупной научно-исследовательской работы, была выбрана работа ученых кафедры менеджмента Красноярского государственного торгово-экономического института, выполненная под руководством проф. А.Н. Чаплиной [3]. В ходе выполнения научным руководителем КНИРС требований пп. 1-3 из авторской технологии обучения была проведена декомпозиция статьи-прототипа и далее сформулирована новая тема КНИРС: «Теоретические основы интеллектуального развития предпринимательской деятельности», над которой работает научный руководитель КНИРС, и три темы УНИРС:

1. «Условия и факторы формирования систем интеллектуального обеспечения предпринимательства»;

2. «Профессионально-образовательные микро-кластеры как средство решения проблем развития «знаниевой» конкурентоспособности предпринимательства»;

3. «Концепция интеллектуального развития предпринимательства».

После решения поставленных в данной КНИРС задач, научный руководитель КНИРС и ее участники планируют провести обсуждение полученных результатов, интегрировать их в «Теоретические основы интеллектуального развития предпринимательской деятельности», подготовить презентации и сделать общий доклад на очередной конференции молодых ученых посвященной поиску и обсуждению современных тенденций науки и практики.

Выводы. 1. Подготовка магистров-стратегов, на выпускающих кафедрах ВУЗов с соответствующими образовательными программами, должна включать обучение студентов командной разработке и внедрению крупных проектов. Первым компонентом этой системы должна стать подсистема демонстрации обучающимся особенностей командной разработки крупного проекта.

2. Организация подготовки магистров-стратегов в ДНР находится в стадии становления, однако уже сейчас можно прогнозировать появление заказа от глав городских администраций и руководителей крупных организаций на целевую подготовку таких специалистов.

3. Технология вовлечения обучающихся в процесс разработки крупного проекта, как средство подготовки магистров-стратегов, может базироваться на создании инноваций на базе объектов-прототипов и с помощью организации ГПО.

Список литературы

1. Боков Л.А., Катаев М.Ю., Поздеева А.Ф. Технология группового проектного обучения в вузе как составляющая методики подготовки инновационно-активных специалистов // Электронный научный журнал «Современные проблемы науки и образования». 2013. № 6.

2. Гурий П.С., Подход к организации целевой подготовки управленческих команд по заказу городских администраций / П.С. Гурий // Материалы тезисов XIII Междунар. научно-практ. конференции «Актуальные проблемы и

перспективы трудоустройства выпускников образовательных организаций профессионального образования». – Донецк: ДонНУЭТ, 2019. – С. 45-47

3. Чаплина А. Н. Актуализация проблем развития менеджмента сферы услуг и концептуальные основы их решения // Вестник СибГАУ. - 2012. - Вып.1(41). С. 227-232.

ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА ДОХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ

ГУЧМАЗОВА Д.А.,

аспирантка,

кафедра экономической теории

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Основой увеличения благосостояния государства и доходов его граждан является экономический рост [1]. Он выражается в постепенном увеличении производственного объема согласно возрастающим потребностям потребителей. От того, насколько эффективна будет предпринятая руководством страны политика по его стимулированию, напрямую зависит уровень общественного благосостояния [2]. Однако, существенное влияние на экономический рост оказывает теневой сектор экономики.

На сегодняшний день под влиянием теневой экономики находится воспроизводство, распределение и дальнейшее перераспределение доходов. В результате, с одной стороны, снижаются доходы большей части населения; с другой стороны, это ведет к сильному имущественному расслоению и росту социальной напряженности. Коэффициент Джини в Российской Федерации за 2019 г. составляет 0,413, а децильный коэффициент фондов —15,6 раза [3].

Цель исследования: рассмотрение влияния теневого сектора на уровень доходов населения, а также разработка мер по детенизации экономики страны.

Изложение материала основного исследования. Специалисты МВФ оценивают долю «теневой» экономики Российской Федерации в 33,7% ВВП страны [4]. Расчеты специалистов показывают, что теневая экономика России по регионам распределена неравномерно (табл. 1). Так, М.М. Балог установил, что наибольший масштаб теневая экономика приобрела в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (50,5 и 59,5 %). Низшая доля теневого сектора сосредоточена в Северо-Западном федеральном округе – 32,6 % [5]. Высокий уровень безработицы в некоторых регионах страны подталкивает к поиску рабочих мест в теневом секторе своего региона и за его пределами, в том числе и за границами Российской Федерации.

Таблица 1

Уровень безработицы, реальных доходов на душу населения и доля теневой экономики в федеральных округах РФ за 2019 г. [5; 6]

Федеральный округ	Показатель			
	Уровень безработицы	Динамика реальных доходов домохозяйств (в % к аналогичному периоду 2018 г.)	Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. чел.)	Доля теневой экономики к ВРП в федеральных округах РФ, %
Центральный	2,9	101,0	47	33,9
Северо-Западный	3,6	102,8	36	32,6
Южный	5,3	101,6	30	50,5
Северо-Кавказский	11,0	99,2	-26	59,5
Приволжский	4,2	99,7	-22	43,8
Уральский	4,3	101,4	-5	44,0
Сибирский	5,9	100,8	-17	43,3
Дальневосточный	6,0	103,2	-40	46,7

Воздействие теневого сектора на общественное благосостояние целесообразно подразделить на прямое и косвенное (рис. 1). Прямое влияние проявляется в занижении официальных показателей, с помощью которых

оценивается экономический рост. В результате неуплаты налоговых отчислений в должной мере не пополняется государственный бюджет, что, в свою очередь, может стать причиной экономического кризиса в стране. Как следствие, ухудшение общественного благосостояния в стране. Косвенное воздействие теневой экономики проявляется во влиянии на эффективность макроэкономической политики, с точки зрения, прежде всего, роста ошибок в процессе макроэкономического планирования и регулирования.

Рис. 1. Влияние теневого сектора на общественное благосостояние и уровень доходов домохозяйств

Если государство обеспечит реализацию комплекса предложенных мероприятий, начнется процесс детенизации экономики и легализации доходов,

скрытых от налогообложения (рис. 2). Необходимо запретить бесконтрольное представление и привлечение кредитов, отчуждение собственности и принятия на себя обязательств неплатежеспособными предприятиями и гражданами. Касаясь нарушения прав потребителей, то, прежде всего, необходимо всесторонне поощрять отечественного товаропроизводителя к выпуску товаров. Это возможно осуществить путем предоставления современного оборудования и качественного сырья. Для легализации занятости необходимо внедрить эффективную систему наказаний за неофициальное трудоустройство.

Рис. 2. Меры по детенизации экономики государства

Во-первых, необходимо уменьшить налогообложение фонда оплаты труда, а во-вторых, экономически заинтересовать граждан. Это возможно реализовать посредством внедрения механизмов обязательного страхования наемных работников. Нужно создать такие условия, при которых гражданам невыгодно будет скрывать налоги и получать меньший размер заработной платы, который устанавливается руководителями предприятий, для того чтобы платить меньше налогов в бюджет.

Выводы. Рассмотрено влияние теневого сектора на уровень доходов домохозяйств. Оно проявляется в искажении макроэкономических показателей, что отрицательно сказывается как на прогнозировании, так и на выборе методов государственной экономической политики. Были предложены меры по детенизации экономики. Реализация указанных мер будет способствовать не только формированию полноценной рыночной среды, развитию экономики, легализации капитала, процесса демократизации экономики и общества в целом, но и совершенствованию регулирования доходов населения.

Список литературы

1. Лоскутова М.В. Формирование социально ориентированного рыночного хозяйства: Российский и зарубежный опыт / М.В. Лоскутова // Социально-экономические явления и процессы. – Тамбов, 2011. - № 7. – С. 110-118.
2. Зайкова И.А. Экономический рост как основа экономического развития / И.А. Зайкова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – Москва, 2016. - №9 (342). – С. 51-60.
3. Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/rus_feb_2020.pdf (дата обращения: 24.09.2020).
4. Теневые экономики во всем мире: чему мы научились за последние 20 лет? [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2018/01/25/shadow-economies->

around-the-world-what-did-we-learn-over-the-last-20-years-45583 (дата обращения: 24.09.2020).

5. Балог М. М. Измерение теневой экономики в регионах России / М. М. Балог // Вестник Псковск. гос. ун-та. – Псков, 2020. – № 6. – С. 49–56.

6. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 24.09.2020).

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ДЕДЯЕВА Л.М.,

канд. экон. наук, доцент, доцент;

ВОЛИНА Е.С.,

магистрант,

кафедра менеджмента непроеизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Современные предприятия развиваются в условиях высокой конкуренции и нестабильной экономической обстановки. Динамическое развитие промышленных предприятий влечет за собой возникновение проблем, связанных с адаптацией производства к сложным экономическим условиям и определяется их восприимчивостью к быстро изменяющимся факторам внешней среды. Все это обуславливает необходимость привлечения квалифицированных управленческих консультантов для решения проблем совершенствования системы управления. Многие предприятия уделяют внимание лишь решению тактических задач, хотя

именно решение стратегических задач позволяет определить оптимальный вектор их развития. Разработка стратегии развития промышленного предприятия позволяет определить миссию, цель, стратегические задачи и факторы, влияющие на темпы развития предприятия [1].

Большое количество научных трудов посвящено исследованию управленческого консультирования следующими авторами: В. Алешникова, О. Елмашева, Я. Лейманн, А. Посадский, Э. Уткин, М. Хабакук. Р. Юсквяров и др. Привлечение управленческих консультантов к развитию промышленных предприятий в условиях рыночной экономики исследовалось такими учеными, как: Ф. Котлер, М. Мескон, А. Стрикленд, Дж. Томпсон, Р. Уотермен, Г. Эмерсон., М. Баканов, О. Виханский. Однако, несмотря на столь представительный круг ученых и практиков, в работах которых освещены различные аспекты консультационной деятельности, следует отметить недостаточное внимание вопросам развития методов консультирования.

Цель исследования. Основной целью работы является исследование методов управленческого консультирования, которые способствуют повышению эффективности деятельности промышленных предприятий.

Изложение материалов основного исследования. На рынке с высокой степенью конкуренции предприятиям не обойтись без помощи управленческих консультантов. Необходимость в консультантах возникает у предприятия вследствие появления инновационных разработок, потребности в развитии предприятия и удержания конкурентных позиций на рынке. Для промышленных предприятий помощь привлеченных управленческих консультантов крайне необходима, т. к. внешние консультанты обладают необходимыми профессиональными знаниями, методиками и опытом, что позволяет разработать качественно новые пути развития предприятия, способствующие росту эффективности. [2].

К основным целям привлечения внешних консультантов можно отнести:

- анализ существующего положения предприятия;

- сбор информации об основных конкурентах;
- разработку методов, направленных на увеличение эффективности деятельности предприятия;
- модернизацию технической базы и обслуживающих подразделений;
- предоставление руководителю рекомендаций по кадровым изменениям, а также разработке мотивирующих мероприятий для сотрудников;
- разработку путей совершенствования производства.

Первым и основным шагом консультанта на промышленном предприятии является глубокий анализ позиций и деятельности предприятия. Механизм взаимодействия промышленного предприятия и управленческого консультанта основан на поэтапной диагностике финансово-экономического состояния предприятия с использованием различных методов.

С развитием консультирования стали внедряться методы вовлечения заказчика в процесс работы над проектом. Ниже приведена классификация методов по двум крупным категориям критериев: техническим (методы решения содержательной части проблемы) и социальным (методы создания взаимоотношений, благоприятных для проведения изменений).

На рисунке 1 представлена структура системы методов управленческого консультирования, в основе которой положены технические и социальные аспекты управленческого консультирования, которые также формулируют как социальные методы [3].

Среди более популярных методов консалтинга можно выделить SWOT-анализ и бизнес-коучинг. SWOT-анализ определяет сильные и слабые стороны предприятия, преимущества и недостатки, по сравнению с конкурентами. SWOT-анализ делят на два метода:

- экспресс-SWOT - наиболее часто встречающийся вид, помогающий выявить сильные стороны компании. Именно эти стороны, указанные в анализе, в сочетании с внешними возможностями способны

противодействовать угрозам. Кроме того, SWOT-анализ выявляет и слабые стороны;

– сводный SWOT-анализ дает возможность получать информацию о количественной оценке факторов, выявленных с помощью других методов, а также выработать стратегию и мероприятия для достижения стратегических целей.

Рис. 1. Классификация методов управленческого консультирования

Следующий метод консалтинга – бизнес-коучинг. Это особый метод индивидуальной работы с заказчиком, который направлен на совместный поиск путей решения проблем исследуемого предприятия. В рамках бизнес-коучинга может использоваться несколько методов:

- методы тестирования, тренинга и проведения деловых игр;
- методы активизации творческого мышления. К ним относятся мозговые штурмы, метод Дельфи;
- метод номинальных групп [4].

Примером применения различных методов консалтинга может служить сотрудничество российского консалтингового агентства «А ДАН ДЗО» и компании «Атомэнергопроект» (г.Санкт-Петербург). Консультанты агентства «А ДАН ДЗО» для оптимизации деятельности клиента использовали несколько методов консалтинга, а именно: SWOT-анализ, экспертную оценку и аудит производства. На основе данных, полученных с помощью этих методов консалтинга, удалось разработать и реализовать программу организационно-технологических мероприятий, увеличить качество и объёмы производства, не увеличивая производственные мощности. Вследствие этого было зафиксировано существенное улучшение финансовых показателей компании, что позволяет не только увеличить собственные финансовые возможности, но и повысить привлекательность для банков, кредитования по сниженным ставкам [5]. И, наконец, с помощью собственных и заёмных средств можно перейти к полноценной модернизации производства, внедряя самые современные технологии.

Выводы. Управленческий консалтинг является одним из основных методов развития промышленных предприятий. Широкое применение методов управленческого консультирования позволяет консультантам проводить исследование и глубокий анализ всех сфер деятельности предприятия, осуществлять диагностику имеющихся проблем и разрабатывать стратегию его дальнейшего развития. Управленческое консультирование становится реальным фактором практической помощи предприятиям в повышении эффективности их деятельности.

Список литературы

1. Елмашев О.К. Консультации и нововведения в управлении производством. (Вопросы теории и практики) / Елмашев О.К.// Книж. изд-во. - Ижевск, 2014. – 327с.

2. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник/ О.С. Виханский.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.:Гардарики, 2011.-356с.
3. Юксвярав Р. К.. Управленческое консультирование: теория и практика / Юксвярав Р. К., Хабакук М. Я., Лейман Я. А. // М. : Экономика, 2018.- 327 с.
4. Управленческий консалтинг: технологии, методы и этапы оказания услуги [Электронный ресурс] // АО «Аргументы и Факты». – Режим доступа: <https://aif.ru/boostbook/upravlencheskii-konsalting.html>
5. Сотрудничество консалтингового агентства «А ДАН ДЗО» и «Атомэнергопроект» [Электронный ресурс] // сайт консалтингового агентства «А ДАН ДЗО». - Режим доступа: <https://adandzo.com/clients/atomenergoproekt-sankt-peterburg/>

КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ДЕДЯЕВА Л.М.,

канд. экон. наук, доцент, доцент;

ЖУРАВКОВА А.А.,

магистрант,

кафедра менеджмента непроизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В условиях политических и экономических потрясений, нарушения устойчивости бизнеса и обострения конкуренции, к руководителям организаций предъявляются высокие требования в сфере управления человеческими ресурсами. Для любой компании одним из самых важных ресурсов является человеческий капитал.

От уровня профессионализма и производительности труда персонала компании зависит ее успех. Эффективное функционирование системы управления персоналом становится определяющим в конкурентной борьбе.

Разработка и повсеместное внедрение инновационных технологий, формирование цифрового бизнеса требуют высокого уровня квалификации руководителей и специалистов организаций. В связи с этим особую актуальность приобретает использование такой инновационной технологии, как кадровый консалтинг.

Услуги консалтинговых компаний по управлению персоналом в современном мире нацелены на разработку стратегии развития талантов и внедрение лучшей практики, используемой ведущими мировыми компаниями, для построения эффективной системы управления.

Цель исследования заключается в проведении анализа современных форм и методов кадрового консалтинга как инструмента системы управления персоналом.

Изложение материалов основного исследования. Кадровый консалтинг достаточно широко используется на российских предприятиях. Это вид деятельности, связанный с решением задач, стоящих перед руководителями высшего звена в области управления человеческими ресурсами с целью повышения его эффективности. В ходе кадрового консалтинга оценивается текущее состояние системы кадров и ее потенциал, выявляются оптимальные пропорции между руководящим и исполнительным персоналом, анализируются результаты их деятельности.

Стратегическая направленность кадрового консалтинга предоставляет руководству организации возможность эффективно решать текущие и стратегические вопросы, связанные с распределением ответственности и полномочий, подбором кадров на руководящие должности и созданием возможностей для развития профессиональных навыков, карьерного роста сотрудников.

Кадровый консалтинг решает задачи, находящиеся в компетенции топ-менеджеров в части управления человеческими ресурсами, с целью роста прибыльности бизнеса. Задачи, поставленные перед топ-менеджерами, состоят в том, чтобы персонал работал как единый механизм, используя все возможности. Очень важным является применение социально-психологического подхода, направленного на диагностирование, реорганизацию организационной структуры, а также определение культуры предприятия с целью повышения производственных показателей, улучшения социально-психологического климата и повышения мотивации персонала.

Разрабатывая проект совершенствования системы управления персоналом, консультанты должны решить ряд важных задач, обеспечивающих успешное достижение поставленной цели. Среди них можно выделить следующие:

- формирование кадровой политики организации;
- поиск, подбор и адаптация персонала;
- оценка компетентности персонала, система стимулирования и мотивации;
- документационное обеспечение управления персоналом;
- развитие организационной культуры коллектива;
- анализ деятельности службы по работе с персоналом и определение резервов повышения ее эффективности;
- разработка и оптимизация отдельных процедур по управлению кадрами.

Важно обратить внимание на основные функции кадрового консультирования (рис.1).

Структурно кадровый консалтинг включает в себя такие блоки, как: кадровый аудит, технологии управления персоналом, оценка кадрового потенциала организации, оценка системы неформальных отношений, система оплаты труда, система обучения персонала.

Рис. 1. Основные функции кадрового консалтинга [1]

Кадровое консультирование как программа управления персоналом может осуществляться по-разному. С одной стороны, кадровый консалтинг направлен на оказание любой помощи в вопросах содержания, процесса, структуры задач кадровой работы. На практике выделяют индивидуальное и групповое кадровое консультирование [2]. Метод моделирования используется для индивидуального кадрового консультирования. Наиболее распространенные формы группового кадрового консалтинга - это обучающие тренинги, семинары и конференции. В практике деятельности организаций часто применяется кадровый аудит – это комплексный метод оценки состояния системы управления персоналом и соответствия ее текущим задачам и целям стратегического развития.

Коучинг – одна из современных форм консультирования, которая позволяет развивать и усиливать новые навыки и компетенции работника,

обеспечивает последовательное развитие и обучение, повышает его производительность труда [3].

В последнее время все чаще кадровое консультирование осуществляется в виде специальных проектов, реализуемых в организациях.

В своей деятельности консультанты обязательно реализуют принципы профессиональной компетентности, независимости и объективности, научности, принцип приоритета интересов клиента и др.

Характеризуя современные особенности консалтинга, целесообразно обратить внимание на новый формат кадрового консультирования. Это такие формы как аутсорсинг – передача организацией непрофильных функций внешнему исполнителю, который обладает соответствующими знаниями, опытом, техническими средствами; аутстаффинг – компания переводит часть своих работников в штат другой организации, при этом они продолжают работать на прежнем месте; аутплейсмент – услуга по сопровождению на рынке труда сокращенного или уволенного работника, его психологической поддержке и дальнейшем трудоустройстве; лизинг – направление временно свободных сотрудников на работу в другую организацию; хедхантинг – выход напрямую на конкретного специалиста и убеждение его в целесообразности перехода в организацию заказчика, рекрутинг - поиск и подбор специалистов и др. [4, с. 70-71].

Выводы. В настоящее время важными стратегическими направлениями кадрового консалтинга, которые разрабатываются для организаций на договорной основе в виде проектов, являются: формирование и подготовка кадрового резерва предприятия; разработка комплексной системы управления персоналом предприятия, системы оплаты труда и оценки персонала.

Таким образом, кадровый консалтинг представляет собой набор управленческих технологий, которые позволяют с помощью уникальных инструментов диагностики выстроить эффективную систему управления персоналом, направленную на решение стратегических целей организации.

Список литературы

1. Роздольская И.В. Стратегическая направленность и новый формат кадрового консалтинга в профессиональном пространстве менеджмента / И.В. Роздольская, М.Е. Ледовская, Ю.А. Чичерин // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, 2017. - № 8 (26). – С. 120-124.
2. Семенченко Е. Н. Использование возможностей менеджмент-консалтингового воздействия для оптимизации экономического состояния предприятия / Е.Н. Семенченко, С.Ю. Папанова, Н.А. Однораль // Фундаментальные исследования, 2014. – С.344-348.
3. Чернецкий В.Ю. Коучинг – основа эффективной работы менеджера организации / В.Ю. Чернецкий, Р.В. Ободец, Я.В. Ободец // Менеджер, 2019 - № 4 (90).- С. 195-203.
4. Дорофиенко В.В. Управленческое консультирование: учебное пособие / В.В. Дорофиенко, Л.М. Деяева. – 2-е изд., доп. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 256 с.

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

ДЕДЯЕВА Л.М.,

канд. экон. наук, доцент, доцент;

КОЗОРЕЗ О.В.,

магистрант

кафедра менеджмента непроизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Развитый рынок консалтинговых услуг – один из значимых показателей современной экономики. Сегодня консалтинговые услуги совершенствуются под мощным влиянием цифровых информационно-коммуникационных технологий. Информация стала полноценным ресурсом, ее общие запасы на планете удваиваются каждые два года. В связи с этим количество передаваемой информации и скорость ее обработки растут высокими темпами. Значительно повысилась информированность потенциальных потребителей консалтинговых услуг о компаниях, которые их предоставляют. А консалтинговые компании получают достаточно информации о потребностях клиентов.

Основным двигателем роста спроса на консалтинговые услуги является потребность субъектов экономической деятельности быстро и адекватно реагировать на изменение макроэкономической ситуации. Когда экономика пребывает в депрессивном состоянии, бизнес, находясь в затруднительном положении, ищет решения, прибегая к услугам консультационных фирм по вопросам управления, финансирования, оптимизации деятельности, внедрения новых информационных технологий. Высокая скорость реагирования на запросы потребителей консалтинговых услуг становится обязательным условием деятельности консалтинговых фирм.

Цель исследования заключается в проведении анализа современных требований и возможностей консалтинга в решении проблем управления организаций.

Изложение материалов основного исследования. Исследование зарубежного и отечественного опыта свидетельствует о том, что основные проблемы в деятельности организаций находятся в сфере менеджмента. Деятельность организаций развивается под воздействием внешней и внутренней среды, производственно-технологической базы, современных достижений информационных технологий, которые расширяют возможности и требуют совершенствования методов управления и ведения бизнеса.

Применение методологии управленческого консультирования позволяет в значительной степени решить эти проблемы. «Методология консультирования – это совокупность методов, способов и приемов исследовательской, аналитической и проектной деятельности консультантов в ходе выявления проблем, поиска и разработки их решений при взаимодействии с сотрудниками компании клиента». [1, с. 147]

Российскому бизнесу стали доступны современные научные подходы и обширные методические материалы, предоставляемые как зарубежными компаниями (лидирующее положение занимают компании большой четверки – PWC, Deloitte-Touche-Tohmatsu, Ernst&Young и KPMG), так и российскими консалтинговыми компаниями.

Широкое применение цифровых технологий способствует новаторству в сфере оказания консалтинговых услуг. Чтобы удовлетворять возросшие требования клиентов, консалтинговые фирмы должны применять на практике самые передовые технологии. Невозможно создавать качественные консалтинговые проекты, не обладая современными инструментами диагностики и анализа деятельности организации.

В настоящее время целый ряд консалтинговых компаний Российской Федерации обладает универсальными инструментами и опытом, которые позволяют выстраивать эффективное управление изменениями в организациях.

Для достижения согласованности стратегии, организационной культуры и менеджмента на предприятии предлагаются проекты по цифровой трансформации, включающие оценку готовности к трансформации, разработку ее стратегии, а также проектирование новой организационной бизнес-модели. Целью является создание постоянно развивающейся гибкой компании, готовой адаптироваться к изменяющимся условиям за счет соответствующих технологий, принятия управленческих решений на основе данных высокого качества, доступных в короткие сроки.

В одной из ведущих российских аудиторско-консалтинговых групп компании «БДО Юникон» оказывают всестороннюю профессиональную поддержку клиентам в области аудита, налогового, финансового и бизнес консультирования. Специалисты филиалов «БДО Юникон», расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России, обладают аудиторским инструментарием и современной методологией консалтинга, осуществляют отраслевую экспертизу своим клиентам. В 2018 году оборот группы составил около 4,9 млрд. руб.

Эксперты и специалисты консалтинговой группы Swiss Consulting Partners выполняют проекты в самых разнообразных отраслях, среди которых можно отметить добычу и переработку сырья, машиностроение, сельское хозяйство, производство ТНП, ретейл, транспорт и логистику. Кроме того, осуществляют инфраструктурные проекты города Москвы (реновация, метро, улично-дорожное строительство).

На российском рынке функционирует компания «WiseAdvice Consulting Group» — крупнейшая консалтинговая группа России, созданная в 2004 году. С 2010 года она развивается как мультибрендовая группа компаний. Такая организационная структура обеспечивает лучшую специализацию по каждому направлению деятельности и более гибкое и клиентоориентированное управление. В настоящий момент «WiseAdvice» выполняет 10 направлений профессиональных услуг. К ним относятся: бухгалтерские услуги, программы для финансистов, программы для юристов, финансовый аудит, аудиторские услуги и др.

Известная консалтинговая компания «Moscow Consulting Group» (MCG), основанная в 2010 г., осуществляет решение нестандартных бизнес задач, опираясь на богатый опыт и глубокое знание индивидуальных возможностей заказчика. «MCG» применяет в работе современные бизнес-модели, которые делают акцент на гибкий подход к формированию команд под индивидуальные потребности каждого клиента. Осуществляется стратегический консалтинг,

оценочная деятельность, оптимизация управления бизнесом, повышение эффективности операционной деятельности, услуги по комплексному «DueDiligence», консалтинг в области маркетинга и PR.

Привлечение для решения постоянно усложняющихся бизнес задач внешних консультантов позволяет российским компаниям получать дополнительные конкурентные преимущества. Об этом свидетельствует и тот факт, что в Отчете Всемирного экономического форума в глобальном рейтинге по уровню конкурентоспособности Россия переместилась на 38 место из 137 стран. [2]

Выводы. Условия нестабильности, в которых находится экономика России, способствуют развитию рынка консультационных услуг. Консалтинг является важным ресурсом для обеспечения качественного управления, успешного достижения бизнес-целей и необходим большинству организаций, которые пытаются найти практическое применение новым технологиям, чтобы решать производственные проблемы и добиваться успехов путем ускоренного развития.

Список литературы

1. Дорофиенко В.В. Управленческое консультирование: учебное пособие / В.В. Дорофиенко, Л.М. Деяева. – 2-е изд., доп. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. - 256 с.
2. Отчет о глобальной конкурентоспособности 2017-2018 гг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://roscongress.org/materials/otchet-o-globalnoy-konkurentosposobnosti-2017-2018/>

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ДОКТОРОВА Н.П.,

канд. гос. упр., доцент, доцент;

ВИТВИЦКАЯ А.С.,

магистрант,

кафедра менеджмента непроеизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. На современном этапе социально-экономического развития Донецкой Народной Республики становится все более актуальной. В первую очередь это связано со становлением Республики, как целостного государства. Поэтому, определение концептуальных основ при выработке государственной политики в сфере занятости на ближайшую перспективу должно базироваться, в первую очередь, на решение проблемных вопросов, связанных с трудоустройством населения, создания новых рабочих мест и повышения заработной платы.

Цели исследования. Процессы, происходящие в социально-экономической и политической жизни страны, в том числе политическая напряженность, макроэкономическая неопределенность, дестабилизация валютного рынка и финансовой системы создают условия для ухудшения ситуации в сфере занятости населения.

Изложение материалов основного исследования. Финансово-экономический кризис и военные действия негативно повлияли на производство, активизировали процессы закрытия предприятий и увольнения работников. По состоянию на середину сентября 2014 по экспертным оценкам 75% предприятий Донецкой области разрушены или повреждены во время

боевых действий. Потери промышленности Донбасса в результате вооруженного конфликта составили 71 млрд. руб., прекращена деятельность значительного процента градообразующих предприятий.

Решения указанных проблем в сфере труда и занятости населения, и в частности граждан Донецкой Народной Республики связаны с необходимостью урегулирования комплекса проблем. При этом первостепенная роль принадлежит государству, на которое возлагается ряд основных функций, таких, как поддержка территорий с критической ситуацией на рынке труда, совершенствование нормативно-правовой базы регулирования рынка труда, обеспечение гарантий занятости для лиц, нуждающихся в социальной защите и неспособных на равных конкурировать на рынке труда, в частности совершенствование системы квотирования рабочих мест для таких лиц; путем введения благоприятного инвестирования и налогового режима для предприятий, создающих рабочие места для жителей Республики; создание благоприятного организационно-экономического механизма для развития среднего и малого бизнеса; реализация политики эффективной поддержки самостоятельной занятости населения, семейного предпринимательства.

Согласно данным Главстата ДНР на 2019 год, 35,3% работающего населения заняты на предприятиях промышленности, что представляет собой большую часть занятого в экономике населения. Значительную долю в структуре рынка труда Республики занимают образование – 17,1% общей численности работников, а также здравоохранение и предоставление социальной помощи – 15,1%.

По данным Республиканского центра занятости Донецкой Народной Республики на конец июля 2020 года на учете состояло 9,6 тыс. человек, ищущих работу. Из них 29,7%, или 3,1 тыс. человек, – молодежь в возрасте до 35 лет, 50%, или 4,8 тыс. человек, – женщины.

Количество вакансий, заявленных работодателями в центры занятости, на конец июля 2020 года составило 14 тыс. ед. На 10 свободных рабочих мест

(вакансий) на конец июля 2020 года претендовало 7 незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в центрах занятости республики. Наибольшая потребность в рабочей силе наблюдалась на квалифицированных рабочих с инструментом (29,5% от общей численности заявленных вакансий), профессионалов (20,9%) и специалистов (15,7%).

Согласно данным Республиканского центра занятости в городе Донецке на период с января по июль 2020 года численности лиц, ищущих работу и состоящих на учете, составляет 5437 человек, а численность лиц уже трудоустроенных на постоянное место работы, составляет 2620 чел.

В настоящий момент распространение коронавирусной инфекции негативно сказалось на жизнедеятельности не только каждого жителя Донецкой Народной Республики, но и всей планеты в целом. Сегментами и мировой, и отечественной экономики, больше всего пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19, являются рынки труда.

В целом влияние пандемии COVID-19 на уровень экономики в течение марта - июля 2020 привел к ряду таких изменений на отечественном рынке труда:

- фактического сокращения занятости;
- рост количества безработных;
- уменьшение количества работающих за рубежом (трудовых мигрантов);
- уменьшение доходов населения от продажи своей рабочей силы и самозанятости через уменьшение зарплаты, потери работы и доходов физических лиц-предпринимателей.

В то же время масштабы влияния пандемии COVID-19 на развитие ситуации на отечественном рынке труда определяется не только вышеперечисленными факторами, а в значительной степени зависит и от трудоемкости различных отраслей и секторов экономики, их пригодности к дистанционным форм организации своей деятельности. Именно поэтому наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19 в Донецкой Народной

Республике работники сферы услуг. Ведь процесс функционирования этого сегмента отечественной экономики является весьма трудоемким, поскольку технологические процессы в сфере услуг меньше, чем во многих других сферах экономической деятельности поддаются механизации и автоматизации, вследствие чего они требуют значительных удельных расходов именно живого человеческого труда для своего осуществления.

Выводы. С целью повышения конкурентоспособности отдельных категорий лиц и совершенствование механизмов стимулирования работодателей к созданию новых рабочих мест, в том числе субъектов малого предпринимательства, целесообразно распространять возможность работать дистанционно (отдаленно). Для работодателя введения указанного механизма позволит эффективно планировать кадровую политику, привлекать и сохранять высококвалифицированных специалистов и создавать (удерживать) рабочие места с минимальными затратами.

Список литературы

1. О занятости населения [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 29 мая 2015 года]. – Режим доступа: http://rcz-dnr.ru/assets/adds/norm_docs/19_02_16_zakon_DNR_o_zanayatosti_naseleniya.pdf.

2. Щербак И.А. Экономическая статистика [Электронный ресурс]: учебное издание. – Режим доступа: <https://econ.wikireading.ru/23777>

**НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРИНЯТОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
РЕШЕНИЯ В ТЕНДЕРНЫХ ПРОЦЕДУРАХ**

ДОРОФИЕНКО В.В.,

д-р экон. наук, профессор, профессор;

СЕДЬКО В.А.,

аспирант,

кафедра менеджмента непроизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Официальное определение тендера (англ. – tender – «предложение») – конкурсная форма отбора различных предложений на оказание услуг или поставку товара. Цель открытых конкурсов предельно понятна: у заказчика должна быть возможность сравнить предложения от разных поставщиков при соблюдении максимальной объективности и прозрачности. Однако действующим предпринимателям в условиях правового поля ДНР важно эффективно подходить к участию в тендерных процедурах, так как подготовка документов занимает достаточно много усилий и средств. Поэтому необходимо просчитывать вероятность выигрыша в обозначенных процедурах для чего применяются различные инструменты.

Цель исследования – на основе математических методов обосновать научно-методический подход к оценке результативности принятого управленческого решения для участия предпринимателя в тендерных процедурах.

Изложение материалов основного исследования. Составим математическую модель тендерных торгов со стороны участника тендера, согласно требований Временного порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике от 31.05.2016 №7-2 (с изменениями и дополнениями) [1]. Условия открытых торгов, организованных заказчиком, предполагают n участников тендера (минимум $n=2$). Определим три критерия заказчика, по которым определяется победитель тендера:

- 1) цена товара или предоставляемых услуг;
- 2) время поставки товара или выполнения предоставляемых услуг;
- 3) «качество» участника тендера.

Под «качеством» участника будем понимать интегральный показатель, зависящий непосредственно от условий конкретного тендера. Например, наличие оборудования и материально-технической базы, достаточной для выполнения договора, наличие опыта выполнения аналогичных договоров и т.д.

С точки зрения теории игр тендер, грубо говоря, можно понимать, как аукцион «наоборот» – кто предложит наименьшую цену за предоставление товаров, работ или услуг, тот и победит. Поэтому, далее будем использовать теорию аукционов (лат. – *auctio* – «продажа с публичного торга»), являющуюся одной из наиболее перспективных и активно развивающихся разделов дизайна механизмов в математической теории игр.

Дизайн механизмов – область исследования в экономической теории и теории игр, которая представляет собой подход создания механизмов и стимулов для достижения желаемых целей, где игроки действуют рационально, а действия экономических субъектов приводят к решению, оптимальному с точки зрения общей целевой функции. Дизайн механизмов изучает взаимодействие между агентами, при котором каждый агент пытается выбрать

стратегию, которая максимизирует его собственную прибыль. Главный пример дизайна механизмов – аукционы [2].

Аукционы стали широко известны обществу исключительно благодаря открытым торгам эксклюзивными товарами. Современный подход к организации аукциона (дизайн аукциона) появился в XVI в. в Голландии, а в XVIII в. начали свою деятельность знаменитые аукционные дома «Sotheby's» и «Christie's», которые по сей день торгуют антиквариатом и произведениями искусства на суммы в миллиарды долларов.

Основные положения теории экономических механизмов сформулировал Леонид Гурвич в 1960 г. Начиная с середины 60-х годов прошлого столетия, аукционы превратились из узко лимитированной области экономики, в наиболее явную историю успеха приложения теоретических конструкций экономики к практике.

Особенность аукциона заключается в том, что цена изначально не только не задана, но и неизвестна (тоже самое можно сказать про тендер, тот кто его объявляет не знает заранее сколько заплатит за предоставление необходимых ему товаров, работ или услуг). Установить изначально высокую цену опасно – никто из потенциальных покупателей может не решиться ее заплатить, и лот окажется непроданным (в случае тендера, наоборот, часто выставляется максимальная цена исполнения и предложения выше этой цены не рассматриваются, опасно выставлять заниженную максимальную цену – может никто не захотеть участвовать в тендере). А низкая цена – это вероятность лишиться огромных сумм (в случае тендера, наоборот, выставление высокой максимальной цены исполнения может привести к тому, что все участники завьсят свои цены и заказчик переплатит). Аукцион разрешает данную дилемму, цена в нем формируется прямо в результате торгов (тоже самое касается тендера – участники формируют цену).

Выводы. Следовательно, целесообразно проанализировать случай, когда основное влияние на выигрыш в тендере оказывает цена исполнения услуги

или поставки товара. Это наиболее распространённая ситуация. Например, $W_p \approx 1$, $W_t + W_q \approx 0$, или когда сроки исполнения и качество у всех участников примерно одинаковое, или когда $W_p > W_t + W_q$ и время исполнения уменьшается, а качество увеличивается с ростом цены, согласно функции, которая растёт медленнее чем линейная. Поэтому участнику тендера не выгодно увеличивать цену с целью уменьшить срок предоставления товаров, работ, услуг, или с целью увеличить качество предоставляемых товаров, работ или услуг.

Список литературы

1. Об утверждении Временного порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике / Постановление совета министров ДНР от 31.05.2016 №7-2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-7-2-20160531/>
2. Hurwicz L. Optimality and Informational Eciency in Resource Allocation Processes / L. Hurwicz // Stanford, California: Stanford University Press, 1960. – P. 27-46.

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ

ЕГОРОВА М.В.,

канд. гос. упр., доцент,

кафедра менеджмента непроизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В современных условиях развития государства реформирование бюджетной системы на базе усовершенствования бюджетного законодательства выступает первоочередной задачей социально-экономической стабильности общества.

Внедрение новых экономических механизмов и обновление действующего бюджетного законодательства с учетом положительных и отрицательных моментов их практической реализации способствуют повышению эффективности функционирования всего бюджетного процесса, а также качественному построению бюджетных правоотношений при формировании, распределении и расходовании бюджетных средств.

Цель исследования заключается в анализе становления и развития бюджетного законодательства отдельных государств.

Изложение материалов основного исследования. Качественно регламентированный бюджетный процесс позволяет осуществлять органам власти государственное регулирование, обеспечивать проведение государственной политики в экономической и социальной сферах, контролировать движение финансовых ресурсов, формирование доходов и эффективность использования расходов.

Важным моментом на начальном этапе становления бюджетного процесса Донецкой Народной Республики стало утверждение Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17 декабря 2016 г. № 13-18 Временного положения о бюджетной системе Донецкой Народной Республики, которое состояло из 12 разделов, включавших 51 статью [8].

Спустя два с половиной года после утверждения данного Временного положения был принят Закон об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике. Указанный документ содержал уже 21 главу и имел 138 статей, определявших функционирование бюджетной системы.

Далее предлагаем на рассмотрение трансформацию бюджетного законодательства отдельных государств – Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Украины (рис.1).

В результате проведенного исследования можно отметить, что первоначальными документами, регулирующими бюджетный процесс указанных государств, выступали нормативные правовые акты, включающие в себя основные аспекты бюджетирования без детализации и конкретизации их применения, с минимальным количеством статей. И уже после урегулирования всех стадий бюджетного процесса данными странами были приняты Бюджетные кодексы, которые позволили упорядочить все вопросы функционирования бюджетной системы.

Так, переход от закона о бюджетной системе к Бюджетному кодексу в Российской Федерации составил более 8 лет, в Украине – более 10 лет, в Казахстане – более 13. Наибольший переходный период был в Республике Беларусь – более 16 лет просуществовал закон о бюджетной системе, включавший 39 статей, которые регулировали бюджетное законодательство, после чего был принят Бюджетный кодекс, насчитывавший 149 статей.

Интересно также отметить факт внесенных изменений в Бюджетные кодексы отдельных государств с момента их принятия по настоящее время.

Так, за время существования Бюджетного кодекса Российской Федерации (более 20 лет) в него было внесено 168 изменений и дополнений по состоянию на 01.06.2020 [4].

Украинский опыт трансформации бюджетного законодательства показывает, что в первоначальный Бюджетный кодекс 2001 года было внесено 25 изменений и дополнений. Данный Бюджетный кодекс утратил свою силу с 01.01.2011, когда был введен в действие Бюджетный кодекс Украины от 08 июля 2010 г. № 2456-VI, в который по состоянию на 01.06.2020 года было внесено 92 изменения [5, 6].

Рис. 1. Трансформация бюджетного законодательства отдельных государств

Что касается Республики Казахстан, то принятый в апреле 2004 года Бюджетный кодекс № 548-ІІ утратил свою силу с 01.01.2009, когда вступил в действие Бюджетный кодекс от 04 декабря 2008 г. № 95-ІV. И уже за 11 лет функционирования Бюджетного кодекса 2008 года в него было внесено 26 изменений и дополнений [2, 3].

Интересен опыт Республики Беларусь в части внесения изменений в действующий Бюджетный кодекс. За период с даты его вступления в действие с 01.01.2009 по 01.06.2020 (более 11 лет) в него было внесено только 9 изменений и дополнений [1].

В отношении Закона об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике хотелось бы отметить, что с даты вступления его в силу, с 01 июля 2019 года, по 01.06.2020 в данный документ было внесено 9 ключевых изменений и дополнений, определяющих основы бюджетного процесса [7].

Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что бюджетное законодательство любого государства постоянно видоизменяется и трансформируется в зависимости от выработанной и принятой государственной политики, направленной на дальнейшее развитие экономических и социальных показателей жизни общества.

Список литературы

1. Бюджетный кодекс Республики Беларусь от 16.07.2008 № 412-3 – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://etalonline.by>
2. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 № 95-ІV – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://online.zakon.kz/>
3. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 24.04.2004 № 548-ІІ – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://online.zakon.kz/>
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

5. Бюджетный кодекс Украины от 08.07.2010 № 2456-VI – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

6. Бюджетный кодекс Украины от 21.06.2001 № 2542-III – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

7. Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/>.

8. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 17.12.2016 № 13-18 «Об утверждении Временного положения о бюджетной системе Донецкой Народной Республики». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/>.

К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

ЗУБКОВ А.А.,

аспирант;

ТАРАСОВА Е.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент,

кафедра менеджмента непродовольственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Современное состояние развития нормативно-правовой базы Республики прежде всего связано с становлением республиканского законодательства, которое приходит на замену действующим ранее украинским нормативно-правовым актам и базируется на основе учета,

преимущественно российского законодательного опыта.

Цель исследования заключается в определении положительных и отрицательных сторон реформирования законодательства в процессе государственного управления недвижимостью.

Изложение материалов основного исследования. В настоящее время в Донецкой Народной Республике, сложилась нестандартная ситуация с практикой применения законодательства. Прежде всего в Республике действует законодательство Украины, которое действовало на момент провозглашения государственного суверенитета ДНР и не противоречит республиканскому законодательству. Данный правоприменительный аспект действует на основании Указа Главы ДНР от 02.06.2014 № 9-1 «О применении Законов на территории ДНР в переходный период» [1].

Кроме этого, как и в любом государстве в Донецкой Народной Республике существует и собственное законодательство. Однако, принятие выше приведённого указа Главы Республики [1] обусловлено тем, что ДНР находится на этапе становления государственности и собственная нормативно-правовая база на данный момент еще не разработана в полной мере. Стоит отметить, что принятие всех необходимых нормативно-правовых актов, процесс очень длительный. Количество только нормативно-правовых актов, применяемых в сфере работы с недвижимостью, может достигать нескольких десятков, не считая различных норм, стандартов, правил, ведомственных распоряжений и приказов. Даже в РФ и Украине действует множество норм и подзаконных актов, принятых в период существования СССР.

Развитие нормативной-правовой базы Республики продолжается, однако стоит выделять ряд тенденций в развитии собственного законодательства:

1. Принятие законодательства на основании собственных наработок, с учетом уникальной социальной, политической и экономической ситуации в ДНР.

2. Применение опыта Российской Федерации, фактически копирование законодательства РФ.

3. Применение опыта Российской Федерации, с учетом местных особенностей.

4. Принятие законодательства на основании украинских нормативно-правовых актов, принятых до 2014 года и действующих на территории ДНР, фактически обновление старого законодательства.

5. Применение опыта стран СНГ.

6. Применение опыта других непризнанных или частично признанных на международной арене государств Южной Осетии и Абхазии.

Важно отметить, что в последнее время наиболее активно просматривается 2-й и 3-й вариант, развития республиканского законодательства.

Поскольку нормативно-правовая база Украины и РФ во многих случаях имеет серьезные различия, следует отметить ряд сложностей в имплементации новых нормативно-правовых актов принятых, на основе опыта развития законодательства Российской Федерации. Данный аспект требует дополнительного времени на внедрение нового законодательства, поскольку резкий переход невозможен вследствие отсутствия технической возможности применения данных законов, неподготовленности специалистов.

В случаях, когда подобные изменения в законодательство принимаются резко, такая ситуация может приводить к невозможности исполнения законов и впоследствии откладывания срока действия вступления той или иной нормы.

Исходя из вышеизложенного становится понятным, почему в настоящее время нормативно-правовая база республики сформирована не в полной мере. Теоретически законодательство создать в ускоренном режиме возможно, однако резко запустить его в действие без нарушений, проблем, накладок будет невозможно. Отсюда также следует, что переходный период в законодательстве, который в Республике затянулся на 6 лет с одной стороны, не учитывает современные проблемы экономического развития, в некоторых

случаях законодательство уже не актуально текущей действительности, но с другой стороны, новое законодательство также может иметь недостатки, которые необходимо оперативно исправить.

В любом государстве переходный период в законодательстве может вызывать много сложностей в деятельности органов власти, граждан, бизнеса. Но сам законодательный процесс нуждается в постоянном совершенствовании законов (данный аспект касается абсолютно любой страны, поскольку любое общество развивается, что несомненно должно быть подтверждено законодательно, во избежание перекосов в социально-экономической жизни страны).

В действующем законодательстве закреплён механизм регистрации и оценки недвижимого имущества, кроме того, существует Земельный кадастр. Однако, осуществление ведения земельного кадастра в РФ и ДНР на текущий момент существенно отличается, это же касается и процесса проведения оценки недвижимого имущества. Пока что в ДНР, действует система оценки и регистрации недвижимости, действующая в Донецкой области Украины до 2014 года. В случае принятия Земельного кодекса ДНР, который будет аналогичен российскому, в сфере регистрации и оценки недвижимости произойдут серьёзные изменения связанные с изменением процедуры регистрации, выстраиванием новых механизмов управления недвижимостью, использования нового типа оценки недвижимости.

Аналогичные преобразования, для соответствующих сфер жизни, произошли в законодательстве после принятия Гражданского [2] и Водного кодексов [3], которые построены с учетом российского опыта.

В частности, согласно новому Гражданскому кодексу вместо привычного названия, Объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), необходимо преобразовать ОСМД в товарищество собственников недвижимости (ТСН). [2] В Российской Федерации в гражданском кодексе

ранее данное объединение называлось товарищество собственников жилья (ТСЖ) [4].

В рамках принятия нового Водного кодекса изменились требования к застройке прибрежных территорий [3].

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время из-за отсутствия собственного законодательства и неопределенности в понимании и в сроках принятия новой нормативно-правовой базы, возникают сложности в развитии стабильных и полноценных механизмов управления недвижимостью. Однако, исходя из опыта развития республиканского законодательства можно определить вектор развития и точки вокруг которых будут формироваться обновлённые механизмы управления недвижимостью, в виде единого кадастра недвижимого имущества, кадастровой оценки и других механизмов, применяемых при управлении недвижимостью в Российской Федерации.

Список литературы

1. Указ Главы ДНР № 9-1 от 02.06.2014 «О применении Законов на территории ДНР в переходный период» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-9-1-2014-06-02/>
2. Гражданский кодекс ДНР [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>
3. Водный кодекс ДНР [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/vodnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>
4. Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ

КИРИЕНКО О.Э.,

канд. экон. наук, доцент, доцент,

кафедра менеджмента непродуцственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Рыночная инфраструктура объединяет многие элементы и определяет формы и характер взаимодействия участников экономического оборота через определенную систему рынков: рынка товаров, рынка ресурсов, финансового рынка и других. Наиболее важным по созданию рыночной инфраструктуры можно считать процесс формирования институциональной инфраструктуры товарного и финансового рынков. Особую актуальность эта проблема приобретает в ДНР, поскольку разрушены годами складывавшиеся хозяйственные связи между предприятиями, налаживание новых осложняется экономической и транспортной блокадой; значительно сокращен поток иностранных инвестиций. Эти и ряд других проблем могут быть решены формированием системы отраслевых рынков, их институциональной инфраструктуры.

Цель исследования заключается в определении первоочередных задач по формированию институциональной инфраструктуры отраслевых рынков на примере товарного.

Изложение материалов основного исследования. Определение задач по развитию отраслевых рынков и созданию их инфраструктуры целесообразно начать с определения содержания институциональной инфраструктуры, что обусловлено неоднозначностью толкования этого понятия в современной

научной литературе. Существует множество определений инфраструктуры и, в частности, институциональной. Известный шотландский экономист Джон Рей отмечает, что слово «инфраструктура» не поддается точному определению, а «под ним подразумеваются все услуги, требующиеся для создания современной экономики». Институциональная инфраструктура часто рассматривается как управляющая подсистема, задающая «правила игры», главная задача которой – «незыблемость этих правил, чтобы риск неопределенности и недостоверности информации был сведен к нулю» [1].

Институциональную инфраструктуру следует рассматривать как «независимую систему более высокого порядка, которая объединяет определенные элементы, имеющие одну общую цель – обеспечить жизнедеятельности региона и создание условий для его социально-экономического развития, а также производственной деятельности предприятий», – утверждает С. В. Кельбах [2].

Состояние институциональной инфраструктуры отраслевых рынков является тем основным фактором, который обеспечивает возможность функционирования и развития соответствующей отрасли. Институциональная инфраструктура отраслевого рынка представляет собой совокупность институтов (формальных и неформальных; политических, экономических и социальных), оказывающих комплекс управленческих услуг по формированию и функционированию инфраструктуры рынка.

Инфраструктура товарного рынка, с позиции институционального подхода в ее изучении, представляет собой совокупность экономических агентов сферы обращения, задачи которых сводятся к упорядочиванию товародвижения и рыночному регулированию товарооборота.

Различная сущность институциональной инфраструктуры рынка и инфраструктуры товарного рынка, определяет различия в их функциях.

Институциональная инфраструктура, выступая в роли управляющей подсистемы, выполняет функцию координирования, согласования деятельности

между хозяйствующими субъектами; она призвана регулировать их деятельность, создавая правовую основу и используя при этом, как прямые, так и косвенные инструменты; создавая «правила игры», устанавливает ограничительные рамки для предпринимателей, выполняя тем самым еще одну функцию – функцию ограничения.

Наличие институциональной среды является условием для реализации таких функций инфраструктуры товарного рынка:

- содействие субъектам товарного рынка в реализации их экономических и коммерческих интересов;
- обеспечение юридического сопровождения заключенных сделок;
- организация системы расчетов (взаиморасчетов);
- обеспечение страховой защиты торговцев;
- изучение конъюнктуры рынка, конкурентов, посредников, потребителей;
- квалифицированное посредничество при реализации товаров и услуг, налаживании коммерческо-хозяйственных связей;
- оказание транспортных, информационных, консультационных услуг, услуг складского хозяйства и других.

Исходя из значимости институциональной инфраструктуры товарного рынка, в качестве первоочередных задач по ее формированию следует выделить такие:

привести нормативную законодательную базу в сфере регулирования товарного и, прежде всего, биржевого рынка, в соответствие с условиями, сложившимися в экономике Республики в целом и на товарном рынке, в частности;

обеспечить государственное регулирование товарного рынка через создание системы специализированных товарных бирж, в том числе – аграрных;

ввести обязательное лицензирование участников организованного товарного рынка, установив требования (критерии) к ним;

заинтересовать производителей и потребителей товара в участии в открытых торгах, установив для них минимальные биржевые взносы; организовав бесплатные курсы по обучению правилам торговли; обеспечить на постоянной основе необходимой коммерческой информацией;

обеспечить государственный контроль механизма ценообразования через недопущение проявления признаков монополизма на рынке продовольственных товаров; определение категорий товаров, торговля которыми преимущественно должна осуществляться на биржевом рынке;

определить стратегические направления и разработать программу развития товарного рынка, в том числе биржевого.

Многие из поставленных задач касаются института биржи, поскольку именно биржевой механизм обеспечивает условия для формирования объективных рыночных цен, демонополизации рынков, создания конкурентной среды, обеспечения равных условий для всех участников рынка, и главное – эффективное управление, организацию производства, хранение, реализацию товаров, обеспечивая максимально прогнозируемый уровень доходности для всех участников и стабильное развитие экономики региона.

Выводы. Институциональная инфраструктура – это сложная система множества тесно связанных между собой элементов, часть которых образует первый уровень – управляющую подсистему, а другая – управляемую, т.е. совокупность институтов и институций, обслуживающих сферу обращения (товарные биржи, лизинговые компании, торговые дома, брокерские фирмы, учреждения финансово-кредитной системы). Соответственно, развитие отраслевых рынков может быть обеспечено при условии создания правовой основы, совершенной законодательной базы, определения органов власти и их полномочий по регулированию деятельности институтов товарного рынка, а также создания системы институтов, институций и организаций товарного рынка, образующей его инфраструктуру.

Список литературы

1. Маллаев, Х. Н. Теоретические основы формирования институциональной инфраструктуры региона / Х. Н. Маллаев, Н. Т. Аврамчикова // Менеджмент социальных и экономических систем. – 2017. – № 1. – С. 39-46.
2. Кельбах, С. В. Развитие региональной институциональной инфраструктуры / С. В. Кельбах // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 4. – С. 252–255.

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

КЛИМОВА П.А.,

канд. экон. наук, доцент,

кафедра менеджмента непроизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В современных условиях для обеспечения конкурентоспособности и эффективной деятельности предприятия обязательным является наличие стратегии развития, с просчитанными рисками, определенными временными рамками для ее реализации, определенными исполнителями и ответственностью по результатам. Стратегия должна отражать основные направления развития предприятия по определенным блокам, например, маркетинговый, финансовый и т.д. Процесс формирования потенциала предприятия зависит от выбранной стратегии, которой руководствуется предприятие в процессе своего развития [1]. Однако же

практика показывает, что довольно незначительное количество, действующих сегодня предприятий в республике имеют стратегии развития.

Цель исследования заключается в определении проблем обеспечения эффективности управления стратегическим потенциалом предприятий в условиях нестабильности внешней среды.

Изложение материалов основного исследования. Успешное долгосрочное управление предприятием зависит от того, насколько эффективно управленческие кадры организации применяют стратегическое управление, определяют главные цели и направления деятельности, внедряют стратегии социально-экономического развития для достижения этих целей, ограничивающие негативное влияние от факторов как внешней, так и внутренней среды, и разрабатывают планы, которые постоянно дополняются и изменяются [2].

Управление стратегическим потенциалом предприятия характеризуется не только имеющимися в наличии ресурсами, но в основном и перспективными возможностями предприятия для более эффективного и рационального их использования, поэтому предприятию необходимо использовать собственные трудовые, финансовые, материальные, информационные ресурсы на максимум, в чем и помогает оценка реального состояния стратегического потенциала. В условиях нестабильности внешней среды, управление стратегическим потенциалом позволит определить, какие именно потенциальные возможности и угрозы существуют у предприятия и на какие сильные или слабые стороны следует тщательно обратить внимание [3].

Реализация стратегического потенциала в деятельности предприятия имеет конкретное воздействие на каждое управленческое решение и может иметь значительные положительные или серьезные негативные последствия. Для предприятия в условиях нестабильности внешней среды потенциал как отдельная обособленная категория имеет значительное влияние и выступает как одна из главных предпосылок для дальнейшего социально-экономического

развития. В условиях неопределенности и нестабильности определенные специалисты считают, что для достижения стратегического плана, при определенных заданных условиях, нужно в первую очередь ориентироваться именно на человеческий потенциал (трудовой, кадровый и интеллектуальный) [3].

В условиях развития рыночной экономики важное значение имеет определение степени привлекательности отрасли, в которой планирует развиваться предприятие, учитывая такие обстоятельства предприятие, рассчитывающее на стратегический успех должно пристально выбрать отрасль, выходить на наиболее выгодные рынки и опережать конкурентов. Для обеспечения конкурентоспособности нужно осуществлять постоянный мониторинг отрасли, в которой функционирует предприятие, внедрять новые технологии, повышать квалификацию сотрудников компании [3].

Существенное влияние на деятельность предприятия и его стратегический потенциал оказывают параметры, которые находятся внутри организации и имеют непосредственное отношение к выбору или выработке стратегии дальнейшего развития или структуры рынка, на который ориентируется предприятие, поэтому в современных условиях хозяйствования необходимо внимательно следить и реально оценивать собственные ресурсы и возможности предприятия. Внедрение системы, которая позволяет управлять стратегическим потенциалом предприятия в условиях нестабильности внешней среды должна в первую очередь развивать уже существующие ресурсы предприятия, которые в дальнейшем позволят предприятию достичь преимуществ перед конкурентами. Долгосрочная конкурентоспособность предприятия зависит от его умения своевременно распознавать реальные изменения в конкурентной среде и развивать свои ресурсы, чтобы быть способными отвечать на эти изменения.

Решающее влияние на сильные и слабые стороны предприятия имеют наличные ресурсы, на основании которых предприятие формирует стратегию

развития, что в свою очередь позволяет сформировать потенциал у конкретного предприятия в современных условиях. Стратегический потенциал в узком смысле состоит из сочетания внутреннего потенциала с рыночным.

Методы управления стратегическим потенциалом оказывают значительное влияние на деятельность предприятия, поэтому необходимо взвешенно подходить к выбору и внедрению на практике определенных методов управления и всегда действовать в интересах предприятия. Основная задача системы стратегического управления потенциалом предприятия заключается в организации деятельности фирмы с перспективой роста, как на внутреннем рынке, так и на рынке за пределами страны учитывая тенденции и законодательство отдельных стран.

Еще одной проблемой при формировании стратегического потенциала является продолжительность процесса. Для того чтобы предприятие своевременно выявляло возможные ошибки в своей деятельности целесообразно разбивать долгосрочные цели на краткосрочные и постепенно добиваться их выполнения. Планируя будущую деятельность организации нужно постоянно сопоставлять себя относительно конкурентов и видеть возможные ошибки, чтобы избежать потенциальных угроз.

Выводы. Таким образом, обеспечение эффективности управления стратегическим потенциалом предприятий в условиях нестабильности внешней среды может быть достигнуто за счет внедрения взаимосвязанных элементов управленческой деятельности в сфере стратегического планирования, что в свою очередь позволит определить, на что именно нужно ориентироваться предприятию для достижения конкурентных преимуществ среди ближайших конкурентов.

Список литературы

1. Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала предприятия: Монография / Е.В. Лапин. - Сумы: ИТД «Университетская книга», 2016. - 360 с.

2. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. Посібник / Н.С. Краснокутська. - К.: Центр навчальної літератури, 2015. - 352 с.

3. Сабадирьова А. Л., / Потенціал та розвиток підприємства: монографія / А. Л. Сабадирьова, О. М. Бабій, Т. В. Куклінова / - О. : ОНЕУ, 2013. - 343 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

КОЗЛОВ В.С.,

канд. экон. наук, доцент;

ЧЕРНЕЦКИЙ В.Ю.,

д-р гос. упр., доцент,

кафедра менеджмента непродуовственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР;

КОЗЛОВА Е.А.

канд. экон. наук, доцент,

кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита

УО «Могилевский государственный университет продовольствия»,

г. Могилёв, Республика Беларусь

Постановка проблемы в общем виде. Одной из основных форм прямого воздействия государства в экономику является государственное предпринимательство. Это особый вид предпринимательской деятельности, осуществляемой в государственном секторе и связанный с участием государственных предприятий в производстве и продаже товаров и услуг.

Цель исследования - исследовать современные подходы и методические основы формирования процессов управления в организациях.

Изложение материалов основного исследования. Существование экономической и научно-технической стратегии позволяет государству с меньшим количеством ресурсов достичь поставленных целей и, следовательно, постоянно повышать эффективность общественного производства.

Применение ценовой политики влияет на спрос и предложение, перераспределение доходов и ресурсов, обеспечение минимального уровня жизни, а также на антитрестовские, антиинфляционные и другие процессы в желаемом для государства направлении. Административный контроль цен со стороны государства помогает устранить издержки рыночной экономики, особенно если экономические методы не могут привести к желаемому результату [1].

Для Донецкой Народной Республики, находящейся на начальном этапе развития рыночных отношений, именно создание и развитие сектора сферы услуг должно стать основой социальной реструктуризации общества.

Поэтому для скорейшего развития и становления предпринимательской деятельности в Республике, предлагается модель создания «идеальных условий деятельности организаций сферы услуг», которая позволит эффективно функционировать организациям в любых экономических условиях.

Для создания и деятельности модели требуются, как основные инструменты государственного воздействия, так и дополнительные формализованные для дальнейшего анализа и спрогнозированные, под современные условия, для стабилизации развития и создания идеальных условий для деятельности организаций сферы услуг.

Влияющие факторы на деятельность организаций сферы услуг можно спрогнозировать, и создать оптимальные условия для преодоления негативных последствий, но остаются современные (динамически меняющиеся) условия, которые необходимо вовремя спрогнозировать и адаптировать под них

государственные инструменты [2].

Модель создания идеальных условий деятельности организаций сферы услуг выглядит следующим образом:

$$x = A_i \sum_{i=1}^n (s_n \cdot f_n) + B_i \sum_{i=1}^n (t_n \cdot f_n) + C_i \sum_{i=1}^n (u_n \cdot f_n) + D_i \sum_{i=1}^n (w_n \cdot f_n) \pm q \quad (1)$$

где: A_i – научно-технический (инновационный) сегмент;

B_i – налогово-бюджетный сегмент;

C_i – финансово-кредитный сегмент;

D_i – инвестиционный сегмент;

s, t, u, w – дополнительные инструменты соответствующих сегментов;

f – фактор современных (динамически меняющиеся) условий;

i – количество необходимых инструментов;

n – количество задействованных инструментов;

q – фактор, неучтенный по различным причинам;

Для создания оптимальных условий в научно-техническом, инновационном сегменте, необходимо комплексное развитие инновационной деятельности (научно-технические институты, отраслевые исследовательские институты и др.), необходимо внедрять дополнительные инструменты государственного влияния такие как: государственные заказы, формирование отделов при администрации и министерствах, законопроекты, финансирование, подготовка кадров и т.д. Все возможные инструменты необходимо учитывать в каждой отрасли и направлении деятельности, но при условии их актуальности, возможности адаптации без больших финансовых вливаний и обязательной формализации.

Необходимо учитывать при расчетах достоверность и практичность всех значений, которые воздействуют на формирование оптимальных (идеальных) условий. Для удобства расчетов каждого коэффициента необходимо проанализировать, формализовать, оценить и сопоставить данные согласно

бальной шкале (табл. 1).

Полученные после оценивания данные необходимо проанализировать на предмет соответствия и возможности в современных условиях, которые под воздействием внешних и внутренних факторов не стабильны, поэтому необходимо учитывать текущее состояние.

Так же необходимо учитывать фактор 'q', который может повлиять как положительно на инновацию, так и отрицательно и оценивать его необходимо наравне с фактором f.

Таблица 1

Бальная шкала дополнительных инструментов

s1 – принятия законов; s2 – соответствующая территория; s3 – специализированный персонал; s4 – присутствие в бюджете средств на выполнение; s5 – квалифицированный менеджер	1
t1 – государственные заказы; t2 – налоговые ставки; t3 – антимонопольные запреты; t4 – лицензирование (регистрация); t5 – стандарты, нормативы, тарифы	1
u1 – дееспособность банковской системы; u2 – социальное страхование; u3 – рынок ценных бумаг и драгоценных металлов; u4 – регулирование государством конкуренции; u5 – кредитование физических и юридических лиц	1
w1 – вход иностранных инвесторов; w2 – предоставление различных льгот участникам экономических отношений; w3 – закупка государством продукции, работ, услуг (государственный заказ) w4 – развитие территориальной транспортной инфраструктуры; w5 – обеспечение безопасности	1
присутствие любых 3-4 инструментов (s)	0,7-0,9
присутствие любых 1-2 инструментов (s)	0,1-0,6

Также данная модель позволит организациям свободнее адаптироваться, рентабельно и эффективно функционировать в любых динамически меняющихся экономических условиях.

Модель предоставит возможность развить сектора среднего и малого бизнеса, который станет основой социальной реструктуризации общества.

Также, проанализировав зарубежный опыт деятельности организации сферы услуг, можно сделать вывод, что большинство развитых стран перешли

либо переходят на инновационное предпринимательство.

По разным оценкам экономистов, высокая инновационная активность организаций способствует значительному приросту производства продукции. Например, в промышленно развитых странах прирост производства продукции и оказания услуг является максимальным и составляет 70-100% за счет применения инноваций.

В инновационном развитии главным экономическим ресурсом, прежде всего, является непрерывно развивающийся инновационный потенциал, который основан на кардинально иной экономической политике.

Так как Донецкий регион относится к промышленным, то целесообразно сформировать систему поддержки инновационного предпринимательства [3].

Выводы. Для создания первичной системы поддержки государственного инновационного предпринимательства, следует решить ряд основных задач:

- создать развитую сеть коммуникаций для организаций и консалтинговых фирм, которые могут помочь инвесторам с выбором объектов инвестирования и могут влиять на инвестиционные потоки;

- образовать центры маркетинга и менеджмента, которые будут осуществлять обучение и подготовку кадров по всем необходимым в инновационном предпринимательстве дисциплинами и направлениями;

- создать инновационные бизнес центры, инкубационные, техно - парковые структуры, предоставляющие площади для производства, оборудование для проведения НИР;

- предоставить юридические, финансовые, маркетинговые, хозяйственные и другие услуги, а также содействие в правовой и коммерческой защите интеллектуальной собственности.

Список литературы

1. Герчикова, И. Государственное регулирование предпринимательской деятельности // Маркетинг: 2016. - N 5. - С.104-113.

2. Козлов, В.С. Особенности развития государственного управления как науки / В.С.Козлов // Сборник науч.работ. Серии «Государственное управление» Вып.11. Экономика и управление народным хозяйством. ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Донецк.: 2018. – С.41-49.

3. Козлов, В.С. Государственное регулирование социально-экономическими процессами на основе инновационных составляющих / В.С. Козлов // Научный журнал «Менеджер», ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – №2(88). – 2019. – С. 32-39

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ПЕРСОНАЛА

КОЛЬЦОВ С.В.,

канд. экон. наук, доцент;

КРАСНОБОКАЯ В.В.,

магистрант,

кафедра «Экономика и менеджмент»

ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Вопрос сущности организационно-экономического обеспечения сейчас рассматривается в экономической науке в разных плоскостях: на макро- и мезо- экономическом уровнях как организационно-экономический механизм развития соответствующих областей народного хозяйства; как организационно-экономическое обеспечение эффективного функционирования производства отдельных видов продукции. На микроуровне рассматривается обеспечение внешнеэкономической деятельности предприятия, использование ресурсов на предприятиях соответствующих отраслей, деятельности отдельных предприятий и т.п. [1]

Таким образом, для определения сущности предмета исследования рассмотрим существующие подходы к пониманию этих понятий. Можно утверждать, что уточнение его сущности относительно эффективности менеджмента персонала остается открытым вопросом. В ряде исследований акцент ставится на организационном обеспечении, в других – на экономическом.

Цель исследования заключается в изучении организационно-экономического обеспечения эффективности менеджмента персонала.

Изложение материалов основного исследования. Организационное обеспечение рассматривается как совокупность документов (положений, инструкций, приказов, требований и других), которые регламентируют организационную структуру, деятельность персонала и взаимодействие с комплексом средств системы. Его также рассматривают как совокупность средств и методов, которые регламентируют взаимодействие рабочих между собой и с техническими средствами относительно реализации принятого управленческого решения. Внимание уделяется созданию условий для нормального функционирования путем обеспечения соответствующими ресурсами. Важным является структура управления, которая охватывает как внутренние функции и задачи, комплекс стойких связей и взаимодействия, так и внешние связи субъекта управления. В рамках интегрального подхода организационное обеспечение объединяет и создание структуры, и организацию работ и мероприятий, и формирование команды, и совокупность взаимосвязей между подразделениями как элемент системы, и эффективную связь между операционной деятельностью, внешним контрагентом и ресурсами предприятия. Общей целью организационного обеспечения является создание условий для стабильного нормального функционирования предприятия путем реализации управленческих решений. Промежуточной задачей на пути достижения указанной цели является формирование организационной структуры.

Поддерживая целесообразность интегрального подхода в рамках системного рассмотрения сущности «организационного обеспечения», предложим собственную дефиницию: организационное обеспечение – это управленческая подсистема, которая включает организационную структуру, взаимосвязи между отдельными подразделениями и должностями, совокупность регламентов в форме документов (инструкций, положений, приказов и квалификационных требований), которые описывают ее функционирование для реализации принятых управленческих решений путем обеспечения необходимыми ресурсами [2]. Взаимодействие с внешней средой ограничено исключительно реализацией функции относительно привлечения необходимых ресурсов.

С политико-экономической точки зрения экономическое обеспечение рассматривается как система экономических отношений, которые возникают в процессе производства и реализацией благ между отдельными субъектами рынка и государством.

Более общее определение экономического обеспечения представлено как совокупность методов и средств, предназначенных для создания оптимальных условий эффективной и безошибочной деятельности человека в информационной системе. Обоснованное определение экономического обеспечения состоит в определении экономической целесообразности его осуществления, анализе и оценке экономической эффективности [2]. Также экономическое обеспечение рассматривается как комплекс, который является основной частью хозяйственного механизма предприятия – совокупность экономических методов, способов, форм и инструментов влияния на экономические отношения и процессы, которые происходят на предприятии.

На основе проведенного исследования под экономическим обеспечением предлагаем понимать совокупность методов, способов, форм, инструментов управленческого влияния и экономические стимулы, направленные на

соответствующий объект для осуществления анализа и оценки экономической эффективности, которая позволяет достичь экономической целесообразности.

Организационно-экономическое обеспечение в отличие от предыдущего более широко представлено в исследованиях. Близкое к организационному обеспечению организационно-экономическое обеспечение основывается на тенденциях развития предприятия, учитывает достигнутый научно-технический уровень его развития, социальные, правовые и психологические отношения в коллективе предприятия в процессе управления.

Относительно функционирования предприятия исследуемое понятие рассматривают как систему формирования целей и стимулов, которые позволяют превратить в процессе трудовой деятельности движение материальных и духовных потребностей членов общества на движение средств производства и его конечных результатов, направленных на удовлетворение платежеспособного спроса потребителей.

Выводы. Таким образом, организационно-экономическое обеспечение понимается как системная адекватная реакция на внешние и внутренние влияния, а также механизмы, рычаги, инструменты и мероприятия по планированию, финансированию и управлению.

Список литературы

1. Леонтьев В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика. - М.: Политическая литература, 1990. – 415 с.
2. Реструктуризация экономики: теория и инструментарий / Азимов Ю.И., Александрова А.В., Бадриева Л.Д., Гарифова Л.Ф. и др. Монография. - СПб.: Изд-во СПбПУ, 2015. – 386 с.

АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА И КРИЗИСА В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

КОЛЬЦОВ С.В.,

канд. экон. наук, доцент;

КРИЗА С.А.,

магистрант,

кафедра «Экономика и менеджмент»

ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. История развития общества непосредственно связана с историей экономических кризисов. Как не парадоксально, но история экономических кризисов может быть более давней, чем капиталистическая система хозяйствования, тем не менее, именно в этой системе кризисы приобрели системный и циклический характер.

Для большинства кризисов капиталистического общества характерен обвал финансового рынка и переход его в системный экономический кризис. Последним и наиболее сильным системным кризисом был мировой кризис 2008г. По общепринятым выводам он был спровоцирован кризисом на ипотечном рынке США, а точнее на рынке ипотечных кредитов. Таким образом, этот кризис также отвечает общей логике перехода кризиса в финансовой сфере в кризис в реальном секторе. По масштабу охвата стран мира он был более распространен, чем все предыдущие. Учитывая это, целесообразным является проведение сравнительного анализа динамики как финансового рынка, так и реального сектора экономики в период, который предваряет кризисы в разных регионах мира.

Цель исследования заключается в анализе взаимодействия финансового кризиса и кризиса в реальном секторе экономики.

Изложение материалов основного исследования. Скорость распространения изменений на финансовом рынке и в реальном секторе определяет необходимость использования в процессе указанного анализа данных в месячном разрезе, который позволяет определить, в каком секторе кризис наступает раньше.

Первым вопросом в процессе определения зависимости между финансовым кризисом и кризисом в реальной сфере является вопрос относительно того, какие показатели наиболее адекватно его отображают.

Для анализа финансового рынка наиболее показательным есть биржевой фондовый индекс. Этот показатель в ряде работ применяется как опережающий индикатор в исследовании экономических циклов [1]. В случае с реальным сектором ситуация не такая однозначная. Так, общепринятым показателем состояния экономики и реального сектора является показатель валового внутреннего продукта (ВВП) [2]. Для того, чтобы выявить предпосылки развития кризиса в финансовом секторе, необходимо проследить тенденции к снижению в реальном секторе хотя бы в месячном разрезе. Однако, как правило, данные по ВВП формируются раз в квартал, поэтому в существующем виде они не могут быть использованы.

Однако все указанные модели получения оценок ВВП ежемесячно, рассчитаны для конкретной экономики. Поэтому для комплексного изучения взаимозависимости между финансовым рынком и реальным сектором экономики для разных стран мира целесообразно брать показатели, которые одинаково оцениваются ежемесячно органами статистики, и при этом отображают состояние реального сектора экономики. Основными такими показателями являются:

- 1) индекс промышленного производства, который отображает состояние промышленности как одной из наиболее важных составляющих реального сектора;

2) объемы производства сельскохозяйственной продукции – для отображения динамики сельскохозяйственного сектора;

3) объемы строительства или ввода объектов – для отображения динамики строительной области;

4) объемы грузоперевозок – для характеристики общего состояния торговли в стране.

Однако, не все из них могут быть использованы на практике. Так, данные относительно индекса промышленного производства не всегда показательны, поскольку являются соотношением объемов промышленного производства в текущем периоде к предыдущему, и поэтому не отображают накопления спада. Поэтому целесообразным является использование накопленного индекса промышленного производства, как произведения ежемесячных индексов, начиная с некоторого базового момента времени.

Проведенный анализ показал, что рассматривать динамику объемов производства сельскохозяйственной продукции нецелесообразно, поскольку месячная динамика будет неинформативной из-за сильного влияния сезонности. Также следует учесть и то, что колебания в этом секторе во многом зависят от погодных и климатических условий в конкретном году, что так же будет искажать ситуацию.

Вывод. Таким образом, можно утверждать, что зависимость между наступлением кризиса в финансовом и реальном секторах экономики характерно для разных стран мира. Отставание кризиса в реальном секторе от кризиса в финансовом секторе составляет от 5 до 10 месяцев. Причем, для большинства стран такая зависимость приблизительно одинаковая. Полученные результаты позволяют рассматривать отрицательные явления на финансовом рынке как индикатор или провоцирующий фактор кризиса в реальном секторе экономики.

Список литературы

1. Крук Д., Коршун А. Экономический цикл и опережающие индикаторы. Методологические подходы и возможности использования в Беларуси. Исследовательский центр ИПМ, 2010. – 35 с. (Рабочий материал Исследовательского центра ИПМ WP/10/05).
2. Mario Forni, Marc Hallin, Marco Lippi, Lucrezia Reichlin. Reference cycles: the NBER methodology revisited. URL: <http://www.nber.org>

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ

КОЛЬЦОВ С.В.,

канд. экон. наук, доцент;

НОВОТОЧИНОВ Н.С.,

магистрант,

кафедра «Экономика и менеджмент»,

ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Управление персоналом является элементом социального управления, под которым традиционно понимается управление людьми и их коллективами. В наиболее общем виде управление определяется как деятельность субъекта, которая выражается в целенаправленном, организующем влиянии на объект управления. Для характеристики социального управления часто используются общетеоретические положения кибернетики. Управление в рамках этой науки рассматривается как функция организованных систем, которые обеспечивают целостность их структуры, поддержание режима функционирования в

соответствии с заложенной программой. Управление в таком понимании является атрибутом определенного класса систем.

Цель исследования заключается в изучении системного подхода к управлению персоналом предприятий в условиях конкуренции.

Изложение материалов основного исследования. В общем виде управление относительно любых систем можно представить как выявление (путем передачи по каналам прямой связи командной информации) влияния управляющей подсистемы на управляемую. Отсюда по каналам обратной связи в управляющую подсистему поступает информация о ее состоянии. Кроме того, эти подсистемы имеют также информационные связи с окружающей средой. Управляющая и управляемая подсистемы, каналы прямой и обратной связи, а также окружающая среда создают систему управления.

Итак, основными компонентами управленческой системы являются:

- 1) субъект управления, то есть источник руководящего влияния, тот, кто осуществляет управление, выполняет функции руководства и влияния на объект с целью приведения его в новое, желательное для субъекта состояние;
- 2) объект управления, то есть то, что функционирует под руководящим влиянием, на что направлено это влияние субъекта;
- 3) руководящее влияние, то есть комплекс целенаправленных и организованных команд, средств, приемов и методов;
- 4) обратные связи, то есть информация для субъекта о результативности руководящего влияния и изменения в объекте [1].

Обобщение опыта деятельности организаций, а также работ зарубежных и отечественных практиков показывают, что в ближайшее время (до 20 лет) проблемы управления будут главным образом касаться сферы работы с персоналом. Управление кадрами в целом в рамках отдельного предприятия как неотъемлемая часть его экономической политики имеет стратегический и оперативный аспект. Организация управления кадрами строится на основе концепции развития организации современного стиля, которое состоит из трех

частей: социальной (кадровой политики), производственной и финансово-экономической. В общем виде управление персоналом составляет комплексную прикладную науку и сферу практической деятельности относительно разработки и адаптации организационно - экономических, административно - управленческих, способов, правовых и личностных факторов, методов влияния на персонал предприятий для повышения эффективности деятельности последних [2].

Определение «управление персоналом предприятия» охватывает всю совокупность организационных мероприятий, направленных на эффективное количественное и качественное формирование сотрудников и полное использование его возможностей (политика отбора и приема сотрудников, карьерный рост, мотивация и стимулирование, увольнения, выход на пенсию, лидерство среди коллег, подготовка и переподготовка работников, управления конфликтами и др.).

Главная цель системы управления персоналом – обеспечение кадрами, организация их эффективного использования, профессионального и социального развития, а также достижение рациональной степени мобильности персонала. Приведенное формулирование цели управления персоналом отображает преимущественно позиции администрации. Но известно, что управляющее воздействие должно быть воспринято всеми участниками, стать понятным и важным для каждого из них [3]. В нашем случае деятельность в сфере управления персоналом может постоянно соотноситься как с потребностями организации, так и жизненными целевыми ориентирами работников. Среди последних важнейшими являются потребности в нормальных условиях труда (безопасность труда, обеспечение социальной инфраструктуры, комфортный социально-психологический климат, социально-правовая защищенность и т.п.), а также адекватная оплата труда, возможности реализовать личные цели, карьера и т.д. Если эта цель не достигается, то в организационной среде могут возникнуть противоречия и даже конфликты,

разрушится профессиональное ядро организации. Осознание того факта, что одним из важнейших условий реализации главной цели организации является удовлетворение социальных потребностей работников, считается отправным моментом в методологии управления персоналом [4]. Из этого положения вытекает довольно простая формула: чем более привлекательной для работников, с точки зрения удовлетворения их социальных потребностей, является организация, тем большая достоверность ее эффективного функционирования.

Выводы. Всестороннее стимулирование работников, создание благоприятных условий работы, развитие в каждом работнике партнерского отношения к организации оказывает содействие объединению их вокруг главной идеи, которую решает организация. Все это в своей совокупности становится механизмом, который обеспечивает «выживание» организации в современных условиях развития общества. Управление персоналом современных предприятий можно определить как совокупность мероприятий, направленных на оптимальное количественное и качественное формирование их кадрового состава, организацию его профессионального и социального развития, полное и эффективное использование его возможностей.

Таким образом, эффективность системы управления персоналом – это путь формирования стойкой конкурентной позиции предприятия. Выявлено, что для определения системы управления персоналом одновременно используется и функциональный, и компонентный подход.

Список литературы

1. Половинко, В.С. Системный подход в управлении персоналом: постановка проблемы / В.С. Половинко, С.Н. Апенько// Вестник Омского университета, 2001. – №2.: 2001. - С.93-95.
2. Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление. - М., 1995. - С.112-116.

3. Радугин А. А., Радугин К. А. Введение в менеджмент: социология организаций и управления. - Воронеж, 1995. - С.59-64.

4. Кольцов, С.В. Синергетический подход как эффективная управленческая парадигма / С.В. Кольцов, В.С. Козлов/ Сборник научных работ. Серии «Государственное управление». Вып. 8: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – 223-230 с.

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНИВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

КОЛЬЦОВ С.В.,

канд. экон. наук, доцент;

ШПАНТАК А.А.,

магистрант,

кафедра «Экономика и менеджмент»

ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Трансформационные процессы в экономике требуют постоянного развития производства с целью адаптации отечественных промышленных предприятий к динамической рыночной среде. Кроме того, развитие информационного общества, которое, прежде всего, проявляется в активных разработках и внедрении информационно-коммуникационных технологий во все сферы общественной жизни и создание общедоступных электронных информационных ресурсов, повышают роль и значимость информационных процессов, которые становятся важной составляющей управления.

Цель исследования заключается в изучении системы показателей оценивания информационных процессов управления промышленным предприятием.

Изложение материалов основного исследования. Расширение материального производства нуждается в значительных объемах и эффективном обмене информацией, которая, прежде всего, зависит от степени совершенства и прогрессивности процессов обработки данных. Это актуализирует вопрос качества информационных процессов управления. Они все в большей мере определяют качество и эффективность управленческих решений, оказывают непосредственное влияние на результативность деятельности и эффективность функционирования промышленного предприятия в целом.

Становление постиндустриальной эпохи нуждается в инновационных подходах для развития перспективных областей науки и техники. Поэтому понятным является переход общества к наукоемким технологиям, связанным со сбором, агрегацией и обработкой значительных объемов данных, сформированных в процессе изучения производственной деятельности промышленного предприятия и среды его функционирования. Следует отметить, что данный процесс требует качественной и своевременной технологической поддержки с использованием эффективных информационных процессов управления. Полученная в процессе реализации информационного процесса актуальная, достоверная, релевантная информация, интенсивное и правильное ее использование предоставляет возможность принятия рациональных управленческих решений. Однако, решая вопрос относительно формирования информационных процессов управления на предприятии, нужно согласовывать стоимость реализации этого процесса для владельца.

Одной из главных проблем при решении этой задачи является отсутствие универсальных количественных методик оценивания информационных процессов управления. Система показателей оценивания предоставила бы возможность оценить эффективность и целесообразность использования информационных процессов управления в практической деятельности отечественных промышленных предприятий. Результаты теоретического

исследования свидетельствуют, что на промышленных предприятиях отсутствует сегодня система оценивания информационных процессов, нет практического количественного критерия, который позволил бы оценить эффективность использования информационных ресурсов и ценности информационных процессов в управлении.

Необходимость количественной оценки всех ключевых аспектов деятельности современного промышленного предприятия, к которым можно отнести и показатели оценивания информационных процессов управления, требует внедрения определенных количественных показателей. С их помощью можно проводить мониторинг и измерение процессов, а также осуществлять оценивание результативности производственной деятельности предприятия в целом с целью разработки действенных стратегий его дальнейшего функционирования.

Учитывая вышеизложенное, анализ показателей, существующих в практике оценивания информационных процессов предприятий, является актуальным. Основой формирования указанной системы показателей должны быть качественный и количественный подходы. Для решения указанного вопроса осуществлена попытка обобщения показателей, которые чаще всего используются для практического оценивания информационных процессов предприятий.

Процесс оценивание должен включать оценку целого комплекса индикаторов (показателей), которые отображают состояние предприятия (перспективный или текущий) и характеризуют результативность его деятельности.

Качество информации, используемой в управлении, определяется совокупностью таких свойств как полнота, плотность, полезность, достоверность, ценность. Т.е. акцент сделан на практической полезности информации. Отсюда можно сделать вывод, что качественные показатели оценивания информационных процессов в значительной мере зависят от

методов и средств их реализации, а точнее, от используемой информационной технологии и характеристик информационных систем, где и происходит процесс их реализации. Под понятием качества информационных процессов следует понимать совокупность их свойств, степень обеспечения информационных нужд предприятия, как внешних, так и внутренних пользователей, и соответствие принятым нормам, стандартам и нормативно правовым актам.

Общеизвестно, что безопасность является одной из важнейших качественных характеристик (показателей) информации. Но, отмечая ее значимость как для предприятия в целом, так и для оценивания информационного процесса с точки зрения его надежности, целесообразным является выделение отдельного блока показателей оценивания, которые характеризуют безопасность.

Выводы. Указанные обстоятельства требуют проведения дальнейших исследований, направленных на обоснование с помощью математического аппарата, выбор показателей оценивания информационного процесса управления промышленных предприятий.

ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ

КОРОЛЕВСКИЙ Д.Е.,

аспирант,

кафедра экономики предприятия и управления трудовыми ресурсами

ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»,

г. Луганск, ЛНР

Постановка проблемы в общем виде. На протяжении всего периода развития истории существования любой страны, как институционального

образования, под воздействием научно-технического прогресса на государственном уровне формировалась соответствующая политика. Следует отметить, что государственная научно-техническая политика не может действовать сама по себе, параллельно должна формироваться инвестиционная и экономическая политики. Так, в исследованиях Воробьева И.П. [1] отмечается важность государственной инновационной политики как совокупности производственных, технологических, научно-технических, управленческих, финансовых и других мероприятий, которые ориентированы на получение новой или улучшенной продукции для продвижения ее на различные сегменты рынка. То есть инновационная политика включает в себя и научно-техническую составляющую и, таким образом является более широким понятием, которое необходимо рассмотреть в период формирования такой политики в условиях Луганской Народной Республики.

Цель исследования заключается в изучении зарубежного опыта и возможности его адаптации в процессах формирования инновационной политики на предприятиях машиностроения.

Изложение материалов основного исследования. Если рассмотреть инновационную политику для сферы машиностроения, то в данном случае данный процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных действий, которые зависят от таких факторов как научно-технические, финансовые, экономические и социальные.

На основании проведенных в ходе работы исследований, анализа научных работ [2, 3] автором выделены четыре направления реализации инновационной политики в зарубежных странах, которые в соответствующие периоды времени были приоритетными.

По мнению известного венгерского экономиста Б. Санто, вмешательство государства в процессы инновационной деятельности предприятий отдельной отрасли необходима только в чрезвычайных обстоятельствах и не должно брать на себя решения, связанные с разработкой и принятием стратегических курсов

предприятий [7]. Принцип невмешательства в творческий процесс не означает недооценку конкретных функций, инициатив и попыток регулирования процессов на уровне правительства. Однако этого целесообразно добиваться скорее побочными, рыночными средствами, а не путем прямых директив. То есть инновационный процесс в сфере машиностроения должен реализовываться на уровне самих предприятий под диктовку рынка, а государства может создавать определенные условия для такого развития.

Методы и инструменты реализации государственной инновационной политики за последнее время значительно расширились. При этом такой процесс сопровождается значительными инвестиционными расходами в основном венчурными, что позволяет стимулировать инновационную активность бизнеса. Такие процессы сопровождаются регулированием с помощью нормативно-правового поля в сфере налогообложения, амортизационных отчислений, патентно-лицензионной защиты интеллектуальной собственности и процесса трансфера технологий, корректировка антимонопольного законодательства. Также следующими инструментами стимулирования развития инновационной активности предприятий следует выделить организационные мероприятия в виде снятия ограничений в отношении охраны окружающей среды и различные формы поддержки организационной кооперации и малого инновационного бизнеса [6]. Данные методы приемлемы для предприятий машиностроения. Данная отрасль является одной из ведущих отраслей, которая становится основой для развития смежных, так как производятся машины и механизмы для предприятий АПК, быта, промышленных предприятий, транспортной отрасли, вооруженных сил. Исходя из разнообразия отраслей, для которых необходимы машины и механизмы, машиностроительная отрасль подразделяется на тяжелую (производство энергетического, горного и подъемно-транспортного оборудования, турбостроение, атомное и полиграфическое оборудование), станкостроение, транспортное (автомобилестроение, судостроение,

авиационная и ракетно-космическая отрасли), сельскохозяйственное машиностроение и тракторостроение, машиностроение для лёгкой и пищевой промышленности, точное машиностроение (приборостроение, электроника, электротехника).

Учитывая роль и значение машиностроения в инновационной деятельности, то данная отрасль может обеспечить три направления развития:

1. Обеспечение по внедрению инноваций на общехозяйственном уровне (приборостроение, электротехническое и энергетическое машиностроение);

2. Обеспечение по внедрению инноваций в самом машиностроении (станкостроение и инструментальная промышленность);

3. Обеспечение инноваций на отраслевом уровне или отдельных предприятиях отрасли (например, инновации на предприятии в сфере дорожных работ или для отрасли сельского хозяйства и угледобывающей промышленности).

Для достижения развития других отраслей за счет машиностроения в научном сообществе, исходя из опыта зарубежных стран необходимо придерживаться такой пропорции как один к двум и к четырем. То есть, для обеспечения инновационного развития отраслей народного хозяйства машиностроение должно развиваться в два раза быстрее, а его смежные подотрасли (электротехника, узловое приборостроение и пр.) в четыре раза быстрее) [5].

Выводы. Поэтому ускоренное развитие науки и техники в смежных подотраслях машиностроения требует разработки комплексных прогнозов развития отрасли машиностроения в целом исходя из обозначенной пропорции. Для этого, опираясь на зарубежный опыт на уровне исполнительных органов власти создаются специальные управленческие структуры: комиссия по оценке технологий (Германия), Парламентское управление по вопросам отбора в области науки и техники (Франция), Управление по вопросам оценки технологий (США), Государственный комитет по науке и технологиям (ДНР)

[3], а в ЛНР – подобная структура отсутствует. Поэтому при формировании инновационной политики необходимо в дальнейших исследованиях рассмотреть вопросы создания управленческой структуры для обеспечения процессов формирования инновационной структуры.

Список литературы

1. Воробьева И.П. Научно-техническая политика в России, её возможности и проблемы / И.П. Воробьева / Проблемы управления в социальных системах. – 2013. – С. 36-43.

2. О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный закон, принятый 23.08.1996 г. (№ 127-ФЗ). – URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138644>.

3. Об утверждении новой редакции Положения о ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. – Постановление правительства ДНР №20-5 от 17.04.2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/npa/0030-20-5-20200417/> . – Дата обращения: 13.09.2020.

4. Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации: Указ Президента РФ от 7.07.2011 г. № 899. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=87163>.

5. Роль, значение и проблемы развития машиностроения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://videouroki.net/video/19-rol-znachenie-i-problemy-razvitiya-mashinostroeniya.html>. - Дата обращения: 13.10.2020.

6. Сайфиева С. Н., Ермилин Д. А. Российское машиностроение : состояние и тенденции // Экономист. 2012. – № 2. – С. 32-43.

7. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто. – М.: Прогрес, 1990. – 291 с.

**РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

КОСТРОВЕЦ Л.Б,

д-р экон. наук, доцент, ректор;

ФОМЕНКО Е.И.,

преподаватель,

кафедра менеджмента непроизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Эффективная реализация государственной социальной политики Донецкой Народной Республики невозможна без ее четкого нормативно-правового регулирования. Проведенный ранее анализ нормативно-правовой составляющей свидетельствует о большом количестве нормативно-правовых актов в социальной сфере, которыми руководствуются как органы государственной власти, так и граждане Донецкой Народной Республики. При всем многообразии данных актов в Республике отсутствует единый механизм к трактовке и пониманию их содержания, так как многие акты должны иметь подзаконные акты или некоторые пояснения к их конкретной реализации.

Цель исследования заключается в необходимости разработки практических рекомендаций по развитию нормативно-правового механизма формирования и реализации государственной социальной политики Донецкой Народной Республики.

Изложение материалов основного исследования. На основании изучения зарубежного опыта, а именно Украины и Российской Федерации было

выявлено наличие и эффективное использование единой информационной платформы, среди которых можно выделить «Законодательство Украины» (Украины), «Лига:Закон» (Украина), Консультант Плюс (РФ), «Законодательство России» (РФ), «Гарант» (РФ) и многие другие. При этом необходимо отметить, что подобные информационно-правовые системы существуют также и в ряде других стран, например: США, Франции, ФРГ, Великобритании и т.д. [1, с.103-104].

Используя данный положительный опыт, считаем целесообразным внедрить в Донецкой Народной Республике подобную информационно-правовую систему по направлению «Социальная политика». Основная ее цель будет заключаться в возможности открытого доступа к систематизированной законодательной базе (в рамках социальной политики) как юридических, так и физических лиц.

Данная программа будет являться эффективным инструментом и надежным помощником для узкоспециализированных специалистов, так как будет включать в себя полную базу правовой информации, своевременные обновляемые разъяснения, удобный и быстрый поиск, а также современные программные технологии. На основании вышеизложенного предлагаем нормативно-правовой механизм формирования и реализации государственной социальной политики, результатом функционирования которого будет являться эффективное взаимодействие органов государственной власти и населения Донецкой Народной Республики.

Необходимо обозначить, что субъектом в данном механизме выступает законодательная власть Донецкой Народной Республики. Это объясняется тем, что органы законодательной власти разрабатывают и в последующем совершенствуют нормативные правовые акты, в том числе и в области государственной социальной политики. При этом объектом выступают физические и юридические лица Донецкой Народной Республики, так как они

будут являться непосредственными пользователями новой информационно-правовой системы.

Целью представленного механизма является обеспечение упрощенного доступа к систематизированной социальной правовой информации, который позволит:

- создать возможность осуществления анализа, оценки и систематизации, существующих нормативно-правовых актов, которые способствуют реализации государственной социальной политики на территории Донецкой Народной Республики;

- получить общественное мнение, касаясь конкретных законодательных актов в целях использования при последующем совершенствовании, изменении или аннулировании документа;

- прогнозировать необходимость в отсутствующих нормативно-правовых актах;

- осуществить поиск необходимого документа в узкоспециализированной базе данных;

- получить комментарии специалистов в ряде случаев с целью пояснения каких-либо спорных моментов [1, с.103].

Необходимо обозначить, что формирование и актуализация указанной информационной системы, по нашему мнению, должно возлагаться на сотрудников департамента по правовым и организационно-кадровым вопросам Министерства труда и социальной политики ДНР совместно с сотрудниками Министерства юстиции, так как они являются наиболее квалифицированными в данном вопросе и имеют для этого все полномочия.

Для успешного создания указанной системы требуется наличие всех необходимых нормативно-правовых актов, реализующих государственную социальную политику Донецкой Народной Республики. Именно эти законодательные акты будут положены в основу новой информационной

платформы, а дальнейшие появление подзаконных актов, разъяснений, комментариев, отзывов и т.д. будут способствовать ее развитию.

В связи с чем, к основным средствам достижения результата можно отнести следующие:

мониторинг нормативно-правовой базы позволит работать с актуальными законодательными актами;

квалифицированное кадровое и материально-техническое обеспечение необходимо непосредственно для эффективной реализации и дальнейшего развития информационной платформы.

При этом внедрение и последующая работа данной системы должна основываться на принципах открытости, достоверности, гласности, систематизации и обратной связи.

Особое внимание заслуживают такие сдерживающие факторы как военно-политический конфликт, непризнанность Республики, несовершенство законодательной базы, нестабильность социально-экономического положения Республики. Усугубление данных обстоятельств может пагубным образом повлиять на развитие внедряемой системы.

Однако в случае применения обязательных, по нашему мнению, методов управления, а именно экономических, организационно-институциональных и методов административно-правового регулирования, вероятность влияния на усугубление ситуации сводится к минимуму. В свою очередь, устранение данных факторов позволит выйти Донецкой Народной Республики из существующего кризиса.

Результатом совершенствования нормативно-правового механизма формирования и реализации государственной социальной политики должен стать положительный эффект, который ожидается по указанным ниже направлениям:

- возможность принятия эффективного решения с помощью быстрого реагирования на изменения законодательной базы;

- экономия времени, средств и ресурсов при осуществлении поиска необходимой нормативно-правовой информации, отслеживании всех изменений и дополнений в действующих законодательных актах;

- удобная, интуитивно понятная работа с большим массивом информации - как информационно-правовой, так и справочно-консультационной;

- широкие возможности для ведения аналитической работы с документами;

- работа с актуальной нормативной базой.

Выводы. Таким образом, создание новой информационно-правовой системы и, соответственно, упрощенного доступа физических и юридических лиц к информации будет способствовать эффективному взаимодействию органов государственной власти с населением Донецкой Народной Республики, а также открытию новым перспективам развития информатизации в правовой среде Донецкой Народной Республики.

Список литературы

1. Коваленко, Л.М. Информационно-правовая система как инструмент управления потоками правовой информации // Бюллетень Министерства юстиции Украины. – 2010. – №. 11. – С. 101-108.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

*ЛИСИЦЫНА М.А.,
ассистент, аспирант,
кафедра менеджмента непродуцированной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР*

Постановка проблемы в общем виде. Машиностроительная отрасль является важным сектором экономики Донецкой Народной Республики, уровень развития которого предопределяет качество жизни населения, создает предпосылки для устойчивого роста национальной экономики. Важным условием эффективного функционирования предприятий отрасли является внедрение в управление первичной фазы – целеполагания как определение приоритетов в социально-экономическом развитии. Однако на сегодняшний день подобные приоритеты отсутствуют в связи с политическим фактором.

Цель исследования заключается в определении стратегических ориентиров развития предприятий машиностроительной отрасли ДНР.

Изложение материалов основного исследования. На сегодняшний день машиностроительная отрасль ДНР находится в очень сложном состоянии, отягощенном условиями экономической блокады Донецкой Народной Республики, неопределенного политического статуса территории, продолжающихся военных действий. Детальный анализ рыночных тенденций и их влияние на уровень развития промышленных предприятий подтверждает наличие кризисных явлений в социально-экономической среде. Сложность и рискованность осуществления бизнес-процессов требует от промышленных предприятий непрерывного роста и прогрессивного развития, активизации

существующего потенциала, выбора оптимальных стратегических альтернатив развития, соответствующих текущим социально-экономическим условиям.

Наиболее значимыми факторами, оказывающими влияние на деятельность предприятий машиностроительной отрасли Донецкой Народной Республики, являются: отложенный политический статус территории Республики; несовершенство нормативной и законодательной базы Республики, регуливающей экономические отношения; низкий уровень политической стабильности в Республике; неопределенность в рынках сбыта продукции; недостаток оборотных средств у предприятий; слабо прогнозируемые и нестабильные экономические связи; неопределенность направлений и целей развития экономики; изменение численности специалистов и рабочих вследствие их временного или постоянного переселения в результате военных действий; существенный разрыв между уровнем заработной платы и уровнем потребностей работника; недооценка роли машиностроения как основы экономической и социальной защищенности значительной части населения территории; значительный износ активной части основных фондов; незначительная инновационная активность предприятий и др.

Исходя из анализа выявленных факторов можно сделать вывод, что главная цель развития машиностроения ДНР заключается в удовлетворении внутреннего спроса на машиностроительную продукцию, в том числе с ориентацией на импортозамещение. Цель должна быть достигнута за счёт преобразования отрасли машиностроения в конкурентоспособный, высокотехнологичный, восприимчивый к инновациям комплекс.

Данная цель может быть достигнута путём решения представленных задач: инициировать создание рабочей группы при Правительстве ДНР по разработке концепций и сценариев социально-экономического развития экономики ДНР для снижения рисков при принятии долгосрочных инвестиционных решений государственными и частными компаниями, в состав которой должны войти как представители профильных министерств, так и

институт экономических исследований, представители образовательных организаций высшего профессионального образования;

согласовать принимаемые в процессе государственного стратегического планирования решения с бюджетными ограничениями, определяемые как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу;

рассмотреть возможность внедрения диверсификации деятельности предприятия, позволяющей расширить сферы деятельности (с использованием эффекта синергии), уменьшить количество и величину предпринимательских рисков, увеличить скорость реагирования машиностроительного предприятия на изменения в конъюнктуре рынка, а также его гибкость;

разработать комплекс мероприятий по повышению инвестиционной активности в отрасли;

проанализировать и использовать существующий научно-производственный потенциал, укрепить кооперацию машиностроительных предприятий с научно-исследовательскими институтами ДНР;

повысить квалификацию управленческому персоналу государственных предприятий в сфере стратегического планирования на базе центра дополнительного профессионального образования ГОУ ВПО «ДонАУиГС»;

внедрить стратегическое управление, ориентированное на снижение возможных управленческих и экономических рисков за счёт внедрения механизма стратегического планирования на предприятиях машиностроения, особенностью которого является быстрая адаптация к существующим рыночным тенденциям, функционирование в условиях интеграционных процессов.

Выводы. Решение выделенных задач позволит предприятиям машиностроительной отрасли перейти от фрагментарного подхода к развитию механизмов «управления по результатам», которые обеспечат четкую взаимосвязь между результатами деятельности органов государственной власти, бюджетными средствами, выделенными на их достижение, а также деятельностью предприятий.

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МАТЕХА А.С.,

ассистент,

кафедра менеджмента непроеизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. По прогнозам ученых и ведущих менеджеров крупных корпораций и компаний, в XXI веке влияние социально-психологической подсистемы организации на общее состояние менеджмента будет незамедлительно расти. Работа, как важнейшая необходимость, все более превращается в технический процесс. Люди становятся максимально рациональными, прагматичными, возрастают материальные потребности, полное удовлетворение которых во многих постепенно снижает интересы к духовному. В работе теряются социальные и моральные ценности, она перерастает в сугубо операторские функции. Поэтому, современному менеджеру, целью которого является грамотное, умелое и эффективное управление организацией необходимы усовершенствованные принципы, методы, формы и средства социально-психологической работы с отдельным работником, группой.

Цель исследования заключается в рассмотрении и анализе современных процессов управления социально-психологической подсистемой организации.

Изложение материалов основного исследования. Система менеджмента организаций включает следующие подсистемы:

- материально-техническая;
- финансово-экономическая;

- социально-психологическая.

Вопросам функционирования и управления материально-технической и финансово-экономической подсистемами организации в трудах отечественных и зарубежных ученых уделено достаточно много внимания. Тогда как системности в определении содержания социально-психологической подсистемы организации и управления ею недостаточно.

Социально-психологическая подсистема организации, на наш взгляд, представлена группами, трудовыми коллективами, социальными настроениями и чувствами, социально-психологическим климатом в коллективах, учетом менеджерами социально-психологических составляющих при реализации своих функций, применением социально-психологических методов менеджмента при осуществлении управленческих действий.

В процессе выполнения трудовых функций персоналом в организации управленцами изучаются, учитываются, контролируются по функционированию коллективов [2]:

- групповые нормы: настроения, обычаи и традиции, правила поведения личности и группы в процессе труда (в отношении к работе, к окружающим людям);

- групповой конформизм как механизм подчинения лица давлению со стороны группы и, в то же время, внедрение в сознание индивида групповых норм поведения (или положительного, или отрицательного);

- психологическая совместимость как предрасположенность (сознательная или бессознательная) к взаимодействию с определенным лицом или группой;

- состояние и перспективы развития руководства и лидерства в группах, коллективах, когда менеджеры выступают элементами стратегического управления, наделенными административными нормами, а лидер - как элемент социально-психологической структуры группы, доминирует в ней на основе этого авторитета;

- групповые решения как метод выбора линии поведения и действий, приемлемых для большинства персонала и которые в перспективе могут стать групповыми нормами опять же положительной или отрицательной направленности.

К социально-психологическим составляющим функций менеджмента следует отнести:

- 1) изучение и развитие общественного мнения персонала организации;
- 2) применение социально-психологической диагностики при наборе, отборе и подготовке персонала;
- 3) формирование внутренней среды коллективов организации, структурных подразделений, групп;
- 4) учет социально-психологической составляющей при разработке и реализации мотивационной системы организации;
- 5) проведение инструктажей, индивидуальных и групповых бесед, совещаний и собраний;
- 6) оценка и учет индивидуальных особенностей сотрудников организации;
- 7) оценка социально-психологической атмосферы и климата в организации;
- 8) изучение групповой динамики в коллективах подразделений и социальных группах;
- 9) организация тестирования и составления социально-психологического портрета каждого сотрудника организации;
- 10) оценка и учет при составлении планов развития квалификации и профессионализма сотрудников, их внутренних индивидуальных мотивационных аспектов трудового поведения;
- 11) оценка, учет и развитие потенциальных возможностей персонала и способностей к творчеству;
- 12) разработка программ и технологий по развитию коллектива и особенно ценных для организации сотрудников;

13) изучение, анализ и применение опыта конкурирующих организаций в части социально-психологической подсистемы.

Менеджеры осуществляют свое влияние на персонал организации путем применения методов менеджмента.

Доминирующее влияние на мотивирование человека к труду осуществляется применением менеджерами социально-психологических методов. Под ними, согласно обобщением научных источников, следует понимать способы и приемы использования закономерностей поведения и деятельности людей путем активизации их сознания, чувств, воли, внимания, привычек и ценностных ориентаций, а также усиление проявления их позитивной направленности, склонностей и способностей к труду с целью достижения должной эффективности их трудовой деятельности благодаря поддержанию в группе сотрудников благоприятного социально-психологического климата.

Все социально-психологические методы менеджмента объединяются в три группы: методы идейно-нравственного влияния, методы социально-психологического воздействия и методы психологического воздействия.

Методы идейно-нравственного воздействия заключаются в том, чтобы направить сознание работника на полное осмысление содержания предстоящей работы, своего отношения к ней, значение данной работы в технологической цепи производства продукта и на достижение в этой работе определенных последствий.

Методами социологического воздействия предполагается цель создания оптимальных внешних условий труда для успешной реализации каждым работником своих трудовых возможностей и одаренности в данной сфере деятельности.

В задачи методов психологического воздействия включается активизация необходимых данной работе психических возможностей отдельного исполнителя и всей группы работников с целью наиболее полного

использования трудового потенциала в его количественном и качественном параметрах.

Выводы. Таким образом, изучение управленцами социально-психологической подсистемы организации, ее содержания и наполненности, а также грамотное использование процессов управления данной подсистемой будут способствовать успешному выполнению сотрудниками своих обязанностей, достижению высоких результатов работы и повышению эффективности функционирования предприятия. В связи с этим, существует необходимость продолжения исследований в данной области.

Список литературы

1. Алиев Р. В. История развития социально-психологических методов управления // Проблемы соврем. науки и образования. – 2018. – № 18. – С. 75-77.

2. Жигун, Л.А. Теория менеджмента: теория организации: Учебное пособие / Л.А. Жигун. - М.: Инфра-М, 2010. - 240 с.

3. Митасова А.А. Формирования благоприятного социально психологического климата в коллективе: теоретические аспекты / А.А. Митасова, И.В. Барыло // Управление развитием социально экономических систем: глобализация, предпринимательство, устойчивый экономический рост: Мат. XVI междунар. науч.конф (9 10 декабря 2015 г.). – Донецк: «Донецкий национальный университет», 2015. – с. 572 574.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДНР

МИХАЙЛЕНКО О.В.,

аспирант,

кафедра менеджмента непродуцированной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Анализ результатов внедрения ИКТ в различных странах свидетельствует о том, что эффективность затрат, понесенных государством и другими инвесторами (в т.ч. разработчиками программных продуктов, отдельными медицинскими организациями, учреждениями и предприятиями и т.д.), может не соответствовать запланированной [1], а также могут быть не удовлетворены ожидания пользователей в части удобства использования и функциональности ПО (несоответствие используемых технических решений масштабам задач, целям и стратегиям объектов автоматизации). Зачастую, это связано с нерациональным построением отдельных информационных систем в частности и общей архитектуры системы электронного здравоохранения в целом.

Цель исследования заключается в изыскании путей оптимального построения архитектуры электронного здравоохранения ДНР с учетом существующих социально-экономических факторов.

Изложение материалов основного исследования. Каждая отдельно взятая медицинская информационная система (далее – МИС) обладает рядом возможностей и достоинств по сравнению с бумажным документооборотом.

Однако, как показывает опыт, разработка отдельного ПО для каждого медицинского учреждения является нецелесообразной (это экономически не выгодно, а также может повлечь проблемы с интероперабельностью).

Преимущества единого информационного пространства свидетельствует о необходимости поиска и реализации интегрированных решений – от комплексных МИС до построения архитектуры электронного здравоохранения в масштабах отрасли на основе заранее заданных функциональных характеристик и технических стандартов в соответствии с задачами, особенностями и возможностями всех субъектов системы здравоохранения.

Архитектура электронного здравоохранения, как и любой информационной системы, представляет собой концептуальный набор решений по выбору модели и структуры системы, т.е. ее элементов, выполняемых ими функций и видов взаимосвязи компонентов.

По нашему мнению, в существующих в ДНР социально-экономических условиях, для того, чтобы реформа по внедрению электронного здравоохранения была жизнеспособной и имела поддержку на всех уровнях, необходимо грамотное построение ведомственной системы программных комплексов, которое гарантирует не только решение первоочередных задач предметной области (медицины), но и обеспечение экономической выгоды и социального эффекта капиталовложений в медицинские информационно-коммуникационные технологии, их долгий жизненный цикл с возможностью адаптации к изменяющимся условиям и дальнейшего усовершенствования.

Причем интеграционные процессы должны масштабироваться не только в пределах группы учреждений по ведомственному или территориальному признаку, но стремиться в ближайшем будущем достичь межведомственного, а затем – общереспубликанского уровня (в т.ч. в рамках всеобщих процессов ИКТ-модернизации, реализации сервисов «электронного государства» и пр.).

Переход от работы в локальных базах данных лечебно-профилактических учреждений ДНР к интегрированным информационным системам в рамках единого информационного пространства обеспечит: доступность данных из единой информационной среды пользователям, с соответствующим уровнем доступа; унифицированную форму представления, хранения, поиска,

отображения, восстановления и защиты данных; возможность одновременной совместной работы с информационными массивами на основе сетевых технологий, объединенных средствами коммуникации; возможность корректировки форм или адаптивной перестройки способа формирования данных в процессе решения задач; возможность фиксации выбранного объема информации на любом виде носителя.

Кроме того, осуществление в ДНР интеграционных процессов информационных систем дадут возможность клиницистам вести более тщательное и координированное медицинское наблюдение и оказывать более качественную медицинскую помощь за счет:

- получения всесторонней картины медицинских проблем пациента благодаря быстрому и полному доступу к данным о клиническом состоянии пациента;

- снижения частоты медицинских ошибок благодаря возможности доступа в реальном масштабе времени к качественным профессиональным информационным ресурсам и биомедицинским знаниям;

- возможности оперативного реагирования на оборот лекарств и медицинской продукции неудовлетворительного качества благодаря более быстрому накоплению данных о побочных эффектах;

- совершенствования первичной профилактики путем выявления категорий пациентов с различными профилями медицинского риска;

- более оперативного выявления вспышек заболеваемости и т.д. [2].

Грамотно построенная архитектура системы электронного здравоохранения республики должна характеризоваться функциональностью, производительностью, гибкостью, возможностью наращивания новых подсистем, удобством использования, постижимостью, безопасностью, результативностью. В этом случае преимущества отдельно взятых компонентов (МИС и сервисов) усилятся благодаря эффекту синергии.

Учитывая ограниченные ресурсы ДНР, единственно верным стратегическим решением представляется разработка архитектуры, ориентированной на постепенное модульное наращивание в зависимости от существующей технической и технологической базы, подготовки кадров, возможностей бюджетного и небюджетного (за счет альтернативных источников) финансирования и потребностей субъектов сферы здравоохранения.

Приоритизация МИС, на основе которых будет строиться архитектура электронного здравоохранения ДНР в условиях существующих вызовов, должна осуществляться исходя из ряда ключевых параметров:

- модульность – подразумевает отдельные модули и компоненты, которые могут быть заменены, модернизированы или адаптированы применительно к вновь заданным прикладным функциям без необходимости перепроектирования определенных подсистем или всей системы в целом [5]; обеспечит возможность поэтапно внедрять отдельные компоненты в условиях ограниченного, траншевого финансирования;

- совместимость – применение стандартных программных интерфейсов прикладного программирования и стандартных протоколов взаимодействия по перечням стандартов, предусмотренных системой стандартизации в здравоохранении для построения профилей ИС [5] (в ДНР подобные стандарты отсутствуют!); обеспечит функциональную и временную вариабельность наращивания различных модулей в отдельных подсистемах;

- многозадачность - обеспечит возможность: а) формирования медицинской документации, б) формирования паспортов ЛПУ и ресурсов медицинской помощи (коечный фонд, медицинский персонал, кабинеты приема, запасы аптечных товаров), в) формирования документов управленческого учета и государственной отчетности, ведение БД для статистики заболеваний и пр. [5]

- эффективность - обеспечит оптимизацию бизнес процессов: сокращение рабочего времени персонала на обслуживание пациентов и административно-хозяйственную деятельность, сокращение отдельных видов операционных

расходов, а также достижение социального эффекта: комфортность, оперативность, отсутствие дублирования медицинских мероприятий, отсутствие избыточных назначений и т.п.

Исходя из существующих в ДНР условий, приоритетным видится развитие следующего минимального пакета модулей: МИС «Электронная регистратура», МИС «Поликлиника», МИС «Стационар», сервис «Электронная медицинская карта»; сервис «Электронный рецепт» с реестром медицинских назначений, единый реестр лекарственных препаратов; модуль актуальных протоколов диагностики и лечения с учетом конфликта лекарств и аллергий; а также внедрение статистической системы, обеспечивающей однократный ввод и многократное использование первичной информации [3, 4].

Выводы:

1. Для того, чтобы реформа по внедрению электронного здравоохранения в ДНР была жизнеспособной и имела поддержку на всех уровнях, учитывая существующие в республике социально-экономические условия, в частности, необходимость ИКТ-модернизации отрасли при крайне ограниченных ресурсах, необходимо тщательно выверенное грамотное построение ведомственной системы программных комплексов, которое гарантирует не только решение первоочередных задач предметной области (медицины), но и обеспечение экономической выгоды и социального эффекта капиталовложений в медицинские информационно-коммуникационные технологии, их долгий жизненный цикл с возможностью адаптации к изменяющимся условиям и дальнейшего усовершенствования.

2. Приоретизация МИС, на основе которых будет строиться архитектура электронного здравоохранения ДНР в условиях существующих вызовов, должна осуществляться исходя из ряда ключевых параметров, в т.ч.: модульность, совместимость, многозадачность и эффективность.

3. Успешность построения архитектуры системы электронного здравоохранения ДНР будет характеризоваться такими показателями как:

функциональность, производительность, гибкость, возможность наращивания новых подсистем, удобство использования, постижимость, безопасность, результативность.

Список литературы

1. Михеев А.Е. Исследование и разработка основных архитектурных решений современных медицинских информационных систем. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <https://www.dissercat.com/content/issledovanie-i-razrabotka-osnovnykh-arkhitekturnykh-reshenii-sovremennykh-meditsinskikh-info>

2. Бельшев Д.В., Гулиев Я.И., Михеев А.Е. Изменение функциональных требований к МИС в процессе перестройки систем здравоохранения. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-funksionalnyh-trebovaniy-k-misv-protssesse-perestroyki-sistem-zdravoohraniya>

3. Методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей медицинских информационных систем медицинских организаций (МИС МО) (утв. Министерством здравоохранения РФ 1 февраля 2016 г.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71238346/>

4. Методические рекомендации по оснащению медицинских учреждений компьютерным оборудованием и программным обеспечением для регионального уровня Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также функциональные требования к ним. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/4093577/>

5. Стандарт организации информационные системы в здравоохранении. Общие требования СТО МОСЗ 91500.16.0002-2004 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://www.miacso.ru/Documents/images/Site/Standart.pdf>

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ОПЛАТЫ ТРУДА В УСЛОВИЯХ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ

МУРОМЕЦ Н.Е.,

д-р экон. наук, доцент, профессор;

РУЦКАЯ Д.О.,

магистрант,

кафедра менеджмента непроеизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Начало пандемии Covid-19 в силу объективных обстоятельств привело к масштабному распространению режима удаленной с использованием информационно-коммуникационных технологий. Организация труда персонала, занятого в сфере услуг существенно изменилась в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, поэтому актуальным является рассмотрение проблемы организации оплаты труда в условиях удаленной работы. Тем самым выявились противоречия между реальными процессами в сфере труда в период пандемии и действующим трудовым правом, в частности устанавливаемыми им формами занятости и рабочего времени, что и предопределяет необходимость пересмотра методологических подходов к организации оплаты труда.

Цель исследования заключается в разработке приоритетных направлений государственной политики по регулированию оплаты труда на региональном уровне управления в условиях удаленной работы на основе использования кластерного подхода.

Изложение материалов основного исследования. Пандемия Covid-19 выявила проблемы российского трудового права, а также и трудовое

законодательство ДНР оказалось не готовым к массовому переводу работников на удалённый режим работы, что обуславливает необходимость изучения опыта Российской Федерации в решении этого вопроса.

Разработан Проект Федерального закона № 973264-7 "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы", который направлен на повышение гибкости занятости и применение информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Законодатель рекомендует четко различать виды работ по степени удаленности работника, а именно: дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа [1, 2].

На фоне правовой неопределенности организации оплаты труда при условии удаленной работы усиливаются негативные тенденции по росту задолженности по выплатам заработной платы в регионах РФ, которая в 2020 году была сформирована не столько за счет несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней, сколько из-за отсутствия собственных средств (99,3%) [3].

Для выявления региональных особенностей в вопросе регулирования оплаты труда был использован кластерный анализ субъектов на примере Южного федерального округа РФ.

Кластерный анализ можно рассматривать как совокупность методов классификации многомерных наблюдений или объектов с последующим выделением из них групп наблюдений (кластеров, таксонов) по алгоритму «ближайшего соседа».

При формировании кластеров были использованы два критерия: уровень занятости и размер просроченной задолженности по зарплате в регионах по субъектам РФ (табл.1).

Таблица 1

Исходные данные кластерного анализа субъектов РФ

Субъекты РФ	Уровень занятости, в %, (x 1)	Просроченная задолженность по заработной плате работникам организаций, на апрель 2020 г., тыс. руб, (x 2)
Южный федеральный округ:	56,1	-
1. Республика Адыгея	49,7	-
2. Республика Калмыкия	55,9	-
3. Республика Крым	54,5	8425
4. Краснодарский край	57,6	18757
5. Астраханская область	56,6	31079
6. Волгоградская область	54,6	53867
7. Ростовская область	56,8	42172
8. г. Севастополь	53,5	10736

По данным Росстата на апрель 2020 г.

Воспользовавшись агломеративным иерархическим алгоритмом классификации в качестве расстояния между объектами было принято обычное евклидовое расстояние.

Тогда согласно формуле:

$$p(x_{ij}) = \sqrt{\sum (x_{il} - x_{jl})^2}$$

где l - признаки; k - количество признаков,

$$p(x_{1,2}) = \sqrt{(49.7-55.9)^2 + (0-0)^2} = 6.2;$$

$$p(x_{1,3}) = \sqrt{(49.7-54.5)^2 + (0-8425)^2} = 8425;$$

$$p(x_{1,4}) = \sqrt{(49.7-57.6)^2 + (0-18757)^2} = 18757.$$

Полученные данные помещаем в таблицу (матрицу расстояний) и получаем 3 кластера: S (1,2,3,8,4 – Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский край, г. Севастополь), S (5,7 – Астраханская и Ростовская область), S (6 – Волгоградская область).

Выводы. Таким образом, на основании проведенного кластерного анализа субъектов Южного федерального округа РФ возникает необходимость в разработке комплекса мероприятий и использования различных управленческих подходов по регулированию оплаты труда для каждого из выявленных кластеров, но с учетом принципов общегосударственного регулирования заработной платы в регионах.

Список литературы

1. Проект Федерального закона РФ № 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы» [Электронный ресурс] // Кодексы и законы РФ : [сайт]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2020/06/16/proekt-udalenka-site-dok.html>.

2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Кодексы и законы РФ : [сайт]. – Режим доступа http://kodeks.systems.ru/tk_rf/tk_glava7/tk_st51.html.

3. О просроченной задолженности по заработной плате на 1 августа 2020 года [Электронный ресурс] // Объединение лидеров нефтегазового сервиса и машиностроения России Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса : [сайт]. – Режим доступа: <https://nangs.org/analytics/rosstat-o-prosrochennoj-zadolzhennosti-po-zarabotnoj-plate>.

О ТЕХНОЛОГИЯХ И ИНСТРУМЕНТАХ ПО РАЗВИТИЮ ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБОДЕЦ Р.В.,

д-р экон. наук, профессор;

РЫЖОВ А.И.,

магистрант,

кафедра менеджмента непроизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Институт высшего профессионального образования в Донецкой Народной Республике находится в процессе трансформаций, которые обусловлены переходом к многоуровневой системе образования и интеграцией в мировое образовательное пространство. Структурная модернизация высшей школы и оптимизация количества учебных заведений определяют необходимость достижения максимально возможного уровня конкурентоспособности каждого образовательного учреждения. Это актуализирует вопросы управления имиджем образовательных организаций в сфере высшего образования, что позволит учебным заведениям выбирать образовательную стратегию в соответствии с культурными, социально-экономическими, демографическими и другими особенностями Республики.

Цель исследования состоит в определении особенностей применения технологий и инструментов по развитию имиджа образовательных организаций в сфере высшего образования в современных условиях.

Изложение материалов основного исследования. Залогом успешного бизнеса в современных условиях является правильно выбранная маркетинговая

стратегия. Социально-экономические изменения, происходящие в современном обществе, объясняют необходимость и важность создания каждой компанией соответствующей стратегии для удержания собственных позиций на рынке. Этим также объясняется целесообразность формирования комплексного стратегического отношения к клиентам.

На сегодняшний день роль рекламных сообщений в привлечении внимания целевой аудитории снижается, возникает необходимость использования новых, нестандартных приемов в организации продвижения товаров и услуг. Участие в выставках и акциях, реклама в средствах массовой информации, мероприятия PR не позволяют достичь желаемых результатов, поэтому современные организации все чаще используют событийный маркетинг.

Событийный маркетинг (event-маркетинг) представляет собой способ продвижения, включающий комплекс активных приемов PR и BTL, осуществляемых в рамках определенного мероприятия.

Этот инструмент может поддержать и усилить известность компании. Его востребованность объясняется тем, что современный потребитель избирательно реагирует на рекламу, а event-маркетинг направлен на полноценное раскрытие имиджа бренда, дает возможность зафиксировать его в сознании потребителя. Event-маркетинг также используется при установлении круга лояльных к компании лиц, привлечении инвестиций в проекты, для развития корпоративной культуры и формирования партнерских отношений.

Событийный маркетинг способен за относительно короткий срок эмоционально связать потребителя с представляемым брендом, а также удерживать эту связь в течение длительного времени. Выбор мероприятий event-маркетинга, их грамотные вариации и комбинации обеспечивают рекламодателю возможности решения разнообразных задач. Формат избранного мероприятия зависит от цели, специфики целевой аудитории (или специфики услуги-товара), необходимого масштаба акции и доступных финансовых ресурсов [1].

Благодаря современным технологиям можно оценить и измерить достижение поставленных целей при проведении event-мероприятий. С этой целью на любой стадии мероприятия могут быть использованы технологии ЭММ, веб-аналитики и мобильных приложений.

Решающим аргументом при выборе конкретного метода продвижения будет уровень достижения запланированной цели в результате проведения маркетинговых акций. Его оценка формируется из нескольких элементов. Это оценка организационной эффективности, которая свидетельствует о налаженности подготовительной работы, соблюдении выполнения графика мероприятий и их осуществлении без сбоев. Затем – оценка маркетинговой эффективности, а также количества и качества привлеченной аудитории. В результате формируется итоговая оценка события [2].

Современное развитие рыночных отношений затрагивает все сферы жизни общества, и высшее образование не является исключением. На сегодняшний день интенсивность конкуренции между образовательными организациями постоянно растет и усиливается степенью их территориальной близости. Это определяет важность поиска путей повышения конкурентоспособности образовательных организаций в сфере высшего образования.

Конкурентоспособность вуза определяется одновременно несколькими факторами: материально-технической оснащенностью, профессорско-преподавательским составом, набором специальностей, стоимостью обучения и прочими. При этом нужно постоянно анализировать и деятельность вузов-конкурентов. Более выгодное положение будет занимать та организация, у которой получится сформировать лучшее предложение. Следовательно, при всех прочих равных условиях лидером окажется то учебное заведение, которое активнее применяет инструменты продвижения. Иными словами, формирование коммуникации с целевой аудиторией является ключевым фактором продвижения образовательной организации [3].

С одной стороны, учреждения образования достаточно активно внедряют концепцию event-маркетинга, в подтверждение тому – традиционные университетские праздники и фестивали во многих вузах. В то же время, указанные мероприятия характеризуются своей разрозненностью и несистемностью, что снижает результативность коммуникационной стратегии организации в целом и ценность единичных event-мероприятий в частности. В такой ситуации будут важны события, проводимые на уровне отдельных факультетов и кафедр вуза, но при этом гармонично внедренные в общую комплексную стратегию продвижения.

К числу мероприятий event-маркетинга, которые могут быть использованы образовательными организациями в современных условиях, относятся:

1) информационные – предусматривают доведение информации до целевой аудитории об организации, направлениях и специальностях подготовки, профилях, дополнительном образовании (день открытых дверей; выездные мероприятия в школах; тематические выставки);

2) научно-педагогические – предполагают осуществление ежегодных научно-практических мероприятий, охватывающих преподавателей, студентов, аспирантов, учеников, представителей работодателей (международные и региональные научные конференции для студентов и преподавателей; олимпиады для школьников; открытые лекции; научные фестивали, конкурсы);

3) праздничные – торжественные мероприятия, посвященные праздничным событиям в сфере образования (дни знаний, студента, профессий по специфике вуза и т.п.; посвящение в студенты; вручение дипломов; юбилей вуза);

4) социально-культурные – предполагают демонстрацию социальной ответственности и отражают ключевые социально-культурные события в жизни образовательной организации и региона (спортивные, экологические, социальные, развлекательные мероприятия: марафоны, флешмобы и т.п.);

5) имиджевые – направлены на формирование или укрепление репутации и статуса организации в образовательной сфере (выставки инновационных

достижений; получение грантов; экскурсии обучающихся на профильные предприятия) [1].

Выводы. Сегодня образовательные учреждения для своего продвижения используют определенные мероприятия, которые в современном обществе уже воспринимаются привычными и традиционными. В связи с этим при разработке стратегии продвижения образовательной организации необходимо опираться на интересы целевой аудитории, поэтому соответствующие мероприятия должны обеспечить получение положительного эмоционального заряда и новых ощущений.

На рынке образовательных услуг событийные мероприятия пока активно не реализуются из-за недооценки их значимости в целях продвижения вуза и привлечения абитуриентов. При проведении event-мероприятий будущие студенты имеют возможность познакомиться со студенческой жизнью, жизнью вуза. Поэтому такие мероприятия являются перспективным дополнительным фактором выбора вуза абитуриентом. Многообразие форм проведения event-мероприятий обеспечивает руководству образовательной организации возможности решения разнообразных задач по продвижению вуза и поддержанию его конкурентоспособности на максимально возможном уровне.

Список литературы

1. Фаизова Э.Ф. Новые инструменты в продвижении вуза / Э.Ф. Фаизова // *Инновации и инвестиции*. – 2018. – №10. – С.144-146.
2. Филатова С.С. Событийное продвижение образовательных услуг с помощью специальных событий / С.С. Филатова // *Вестник Тамбовского университета. Серия: Общественные науки*. – 2018. – №14. – С.80-84.
3. Касимова Э.Р. Event-маркетинг высшего учебного заведения / Э.Р. Касимова, Е.В. Кузнецова // *Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса*. – 2015. – №4 (33). – С.345-350.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОРОДОВ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

ОБОДЕЦ Я.В.,

канд. гос. упр., доцент;

ЛОСКУТОВА В.В.,

канд. гос. упр., доцент,

кафедра менеджмента непродуовственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Становление и развитие рыночных отношений, создание новых форм хозяйствования производится неразрывно с процессами трансформации городов, городского сознания, городской культуры, созданием специфичной городской среды.

К исследованию социально-экономического развития городов в нынешнее время проявляется интерес представителей различных наук – градостроительства, экономики, истории, философии, социологии, экологии и др. Этот факт обусловлен тем, что города продолжают концентрировать экономический, демографический, интеллектуальный, культурный, финансовый потенциал общества [2].

Цель исследования заключается в разработке путей повышения эффективности взаимодействия городов в условиях неопределенности за счет построения соответствующего механизма управления.

Изложение материалов основного исследования. Специфика взаимодействия городов определяется рядом факторов, а именно: местоположение города в регионе, его административный статус; уровень социально-экономического развития региона, где расположены города и

районы; особенности аграрного производства на территории региона, стратегии основных агропромышленных компаний; уникальность географического положения городов, набор отраслей их специализации; история возникновения города, преобладание внешних и внутренних сил в процессе его развития; особенности системы сельского расселения; уровень социально-экономического развития прилегающих территорий, транспортная доступность иных экономических центров.

Вопросы взаимодействия городов, их развитие в условиях нестабильности, а также в условиях военного конфликта обусловили необходимость разработки концептуальных положений механизма управления взаимодействием городов в условиях неопределенности (рис. 1.).

Вместе с тем, исследование направлений совершенствования механизмов управления устойчивым развитием представляется весьма существенной проблемой для экономической науки и управленческой практики. Особую остроту эта проблема приобретает в период глобальной нестабильности, который переживает как мировое сообщество, так и ДНР соответственно.

Примечательно, что органами исполнительной власти ДНР на ближайшую перспективу намечены первоочередные мероприятия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной сферы на территории ДНР. Кроме того, подобного рода перспективы ориентированы на взаимосвязь городов ДНР, что обеспечит их слаженное и синхронное развитие [3].

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы [1]. В настоящее время одним из приоритетных и наиболее актуальных направлений развития является адресное или как его еще называют целевое распределение средств.

Рис. 1. Концептуальная схема механизма управления взаимодействием городов в условиях неопределенности

Формирование цивилизованного внутреннего потребительского рынка и рыночной инфраструктуры, развитие межотраслевой товаропроводящей сети, осуществление непрерывного контроля качества произведенной продукции и ввозимых товаров, активизация рекламной, сбытовой, прочей маркетинговой и контрактной деятельности на товарных рынках позволит обеспечить реализацию товаров.

Выводы. Таким образом, предложенный механизм управления взаимодействием городов может стать основой для дальнейших разработок, а также внедрений каких-либо мероприятий по поводу восстановления взаимных отношений между городами ДНР, а также восстановление экономического потенциала ДНР.

Тем самым, инструменты построения и реализации механизма управления взаимодействием городов в условиях нестабильности позволят сделать ДНР, как субъекта правоотношений конкурентоспособным. Предложенный механизм целесообразно считать универсальным, поскольку его можно формировать в зависимости от условий нестабильности. Его полноценная реализация ознаменует этап развития городов ДНР в их взаимодействии между собой. Подобного рода перспективы окажут положительное влияние на экономику, которая является базисным элементом во время формирования правового государства.

Список литературы

1. Луховская, О. К. Комплексные целевые программы в решении задач инновационного развития экономики / О. К. Луховская, В. И. Перов, Р. В. Савкина // Современные наукоемкие технологии. – 2018. – №3. – С. 76–85.

2. Шибаев, А.С. Управление развитием крупного города в современных условиях / А.С. Шибаев // Проблемы экономики и менеджмента. – 2015. – №6 (46). – С. 114–117.

3. Города и районы: приоритеты местных программ на 2020 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7658:goroda-i-raiony-prioritety-mestnykh-programm-na-2020-god&catid=8&Itemid=141 (дата обращения: 14.10.2020 г.)

КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ ФЕДЕРАЦИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ОРЕХОВ В.В.,

аспирант,

кафедра менеджмента непроизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. По результатам проведения IV Международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий» в принятой резолюции 04 июня 2020 года отмечено, что Министерству молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики (далее – Минмолспорттуризм ДНР) совместно с ГОУ ВПО «ДонАУиГС» необходимо продолжить внедрение среднеинвазивной модели в процессы правового обеспечения механизмов государственного управления в сфере физической культуры и спорта. В связи и учитывая необходимость прогнозирования правоприменения, проведен анализ процедуры аккредитации федераций спорта, как одного из инструментов среднеинвазивной модели.

Цель исследования заключается в проведении компаративного анализа процедуры аккредитации федераций по виду (видам) спорта в Российской Федерации и Донецкой Народной Республике.

Изложение материалов основного исследования. В Российской Федерации государственной аккредитации подлежат общероссийские и региональные спортивные федерации [1, 2]. При этом, при аккредитации региональной спортивной федерации, обязательным условием является ее членство в общероссийской. Статусом Общероссийских федераций по видам спорта, наделяются только федерации, аккредитованные Министерством спорта Российской Федерации (далее – Минспорт РФ).

В Донецкой Народной Республике государственной аккредитации подлежат федерации, которые планируют осуществлять деятельность на территории всей Республики [3, 4]. Таким образом, федерация по виду (вида) спорта становится республиканской, после получения государственной аккредитации. Государственная аккредитация городских/районных федераций по видам спорта, являющихся членами или не являющихся членами республиканской федерации по виду (видам) спорта не предусмотрена.

Процедура проведения аккредитации в Российской Федерации и Донецкой Народной Республики идентична, срок действия государственной аккредитации также. Вместе с этим, отмечаем, что в Донецкой Народной Республике нормы права, направленные на реализацию полномочий по организации и проведению государственной аккредитации федераций по видам спорта выстроены иерархично более последовательно и основываясь на правоприменительной практике Российской Федерации.

Например, в разделе 3 Порядка государственной аккредитации общественных объединений, которые осуществляют свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, утвержденного Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики от 10.10.2019 №30-2 (далее – Порядок аккредитации) установлено, что для проведения государственной аккредитации

создается комиссия, которая действует, как постоянный консультативно-совещательный орган аккредитационного орган. Комиссия на основании поданных спортивной федерацией документов принимает решение о государственной аккредитации, отказе в государственной аккредитации, приостановлении государственной аккредитации, возобновлении государственной аккредитации и прекращении действия государственной аккредитации. Решение комиссии утверждается приказом аккредитационного органа. Также в Порядке аккредитации заложены нормы, определяющие полномочия на утверждение Минмолспорттуризмом ДНР количественного, персонального состава комиссии и положение о ней [4].

В аналогичном документе Российской Федерации предусмотрено, что решение о государственной аккредитации или об отказе в государственной аккредитации общественной организации принимается Министром [2]. При этом, приказом Минспорта РФ от «22» февраля 2017 г. № 129 утверждено Положение о комиссии Министерства спорта Российской Федерации по государственной аккредитации, а также на официальном сайте размещен списочный состав обозначенной комиссии.

Относительно бланков и форм, необходимых для заполнения федерациями по виду (видам) спорта при предоставлении документов на государственную аккредитацию можно высказать аналогичное мнение.

Выводы. Учитывая процессы интеграции в Российскую Федерацию и значительный опыт правотворческой деятельности российских коллег по вопросам регулирования взаимоотношений между органами исполнительной власти и федераций по (виду) видам спорта, структура работы со спортивными федерациями в Донецкой Народной Республике, выстраивается по образу и подобию. Однако при этом учитывается уровень развития общественных отношений в сфере спорта, как на республиканском уровне, так и на местном. Опираясь на это, различными правотворческими органами определены нормы,

регулирующие систему общественных отношений в сфере спорта в целом и в частности федераций по видам спорта.

Примером может служить «специальный» Указ Главы ДНР от 01.04.2019 г. №91 [5], в котором помимо процедуры создания, государственной регистрации, прекращения деятельности, а также определения прав и обязанностей общественных объединений физкультурно-спортивной направленности также установлено, что Минмолспорттуризм ДНР в пределах своих полномочий осуществляет контроль деятельности физкультурно-спортивных объединений. Однако, по состоянию на сегодняшний день в Законе Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте» от 24 апреля 2015 года № 33-ІНС (далее – Закон №1) [3] нормы, раскрывающие обозначенные полномочия предусмотрены не в полном объеме, что усложняет правоприменительную практику.

В целях определения глубины функции контроля со стороны государства над деятельностью федераций по виду (видам) спорта, установления перечня нарушений, оснований проведения проверочных мероприятий, определения особенностей осуществления функции контроля в отношении федераций по виду (видам) спорта, а также продолжения процесса внедрения среднеинвазивной модели управления в сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики необходимо разработать соответствующие изменения в Закон №1 [3].

Список литературы

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации / Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ со всеми изменениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
2. Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации Российской Федерацией общественных организаций для наделения их статусом

общероссийской спортивной федерации и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса общероссийской спортивной федерации" (с изменениями и дополнениями) / Приказ Министерства спорта РФ от 1 августа 2014 г. N 662 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/70717642/>

3. О физической культуре и спорте / Закон ДНР от 24 апреля 2015 года № 33-ИНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/o-fizicheskoj-kulture-i-sporte/>

4. Порядок государственной аккредитации общественных объединений, которые осуществляют свою деятельность в сфере физической культуры и спорта / Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 10.10.2019 №30-2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0030-30-2-20191010/>

5. Об утверждении Временного порядка деятельности общественных объединений физкультурно-спортивной направленности и создании Комиссии по содействию их деятельности / Указ Главы ДНР 01.04.2019 г. №91 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N91_01042019.pdf

СОСТОЯНИЕ АПК В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

РОМОДАН Ю.О.,

преподаватель,

кафедра менеджмента непродуцированной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Основной целью АПК является обеспечение населения в достаточном объеме продовольствия и необходимым

ассортименте, с целью формирования правильного и сбалансированного питания, и, как следствие, достижение продовольственной безопасности. АПК Донецкой Народной Республики находится на стадии становления и развития.

Цель исследования заключается в рассмотрении ведущих сельскохозяйственных предприятий, а также проанализировать текущее состояние АПК в Донецкой Народной Республике.

Изложение материалов основного исследования. В связи с экономической блокадой Донецкой Народной Республики, проблемными вопросами остаются: дефицит государственной поддержки сельских производителей, диспаритет цен на зерно и приобретаемые средства для его производства, а также нехватка техники.

По состоянию на 01.09.2019 агропромышленный комплекс города представляли 62 субъекта хозяйственной деятельности, в том числе растениеводство (выращивание зерновых и зернобобовых, технических культур, овощей и картофеля и др.) осуществляли 44 субъекта, животноводство (разведение крупного рогатого скота, свиней, птицы, производство молока, яйца куриного и др.) – 18 субъектов.

Ведущими сельскохозяйственными предприятиями являются:

- ООО «Тепличный», основным видом деятельности предприятия, помимо выращивания зерновых и технических культур, является животноводство и разведение красной степной породы КРС;

- ООО АПК «Бекон» работает на рынке продуктов питания более 10 лет и является одним из крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей, специализирующихся на разведении свиней, продукция которого хорошо представлена в г. Донецке и других городах ДНР;

- СООО "Птицефабрика "Пролетарская" - многоотраслевое предприятие, которое является одним из ведущих предприятий, специализирующихся на производстве яйца куриного товарного, а также основным производителем зерновых и зернобобовых культур;

- ООО «Агрофирма Тепличный» занимается растениеводством, выращиванием овощей;
- ГП «Теплицы Донбасса» занимается выращиванием овощей в открытом и закрытом грунте;
- ООО «Биопродукт», направление деятельности - растениеводство, выращивание овощей в открытом и закрытом грунте;
- ООО «Ирэн нова», направление деятельности - растениеводство, выращивание зерновых и технических культур;
- ООО «АПК Донецкий», направление деятельности - растениеводство и животноводство.

Главной целью развития агропромышленного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности города, наполнение продовольственных рынков сельскохозяйственной продукцией и удовлетворение потребительского спроса жителей ДНР.

В январе–марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось производство:

- масла подсолнечного нерафинированного – в 10,2 раза;
- свинины, говядины, телятины и мяса домашней птицы сушеных, соленых или копченых, а также вод натуральных минеральных газированных – в 2,6 раза;
- сыра свежего неферментированного, включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр, – в 1,5 раза;
- изделий макаронных – на 38,4%;
- вод газированных прочих – на 36,2%;
- изделий кондитерских сахаристых (в т.ч. шоколада белого), не содержащих какао, – на 33%;
- пряников и изделий аналогичных – на 29,3%;
- вод натуральных минеральных негазированных – на 26,7%;
- вод неподслащенных и неароматизированных прочих – на 25,9%;

- пицци и блюд готовых из изделий макаронных – на 14,5%;
- водки с содержанием спирта менее 45,4% – на 14,1%;
- муки – на 12,5%;
- круп – на 12,2%;
- йогурта и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок – на 10%;
- молока жидкого обработанного – на 8,9%;
- печенья сладкого и вафель – на 6,5%;
- изделий колбасных – на 6,1%;
- мяса домашней птицы свежего или охлажденного – на 3,7%.

В отчетном периоде 2019 года сельскохозяйственными предприятиями г. Донецка засеяно:

- озимых зерновых культур - 6252,63 га;
- яровых культур - 7502,37 га;
- яровых зерновых и зернобобовых культур - 4116,53 га;
- технических культур - 2296,0 га, в том числе: подсолнечника – 1988,0 га, горчицы – 308 га, что на 57,3 га и 260 га меньше соответствующих показателей 2018 года [1].

В 2019 году посажено:

- картофеля и овощебахчевых культур - на 327,38 га, что составило 85,2 % от соответствующего показателя 2018 года;
- овощей открытого грунта – на 143,7 га или 70 % от показателя 2018 года;
- продовольственных бахчевых – 183,18 га, что составило 133,2 % от показателя 2018 года.

В 2019 году зерновые и зернобобовые культуры ожидаются к уборке на площади 9751,38 га или 149,71 % от показателя аналогичного периода 2018 года. Планируемый валовой сбор - 24086,2 т или 65,05 % от показателя 2018 года. Ожидаемая урожайность 23,22 ц/га или 140,81 % от показателя 2018 года.

Площадь посевов на 2020 год составляет 9792,1 га или 94,44 % от показателя 2019 года. Снижение связано с увеличением посевных площадей под пар.

В 2020 году по зерновым и зернобобовым рост валового сбора на 1,61 % (24474,8 т) и урожайности на 3,79 %.

Технические культуры планируются к уборке на площади 2159,2 га, что на 22,92 % меньше показателя аналогичного периода 2018 года, ожидаемый валовой сбор - 2332,3 т, что на 28,9 % больше показателя 2018 года, урожайность - 12,6 ц/га, что на 28,9 % больше показателя 2018 года [2].

ООО «Тепличный» является одним из крупных предприятий агропромышленного комплекса г. Донецка. поголовье крупного рогатого скота на 01.09.2019 составляет 1276 голов, что на 0,5 % меньше данных соответствующего периода 2018 года (1282 головы);

Поголовье свиней ООО АПК «Бекон» на отчетную дату составило 12253 головы, что на 4,3 % больше соответствующего показателя прошлого года (11747 голов).

Валовой надой молока в 2019 году составит 27842 тонн. Средний надой молока на фуражную корову в первом полугодии 2019 года увеличился на 0,55 % по сравнению с показателем I полугодия 2018 года и составил 3644 кг.

Производство яиц в 2019 году составит 64000 тыс. шт. [3].

Объем реализованной продукции предприятиями пищевой промышленности за январь–март 2020 года вырос по сравнению с январем–мартом 2019 года на 11,9% (в действующих ценах). Доля пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в общем объеме реализованной промышленной продукции составляет 13,9%.

Вывод: Таким образом, приведенные группы продукции являются социально значимыми и требуют увеличения уровня производства в ДНР, не ниже объема импорта.

Агропромышленный комплекс Донецкой Народной Республики в настоящее время переживает не лучшие времена. Девальвация, потеря рынков сбыта, низкая покупательская способность граждан, все это не могло не отразиться на финансовом здоровье агропредприятий.

Исходя из проведенного анализа было определено, что реализация способствующих развитию АПК ДНР, может осуществляться только на основе действенной государственной политики в сфере АПК.

Список литературы

1. Официальный сайт Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://mcxdnr.ru/>

2. Официальный сайт Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://mer.govdnr.ru/>

3. Официальный сайт Народный совет Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://dnrsovet.su/>

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

СТАСЮК Н.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент;

КОСТОРНЫХ А.С.,

магистрант,

кафедра менеджмента непроизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Одним из важнейших направлений социально-экономического развития ДНР является развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства. Деятельность этой отрасли носит жизнеобеспечивающий характер, как для населения, так и для предприятий, что делает ее стратегически важной для государства. Сфера ЖКХ в ДНР в настоящее время испытывает трудности, которые связаны с экономической и политической нестабильностью, несовершенной материально-технической базой, неплатежеспособностью населения, недостаточным уровнем квалификации и мотивации персонала.

С начала XX века вопрос мотивации персонала привлекает особое внимание ученых в области менеджмента. Еще Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Эмерсон, Г. Форд в своих трудах подчеркивали важность мотивации персонала для обеспечения высокого уровня производительности труда и качества продукции. Этой проблеме посвящены и работы современных ученых – А.Я.Кибанова, А.П. Егоршина, Т.А. Беркович, В.А. Дятлова, Г.Э. Слезингера и др. Однако в настоящее время проблема мотивации и стимулирования персонала по-прежнему актуальна и далека от полного разрешения в практическом плане.

Цель исследования заключается в выявлении особенностей мотивации персонала в сфере жилищно-коммунального хозяйства и подготовка рекомендаций по совершенствованию мотивации.

Изложение материалов исследования. Доступность трудовых ресурсов и эффективность их использования непосредственным образом влияют на эффективность производственной деятельности предприятия, экономические показатели организации, финансовую устойчивость, конкурентоспособность и положение на рынке. В жилищно-коммунальном хозяйстве управление качеством основано, прежде всего, на мотивации персонала, то есть на побуждении работников к труду, обеспечивающему высокое качество услуг.

Работники должны иметь возможность добиваться личных целей через качественное выполнение своих трудовых обязанностей. Особенно важно при этом рациональное сочетание различных методов управления.

Квалифицированный и достаточно мотивированный персонал является, как правило, более значимым фактором эффективной деятельности для любого предприятия по сравнению с материальными ресурсами и технологиями. В свою очередь, в сфере ЖКХ проблема производительности труда является более значимой, чем в промышленных отраслях.

Несмотря на то, что многие организации жилищно-коммунального хозяйства взяли курс на модернизацию материальной базы и реорганизацию системы управления, успешное реформирование отрасли невозможно без решения кадровых проблем. К таковым проблемам можно отнести нехватку высококвалифицированных кадров, несовершенство системы мотивации работников, низкий уровень профессионального образования, высокую текучесть кадров, приводящую к необходимости обучения новых сотрудников. Отсутствие системы профильных образовательных учреждений вынуждает руководство предприятий ЖКХ осуществлять подбор управленческих и рабочих кадров по смежным специальностям, не имеющих базового образования в данной сфере. Исключением являются низшие рабочие должности, не требующие высшего образования и опыта работы (дворники, консьержки и т.д.).

Кроме того, значительным недостатком является невозможность получения дополнительного профессионального образования в сфере ЖКХ управленческим персоналом, техническими специалистами, инженерами, что оказывает отрицательное влияние на уровень удовлетворенности персонала работой и эффективность деятельности предприятий. Получение такого дополнительного образования специалистами в сочетании с имеющимся у них опытом и профессиональными навыками помогут им рационально действовать в сложных ситуациях и разрешать текущие проблемы, что повысит качество

услуг. Поэтому проблема создания системы регулярного повышения квалификации работниками предприятий сферы ЖКХ достаточно актуальна.

Одна из самых острых проблем – высокая текучесть кадров в коммунальной отрасли. Проведенное авторами исследование позволило выявить причины неудовлетворенности персонала рабочим местом (табл. 1).

Таблица 1

Причины высокой текучести кадров в организациях ЖКХ

Причина	Описание
1	2
Непривлекательность деятельности	Молодые специалисты, высококвалифицированные и опытные сотрудники полагают, что работа в жилищно-коммунальном хозяйстве является непрестижной, неинтересной и бесперспективной; рассматривают её как временную, до тех пор, пока не найдут более привлекательный вариант занятости.
Низкая заработная плата	В структуре персонала организаций ЖКХ большую часть составляют инженеры, рабочие и технические специалисты, но их степень оплаты труда существенно ниже, чем у управленческого персонала; заработная плата в жилищно-коммунальном хозяйстве неконкурентоспособна по сравнению с заработной платой в других отраслях.
Неэффективность системы мотивации персонала	Данная проблема особенно актуальна для сотрудников предприятий ЖКХ.

Устаревшая материальная база, трудное финансово-экономическое положение не дают возможности предприятиям ЖКХ набирать высококвалифицированный штат. Эксперты сходятся на мнении, что для усовершенствования ситуации в системе ЖКХ важно обеспечить эту отрасль хорошо подготовленными техническими специалистами и управляющими со специальным образованием, которые будут достаточно компетентны и образованы для развития современных профессиональных навыков.

Далее рассмотрим существующие методы воздействия на персонал, обобщенные и представленные в табл. 2.

Таблица 2

Методы воздействия на персонал

Методы	Характеристика
1	2
Административные	Данные методы заключаются в прямом влиянии на персонал как объект управления через законодательные акты, положения, инструкции, приказы и др. официальные документы, действующие в жилищно-коммунальных организациях. Данный метод направлен на поддержание трудовой дисциплины, установление должностных обязанностей и порядка их выполнения, установление взаимоотношений между структурными подразделениями организаций и т.д.
Экономические	Данные методы мотивации осуществляются через материальное стимулирование сотрудников. Этот метод представлен такими системами, как материальное поощрение (заработная плата, бонусы, премии и т.д.), ответственность за результаты труда и качество выполняемых работ (штрафы, удержание, выговор и т.д.).
Социально-психологические	Данные методы связаны с социальными, моральными и психологическими факторами воздействия на персонал. Они действуют через нематериальную мотивацию, нормы поведения, установленные и одобренные обществом, создание корпоративной культуры. Как правило, воздействие на сотрудников осуществляется с помощью психологических приемов. В результате коллектив охотнее и эффективнее выполняет служебные задачи, должностные обязанности, поручения руководства, сотрудники развивают внутренний интерес к успеху всей организации.

В области жилищно-коммунального хозяйства руководство предприятий, как правило, сводит мотивацию персонала к административным и экономическим методам, забывая о необходимости поддержания их действия социально-психологическими методами. Сотрудникам нужна не только заработная плата, но и уважение, признание, понимание, возможность самовыражения и т.д. Если при мотивации персонала задействовать только материальные стимулы, игнорируя моральные, психологические и социальные факторы воздействия, это может привести к снижению эффективности всей системы мотивации. Следует помнить, что материальные и нематериальные факторы мотивации персонала тесно взаимосвязаны друг с другом. В связи с

этим, сбалансированный мотивационный пакет для персонала в жилищно-коммунальном хозяйстве должен включать:

- гарантированную заработную плату, отсутствие задержек в ее выплате;
- гибкую систему дополнительных выплат, которая будет учитывать достижение заданных показателей эффективности самого сотрудника, его структурного подразделения и всей организации;
- нематериальные стимулы для повышения удовлетворенности работой, укрепления лояльности к организации, психологического комфорта на рабочем месте и т. д.

Выводы. Таким образом, высокая эффективность управления персоналом не может быть реализована без воздействия на мотивацию посредством сбалансированной системы стимулирования труда. Стимулирование труда персонала непосредственно связано с системой мотивации на предприятии. Решение кадровой проблемы в организациях жилищно-коммунального хозяйства следует начинать с разработки оптимальной системы мотивации, гармонично сочетающей административные, экономические, социально-психологические методы воздействия. Использование материальных и нематериальных стимулов, заработной платы, гибкой системы поощрений и компенсаций, адекватного социального пакета, организация достойных условий труда – все это позволит максимально эффективно использовать трудовые ресурсы, повысит производительность труда и качество предоставляемых услуг.

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТАСЮК Н.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент;

СОКОЛОВА В.А.,

магистрант,

кафедра менеджмента непродуцированной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Современные методы управления человеческими ресурсами как вид профессиональной деятельности характеризуются высокой степенью сложности и обусловлены тем, что текущая ситуация в нашей стране, изменения в экономической и политической системах одновременно несут как большие возможности, так и серьезные угрозы для каждого человека, стабильность его существования вносит значительную степень неопределенности в жизнь почти каждого человека.

Профессиональная деятельность в области управления персоналом в такой ситуации приобретает особое значение: она позволяет обобщить и реализовать целый комплекс вопросов адаптации человека к внешним условиям с учетом личностного фактора при построении системы управления персоналом организации.

С переходом к рынку проблематике развития управления человеческими ресурсами стали уделять все большее внимание. Так, фундаментальные исследования в данной области проводились такими учеными, как Т.Ю. Базаров [1], В.П. Бычков [2], О.М. Исаева, Е.А. Припорова [3], В.В. .Я. Кибанов, И.Б. Дуракова [4] и др. Они внесли весомый вклад в изучение

проблем развития профессиональной деятельности в сфере управления человеческими ресурсами на современном этапе.

Актуальность исследования состоит в том, что современная концепция управления персоналом базируется как на принципах и методах административного управления, так и на теории межличностных отношений, принципах мотивации и всестороннего развития личности. Управление персоналом является стратегической функцией и заключается в разработке кадровой стратегии, наборе персонала на основе философии компании, поощрении коллективных усилий для развития предприятия, стимулировании с учетом качества индивидуальных действий, минимизации трудовых споров и создании положительного социально-психологического климата на рабочем месте.

Цель исследования – изучение роли и принципов, методов, функций управления человеческими ресурсами и анализ использования трудовых ресурсов как профессиональный вид деятельности.

Изложение материалов исследования. В условиях высокой неопределенности, характеризующей современное состояние развития социума, ресурсное обеспечение функционирования организации представляется особенно важным.

Одним из наиболее значимых видов ресурсов организации являются человеческие ресурсы. С точки зрения организационно-управленческого подхода они представляют собой совокупность потенциальных возможностей кадров в отношении осуществления профессиональной, творческой или иной деятельности, необходимой для функционирования организации. Человеческие ресурсы также напрямую связаны с понятием социальной ответственности организации.

Рассматривая личностный подход к определению человеческих ресурсов, можно отметить, что с данной точки зрения человеческие ресурсы определяют, как систему индивидуальных качеств и характеристик человека, которая предусматривает его способность к деятельности определенного рода.

На практике понятие человеческих ресурсов, как правило, связывают с функционирование конкретной организации, территории или региона, а иногда и государства.

Оценивая значимость человеческих ресурсов в контексте развития организации, их зачастую разграничивают на индивидуальные и корпоративные. Индивидуальные человеческие ресурсы принято понимать в контексте личностного и профессионального развития отдельного работника организации. Если же речь идет о корпоративных человеческих ресурсах, то обычно подразумевают социально-психологический климат в коллективе работников и его основные характеристики, а также способность сотрудников решать коллективные профессиональные задачи.

В настоящее время любая организация, функционирующая в условиях рынка, стремится использовать человеческие ресурсы максимально эффективно. Для этого их использование связывают со стратегией ориентации на потребителя (правила реализации которой устанавливает рынок).

В современной экономической и управленческой литературе нередко рассматривается соотношение понятий управления человеческими ресурсами и управления персоналом. Необходимо отметить, что такой предмет научного исследования, как человеческие ресурсы, является более объемным, чем персонал. Данный научный факт связан с тем, что управление человеческими ресурсами подразумевает под совокупностью сотрудников организации не просто персонал как объект управления, но и важный организационный ресурс. Вследствие этого, управление человеческими ресурсами концентрируется на осуществлении управленческого воздействия с точки зрения максимизации пользы для организации.

Основные способы формирования механизма управления человеческими ресурсами. Согласно первому способу, этот вид деятельности представляет собой распределение функций внутри линейной структуры. Второй способ предполагает создание единой службы управления человеческими ресурсами.

Оценка эффективности менеджмента управления персоналом сегодня очень актуальна, что связано с тем, что функция управления людьми рассредоточена по структурным подразделениям менеджмента.

Рассматривая основные типы профессионального управления человеческими ресурсами стоит выделить следующие методы:

1. Управление человеческими ресурсами по результатам. Это система управления, ориентированная на результат, с децентрализованной организацией управления (корпоративные центры прибыли). Задачи делегируются рабочим группам и определяется достижение конкретных результатов. Эта система имеет несколько этапов определения результатов, этапы измерений результатов и этапы мониторинга. Переданные задачи из центра отслеживаются на основе сравнения с полученными результатами.

2. Управление посредством мотивации сотрудников. Данная модель основана на изучении потребностей, интересов, взглядов, личных целей сотрудников, а также возможности интеграции мотивации с производственными требованиями и целями предприятия. В рамках такой модели кадровая политика ориентируется на развитие человеческих ресурсов, укрепление морально-психологического климата, реализацию социальных программ.

3. Рамочное управление. Эта модель предполагает, что сотрудники могут принимать решения самостоятельно в заданных пределах (рамках). Структуру можно определить по важности процесса, его непредсказуемости, нормам, которые нельзя нарушать. Технологическая структура управления предполагает следующую последовательность действий: определение задачи, ее получение сотрудником, создание адекватной информационной системы, определение границ независимости и способов вмешательства руководителя.

4. Делегирования полномочий управление. Делегирование полномочий давно используется в управлении, подразумевая передачу функций, возложенных непосредственно на его руководителя, подчиненному, то есть это передача задач на более низкий уровень.

5. Партисипативное управление. Эта модель основана на посылке: если сотрудник участвует в жизни компании, участвует в управлении и получает от этого удовлетворение, то он работает более заинтересованно и продуктивно.

6. Предпринимательское управление. Суть этой концепции – развитие предпринимательства внутри организации, которую можно представить, как сообщество предпринимателей, новаторов и творцов.

Следовательно, в современной науке и практике управления, как показывает приведенный выше анализ, идет непрерывный процесс совершенствования, обновления и поиска новых подходов, концепций, идей в области управления человеческими ресурсами как ключевого и стратегического ресурса профессиональной деятельности.

При всем разнообразии существующих в мире подходов к управлению людьми в организации, различиях в средствах и методах их практической реализации, можно сформулировать основополагающий принцип современной концепции управления человеческими ресурсами: самое главное – признать человеческие ресурсы решающим фактором эффективности и конкурентоспособности организации как ее ключевого ресурса, имеющую экономическую полезность и социальную ценность.

Список литературы

1. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом / Т.Ю. Базаров. - М.: Academia, 2017. – 32 с
2. Бычков, В.П. Управление персоналом: Учебное пособие / В.П. Бычков, В.М. Бугаков, В.Н. Гончаров. – М.: Инфра-М, 2018. – 352 с.
3. Исаева, О.М. Управление персоналом: Учебник и практикум для СПО / О.М. Исаева, Е.А. Припорова. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 244 с.
4. Кибанов, А.Я. Управление персоналом в России: Монография / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова, И.А. Эсаулова и др. – М.: Инфра-М, 2018. – 240 с.

**К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МЕХАНИЗМОВ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
НЕДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

СТЕЦЕНКО Е.П.,

ассистент,

кафедра землеустройства и кадастров

ГОУ ВПО «Донецкая национальная академия строительства и

архитектуры»,

г. Донецк, ДНР,

аспирант;

ТАРАСОВА Е.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент,

кафедра менеджмента непроизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В связи с глобальными геополитическими и экономико-географическими преобразованиями, происходят значительные изменения в экономической системе, что непосредственно отражается на эффективности функционирования промышленных предприятий, а в некоторых случаях приводит к полной ликвидации указанных организаций. Рассматриваемые территории не приносят дохода в местные бюджеты, оказывают негативное влияние на экологическую ситуацию в регионе, а в последнее время стали превращаются в стихийные свалки, что значительно ухудшает, общий эстетичный вид поселений. Это противоречит политике рационального землепользования, что является недопустимым в условиях развития современного города.

Повышение доходности указанных территорий возможно только при создании комфортной экономико-правовой среды, которая позволит сформировать на базе нефункционирующих промышленных предприятий инвестиционно-привлекательные целостные имущественные комплексы для реновации с целью привлечения заинтересованных лиц, способных инвестировать в указанные проекты.

Цель исследования заключается в выявлении существующих механизмов рационального использования территорий недействующих промышленных предприятий и оценки эффективности функционирования отдельных элементов в экономико-правовых условиях Донецкой Народной Республики.

Изложение материалов основного исследования. Вопрос развития механизмов рационального использования территорий недействующих промышленных предприятий, является актуальным, прежде всего для старопромышленных регионов. На территории Донецкой Народной Республики сконцентрировано достаточное количество территорий, которые в настоящий момент времени относятся к категории земель промышленности, однако ввиду различных факторов не могут функционировать в рамках основного целевого назначения.

Для определения современного состояния развития исследуемой темы и выявления основных элементов эффективного функционирования механизмов рационального использования указанных территорий был выполнен анализ научно-технической литературы отечественных и зарубежных авторов.

В отечественных публикациях особое внимание уделяется анализу основных инструментов земельной политики, а именно симбиозу экологических, правовых, организационных и экономических составляющих механизма рационального землепользования в городах. Однако, в отношении территорий недействующих промышленных предприятий тема практически не развита. Существуют научные публикации, которые акцентируют внимание только на экологической составляющей, что не позволяет достичь желаемого

результата, поскольку в некоторых случаях данные нормы не соответствуют существующим градостроительным тенденциям или напрямую противоречат существующему законодательству [1].

Также, следует отметить, ряд работ, посвященных определению корректной стоимостной оценки земель, которые входят в состав территорий недействующих промышленных предприятий. Налоги и арендная плата, определяемые на основе цены земли, пополняют бюджет и оказывают влияние на экономическую деятельность землепользователей. Более точная оценка способствует более рациональному распределению и обороту земель, что повышает эффективность их использования и является важным элементом механизмов рационального землепользования [2].

Данное утверждение применительно и к территориям нефункционирующих промышленных зон, однако, когда дело касается оценки земель по указанным территориям, существующие методические подходы, зачастую не учитывают объекты или источники вторсырья (породные отвалы), а условно определяют стоимость исходя из утверждения, что земельный участок свободный от застройки. Данная политика не позволяет получить достоверную информацию в отношении реальной стоимости территорий, что приводит к негативным последствиям и невозможности ведения рационального землепользования.

На наш взгляд, особое внимание следует обратить на исследование Грахова В.П., поскольку в его работе выявлены предметные области реализуемых проектов реновации промышленных зон, которые с функциональной точки зрения охватывают три принципиально разных направления реновации промышленных территорий, а именно:

- сохранение промышленной функции;
- частичная рефункционализация;
- полная рефункционализация [3].

Выявленные направления представляют научный интерес, поскольку все вышеперечисленные элементы эффективности функционирования механизмов рационального использования территорий недействующих промышленных предприятий, напрямую зависят от выбора направления реновации.

Зарубежные авторы в своих работах изучают особенности функционирования маркетинга как одного из главных элементов механизма рационального использования территорий недействующих промышленных предприятий. Выявлено ряд успешных проектов по реновации выполненных за счет привлечения зарубежных инвесторов, что стало возможно в результате грамотной политики в области маркетинга на государственном и международном уровне. Данный подход, является особенно привлекательным, поскольку большинство проектов по реновации территорий недействующих промышленных предприятий требуют значительных экономических вливаний, которые поступают не из государственного бюджета, а от частного инвестора. Однако, реализация представленного элемента возможна только при наличии государственных гарантий для потенциального инвестора, что в условиях нестабильной экономической ситуации ДНР и краткосрочного планирования практически недостижимо. Выходом из данной ситуации, может послужить создание инвестиционных площадок на территориях недействующих промышленных зон.

Особое внимание в зарубежных изданиях уделяется и теме повышения эффективности использования территорий недействующих промышленных предприятий, в частности, через создание агентств по развитию, через систему редевелопмента [4]. Следует отметить, что процесс редевелопмента промышленных зон намного сложнее, чем девелопмент незастроенных территорий. Это связано с ограничениями, которые накладываются на подобные объекты. Для начала необходимо провести мероприятия по сбору документации и ряд экспертиз, так как территория этих объектов может быть загрязнена или иметь повышенный радиоактивный фон. Также необходимо

проверить, возможно ли перепрофилирование данной территории для использования ее более эффективным способом. В случае с положительным результатом необходимо выбрать направление и определиться с возможными рисками, а также, просчитать предполагаемую прибыль и затраты на освоение территории. Если происходит перепрофилирование промышленных территорий, без предварительного анализа месторасположения и оптимального использования, то данный объект может оказаться не рентабельным. В случае привлечения специалистов можно получить полный анализ наилучшего варианта использования с предоставлением бизнес-плана по конкретной ситуации, что является значительным вкладом в популяризацию указанных проектов.

Выводы. Таким образом, на сегодняшний день, вопрос оценки эффективности функционирования механизмов рационального использования территорий недействующих промышленных предприятий продолжает оставаться открытым. Существуют отдельные элементы, которые способны в значительной мере повысить эффективность использования указанных территорий, однако не все из них возможны в сложившихся экономических условиях.

Существующие механизмы повышения рациональности использования изучаемых территорий способны, при должной адаптации, улучшить экологическую, экономическую и социальную ситуацию в регионе.

Список литературы

1. Киреева Е. Е. Механизм рационального землепользования в городе / Е. Е. Киреева // Вестник Омского университета. Серия "Экономика". 2011. № 4. С. 61-67.
2. Борисова Е.В. К вопросу оценки коммерческого потенциала городских промышленных территорий / Е. В. Борисова, А. Е. Наумов, И. П. Авилова // Сборник научных трудов Sworld. 2014. Т. 24. № 2. С. 66-69.

3. Грахов В. П. Основные тенденции современных проектов реновации промышленных зон / В. П. Грахов, С. А. Мохначев, П. Е. Манохин, Д. С. Виноградов // *Фундаментальные исследования*. 2016. № 12-2. С. 400-404.

4. Журбей Е. В. Редевелопмент как перспективный механизм развития муниципальных территорий: зарубежный и отечественный опыт / Е. В. Журбей, Е. Н. Давыборец, Е. В. Еленева // *Экономика и экономические науки*. 2014. № 4 (31). С. 92–118.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

ТАРАСОВА Е.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент;

КАРПИНЕЦ Н.И.,

магистрант,

кафедра менеджмента непродуцственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Развитие цивилизованного демократического общественного строя требует создания адекватной ему налоговой системы, способной через перераспределительный механизм обеспечить социальную гармонию и финансово-экономическое равновесие в государстве. Налоговая политика страны должна определяться не только потребностями наполнения доходной части бюджета, но и базироваться на анализе экономического состояния, ориентироваться на стратегические цели стимулирования конкурентоспособности страны, отдельных отраслей экономики, отечественных производителей. Налоговое влияние на экономику

требует контролируемости, четкой спланированности, системности и прогнозируемости управленческих решений. Несмотря на принятие различного рода нормативно-правовых актов в сфере налогообложения, направленных на снижение налоговой нагрузки и повышения эффективности налоговой системы, проблемы формирования стратегических приоритетов развития налоговой политики продолжают оставаться предметом острых научных дискуссий, пределом столкновения экономических интересов.

Цель исследования заключается в выявлении стратегически приоритетных направлений развития налоговой политики с целью повышения эффективности ее функционирования.

Изложение материалов основного исследования. Формирование и реализация стратегических направлений развития государственной налоговой политики невозможно без четкого определения критериев и количественных показателей, характеризующих состояние проводимой государственной налоговой политики, поскольку эффективность политики в сфере налогообложения имеет свое проявление через определенную оценку. Следует отметить, что несовершенство налоговой политики приводит к таким проблемам системного характера в налоговой системе, как: задолженность налогоплательщиков перед бюджетом и государственными целевыми фондами; несовершенство системы списания и реструктуризации налоговой задолженности предприятий перед бюджетом; уклонение от налогообложения и неравномерная налоговая нагрузка, вследствие чего больше всего налоговая нагрузка возложена на законопослушных плательщиков, лишенных налоговых льгот.

В этих условиях необходимость становления принципиально новой модели взаимоотношений между рыночными субъектами в пределах налоговых отношений обуславливает возникновение задач, требующих учета налоговой составляющей при разработке и реализации многих стратегических

управленческих решений как на уровне государства, так и на уровне предприятий.

Следует отметить, что в основе формирования стратегических приоритетов развития налоговой политики основной акцент направлен с одной стороны, на снижение налоговой нагрузки, а с другой – недопущения снижения налоговых поступлений в бюджет.

В тоже время, при формировании эффективной налоговой системы необходимо учитывать масштаб коррупции и степень уклонения от уплаты налогов сложившейся в налоговой практике, та как непродуманное снижение налоговой нагрузки может привести к негативным результатам.

Налоговая система создается в соответствии со стратегическими целями развития государства, а не наоборот. Система, ориентированная только на выполнение краткосрочных фискальных задач, не будет стабилизировать экономику и не повысит уровень доверия к ней. Используя аналитическую и статистическую информацию о реальном состоянии экономики и ее прогнозные характеристики на долгосрочный период, можно определить задачи и достичь соответствующих результатов развития национальной экономики. Данные задачи должны учитываться при формировании стратегических приоритетов развития налоговой политики.

Так, в качестве основных путей обеспечения эффективности и стабильности функционирования налоговой системы, можно выделить следующие:

сокращение возможностей по минимизации и уклонению от налогообложения, в частности, противодействие использованию трансфертного ценообразования;

повышение качества и эффективности налогового администрирования. (с целью уменьшения затрат времени и средств налогоплательщиков на начисление и уплату налогов, необходимо расширить возможности дистанционного предоставления отчетности и уплаты налогов через

электронные сервисы и единый счет, в рамках чего налоговые органы должны обеспечить предоставление необходимых ИТ-сервисов для граждан и бизнес-структур);

развитие общей налоговой культуры граждан, повышение уровня соблюдения требований налогового законодательства налогоплательщиками (необходимо стимулировать добросовестное поведение налогоплательщиков, путем обеспечения ответственности плательщиков налогов за нарушение требований налогового законодательства и должностных лиц контролирующих органов за нарушение прав налогоплательщиков;

повышение стабильности и прогнозируемости налоговой системы (необходимо усилить контроль за соблюдением требований относительно предвидения налоговых поступлений или уменьшения расходов государственного бюджета в случае снижения таких поступлений в результате внесения изменений в налоговое законодательство.

Кроме того, следует отметить, что первоочередными, стратегически важными направлениями государственной налоговой политики регулятивного характера должны стать стимулирование инновационной активности и совершенствование налогообложения добычи природных ресурсов.

Выводы. Таким образом, основные стратегические приоритеты развития налоговой политики должны быть нацелены на снижение налоговой нагрузки, в рамках определения экономически-оптимального и социально-справедливого уровня налогообложения, достаточного как для реализации государственных функций, так и для стимулирования инвестиционной деятельности и улучшения налоговой конкуренции, снижения налогового долга.

Список литературы

1. Алиев Б.Х. Налоговая политика государства: сущность, механизм реализации и перспективы / Б.Х. Алиев, М.Д. Эльдарушева // Финансы и кредит. 2014. №40 (616). С.27-40. [Электронный ресурс] – Режим доступа:

<https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovaya-politika-gosudarstva-suschnost-mehanizm-realizatsii-i-perspektivy>.

2. Кушбокова Р.Х. Особенности стратегической составляющей налоговой политики государства / Р.Х. Кушбокова, Л.З. Коготыжева // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35339699>

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

ТАРАСОВА Е.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент;

КРУПИНА Д.С.,

магистрант,

кафедра менеджмента непроизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Бюджетная политика является эффективным инструментом влияния на социально-экономическое развитие государства, весомой составляющей финансовой и экономической политики. От своевременного определения направлений бюджетной политики во многом зависит функционирование бюджетной системы государства. В современных условиях без эффективной бюджетной политики невозможно преодолеть последствия финансового кризиса, обеспечить реализацию программ долгосрочного развития страны, рост благосостояния населения, улучшение деятельности субъектов хозяйствования. Поэтому изучение основных концептуальных подходов к формированию бюджетной политики и выявление

положительных и отрицательных последствий является актуальным и целесообразным.

Цель исследования заключается в изучении основных концептуальных подходов к формированию бюджетной политики и выявлении последствий их применения.

Изложение материалов основного исследования. Экономическая теория выделяет три концептуальных подхода, на которых может базироваться бюджетная политика.

Первая концепция ставит целью формирование ежегодно сбалансированного бюджета. В недалеком прошлом такой бюджет считался главной целью финансовой политики государства. Однако детальное рассмотрение этого утверждения свидетельствует, что такое состояние бюджета существенно снижает эффективность фискальной политики государства, которая имеет антициклическую, стабилизирующую направленность. Это можно подтвердить наиболее типичными ситуациями, которые возникают в период кризиса или роста экономики. Так, если предположить, что в экономике возникает длительный период безработицы, который, конечно, приводит к падению доходов населения, что в свою очередь, негативно скажется на налоговых поступлениях в бюджет. В данной ситуации, если правительство будет пытаться сбалансировать бюджет, он должен либо повысить ставки налогов, либо сократить государственные расходы, либо применить эти меры одновременно. Однако следствием таких действий будет еще большее сокращение совокупного спроса.

В условиях инфляции ежегодная балансировка бюджета может лишь приводить к ее увеличению. При росте денежных доходов автоматически увеличиваются налоговые поступления. Поэтому, чтобы уменьшить доходную часть бюджета, необходимо снизить ставки налогообложения или увеличить расходы правительства, или использовать эти меры одновременно. В любом случае их применение приведет к усилению инфляции.

Вторая концепция предусматривает балансирование бюджета не каждый год, а в рамках экономического цикла, то есть правительство осуществляет антициклическое влияние и одновременно пытается сбалансировать бюджет. Соответственно во время кризисной фазы правительство уменьшает ставки налогообложения и увеличивает государственные расходы, вызывая дефицит бюджета, а во время фазы роста – увеличивает налоги и уменьшает государственные расходы. Возникающее положительное сальдо бюджета может быть использовано для покрытия дефицита прошлого периода, то есть балансировка бюджета осуществляется не ежегодно, а за более длительный период в несколько лет. Однако главной проблемой этой концепции является возможное несоответствие между продолжительностью кризисной фазы и фазы роста, также, как и между размерами возможных дефицитов и профицитов бюджета в эти периоды.

Третья концепция связана с теорией государственных финансов, главной целью которых является обеспечение сбалансированного состояния экономики в целом, а не бюджета. При этом достижение макроэкономической стабильности может сопровождаться как положительным сальдо, так и бюджетным дефицитом, а, следовательно, сбалансированность бюджета является второстепенной проблемой.

Именно вторая и третья концепции ориентированы на бюджетный дефицит, который в рамках финансовой политики государства должен покрываться за счет поиска источников его покрытие, высвобождение бюджетных средств на мероприятия, которые могут дать долгосрочный экономический эффект.

В то же время необходимо отметить, что финансовая политика многих развитых стран базируется на концепциях бюджетного дефицита, но, несмотря на существование определенных экономически обоснованных границ этого дефицита, ему присущи тенденции постоянного увеличения и отсутствие действенных механизмов его преодоления через значительную зависимость

политических решений правительства от настроений в обществе – сокращение расходов и увеличение налогов не считаются популярными мерами.

Выводы. Таким образом, рассмотренные концептуальные подходы по определению сущности бюджетной политики различными учеными дают основания обобщить существующие точки зрения и выделить наиболее важные элементы, которые обязательно сопровождают процесс формирования и внедрения в действие бюджетной политики, которая: является составной частью финансовой политики государства; формируется путем целенаправленных действий органов государственной власти; имеет общую цель, которая определяется, исходя из приоритетов экономической политики государства, а также содержит действия с финансовыми ресурсами в рамках бюджетных отношений.

Список литературы

1. Ханафина К.А. Характеристика методологических подходов к формированию бюджетной политики экономического роста [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-metodologicheskikh-podhodov-k-formirovaniyu-byudzhethnoy-politiki-ekonomicheskogo-rosta>
2. Давлатов Д. Концептуальный подход к формированию бюджетной политики государства [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25775045>

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ПЕРСОНАЛА

ТЕРОВАНЕСОВ М.Р.,

д-р экон. наук, профессор;

БАРДИНА М.И.,

магистрант,

кафедра «Экономика и менеджмент»

ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Результативность функционирования любой социально-экономической системы зависит от ряда факторов внутреннего и внешнего характера. Национальная экономика включает и обуславливается характером деятельности предприятий. Их совокупная эффективность отображает уровень развития и прогрессивности народного хозяйства в целом. Предприятие в свою очередь по принципу дальнейшей декомпозиции делится на ряд подсистем: финансов, персонала, производственную и т.п., которые, в свою очередь, обеспечивая высокий уровень эффективности, оказывают содействие развитию предприятия, и национальной экономики в целом.

Цель исследования заключается в изучении теоретических основ оценки эффективности менеджмента персонала.

Изложение материалов основного исследования. Разработка организационно-экономического обеспечения эффективности менеджмента персонала предусматривает построение экономико-математической модели оценивания указанной эффективности. Как известно, управлять можно лишь тем, что подвергается количественному измерению. Именно поэтому необходимо определиться со структурой построения модели, оценивая уровень эффективности менеджмента персонала для исследуемых предприятий. Для

разработки модели оценивания необходимо уделить более детальное внимание пониманию составляющим эффективности менеджмента персонала, взаимоотношением между эффективностью менеджмента персонала и эффективностью деятельности предприятия в разрезе методологических подходов.

Прежде всего, рассмотрим существующие подходы к оцениванию эффективности менеджмента персонала, представленные в научных исследованиях отечественных и зарубежных авторов. Г. А. Дудукало подчеркивает, что механизм обеспечения эффективности управления персоналом выступает важным фактором роста уровня эффективности деятельности предприятия, которое стимулирует повышение производительности работы. Основываясь на функционально-структурном подходе к определению функции управления персоналом на основе его жизненного цикла определены основные функции, индикаторы которых использованы для анализа эффективности управления персоналом [1]. Вместе с тем, обратим внимание, что в работе этого автора эффективность менеджмента персонала рассмотрена в двух аспектах. В рамках оценки эффективности управляющая подсистема представлена как оценка эффективности управленческого персонала, включающая семь соответствующих коэффициентов, а в рамках оценки эффективности управляемая подсистема оценивает эффективность управления персоналом лишь четырьмя показателями.

Вопрос обоснованности набора коэффициентов всегда остается одним из сложнейших, так как в каждом отдельном исследовании согласно поставленным целям и задачам, исходя из возможности получения исходной информации, для расчетов определяется собственный перечень показателей. А рассмотрение эффективности менеджмента персонала в плоскостях управляющей и управляемой подсистемы, с нашей точки зрения, обосновано, так как менеджмент персонала является управленческим влиянием на

процессы, которые протекают в соответствующих подсистемах. Таким образом, эффективность относительно достижения поставленных целей и израсходованных ресурсов соотносится с управляемой подсистемой, которая объединяет указанные процессы, а эффективность управленческого влияния отображает результативность деятельности управляющей подсистемы, главной задачей которой является приведение в надлежащее состояние.

Предлагается использовать интегральный показатель эффективности управления персоналом, который включает четыре составляющих: экономическую, мотивационную, процессы управления персоналом, развитие и обучение. Каждая из них включает соответствующие коэффициенты и веса, которые позволяют рассчитать групповые показатели по каждой составляющей. Они формируют интегральный показатель как среднее взвешенное по четырем группам. Показатели выбирались путем экспертных оценок. Весовые коэффициенты для единичных и групповых показателей рассчитывались с использованием метода анализа иерархий. На основе проведенных расчетов была предоставлена качественная характеристика уровня эффективности менеджмента персонала с использованием шкалы Харрингтона для исследуемых предприятий с характеристикой и комплексом мероприятий по усовершенствованию полученного уровня.

Методический подход к оценке эффективности управления персоналом заключается в концепции сбалансированной системы показателей, что позволяет согласовывать механизм управления кадрами со стратегическими целями предприятия. Предложенный механизм мотивации руководителей предприятий, направленный на реализацию стратегических целей, построен на основе выше предоставленной оценки эффективности управления персоналом.

Выводы. Таким образом, определение интегрального показателя эффективности менеджмента персонала производится путем объединения двух методов: первый базируется на системе результативных технико-экономических и финансовых показателей, а второй предусматривает

определение совокупности показателей и характеристик для оценивания эффективности менеджмента персонала на экономическом, социальном и организационном уровнях. Интегральный показатель эффективности менеджмента персонала рассчитывается как среднее геометрическое двух промежуточных интегральных показателей. Принимая во внимание характер избранных показателей, можно утверждать, что эффективность менеджмента персонала согласно предложенной методики зависит преимущественно от масштаба: чем большее предприятие, тем выше результаты оно может получать.

Список литературы

1. Дудукало Г. А. Анализ методов оценивания эффективности управления деятельности предприятия [Электронный ресурс] / Г. О. Дудукало // Эффективная экономика. – 2012. – № 3. – Режим доступа: <http://www.economy.nauka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1031>.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

ТЕРОВАНЕСОВ М.Р.,

д-р экон. наук, профессор;

БОРИСОВ С.И.,

магистрант,

кафедра «Экономика и менеджмент»

ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Период глубоких трансформационных процессов в экономике характеризуется сложностью и новизной решаемых проблем. Это спровоцировало естественное стремление

теоретиков и практиков управления к решению кризисных проблем. Однако, основное внимание было сконцентрировано не на сфере управления производством, а на сфере управления собственностью. Как известно, изменение формы собственности не является гарантией преобразования предприятий в субъектов рыночного отношения и возрастание эффективности их хозяйствования.

Цель исследования заключается в изучении информационных процессов в управлении современным промышленным предприятием.

Изложение материалов основного исследования. Характерной чертой современного периода является повышение роли основного хозяйственного звена – предприятий, которые являются фундаментом экономики, базой формирования благосостояния общества.

Руководители отечественных предприятий довольно часто считают, что лучше адаптировать старую систему управления к меняющимся условиям рынка, что не может стать базой решения накопленных проблем. Речь идет об абсолютной недопустимости использования старых методов управления без их адаптации к новым условиям экономической действительности.

Понимание специфики современного рынка становится возможным при условии тщательного изучения главных действующих лиц рыночных процессов – предприятий и их объединений в разных формах. Занимая центральное место в народно-хозяйственном комплексе любой страны, выступая первичным звеном общественного разделения труда, предприятие обеспечивает создания национального дохода, является производителем и активным участником процесса воспроизводства на основе самокупаемости и самостоятельности. Экономическая деятельность может осуществляться разными субъектами – индивидуальными лицами, их объединениями, государством, но доминирующее место среди субъектов хозяйствования принадлежит предприятиям, что определяется их особыми экономическими и социальными функциями в экономической системе любой страны.

С точки зрения экономических отношений, промышленное предприятие является сложной предпринимательской структурой, для которой характерны производственно-технологическое и организационно-экономическое единство, а также хозяйственная самостоятельность. Организационно-экономическое единство характеризуется наличием: единых органов управления; производственного коллектива; административной обособленности; взаимосвязи плана производства с материальными, трудовыми, техническими и финансовыми ресурсами; организация деятельности на основах коммерческого расчета.

Используемые управленческие системы должны учитывать трансформацию целей предприятия в рыночных условиях, ориентировать его на выживание и обеспечивать деятельность в крайне нестабильных экономических условиях. Предприятия довольно часто не могут рассчитывать на стабильное существование своих поставщиков и потребителей и вынужденные искать новых партнеров. Все это существенно усложняет процесс принятия управленческих решений на уровне предприятий.

Управление предприятием является необходимым для получения наилучших результатов и достижение установленной цели. Взвешенное и продуманное управление имеет возможность привести предприятие к лидирующим позициям на рынке. Традиционная модель управления сегодня нецелесообразна, ведь современные промышленные предприятия вынуждены действовать в условиях высокого уровня неопределенности, нестабильности и нестационарности процессов. Это дополняется специфическими чертами и особенностями развития информатизации, которая требует поиска новой адаптационной модели управления [1].

Особенностью управления на современном этапе является его направленность на эффективное хозяйствование в условиях дефицитности ресурсов, постепенное уменьшение регулирования производства административными методами, широкое применение методов

информационного менеджмента, интенсификацию производства. Значительно повышается актуальность поиска инновационных моделей [1].

Выводы. Внедрение информационных систем является крайне сложным процессом, связанным с необходимостью автоматизации функций работников. Он оказывает содействие их высвобождению, масштабным организационным изменениям в структуре предприятия, поэтому, в случае ненадлежащего учета человеческого фактора и неправильной социальной и психологической политики, часто проходит очень сложно и болезненно. Относительно причин, которые заставляют предприятие, несмотря на все трудности, внедрять информационные системы, с одной стороны, связаны с увеличением производительности труда и устранением дублирования определенных управленческих функций. С другой – желанием повысить эффективность управления деятельностью предприятия путем принятия оптимальных и рациональных управленческих решений. Для реализации первой причины достаточно внедрять стандартизированные системы обработки информации. Успешное функционирование предприятия в значительной мере зависит от использования перспективных концепций развития в соответствии с своевременной, достоверной и полной информацией, которая поставляется соответствующей информационной системой. В свою очередь, основная задача информационной системы управления состоит в подчинении всех внутренних процессов главным целям предприятия, для чего координируются все процессы, связанные с деятельностью предприятия. Только таким образом информационная вооруженность предприятия будет оказывать непосредственное влияние на эффективность его деятельности.

Список литературы

1. Экономика и менеджмент в условиях нелинейной динамики / под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2017. – 773с.

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И
МЕНЕДЖМЕНТА ПЕРСОНАЛА**

ТЕРОВАНЕСОВ М.Р.,

д-р экон. наук, профессор;

ГЛАДКИЙ Д.О.,

магистрант,

кафедра «Экономика и менеджмент»

ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Обеспечение эффективности деятельности предприятия является основным ориентиром для его способности функционировать на рынке в ближайшем будущем и в долгосрочной перспективе. Получение прибыли как положительного абсолютного эффекта от деятельности субъекта хозяйствования является необходимым, но недостаточным условием для обеспечения его роста и развития. Эффективность позволяет, независимо от избранного подхода к ее определению, оценить относительный эффект достижения поставленных целей путем использования соответствующего набора ресурсов.

Цель исследования заключается в изучении теоретических аспектов эффективности и результативности деятельности предприятия и менеджмента персонала.

Изложение материалов основного исследования. Понятие эффективности является ключевым как инструмент оценки, так и рычаг управления, ведь именно на основе количественных значений эффективности должны приниматься соответствующие решения фактически во всех сферах деятельности предприятия. Понимая предприятие как сложную систему,

которая функционирует в условиях постоянного влияния факторов внешней среды, определение и оценивание эффективности следует рассматривать как сложное комплексное системное понятие где соответствующая роль должна быть отведена всем подсистемам его внутренней среды.

Особую роль среди этих систем занимает менеджмент персонала, так как он олицетворяет и объединяет все процессы осуществления кадровой деятельности для обеспечения предприятия квалифицированными кадрами в необходимом объеме, в соответствующие сроки и в рамках существующего бюджета.

Большое количество указанных процессов, которые тесно взаимосвязаны с функциями управления, и присутствие персонала во всех процессах деятельности предприятия определяют высокую степень сложности непосредственно менеджмента персонала и определение его эффективности в частности. Исходя из этого, для достижения и уточнения сущности понятия эффективность менеджмента персонала необходимо уточнить объект исследования, определить взаимоотношения между эффективностью менеджмента персонала и эффективностью деятельности предприятия, очертить ключевые процессы кадровой работы, усовершенствование которых обеспечит увеличение эффективности, и исследовать существующий инструментарий эффективности менеджмента персонала.

Исследованиями вопросов эффективности менеджмента персонала занимались отечественные и зарубежные исследователи. Следует подчеркнуть, что в большинстве исследований сосредоточенно внимание на вопросах определения сущности исследуемого понятия, его типов (видов), места в системе категорий управления предприятием и особое внимание уделено его оценке. Несмотря на значительный задел, остается открытым вопрос создания инструментария или системы управления эффективностью менеджмента персонала и определение роли организационно-экономического обеспечения в данной системе.

Прежде всего, сосредоточим свое внимание на обобщении подходов к пониманию исследуемого понятия.

В работах отечественных и зарубежных исследователей чаще всего речь идет о таких понятиях как: непосредственно «эффективность», «эффективность деятельности предприятия» и «экономическая эффективность». Также исследуется «эффективность промышленного или общественного производства» и «экономическая эффективность капитальных вложений». Так, под эффективностью общественного производства понимают ключевую обобщающую характеристику его результативности, которая измеряется отношением величины созданных товаров и услуг к совокупным затратам общественного труда [1]. Под экономической эффективностью капитальных вложений понимают показатель, который отображает связи и отношение между затратами общества на расширение и простое воспроизведение основного капитала, и результатами, которые получаются от этого процесса [2].

Как видим, эти два определения отображают отношение результата к понесенным затратам в зависимости от масштаба исследования, которое в целом отвечает наиболее распространенному пониманию эффективности как относительной категории, меры полученного положительного результата на единицу понесенных затрат, которые чаще всего имеют форму ресурсов производства.

Также исследователи рассматривают эффективность как результативность определенного действия, которое требует уточнения соотношения между этими двумя понятиями. Одним из первых отличие определил П. Друкер, указав, что результативность – это следствие того, что делаются нужные вещи, а эффективность – это результат того, правильно ли создаются эти вещи.

Выводы. Вопрос соотношения понятий «результативность» и «эффективность» целесообразно раскрывать через совокупность критериев: реализация – как степень достижения системой целей; рациональность – использование объема ресурсов на достижение целей, качества – как

соответствием системы требованиям, нуждам и ожиданиям, оптимальность – как соотношение между доходами и затратами, производительность – отношение количества продукции к израсходованным за это время ресурсам и качеством жизни – как социальным аспектам функционирования системы, которая отображает удовлетворенность работников.

Список литературы

1. Череп А. В. Эффективность как экономическая категория / А. В. Череп, Е. М. Стрилец // Эффективная экономика. – 2013. – № 1. – Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=1727>.
2. Хачатуров Т. Эффективность социалистического общественного производства / Т. Хачатуров // Вопросы экономики. – 1980. – № 7. – С. 3–6.

АЛЛОКАТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА ПЕРСОНАЛА

ТЕРОВАНЕСОВ М.Р.,

д-р экон. наук, профессор;

ГОЛУБОВА А.В.,

магистрант,

кафедра «Экономика и менеджмент»

ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Экономическая категория «эффективность» позволяет, независимо от ее трактовки, оценить в относительных единицах рациональность использования соответствующего набора ресурсов. Наиболее часто среди исследователей «эффективность» рассматривается с точки зрения отношения результата к затратам. На втором месте учитывается степень достижения поставленной цели или ее форма

выражения. На третьем месте по уровню частоты упоминаний среди исследователей рассматривается отдача от использования определенных ресурсов, которая в свою очередь подразделяется на два утверждения: достижение максимального объема производства с использованием минимальной стоимости ресурсов или ресурсов определенной стоимости.

Цель исследования заключается в изучении аллокативной эффективности менеджмента персонала.

Изложение материалов основного исследования. Как видим, все эти критерии отображают ключевые характеристики эффективности. Учитывая, что в отечественной научной парадигме более распространенным является категория «эффективность», то реализация всех указанных критериев отвечает широчайшему ее пониманию. Подобное значение с точки зрения разных критериев представлено в работах Дж. Гибсона и Д. Иванцевича, которые определяли эффективность как оптимальное соотношение производства, качества, результативности, гибкости, удовлетворенности, конкурентоспособности и развития, а в качестве критерия как отношение результатов деятельности к входным ресурсам [1].

Эффективность является многоаспектной категорией, которая может быть описана совокупностью критериев. С другой стороны, эффективность может выступать критерием оценивания взаимодействия предприятия с внешней средой, для определения качественного уровня деятельности предприятия, а также для сравнения с конкурентами.

Особое видение эффективности представлено в работах В. Паретто. Эту эффективность часто называют аллокативной, так как ее понимание заключается в размещении ресурсов таким образом, что достижение дополнительного эффекта от использования единицы имеющихся ресурсов возможно лишь путем отказа от использования этого ресурса альтернативным способом.

В рамках данного «Паретто-Оптима» эффективность чаще всего рассматривается на макро- и мезо уровнях сквозь призму абсолютной конкуренции за ресурсы, что фактически не существует ни на одном рынке. В практической плоскости обеспечение данной эффективности является сложным и противоречивым понятием, ведь все альтернативы использования ресурсов должны быть детально проанализированы и обоснованы наилучшим образом.

С другой стороны, большое значение за последнее время приобрели нематериальные активы как важный ресурс для обеспечения конкурентоспособности продукции и развития предприятия в целом. Это позволяет утверждать, что высокий уровень эффективности менеджмента персонала, который реализуется в максимальном соответствии с потребностями в квалифицированных кадрах и уровню подготовки работников, отображает именно такой пример аллокативной эффективности. Соответственно рост показателей экономической эффективности отображает лучшее использование имеющихся ресурсов.

А. В. Куценко предлагает три подхода к пониманию эффективности [2, с. 8-10]: целевой, который, кроме способности достигать поставленных целей, включает распределение ресурсов с наименьшими затратами для достижения этих целей, системный, предусматривает усовершенствование внутренней среды предприятия для обеспечения его адаптации к условиям внешнего окружения, выборочный предусматривает обеспечение минимального уровня удовлетворения всех составных частей организации, мотивы и цели которых отличаются. Последний подход, как видим, частично подобен управлению эффективностью с позиции заинтересованных сторон. Подводя итог под проведенным анализом определений сущности исследуемого понятия в соответствии с представленными подходами, укажем, что эффективность целесообразно рассматривать с позиции таких подходов, каждый из которых отображает соответствующий критерий.

Выводы. Для обоснования сущности эффективности менеджмента персонала необходимо обобщить существующие подходы к пониманию кадрового менеджмента. Прежде всего, необходимо указать, что, несмотря на существование ряда определений, таких как: «менеджмент персонала», «управление персоналом» и «кадровый менеджмент», все они объединены как объект влияния в виде совокупности работников в форме коллектива. Они реализуют соответствующие функции и выполняют действия для обеспечения функционирования предприятия, вместе со всеми социально-экономическими отношениями, которые возникают в процессе, как внутри предприятия, так и при его взаимодействии с внешней средой при поиске и найме персонала и в случае его увольнения.

Список литературы

1. Иванцевич Дж. М. Человеческие ресурсы управления: основы управления персоналом / Дж. М. Иванцевич, А. А. Лобанов. – М. : Дело., 2006. – 453 с.
2. Куценко А. В. Организационно-экономический механизм управления эффективностью деятельности предприятий потребительской кооперации: монография / А. В. Куценко. – Полтава: РВВ ПУСК, 2008. – 205 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТЕРОВАНЕСОВ М.Р.,

д-р. экон. наук, профессор;

КОТЮКОВА В.В.,

магистрант,

кафедра «Экономика и менеджмент»

ГОО ВПО «Донецкий институт железнодорожного транспорта»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Промышленность обеспечивает внедрение достижений научно-технического прогресса во все другие секторы экономики. Анализ состояния промышленности устанавливает эффективность руководства отраслью вообще и определяет проблемные аспекты развития. В частности, успешная деятельность субъектов хозяйствования определяет эффективность функционирования сопутствующих им комплексов. Глобализация и интернационализация социально-экономических процессов, научно-технический прогресс, мобильность труда и капитала, информатизация общества привели к глубоким изменениям в экономике, в частности в реальном секторе экономики. При современных условиях изменения внутренней и внешней среды субъекта хозяйствования, возможность оптимизации его финансового потенциала и достижение максимальных финансовых результатов деятельности повышаются с использованием методов и концепций финансово-экономической диагностики [1].

Цель исследования заключается в определении показателей деятельности субъектов хозяйствования промышленности.

Изложение материалов основного исследования. Несмотря на высокий потенциал, современное состояние реального сектора экономики является

неудовлетворительным. Недостаточный научно-технический уровень, низкое качество и большие производственные затраты снижают конкурентоспособность продукции не только на внешнем рынке, а и на внутреннем.

Для оценки эффективности деятельности предприятий предложено применять методику интегральной оценки финансовых показателей, основанной на использовании методов таксонометрического анализа.

С целью расчета таксонометрического показателя использованы данные статистики по основным финансовым показателям деятельности субъектов хозяйствования, а именно: объем реализованной промышленной продукции по видам экономической деятельности; финансовый результат субъектов хозяйствования и налогообложению по видам промышленной деятельности; индексы промышленной продукции по видам экономической деятельности; уровень рентабельности по видам промышленной деятельности [2].

Следует отметить, что проведенный анализ промышленности по видам экономической деятельности свидетельствует о необходимости изменений работы субъектов хозяйствования, что должно активизировать, в частности, эффективность их деятельности в условиях нестабильной внешней среды. Было предложено следующим этапом исследования эффективного развития и анализа качественной составляющей деятельности субъектов хозяйствования провести через процедуру проведения SWOT- Анализа.

Также важным является проведение финансовой диагностики производственной деятельности предприятия. Так, «финансовая диагностика» позволяет во время разработки перспективных управленческих решений своевременно выявить и устранить отрицательное развитие в деятельности субъектов хозяйствования. Также она позволяет найти резервы улучшения их финансового состояния и повышения платежеспособности, обеспечить совместимость избранной стратегии с возможностями субъектов хозяйствования, достичь оптимального соотношения материальных, трудовых

и финансовых ресурсов, оценить степень управленческого риска и пути его уменьшения.

Под финансовой диагностикой следует понимать определение текущего состояния субъектов хозяйствования и динамики его изменений, возможных путей решения проблем по результатам расчетов, оценки и интерпретации финансовых показателей, которые характеризуют разные стороны деятельности субъектов хозяйствования [2].

Итак, финансовая диагностика дает возможность на основе целостного множества составляющих получать достоверную и полную информацию, которая является базой для разработки и принятия эффективных управленческих решений. Результаты финансовой диагностики являются основой прогнозирования альтернатив развитию субъектов хозяйствования. Диагностика финансового состояния как самостоятельное направление приобрела активное развитие только в последнее время, поэтому количество научных работ, что посвященные этой проблеме, незначительно.

Дальнейшее развитие субъектов хозяйствования зависит от влияния ряда факторов, а именно: внешних – рыночных, политических и внутренних: операционных (маркетинговая политика, структура текущих затрат, производственный менеджмент и т.п.), инвестиционных (инвестиционные вложения, инвестиционная стратегия и инвестиционный менеджмент и т.п.) и финансовых (структура активов и обязательств, финансовая стратегия и финансовый менеджмент и т.п.).

Создание такой системы поддержки принятия решения позволяет своевременно идентифицировать состояние управляемой системы даже при ограниченной информации и косвенных признаках усиления кризисных тенденций, а также создавать базу для прогнозирования возможных последствий. Эти задачи решаются в процессе финансовой диагностики как составной части антикризисного управления субъектов хозяйствования.

Финансовая деятельность субъектов хозяйствования направлена на обеспечение эффективного использования финансовых ресурсов, соотношение собственного и привлеченного средства, финансовой стойкости.

Выводы. Определено, что финансовая диагностика базируется на таких принципах, как: стратегическая направленность, ориентация на количественные стандарты (нормативы); адекватность; превентивность; синхронность; интегрированность; точность; прозрачность; простота и экономичность.

Список литературы

1. Евсеева О.А., Бабкин А.В. Формирование методики оценки эффективности государственной поддержки малых и средних предприятий // Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2014. - № 6 (98). стр.79-85.

2. Куладжи Т.В. Микропрогнозирование инновационной продукции для стратегического планирования /Формирование новой экономики и кластерные инициативы: теория и практика //под ред. д-ра экон.наук, проф. А.В. Бабкина. – СПб. Изд-во Политехн.ун-та, 2016. С.254-305.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

УДАЛЫХ О.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент,

кафедра менеджмента непродуцированной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В современных условиях поиск направлений решения проблем обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса как экономической системы приобретает все большую актуальность и значимость, что обусловлено важностью результатов функционирования субъектов АПК в формировании национальной, в частности продовольственной, безопасности государства. Вопросы устойчивого развития экономических систем освещены в научных трудах отечественных и зарубежных ученых [1, 2, 3, 4], в результате исследований которых уточнена сущность, сформированы принципы, выявлены направления и механизмы устойчивого развития как макроэкономических систем, так и экономических систем микроуровня. При этом ряд проблем обеспечения условий устойчивого развития экономических систем с учетом отраслевых особенностей и закономерностей их функционирования и развития, остаются нерешенными и требуют дальнейшего исследования.

Цель исследования заключается в дальнейшем развитии теоретических положений формирования предпосылок устойчивого развития агропромышленного комплекса как экономической системы.

Изложение материалов основного исследования. Термин «устойчивое развитие» впервые рассматривался как «модель движения вперед, при которой достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей без лишения такой возможности будущих поколений» [1, с. 7]. Устойчивое развитие – это, с одной стороны, самоподдерживающееся, сбалансированное развитие, а с другой – это форма развития, которая позволяет обеспечить системе стабильный рост в долгосрочной перспективе, не приводящий к деградиционным изменениям окружающей среды. В результате работы Корпоративного форума по устойчивому развитию «РИО+20» (Рио-де-Жанейро, 2012 год) были сформированы такие направления деятельности как [2]: энергетика и климат; водные ресурсы и экосистемы; сельское хозяйство и продовольствие; экономика и финансы устойчивого развития; социальное

развитие; урбанизация и города; образование в интересах устойчивого развития и обучение ответственному управлению.

Устойчивое развитие экономической системы подразумевает переход к форме отношений, обеспечивающей эффективное взаимодействие ее элементов с позиции оптимальности использования ограниченных ресурсов. Такая форма развития основана на взаимосвязи и взаимодействии составляющих элементов, и это позволяет осуществлять формирование целей экономической системы в кратко- и долгосрочной перспективе. К таким элементам относятся:

1. Экономическая составляющая системы, уровень развития которой можно оценить с использованием таких показателей как валовый внутренний продукт; объем производства основных видов продукции, количество субъектов хозяйствования; инвестиции в основной капитал; инновационная активность и т.д.

2. Социальная составляющая системы, которую позволяют оценить такие показатели и характеристики как уровень занятости населения; уровень безработицы; средняя заработная плата; производительность труда; возможности получения образования и повышения квалификации; наличие социальных гарантий; уровень развития социальной инфраструктуры; условия труда в отрасли и т.д.

3. Экологическая составляющая системы, развитие которой характеризуется такими показателями и характеристиками как затраты энергии на единицу валового продукта; тип используемой энергии; уровень использования ресурсов; объем производства выбросов и загрязнителей; воздействие на окружающую среду продукта, процессов, услуг; риск негативного воздействия деятельности предприятия и результатов данной деятельности на здоровье людей и окружающую среду.

Агропромышленный комплекс как экономическая система имеет ряд закономерностей развития, представляющих собой тесные взаимосвязи и взаимозависимости экономических, социальных и производственных

процессов, обуславливающие возможности функционирования и развития его субъектов и позволяющие давать прогнозные оценки на будущее.

К данным закономерностям следует отнести, прежде всего социально-экономические (ограниченные возможности роста производительных сил); демографические (ограниченные возможности формирования трудовых ресурсов соответствующей квалификации); биоклиматические (высокий уровень зависимости эффективности производства в сельском хозяйстве от природно-климатических факторов, от биопотенциала живых организмов); технологические (необходимость совершенствования технологических процессов как фактор роста производительности труда); рыночные (неэластичность спроса на сельскохозяйственную продукцию, опосредованность влияния спроса и предложения на организацию производства ввиду сезонности производства); экологические (с одной стороны, высокий уровень зависимости результатов сельскохозяйственного производства от состояния окружающей среды, с другой – негативное влияние деятельности сельскохозяйственных предприятий на состояние экосистемы) закономерности.

Возможности устойчивого развития агропромышленного комплекса тесным образом связаны с формированием предпосылок или предварительных условий наиболее эффективного функционирования его субъектов с учетом представленных закономерностей (рис. 1). Указанные предпосылки являются основой устойчивого развития агропромышленного комплекса.

Разработка и реализация мероприятий по формированию условий устойчивого развития АПК представляются первоочередной задачей, решение которой необходимо как на уровне субъекта хозяйствования, так и на государственном уровне.

Рис. 1. Предпосылки устойчивого развития агропромышленного комплекса

Выводы. Таким образом, устойчивое развитие АПК характеризуется увеличением количественных и качественных показателей, отражающих результативность и эффективность процессов хозяйственной деятельности его субъектов при оптимальном использовании природных ресурсов, отсутствии негативного влияния данных процессов на экологическое состояние системы и при сохранении тенденций положительных изменений в социальном обеспечении населения. Формирование предпосылок устойчивого развития комплекса с учетом отраслевых особенностей и закономерностей функционирования должно опираться на государственное регулирование социально-экономических процессов, влияющих на результаты деятельности

субъектов АПК. Перспективы дальнейших исследований в данном направлении связаны с выявлением и совершенствованием механизмов государственного регулирования в сфере сельскохозяйственного производства, в том числе механизмов государственно-частного партнерства в АПК.

Список литературы

1. Коптюг В. А. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, июнь 1992 года). Информационный обзор / В. А. Коптюг. – Новосибирск : Российская Академия наук. Сибирское отделение, 1992. – 76 с.

2. Корпоративный форум по устойчивому развитию «РИО+20». Обзор и результаты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iblfrussia.org/RioCorpSustForum_Outcome_RUS.pdf

3. Кретьова А. В. Системный подход к управлению устойчивым развитием организации / А. В. Кретьова, И. Э. Кирсанова // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы III международ. науч.-практ. конф. (Донецк, 6-7 июня 2019 г.). Секция 2: Повышение качества управления социально-экономическим развитием региона / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2019. – С. 86-89.

4. Удалых О. А. Формирование системы целей устойчивого развития экономической системы // Актуальные проблемы развития финансового сектора : сборник материалов V Международной научно-практической конференции 22 ноября 2017 г. / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина» : в 2 ч. Ч. 1 ; [отв. ред. Я.Ю. Радюкова]. – Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2017. Ч. 1. – С. 623-630.

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

ФИЛИПЮК А.О.,

ассистент,

кафедра менеджмента непроизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. На сегодняшний день состояние сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в условиях режима самоизоляции и ограничений работы определенных предприятий и организаций характеризуется рядом факторов, которые негативно сказываются на развитии государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере ЖКХ. Среди которых:

1. Снижение количества платежей за коммунальные услуги.
2. Увеличение дебиторской задолженности за электрическую и тепловую энергию.
3. Снижение объемов реализации жилищно-коммунальных услуг.
4. Нарушения сроков создания и реконструкции коммунальных объектов.
5. Валютные риски.

Цель исследования заключается в анализе факторов сдерживающих развития ГЧП в сфере ЖКХ, а также направленных на его развитии.

Изложение материалов основного исследования. Выше приведенные факторы могут привести к снижению платежеспособности по всей цепи от производства, распределения до поставок тепловой и электрической энергии,

природного газа, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Согласно исследованию Центра ГЧП [1] (рис.1) наибольшее количество реализуемых проектов ГЧП, которые находятся в зоне риска в сфере теплоснабжения, водообеспечения и водоотведения (79%), далее следуют: сфера обращения с ТКО (16%) и электроснабжения (5%). Данный факт связан, прежде всего, с низкой платежной дисциплиной населения и перенаправлением средств в другие сферы и обострением неблагоприятной обстановки для населения и бизнеса.

Прогнозируемые потери на инвестиционной стадии наибольшие в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (96%), далее – обращение с ТКО – 4%, электроснабжение – 0,1%, что обуславливается низкой инвестиционной привлекательностью и большим сроком окупаемости сферы ЖКХ.

Рис. 1. Прогнозируемые потери по ГЧП-проектам, находящимся в зоне риска

[1]

Убытки бизнеса до конца 2020 г. по проектам на эксплуатационной стадии в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составят 92%, обращение с ТКО – 7%, электроснабжения – 1%, что говорит о закрытии либо заморозке инвестиционных проектов в сфере ЖКХ из-за неблагоприятной обстановки для бизнеса на данном этапе развития экономики.

Для того чтобы снизить вероятность возникновения приведенных факторов следует предпринять следующие меры:

1. Меры по обеспечению платежной дисциплины в сфере водоснабжения, водоотведения.
2. Субсидирование, отсрочка платежей, социальное кредитование.
3. Реализация социальных проектов ГЧП в сферах строительства и создания инфраструктуры, медицинской.
4. Поддержка социальных инициатив со стороны государства.

Выводы. Таким образом ГЧП-проекты в сфере ЖКХ хоть и подвержены общим обозначенным выше рискам, но и могут играть ключевую роль в выходе из кризиса и стимулировании восстановления экономики. ГЧП-проекты в сфере ЖКХ обеспечивают достижение государственных целей развития, и потребность только в создании и реконструкции объектов электроэнергетики и теплоснабжения.

Список литературы

1. Национальный центр ГЧП [Электронный ресурс]: Официальный сайт. – Режим доступа: <https://pprcenter.ru/>. – Дата обращения: 16.10.2020. – Загл. с экрана.

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ТРУДОВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

ХАЛЕПА А.С.,

магистрант;

ОБОДЕЦ Я.В.,

канд. гос. упр., доцент, доцент,

кафедра менеджмента непроеизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Синергетический подход как направление междисциплинарных исследований требует максимально возможного учета всех аспектов проблемы в их взаимосвязи и целостности, выделения главного и существенного, определения характера связей между аспектами, свойствами и характеристиками. Следовательно, овладение принципами синергетики помогает выбрать оптимальный путь развития, нацеленный на максимизацию синергетического эффекта.

Целью исследования является раскрытие сущности и основных характеристик синергетического подхода как инструмента сохранения жизнеспособности с одновременным поиском новых альтернатив развития в изучении поведения сложных систем.

Изложение материалов основного исследования. Синергический эффект (синергия) – это появление новой производительной силы или качественно новых источников развития, повышения эффективности деятельности в результате сочетания отдельных частей, элементов, факторов в единую целостность за счет так называемой эмерджентности, то есть становление

высшего качества, в значительной степени независимой от количественных изменений.

Синергия возникает за счет таких взаимосвязей (горизонтальных и вертикальных) во внутренней среде организации, являются или могут стать весомыми факторами для обеспечения реализации миссии, выживания, конкурентоспособности при существующих условиях внешней среды. Она зависит от соотношения между возможностями (потенциалом) организации, структурами организации (система элементов и связей) и условиями, создаваемыми внешней средой.

Базовым постулатом синергетики является нелинейность - избирательность, необычная реакция на внешние воздействия системы, когда «мягкое», но правильное управляющее воздействие дает значительно больший эффект, чем «жесткое» влияние, но такое, что не соответствует внутренним свойствам системы. Этим, можно объяснить низкую эффективность многих мероприятий, осуществляемых руководством компаний в сфере стимулирования труда.

Руководствуясь принципами линейного мышления, руководители считают, что между размером стимулирования и приростом производительности труда обязательно существует прямая связь, тогда как важную роль в этом аспекте играет согласованность внешнего воздействия с внутренними побуждающими силами, которые формируют мотивацию индивида к труду. При одинаковых воздействиях на нелинейную систему она может совершенно по-разному реагировать, это зависит от исходного состояния системы, тогда как реакция линейной системы зависит только от величины внешнего воздействия. Так, для стимулирования эффективности работы персонала важно не общий и стабильный объем финансовых вознаграждений, а дифференцированная, гибкая форма распределения материальных стимулов, которые персонифицированы на конкретного члена коллектива и осуществляются в нужное время.

Высокая нелинейность и целостность человеческой индивидуальности воплощается в свободной деятельности людей, при этом человек, как правило, прилагает усилия для выполнения тех действий, которые способствуют удовлетворению его потребностей и имеют самую высокую, по ее мнению, вероятность успеха. Относительная самостоятельность трудового поведения каждого работника как личности обеспечивает наличие таких хаотических качеств и флуктуаций, которые обуславливают отклонения фактических результатов трудовой деятельности от запланированных. Например, к внешней флуктуации можно отнести: административные решения антимонопольных, судебных, налоговых и других органов; результаты объективных экономических процессов макроэкономики; решения заинтересованных лиц. К внутренней флуктуации принадлежат реструктуризация компании, модернизация производства, изменения в структуре и интенсивности вертикальных и горизонтальных связей. Вместе с тем следует отметить, что флуктуации возникают своеобразными инновационными сигналами, которые помогают системе преодолеть консервативную однородность и войти в фазу бифуркации. Сочетание в точке бифуркации элементов старых и новых качеств создает неравновесное состояние, то есть может произойти изменение целей, задач и структуры системы. Примером бифуркаций в социально-экономических системах могут служить изменение целей организации, методов управленческого воздействия, принятия решения о реорганизации (ликвидации) структуры и т.д. [2].

Период бифуркации - период возвращения системы к состоянию конструктивной неоднородности и формирования на этой основе нового энергетического потенциала саморазвития. Феномен бифуркации является источником инноваций и диверсификаций, поскольку именно благодаря ей в системе появляются новые решения. Так что вполне правомерным можно считать вывод, что с позиций синергетики человеческий капитал как базовая

категория интеллектуально-инновационного развития эволюционирует через зарождения новых системных качеств на основе самоорганизации [1].

Одной из главных задач при анализе самоорганизационных процессов в сложных системах является поиск аттракторов (аттрактивных целей), под которыми понимают те траектории или направления, по которым возможно развитие системы после точки бифуркации и отличающихся от других относительной устойчивостью. В социально-экономических процессах аттрактором можно считать идею или миссию бизнес-деятельности, которая направляет разрозненный коллектив предприятия в единую систему; это цель, которую организация ставит на определенной стадии своего жизненного цикла.

Синергетический анализ сложных систем показывает, что управляющие параметры не реагируют непосредственно на поведение объекта управления, а формируют внутренний механизм его самоорганизации. Самоорганизация предусматривает, что сложные системы обладают способностью развиваться в соответствии с собственными тенденциями и потенциалом, а также восстанавливать равновесие, адаптироваться к изменениям и качественно превращаться. Социально-экономическая самоорганизация является увеличением сложности системы в форме структурирования социально-экономических связей и уровней в форме способности создавать более совершенные продукты (структуры) технической, экономической, информационной природы.

Базисом когерентного взаимодействия выступает сотрудничество, взаимодополнение творческих способностей индивидов, которые могут находиться на разных уровнях иерархической лестницы. А это значит, что существенного пересмотра в новой модели управления требуют механизмы субординации элементов системы [3].

Выводы. Таким образом, по своей сути синергетическая модель управления (тем более, управления трудовым поведением) является «мягкой», поскольку она построена на создании внутренних условий для корректировки

управляемой системы в нужном направлении. Управление не должно быть очень жестким, поскольку сильные управленческие воздействия подавляют творческие новации, которые могут открыть новые возможности продуктивного развития. Благодаря синергетическому потенциалу управления, во-первых, создаются условия и возможности для правильного инициирования желаемых тенденций самоорганизации и развития системы, а во-вторых - формируются оптимальные механизмы для дальнейшего самоструктурирования этой системы в направлении скорейшего достижения определенных целей. Искусство синергетического управления состоит в том, чтобы найти оптимальное соотношение положительных и отрицательных обратных связей.

Список литературы

1. Дученко, Д.В. Модель оценки эффектов синергии для предприятий корпоративной группы / Д.В. Дученко. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. - 140 с.
2. Ехлакова, Е. А. Качество жизни. Синергия управления факторами обеспечения / Елена Александровна Ехлакова. - М.: Дашков и К°, 2017. - 593 с.
3. Ларионов, И. К. Корпоративный механизм хозяйствования: синергия взаимодействия денежно-ценовых и организационно-управленческих составляющих / Ларионов Игорь Константинович. - М.: Дашков и К°, 2017. - 489 с.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФРОНТИР ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ЧЕРНЫХ О.Г.,

ассистент,

кафедра менеджмента непроеизводственной сферы;

ПАПАЗОВА Е.Н.,

канд. экон. наук, доцент,

кафедра высшей математики

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В современных условиях большинство компаний, которые в своей деятельности используют цифровую трансформацию, стараются выйти на новые бизнес-модели, в основе которых новые технологии и возможности организационных форм. Понимание современных технологий, ключевых при смене бизнес-модели — критичное знание для бизнеса. Всем уже известны три основных блока disruptive-технологий: технологии цифровой платформы, искусственный интеллект для анализа и обработки баз данных, цифровые двойники или виртуальное моделирование. Однако, технологический фронт интенсивно отодвигается вперед, что увеличивает скорость данного движения. В связи с этим актуальным будет изучение теории фронтов, анализ его понятийного аппарата и актуальных вопросов в области ее практического применения, а также рассмотрение ряда типологий фронтов, в которой характеризуются цивилизационный, конфессиональный, межкультурный, антропологический, технологический с акцентом на новый цифровой уклад современного общества.

[1]

Цель исследования заключается в исследовании теоретико-методологических аспектов развития понятия «фронтир» и его типологий, с акцентом на изучение его технологического вида.

Изложение материалов основного исследования. Проблемы изучения видов пограничных территорий актуальны и представляют интерес для различных областей, в том числе и технико-цифрового знания. Исторически территорию пограничных земель или фронтир как особый предмет исследования одним из первых начал рассматривать Ф. Тернер в XIX в., который изучал процессы освоения Америки англичанами и французами [2]. Теория фронтаира далее получила свое дальнейшее развитие в разных странах в исследованиях его последователей, которые изучали не только противостояние «цивилизации» и «варварства» но и другие аспекты, связанные с взаимопересечением, столкновением, проникновением структур, технологий культур разных народов. Наиболее значительные шаги в этом направлении в России сделаны исследователями истории освоения Сибири с 90-х гг. XX века. [5,6], которые рассматривали как аналог американского фронтаира с позиции теории фронтаира пограничных территорий.

Далее, несмотря на уникальность данных исследований и неповторимость изучения фронтирных явлений Сибири, данную методологию перспективно применяли для изучения других пограничных регионов России. Основанием для комплексного изучения и построения фронтирных типологий являются значительные территории России, где наблюдается пограничье как в политическом, географическом, так и культурном, антропологическом, конфессиональном и иных аспектах.

Так, отметим, что понятие фронтаира имеет различное происхождение и требует уточнения термина. В первоначальном значении фронтир – это территория между освоенными и неосвоенными землями, а сегодня ученые трактуют фронтир как зону подвижных границ в широком понимании. Замятина Н.Ю. характеризует фронтир, как «зону неустойчивого равновесия»

[3]. Основываясь на теоретических и нарративных источниках. Обозначим различные типы фронтиров в зависимости от их природы происхождения, характера, а также охарактеризуем наиболее существенные признаки фронтиров на примере технологического и информационного - актуального для современного уклада цифрового пространства. Рассмотрим основные виды фронтиров, для того чтобы выяснить особенности условий их формирования.

Цивилизационный фронт (согласно характеристике Моргана-Энгельса) – территориальные условия, при которых подвижна граница между народами «дикости» («варварства») и «цивилизации». Основные характеристики в различиях территорий: стадии развития материальной жизни, как следствие стремление к заселению новых земель, «окультуривание» исконного населения или его вытеснением, переселение. В качестве примера - «классический» фронт, согласно Ф. Тернером, между белыми переселенцами из Европы и американскими краснокожими индейцами. [4; 7].

Военно-политический фронт – характеризует условия, при которых распространяется продвижение зоны влияния или территориальное расположения военных сил. Как пример можно привести следующие фронты: противостояние США и СССР в период холодной войны, продвижение североатлантического альянса (НАТО) на Восток, к границам Российской Федерации, а также современные противодействия системы ПРО России и Соединенных Штатов [8].

Теоретический, ментальный, парадигмальный фронт – характеризует условия, при которых сдвигается граница между различными традициями, научными подходами, стереотипами мышления, восприятием истории. Как пример, ментального фронта научно-исследовательские программы (И. Лакатос), столкновение научных парадигм (Т. Кун), область междисциплинарных исследований и др.

Межкультурный фронт - характеризует условия, при которых наблюдается пограничье культур разного типа, связанное с их

взаимопроникновением, смещением, взаимовлиянием друг на друга. Как пример, - проникновение европейцев в Китай, Индию, с традиционной культуры Востока, так и культуры Западного или евразийского типа (России, Европы, США). Так, культуры здесь находятся в относительно равном положении по уровню развития, достижениям, потенциалу и ресурсам, чем и отличаются от цивилизационного фронта. В настоящее время, данный тип фронта играет значительную роль, в связи с глобализационными тенденциями, в том числе и в попытке мультикультурализма, интеграции групп мигрантов в пространство принимающих их культур.

Информационный фронт – характеризует условия, при которых область проникновения новой значимой информации, в том числе и фальсификаций, искажений, вызывает изменение устремлений больших групп людей.

Ценностный фронт - характеризует условия, при которых встречаются две и более системы ценностей и далее трансформируются в каком-либо направлении.

Технологический фронт - характеризует условия, при которых область перехода из одного технологического уклада в другой, темпорально может иметь различную длительность. Для примера, «длительные циклы» - эпохи перехода от мезолита к неолиту, а затем к эпохам обработки бронзы и железа, а также в современную эпоху фронтальной является область между индустриальной и информационной технологическими стадиями, с резко растущим рынком цифровых технологий и изменениями в его рамках.

Рассмотрим трендовые проблемы технологических фронтов характеризующих проникновение одной технологической системы в другую на практике, как их одновременное выражение. Ярким примером наложения различных типов является технологический фронт цифровой трансформации.

Глобальные тренды, оказывающих влияние на интенсивное развитие современных цифровых технологий следующие:

•VUCA (*от английского volatility, uncertainty, complexity, ambiguity – волатильность, неопределенность, сложность и неоднозначность*), - автор Н.Хлопов – новый способ управления человеческим капиталом на основе моделей Moore`s Law, Butter`s Law, Kryder`s Law и инструментов.

• Цифровые платформы и облачные технологии, которые созданы для более экономичного решения рутинных задач, и в настоящее время используются, чтобы открыть широкий доступ к новейшему, уникальному и дорогому оборудованию – НРС - кластерам, ИИ - спец процессам, квантовым демонстраторам.

• пандемия как значительный толчок к развитию цифровизации

•искусственный интеллект, алгоритмы машинного обучения с носителем информации; отличаются способностью к качественной работе с категориями изображений, звуками и речью, а также текстом и эмоциями, которые несет этот текст. Основные тренды индустрии - это робототехника, умные города, промышленность, сельское хозяйство, области науки, мода, игры, армия и др.

•Цифровые двойники и виртуальное моделирование – это искусственный интеллект, который позволяет обработать и превратить огромный массив данных в интуитивно понятный для человека вид.

Следует обратить внимание еще на один вид фронта, такой как «*фронтирный человек*», личность, которая открыта для новых выборов, перемены мест, решений, отличающаяся высокой восприимчивостью к новому, ментальной свободой, творческой нетерпимостью к ограничениям, жесткой регламентацией и организацией жизни.

«Фронтирная личность» складывается из особой «энергии пограничья» (Ф. Тернер), где человек надеется, главным образом, только на самого себя, отличается высоким индивидуализмом, стремлению к независимости, а также ориентированностью на получение благ без длительного труда.

Выводы. Таким образом, тренды свидетельствуют о том, что на этапе современного интенсивного развития каждому цифровому предприятию, и

всем предприятиям, и организациям, которые используют или планируют использовать в своей деятельности цифровые технологии нужно быть на фронтире – и двигаться вместе с фронтиром, а также иметь в своих командах сотрудников, обладающих фронтирными типами личности.

Список литературы

1. Баева Л.В. Проблемы культурной безопасности в изучении фронтирных регионов // Гуманитарный вектор. Серия: философия и культурология. 2016. Т. 11. № 2. С. 37-42.

2. Басалаева, И. П. Критерии фронта: к постановке проблемы / И. П. Басалаева // Теория и практика общественного развития : электрон. науч. журнал, 2012. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа:<http://www.theoriapractica.spb.ru/>. - Загл. с экрана.

3. Замятина, Н. Ю. Зона освоения (фронтир) и ее образ в американской и русской культурах / Н. Ю. Замятина // Общественные науки и современность. - 1998. - № 5. - С. 75-89.

4. Панарина, Е. С. Мифы и образы сибирского фронта / Е. С. Панарина // Культурная и гуманитарная география. - 2013. - Т. 2, № 1. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: <http://www.gumgeo.ru/index.php/gumgeo/artide/view/60> . - Загл. с экрана.

5. Романова, А. П. Межкультурные коммуникации на фронтире и вне фронта (сравнительный анализ) / А. П. Романова, М. С. Топчиев, Э. А. Саракеева // Каспийский регион: экономика, политика, культура. - 2013. - № 3 (36). - С. 298-303.

6. Савельева, И. М. Исторические исследования в XXI веке: теоретический фронт // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. - 2012. - Вып. 38. - С. 25-53.

7. Тихонов, А. А. Фронт Сибирский и Американский: точки зрения / А. А. Тихонов // Материалы научно-практической конференции «Вагановские

чтения-2010». - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа:http://samlib.ru/t/tihonov_za_gramy/

frontirsibirskijamerikanskijtochkizrenija.shtml - Загл. с экрана.

8. Turner F.J. The frontier in American history. N. Y, Henry Holt And Company, 1962. 373 p.

ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ (НА ПРИМЕРЕ ДОНЕЦКО-МАКЕЕВСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА)

ШАБАЛИНА Л.В.,

канд. экон. наук, доцент;

СИНЬКОВ И.И.,

магистрант,

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В условиях современной глобализации одним из основных приоритетов развития любой национальной экономики является повышение экспортного потенциала, обеспечивающее ей приспособление к системе мирохозяйственных отношений, повышение международной конкурентоспособности и устойчивость социально-экономического развития. Значительную роль в достижении этих целей играют территориально-производственные комплексы (ТПК) как хозяйственные системы, которые сформировались на конкретной территории и составляют ее ресурсно-производственную базу. Оценка экспортного потенциала ТПК является базисом разработки и принятия стратегических и тактических решений о направлениях развития конкретного государства в мировой экономике, что обосновывает актуальность данной проблемы.

Цель исследования заключается в обосновании метода оценки экспортного потенциала ТПК и его последующей апробации на примере крупнейшего промышленного узла Донецкой Народной Республики.

Изложение материалов основного исследования. Как показывают результаты теоретических исследований экспортный потенциал ТПК представляет собой подуровень экспортного потенциала национальной экономики, что обосновывает целесообразность структурного подхода к его оценке (рис.1).

Рис. 1 Структурный подход к определению экспортного потенциала ТПК

При этом структура ТПК ДНР может быть укрупненно представлена тремя основными промышленными узлами (табл. 1).

Таблица 1

Основная характеристика промышленных узлов ДНР

Промышленный узел	Центры ТПК	Периферийные территориальные образования ТПК	Базовые отрасли
Донецко-Макеевский	Донецк, Макеевка	Ясиноватая, Докучаевск, Харцызск, Зугрес, Иловайск	Угольная, электроэнергетическая, металлургическая, коксовая, химическая, машиностроение, металлообработка, легкая и пищевая промышленность
Горловско-Енакиевский	Горловка, Енакиево	Дебальцево, Пантелеймоновка, Ясиновка	Угольная, металлургическая, машиностроительная, химическая, электроэнергетическая
Торезо-Снежнянский	Торез, Снежное	Шахтерск	Угольная, машиностроительная, производство строительных материалов, легкая

Для оценки экспортного потенциала современной наукой предлагается четыре основных подхода: результативный, системный, рыночный и ресурсный, среди которых наиболее приемлемым, принимая во внимание роль ТПК как ресурсно-производственной базы, представляется именно ресурсный подход. Отдельного внимания заслуживает также тот факт, что по причине отсутствия в свободном доступе статистической и финансовой отчетности предприятий, входящих в состав приведенных в табл. 1 ТПК ДНР, представляется невозможным проведение количественной оценки экспортного потенциала вышеуказанных ТПК. В связи с этим данное исследование содержит качественную оценку экспортного потенциала Донецко-Макеевского промышленного узла с позиций ресурсного подхода. Данный промышленный узел представляет собой мощнейшее полиядерное промышленное образование с широко разветвленной сетью автомобильных и железнодорожных путей сообщения и играет важную роль в экономике Республики. Промышленно-производственную базу Донецко-Макеевского промышленного узла составляет г. Донецк (являющийся главным ядром данного ТПК) и г. Макеевка, энергетическую – Старобешевская и Зуевская ТЭЦ, в перевозке промышленных грузов основную роль играют Ясиноватский и Иловыйский железнодорожные узлы. Производственная база данного ТПК представлена предприятиями, относящимися (в соответствии с теорией Колосовского Н.Н.) к таким энергопроизводственным циклам, как горно-химический, пиromеталлургический, угле-энерго-химический, машиностроительный.

Согласно данным Главного управления статистики ДНР, промышленный комплекс г. Донецка в 2019 году был представлен 433 промышленными предприятиями, из которых осуществляют деятельность 354 предприятия. С точки зрения развития экспортного потенциала наибольший интерес представляют предприятия металлургической, машиностроительной и угольной отраслей. Металлургический комплекс г. Донецка является одним из наиболее важных и технологически емких секторов экономики, который производит

разнообразную по назначению и свойствам продукцию и обеспечивает потребности машиностроения, строительства, топливно-энергетического комплекса в металле, основном конструкционном материале. Машиностроительный комплекс г. Донецка представлен более чем 40 предприятиями, которые специализируются на производстве машин и оборудования для металлургической, горнодобывающей, химической, энергетической отраслей и агропромышленного комплекса. Добывающая промышленность г. Донецка обеспечивает экономику и население города универсальным топливом, оставаясь одной из важнейших базовых отраслей экономики города. Основными экспортерами продукции в г. Донецке являлись предприятий разных отраслей (табл. 2), среди которых особо можно отметить металлургическую, машиностроительную и угольную отрасли.

Таблица 2

Основные экспортеры продукции г. Донецка в 2019 г. [1]

Предприятие	Отрасль	Вид экономической деятельности
ГП «Республиканский центр «Торговый дом «Уголь Донбасса»	Угольная промышленность	Регулирование рынка угля
Филиал № 1 «Донецкий металлургический завод» ЗАО «Внешторгсервис»	Металлургическая промышленность	Производство чугуна
ДП «Государственный оптовый рынок электрической энергии и мощности»	Электроэнергетика	Регулирование электроэнергетического рынка
ООО «Торговый дом «Горняк»	Пищевая промышленность	Производство мясных, кисломолочных продуктов, соусов, мороженого
ДП «ТОР»		Производство кондитерских изделий
ООО «Донфрост»	Машиностроение	Производство холодильного и морозильного оборудования
Донецкий филиал ООО «Авиатех»		Производство лопаток и дисков газотурбинных двигателей, товаров народного потребления
ООО «Интеркод»		Производство прочей продукции
ООО «Вторресурсы»	Целлюлозно-бумажная промышленность	Производство гофрокартона и упаковок из бумаги и картона

Анализ структуры промышленной продукции г. Макеевки позволяет сделать вывод о высоком потенциале развития предприятий металлургической и угольной промышленности, на долю которых по итогам 2019 г. [2], приходилось 88,4% совокупного промышленного производства города (рис. 2).

Рис.2. Структура реализованной промышленной продукции по г. Макеевка, млрд.руб. [2]

С учетом того, что данные об объемах и структуре экспорта промышленной продукции г. Макеевка отсутствуют, в качестве наиболее перспективных с точки зрения развития экспортного потенциала предприятий города могут быть обозначены три отрасли (угольная, коксохимическая и металлургическая).

Выводы. Результаты проведенного качественно-количественного анализа экспортного потенциала Донецко-Макеевского промышленного узла свидетельствуют о наличии значительного экспортного потенциала предприятий угольной, металлургической и машиностроительной промышленности. В то же время определение конкретных направлений развития экспортного потенциала как всех ТПК ДНР, так и Донецко-Макеевского промышленного узла в частности, требует дополнительных исследований конъюнктуры современного мирового рынка и учета ограничений, обусловленных «усеченным (неполным) политическим статусом» [3, с. 99] ДНР. Отдельный интерес для дальнейших исследований данной проблемы представляют направления развития экспортного потенциала ТПК ДНР посредством приграничного сотрудничества с Российской Федерацией.

Список литературы

1. Программа восстановления и развития экономики и социальной сферы города Донецка на 2020 г. [Электронный ресурс] // Администрация города Донецка; Официальный сайт. – Режим доступа: <http://gorod-donetsk.com/programma-vosstanovleniya-i-razvitiya>
2. Программа восстановления и развития экономики и социальной сферы города Макеевки на 2020 г. [Электронный ресурс] // Администрация города Макеевки; Официальный сайт. – Режим доступа: <http://makeyevka.ru/2016-11-16-09-27-23>
3. Половян А.В. Экономика территорий с вновь образованной государственностью – Донецкая Народная Республика / А.В. Половян, Р.Н. Лепа, С.Н. Гриневская // Проблемы прогнозирования. – 2018. № 1 (166). – С. 99-107.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ШЕВЧУК Н.В.,

аспирант,

кафедра менеджмента непроизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Систему государственного управления часто сравнивают с большой и разветвленной корпорацией, занимающейся специфическим производством - созданием, распределением и предоставлением административных услуг. Поэтому для модернизации

публичной власти в ее систему включаются принципы рыночного поведения и рыночные механизмы решения проблем [1].

Возможности развития эффективной работы органов государственной власти, с внедрением эффективных механизмов и опыта стран Европейского Союза недостаточно конкретизированы на территории Республики, в связи с чем, требуют дальнейшего изучения и доработки.

Целью исследования является выявление проблем при осуществлении государственного управления и разработка предложений по определению эффективных механизмов, обеспечивающих качественное предоставление государственных услуг.

Изложение материалов основного исследования. Одной из главных задач в пределах административных реформ, проводимых на территории стран-членов Евразийского экономического союза, является повышение эффективности работы публичных органов власти всех уровней при предоставлении административных услуг. Еще 1987 был издан программный документ Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) «Администрирование как предоставление услуг, общественность как клиент», который акцентировал внимание на том, что одним из главных положений реформы публичного управления в развитых странах, является организация публичного сектора должна существовать для того, чтобы предоставлять услуги клиентам (потребителям, заказчикам, пользователям и т.д.), а не с целью обеспечения трудоустройства служащих.

По рекомендациям OECD (1987), принципами предоставления публичных услуг как процесса реагирования на потребности общественности являются: открытость - клиенты имеют знать, как осуществляется государственное управление, какие факторы ограничивают деятельность государственных служащих, кто и за что несет ответственность и как можно исправить ситуацию в случае неправильных действий; привлечение клиентов - отношения с клиентами формируются на основе того, что клиенты воспринимаются как

активные участники предложений и действий органов государственной власти; удовлетворение потребностей клиентов - услуги предоставляются в ответ на конкретные запросы людей; доступность – клиенты должны иметь легкий доступ к органам власти в удобное время и к информации в удобной форме [2].

В процессе профессионального развития должностных лиц органов государственной власти активизирующее, мотивирующее, адаптирующие и контролирующие функции выполняет система оценки персонала. Сложность анализа и оценки деятельности органов государственной власти связана с тем, что на законодательном уровне отсутствуют показатели предоставления услуг гражданам. Критерии эффективности и результативности не прописаны в регулирующих актах - ни в должностных инструкциях, ни в положениях о структурных подразделениях органов власти. Это касается не только отдельных функциональных подразделений, но и органов власти вообще. Документы, регулирующие их деятельность, содержат перечни функций, но не критериев оценки, то есть регламентирующие функционирование органов власти и не определяют результаты его деятельности.

В сегодняшних условиях убедительным также становится тот факт, что во время проведения административно-территориальной реформы кадровое обеспечение в органах государственной власти имеет такие сложности, как: текучесть кадров, отсутствие реального материального стимулирования и системы кадрового роста, что не позволяют создавать реальный кадровый резерв и готовить компетентных специалистов; не разработана система привлечения молодежи на работу в органы публичной службы. Текучесть кадров крайне негативно влияет на качество предоставления административных услуг. Проблема стабильности аппарата, преемственности и сохранения институциональной памяти является едва ли не самой актуальной для государственного управления [3].

А. Гальчинский считает, что основной причиной неудач административной реформы является отсутствие системности в ее внедрении.

«Несостоятельность власти сформировать конструктивную стратегию преобразований обуславливает ее бесперспективность. Речь идет о системности решений, которые наконец-то дали бы нам возможность сформировать реальные предпосылки утверждения инвестиционно-инновационной модели экономики, осуществить ее глубокую структурную перестройку, ощутимо укрепить внутренний рынок, осовременить ресурсные факторы развития и преодолеть на этой основе низкую конкурентоспособность экономики», – отмечает А.Гальчинский [4].

Выводы. В итоге можно утверждать, что для обеспечения эффективной деятельности органов государственной власти, необходимым является последовательное осуществление систематизированных комплексов практических мероприятий (правовых, организационных, информационных, материально-технических, финансовых и других), направленных на обеспечение единства всех элементов системы государственной власти и на четкую взаимосвязь всех ее институциональных положений.

К таким мероприятиям возможно отнести: определение системы оценки персонала, внедрение стандартов предоставления государственных услуг, увеличение социальных гарантий, значительное внимание к созданию положительного морально-психологического климата в коллективе, пересмотр критериев повышения в должности, создание равноправных условий для профессионального развития должностных лиц, значительное усиление ответственности работников за выполнение профессиональных обязанностей и за принятые решения.

Список литературы

1. Внедрение системы управления качеством услуг в органах исполнительной власти: проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] // Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского. – Режим доступа: <http://www.nbuv.gov.ua/node/2116>

2. Пути повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления: социологический анализ [Электронный ресурс] // Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского. – Режим доступа: <http://www.nbuv.gov.ua/node/2116>

3. Пути повышения эффективности работы и открытости органов государственной власти на примере конкурса [Электронный ресурс] // Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского. – Режим доступа: <http://www.nbuv.gov.ua/node/2116>

4. Несостоятельность власти сформировать конструктивную стратегию преобразований обуславливает ее бесперспективность [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://dt.ua/articles/87587>

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КАК ИНСТРУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

ЩЕРБАКОВА Е.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент;

ПЕРШИНА А.С.,

магистрант,

кафедра таможенного дела

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет

имени Владимира Даля»,

г. Луганск, ЛНР

Постановка проблемы в общем виде. В развитых странах мира региональное планирование является организационно-экономическим методом реализации региональной политики. Зарубежные экономисты выделяют следующие этапы преобразования региональной политики в региональное

планирование [1]: этап 1 - разработка мероприятий, способствующих решению отдельных локальных проблем, например безработицы, перенаселения, исключительно в местах их возникновения; этап 2 - рассмотрение задач регионального развития, касающихся региона в целом, необходимых для выработки единой политики для района и возможных путей финансового обеспечения; этап 3 - интеграция внутрорегиональных планов и программ в план (программу) развития регионов и государства в целом; этап 4 - разделение плана (программы) развития государства на несколько региональных планов (программ), которые рассматриваются с точки зрения конкретного вклада каждого региона в экономический рост страны.

Цель исследования заключается в изучение основных подходов к организации региональной политики, которая может выступать основным инструментом в процессе планирования социально-экономического развития региона.

Изложение материалов основного исследования. План социально-экономического развития региона, будучи организационно-экономическим и информационно аналитическим документом, воплощает в себе положения экономической политики государства, содержит систему целевых задач и мероприятий органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с целью достижения поставленных целей в соответствующем прогнозном периоде. Особенности регионального экономического планирования в той или иной стране зависит от концепции, которая заложена в региональной политике (рис. 1).

Первой ступенью зарождения и эволюции регионального управления можно считать отраслевой подход. Его суть заключается в следующем. Различные участки хозяйственной системы включаются в сферу действия любой системы управления. Отраслевой подход формируется при весьма небольшой управленческой роли местных органов власти. Кроме этого, при последовательном внедрении положений такого подхода, реальное участие

местных органов власти в принятии управленческих решений снижается, а усиливается влияние отраслевых субъектов управления, особенно представителей тех ведомств, которые обеспечивают наибольшее количество рабочих мест, высокие капиталовложения, т.е. играют важную роль в социально-экономической жизни региона. Главным недостатком отраслевого подхода является способность обеспечить комплексный характер региональной политики. Он нацелен на решение частных отраслевых проблем только по факту их возникновения.

Рис. 1. Схема основных подходов к организации региональной политики

В качестве начального звена трансформационного цепи регионального управления можно выделить «проблемный подход». Он сохраняет юридический и экономический механизмы регионального управления, его предыдущие структуры и главные целевые функции. Существенно меняются только некоторые требования к отраслям и предприятий.

Муниципальный подход к региональному управлению применяется для изменения предпочтений различных уровней управления. Предусматривает значительное расширение преимуществ местного уровня и формирует правовой и экономический механизмы реализации этих полномочий. Вследствие этого, местное управление превращается в инстанцию, которая принимает окончательное, и оперативное решение из перечня решающих аспектов регионального развития: размещение предприятий, выдачи разрешения или запрета определенных видов деятельности, развития запланированных структур

контроля над экологической ситуацией и др. По сравнению с другими подходами «муниципальное» управления имеет в распоряжении достаточно скудные материальные средства, сужает возможность проведения любых объемных региональных программ или активной региональной политики. Можно только разрешить или запретить те варианты развития, которые предлагаются вышестоящим инстанциям.

Суть секторного подхода заключается в том, что отдельные участки территории становятся участками целенаправленного регионального управления. Это могут быть территории, которые имеют значительный социально-экономический потенциал или опасно уязвимый потенциал с экологической точки зрения. В отличие от других подходов, в данном случае формируется специальный «надотраслевой», вневедомственный орган управления данным сектором. Этот подход предполагает широкий спектр мероприятий управленческого воздействия, например, собственная система налогообложения, штрафов и др.

Важнейшими задачами региональной политики как политической основы для разработки плана социально-экономического развития региона являются: обеспечение сбалансированного социально-экономического развития соответствующей территории; совершенствование структуры хозяйственного комплекса региона; достижения рационального использования всех территориальных ресурсов; обеспечение надежного функционирования социальной и производственной инфраструктуры; последовательное повышение качества жизни населения региона.

Региональные планы, представленные программы социально-экономического развития региона сегодня могут являться одним из средств реализации региональной политики государства и попадают в правовое поле через законы, регламентирующие региональную политику. Поэтому можно сказать, что основные цели, задачи и приоритеты планирования социально-

экономического развития областей формируются исходя из направлений государственной региональной политики.

Региональную политику можно разделить на две составляющих: политику государства; внутреннюю политику регионов.

Государственная региональная политика – это совокупность организационно-правовых экономических и социальных мер государства, которые направляются на формирование эффективного развития производительных сил регионов с целью достижения максимального социально-экономического эффекта. Основными постулатами государственной региональной политики являются: приоритет общенациональных интересов; учет особенностей регионов, выравнивание их уровней социально-экономического развития; справедливость; обеспечение законности стабильности в распределении властных полномочий между центром и регионами; планомерность проведения государственной региональной политики; ресурсное обеспечение проведения государственной региональной политики; создание системы регионального управления, соответствующей государственной региональной политике.

Выводы. Таким образом, государственная региональная политика должна быть подчинена: обеспечению эффективного использования ресурсного потенциала регионов и комплексного развития территорий; приостановлению спада производства, его стабилизации и наращиванию объемов выпуска и реализации продукции; недопущению дальнейшего падения жизненного уровня населения; решению острых социальных проблем на местах с учетом общегосударственных задач и приоритетов, имеющихся ресурсов, состояния финансово-экономического потенциала территорий; реструктуризации хозяйственных комплексов регионов, техническому обновлению предприятий, восстановлению производства в тех отраслях, продукция которых пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках; достижения стабильного функционирования предприятий сферы материального производства;

интенсификации сельскохозяйственного производства, совершенствованию его специализации в соответствии с зональными почвенно-климатическими условиями, достижение максимального продовольственного самообеспечения и наращивания экспортного потенциала.

Реализация вышеперечисленных целей региональной политики является основной целью территориального развития государства в рамках социально-экономического развития региона на данном этапе развития производительных сил.

Список литературы

1. Чумачекно Н.Г. Управление экономическим и социальным развитием области / Чумачекно Н.Г., Аношина А.И., Бирегберг Б.М. и др. ; в 2-х т. – К. : Наукова думка, 1987. – 368 с.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЯКИМЧАК А.А.,

аспирант,

кафедра менеджмента непроизводственной сферы

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Сфера малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), в виду своей высокой подверженности негативным внешним факторам, требует особого внимания со стороны государства, а именно поддержки. Это связано с тем, что сфера МСП выполняет ряд важных функций, таких как: повышение конкуренции в

экономике, перманентное удовлетворение потребностей населения, выполнение работ для крупного бизнеса, выполнение государственных заказов, предоставление рабочих мест, создание среднего класса и другие. Таким образом можно сказать, что формирование благоприятных условий создания, ведения и развития предпринимательской деятельности – это одно из важнейших направлений социально-экономической деятельности государства.

Однако, на современном этапе развития экономики Донецкой Народной Республики, сфера МСП, в силу объективных и субъективных обстоятельств не может полностью выполнять свои функции, не в последнюю очередь из-за того, что практически отсутствует государственная поддержка МСП, которая присутствует в развитых или развивающихся странах. Помимо этого, нет четкого и задокументированного видения долгосрочного развития этой сферы, а именно отсутствие таких важнейших документов как концепция развития МСП, стратегия развития МСП и государственных программ развития МСП.

Целью исследования является разработка рекомендаций по созданию концепции развития малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике.

Изложение материалов основного исследования. Долгосрочное развитие той или иной сферы экономики страны подразумевает под собой наличие и действие таких документов как: Концепция развития, Стратегия развития и Программы развития. Как правило, эти документы разрабатываются и реализуются на государственном, региональном и муниципальном уровнях. Каждый документ, разработанный на более низком уровне, должен соответствовать документу, разработанному на высшем уровне.

Концепция представляет собой общее видение развития, в нашем случае сферы МСП. Стратегия же – это более конкретизированный документ-план развития определенной сферы. Программы – это задокументированные механизмы реализации определенной стратегии. Как видим, разработка

государственной концепция является первым и важным шагом в развитии сферы МСП.

Для того, чтобы определить структуру и содержание предлагаемой концепции сферы МСП, были рассмотрены существующие и действующие Концепции развития МСП в различных регионах Российской Федерации. Рассмотренные Концепции Кемеровской [1], Читинской областей [2], Нижегородской [3], позволили определить, что структура этих документов приблизительно одинакова и состоит из четырех основных частей.

Первая часть концепции содержит сведения о современном состоянии сферы МСП в том или ином регионе. Также в ней указываются проблемы, препятствующие развитию этой сферы. Ввиду отсутствия на данный момент большого объема данных касаясь деятельности малых и средних предприятий в Донецкой Народной Республике, автором предлагается в этой части концепции провести PESTEL-анализ сферы МСП. Это даст возможность выявить политические, экономические, социальные, технологические, экологические и законодательные факторы, которые на современном этапе препятствуют развитию рассматриваемой сферы. Благодаря экспертным оценкам, можно классифицировать их по степени влияния и выявить, какие из них являются первостепенными и требуют действий по их нивелированию.

Вторая часть концепции должна представлять собой логическое продолжение первой части и включать четко сформулированные цели и задачи развития сферы МСП. При их постановке обязательным условием является то, что они должны напрямую вытекать из выявленных ранее проблем, то есть по достижению поставленных целей и решению задач, должны решиться проблемы определенные в первой части. Также необходимо отметить, что цели концепции должны соответствовать общепринятым требованиям, таким как: достижимость, совместимость, измеримость, гибкость.

В третьей части концепции рассматриваются конкретные направления и мероприятия, эффективное проведение которых необходимо для того, чтобы

решить поставленные в концепции задачи, достичь общей цели и прийти к нивелированию препятствующих развитию МСП факторов, выявленных в первой части. Также здесь необходимо обосновать, почему именно эти мероприятия помогут в достижении цели концепции.

В четвертой, заключительной части концепции, необходимо описать, что именно ожидается при следовании и выполнении предложенных ранее направлениям и мероприятиям; какой эффект даст реализация тех или иных мероприятий и какое влияние окажет не только на сферу МСП, но и на экономику страны в целом.

Вывод исследования заключается в том, что создание концепции развития МСП является первым и важнейшим шагом в долгосрочном развитии этой сферы экономики. Концепция должна иметь структуру, части которой в полной мере отвечают на вопросы: какое состояние сферы МСП в данное время? какие цели и задачи преследует концепция? что и по каким направлениям необходимо сделать, чтобы решить задачи и достичь целей концепции? какие результаты следует ожидать от реализации концепции? В дальнейшем автором планируется провести исследование и представить собственное видение «Концепции развития малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике».

Список литературы

1. Об утверждении Концепции развития малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области на период до 2025 года (утратил силу с 21 октября 2013 года) [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/990310396>
2. Об основных положениях концепции развития малого предпринимательства в депрессивных регионах (на примере Читинской области) [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=721>

3. Концепция развития малого и среднего предпринимательства МСП на территории Нижегородской области [Электронный ресурс]. – URL: https://works.doklad.ru/view/mmyC_VeScIs.html

AKTUALISIERUNGSVERFAHREN DES ENTWICKLUNGSMANAGEMENTS BEI DER VERWALTUNG VON KRANKENHAUSIMMOBILIEN

DR. OLGA KÖPPL

*Wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Studiengangskordinatorin, Dozentin
Universität Stuttgart
Institut für Bauökonomie*

Der Gegenstand der Untersuchung. Es werden die Verfahren des Entwicklungsmanagements bei der Verwaltung von Krankenhausimmobilien, insbesondere bei der Planung und des Baus von Krankenhäusern untersucht.

Das Ziel der Untersuchung. Es werden die Verfahren des Entwicklungsmanagements bei der Verwaltung von Krankenhausimmobilien und eine einheitliche Ausgangsbasis für die Betrachtung der Bauprojektentwicklungsmodelle in Deutschland geschaffen.

Die Planung und der Bau von Krankenhäusern gehört zweifelsohne zu einer der spannendsten und anspruchsvollsten Aufgaben in der Architektur. Denn heutige Krankenhäuser vereinen eine große Anzahl an verschiedensten Funktionen unter einem Dach. Sie sind schon lange nicht mehr nur Gebäude in denen Patienten behandelt und geheilt werden. Sie können stattdessen mit einem Hotel, einem Empfangsgebäude, einem Logistikcenter, einem Operationszentrum und mit einem Diagnostikzentrum verglichen werden. Hinzu kommt, dass der moderne

Krankenhausbetrieb in vielen Bereichen mittlerweile einem industriellen Prozess ähnelt (vgl. Stockhorst et al. 2019).

Zur Schaffung einer einheitlichen Ausgangsbasis für die Betrachtung der Bauprojektentwicklungsmodelle in Deutschland werden zunächst die verschiedenen Begriffe und Zusammenhänge im Bauwesen dargestellt. Neben den klassischen Bauprojektentwicklungsmodellen im deutschen Bauwesen werden auch alternative Planungs- und Abwicklungsmethoden beleuchtet und deren Einflüsse auf die Bauprojektentwicklung aufgezeigt. Während sich diese alternativen Planungs- und Abwicklungsmethoden in der freien Wirtschaft, vor allem im Industriebau, bereits durchgesetzt haben, sieht es im Bereich Krankenhausbau anders aus. Alternative Planungs- und Abwicklungsmethoden werden bisher nur vereinzelt und projektspezifisch im Krankenhausbau angewendet, so dass der Krankenhausbau immer noch maßgeblich durch die Strukturen und Herausforderungen des klassischen öffentlichen Bauens beeinflusst wird. Alternative Abwicklungsstrategien wie z. B. das Partnering-Verfahren finden bisher kaum Berücksichtigung.

Des Weiteren wird die Bauprojektentwicklung im Krankenhausbau in einem nicht unerheblichen Umfang durch die verschiedenen Facetten der Krankenhausfinanzierung und der Politik beeinflusst. Umso wichtiger ist es, dass die Planung und der Bau der Krankenhausimmobilien auf einer fundierten Projektgrundlage aufbauen kann. Hierzu sollte vor allem der Fokus auf die „frühen Phasen“ gelegt werden. Diese „frühe Phase“ zwischen laufendem Betrieb und der eigentlichen Zielformulierung zum Start der Planungs- und Ausführungsphasen nach HOAI, kann auch als strategische Krankenhausplanung bezeichnet werden. Denn mit der strategischen Krankenhausplanung werden die Weichen für den späteren Bau sowie für die sich daran anschließende erfolgreiche Inbetriebnahme des Neu- oder Umbaus gestellt. Für einen erfolgreichen Projektabschluss ist im Planungs- und Bauprozess auf die Einhaltung von messbaren Qualitätskriterien zu achten. Hierbei können sogenannte Quality Gates eingerichtet werden, deren Kriterien und Freigabeprozesse bereits zu Projektbeginn, spätestens aber zu Beginn der jeweiligen

Phase, verbindlich vereinbart werden sollten. Für die charakteristische Untersuchung und die vergleichende Analyse der bestehenden Bauprozessmodelle im Krankenhausbau, wurden Interviews mit verschiedenen Experten geführt. Zu diesen Experten gehören Verantwortliche aus den jeweiligen Abteilungen für Corporate Real Estate Management (CREM) aber auch Verantwortliche aus der Klinikleitung.

Neben der vergleichenden Analyse erfolgt auch eine Gegenüberstellung der bestehenden Bauprojektentwicklungsmodelle mit den klassischen Prozessmodellen. Des Weiteren werden die Unterschiede, Schwerpunkte sowie die zentralen prozessrelevanten Faktoren und Elemente herausgearbeitet zu denen u. a. auch die Einflüsse aus den permanent wechselnden Anforderungen aus dem medizinischen Fortschritt gehören.

Die Bauprojektentwicklung im Krankenhausmanagement beinhaltet nicht nur die Planung und den eigentlichen Bau eines technisch hochinstallierten und hygienisch anspruchsvollen Gebäudes, sondern wird neben einer sehr langen und komplexen Planungszeit auch durch eine Vielzahl von verschiedensten Stakeholdern beeinflusst. Dem gegenüber steht ein kurzer Innovationszyklus der medizintechnischen Geräte sowie eine stetige Verschärfung der Sicherheits- und Hygienevorschriften. Damit verbunden ist auch eine Fortschreibung der baulichen Auflagen (vgl. Heinen 2004). Somit sollten sich heutige Klinikgebäude auch an die wechselnden Anforderungen aus dem medizinischen Fortschritt anpassen können. Ergänzend hierzu kann auch festgehalten werden, dass Krankenhäuser sich immer mehr zu modernen Wirtschaftsunternehmen entwickeln, die ein ökonomisches Handeln in den Vordergrund stellen. Neben der Ökonomie sollte auch die Ökologie nicht außer Acht gelassen werden, so hat z. B. im Bereich der Nachhaltigkeit der Begriff „Green Hospital“ immer mehr an Bedeutung gewonnen. Auch innerhalb der medizinischen Versorgung ist es in den letzten Jahren immer wieder zu Veränderungen gekommen, so findet z. B. in Teilbereichen immer noch eine nicht unwesentliche Verschiebung von stationärer zur ambulanten Behandlung statt. Diese Veränderung geht nicht nur

mit geänderten Anforderungen an die bauliche Struktur einher, sondern bedeutet auch eine geänderte Finanzierung.

Fazit: Unabhängig von der Planungs- oder Ausführungsphase sollte nie außer Acht gelassen werden, für wen das Klinikgebäude errichtet wird. Denn heutige Krankenhäuser werden von den unterschiedlichsten Anspruchsgruppen genutzt. Hierzu gehören neben den Ärzten und der Pflege auch die Mitarbeiter aus den tertiären Bereichen, wie z. B. Reinigung oder Verwaltung sowie die Patienten und Besucher.

Quellen

1. Meyer, S. (2017). V3-5: Operative Umsetzung: Masterplanung und Medizinkonzeption als Grundlage für Neubau und Umbau der Krankenhausinfrastruktur III -
2. Preuß, N., & Schöne, L. B. (2010). *Real Estate und Facility Management*. München: Springer.
3. Projekt Magazin. (2018). *Quality Gate*. Von <https://www.projektmagazin.de/glossarterm/quality-gate> abgerufen
4. Prückner, S. (2017). V5-2: Human Simulation Centre (HSC) - Entwicklung, Konzepte und Zukunft. München.
5. Roth, C., Dombrowski, U., & Fisch, M. N. (2015). *Zukunft Klinik Bau*. Wiesbaden: Springer Vieweg.
6. Statistisches Bundesamt (Destatis). (2018). *Gesundheit, Grunddaten der Krankenhäuser*. Wiesbaden.
7. Stockhorst, H., Hofrichter, L., & Franke, A. (2019). *Krankenhausbau*. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.

**СЕКЦИЯ 2: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА: ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО
ОПЫТА**

**ИННОВАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ:
ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

АНГЕЛОВА Д.С.,

преподаватель,

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Усиление зависимости стран и регионов от мирового хозяйства, переход к информационному обществу и экономике знаний, изменения в образе жизни людей, а также экологические проблемы требуют применения новых подходов к управлению развитием регионов и обеспечение их конкурентоспособности. Основным приоритетной задачей региональной политики, направленной на повышение конкурентоспособности регионов, должен стать развитие научно-технологического и инновационного потенциала регионов. Процесс распространения инноваций должен перейти от централизованного к локальному, когда отдельные регионы, благодаря локальным инновационным процессам, станут "точками инновационного роста" национальной экономики. Глобальные финансово-экономические воздействия, территориальная конкуренция за ресурсы и их ограниченность показали актуальность

инновационного развития регионов, что, в свою очередь, требует применения адекватных современных, общественных и экономических тенденций инструментов и методов.

Цель исследования заключается в анализе научных работ по отечественной и зарубежной практики поддержки инновационной деятельности, формирования региональных инновационных систем определить инструменты инновационного развития региона, применение которых на практике государственных и региональных органов власти дает возможность повысить конкурентоспособность региона и эффективно использовать их инновационный потенциал.

Изложение материалов основного исследования. Становление национальной экономики на основе конкурентоспособного развития невозможно без создания и реализации системы инновационного обновления, которое в свою очередь требует сбалансированных партнерских отношений между государством, субъектами частной инициативы и конечными потребителями инновационной продукции.

Переход экономики к модели инновационного развития требует привлечения механизма государственно-частного партнерства для реализации инновационного партнерства в научно-технической и инновационной сфере, которое должно рассматриваться в контексте формирования национальной инновационной системы. Под инновационным партнерством следует понимать форму организации равноправных отношений между государством, бизнесом и наукой, позволяющие реализовывать проекты создания инноваций в различных сферах экономики более эффективным способом, чем этого могут достичь партнеры отдельно. Институциональный характер инновационного партнерства раскрывается в таких базовых функциях, присущих экономическим институтам, как координация, кооперация, распределение рисков, расходов и конечных результатов деятельности.

Формирование института инновационного партнерства целесообразно рассматривать в контексте государственной инновационной политики и роли бизнеса в ее разработке и реализации. Частный партнер отвечает за создание технологий на базе собственных разработок и коммерциализации инновационного продукта. Роль государства является вспомогательной при выработке новых знаний и технологий и ключевой при создании инфраструктуры инновационной деятельности частного сектора [1].

Внедрение инновационного партнерства в систему партнерских отношений государства и частного сектора необходимо рассматривать в контексте развития институциональной среды государственно-частного партнерства. В связи с этим целесообразно рассматривать такое направление развитие инновационного партнерства, как формирование территориальных инновационных кластеров, выступают локализованной формой инновационного партнерства государства и частного сектора. В данном контексте основной задачей государства является выявление и стимулирование развития новых кластеров, в рамках которых формируются устойчивые связи между субъектами инновационной системы.

Развитие инновационного партнерства в России показывает, что в настоящее время недостаточно развиты или неэффективно используются институциональные, правовые и инвестиционные механизмы функционирования в инновационной сфере:

- принятие нормативных актов, определяющих порядок распределения прав на объекты интеллектуальной собственности между коллективом и организацией, в рамках которой созданы такие объекты; регламентирующих предпринимательские отношения между университетами и бизнесом на принципах инновационного партнерства; создают предпосылки для коммерциализации результатов научно-технической деятельности, полученных в рамках исследовательских программ в университетах;

- просмотр приоритетных направлений научно-технической и инновационной деятельности;

- разработки программы развития инновационного партнерства, в которой необходимо предусмотреть систему поощрения для участников и соответствующие дополнительные льготы, которые влияют на поступление прямых иностранных инвестиций, создание новых рабочих мест, тем самым уменьшая объем миграции молодежи и квалифицированной рабочей силы;

- создание предпосылок для эффективного использования механизма финансовой поддержки государства реализации кластерной политики и его совершенствования; на государственном уровне - усовершенствовать механизмы финансовой поддержки развития кластеров, а также предоставлять нужную методическую, информационно-консультативную и образовательную поддержку их развития.

Выводы. В России в настоящее время в недостаточной степени используется ценнейший потенциал использования механизмов инновационного партнерства, способного стать катализатором инновационного развития экономики как на федеральном, так и на региональном уровне, а также значительно повысить уровень социально-экономического развития страны.

Список литературы

1. Кабашкин, В.А. Развитие государственно-частного партнерства в регионах России / В.А. Кабашкин, А.А. Левченко, В.А. Сидоров. – Белгород : ПОЛИТЕРРА, 2008. – 466 с.

РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ СИСТЕМЫ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК

БЕГАНСКАЯ И.Ю.,

д-р экон. наук, доцент, заведующий кафедрой,

НАУМЕНКО С.Н.,

канд. наук гос. упр., доцент, доцент,

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Развитие системы государственных закупок является одним из направлений реализации концепции эффективного использования государственных средств. Важным вопросом для каждого государства мира является создание условий для эффективного функционирования системы государственных закупок, повышение конкуренции в указанной сфере и обеспечение высокого уровня прозрачности ее процедур. Последнее приобретает особую актуальность в связи с возможным и необходимым стимулирующим влиянием в условиях инверсионности и деформируемости рыночных отношений на предпринимательский сектор, который имеет значительные потребности в осуществлении реструктуризации экономики, создании эффективной конкурентной среды, активизации инновационных процессов, повышения инвестиционной направленности экономики и обеспечении долгосрочного социально-экономического роста.

Цель исследования – определение предпосылок формирования рыночного механизма системы государственных тендерных закупок.

Изложение материалов основного исследования. Государственные закупки являются важным средством влияния на предпринимательский сектор, через который государство регулирует его развитие в соответствии с составленными прогнозами и обеспечивает выполнение планов и программ

социально-экономического развития. Стимулирующий эффект их использования зависит от соответствия прогнозов, программ и планов потребностям предпринимательского сектора, объективных возможностей и конкретного механизма его реализации [1].

Государственные закупки осуществляются в процессе реализации целевых программ, для исполнения которых создаются специальные государственные организации, которые обязаны размещать заказы среди государственных и частных предприятий и координировать их работу. Государственные закупки товаров и услуг, в первую очередь, связаны с удовлетворением социальных потребностей. Речь идет о медицинской технике и медикаментах, автомобилях и военной технике, строительстве оборонительных зданий и сооружений; товаров на экспорт для удовлетворения внутренних обязательств государства; товаров для осуществления государственных целевых программ, частично или полностью финансируемых из бюджета и т.д. [2].

Решающим параметром формирования государственных закупок в стране является ограниченный характер объемов бюджетных ассигнований, что не позволяет обеспечить приемлемую эффективность государственного заказа. Именно поэтому эти механизмы целесообразно использовать в системе индикативного планирования, ведь государственные закупки являются типичным примером согласования интересов в условиях рыночного макропланирования, контрактной системы и внутрифирменного планирования.

Проблемой является то, что запланированные денежные ресурсы не отвечают потребностям предпринимательского сектора и часто связаны с определенными махинациями и коррумпированностью их распределения. Последствиями проявления коррупционных действий в сфере госзакупок:

-значительные финансовые потери государственных средств в связи с завышенными закупочными ценами, в которые заложены так называемые дополнительные расходы для выигрыша в тендере;

- качественные потери, которые возникают в ситуации, если распорядители государственных средств осуществляют закупку конкурентоспособного, менее качественного товара (услуги или работы), поскольку при сговоре сторон для получения неправомерной выгоды вопрос критерия относительно качества товара обсуждается редко;

- потеря доверия граждан к государству, что также является одной из причин дальнейшего роста уровня коррупции;

- потеря имиджа страны, поскольку рынок государственных закупок становится все менее привлекательным для иностранных поставщиков, в связи с имеющимися прямыми преференциями для отечественных производителей, закрепленными на законодательном уровне, а также учитывая высокий уровень коррупции в этой сфере [3].

Кроме того, общей проблемой в сфере закупок остается нецелевое использование бюджетных средств.

Общемировая практика свидетельствует о том, что первоочередными задачами, требующими решения в этой сфере, являются следующие: реорганизация институциональной структуры государственных органов с целью обеспечения ее соответствия принципу разделения полномочий; разработка независимого механизма рассмотрения жалоб участников торгов; создание уполномоченного органа, целью деятельности которого является разработка стратегии в обозначенной сфере, подготовка и восстановление стандартной тендерной документации, публикация информации о запланированных торгах и об их победителях, контроль, мониторинг, разработка законов и подзаконных актов; создание условий для развития конкуренции на рынке закупок для государственных и частных предприятий.

Стоит отметить, что невозможность выявления положительного потенциала данного средства влияния на предпринимательскую активность также связана с общемировой нестабильной экономической ситуацией в посткризисных условиях. В связи с этим, долгосрочные контрактные

обязательства по поставке товаров сопровождаются значительными рисками, которые мультипликативно усиливаются имеющейся репутацией государства как ненадежного и неплатежеспособного заказчика, у которого все расходы по невыполнению им своих обязательств переводятся на поставщика.

Имеющиеся проблемы в сфере государственных закупок товаров, работ и услуг в стране актуализируют необходимость осуществления неотложных мер, направленных на оптимизацию механизма государственных закупок с целью поддержки развития предпринимательства.

Так, в любой стране необходимо определение приоритетных сфер развития предпринимательской активности с учетом насущности возрождения именно крупного бизнеса и повышения его конкурентоспособности. В таком контексте целесообразным будет создание долгосрочной программы поддержки крупного отечественного предпринимательства и в том числе, с целью усиления роли внутреннего рынка и превращения крупных отечественных предприятий в транснациональные корпорации, с целью построения на их основе конкурентных схем производства и сбыта продукции как на национальном, так и на зарубежных рынках. Однако, стоит подчеркнуть, что с целью стимулирования отечественного спроса, в том числе и на экспортные товары, спрос на которые со стороны мирового сообщества в современных условиях является нисходящим, приоритетным должен быть внутренний рынок.

При этом стоит заметить, что цель программы должна опираться на объективные условия развития экономики, то есть учитывать реальные финансовые возможности государства, которые особенно в условиях кризиса имеют тенденцию к уменьшению и соответствовать реальным четким приоритетам развития страны, а цели, которые формируют ее, должны иметь определенную иерархию и выражаться через систему показателей, которые, с одной стороны, конкретизируют и детализируют факторы влияния на конечный результат, а с другой – позволяют оценить эффективность осуществляемых государством мер воздействия на субъектов хозяйствования.

В связи с вышеизложенным, государство должно активировать свои усилия, используя такой инструмент воздействия, как государственные закупки. При организации и проведении государственных закупок для согласования интересов государства и предпринимательского сектора можно использовать следующие рычаги:

- проведение предварительных тендеров, где субъекты предлагают планы по созданию объектов социальной инфраструктуры, производству или поставке товаров и услуг с указанием их стоимости при различных объемах с целью определения диапазонов допустимых значений целевых индикаторов программы. Последнее даст возможность государству определить несколько оптимальных вариантов в зависимости от объемов финансирования, на основе предложений предприятий, исходя из минимизации стоимости при заданном уровне качества товаров и услуг;

- организация предварительного отбора финансируемых программ с конкретными объемами финансирования и определения применительно данного объема финансирования конкретных параметров государственных закупок (объемов, цен, сроков, поставщиков) и объявления результатов тендеров;

- предоставление всем участникам предварительных тендеров возможности улучшить характеристики предложений и направить их в тендерные комитеты (не исключается и вступление в борьбу новых участников, способных повысить конкуренцию и облегчить для государства условия госзакупок);

- организация органами государственного управления повторной процедуры отбора госзаказов и программ из поступивших предложений, окончательное определение плана госзакупок и утверждение его и объема ассигнований на законодательном уровне;

- повышение качества документального обеспечения процедур закупок путем повышения квалификации служащих, привлечения квалифицированных специалистов для подготовки документации, усиления контроля над комитетами с целью определения прозрачности победителей торгов;

-законодательное установление доли независимых специалистов в составе комиссии по вопросам рассмотрения жалоб и мониторинга государственных закупок, количество которых должно быть либо равной, либо превышать количество представленных государственных служащих;

-закрепление на законодательном уровне способа избрания независимых специалистов на основе исключения их заинтересованности в результатах проведения госзакупок;

-урегулирование вопроса долгосрочности контрактов, поскольку по бюджетному законодательству все бюджетные назначения теряют силу в конце года, путем внесения изменений в бюджетном законодательстве;

-создание специализированных общественных организаций и учреждений, основными функциями которых будут: контроль за открытостью процедур проведения госзакупок и консультативно-информационное обслуживание участников государственных закупок.

Выводы. Указанные меры имеют цель повысить эффективность функционирования отечественного предпринимательского сектора, оказать влияние на процесс оптимизации использования государством денежных ресурсов, что увеличит его возможности в исполнении своих обязательств и обеспечит высокую прозрачность и эффективность механизма государственных тендерных закупок в стране.

Список литературы

1. Тендерная система закупок. [Электронный ресурс] – Режим доступа : <https://economy24info.com/kontrol-predpriyatii-planirovanie/tendernaya-sistema-zakupok-73663.html> (дата обращения 16.09.2020).

2. Рыночные механизмы осуществления госзакупок. [Электронный ресурс] – Режим доступа : <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37939> (дата обращения 15.09.2020).

3. Особенности проведения государственных тендеров. [Электронный ресурс] – Режим доступа : <https://infopedia.su/16x1221e.html> (дата обращения 11.09.2020).

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО БРЕНДА ГОСУДАРСТВА

БЕГАНСКАЯ И.Ю.,

д-р экон. наук, доцент, заведующий кафедрой,

ТРОЩИНА М.В.,

аспирант, ассистент,

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В условиях современного развития мирового туристического рынка, когда ассортимент туристических предложений динамично расширяется за счет классических и инновационных составляющих, туристический бренд страны выступает одним из главных условий роста туристического спроса. Туристический бренд ДНР по ряду факторов внешней и внутренней среды находится на начальных этапах своего становления. Отечественные туристы предпочитают путешествия за рубеж, а в сознании иностранных туристов ДНР не ассоциируется со страной для путешествий и отдыха. То есть, существует ситуация недостаточного уровня влияния туристического бренда на рост иностранных и внутренних туристических потоков.

Рост уровня туристической привлекательности ДНР позволит увеличить объемы туристических потоков и расходов, что приведет к экономическому росту отрасли и положительно повлияет на национальную экономику, инвестиционную привлекательность, улучшение инфраструктурного обеспечения, повышение уровня жизни местного населения.

Экономическое и социальное значение туристического бренда ДНР обуславливает поиск инновационных подходов к его развитию, решению

проблемных вопросов популяризации туристического потенциала на внутреннем и внешнем туристическом рынке, созданию устойчивой позитивной ассоциации у потенциальных туристов.

В научных трудах таких ученых, как: Н. Алешугина, С. Анхольт, А. Васюкова, А. Гаврилюк, С. Галасюк, Г. Заячковська, В. Кифяк, Ю. Масюк, В. Полищук, А. Стельмах, рассматриваются вопросы теоретических и практических аспектов развития туристического бренда государства, организационно-экономические элементы, теоретические и практические особенности развития туристического бренда, а также использование инновационных способов и инструментов развития туристического бренда.

Цель исследования. Разработка теоретико-методических принципов и научно-практических рекомендаций по формированию инновационных подходов к развитию туристического бренда государства.

Изложение материалов основного исследования. Туризм является важным элементом национальной экономики государства, выступая одним из ключевых секторов социально-экономического развития. Большинство стран, которые относятся к категориям «развивающиеся страны», «наименее развитые страны», используют туризм в разных степенях приоритетности как один из источников валютных поступлений, жизнеспособный фактор влияния на развитие устойчивой экономики и уменьшение уровня бедности.

В современном мире информатизации общества туристический бренд страны выступает нематериальным активом, который имеет конкретное экономическое выражение, конкретный экономический результат, который можно оценить и посчитать количественно и качественно (например, на основе увеличения экспорта туристических услуг, рост прямых иностранных инвестиций, рост туристических потоков и бюджетных поступлений).

Весомое экономическое значение туристического бренда страны объясняется влиянием на повышение уровня привлекательности дестинации, и, соответственно, увеличением туристских расходов в двух формах:

оборачиваемость и накопление (заработная плата, арендная плата и т.п.). Именно поэтому возникает необходимость постоянного совершенствования подходов к развитию туристического бренда государства, который зависит от общей экономической ситуации в стране и мире, и одновременно играет важную роль в укреплении национальной и мировой экономики.

Развитие туристического бренда государства происходит под воздействием факторов внутренней и внешней среды, влияющих на его адаптивность к конкурентной среде туристического рынка. Его эффективность зависит от концепции подходов к управлению его развитием.

К классическим подходам к управлению относят: системный, административный, динамичный, интеграционный, комплексный, функциональный, процессный, маркетинговый, количественный, нормативный, ситуационный, поведенческий, воспроизводственный. Они применяются в управлении процессами в туристической деятельности в соответствии с целями и задачами.

Без ожидаемой положительной реакции со стороны потребителей туристический бренд можно считать неэффективным и безрезультатным. Таким образом, наиболее эффективной следует считать такую комбинацию подходов в развитии туристического бренда государства, которая будет соответствовать принципам ценностно-ориентированного развития, обеспечит увеличение туристических потоков и быструю адаптивность к факторам воздействия.

С целью развития туристического бренда ДНР через создание и развитие бренда турпродуктов необходимо внедрить в систему управления туристической деятельностью на государственном уровне концептуальной стратегии брендинга республиканских турпродуктов. В основе Стратегии лежит идея развития нескольких брендов для одного турпродукта. Таким образом, один и тот же турпродукт можно выводить на разные рынки с присущими им особенностями менталитета, культуры, вероисповедания и т.п., или охватывать различные целевые группы по социальному статусу, возрасту,

доходу. Каждый отдельный бренд одного турпродукта выделяет и подчеркивает в сознании потенциального потребителя именно те ценности, которые характерны выбранной целевой группе. Таким образом, осуществляется воздействие на различные категории потребителей с охватом различных аспектов воздействия на сознание потребителей. За счет одного турпродукта можно привлечь в несколько раз больше потребителей, раскрыв его ценность в различных вариациях. Результатом реализации Стратегии должна стать осознанная и легко идентифицируемая потребителями ассоциация в отношении дестинаций ДНР.

Основными составляющими элементами Стратегии является туристический потенциал, информационно-аналитическая, финансово-аналитическая и коммуникационная составляющие. Каждая составляющая содержит актуальные инструменты и меры по реализации этапов и развития стратегии.

Для обеспечения высокого качества турпродукта и выполнения всех процессов, охваченных этапами выполнения задач Стратегии, необходимо создать систему качества на основе подхода TQM (Total Quality Management), или систему качества TQM. Эта система направлена на непрерывное совершенствование качества турпродукта, процессов продвижения и сбыта, организации выполнения Стратегии. Основу для принятия решений по совершенствованию составляют различные теоретические принципы, практические методы, инструменты качественного и количественного анализа данных, анализ процессов, элементы экономической теории и финансово-экономического анализа.

Стратегия развития туристического бренда государства позволит: установить стратегические направления развития туристической отрасли; определить ресурсное обеспечение, которое будет снабжать это развитие; сформировать эффективные рабочие группы и отделы для реализации этапов Стратегии; увеличить туристическую привлекательность республиканского туризма.

Классический алгоритм брендинга включает три основных этапа, такие как: выбор целевой аудитории, исследование особенностей спроса, разработка туристического предложения. В условиях меняющейся среды, многообразия туристических продуктов и опытности туристов, классическая схема неэффективна. Это связано прежде всего с тем, что развитие бренда требует инвестиций, результат от которых появится через продолжительное время. Разработанные планы в начале реализации стратегии могут быть кардинально изменены через некоторое время под влиянием различных факторов. Таким образом, Стратегию следует корректировать в отношении ситуационных переменных во времени. Рационально начать развитие бренда государства с внутреннего рынка, повышая уровень внутреннего туристического бренда. Внешний туристический бренд требует более значительных финансовых инвестиций, поэтому, имея опыт на внутреннем – можно избежать определенных рисков и ошибок на внешнем.

Признаками эффективности реализации Стратегии являются показатели роста туристических потоков, туристских расходов, увеличения инвестиционных вложений в туристические проекты. Повышение уровня туристической привлекательности ДНР произойдет за счет лояльности туристов к бренду государства, роста интереса к новым туристическим предложениям в будущем, развития туристического бизнеса, мотивации специалистов отрасли к профессиональному совершенствованию.

Выводы. Реализация Стратегии предусматривает разработку и внедрение системы качества TQM для поддержки и непрерывного совершенствования качества всех без исключения процессов, которые должны выполняться в компетенции подразделений и работников, привлеченных к выполнению задач. Специфика туристической деятельности обуславливает выбор комбинированного способа внедрения системы качества, а именно бенчмаркинга и поэтапного внедрения TQM, что определяет тему дальнейших научных исследований по этому направлению.

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

БЕЛЕНЦОВ В.Н.,
д-р экон. наук, профессор, профессор,
АКОНОВЕНКО И.А.,
магистрант,
кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Экономичные и высококачественные транспортные системы – ключ к современной логистике. Можно ожидать, что их роль будет только расти даже в условиях глубоких преобразований мировой экономики, изменений ее масштабов, структуры и смещений производственных и торговых центров. Автомобильный транспорт остается преобладающим видом транспорта и незаменимой частью взаимодействия экономических агентов. Ожидания потребителей и производственные запросы все чаще требуют от транспортных операторов предоставления высококачественных услуг, которые также являются безопасными и доступными для их клиентов. Однако, во многих странах эффективность логистики остается слишком низкой, чтобы вносить действенный вклад в экономическое и социальное развитие.

Автомобильные транспортные услуги незаменимы в современном мире. Дорожно-транспортные услуги обеспечивают важнейшую связь между местной, региональной и глобальной ценностью производственно-сбытовой цепи. Даже там, где службы работают хорошо, вряд ли найдется страна в мире, не имеющая потенциала для улучшения работы своих дорожно-транспортных

служб. Поэтому любые усилия по реформированию должны учитывать необходимость сектора, который должен постоянно адаптироваться к изменениям в экономических структурах и отношениях. В этой связи спрос и предложение на услуги автомобильного транспорта не могут быть отделены от общего социального, экономического и экологического контекста. Фактически транспорт не может регулироваться сам по себе, кроме как в рамках этого общего контекста. Однако, зачастую транспорт не признается на национальном или региональном уровнях, ни как важный экономический сектор сам по себе, ни как отрасль. Следовательно, одна из целей управления состоит в том, чтобы обеспечить руководство в области достижения такого признания посредством эффективных и надлежащих реформ.

Среди всех основных реформ в области использования транспорта в международных перевозках на территории Донецкой Народной Республики, реформирование транспортных услуг может быть наименее затратным в финансовом отношении для государственного сектора, поскольку в подавляющем большинстве в этом направлении доминирует частный сектор. Однако такие реформы могут иметь первоначальные политические и социальные издержки и как таковые не могут быть просто навязаны, автоматически и принудительно осуществлены. Необходим целостный подход, учитывающий многоплановый характер услуг, а также разнообразие и перспективы ключевых заинтересованных в международных перевозках сторон.

Цель исследования – обоснование ведущей роли международных автомобильных перевозок в обеспечении экономического развития Донецкой Народной Республики.

Изложение материалов основного исследования. Автомобильный транспорт является ключевым фактором экономического развития и интеграции. Его гибкость и возможности делают его незаменимым элементом стратегий развития и интеграционных процессов. Например, в Европейском

Союзе автомобильный транспорт является главным фактором, способствующим интеграции как за счет хорошо связанной инфраструктуры, так и за счет широкой интеграции услуг. В других странах, партнеры по развитию и международные финансовые учреждения все чаще учитывают в своих программах технической помощи вопросы перестройки и модернизации сектора транспортных услуг, без чего цели экономического развития и интеграции могут быть достигнуты не в полной мере.

До недавнего времени подавляющее большинство стратегий и программ развития Донецкой Народной Республики были в основном сосредоточены на развитии транспортной инфраструктуры, а транспортные операции не обсуждались, поскольку они рассматривались исключительно как вопрос отдельных городов и, следовательно, не имели намерения реформирования. Однако в настоящее время признается, что эффективный, безопасный и устойчивый автомобильный транспорт также требует изучения правовой и коммерческой среды отрасли. Хотя создание и развитие инфраструктуры имеет решающее значение, модернизация транспортных услуг имеет решающее значение для обеспечения эффективного использования инфраструктуры, тем самым повышая ценность инвестиций.

Автомобильный транспорт также имеет важное социальное измерение благодаря возможностям, которые он предоставляет для предпринимательства и создания рабочих мест в Донецкой Народной Республике. Этот сектор традиционно играл ключевую роль в восходящей мобильности, поскольку он позволял, например, профессиональным водителям стать предпринимателями и создать свой собственный бизнес, развивая его как малую или среднюю компанию. Этот эффект восходящей мобильности по-прежнему весьма уместен на территории Донецкой Народной Республики с формирующейся рыночной экономикой, где стать перевозчиком или оператором автомобильного транспорта – шаг к предпринимательству. В целом автомобильный транспорт может создать значительное количество рабочих мест. Прямая занятость

состоит, как минимум, из профессиональных водителей, менеджеров, владельцев небольших компаний, а для более крупных и государственных предприятий – из административного и коммерческого персонала, а также технического и обслуживающего персонала.

В то время как статистические данные государственных органов статистики часто недоступны для определения «веса» сектора в экономике, данные международной организации транспорта свидетельствуют о том, что занятость на автомобильном транспорте может достигать 5% от общей занятости.

Недавнее исследование в Республике Абхазии показало, что на каждый грузовик на дороге приходится 1,2% рабочих места, в Донецкой Народной Республике – 1,3%. Помимо прямой занятости, этот сектор создает значительное количество косвенных рабочих мест.

Косвенная занятость включает в себя различные виды деятельности, связанные с транспортом, такие как строительство и техническое обслуживание инфраструктуры, в частности в областях, посвященных транспортным услугам (заправочные станции, охраняемые парковки, холодильные камеры, склады и ремонтно-эксплуатационные работы), спасательные и аварийно-спасательные службы, экспедирование и брокерские услуги, производство транспортных средств и специализированные страховые компании, например действующая в Донецкой Народной Республике компания ООО «ХАТХОР».

Выводы. Адекватная инфраструктура обеспечивает физическую связь между регионами и странами, но международные транспортные услуги играют ключевую роль в эффективном соединении потребителей и предприятий, раскрытии экономического потенциала, а также являются частью производственных цепочек приращенной стоимости. Поэтому крайне важно, чтобы вся политика и стратегии в области экономического развития Республики включали меры по обеспечению экономически эффективного транспортного доступа в целях укрепления социальной и административной сплоченности на местном и региональном уровнях Донецкой Народной Республики.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)

ГОНЧАРОВА М.В.,

канд. экон. наук, доцент,

АРТЕБЯКИНА А.С.,

магистрант,

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. После бурного периода резкого падения цен на активы и нисходящей спирали доходов, а также близкого краха некоторых ведущих мировых фирм во время финансового кризиса, глобальная индустрия управления капиталом восстанавливает некоторые из утраченных позиций. Более конкретно, активы под управлением (АУМ) в настоящее время растут на рынках по всему миру. В Северной Америке, например, АУМ после четырех лет устойчивого роста преодолел докризисный уровень. В Китае, Латинской Америке и других развивающихся странах они поднялись намного выше уровня середины 2000х годов. Тем не менее, отрасль все еще борется, потому что прирост активов не привел к здоровому росту экономики.

Цель исследования. Проанализировать зарубежный опыт управления активами и установить является ли финансовая отрасль привлекательной растущей отраслью в долгосрочной перспективе.

Изложение материалов основного исследования. Согласно глобальному исследованию, проведенному с использованием количественного анализа рынка и подробных интервью с более чем 150 руководителями по управлению активами, старшими финансовыми советниками и регулируемыми органами, АУМ растет по трем разным причинам. Во-первых, страны с формирующейся

рыночной экономикой расширяются. Во-вторых, фондовые рынки во всем мире восстановились, что привело к увеличению притока активов от инвесторов. Число состоятельных лиц имеющих более 1 миллиона долларов США инвестиционных активов – продолжает расти в два-три раза быстрее, чем валовой внутренний продукт на большинстве рынков.

Несмотря на эти достижения, рентабельность до налогообложения для управляющих активами упала во всех регионах мира с 2015 по 2019 год: с 37% до 16% в Европе, с 29% до 21% в Северной Америке и с 30% до 12% в Азии, наглядно динамику падения можно увидеть на рис. 1.

Рис. 1. Динамика изменения рентабельность до налогообложения для управляющих активами с 2015 по 2019 гг.

Новые глобальные правила (в том числе более тщательный контроль над незадекларированными оффшорными активами), изменение поведения клиентов, быстрое продвижение цифровых технологий и изменчивая конкурентная среда навсегда изменили правила игры и повысили стоимость ведения бизнеса. Немногие управляющие активами адаптировались к этой новой реальности, но они должны делать это быстро, если они хотят выжить, не говоря уже о том, чтобы извлечь выгоду из продолжающегося экономического подъема. В частности, новые правила международного соблюдения и прозрачности радикально изменили климат для налоговых убежищ. Одним из наиболее значительных изменений на данный момент является новый Закон

правительства США о соблюдении налоговых требований в отношении иностранных счетов, который требует от банков других стран раскрывать счета граждан США. Точно так же большинство респондентов недавнего исследования полагают, что организация экономического сотрудничества и развития в конечном итоге будет добиваться полной налоговой прозрачности среди своих государств-членов.

Помимо вопросов налогообложения и прозрачности, новые правила, призванные уменьшить конфликты интересов и повысить «пригодность» клиентов, меняют традиционные модели распределения, компенсации и ценообразования в отрасли управления активами. В прошлом финансовые игроки платили банкам солидные комиссионные за распространение своих продуктов среди клиентов, известные как ретроцессии. Но недавние законы, направленные на устранение конфликта интересов, означают конец этой деловой практики. Большинство опрошенных ожидают, что эти запреты снизят издержки для клиентов и прибыль для банков. Этот эффект уже проявился в Великобритании, где ретроцессии были запрещены в 2013 году.

Отрасль также должна успокаивать клиентов, чей повседневный опыт работы на таких сайтах, как Google и Amazon, а также на таких устройствах, как смартфоны и планшеты, влияет на их ожидания в отношении управления капиталом. Клиенты хотят, чтобы у них была под рукой обширная прозрачная информация, а также свобода проводить исследования и принимать решения в любом месте и в любое удобное время.

Несмотря на то, что консолидация отрасли продолжается быстрыми темпами, можно наблюдать рост числа независимых управляющих активами, которые не связаны с крупными банками. Из-за репутационного ущерба, нанесенного многим крупным учреждениям во время финансового кризиса, многие состоятельные лица, особенно в Северной Америке и Европе, теперь более склонны вести дела с независимыми компаниями. К ним относятся многоквартирные офисы или коммерческие предприятия, занимающиеся

финансовыми вопросами для богатых семей, которые могут использовать открытые банковские платформы и предлагать широкий спектр продуктов и услуг, которые когда-то были доступны только в крупных учреждениях.

Со временем более серьезную угрозу для сегодняшних фирм по управлению капиталом будут представлять онлайн-брокеры, которые начнут дополнять свой опыт ведения транзакций например, базовую торговлю акциями и низкие комиссионные – услугами более высокого класса по управлению капиталом. Например, в 2014 году корпорация Чарльза Шваба развернула 80 филиалов консультационных услуг, и ее совокупный годовой доход от таких услуг вырос на 30 процентов в период с 2015 по 2019 год.

Управляющие активами могут идти в ногу с меняющейся динамикой отрасли и извлечь выгоду из восстановления, сосредоточившись на четырех главных приоритетах, которые представлены на рис. 2.

Рис. 2. Главные приоритеты в управлении активами

Выводы. В ходе исследования установлено, что, несмотря на испытания последних нескольких лет и стоящие впереди задачи, управление активами остается привлекательной растущей отраслью в долгосрочной перспективе, при этом рентабельность собственного капитала выше, чем у любого другого сегмента финансовых услуг. Рост числа состоятельных лиц, наряду с высокой экономической активностью на наиболее устойчивых развивающихся рынках мира, является хорошим предзнаменованием для отрасли и для управляющих активами, которые могут научиться конкурировать в этой новой среде.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК БАЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

***ДЖАЛЕТОВ Б.Т.,
предприниматель,
г. Ташкент, Узбекистан***

Постановка проблемы в общем виде. Современные тенденции развития мировой экономики обуславливают быстрые изменения в деятельности предприятий. Трансформационные процессы институциональной среды их функционирования генерируют опасности, угрозы и риски, которые негативно влияют на состояние экономической безопасности и требуют от предприятий принятия оперативных управленческих решений практически во всех сферах и видах деятельности. В свою очередь, ограничения внутреннего спроса на продукцию отечественных предприятий заставляет их искать новые рынки сбыта продукции и новых партнеров. Соответственно, растет заинтересованность субъектов хозяйствования во внешнеэкономической деятельности, и возникает потребность защиты интересов предприятия в процессах взаимодействия на внешних рынках, что обуславливает потребность в формировании концептуальных, методологических и инструментальных основ формирования механизма управления рисками с учетом соотношения экономической выгоды и безопасности конкретного предприятия.

Цель исследования – определение методики управления рисками предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности и целесообразности внедрения механизма управления рисками как первоосновы пользования результатами научно-технического прогресса для экономического развития хозяйствующих субъектов.

Изложение материалов основного исследования. Исследование теоретико-прикладных аспектов механизма управления рисками при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предприятий предусматривает формирование основных этапов механизмов управления такой деятельностью. Структурно-логическая схема исследования с ориентацией на реализацию положений механизма управления рисками представлена на рис. 1.

Рис.1.3. Структурно-логическая схема исследования процессов формирования механизма управления рисками при осуществлении ВЭД

Учитывая важность среды функционирования предприятий, одним из ключевых этапов реализации механизма управления рисками является определение особенностей среды функционирования предприятий – субъектов внешнеэкономической деятельности на основе институциональной теории, поскольку именно эта теория базируется на соблюдении определенных правил и норм (как формальных, так и неформальных) и позволяет определить стратегические ориентиры в формировании отношений субъектов внешнеэкономической деятельности.

Процессы взаимодействия на рынках, во многих случаях, предусматривают наличие не только прямых связей отечественных субъектов ВЭД и контрагентов, но и наличие принципал-агентских отношений между субъектами рынков. Это значительно усложняет процессы налаживания контрактных отношений между субъектами такого взаимодействия и требует инструментария идентификации и проявлений оппортунистического поведения любого субъекта.

Следующим этапом, безусловно, актуальным для сферы ВЭД, является анализ эмпирических предпосылок выбора внешних рынков предприятиями - субъектами ВЭД. Такой анализ – это фундамент экономической безопасности, поскольку позволяет оценить реальное положение вещей в конкретной отрасли на определенных рынках.

Также это позволяет учесть позицию менеджмента действующих субъектов хозяйствования по их стратегии развития (при ее наличии) и перспектив выхода на новые рынки. Во многих случаях выбор рынков в большей степени интуитивным или основанным на прошлом опыте. Лишь некоторые предприятия пытаются оценить привлекательность и безопасность потенциальных рынков, что обуславливает необходимость разработки комплексного подхода к оценке внешних рынков предприятиями - субъектами ВЭД на основе максимально возможного использования и анализа информации о конкретном рынке. При этом применение только информации, приведенной в

различных рейтингах и отраслевых прогнозах развития рынков, не позволяет принимать обоснованные решения. Поэтому необходимо комплексно использовать экспертные методы, различные прогнозные оценки и учитывать практический опыт предприятий. Также целесообразно сбалансировано подходить к оценке внешних рынков как с позиции безопасности деятельности на них для конкретных предприятий, так и с позиции получения максимальной прибыли при минимальном росте объемов расходов [5].

Понятно, что оценка рынков является необходимой составляющей механизма управления рисками внешнеэкономической деятельностью, но без взаимодействия с контрагентами любого рынка, который был оценен с позиции различных подходов, нет смысла использовать оценки для нужд менеджмента предприятий. Сам рынок, в подавляющем большинстве случаев, не создает опасностей для предприятия – субъекта ВЭД, они возникают при выходе на этот рынок и взаимодействия с его участниками (контрагентами). Поэтому разработка модели взаимодействия предприятий - субъектов ВЭД с потенциальными контрагентами является необходимой составляющей комплексного обеспечения механизма управления рисками при осуществлении внешнеэкономической деятельности таких предприятий. Несмотря на степень безопасности рынка для каждого конкретного предприятия, моделирование процессов взаимодействия с потенциальными контрагентами позволяет менеджменту предприятий анализировать все возможные альтернативы и выбирать оптимальный вариант взаимодействия с выгодой для всех участников процесса.

Это является наиболее приемлемым вариантом, поскольку уменьшение внутреннего напряжения между потенциальными партнерами и ориентация на максимизацию выигрыша для всех участников взаимодействия, обеспечивает гармонизацию интересов и максимальную концентрацию всех участников на достижение желаемого результата. Моделирование процессов взаимодействия также позволяет выявить скрытые угрозы, которые на первый взгляд не

являются существенными, однако в процессе практического сотрудничества субъектов на конкретном рынке могут создавать препятствия, которые будут слишком весомыми и непреодолимыми. Поэтому, кроме моделирования, в процессе реализации механизма управления рисками необходимо осуществлять сценарный анализ рисков и угроз при осуществлении внешнеэкономической деятельности предприятий во взаимодействии с потенциальными контрагентами. Необходимо четко понимать, от чего и каким образом защищаться, и только после этого четко внедрять в систему управления предприятием соответствующие механизмы. Сценарный анализ предполагает формирование ряда сценариев с различным наполнением и финалом. При этом некоторые из приведенных сценариев могут показаться на первый взгляд маловероятными, однако, как показывает опыт деятельности предприятий на внешних рынках, ситуации могут быть разными, как и риски, которые сопровождают. Идентификация рисков в рамках соответствующих сценариев предоставляет менеджменту предприятий информацию, которая обуславливает дальнейшее использование необходимых управленческих инструментов и сфера механизма управления рисками внешнеэкономической деятельности не является исключением.

Выводы. Проанализированные выше элементы механизма управления рисками при осуществлении внешнеэкономической деятельности предприятия, нуждаются в практической их реализации исполнителями разных уровней, что возможно только при условии использования соответствующих механизмов. Поэтому формирование механизма управления рисками при осуществлении внешнеэкономической деятельности предприятия является логическим завершающим этапом реализации подхода на конкретном предприятии, поскольку позволяет перейти в более практическую плоскость управления и на основе управленческого воздействия и соответствующих информационно управленческих импульсов обеспечить логическое внедрение и жизнеспособность механизма управления рисками в сфере ВЭД.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

ЕСЬКОВА Н.А.,

канд. геогр. наук, доцент,

проректор по учебной работе,

КОНСТАНТИНОВА В.А.,

магистрант

ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»,

г. Курск, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. На современном этапе технологического развития научно-технические факторы играют важную роль в жизни международных компаний. В первую очередь, это связано с тем, что в современных условиях международного рынка невозможно создать успешную, конкурентоспособную компанию без внедрения научно-технических факторов и одной из основных их составляющих – инноваций. Научно-технологические факторы определяют возможность повышения эффективности и конкурентоспособности компании и влияют на все сферы ее деятельности.

Цель исследования – комплексное рассмотрение влияния научно-технологических факторов на результаты деятельности компании в условиях глобализации.

Изложение материалов основного исследования. В последние годы, с быстрым развитием научно-технической индустрии, технологические инновации и инновационные бизнес-модели стали основными источниками конкурентных преимуществ компаний, и они играют чрезвычайно важную роль в развитии компании [1]. Принимая во внимание растущую конкуренцию на мировых рынках, компании начали понимать важность инноваций, поскольку быстро меняющиеся технологии и жесткая глобальная конкуренция разрушают

добавленную стоимость существующих товаров и услуг. Таким образом, инновации являются неотъемлемым компонентом корпоративных стратегий по таким причинам, как: применение более эффективных производственных процессов, лучшие результаты на рынке, улучшение репутации и восприятия клиентов компании и, как следствие, получение устойчивого конкурентного преимущества.

Действительно, инновации, реализуемые путем приобретения нового оборудования, как правило, вносят самый большой вклад в общие инновационные расходы. То есть компании приобретают новое оборудование, которое затем модифицируется или адаптируется, и постепенно разрабатываются новые и улучшенные процедуры использования этих технологий [2].

Чтобы лучше понять влияние научно-технологических факторов, а именно инновационной деятельности, на результаты деятельности компании, следует рассмотреть их положительное влияние на компанию:

1. Обеспечение устойчивого конкурентного преимущества [3].
2. Способность приобретать, создавать и максимально использовать умения и знания [4].
3. Быстрая реакция на изменяющиеся условия.
4. Максимизация рентабельности инвестиций [3].
5. Рост и дифференциация рынка [3].
6. Повышение производительности труда.
7. Развитие новых рынков и целевых групп [3].
8. Создание дополнительной ценности для общества в виде добавленной стоимости [3].

Сегодня на мировых рынках, благодаря быстрому росту влияния научно-технологических факторов, таких как Интернет, развитие производственной отрасли имеет больше возможностей. В зависимости от интенсивности конкуренции на современном рынке, чтобы выбрать подходящую

инновационную стратегию, когда на рынке нет или мало других аналогичных компаний, которые могли бы конкурировать, компания должна воспользоваться возможностью для инноваций, чтобы расширить свое влияние на рынке и создать большую рыночную стоимость, когда же конкуренция очень жесткая, компании нужно сфокусироваться на защите инновационных достижений [1].

Однако следует отметить, что инновационная направленность деятельности компании зависит от возраста самой компании. Инновации молодых компаний более рискованны, в то время как инновационные усилия более старых компаний более эффективны. В общем молодые компании испытывают определенные трудности с внедрением инноваций и поэтому проводят более рискованные научно-исследовательские разработки.

В целом, существует несколько возможных причин, по которым молодые компании получают более рискованную прибыль, связанные с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. Во-первых, это может быть связано с тем, что старые компании прилагают дополнительные инновационные усилия по принятым траекториям, которые менее рискованны. Во-вторых, старые компании могли научиться рано определять неэффективные проекты НИОКР и прекращать их раньше. В-третьих, это может быть связано с тем, что старые компании имеют более диверсифицированный портфель НИОКР, что снижает неопределенность их общих инновационных результатов. В-четвертых, показатели эффективности молодых компаний в целом более изменчивы. Для решения этой проблемы поддержка НИОКР (субсидии, налоговые льготы и т.д.) должна быть обусловлена возрастом компании - более сосредоточена на молодых компаниях, поскольку старшие компании имеют меньшую потребность в этой поддержке [5].

Выводы. Подводя итог, можно сказать, что научно-технические факторы положительно влияют на результаты деятельности компании в условиях глобализации, связанной с бурным ростом научно-технической отрасли. Сегодня инновации – это единственный способ добиться устойчивого

конкурентного преимущества и международного успеха. Для уже развитых компаний инновационная направленность деятельности усилит конкурентные позиции компании, а в случае компании, которая только выходит на рынок, тщательное исследование перед внедрением инноваций поможет снизить возможные риски. Инновации обеспечивают компании завтрашний доход, снижают затраты и помогают выделиться на рынке. Для создания преимущества на рынке в течение всего периода деятельности компании необходимо внедрение инноваций и управление инновациями.

Список литературы

1. Kaiyuan, D. The interaction between technological innovation and business model innovation and its interaction effect on competitive advantage of enterprises / D. Kaiyuan, J. Tao, Z. Shenghui. – Francis Academic Press. – 2019. – 248 p.
2. Rajneesh, N. Globalization and technology: interdependence, innovation systems and industrial policy / N. Rajneesh. – Wiley. – 2015. – 264 p.
3. Hengsberger, A. Positive effects that bring innovation, 2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.lead-innovation.com/english-blog/positive-effects-innovation> (дата обращения 13.09.2020).
4. The Global Innovation 1000 study / Strategy &. 2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.strategyand.pwc.com/gx/en/insights/innovation1000.html> (дата обращения 15.09.2020).
5. Coad, A. Innovation and firm growth / A. Coad, A. Segarra, M. Teruel. – Elsevier, №45 (2). – 2016. – 387-400 p.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

ЖИДЧЕНКО В.Д.,

канд. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой,

ЛОСЕВА В.Ю.,

магистрант,

кафедра экономики предприятия

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В современных условиях развития рыночной экономики качество управленческой деятельности является одним из показателей успешного функционирования предприятия, которое определяется умением адаптироваться и совершенствоваться под влиянием различных внутренних и внешних факторов, требований к производству и реализации товаров, повышения роли потребителя в формировании спроса и параметров продукции. Постоянное стремление предприятий компенсировать негативные влияния внешней среды предполагает формирование адаптивного принципа управления, использование которого заключается в динамичном освоении новых рынков сбыта продукции, использовании современных технологий, применении прогрессивных форм организации труда, производства и управления, постоянном совершенствовании кадрового потенциала. В таких условиях, разработка механизмов внедрения процессного подхода становится наиболее актуальной задачей для предприятий.

Цель исследования – выявление особенностей и обоснование необходимости внедрения процессного подхода в систему управления предприятия.

Изложение материалов основного исследования. В системе практического руководства деятельностью предприятий используются разные подходы к управлению: функциональный, системный, ситуационный, процессный. Каждый из них, обладает своими отличительными характеристиками, а эффективность применения того или другого на практике зависит от рационального сочетания их достоинств и преимуществ. Исследование систем управления и путей повышения их эффективности привело к широкому распространению различных методов анализа системы принятия управленческих решений, развитию основных подходов к управлению, среди которых, можно выделить основные: процессный, системный, ситуационный, функциональный (табл. 1).

Таблица 1

Наиболее применяемые в деятельности современных отечественных
предприятий подходы к управлению

Подход	Дата возникновения	Характеристика
Процессный	начало XX века	Управление представляется в виде непрерывного процесса или цикла. Его основу составляют: планирование, организация, мотивация и контроль
Системный	в середине XX века	Рассматривает организацию как открытую систему, взаимодействующую с внешней средой. Внутренняя среда содержит элементы подсистемы: подразделения, технологии, уровни менеджмента
Ситуационный	в 60-х годах. XX века	Основой являются управленческие методы с учетом ситуации и факторов среды (более эффективен тот метод, что соответствует сложившимся обстоятельствам).
Функциональный	вторая половина XX века	Представление деятельности в виде набора конкретно определённых задач. Эти функции закрепляются за определёнными подразделениями компании

Использование данных подходов позволяет эффективно управлять практически любой организацией или предприятием.

Системный подход дал основу новому способу мышления по отношению к организации и управлению. Теоретической базой системного подхода стала общая теория систем, основным понятием которой, принято считать понятие «система». Систему можно охарактеризовать, как некоторую целостность, состоящую из взаимосвязанных частей, каждая из которых вносит свой вклад в характеристики целого.

Ситуационный подход предполагает, что, хотя общий процесс управления одинаков, специфические конкретные способы и приемы управления могут значительно различаться и находятся в зависимости от той или иной ситуации. Ситуация является центральным моментом ситуационного подхода, как конкретный набор обстоятельств, существенно влияющих на организацию в данное конкретное время.

Для того, чтобы руководитель в конкретной ситуации смог принять верное решение, ему необходимо осуществить: анализ ситуации с точки зрения того, какие требования к организации предъявляет ситуация и что характерно для данной ситуации; выбор соответствующего подхода к осуществлению управления в сложившейся ситуации; оценку возможностей организации по подстройке к работе в данной ситуации; изменение управления адекватное сложившейся ситуации.

Функциональный подход часто подвергается критике, ведь он имеет немало недостатков, среди которых: нацеленность подразделений на достижение внутренних целей, а не общей цели компании; нездоровая конкуренция между подразделениями; длительное принятие решений из-за сложной и обширной структуры; малая гибкость и приспособляемость к изменениям.

Функциональный и процессный, часто подвергаются сравнению, ведь они подходят к вопросу рассмотрения управления с двух противоположных сторон.

Первый рассматривает управление в статике, через задачи организации, а второй – в динамике, через процессы, происходящие на предприятии.

Основоположником идеи процессного подхода, по праву считается основатель административной школы управления - Анри Файоль (1841-1925). Он поделил целый процесс управления на пять ведущих функций, которые до сих пор используются в управлении организацией: планирование, организация, подбор и расстановка сотрудников, инструктаж (мотивация) и контроль. Однако эти функции рассматривались, во-первых, как независимые друг от друга, во-вторых, как не ориентированные на управление бизнес-процессами предприятия [1].

Необходимо отметить, что процессный подход, в современном понимании стал применяться в менеджменте относительно недавно в связи с возрастающей конкуренцией и увеличением динамики внешней среды и доказывает свою эффективность уже на начальном этапе.

Основой управления предприятием, ориентированным на совершенствование процессов, является выделение и внедрение в практическую деятельность преимуществ, предоставляемых процессным подходом. С момента описания и анализа бизнес-процессов, происходящих на предприятии, происходит обмен информацией между его участниками, и появляется возможность сформировать правильное, разделяемое понимание процесса управления и решить большинство системных и поведенческих проблем, что является неоспоримым достоинством данного подхода.

Под бизнес-процессом следует понимать логически завершённый набор взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, поддерживающий деятельность организации и реализующий её политику, направленную на достижение поставленных целей.

Основную конкуренцию, как было упомянуто, процессно-ориентированному управлению составляет функциональное управление деятельностью предприятия. Однако, если детально рассматривать отличия

данных подходов, преимущества процессного управления становятся очевидными.

Одним из основных отличий процессного управления от функционального является определение ответственных за выполнение кроссорганизационных процессов. При функциональном подходе, управление концентрируется на различных частях организации.

Это приводит к появлению транзакционных издержек, т.е. финансовых потерь, которые несет предприятие в результате некачественного взаимодействия со своими внешними контрагентами: клиентами, поставщиками, партнерами.

В связи с вышеизложенным, целесообразно более детально рассмотреть существующие подходы к определению понятия процесс (табл. 2).

Таблица 2

Подходы к определению понятия «процесс»

Понятие	Автор
Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, которые преобразуют входы в выходы	А. М. Саралидзе, А. Г. Сергеев, Е. А. Баландина [2]
Устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. ISO 9001 в редакции 2015 года [3]
Набор взаимосвязанных действий и операций, осуществляемых для создания заранее определенного продукта, услуги или результата.	Руководство к своду знаний по управлению проектами (РМВОК) [4]

Существует достаточное количество определений приведенного понятия и их всех объединяет направленность на взаимосвязь действий, благодаря которой происходит создание продукта или услуги, составляющих ценность для ее потребителя в процессе управления.

Рассмотрение особенностей использования процессного подхода позволяет предприятию более четко определить свои стратегические и тактические цели, процессы, протекающие внутри организации, а также взаимосвязи между ними, определить ответственность по каждому процессу и критерии их измерения. Четкое определение стратегических и тактических целей, описание процессов, выявление взаимосвязей между ними позволяет сосредоточить внимание на наиболее важных для организации процессах.

Это помогает решить проблемы прикладного характера, подготовить структуру управления к изменениям при переходе на процессно-ориентированное управление, предотвратить потерю времени на описание всех процессов. Определение компетенции делает персонал более ответственным за реализацию конкретных процессов, во многом снимает его сопротивление изменениям и создает почву для более эффективной мотивации работы.

С внедрением процессного подхода к управлению, предприятие приобретает следующие возможности:

- оптимизация системы управления. Повышение результативности и эффективности работы организации за счет прозрачности действий по достижению результата, предсказуемости, выявление возможностей для целенаправленного улучшения процессов, исключении не востребуемых процессов;

- обеспечить уверенность у инвесторов предприятия в том, что существующая система управления нацелена на постоянное повышение результативности и максимальный учёт интересов заинтересованных сторон;

- улучшить координацию действий различных подразделений в рамках процесса;

- сократить лишние вертикальные взаимодействия: подразделения и сотрудники, задействованные в одном процессе, могут самостоятельно координировать работу в рамках процесса и решать возникающие проблемы без участия вышестоящего руководства.

Использование процессного подхода на предприятии требует пересмотра устоявшихся взглядов на принципы управления, изменения иерархической структуры, ломки стереотипов, сложившихся в управлении.

Выводы. Предприятия с помощью процессного подхода способны создавать и поддерживать условия, влияющие на обеспечение качества процессов производства, гарантирующих удовлетворения потребителей. Именно процессный подход позволяет руководителям выявлять и формировать управление ключевыми процессами в развитии всех направлений деятельности, интегрируя часто разрозненные действия структурно-функциональных отделов и направлять их усилия на единый результат в практически любых предприятиях, как промышленных, так и предприятий осуществляющие свою деятельность в сфере услуг.

Список литературы

1. Виханский, О.С. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М. : Экономист, 2010. – 576 с.
2. Саралидзе, А.М. Особенности международного стандарта ИСО 9001:2015: метод. реком. // А. М. Саралидзе, А. Г. Сергеев, Е. А. Баландина ; под ред. А. М. Саралидзе. – Владимир : ВлГУ, 2015. – 36 с.
3. ГОСТ Р ИСО 9001. -2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь / Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии. – М. : Стандартиформ, 2015. – 49 с.
4. Свод знаний по управлению проектами: руководство PMBOK. – Электронные данные. – Атланта. Project Management Institute, 2013. – 241 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://pm-files.com/sites/default/files/file/pmbok_5th (дата обращения 16.09.2020).

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТМЕНЫ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ ШВЕЙЦАРИИ)

КЛОЧКОВА О.В.,

канд. экон. наук, доцент,

кафедра международной экономики,

ЭНГЕЛЬ О.О.,

заместитель декана экономического факультета

по заочной форме обучения

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В 2009 году рядом западных государств была выдвинута инициатива об отмене банковской тайны, как способ противодействия выведения капиталов в оффшорные зоны и решения проблемы растущего бюджетного дефицита в собственных национальных экономиках. Изучение вопроса о возможности возникновения негативных последствий для мировых финансовых центров в результате отмены банковской конфиденциальности позволит определить наличие тесной связи между институтом банковской тайны и эффективностью деятельности государства как мирового финансового центра (МФЦ).

В данном исследовании был проведен анализ деятельности Швейцарии как Мирового финансового центра в условиях отмены банковской тайны в странах Европы. Были изучены позиции Швейцарии в мировых экономических рейтингах, а также влияние финансовой политики страны на ее инвестиционную привлекательность.

Целью исследования является изучение степени влияния надежности соблюдения банковской тайны на приток иностранного капитала в Швейцарию и оценки перспективы ее успешной деятельности как Мирового финансового центра на современном этапе.

Изложение материалов основного исследования. Формирование в стране мирового финансового центра – одна из стратегических задач любого государства. Главной причиной является способность МФЦ «притягивать» капитал в страну, что в дальнейшем обеспечит глобальную конкурентоспособность финансового рынка данного государства.

Отличным примером является Швейцария, которая несмотря на отсутствие природных ресурсов входит в ТОП-10 стран по уровню конкурентоспособности и занимает лидирующие позиции в таких рейтингах, как: рейтинг по размеру иностранных активов под управлением (1,84 трлн. долл.) и рейтинг эффективности инвестиций [4].

В стране функционирует около 4 тыс. финансовых институтов, в том числе множество филиалов иностранных банков. На долю ее финансовых учреждений приходится примерно четверть мировых транснациональных активов.

Более 300 лет конфиденциальность была гордостью швейцарских банков и являлась их главной визитной карточкой. В 17-19 веках банки Швейцарии кредитовали французских королей, а во время Второй мировой войны в ячейках швейцарских банков хранились богатства нацистов и евреев [1]. Политическая и экономическая стабильность Конфедерации, ее нейтралитет и неоспоримость сохранности банковской тайны превратили Швейцарию в тихую гавань.

Однако, в результате усиленного давления со стороны стран Европейского Союза и ряда судебных исков США в отношении швейцарских банков и последующих за этим многомиллионных штрафов, правительство Швейцарии приняло решение о необходимости перехода на автоматический обмен банковской информацией о нерезидентах (сохранность банковской тайны в отношении граждан Швейцарии действует и по сей день) и принятии участия в разработке новых стандартов налогообложения.

Данная ситуация не может не отразиться на притоке капитала в государство и его деятельности как Мирового финансового центра. Прежде всего, так как надежность банковской тайны в Швейцарии теперь находится

под вопросом, клиенты могут перевести свои капиталы в другую юрисдикцию. Те клиенты, которые решат оставить свои сбережения, в свою очередь, могут потребовать обеспечить им более высокую доходность на вложенный капитал.

Стоит отметить, что с 2014 по 2018 гг. швейцарские банки предоставляли своим клиентам возможность легализации имеющихся на счетах средств с минимальными последствиями (совместные с ЕС программы налоговой амнистии). Однако, произошедшие изменения все же могли иметь определенные последствия для экономики страны. Для их выявления проанализируем динамику сберегательных вкладов в швейцарских банках за 2009-2018 годы (представлено в табл. 1).

Таблица 1

Динамика сберегательных вкладов в швейцарских банках
 с 2009-2018 гг., млрд. швейцарских франков [3]

Год	Сберегательные вклады	Абсолютный прирост		Темпы роста, %	
		Цепные	Базисные	Цепные	Базисные
2009	427,00	—	—	—	100,00
2010	457,30	30,30	30,30	107,10	107,10
2011	489,60	32,30	62,60	107,06	114,66
2012	531,30	41,70	104,30	108,52	124,43
2013	607,00	75,70	180,00	114,25	142,15
2014	644,20	37,20	217,20	106,13	150,87
2015	693,60	49,40	266,60	107,67	162,44
2016	681,10	-12,50	254,10	98,20	159,51
2017	676,70	-4,40	249,70	99,35	158,48
2018	673,70	-3,00	246,70	99,56	157,78

Минимальный объем сберегательных вкладов в банках Швейцарии наблюдался в 2009 г. и составил 427 млрд. швейцарских франков, что связано с мировым финансовым кризисом. Максимальное значение пришлось на 2015 г. – 693,6 млрд. швейцарских франков (1 швейцарский франк = 1,01 доллар США). Наибольший абсолютный прирост, который был вычислен по формуле:

$$\Delta y = y_i - y_{i-1}, \quad (1)$$

где $\bar{\Delta}$ – цепные абсолютные приросты, млрд. швейцарских франков;

y_i – показатель i -го года, млрд. швейцарских франков;

Y_{i-1} – показатель предыдущего i -му года, млрд. швейцарских франков;

наблюдался в 2013 г. Абсолютный цепной прирост составил 75,7 млрд. швейцарских франков.

Цепные показатели темпов роста, рассчитанные по формуле 2, составили в 2013 г. по отношению к 2012 г. 114,25%:

$$T' = \frac{Y_i}{Y_{i-1}} * 100\%, \quad (2)$$

где T' – цепные темпы роста, %.

Что касается базисных показателей, то наибольшая величина абсолютного прироста была в 2015 г. по отношению к базисному 2009 г. – 266,6 млрд. швейцарских франков. Аналогичная ситуация наблюдается и в исследованиях темпов роста. Максимальная величина темпов роста выпала на 2015 г. по отношению к 2009 г. – 162,44%.

Необходимо отметить, что в 2015 году Швейцария пережила «валютный шок» в результате отказа швейцарского Центрального Банка от поддержки фиксированного обменного курса франка к евро, что отразилось на ее экономике. Кроме того, были установлены отрицательные процентные ставки по кредитам и депозитам, что и повлияло на исследуемый показатель в период с 2015-2018 гг.

Рис. 1. Кредиты и сберегательные вклады швейцарских банков за период с 2009-2018 гг., млрд. швейцарских франков [3]

Опираясь на выше приведенные расчеты, мы можем сделать вывод о том, что особого ущерба как для всей экономики Швейцарии, так и для банковского сектора в частности в результате отмены банковской тайны нанесено не было (рис. 1).

Выводы. Таким образом, уровень надежности банковской тайны не оказывает заметного влияния на приток капитала в страну, о чем свидетельствуют официальные данные о сберегательных вкладах на счетах швейцарских банков. Согласно заявлениям правительства Конфедерации, Швейцария обладает достаточными качествами, делающими ее одной из самых привлекательных финансовых площадок мира даже при отсутствии банковской тайны.

Список литературы

1. Волков, В. Истоки зарождения швейцарской банковской тайны / В. Волков // Информационное агентство Swiss Banking Info. – 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://swissbankinginfo.blogspot.com/2017/03/1900.html> (дата обращения 12.09.2020).

2. Индекс глобальной конкурентоспособности // Гуманитарный портал. – 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info> (дата обращения 15.09.2020).

3. Швейцария и UBS в фактах, цифрах и историях // Официальный сайт UBS. – 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ubs.com/ch/en/microsites/switzerland> (дата обращения 17.09.2020).

4. Швейцария остается главным финансовым центром // Компания «NexuS». – 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nexus.ua/novosti-offshornogo-biznesa/shveytsariya-news/5367-shvejtsariya-ostaetsya-glavnym-finansovym-tsentrom> (дата обращения 19.09.2020).

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

КОВАЛЬЧУК О.Я.,

аспирант

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Управление персоналом можно определить как деятельность, направленную на достижение наиболее эффективного использования работников для достижения целей организации (получение прибыли, реализация определенных проектов развития) и личностных целей (удовлетворенность сотрудников своей работой, участие в трудовом коллективе, высокий уровень самооценки коллектива, повышение мотивации к эффективному труду). Особо остро данная проблема стоит в контексте управления инфраструктурой спортивных сооружений.

Цель исследования – определение влияния мотивационной составляющей и форм мотивационного воздействия на персонал управления инфраструктурой спортивных сооружений.

Изложение материалов основного исследования. Управление персоналом выступает важным условием обеспечения конкурентоспособности любой организации. При этом сам процесс формирования конкурентоспособности зависит от того, насколько система управления персоналом соответствует условиям конкурентной среды. Конкурентоспособность формируется в результате действий персонала организации, направленных как на создание и улучшение конкурентных преимуществ, так и на достижение выполнения задач, возникающих перед организацией непосредственно в процессе ее деятельности. Косвенное влияние

персонала состоит в том, что использование всех других внутренних ресурсов организации зависит от человеческого фактора.

Развитие научных концепций о методах мотивации персонала целесообразно систематизировать с позиции развития предпринимательства и организаций при переходе общества от преимущественно индустриального к преимущественно информационному. Такой подход позволяет выделить два периода в эволюции научных представлений (табл. 1).

Таблица 1

Эволюционные периоды развития научной мысли относительно мотивации

Период	Причины формирования и развития теорий	Этапы развития научных исследований и формирования теорий
1-й – создание классических теорий управления персоналом (охватывает период с XVIII в. до 70-х гг. XX в.)	Действие факторов трансформации традиционного общества в индустриальное. Постепенное понимание структуры управления персоналом и его роли в достижении целей предприятия	I этап – восприятие мотивационных проблем исключительно как предмета биологии и психологи; II этап – активное внедрение биопсихологических конструкций в изучение ведущих мотивов экономической деятельности, первые модели мотивации и управления персоналом (Ф. Тейлор, Ф. Гилберт, Л. Гилберт, Г. Эмерсон); III этап – управление персоналом с учетом социально-психологических факторов влияния на стимулирование производительности труда, разработка и отработка мотивационных технологий в условиях рыночной экономики (Э. Мэйо, А. Файоль, Ч. Барнард, П. Друкер, П. Эсманский, А. Гастев, Д. МакГрегор, Д. Мак-Клелланд, В. Врум, Л. Портер, Э. Лоулер)
2-й – создание теорий управления человеческими ресурсами – с 80-х гг. XX в. до начала XXI в.	Действие трансформации индустриального общества в постиндустриальное. Понимание ведущей роли человеческого капитала и человеческих ресурсов в эффективности и конкурентоспособности предприятий	IV этап – расширение значения персонала организации в человеческих ресурсах, осознание «гуманизации» труда, «человеческого развития», разработка мотивационных моделей и концепций мотивационных механизмов для условий переходной экономики; V этап – разработка моделей мотивации персонала на этапе трансформации индустриального общества в информационное (Бандур С., Богиня Д., Бугуцкий А., Гончар А., Гришнова А., Данюк В., Дмитренко Г., Егоршин А., Колот А., Куликов Г., Нижник В., Семькина М., Сорока И., Уманский А., Уткин Э., Шекшня С., Щекин Г., Гелбрейт Дж. К., Арон Р., Фурастье Ж., Иноземцев В., Новикова О.)

В основе механизма мотивации лежит понятие потребностей человека. Формирование содержания потребностей является результатом развития

производительных сил и общественных отношений, социальной и духовной сферы общества. Роль потребностей заключается в том, что они порождают интерес к определенным целевым действиям и переходят в мотив, в осознание оценки возможностей получения тех или иных ценностей, в свою очередь, в соответствии с мотивом формируется стимул, который и обеспечивает реализацию потребностей в условиях формирования действенных факторов. Схематически эта связь будет выглядеть так, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Взаимосвязь потребностей, мотивов и стимулов в мотивационном механизме управления экономическими результатами деятельности организации

Процессы формирования мотивационных механизмов происходят под влиянием множества факторов (рис. 3). К организационным, социально-экономическим и общественно-политическим факторам, формирующим мотивационные механизмы управления персоналом, относятся профессиональные союзы работников, экономическая и социальная политика государства, союзы работодателей, предпринимателей и промышленников, финансово-экономические рычаги стимулирования экономического роста, льготы, субсидии работодателям для развития персонала.

Рис. 3. Факторы формирования мотивационных механизмов управления персоналом

Особую роль здесь играют профессиональные союзы работников, которые непосредственно влияют на формирование государственной политики на макроэкономическом уровне, создавая нормативно-правовую и научно-информационную базу управления персоналом,

Развитая конкуренция, антимонопольное законодательство, в свою очередь, являются стимулом к развитию персонала и повышению эффективности его работы, а на микроэкономическом уровне, в свою очередь, формируют систему оплаты труда, систему материальных и нематериальных поощрений.

К методам материальной мотивации работников можно отнести:

- выплату заработной платы;
- специальные индивидуальные вознаграждения в качестве признания ценности того или иного работника;
- программы распределения прибыли;
- акции и опционы на их покупку;
- льготы, связанные с графиком работы (оплата праздничных дней, отпусков, периода временной нетрудоспособности, перерывов на обед и отдых, декретных отпусков, использование гибкого графика рабочего времени, а также банка нерабочих дней (отгулов);
- материальные нефинансовые вознаграждения: подарки сотрудникам по случаю праздников; оплата медицинской страховки; займ по льготной программе;
- общефирменные мероприятия, посвящённые значимым событиям или праздники, на которые сотрудники могут приглашать членов своих семей; оплачиваемые централизованные обеды или вечеринки «а-ля фуршет» во время и после рабочего дня; загородные и экскурсионные поездки за счёт компании;
- штрафы и понижение в заработной плате.

К методам морального стимулирования следует отнести:

– «выплаты-благодарности»: устная похвала, комплименты сотрудникам; нагрудные знаки и другие знаки отличия и поощрения; доски почёта; публикация в бюллетене фирмы статьи о достижениях группы (бригады) с приложением всех её членов;

– вознаграждения, связанные с изменением статуса сотрудника: повышение в должности, обучение работника за счёт фирмы, приглашение сотрудника как выступающего или лектора, предложение участвовать в более интенсивном или материально выгодном проекте, а также возможность использования оборудования компании для реализации собственных проектов;

– вознаграждения, связанные с изменением рабочего места: меры, которые ведут к изменению технической оснащённости рабочего места и его эргономики (выделение отдельного кабинета, наём секретаря, предоставление дополнительного офисного оборудования и служебного автомобиля и др.).

Выводы. Важной предпосылкой развития современного общества в целом, и организации, в частности, является уделение особого внимания кадровой составляющей – персоналу. Это создает условия для экономического роста и конкурентоспособности в условиях максимального использования инноваций и нововведений для отдельного работника и организации в целом.

Изучение различных теорий мотивации персонала в разное время доказывает неоспоримый факт – развитие организации происходит только при условии, когда персонал мотивирован на достижение целей, стоящих перед организацией, и потребности которого удовлетворяются посредством применения форм и методов стимулирования.

КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КОНДРЫКИНСКИЙ С.В.,

аспирант,

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В современном мире коммуникации стали неотъемлемой жизнью любого человека. Это не только общение напрямую, но и с помощью дополнительных средств связи, например электронная почта, видеоконференции, телефон. Сейчас это общение приобрело более обширную форму: коммуникация между обществом и человеком, государством и молодежью. Одним из основных принципов государственной молодежной политики является привлечение молодых граждан к непосредственному участию в формировании и реализации политики и программ, касающихся молодежи и гражданского общества в целом. Не последнюю роль в этом играют коммуникации.

Государственная молодежная политика поддерживает создание молодежных объединений, в частности те, которые развивают в своих участниках дух патриотизма. Нахождение в подобных обществах предполагает постоянную коммуникацию, причем не только между участниками, но и с государством в целом.

Цель исследования – определение направлений формирования коммуникационного механизма реализации государственной молодежной политики.

Изложение материалов основного исследования. Коммуникационный механизм государственной молодежной политики на практике имеет усложненную структуру, чем в теоретическом виде.

Несмотря на то, что государственная молодежная политика является системой мер влияния на молодых граждан, она участвует в процессе коммуникации в качестве «отправителя» информации, которая должна дойти до «получателя» – молодежи, используя для этого различные каналы распределения. В данном коммуникационном механизме молодежные объединения также становятся каналом коммуникации между государством и отдельными его гражданами (рис. 1).

Рис. 1. Коммуникационный механизм между государственной молодежной политикой и молодыми гражданами

На рис. 1 коммуникационный механизм представлен в упрощенной форме с двусторонней передачей информации. Более развернутое его изображение позволяет выделить молодежные объединения в отдельного «отправителя-получателя» информации, создавая таким образом несколько каналов коммуникации.

Например, государственная молодежная политика может доносить информацию молодым гражданам как через молодежные объединения, так и напрямую, используя при этом различные каналы коммуникации.

То же самое и с обратной коммуникацией. В этом случае – может выступать посредником и доносить до молодого поколения уже «отфильтрованную» информацию (рис. 2).

Рис. 2. Коммуникационный процесс между государственной молодежной политикой, молодежными объединениями и молодыми гражданами

Суть схемы, показанной на рис. 2, заключается в том, что использованный первоначально путь передачи информации может отличаться от пути получения обратной связи. Например, государственная молодежная политика доносит до сведения молодежным обществам о проведении какого-либо мероприятия, в соответствии с которым идет влияние на молодежь. Однако молодые граждане для получения дополнительной информации могут обратиться не к молодежному обществу, проводящее мероприятия, а непосредственно к органу, которые имеет влияние на государственную молодежную политику. Таким образом, коммуникационный механизм может становиться шире, однако он не потеряет своей сути.

Различия могут относиться и к инструментам коммуникации, благодаря которым будет доноситься информация, т.е. каналы коммуникации.

Каналы коммуникации могут иметь различную форму. Это может быть личная беседа либо переписка на электронном или бумажном носителе, причем направленная как конкретному лицу, так и группе, в которой может быть и не указано конкретных личностей.

В коммуникационном механизме типа «государственная молодежная политика – молодежные общества – молодые граждане» и «государственная молодежная политика – молодые граждане» первоначально используемые инструменты коммуникаций могут отличаться от последующих, но с большей

вероятностью будет получение обратной связи на первоначальном инструменте. Так в большинстве случаев, органы, которые организуют и контролируют государственную молодежную политику, связываются с молодежными обществами с помощью бумажных или электронных носителей (письма, распоряжения, указы, законодательные акты), реже при личных встречах. Идентична им и обратная связь.

Основные различия происходят при передаче информации от молодежных обществ к молодым гражданам. Здесь наоборот, чаще применяются личные встречи, а точнее проводятся массовые мероприятия с участием как представителей молодежных обществ, так и обычных граждан. В качестве иных инструментов коммуникации могут использоваться электронные или бумажные носители, но они будут иметь вид рекламы, объявления либо же приглашения, однако эффект их влияния не будет иметь значения, если человек не посетит мероприятия.

Выводы. Таким образом, коммуникации являются основным средством влияния на граждан. Государственная молодежная политика вместе с молодежными сообществами в основе своей деятельности применяют стандартный коммуникационный механизм для поддержания связей с молодежью. Несмотря на свою усложненную форму, он сохраняет свою суть, которая заключается в формировании сообщения с определенной идеей, его отправку, получение и обратную реакцию. В отдельных случаях даже молодежные общества становятся каналом донесения информации от органов государственной молодежной политики до молодых граждан, тем самым создавая более простой коммуникационный механизм.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

КРАВЧЕНКО В.А.,

канд. экон. наук, доцент, доцент,

КОШЕЛЕНКО В.В.,

старший преподаватель,

кафедра международной экономики

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В современной мировой экономике практически перед каждым государством возникают серьезные угрозы, связанные с нерешенными проблемами энергетической безопасности. К наиболее сложным и трудноразрешимым относятся рост международного терроризма, нестабильность политических режимов в ряде стран, глобальные изменения климата, а также неизбежное истощение разведанной ресурсной базы углеводородного сырья.

Основная проблема заключается в том, что большинство стран не располагает в достаточной мере запасами энергетического сырья. В итоге в системе международной торговли энергоносителями взаимная зависимость стран все более увеличивается и усложняется. А в условиях нестабильной экономики в большинстве стран, особенно в действующих странах-экспортерах первичных энергоресурсов, проблема обеспечения энергобезопасности и повышения ее эффективности становится особенно актуальной.

Кроме того, происходящий на данном этапе развития мировой экономики активный переход стран к постиндустриальному обществу сопровождается возникновением новых угроз энергетической безопасности. И поскольку в

данных условиях, когда меняется социально-экономическая структура национальных экономик, а усиливающаяся глобализация и активное развитие научно-технического прогресса оказывают все более сильное влияние на энергетическую безопасность, возникает необходимость совершенствовать способы ее обеспечения в каждом государстве.

Цель исследования заключается в определении путей повышения эффективности энергетической безопасности в условиях постиндустриальной экономики.

Изложение материалов основного исследования. В развитии мировой экономики в целом и каждого государства в отдельности огромную роль играет комплекс проблем, связанных с добычей и использованием энергетических ресурсов. На современном этапе функционирования экономики эти проблемы наиболее актуальны, так как большинство природных топливных ресурсов находятся на грани исчерпания, и человечество пока не имеет в своем распоряжении столь же эффективных и массово используемых энергоресурсов. Поэтому обостряется конкурентная и ценовая ситуация на рынках традиционных топливных ресурсов, заставляя правительства стран и отдельных субъектов хозяйствования пересматривать свою энергетическую политику, трансформируя ее в соответствии с кризисной ситуацией на мировом рынке.

Природные ресурсы являются важным, но не обязательным условием развития экономики. Достижения научно-технического прогресса ведут к тому, что воздействие природно-ресурсного фактора на экономику развитых стран заметно ослабевает. Так, в последние десятилетия быстро развивались страны, где отсутствуют необходимые полезные ископаемые (Япония, Южная Корея, Сингапур). Но при прочих равных условиях наличие богатых и разнообразных природных ресурсов дает странам – их обладателям дополнительные преимущества.

Нефтяной кризис 1970-х годов положил начало постиндустриального развития, который разрушил радужную картину безудержного роста

энергопотребления индустриальных стран. Энергетический, а за ним и ресурсный кризис привели к тому, что эти страны впервые стали восприимчивы к ограниченности сырья и топлива. Стало очевидно, что дальнейший рост показателей материального потребления в развитых странах невозможен и упирается в физические пределы. При этом как никогда обострились экологические проблемы, связанные с загрязнением и деградацией природной среды разросшимися промышленными предприятиями. Большинство концепций, описывавших индустриальную экономику, обнаружили свою возрастающую неадекватность. [1]

Наметились тенденции к децентрализации и фрагментации производства. Радикально повысилась автономность в производстве и в жизни. Крупные, иерархически многоступенчатые производства благодаря развитию информационных, компьютеризированных систем, уступают место специализированным малочисленным предприятиям. Сокращается производственная цепочка, повышается маневренность и управляемость предприятий.

Примером проявления постиндустриальных тенденций может служить современный Рур в Германии, который преобразуется и меняет свою инфраструктуру. Символы «железной» индустриальной эпохи — газгольдерные башни, исполинские подъёмники угольных шахт, монстры-мартены, трубы — давно превращаются в музеи под открытым небом. А на огромной крыше цеха одного из бывших индустриальных гигантов находится солнечная энергетическая установка [2].

Благодаря некоторым технологическим прорывам в геологоразведке экономически доступных природных ресурсов в мире стало больше. Но ещё больший успех был достигнут за счёт эффективного преобразования и использования энергии.

С развитием постиндустриальных тенденций у возобновляемой энергетики появились существенные преимущества: исключает опустошение природы

топливодобывающими отраслями (добыча урана, угля и нефти); простота в управлении, легче включать и выключать в отличие от многоступенчатых стадий этих операций в топливной и атомной энергетике, что сказывается на энергоэффективности; не требует дополнительных систем безопасности — как, например, на АЭС; может варьироваться от маленькой независимой установки для снабжения отдалённых поселений до больших мощностей, подающих электричество в центральную энергосистему; может использоваться в гибридных системах как наряду с ископаемыми источниками энергии, так и с другими возобновляемыми [2].

Таким образом, в условиях современных процессов глобализации и перехода к постиндустриальному обществу для обеспечения стабильного экономического роста и обеспечения энергетической безопасности, любому государству необходимо уделить пристальное внимание эффективному использованию национального энергоресурсного потенциала.

Задачей системы энергетической безопасности должна стать не только гармонизация подходов ведущих стран, но и обеспечение недискриминационного доступа к энергетическим ресурсам.

Энергетическая безопасность заключается в противоречии между обеспечением дальнейшего экономического развития, растущих потребностей в пользовании природными ресурсами, и предотвращением загрязнения окружающей среды, может повлечь экологическую катастрофу в масштабах планеты. Необходимо осознавать, что устойчивое развитие энергетической сферы каждой страны зависит от решения трех проблем: производство энергии, экономики и экологии. Данные отрасли тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, поэтому необходимо не допустить, чтобы развитие энергетической сферы осуществлялся за счет среды и вне экономических событий.

Выводы. Таким образом, в условиях глобализации и перехода к постиндустриальному обществу, мы становимся свидетелями формирования новых технологических укладов, которые основаны на когерентности и

стремительном распространении нано-, био-, информационных и ряда других современных технологий. И, соответственно, страны, в которых не используется эффективно и не развивается научно-технический потенциал, где нарушен процесс воспроизводства основных фондов, где не уделяется достаточного внимания развитию современных технологий в энергетике, могут оказаться в ближайшем будущем в ситуации, когда не смогут обеспечить свою энергетическую безопасность.

Как показывает опыт развитых стран, уровень энергетической безопасности определяет экономический потенциал государства, сферу влияния и конкурентоспособность на энергетических рынках в условиях международной борьбы за контроль над ограниченными ресурсами и транспортными коридорами. Среди основных условий обеспечения энергетической безопасности — это обеспечение человечества энергетическими ресурсами, предотвращения катастрофического загрязнения окружающей среды и реализация стратегий энергетической безопасности. В этом контексте следует отметить, что обеспечение защиты общества от угроз должно проходить на международном уровне, поскольку энергетическая безопасность касается всех стран мира.

Список литературы

1. Иноземцев, В. Л. Расколота цивилизация: К истории становления постиндустриальной хозяйственной системы. / В. Л. Иноземцев. – М.: Изд-во «Наука», 1999. – 704 с.
2. Дегтярев, К.С. Особенности конкуренции на мировом энергетическом рынке в условиях постиндустриальной экономики / К. С. Дегтярев. – СОК. – № 12. – 2016.
3. IEA – International energy agency/Международное энергетическое агентство (МЭА) / Официальный сайт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iea.org/areas-of-work/global-engagement> (дата обращения: 02.10.2020).

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ДОНБАССА**

КРАВЧЕНКО М.И.,

канд. экон. наук, доцент, доцент,

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы. Быстрые темпы научно-технического развития в мире приводит к принципиальным обновлениям ключевых технологий во всех отраслях практической деятельности. Данное обстоятельство является вызовом для каждой страны, стремящейся к устойчивой динамике социально-экономического развития. Наука, технология и инновации в настоящее время являются ключевыми для улучшения экономических показателей и социального благополучия. Инновации широко признаны в качестве конечной движущей силой долгосрочного экономического роста и процветания. В этих условиях каждая страна стремится развить свой научно-технический потенциал (НТП), повысить эффективность его использования для своего социально-экономического развития. Современные низкие показатели инновационного развития отраслей народного хозяйства ДНР актуализируют поиск направлений эффективного использования НТП. Один из возможных подходов такого поиска – обращение к опыту инновационного развития зарубежных стран. При этом важно избежать слепого копирования, поскольку существуют значительные различия по многим аспектам их определенности.

Цель исследования – выявление в положительном опыте инновационного развития зарубежных стран того общего, что обеспечило успешность их инновационного развития.

Изложение материалов основного исследования. Важнейшим фактором экономического и социального развития является научно-технический прогресс, поэтому развитие и повышение эффективности научно-технического потенциала актуально для каждой страны или региона. Как свидетельствует мировой опыт, развитие и повышение эффективности научно-технического потенциала существенно зависит от организующей и регулирующей деятельности государства, его активной и разнообразной финансовой поддержке, прямого и косвенного участия его в финансировании проектов модернизации, создания новых производств и отраслей, иных действий, направленных на стимулирование научно-технического прогресса.

Для того, чтобы НТП страны динамично развивался, был активным, действенным звеном в воспроизводственном процессе фактором, обуславливающим научно-технический прогресс, поступательное, устойчивое развитие экономики страны необходима соответствующая система организации и управления развитием научно-технического прогресса, его связь с потребностями развития экономики, повышения её конкурентоспособности. Управление повышением эффективности и развитием НТП осуществляется в рамках определённой научно-технической политики страны.

Среди стран, успешно развивающих научно-технический потенциал, для Донбасса интерес представляет, прежде всего, опыт тех стран, научно-техническая политика которых направлена на цели долгосрочной конкурентоспособности промышленности на мировом рынке, «вхождение» в систему международного разделения труда. Данный подход к повышению эффективности научно-технического потенциала обосновывается, во-первых, тем, что Донбасс сложился как индустриальный регион, с относительно развитой инфраструктурой и ресурсной базой, во-вторых, индустрия представлена преимущественно тяжёлыми отраслями с крупными градообразующими предприятиями (предполагающие ёмкие рынки как внутренние так и внешние), выпускающими продукцию производственного

назначения и находящихся на уровне второго и третьего технологического уклада, в-третьих, тем, что в силу известных событий произошла дезинтеграция воспроизводственных связей и сокращение ресурсной базы.

В сложившихся условиях, повышение эффективности и развитие НТП Донбасса, во-первых, предполагает воссоздание утраченных связей по всей воспроизводственной цепочки, во-вторых, научно-техническую политику, направленную на развитие конкурентоспособности промышленности Донбасса, следует дополнить программами международной интеграции и кооперации, тесно увязанных с реализацией и развитием как научно-технического, так и производственного потенциала. Производственный потенциал Донбасса требует ёмких мировых рынков, привлечения новых, прогрессивных, экономичных технологий, выводящих индустрию на уровень 4 и 5 технологического уклада, а также формирования новых наукоёмких и высокотехнологичных отраслей.

Представляется, что основой создания долгосрочной конкурентоспособности промышленности Донбасса может стать комплекс взаимосвязанных, взаимодополняющих базовых отраслей, обладающих широкой ресурсной базой, внутренним и внешними глобальными рынками, долгосрочными перспективами их роста. Научно-техническая политика должна быть направлена на модернизацию и развитие комплекса базовых взаимосвязанных и взаимодополняющих отраслей, данный комплекс должен стать ядром, создающим спрос на научные, технологические достижения и разработки, оказывающим стимулирующее влияние на все иные сферы и отрасли производства, в том числе на возникновение и развитие новых наукоёмких производств [1].

Базовыми инструментами управления повышением эффективности и развитием НТП могут служить целевые программы по базовым отраслям: горнодобывающей отрасли, коксохимии, чёрной и цветной металлургии, тяжёлого машиностроения и стройиндустрии. Развитие базовых отраслей

должно осуществляться на основе качественно нового уровня производительных сил и соответствующих производственных отношений. Соответственно, целевые программы развития базовых отраслей должны быть комплексными, содержать разделы по развитию фундаментальной, прикладной науки и научным разработкам, внедрению, привлечению передовых зарубежных технологий, подготовки кадров. Реализация целевых программ должна завершаться созданием комплексно автоматизированных и роботизированных предприятий.

Изучение положительного опыта инновационного развития зарубежных стран показал, что эффективность использования НТП в значительной степени зависит от того насколько стратегия научно-технического развития вписана в стратегию социально-экономического развития. Это первое и важнейшее условие повышения эффективности научно-технического потенциала. Радикальное технологическое обновление основных отраслей народного хозяйства страны предполагает в качестве его предпосылок не только научно-технический, но и производственный потенциал. Страны лидеры технологического развития, которые не имели в наличии предпосылок или не могли по сложившимся обстоятельствам эффективно использовать производственную базу, вынуждены были прибегнуть к селективной стратегии повышения эффективности использования научно-технического потенциала. В рамках селективной стратегии страны концентрируют усилия на тех направлениях отраслевого развития, по которым, во-первых, имеются перспективные внутренние и глобальные внешние рынки, а во вторых определённые научно-технические и производственные предпосылки [2].

Важнейшим условием повышения эффективности использования научно-технического потенциала это создание институционального обеспечения или иначе институционального механизма реализации данных стратегий.

Регулярный мониторинг глобальных трендов научно-технического развития является одним из инструментов способствующим повышению

эффективности использования НТП основных отраслей народного хозяйства, а, следовательно, и социально-экономическому развитию страны.

Выводы. Повышение эффективности НТП основных отраслей предполагает определённую стратегию инновационного развития Донбасса. Основой создания долгосрочной конкурентоспособности промышленности Донбасса может стать комплекс взаимосвязанных, взаимодополняющих базовых отраслей, обладающих широкой ресурсной базой, внутренним и внешними глобальными рынками, долгосрочными перспективами их роста. Научно-техническая политика должна быть направлена на модернизацию и развитие комплекса базовых взаимосвязанных и взаимодополняющих отраслей, данный комплекс должен стать ядром, создающим спрос на научные, технологические достижения и разработки, оказывающим стимулирующее влияние на все иные сферы и отрасли производства, в том числе на возникновение и развитие новых наукоёмких производств. Развитие базовых отраслей должно осуществляться на основе качественно нового уровня производительных сил и соответствующих производственных отношений. Соответственно, целевые программы развития базовых отраслей должны быть комплексными, содержать разделы по развитию фундаментальной, прикладной науки и научным разработкам, внедрению, привлечению передовых зарубежных технологий, подготовки кадров. Реализация целевых программ должна завершиться созданием предприятий.

Список литературы

1. Государственная экономическая политика: учебник для бакалавров дневной и заочной формы обучения по направлению «Экономика» / Под ред. доц. Вишневской Е.Н. – Донецк : ДОННТУ, 2017. – 573 с.
2. Денисов, Ю.Д. Японский путь научно-технического развития / Ю.Д. Денисов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/yaponskiy-put-nauchno-tehnicheskogo-razvitiya> (дата обращения 10.09.2020).

ФУНКЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КРЮЧКОВА К.А.,

аспирант,

НАУМЕНКО С.Н.,

канд. наук гос. упр., доцент, доцент,

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В последние годы в связи с интенсивным развитием международных экономических взаимоотношений мирового хозяйства, возрастанием импорта и экспорта в странах создавались государственные учреждения, главная цель которых осуществление контроля над перемещением товаров через границу. Основным государственным органом выполняющим эту функцию является таможня. Таможня представляет собой государственное учреждение по обеспечению порядка и контроля над перемещением грузов через государственную границу. В спектр функций таможни входит: штрафы за нарушение таможенного законодательства, контроль над своевременной уплатой сборов и пошлин, задержание товаров, запрещенных к ввозу или вывозу действующим законодательством. В системе международных отношений функция таможни по взиманию пошлин является приоритетной и актуальной.

Цель исследования – сравнительный анализ деятельности таможенных органов Донецкой Народной Республики и Российской Федерации в сфере защиты отечественных товаропроизводителей.

Изложение материалов основного исследования. Таможенная политика государства неотъемлемая часть внешнеторговой политики государства. Она

регламентирует импорт и экспорт грузов, в частности их объем и условия перевозки. Таможенный протекционизм представляет собой одну из форм проявления таможенной политики в РФ. Особенно это заметно в период кризиса, когда таможенный протекционизм проявляется в широком применении мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования вплоть до ограничений ввоза отдельных категорий товаров из отдельных стран. Такая политика в контексте общей внешнеэкономической политики государства, устанавливает высокие ставки таможенного обложения на товары ввозимые с территории иностранных государств. Так же таможенный протекционизм выступает механизмом защиты отечественных производителей от иностранных.

Не менее важной частью таможенной политики является политика свободной торговли. В отличие от протекционизма такой метод направлен на минимизацию уровня таможенных пошлин и поощрение ввоза импортных товаров. При условии рыночной торговли обеспечивается невмешательство в протекающие на международном рынке процессы свободного перемещения товаров. Иными словами, органы власти не препятствуют экспорту и импорту, не применяют субсидии и специальные тарифы. Сущность политики свободной торговли выражается в том, что таможенные учреждения уполномочены лишь осуществлять регистрацию товаров, пересекающих государственную границу.

Одним из важнейших таможенных инструментов вышеназванных внешнеэкономических политик является таможенный тариф. Таможенный тариф – систематизированный перечень ставок, которые определяют размер платы за импорт и экспорт (таможенную пошлину). Таможенные тарифы в основе своей должны быть согласованы с международными правилами и чаще всего обсуждаемы на международных встречах.

В данное время таможенная служба содействует реализации интересов государства в сфере внешней торговли, предотвращает угрозы безопасности государства в целом, а также уголовные преступления и административные

правонарушения, а также содействует наполнению доходной части государственного бюджета.

Одной из основных функций таможенных органов РФ, помимо протекционистской, является фискальная. Именно таможенные платежи играют немаловажную роль в пополнении государственного бюджета. К ним можно отнести: таможенные сборы, таможенные пошлины и налоги, а именно налог на добавленную стоимость и акцизы.

Все средства и методы, с помощью которых таможенные органы обеспечивают экономическую безопасность государства и защищают его экономические интересы, разделяют на две группы: средства правового регулирования и методы правоохранительной деятельности; средства и методы экономического регулирования внешнеторговых отношений государства.

Исходя из первого случая, таможенные органы в соответствии с действующим законодательством прибегают к таким мерам, как правовое принуждение, санкции. Так, на основании оперативных материалов таможенной службы РФ только в 2014 году было возбуждено 1494 уголовных дел: контрабанда, уклонение от уплаты таможенных пошлин и т.д.

Остановимся подробнее на методах экономического регулирования. К ним относят тарифное и нетарифное регулирование.

Тарифное регулирование включает в себя введение таможенных тарифов и пошлин. В Законе РФ «О таможенном тарифе» от 21 мая 1993 г. № 5003-1 к основным функциям таможенного тарифа отнесены [1]:

- 1) защита отечественных производителей от иностранной конкуренции;
- 2) источник поступления средств в федеральный бюджет страны;
- 3) средство эффективного продвижения национальных товаров на зарубежный рынок.

Через таможенную границу Донецкой Народной Республики в порядке, установленном Законом ДНР «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике», могут перемещаться любые товары и иные предметы,

ввоз и вывоз с таможенной территории которых не запрещен и не ограничен, а также транзит которых через территорию ДНР не запрещен [2].

Прямо в законодательстве Донецкой Народной Республики функция защиты отечественного товаропроизводителя не прописана, но подразумевается, поскольку в вышеназванном базовом Законе указано, что «...Таможенный орган отправления выдает разрешение на доставку товаров в таможенный орган назначения...» [2].

Также определённые виды товаров, которые перевозятся через таможенную границу Республики проходят контроль, осуществляемый в специально установленных пунктах пропуска на таможенной границе. Ввоз, вывоз и транзит через таможенную территорию товаров, транспортных средств и иных предметов отдельных видов могут быть запрещены или ограничены.

Выводы. Таким образом, таможенные органы имеют большую значимость для государства, в частности для способствования экспорта товаров отечественных товаропроизводителей и контроля за импортными товарами. Государственная политика осуществляемая через механизмы таможенных органов играет немаловажную роль для государственной политики в целом.

Список литературы

1. О таможенном тарифе : Закон Российской Федерации от 21 мая 1993 г. № 5003-1 с изменениями и дополнениями от 8 ноября 2005 г. №144. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://docs.cntd.ru/document/9036342> (дата обращения 10.09.2020).

6. О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике : Закон Донецкой Народной Республики от 25.03.2016 № 116-ИНС, действующая редакция по состоянию на 29.03.2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-tamozhennom-regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike/> (дата обращения 10.09.2020).

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ЦИФРОВОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЕ РОЛИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА**

КУЛЕШОВА Л.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент,

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Цифровая компетентность становится новой технологической основой развития навыков самообразования, формирующих современную культуру и определенный уровень цифровой грамотности при работе с источниками информации, влияющей на интеллектуальный рост личности и его мировоззрение. Особенно актуальным сегодня является цифровое гражданство, которое стало жизненной реальией для современного человека в цифровом пространстве, и которое открывает перед ним возможности осуществлять поиск информации, трудоустроиваться и работать, общаться и активно участвовать в жизни общества в целом.

Международное образовательное пространство рассматривает понятие «цифровая грамотность» как умение человека ориентироваться в цифровой среде. Цифровую компетентность видят в сознательном и критическом использовании технологий цифрового общества (англ. Information Society Technology (IST)) для работы, проведения свободного времени и общения [1]. Формирование грамотности в применении цифровых технологий является приоритетной задачей подготовки менеджеров в XXI веке. Влияние информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на все сферы жизни и деятельности человека является неотъемлемой характеристикой современного

информационного общества и повседневной жизни человека.

Цель исследования заключается в определении современных подходов к формированию цифровой компетентности и выявлении ее влияния на профессиональную деятельность менеджеров.

Изложение материалов основного исследования. Цифровое гражданство как понятие широко применяется сегодня мировым сообществом для определения того, как проявляют свою идентичность граждане, пользуясь навыками и компетенциями по использованию ИКТ. Привлечение внимания к цифровому преобразованию мира и влиянию на общество привело к выделению новых понятий в контексте толкования цифровой компетентности и цифрового гражданства человека. Так, например, Всемирный экономический форум предложил использовать понятие «цифровой интеллект» (англ. Digital intelligence (DQ)), используемый для измерения общего и эмоционального интеллекта и компетентности личности как индивидуальной способности управлять цифровыми медиа средствами [1]. То есть по аналогии с IQ (англ. IQ - intelligence quotient), что является количественной оценкой уровня интеллекта умственного развития относительно уровня среднестатистического человека, или EQ, которые используют для измерения общего и эмоционального интеллекта, способности к digital media (англ.) - это умение, которое можно измерить. DQ, или цифровой интеллект, рассматривают в трех уровнях:

уровень 1 – цифровое гражданство – возможность использования цифровых технологий и средств массовой информации безопасным, ответственным и эффективным способом;

уровень 2 – цифровое творчество – возможность стать частью цифровой экосистемы с помощью совместного создания нового контента, а также воплощать идеи в реальность с помощью цифровых инструментов;

уровень 3 – цифровое предпринимательство – использование digital media и цифровых технологий для решения глобальных проблем или создания новых возможностей.

Всемирный экономический форум большое внимание уделяет именно цифровому интеллекту и выделяет 8 основных навыков, которые человеку необходимо иметь в эру цифровых технологий (рис.1) [1].

Рис. 1. Цифровой интеллект и его составляющие

Рассмотрим основные навыки более подробно.

1. Цифровая идентичность гражданина: умение выстраивать здоровую и целостную личность онлайн и оффлайн, а также управление ею.

2. Управление экранным временем: самоконтроль и умение управлять проведенным перед экраном временем, многозадачностью и своим участием в онлайн-мероприятиях и социальных медиа.

3. Управление интернет-травлей: способность к ее распознаванию и использование эффективных методов выхода из таких ситуаций.

4. Управление кибербезопасностью: способность защитить свои данные, создав надежные пароли, способность справляться с различными кибератаками.

5. Управление конфиденциальностью: умение осмотрительно обращаться с любой личной информацией, которой человек делится в Интернете, чтобы защитить свою и чужую приватность.

6. Критическое мышление: умение отличать правдивую информацию от ложной, хороший контент от вредного, а также распознавать надежные и сомнительные онлайн-контакты.

7. Цифровая активность: умение понимать природу цифровой активности и ее последствия в реальной жизни, а также уметь ею управлять.

8. Цифровая эмпатия: способность проявлять эмпатию по отношению к

собственным и чужим нуждам и чувствам в онлайн-режиме.

Необходимо отметить, что цифровизация общества влечет за собой и формирование новых компетенций менеджеров, среди которых необходимо отметить следующие: цифровые компетенции – уверенное и эффективное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для работы, отдыха и общения; инициативность и предпринимательские компетенции – способность превращать идеи в действия через творчество, инновации и оценку рисков, а также способности планировать и управлять проектами; Soft skills – способности выстраивать межкультурные сетевые коммуникации (социальные и профессиональные), учиться и совершенствоваться и др. [2].

Выводы. Привлечение внимания к цифровому интеллекту современного человека, объясняется тем фактом, что ИКТ и цифровые медиа были недостаточно развитыми сферами в профессиональной деятельности менеджеров. Сегодня эти вопросы являются важными и обязательными для достижения успеха во всех вопросах профессионального роста и жизнедеятельности человека.

Список литературы

1. World Economic Forum. (2019). [Электронный ресурс]: <https://www.weforum.org/agenda/2016/09/8-digital-life-skills-all-children-Need-and-a-plan-for-teaching-them> (дата обращения 15.09.2020).

2. Шмелькова Л. В. Кадры для цифровой экономики: взгляд в будущее / Л.В. Шмелькова // Дополнительное профессиональное образование в стране и мире. – 2016. – №8 (30). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dpoedu.ru/wordpress/wpcontent/uploads/Shmelkova_DPO_magazine_8-2016.pdf. (дата обращения 04.09.2020).

ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ-СУБЪЕКТЕ ВЭД: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

КУЛЕШОВА Л.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент,

БОЙЧУК В.А.,

магистрант,

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Формирование корпоративной культуры – актуальная практическая задача современного социального менеджмента, решение которой может быть эффективным только при наличии серьезных теоретических причин. Поэтому изучению формирования корпоративной культуры, как в мире, так и в отечественном научном сообществе сегодня уделяется большое внимание. Актуальность исследования в первую очередь связана с необходимостью совершенствования практики социального управления в крупных компаниях.

Цель исследования – классифицировать корпоративную культуру организации при осуществлении ВЭД и определить ее специфику.

Изложение материалов основного исследования. Сегодня часто можно услышать такой современный термин как «корпоративная культура». Однако это понятие редко используется в современном обществе, особенно в странах постсоветского пространства. Многие считают, что корпоративная культура в организации – необходимость и обязанность приходить на работу в определенное время, носить одежду, указанную менеджером, и вместе отмечать праздники. Фактически, это не совсем так, потому что корпоративная культура

включает в себя, в первую очередь, набор основных принципов деятельности компании, связанных с набором социальных норм и организационных ценностей, которых обязаны придерживаться сотрудники. Корпоративная культура – сложный набор различных моделей поведения, применимых как к сотрудникам, так и к менеджерам.

Исследовательские подходы к определению корпоративной культуры различаются по направлениям и взглядам. Наиболее известный подход предложен А. Гастиевым. Он определил, что культура включает определенные социальные и профессиональные привычки, навыки и возможности. Другие исследователи рассматривают природу термина «культура» с материальной и духовной точки зрения. В рамках организационной культуры В.В. Томилов рассматривает стратегию коммуникативного взаимодействия в компаниях, которая основана на взаимодействии топ-менеджеров и менеджеров разного уровня при выполнении их функциональных задач.

Носителями и участниками корпоративной культуры в организации являются абсолютно все – от простого технического сотрудника до топ-менеджера и генерального директора. При создании корпоративной культуры необходимо руководствоваться принципами, способствующими систематизации управления, не терять приоритетов и учитывать особенности организации и реалии ее функционирования (рис. 1).

Рис. 1. Принципы организации корпоративной культуры

Сформированные корпоративная этика и корпоративная культура четко отражают процессы в команде и стратегии развития, утвержденные руководством. Следовательно, можно предсказать успех компании или возможные трудности при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Руководители организаций, планирующих выход на зарубежные рынки, должны руководствоваться следующими принципами:

- принимая решение о выходе на международный рынок, рекомендуется выбрать страну с соответствующей культурой. Дальнейшее расширение международной деятельности в странах с другой культурой считается целесообразным, если страны одной и той же группы имеют достаточный опыт и хороший потенциал для преодоления межкультурных различий;

- следует учитывать, что успех международной интеграции при формировании различных союзов, соглашений о партнерстве и совместных предприятий во многом зависит от выбора иностранного партнера. Лучшее понимание ценностей и поведения потенциальных партнеров из группы стран со схожей культурой облегчает ведение переговоров, согласование целей, поиск взаимных интересов и форм сотрудничества, повышение уровня доверия и снижение рисков;

- создавая дочернее предприятие за рубежом, следует иметь в виду, что при прочих равных условиях различия в национальных культурах могут быть непреодолимым препятствием, фактором, который может иметь решающее значение для обеспечения эффективной работы в другой стране;

- перевод менеджеров из одного иностранного подразделения компании в другое требует серьезной подготовки, включая обучение и поддержку. Перевод персонала в страны с аналогичной культурой сводит к минимуму культурный шок, усилия и расходы компании, связанные с адаптацией персонала;

- чем более выражены культурные различия между странами, тем большая необходимость в адаптации организационной культуры к зарубежным подразделениям. Это касается изменения стиля руководства и методов

управления, стандартных процедур, системы мотивации сотрудников компании со стороны местного населения с учетом специфики страны, ценностей и других аспектов национальной культуры.

Ярким примером формирования корпоративной культуры за рубежом является китайская компания «ХУАВЭЙ». Особенности организационной культуры компании «ХУАВЭЙ» влияют на эффективность деятельности организации: повышение основной глобальной конкурентоспособности компании «ХУАВЭЙ»; формирование интеллектуального персонала компании «ХУАВЭЙ»; разработка стратегии научного развития ХУАВЭЙ; демократическая и справедливая атмосфера ХУАВЭЙ для содействия здоровому развитию предприятий. Компания «ХУАВЭЙ» создала организацию по соблюдению моральных норм, укрепила юридическое, и нравственное воспитание для каждого сотрудника и продолжала создавать хорошие условия для соблюдения этических норм, позволяя сотрудникам сознательно соблюдать законы и правила, и моральные нормы компании.

Выводы. Важность корпоративной культуры при осуществлении ВЭД определяется рядом обстоятельств: она придает сотрудникам организационную идентичность, определяет внутреннее видение компании и является важным источником стабильности и преемственности в организации. Знание основ организационной культуры компании помогает новым сотрудникам правильно интерпретировать события, происходящие в организации; внутренняя культура стимулирует, прежде всего, уверенность в себе и высокую ответственность сотрудника за выполнение поставленных перед ним задач. Поскольку организация может увеличиваться в размерах и открывать дочерние компании в других странах, менеджерам необходимо учитывать выбор иностранного партнера, различия в национальных культурах, обучение сотрудников переезду в новое место и разработку новых стратегий адаптации на новом рынке.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ КОРПОРАТИВНЫМИ СИСТЕМАМИ

***КУЛЕШОВ А.Э.,
ст. преподаватель,
кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР***

Постановка проблемы в общем виде. Формирование инновационного подхода к управлению корпоративными системами одна из ключевых задач менеджмента компании, поэтому влияние интеллектуализации информационных технологий на управление корпоративными системами в современной бизнес-среде является актуальным вопросом для исследования.

Цель исследования состоит в изучении процесса интеллектуализации информационных технологий и определении их влияния на управление корпоративными системами.

Изложение материалов основного исследования. Информационные технологии (ИТ) – это система методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска и обработки информации на основе применения средств вычислительной техники. Иначе говоря, информационные технологии определяют способы, методы и средства сбора, регистрации, передачи, хранения, обработки и выдачи (распространение и публикации) информации в информационных системах. Виды ИТ представлены на рис.1.

Информационные технологии зависят от различных компонентов, в частности: технических средств организации, объединяющей средства и персонал в едином процессе; информационных средств, осуществляющих формирование и выдачу информации.

Рис. 1. Виды информационных технологий

Основу технологии обработки данных составляют процессы преобразования входной информации в исходную. Каждая ИТ заканчивается созданием информационного продукта.

В свою очередь интеллектуализация информационных технологий включает в себя создание и использование методов и моделей для решения всех поставленных задач на предприятии на всех этапах его корпоративной деятельности.

На данный момент большинство технических вопросов создания корпоративных информационных систем уже достаточно освещены, поэтому на первый план выходят проблемы по сохранению, управлению данными, управлению через удаленные серверы и способы разделения данных на терминалы.

Самой распространенной проблемой в разработке корпоративных информационных технологий является языковой барьер, с которым сталкиваются специалисты международных компаний. Решением проблемы речевого взаимодействия является интеграция комплекса аппаратно-

алгоритмической поддержки мультилингвистической адаптивно-обучающей технологии на этапе проектирования программного обеспечения.

Техническая сторона реализации разработанных подходов технологии реализуется через вспомогательные (опционные) модули. Разработка мультилингвистической адаптивно-обучающей технологии требует создания электронных частных мультилингвистических словарей в зависимости от специфики области знаний и деятельности компании [1].

Создание компьютерных систем требует использования оригинальных методов при формировании информационных моделей данных. Такие методики базируются на принципах структурного системного анализа и на методологиях с ориентацией на данные.

Решение задачи создания имитационного моделирования требует использования таких методов синтеза, как структурный, параметрический и эволюционный при рассмотрении неполной или недостоверной информации через различные этапы построения сложных систем.

Выводы. Интеллектуальные алгоритмы отличаются гибкостью, что позволяет принимать эвристические решения в конкретной ситуации, делает эти решения симметричными с внешними условиями за счет анализа накопленных знаний об информационных, технологических и производственных процессах (например, Microsoft SQL Server 2018, что создает интегрирующее пространство для создания моделей интеллектуального анализа данных и работы с ними). Перспективы в разработке интеллектуальных информационных технологий в корпоративных системах связаны с развитием «облачных технологий».

Список литературы

1. Ковалев И.В., Карасева М.В., Суздалева Е.А. Системные аспекты организации и применения мультилингвистической адаптивно-обучающей технологии // Educational Technology & Society. – 2012. – 5 (2).

**ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА РЫНКЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ**

КУЛИК Е.И.,
канд. экон. наук, доцент, доцент,
ТРОФИМЧУК А.А.,
магистрант,
кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности
**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,**
г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Достижение целей предприятия в сфере обслуживания определяется спросом на его услуги у потребителей, что обусловлено уровнем его конкурентоспособности. Конкурентоспособность предприятия определяется множеством факторов: потребительские свойства товаров, степенью маркетинговой поддержки, характеристикой целевых рынков, которые определяют конкурентоспособность организации и др. Достаточно широкий круг таких факторов уменьшается концентрацией внимания на конкурентных преимуществах организации, то есть таких свойствах или характеристиках, которые обеспечивают организации преимущества над непосредственными конкурентами.

Цель исследования. Обобщить особенности формирования конкурентных преимуществ медицинских организаций на рынке лабораторной диагностики.

Изложение материалов основного исследования. Чтобы успешно конкурировать на рынке медицинских услуг, надо иметь не только определенные преимущества относительно конкурентов, но и непрерывно наращивать их. Под конкурентным преимуществом следует понимать преимущество одного или группы конкурентов над другими в отношении тех признаков, свойств, качеств, предлагаемых к продаже товаров и услуг, условий

их приобретения и потребления, в которых наиболее заинтересованы покупатели.

Знание конкурентных преимуществ любого участника рынка медицинских услуг лежит в основе разработки ним форм и методов ведения конкурентной борьбы, адекватной сложившейся рыночной ситуации и собственным возможностям. Процесс изучения конкурентной среды должен быть непрерывным так как информация о состоянии рынка и поведении конкурентов необходима для разработки оперативных решений, устранения ошибок.

Обеспечение конкурентных преимуществ медицинских услуг требует учета некоторых важных условий их формирования (рис. 1).

Рис. 1. Условия формирования конкурентных преимуществ на рынке медицинских услуг

Главным условием формирования конкурентных преимуществ на рассматриваемом рынке является ценность предоставляемых услуги. Ценность медицинской услуги является результатом отношение к ней потребителей, определяется через их личный опыт, статус, потребительские требования. Поэтому, важным условием для появления конкурентного преимущества услуги является не только наличие определенных особенностей данной услуги, но и соответствие потребностям конкретного сегмента рынка.

Конкурентное преимущество появляется, как правило, только при условии соответствующего уровня оказания услуг. Только в некоторых случаях (при наличии уникальных характеристик) потребитель может смириться с ухудшением качества предоставляемых услуги (его падением ниже уровня признанного нормальным). Необходимо также учитывать, что, конкурентные преимущества услуг носят временный характер и тесно связан с жизненным циклом услуг и непрерывным изменением конъюнктуры рынка.

Конкурентные преимущества могут быть созданы в каждом из элементов комплекса маркетинга услуг (непосредственно в самой услуге, способах и методах продвижения, ценообразовании, способе и месте предоставления). При этом необходимо учитывать особые свойства услуг как товара.

Важным конкурентным преимуществом предприятий в сфере обслуживания является высокий профессиональный уровень их специалистов. Покупатель чаще всего ассоциирует продавца услуг с экспертом, на этом основывается доверие к его компетенции. Таким образом, продавец услуги является ее неотъемлемой частью. Управление конкурентоспособностью услуг является непрерывным процессом, который связан с необходимостью своевременно реагировать на малейшее снижение уровня конкурентоспособности, с принятием соответствующих мер, способных предупредить потерю рыночных позиций и финансовых средств.

Таким образом, конкурентные преимущества организации в сфере медицинских услуг – это особая характеристика или некоторое сочетание характеристик ее ресурсного потенциала, которые обеспечивают интенсивную поддержку конкурентоспособности предоставляемых услуг. В свою очередь, ресурсный потенциал охватывает осязаемые и неосязаемые активы организации, сформированные как во внешней среде – на рынке (например, имидж, местоположение, отношения с поставщиками), так и во внутренней среде – в организации (например, навыки работников и оригинальные технологии производства и сбыта).

В сфере здравоохранения формирование конкурентных преимуществ базируется на оценке четырех параметров:

1. Степени наличия выбора, предусматривает оценку количества потенциальных поставщиков в определенной области. Выбор определяется операторами на географическом рынке (в определенной удаленности от пациента). Чтобы облегчить этот анализ, время проезда может измеряться как время, которое нужно ехать на автомобиле (или в большом городе, потенциально общественным транспортом) от центра скопления населения (например, избирательного отделения) к медицинскому работнику (картографические программы могут автоматизировать этот расчет). В целом, если поставщик медицинских услуг является уникальным для большинства своих пациентов учитывая отсутствие альтернативных поставщиков, он может не сталкиваться с сильными рыночными стимулами для предоставления высококачественной помощи.

2. Уровня концентрации. Структура рынка определяется долей рынка услуг, обслуживающих население. Общим итоговым показателем доли рынка для всех поставщиков, обслуживающих население, является Индекс Херфиндаля Хиршмана (ИХХ). Это позволяет оценить, насколько сконцентрирован рынок, то есть в какой мере та или иная деятельность сосредоточена на сегменте небольшого количества провайдеров. ИХХ колеблется от 10 000 для монопольного рынка (с одного поставщика, имеет 100% долю рынка) до 100 для рынка с большим количеством очень малых провайдеров. По оценкам экспертов, рынок медицинских услуг в настоящее время сильно концентрирован по сравнению с рынками других секторов.

3. Наличие альтернатив доступа к рынку медицинских услуг, потенциально связанных с изменением доли рынка. Переключение между альтернативами обеспечивает стимулы для улучшения или поддержания качества обслуживания потенциальных клиентов. На тех сегментах рынка, где качество предоставляемых услуг является неравномерной (например, в

зависимости от географической близости к мегаполисам возрастает количество потенциально доступных услуг), динамичный рынок характеризуется переходом от доступных поставщиков услуг к лучшим поставщикам. Таким образом, рыночная концентрация и переключение между альтернативами взаимосвязаны между собой.

4. Уровня соперничества, под которым подразумевается условия фактического или потенциального вхождения или выхода с рынка. Соперничество на рынке медицинских услуг связано с уровнем конкуренции и зависит от многих факторов, например степени возникновения любых барьеров вхождения (постоянные расходы или возможность доступа к пациентам, получения контракта и т.д.). Степень конкуренции в данной области можно оценить путем анализа имеющихся статистических данных (количество вылеченных пациентов, количество умерших при лечении, количество недостоверных диагнозов) или путем опроса потребителей услуг.

Оценка предложенных четырех параметров конкуренции на рынке услуг в сфере здравоохранения позволила установить взаимосвязь между степенью конкуренции и качеством предоставляемых услуг. При этом следует акцентировать, что конкуренция становится лишь средством повышения качества услуг, а не самоцелью. Именно поэтому любой анализ конкуренции должен осуществляться в контексте анализа текущего качества предоставляемых услуг в рамках каждого сегмента рынка.

Выводы. Конкурентные преимущества могут иметь разнообразные формы в зависимости от специфики отрасли, товара, рынка. При определении конкурентных преимуществ важно ориентироваться на запросы потребителей и убедиться в том, что эти преимущества воспринимаются ими как таковые. Рынок медицинских услуг малоисследован и требует основательного изучения всех аспектов применения на нем маркетинговых инструментов в том числе и для формирования конкурентных преимуществ организаций функционирующих на данном сегменте рынка.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА С ПОЗИЦИЙ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

*МАЛИК М.А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент,
МОСКВИН И.Р.,
Магистрант,
кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР*

Постановка проблемы в общем виде. Регион, являясь организованной самостоятельной социально-экономической системой в современном мире, становится не только отдельным экономическим составляющим национальной экономики, но также вступает как единица в международной конкуренции. Роль региона, как организованной экономической системы, в этом случае, зависит не только от экономических условий или перспектив самих регионов, но также от конкурентных преимуществ, способов реализации взаимодействия конкурирующих регионов.

Если отдельное неконкурентоспособное предприятие может прекратить свое существование и уйти с рынка, то это не может произойти с регионом или страной.

На сегодня к существенным препятствиям использования конкурентных преимуществ регионов относятся: пространственно-структурные диспропорции и деформации; региональная асимметрия системы межбюджетных отношений; чрезмерная и угрожающая целостности и безопасности государства дифференциация регионов по экономической составляющей и качеству жизни людей; нерациональная зависимость экономики от конъюнктурных колебаний

на внешних рынках и стабильности развития от динамики экспорта и критического импорта стратегических ресурсов.

Цель исследования. Дать характеристику понятию конкурентоспособности региона как его элемента устойчивого развития, определить основные подходы к созданию конкурентоспособного региона и выявить основные составляющие устойчивого развития регионов.

Изложение материалов основного исследования. Обеспечение устойчивого развития государства требует активизации рыночных преобразований и совершенствования государственной региональной политики, главным критерием эффективности которой является конкурентоспособность экономики регионов.

Устойчивое развитие регионов должно быть ориентировано на обеспечение условий, позволять каждому региону государства иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения достойных условий жизни населения, комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики. Под развитием региона принято понимать прогрессивное изменение социально-экономической структуры региона, обеспечивающего использование ресурсов на экономной основе с учетом максимального удовлетворения производственных нужд территории.

Развитие региона представляет собой многоаспектный процесс, рассматривающийся как совокупность всех ожидаемых экономических и социальных целей, предусматривающий, что, чем больше общественно-социальных необходимых функций способен осуществить регион, тем выше потенциал его развития.

Конкурентоспособность региона характеризуется его возможностью обеспечивать положительную динамику социально-экономических показателей, уровня и качества жизни населения, использовать с этой целью инновационные факторы и условия, в том числе, сбалансированное создание социального, экономического, природно-ресурсного потенциалов. Для

эффективного управления устойчивым развитием необходимо определить преимущества и угрозы развития отдельного региона.

Показатель конкурентоспособности региона определяется как способность его социума, бизнеса и власти побеждать в соперничестве с другими регионами за получение и создание новых факторов производства, обеспечивая при этом конкурентные преимущества в экономическом развитии и качестве жизни населения. Конкурентоспособность региона определяется не только как процесс борьбы и соперничества, а как процесс экономического взаимодействия субъектов хозяйствования в определенных условиях и ситуациях по разным сценариям (кооперация, конкурирования, сотрудничества, соревнования), что стоит считать важной предпосылкой структурной конкурентоспособности региона. В общем, конкурентоспособность региона определяется показателями макроэкономической динамики; эффективности деятельности органов местного самоуправления и государственной региональной политики; эффективности бизнеса, развитости инфраструктуры.

Количественную оценку конкурентоспособности регионов можно разделить на четыре группы основных показателей (рис. 1).

Рис. 1. Составляющие оценки конкурентоспособности регионов

Подходы к оцениванию конкурентоспособности регионов используют дерево показателей оценки стратегической конкурентоспособности региона, в основе которого заложены 16 показателей, которые распределены по четырём группам: уровень жизни, инвестиционная привлекательность, инновационная активность, уровень развития, что представлены на рис. 2.

Рис. 2. Дерево показателей оценки конкурентоспособности региона

Первоочередной научной идеей при разработке концепции устойчивого развития является комплекс мероприятий, системный подход к решению проблем взаимосвязи и баланса всех факторов развития региона.

В условиях растущей дефицитности финансовых, материальных, природных и других ресурсов, целесообразно создать фундаментальную базу

для устойчивого воспроизводства и развития территориальных систем. Успешное решение данного вопроса возможно при условии разработки программы их развития, что в свою очередь обуславливает формирование четкой региональной политики устойчивого развития.

Основой создания конкурентных преимуществ региона выступают:

– субъекты управления процессом обеспечения конкурентоспособности региона, на которые возложены задачи совершенствования нормативно методического обеспечения конкурентоспособности региона;

– субъекты хозяйственной и предпринимательской деятельности, функционирование которых зависит от эффективного использования сырьевых, трудовых и финансовых ресурсов, полноценной инфраструктуры, надлежащей технико-технологической базы и т.д.;

– население региона, основной характеристикой конкурентоспособности которого следует отнести развитие человеческого капитала, повышение уровня качества жизни, улучшения системы социальных услуг, капитализацию жизни и труда;

– сотрудничество с другими странами и регионами на основе развития интеграционных форм деятельности.

Выводы. Таким образом, концепция устойчивого развития региона предусматривает формирование программы, целью которой является обоснование основных направлений перехода регионов к устойчивому развитию с учетом эффективности их участия при реализации этого процесса и направлений решения наиболее проблемных ситуаций в данном регионе.

**НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

МАЛИК М.А.,
канд. экон. наук, доцент, доцент,
СЕРГЕЕВ Р.А.,
аспирант,
кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Экономическая теория и практика свидетельствуют, что одним из важнейших общественных рычагов рыночной экономики является государственное регулирование. Особенность этого рыночного механизма состоит в том, что каждый его элемент тесно связан с ценой, которая является основным инструментом воздействия на спрос и предложение. Для становления конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности Донецкой Народной Республики в будущем, сегодня первостепенной задачей стоит развитие сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающую сырьем большинство отраслей промышленности, в том числе и пищевую промышленность.

Цель исследования заключается в анализе государственного регулирования пищевой промышленности и определение направлений её совершенствования.

Изложение материалов основного исследования. Высокая социальная значимость продукции сельскохозяйственной и пищевой отрасли предопределяет необходимость совершенствование государственного регулирования и решения следующих задач:

- осуществление структурной перестройки в пищевой промышленности и обновления ее материально-технической базы;
- предоставление протекционистской поддержки тем отраслям пищевой промышленности, от которых зависит продовольственная и экономическая безопасность Республики;
- налаживание равноправных партнерских отношений между всеми участниками продовольственного рынка и необходимостью преодоления диктата посреднических структур.

Для эффективной реализации задач развития пищевой промышленности необходим подход к определению структуры организационно-экономических рычагов повышения конкурентоспособности предприятий путем выделения экономических, организационных и юридических рычагов государственного регулирования (рис. 1.).

Рис. 1. Организационно-экономические рычаги повышения конкурентоспособности предприятий

Экономические методы регулирования, оказывают непосредственное влияние на конъюнктуру рынка и через нее косвенно на производителей и потребителей товаров и услуг. С помощью рычагов налоговой, ценовой, инвестиционной, финансово-кредитной, внешнеэкономической политики

государство влияет на экономические интересы и стимулы, на поведение субъектов хозяйствования. При этом опыт большинства промышленно развитых стран свидетельствует об использовании различных форм прямой государственной бюджетной поддержки.

Зарубежные ученые высказываются против мер использования прямой бюджетной поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Однако многолетний опыт развитых стран свидетельствует об обратном, так, например, в США прямые дотации составляют около 100 млрд. долл., в КНР ежегодное льготное кредитование предоставляется под 3% годовых [1].

В 2020 году с целью поддержки сельскохозяйственной отрасли Донецкой Народной Республики, было решено отменить пошлины на ввоз сельхозтехники, комплектующих, удобрений и посевного материала. Также разрабатывается модель по предоставлению лизинга на технику, обеспечивающую сбор урожая. Следующим шагом к развитию сельскохозяйственной промышленности ДНР мы видим разработку механизма краткосрочного кредитования предприятий сельскохозяйственной отрасли на сезонные затраты – приобретение семян, удобрений, запасных частей, горюче-смазочных материалов.

В странах с развитой рыночной экономикой получили широкое распространение и хорошо себя зарекомендовали кредитные союзы, которые представляет собой общественную организацию, главная цель которой заключается в финансовой и социальной защите ее членов путем привлечения их личных сбережений для взаимного кредитования. Союз формирует ссудный, резервный и другие фонды, которые используются согласно принятым положением для оказания услуг своим участникам [2].

Важным экономическим методом государственного регулирования является регулирование цен. Практически все развитые страны регулируют большинство цен на продукты питания, ориентируясь на обеспечение

определенного уровня доходов и накоплений в области, а изменение соотношения цен на определенные виды продукции стимулирует структурные преобразования товаропроизводителей в зависимости от конъюнктуры рынка или национальных интересов. В этом случае применяются классические, проверенные практикой методы: установление фиксированных цен, контроль цен монополистов и крупных производителей, определения границ для изменения цены, создание условий для их снижения.

Приоритетными задачами развития пищевой промышленности относительно ценовой политики должны быть:

– построение ценовой политики таким образом, чтобы стимулировать отечественных производителей к выпуску качественной и безопасной конкурентоспособной продукции;

– стимулирование с помощью ценовой политики экспорта отечественной готовой продукции, а не сырья;

– осуществление контроля на рынках по ценам на важнейшие продукты питания и вмешательства в процессы ценообразования, особенно в случаях неурожая, сложных погодных условий, форс-мажорных обстоятельств и тому подобное.

– установление паритета цен между сельскохозяйственными производителями, перерабатывающими предприятиями и торговыми организациями. Из-за повышенных наценок, которые не соответствуют затратам, организации осуществляющие посредническую перепродажу получают значительную прибыль. Для выравнивания экономических условий хозяйствования розничные цены на продукцию должны устанавливаться по формуле расчета цен:

$$Ц = C_H + K_{НП} + (O_{ПФ} + O_C * K) + (C_3 * K_{НК}),$$

где: Ц – цена единицы продукции, работ и услуг;

C_H – нормативная (полная) себестоимость единицы продукции;

$K_{НП}$ – коэффициент средней нормы прибыли;

$O_{ПФ}$ – среднегодовая стоимость основных производственных фондов (1 ед.);

O_c – среднегодовая стоимость оборотных средств (1 ед.);

K – коэффициент оборота средств по отдельным видам продукции;

C_3 – денежная оценка 1 га земельного участка;

$K_{НК}$ – коэффициент норматива капитализации земли – 0,33.

Выводы. Необходимость государственного регулирования пищевой промышленности и обеспечение на этой основе продовольственной безопасности Республики следует рассматривать как важнейшее условие её суверенитета, экономической независимости и социальной стабильности в рыночных условиях. Для обеспечения конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности, как на внутреннем, так и на внешнем рынке должна быть разработана эффективная система государственного регулирования, которая будет включать: законодательно-нормативные, финансово-экономические, социально-экономические, административные и инвестиционно-инновационные инструменты.

Список литературы

1. Зарубежный опыт государственной поддержки инновационных малых и средних предприятий [Электронный ресурс] // Фонд поддержки предпринимательства. – Режим доступа: <https://kfpp.ru/analytics/material/innovation.php> (дата обращения 10.09.2020).
2. Наумкина Т. В. Кредитные союзы России /Т. В. Наумкина Д.З. Рзаева // Международный научный журнал «Интернаука». – 2017. № 4 (26). – С. 40-41.

ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

***МИШИНА Ю.А.,
ст. преподаватель,
РУСАНОВА К.К.,
магистрант,***

***кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР***

Постановка проблемы в общем виде. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) направлена на формирование основ международного сотрудничества, создание правовых, коммерческих и политических механизмов, способствующих развитию и эффективности осуществления внешнеэкономических связей. В современных условиях ВЭД является важным компонентом, оказывающим влияние на развитие экономики в целом. Рациональная внешнеэкономическая политика государства ведёт к повышению темпов роста национального дохода, ускорению научно-технического прогресса, повышению концентрации производства и эффективности капитальных вложений. Успешное развитие предприятий зависит от эффективной системы внешнеэкономических связей, которая строится на стратегической основе и позволяет интегрироваться в мировую экономику.

Цель исследования заключается в определении основных проблем стратегического управления ВЭД, с которыми сталкиваются предприятия в современных условиях хозяйствования, в том числе предприятия ДНР.

Изложение материалов основного исследования. Стратегическое управление ВЭД предприятия представляет собой многоплановый процесс, который направлен на разработку и реализацию стратегии развития

внешнеэкономических связей в рамках общей стратегии развития предприятия с учётом его возможностей и изменений, происходящих во внутренней и внешней среде [1, с. 10]. Процесс стратегического управления представляет собой непрерывный и замкнутый цикл, между этапами которого существует обратная связь и влияние каждого предыдущего этапа на последующие. Принятие решений на каждом этапе происходит системно.

Проблематика стратегического управления предприятиями внешнеэкономического сектора обусловлена наличием концептуальных отличительных характеристик [2, с. 187-188]:

специфика анализа внешней среды предприятия, связанная с необходимостью учёта и изучения значительно большего количества факторов, характеризующих внешнюю среду, что требует больших затрат времени, а также трудовых и финансовых ресурсов;

специфика глубокого рассмотрения отдельных групп внутренних факторов (например, помимо традиционных оценок трудовых ресурсов анализ должен содержать информацию о владении иностранными языками, знаниях особенностей культуры, функционирования производства в иностранном государстве);

специфика определения стратегического видения и миссии предприятия, связанная с расширением круга потребителей, пересмотром продуктовой ниши;

необходимость постановки специфических целей и задач, связанных с особыми требованиями к персоналу и адаптацией выпускаемой продукции к зарубежным стандартам;

расширение спектра стратегических решений, обусловленное наличием дополнительных источников получения конкурентных преимуществ во внешнеэкономическом бизнесе.

Также достаточно распространённой проблемой стратегического управления ВЭД предприятия является отсутствие в его организационной структуре специально созданных структурных единиц, которые бы

непосредственно занимались вопросами стратегического управления, включая внешнеэкономическую деятельность.

На предприятиях ДНР процесс стратегического управления ВЭД находится на начальном этапе. На отечественных предприятиях не разрабатываются стратегические планы развития ВЭД, которые широко используются в работе западных компаний. Стратегическое управление ВЭД предполагает принятие решений на долгосрочную перспективу. На данный момент проблемы стратегического управления на предприятиях ДНР связаны с высокой степенью неопределенности. В результате, чего фактически предприятия не придерживаются какого-либо ведущего направления развития внешнеэкономических связей, что приводит к снижению эффективности их деятельности в целом.

Вывод. Стратегическая значимость внешнеэкономического комплекса для развития экономики государства возрастает, поскольку ВЭД является важной составляющей, формирующей структуру, динамику, устойчивость экономики и выступает важным инструментом обеспечения её развития. Проблематику стратегического управления ВЭД предприятий ДНР дополняют такие специфические характеристики, как: непризнанность Республики со стороны международного сообщества, военный конфликт, экономическая блокада. На первый план выходят проблемы организации и осуществления ВЭД в сложившихся условиях. В свою очередь стратегическому управлению ВЭД предприятий не уделяется достаточного внимания.

Список литературы

1. Афенкина, Е.М. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия / Е.М. Афенкина // Молодой учёный. – 2014. – № 8 (67). – С. 9-11.
2. Швыдкий, В.В. Стратегическое управление внешнеэкономической деятельностью предприятий / В.В. Швыдкий // Вестник Калининградского юридического института МВД России, 2012. – № 1 (27). – С. 186-189.

**МЕХАНИЗМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

МОРОЗОВА В.К.,

аспирант, ассистент,

БЕГАНСКАЯ И.Ю.,

д-р экон. наук, доцент, заведующий кафедрой,

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Эффективная деятельность образовательных учреждений высшего профессионального образования обусловлена плодотворным взаимодействием с внешними стейкхолдерами способными обеспечить превосходство перед конкурентами по всем показателям, определяющим эффективность деятельности образовательного учреждения, среди которых: выполнение госзаказа на подготовку специалистов по соответствующим специальностям, развитие учебной и научно-исследовательской базы, экономической, научно-исследовательской деятельности, подготовки научных кадров и т.п. Ввиду вышеизложенного, открытым остается вопрос о механизме привлечения заинтересованных сторон к сотрудничеству с образовательными организациями.

Целью исследования является обобщение теоретических положений формирования механизма вовлечения стейкхолдеров в деятельность образовательных учреждений высшего профессионального образования

Изложение материалов основного исследования. Для определения механизмов вовлечения стейкхолдеров в деятельность ОУ ВПО необходимо изучить первостепенные группы стейкхолдеров, которые имеют достаточно

полномочий и других средств воздействия на образовательную, научную, инновационную, информационную, международную и другие виды деятельности. Эти группы представляют интересы внутренних стейкхолдеров, направленных на: постоянное улучшение образовательного пространства ОУ ВПО за счет повышения квалификации (стажировки) научно-педагогических работников и ответственности структурных подразделений; широкое использование инновационных методов в процессе фундаментальной и профессиональной подготовки студентов; внедрение современных информационных технологий для предоставления более качественных образовательных услуг.

Интересы внешних стейкхолдеров следующие: работодатели ожидают квалифицированных выпускников с достаточным уровнем практической подготовки; отечественные и зарубежные образовательные организации ВПО стремятся к реализации целей стратегического партнерства, совместных программ и проектов мобильности для научно-педагогических работников, молодых ученых и студентов; интересы органов государственной власти связаны с приведением ОУ ВПО в соответствие с потребностями развития национальной экономики и запросов рынка труда, ускорением интеграции в международное образовательное пространство.

Можем выделить шесть основных групп стейкхолдеров ОУ ВПО, на которые образовательные организации оказывают непосредственное влияние, и которые воздействуют на деятельность ОУ ВПО: государство, бизнес, общество, сотрудники, клиенты, внешние партнеры. На рис. 1 представлена схема ресурсного взаимодействия ОУ ВПО со всеми группами заинтересованных сторон. Схема отражает получение и, соответственно, отдачу ресурсов. Образовательные учреждения, в данном случае, является посредником, обеспечивающим эффективное ресурсное взаимодействие между его стейкхолдерами.

Рис. 1. Схема ресурсного взаимодействия ОУ ВПО с его основными стейкхолдерами

В настоящее время политика государства направлена на поддержание именно тех образовательных организаций, которые способны обеспечивать эффективность ресурсного взаимодействия в первую очередь между такими группами, как: бизнес и общество; бизнес и государство; государство и общество; бизнес и выпускники. Следует также отметить, что внутри существующей системы ресурсных взаимоотношений можно также рассматривать отдельные каналы связи и механизмы взаимодействия.

Заинтересованные стороны поставляют ОУ ВПО необходимые для деятельности ресурсы, поскольку его функционирование позволяет удовлетворять их потребности и запросы (рис. 2).

Рис. 2. Расширенная схема ресурсного взаимодействия ОУ ВПО с его основными стейкхолдерами

Таким образом, механизм вовлечения стейкхолдеров в деятельность ОУ ВПО выстраивается на основе ресурсного обмена, т.к. каждая сторона стремится создать собственную ресурсную базу, которая наилучшим образом способствует достижению стратегических целей.

Исходя из схемы, предложенной на рисунке 2 ресурсный обмен ОУ ВПО с заинтересованными сторонами, представлен в табл. 1.

Таблица 1

Ресурсный обмен между ОУ ВПО и стейкхолдерами

Ресурсы, получаемые стейкхолдером	Группа стейкхолдеров	Ресурсы, получаемые ОУ ВПО
-налоги; -занятость кадров; -новые научные разработки, методики; -подготовка квалифицированных специалистов	Государство и общество	-финансирование деятельности; -материально-техническая база (МТБ); -лицензия, аккредитация; -образовательные стандарты; -имидж; -гранты
-дипломы, сертификаты; -повышение квалификации; -конкурентоспособность на рынке труда; -возможность использования МТБ; -стипендиальные программы; -всестороннее развитие	Клиенты	-оплата образовательных услуг; -будущие кадры; -имидж
-заработная плата; -комфортные условия труда; -имидж; -признание идей и инициатив; -специальные выплаты	Сотрудники	-участие в подготовке выпускников; -расширение ассортимента предлагаемых услуг; -налаженные бизнес-процессы; -корпоративная культура
-информация; -участие в научной деятельности; -повышение квалификации	Внешние партнеры	-новые клиенты; -информация (обратная связь); -реализация социальной ответственности; -имидж
-квалифицированные кадры; -помощь в ведении бизнеса; -повышение квалификации сотрудников	Бизнес	-информация; -имидж

Ресурсный обмен между образовательными организациями и заинтересованными сторонами обусловленным их стратегическими целями и определяется их взаимным интересом друг к другу. При получении ресурсов недостаточного качества или в недостаточном количестве возникает

неудовлетворенность, которая, может привести к изменению сложившихся отношений. На основании вышесказанного, механизм вовлечения стейкхолдеров в деятельность ОУ ВПО можно представить на рис. 3.

Рис. 3. Механизм вовлечения стейкхолдеров в деятельность ОУ ВПО

Деятельность стейкхолдеров распространяется на кафедры и факультеты, где непосредственно происходит формирование образовательной деятельности и образовательного процесса путем предоставления предложений и участие в работе в методической комиссии по образовательным программам.

Внешние стейкхолдеры привлекаются для проведения экспертной оценки качества образовательных программ специальностей с предприятий и учреждений, где применяются инновации в технологии, управлении и экономической деятельности, а студенты проходят производственную практику.

Стейкхолдеры рецензируют образовательные программы специальностей в части профессиональной подготовки, но не вмешиваются в процедуры осуществления образовательного процесса и академической составляющей по формированию результатов обучения с интегральной и общеобразовательных компетенций соискателей высшего образования.

Выводы. Определено, что механизм вовлечения стейкхолдеров в деятельность ОУ ВПО выстраиваются на основе ресурсного обмена, т.к каждая сторона стремится создать собственную ресурсную базу, которая наилучшим образом способствует достижению ее стратегических целей. Влияние стейкхолдеров на качество образовательных программ может осуществляется через участие в работе учебно-методического совета и предоставление предложений относительно соответствия учебных и учебно-методических материалов нормативным документам относительно образования и современным позитивных тенденций в сфере менеджмента и экономики в Ученый совет.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВОГО МИРОВОГО ОПЫТА
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

НАТРУС А.А.,

учитель экономики

МОУ «Специализированная школа –

Лицей информационных технологий г. Енакиево»,

г. Енакиево, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Переход на образовательные стандарты РФ в ДНР с 1 сентября 2020 года даёт мощный импульс в развитии науки и экономики нашего государства. Не секрет, что научный потенциал вузов ДНР используется неэффективно. С целью более плодотворного использования возможностей образовательных организаций проанализируем зарубежный опыт ведущих стран мира для внедрения передовых подходов и идей в систему образования республики. Эффективное развитие экономики ДНР предполагает внедрение передовых разработок учёных в эту сферу деятельности.

Цель исследования заключается в анализе передового мирового опыта для перестройки системы образования и науки государства, повышения эффективности использования научного потенциала высших учебных заведений для развития экономики Донецкой Народной Республики.

Изложение материалов основного исследования. При анализе передового мирового опыта мы видим, что ключевую роль в научно-техническом развитии ведущих экономик мира играют университеты. Уровень финансирования образования в ведущих странах мира составляет 13%, по данным Всемирного Банка. Крупные компании осуществляют финансирование

87% бюджетов зарубежных университетов. Как правило, финансирование проводится по формуле, по результатам и переговорам. Несомненно, высшим учебным заведениям в ДНР нужно учитывать эти тенденции в мировом образовании. Сейчас мировой тренд – создание университетов мирового уровня. В настоящее время существует мировой рейтинг университетов мира. Этот рейтинг определяется по многим параметрам; это прежде всего, количество опубликованных научных статей, частота ссылок на научные разработки университета среди авторитетных научных журналов, количество Нобелевских Лауреатов. Во многом научный рейтинг университета определяет финансовые возможности университета. Как правило, крупные компании заключают контракты на разработку научных работ с теми университетами, которые занимают ведущие позиции в научном рейтинге университетов.

В условиях войны и блокады университетам ДНР сложно конкурировать с ведущими вузами мира. Университеты ДНР и России, по финансовым возможностям, очень сильно уступают ведущим вузам мира. В качестве примера можно привести некоторые данные из мирового рейтинга лучших высших учебных заведений мира. Первое место в мировом рейтинге университетов занимает Гарвард. Бюджет Гарварда в 2016 году составил 4.7 миллиарда долларов. Фонд пожертвований этого заведения составил 35 миллиардов долларов. Для сравнения, бюджет МГУ, который в мировом рейтинге университетов занимает 174 место в мире, составил 19 миллиардов рублей в 2020 году. Если взять за основу курс доллара к рублю 77 рублей, получим уровень финансирования МГУ на уровне 246 миллионов долларов в год. Как мы видим, масштабы финансирования Гарварда и МГУ просто не сопоставим. Что касается ведущих университетов ДНР, то уровень финансирования будет еще намного ниже. За счет высокого финансирования университеты США получали возможность предлагать ведущим ученым мира такие финансовые и организационные условия, от которых мало кто мог отказаться в здравом уме и твердой памяти. Таким образом, из всех стран мира

в США шла утечка мозгов и ведущих специалистов. Однако, ситуация в мире резко изменилась в последнее время. Большие суммы на развитие национальной науки начали выделять Китай, Россия, Индия. Значительные суммы на научные исследования выделяют и зарубежные частные компании, в частности компания HUAWEI. Она в 2018 году выделила на научные исследования 20 миллиардов долларов. В настоящее время ситуация в образовании в ДНР и РФ меняется в лучшую сторону. В РФ был начат грандиозный технологический проект РФ «Сколково» (рис. 1-3).

Рис. 1. Количество компаний работающих в технопарке «Сколково»

Рис. 2. Совокупная выручка в техноцентре «Сколково», руб.

Рис. 3. Объём частных инвестиций в техноцентре «Сколково», руб.

Размер субсидий из федерального бюджета Фонду “Сколково” в 2013-2015 году составил 58,1млрд рублей.

Очевидно всем, что без развития отечественных технологий, отечественной промышленности невозможно добиться прорыва в улучшении жизни граждан ДНР и РФ.

Прежде всего, нужно обратить внимание на экономическую эффективность проводимых научных работ. Я считаю, что в ДНР нужно создать фонд экономического развития ДНР. Деньги из этого фонда можно будет направлять на финансирование наиболее перспективных научных исследований. После внедрения этих исследований в экономику ДНР и РФ и получения прибыли, часть доходов нужно будет направлять в фонд экономического развития ДНР. Таким образом, размеры фонда будут постоянно расти, что приведет к росту инвестиционных возможностей фонда.

Самый важный ресурс в ДНР – это люди образованные, грамотные, которые могут нестандартно мыслить и находить новые возможности для развития своих научных исследований и своего бизнеса. Но этим людям нужна поддержка моральная, финансовая и организационная.

Имеет смысл создать в ДНР венчурные компании, которые будут внедрять перспективные научные достижения в экономику республики. Пример развития

с нуля крупных промышленных и технологических центров, таких как Бангалор, показывает, что для достижения поставленных целей требуется значительные усилия со стороны властей и всего общества.

Выводы. При решении задач по экономическому развитию экономики республики необходимо обратить внимание на развитие университетов в ДНР. Необходимо уже сейчас задуматься о создании университетов мирового уровня. Реализация этой задачи требует усилий, времени и финансовых ресурсов. Мне кажется, что будет ошибкой ожидать окончания войны с Украиной для начала экономических реформ. Наивно думать, что в Украине, после очередного Майдана, смогут прийти к власти прагматики-экономисты. Скорее всего у власти так и останутся юмористы и сказочники. В сложившихся условиях, в условиях дефицита финансовых ресурсов, ключевая задача для вузов – быстрая разработка и внедрение передовых технологий в экономику страны.

Решение этих задач требует реформы университетов ДНР. Следует, прежде всего, объединить усилия кафедр вузов, определить приоритетные направления развития и начать работу уже сегодня. Большие перспективы я вижу в привлечении школьников и студентов ДНР к занятию наукой и развитию передовых научных разработок. Примером является конкурс студенческих работ, который проводится в Академии Управления. Если дополнить этот конкурс денежными призами за призовые места – эффект будет еще более значительный. У нас живут сильные и самодостаточные люди, которые в первую очередь надеются на свои мозги и руки. Наши люди УЖЕ ВСЕМ доказали, что способны на многое. Аналитики с Запада не ожидали, что ДНР и ЛНР смогут выжить в условиях войны и блокады в течение 7 лет. Сейчас следующий этап.

Добиться качественного роста можно только за счёт внедрения передовых достижений НТР в экономику Республики. Уверен, что наши люди справятся и с этой задачей.

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

НАУМЕНКО С.Н.,
канд. наук гос. упр., доцент, доцент,
кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Международная практика в области тендерных закупок подтверждает, что государственные закупки стимулируют спрос внутри страны, что ведет к увеличению ВВП государства. За счет рыночного механизма осуществления тендерных операций возникает процесс мультипликации национального дохода, эффект от которого ведущие экономисты отождествляют с доходом, полученным при увеличении частных инвестиций. Прямая зависимость между процессом и масштабами тендерных закупок и изменением уровня дохода государства, позволяет рассматривать процесс государственного тендера как стимулирующий фактор развития национальной экономики.

Многие актуальные проблемы в области государственных закупок требуют дальнейшей проработки и рассмотрения. Чаще всего невозможность и неоднозначность требований к условиям организации и проведения тендера заключаются в законодательной базе и в плане формирования условий реализации их на практике.

Многочисленные аналитические исследования в данной области позволяют сделать вывод о том, что процесс государственных закупок рассматривается широко, с точки зрения разных подходов: исполнение государственного бюджета, оптимизация процесса принятия решений в области

государственных финансов, а так же с учетом государственной социальной политики.

Цель исследования – определение перспектив развития системы государственных тендерных закупок Донецкой Народной Республики как действенного инструмента модернизации национальной экономики.

Изложение материалов основного исследования. Система государственных закупок, с одной стороны, обеспечивает баланс общественных потребностей и финансовых ресурсов для их удовлетворения, а с другой, стимулирует экономическое развитие, выступая гарантированным каналом распределения и сбыта продукции и услуг.

Как показывает мировой опыт ведения тендерных операций, в странах с развитой рыночной экономикой существует единая контрактная система наряду с государственным бюджетом и налоговой системой [1]. Она выступает важнейшим механизмом государственного регулирования развития экономики, инноваций, науки и техники. В наукоемких отраслях развитых стран доля госзакупок достигает более 50% объема производства. Общий объем закупок в странах-участницах ЕС составляет около 15-20% совокупного ВВП. По данным Евростата, в 2014 г. ВВП Евросоюза составил 11 223,4 млрд. евро, т.е. размер госзакупок составляет более 2 трлн. евро.

В то же время, на территориях России, Украины и других стран, отмечается обратная тенденция: требуется значительная поддержка со стороны государства инновационных и наукоемких отраслей, инвестиции в развитие инфраструктуры, человеческого капитала для модернизации и реконструкции производственной базы, для успешного развития в рамках мировой экономики.

Данные факты свидетельствуют о прямой зависимости масштабов и объемов, специализации, и организации государственных закупок от экономического развития страны.

В настоящее время основными проблемами в сфере государственных тендерных закупок на мировом уровне являются:

- постоянная доработка и изменение законодательства в сфере тендерных закупок;

- сложность и неоднозначность применения указанных мер;

- реформы в системе государственных закупок носят «процедурный» характер и направлены, в большинстве случаев, на формирование только одного этапа – размещение заказов государственных нужд;

- существующая нормативная модель, ориентирована на закупку стандартизированных товаров, работ и услуг;

- законодательства большинства стран мира отражают непринятие коррупции в данной сфере, однако данные реформы привели к упрощению методов осуществления закупок в ущерб квалификационному фактору;

- использование тендера как одного из вариантов импортозамещения;

- рационализация способов размещения государственных заказов;

- чрезмерная регламентация процедур государственных закупок [2].

Для Донецкой Народной Республики характерны такие недостатки:

- преобладание в структуре государственных закупок сегмента «закупка у единственного поставщика»;

- несовершенство нормативно-правовой базы и прикладных регламентированных инструментов и методов реализации процесса тендерных операций;

- недостаточная разработанность механизма института государственных закупок и его инструментов;

- недостаточная открытость процедуры ведения тендера, условий, участников и статистической информации о системе тендерных закупок и ее результатах по Республике в целом, что затрудняет ее анализ и сравнение.

Также следует отметить, что заинтересованность субъектов хозяйствования во взаимодействии с государством не зависит от выбираемого государством инструмента конкурсных закупок, что требует разработки эффективного механизма взаимодействия государства и предприятий, а так же

применения дополнительных инструментов мотивации их интереса.

Так, целесообразно предложить следующие первичные мероприятия по совершенствованию системы государственных тендерных закупок:

- для минимизации рисков и угроз, вызванных ограниченностью информации и отсутствием опыта, необходимо предусмотреть дополнительный инструмент института государственных закупок – страхование контрактов;

- в систему следует включить и другие методы тендерных операций, например двухступенчатый конкурс и запрос котировок;

- внедрение новых технологий контроля и мониторинга тендерных операций (на примере Украины – инструмент контроля государственных закупок Dozorro, который позволяет отслеживать подозрительные тендеры в электронной системе Prozorro).

Следует также подчеркнуть, что в международной практике наблюдается гораздо более тесная, нежели в ДНР, России и Украине взаимосвязь между научно-технической, инновационной и промышленной политикой и их приоритетами в государстве. Анализ показывает, что логистика является инструментом, способным оптимизировать механизм государственных закупок, когда возникает необходимость координации и организации не отдельных элементов закупочной системы, а логистической цепочки в целом.

В практике зарубежных стран логистический менеджмент государственных закупок занимает весомое место, так как обеспечивает повышение оперативности и точности взаимоувязывания интересов участников тендера. Управление информационными потоками позволяет национальным экономикам большинства развитых стран реализовать принципы справедливости, равноправия, борьбы с коррупцией при осуществлении госзакупок.

Исходя из этого, приоритеты развития республиканской системы государственных закупок могут быть скоординированы в пользу развития логистической системы. Также, неотъемлемой частью эффективного механизма

осуществления тендерных закупок служит информационное обеспечение [3]. Активное использование информационных технологий в сфере государственных закупок обусловлено глобальной информатизацией общества в целом. Информационная подсистема связана с систематическим использованием различного рода информации и информационных, телекоммуникационных технологий в практике государственных закупок и проведении аналитических исследований.

Одним из интересных феноменов в тендерных операциях является такой инструмент, как «форсайт-технология» [4] – систематический совместный процесс построения видения будущих перспектив, нацеленный на повышение качества принимаемых в настоящий момент решений и ускорение совместных действий. Важно адаптировать форсайт-технологии к тендерным операциям, изучая зарубежный опыт и учитывая как эта технология выполняется в мировой практике. В системе государственных закупок форсайт позволит учитывать долгосрочные возможности государства и предпринимательства и их взаимодействия, а также предвидеть последствия управленческих решений.

Выводы. Система государственных закупок на сегодняшний день имеет тенденцию к усложнению, в виду постоянного роста сложности экономических систем и нуждается в ее совершенствовании и адаптации.

Она выступает мощным инструментом модернизации экономики через синергетический эффект в следующих областях:

- политика в области научно-технического прогресса (реализация частных проектов в приоритетных областях науки, технологий, инноваций и промышленности);

- инновационная политика (разработки инноваций под конкретные государственные нужды и государственная поддержка инноваций);

- промышленная политика и импортозамещение (поддержка и развитие конкретных отраслей промышленности и промышленных проектов).

При построении системы госзакупок в ДНР необходимо учитывать то, что

наряду с изменениями во внешней среде функционирования Республики и тенденций развития госзакупок, должны быть пересмотрены, переосмыслены, адаптированы и внутренние процессы, а также налажены структурные связи всех элементов механизма государственных закупок. Система госзакупок должна быть устойчивой в своем функционировании и одновременно достаточно гибкой для адаптации к изменениям в макроокружении.

Список литературы

1. Петров, Д.А. Контрактная система в сфере закупок и публичные закупки как способы государственного воздействия на экономику / Д.А. Петров // Конкурентное право. – 2013. – № 3. – С. 2-5.
2. Подколзина, Е.А. Реализация государственных контрактов: теория, проблемы, иллюстрации / Е.А. Подколзина, А.А. Бальсевич. Госзаказ: управление, обеспечение, размещение. Нормативно-аналитический журнал. – 2009.–№ 17. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://igz.ru/web/IGZ/IGZ_CMS.nsf/All/jurnal15ano0 (дата обращения 07.09.2020).
3. Батуева, Д.И. Оценка эффективности региональной системы государственной закупочной деятельности / Д.И. Батуева // Российское предпринимательство. – 2013. – Том 14. – № 16. – С. 71-80.
4. Альбеков, А.У. Логистический форсайтинг регионального электроэнергетического комплекса: монография / А.У. Альбеков, Т.В. Пархоменко.– Ростов н/Д. : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014. – 172 с.

**СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КАК ОСНОВА ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

НАУМЕНКО С.Н.,

канд. наук гос. упр., доцент, доцент,

ТУЛУПОВ Д.В.,

аспирант,

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Стабилизация экономических и внутривластных процессов, обусловленная непрекращающимся конфликтом, поддерживаемым западными странами, нерешенность целого ряда внутренних структурных проблем, накопившихся в последние годы, связанных с необходимостью снижения зависимости отечественной промышленности от импорта, представляют собой ключевые направления развития Донецкой Народной Республики. Данный приоритет объективно предопределен текущими условиями фактической изоляции производственного комплекса, что не позволяет рассчитывать на планомерный экономический рост экономики без задействования всех возможностей, регуляторов, концентрации выделяемых ресурсов на проблеме самообеспечения. Вместе с тем, по общему мнению экспертов, несмотря на наличие проблем, Республика обладает достаточно мощным научным, производственным, технологическим потенциалом, способным решать поставленные задачи по её восстановлению, возрождению и дальнейшему развитию.

В этой связи, особенно с учетом обострения внешнеполитических обстоятельств, первоочередной характер приобретают вопросы

стимулирования отечественного производства и ориентации на импортозамещение.

Цель исследования заключается в выявлении критериев и методики процесса определения предприятия в разряд системообразующих с последующим стимулированием развития их импортозамещающей функции в системе экономики Донецкой Народной Республики.

Изложение материалов основного исследования. Импортозамещающее производство представляется нами, как многофакторный, осложненный в плане практической реализации процесс, успешное осуществление которого зависит от решения ряда проблем, характерных для отечественной экономики: это и вопросы финансово-правового обеспечения деятельности, соподчиненности и подведомственности предприятий; создание, включение и исключение из перечня производителей, обеспечивающих внутреннее воспроизводство товаров и т.д. Стоит отметить, что организация такого производства не должна сводиться лишь к поддержке выпуска готовой продукции, ориентироваться следует на базовые, критические важные средства труда, позволяющие воссоздавать технологии, например, станкостроение. Особое внимание должно уделяться созданию отечественных образцов в приоритетных и критических видах продукции, импорт которых может осложниться или стать нецелесообразным ввиду своей дороговизны. В этой связи, нужно уделить внимание вопросу выбора предприятий, на которые будет возложена задача по выпуску продукции с высокой степенью локализации, разработке и освоению новых технологий, иными словами – системообразующих предприятий.

Многоаспектность понятия «системообразующее предприятие» позволяет нам выделить ключевые его характеристики и определить, как предприятие, обладающее важным социально-экономическим значением для отдельного города, так и Республики в целом, на которое возлагается задача сохранения производственных цепочек вне зависимости от ситуации для поддержания инфраструктуры отрасли в целом, сохраняет высокий уровень локализации

производства. Представленная формулировка имеет некоторые сходства с дефиницией понятия «предприятие регионального значения», поскольку оба играют ключевую роль в развитии экономики той территории, на которой они находятся, тем не менее, представляется нами в более широком контексте и учитывает ряд критериев, выходящих за рамки регионального значения.

Основой для выбора системообразующих предприятий может служить разработанный Министерством экономического развития «Каталог предприятий» Донецкой Народной Республики, который позволяет получить информацию о предприятиях, осуществляющих текущую деятельность на территории Республики и формирующих основу отечественного производственного потенциала. Каталог структурирован по отраслям экономики и содержит все необходимые сведения для поиска контрагентов с выгодными условиями, как для субъектов хозяйствования Донецкой Народной Республики, так и других государств [1]. Исходя из общего перечня предприятий, возможен целевой выбор производств, имеющих тенденцию к освоению импортозамещения (рис. 1).

Рис. 1. Порядок выделения приоритетных системообразующих предприятий, способных к импортозамещающему производству

В последующем, становится возможным сформировать конкретный перечень оборудования, комплектующих и материалов, на производстве которых специализируются предприятия, для возможного замещения отечественными аналогами производства, а также установить конкретные сроки и объемы снижения зависимости от импортных поставок оборудования и комплектующих.

Выявление системообразующих предприятий упростит выделение критериев и их оценки (рис. 2).

Рис. 2. Критерии отнесения предприятия к категории «системообразующее»

Преимуществом предприятий, отнесенных к категории «системообразующее», станет:

- целевая государственная поддержка осуществления проектов по импортозамещению;
- увеличение потенциального объема производства и сбыта импортозамещающей продукции за счет государственных заказов;
- обладание ключевыми компетенциями в той или иной сфере и отрасли.

Выводы. Таким образом, очевидным остается тот факт, что решение всего комплекса задач развития отраслей на основе импортозамещения требует

значительных инвестиций и проработанной системы мер государственного регулирования.

Меры, осуществляемые государством в рамках организации импортозамещающего производства, должны носить долгосрочный характер.

Предполагается более эффективное осуществление данного процесса, с учетом условий и ограничений, благодаря применению программно-целевого планирования, что позволит конкретизировать и рассмотреть все аспекты, связанные с организацией и реализацией импортозамещения в Донецкой Народной Республике.

В этой связи хотим подчеркнуть, что достижение долгосрочной стабильности рынка, как в интересах производителя, так и потребителя во многом зависит от скоординированных и совместных усилий системообразующих предприятий по достижению единой цели развития импортозамещающего производства Донецкой Народной Республики.

Список литературы

1. Информационный каталог предприятий Донецкой Народной Республики. Инвестиционный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://invest.govdnr.ru/#Catalog> (дата обращения 12.09.2020 года).

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ВЭД

НЕДЗЕЛЬСКАЯ А.И.,

младший советник юстиции,

старший помощник прокурора Лутугинского района

Луганской Народной Республики,

г. Луганск, ЛНР;

НЕДЗЕЛЬСКИЙ Р.И.,

магистрант,

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Развитие конкурентного механизма на современном этапе требует от предприятий расширение маркетинговых подходов, методов управления, поиска креатива по всем направлениям деятельности. В условиях современной конкуренции привлечение потенциальных потребителей тесно связано с репутацией предприятия, основным инструментом которой является PR-деятельность, способствующая отделению предприятия от конкурентов, повышению качества продаваемой продукции, уменьшению вероятности кризиса, привлечению дополнительных средств, повышению стоимости предприятия.

Поскольку отечественные предприятия сталкиваются с мировым кризисом коммуникационно неподготовленными, данный аспект необходимо учитывать при разработке стратегических направлений развития PR-деятельности и использовании современных PR-технологий и инструментов.

Следовательно, в современных условиях неопределенности для отечественных предприятий актуальным является поиск и определение

различных средств и инструментов PR для их популяризации на зарубежных рынках.

Отдельные аспекты проблем PR-деятельности исследовали такие специалисты, как Б. Борисов, Г. Брум, Д. Доти, С. Катлип, Р. Лаутерборн, Д. Маркони, Д. Ньюсом, Л. Райс, Э. Райс, А. Сентер, С. Таненбаум, Д. Шульц.

Вместе с тем, остаются недостаточно изученными и требуют дальнейшего исследования вопросы формирования стратегических направлений развития PR-деятельности отечественных предприятий при выходе на внешние рынки.

Цель исследования заключается в комплексном поиске и определении различных средств и инструментов PR-деятельности предприятия, ориентированного на внешнеэкономическую деятельность.

Изложение материалов основного исследования. Для современного предприятия создание эффективной стратегии формирования имиджа законами PR формируют его популярность и стабильность. Данный аспект обусловлен тем, что в эпоху эмоциональных привязанностей успех предприятий все в меньшей степени зависит от способности убеждать на основе фактов. Необходима эмоциональная база – чувственный фундамент, на который эти факты накладываются. Поэтому все чаще наиболее актуальными, востребованными и эффективными оказываются технологии PR, позволяющие влиять на предпочтения целевых аудиторий в контексте их мировосприятия и эмоций.

В свою очередь, разработка стратегии формирования имиджа предприятия посредством использования PR-технологий и инструментов делает возможным, с одной стороны, выявить симптомы и причины потенциальных проблем, более точно определить потребности целевой аудитории, с другой – скорректировать стратегические направления его деятельности, дифференцируясь на фоне конкурентов, что, в свою очередь, позволит сформировать позитивное впечатление о предприятии в контексте восприятия его деятельности [1].

В данном контексте необходимо рассмотреть алгоритм формирования и продвижения имиджа, представленный на рис. 1 [2].

Рис. 1. Этапы формирования и продвижения имиджа предприятия

В отечественной практике популяризации предприятий средствами PR можно выделить традиционные и инновационные инструменты связей с общественностью (рис. 2) [3].

Рис. 2. Инструментарий PR

Применение PR-технологий и инструментов должно способствовать выполнению намеченных целей:

повышение уровня осведомленности целевой аудитории;

укрепление доверия к предприятию;

создание событий и информационных поводов для привлечения целевых групп и других заинтересованных лиц;

формирование целостного представления о предприятии.

Поскольку разнообразие и сложность поставленных целей подчеркивает широту формата действия PR-технологий, одной из эффективных стратегий взаимодействия с потребителями и учета предпочтений целевой аудитории при построении кампании выступает проекция опыта PR-практики в других

странах. Иными словами, практически любая PR-стратегия по западным методикам может быть использована отечественными предприятиями. Вместе с тем, необходимо провести адаптацию к национальным особенностям.

Следует отметить, что многие творческие идеи PR-кампаний успешно реализуются по всему миру. В большинстве случаев такой успех обеспечивает не финансовая составляющая, а отлаженность контактов между предприятием и различными целевыми группами (власть, партнеры, конкуренты, широкая общественность и др.). Однако, материальное обеспечение играет значительную роль в планировании PR-кампании.

Выводы. Таким образом, проведенный анализ инструментария PR показал условия, при которых данные средства являются достаточно эффективными для популяризации предприятия не только на внутреннем, но и зарубежном рынках. В данном контексте PR-деятельность – это не только стратегическая управленческая деятельность с целью формирования имиджа, но и деятельность, связанная с налаживанием контактов и согласования общих интересов. В свою очередь, отечественные предприятия должны активизировать PR-деятельность, стратегическая направленность которой обеспечит осуществление комплексного коммуникационного воздействия на целевые группы и имиджевое позиционирование.

Список литературы

1. Лебедева, Т. Паблик рилейшнз: системные модели, технологии : учебное пособие / Т. Лебедева. – М. : Изд. МГУ, 2007. – 224 с.
2. Кривоносов, А. Основы теории связей с общественностью / А. Кривоносов, О. Филатова, М. Шишкина. – СПб. : Питер, 2010. – 384 с.
3. Музыкант, В. Реклама и PR-технологии в бизнесе, коммерции, политике : учебное пособие / В.Л. Музыкант. – М. : Армада-пресс, 2002. – 688 с.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ СФЕРЫ ВЭД

НОВИКОВА А.К.,

аспирант, ассистент,

НАУМЕНКО С.Н.,

канд. наук гос. упр., доцент, доцент,

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Содержание функции организации заключается в создании и обеспечении функционирования системы управления предприятием. При этом процессы формирования системы управления и развития должны иметь опережающий характер по управляемым объектам и формировать её как относительно самостоятельную составляющую.

Цель исследования – определение базовых положений развития систем управления и этапов организационного проектирования предприятий, участвующих во внешнеэкономической деятельности.

Изложение материалов основного исследования. Возможности влияния системы управления на управляемый объект обеспечиваются путём развития её потенциала как особого фактора повышения эффективности деятельности предприятия. Он определяется как возможность и интегрированная адаптационная способность систем управления аккумулировать и создавать, реализовывать и наращивать инновационный базис стратегического и текущего развития управляемого объекта. Функции самой системы управления, которая является одновременно и субъектом и объектом управления, зависят не только от миссии предприятий, но и от условий их существования, их среды и необходимости адаптации предприятий к изменениям и новым вызовам, что приводит к постоянному пересмотру содержания функций самой системы

управления. Так возникает потребность в развитии организации, в ней появляются новые функции, например, функция защиты приоритетных производств.

Стратегия развития систем управления может быть реализована в виде, представленном на рис. 1.

Факторами, способствующими повышению эффективности деятельности за счёт совершенствования системы управления в данном случае выступают:

- наполнение функций управления качественно новым содержанием;
- обновление технологий и методов проектирования процессов управления и деятельности структурных подразделений;
- введение управленческой отчётности по выполнению планов и осуществление сквозного анализа результатов функций интегрированного процесса управления в процессе управленческого цикла;
- тесная взаимосвязь планирования стратегических и текущих целей развития управляющей и управляемых подсистем предприятия;
- недопущение старения знаний и навыков всех категорий управленческого персонала;
- использование инновационных и информационных технологий.

Под структурой управления понимается упорядоченная совокупность плотно взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого целого. Организационная структура управления определяется также как форма разделения и кооперации управленческой деятельности, в рамках которой осуществляется процесс управления по соответствующим функциям, направленным на решение поставленных задач и достижение намеченных целей.

С этих позиций структура управления представляется в виде системы оптимального распределения функциональных обязанностей, прав и ответственности, порядка и форм взаимодействия между органами управления, входящими в её состав, и людьми, которые в этих органах работают.

Рис. 1. Содержательно-структурная модель стратегии развития системы управления в составе модели стратегического развития предприятия

На её действенность и эффективность влияют: действительные взаимосвязи, возникающие между людьми и их работой, что отражается в схемах организационных структур и в должностных обязанностях; действующая политика руководства и методы, влияющие на человеческое поведение; полномочия и функции работников организации на различных уровнях управления (низшем, среднем, высшем).

Отношения между элементами структуры управления поддерживаются благодаря связям, которые принято подразделять на горизонтальные и вертикальные. Первые носят характер согласования и являются одноуровневыми, вторые – это отношения подчинения. Необходимость в них возникает при иерархичности построения системы управления, то есть при наличии различных уровней управления, на каждом из которых преследуются свои цели.

В структуре управления организацией различаются линейные и функциональные связи. Линейные – отношения по поводу принятия и реализации управленческих решений и движения информации между линейными руководителями, то есть лицами, полностью отвечающими за деятельность организации или её структурных подразделений. Функциональные связи сопряжены с теми или иными функциями менеджмента.

Выделение структурного подразделения в организации осуществляется для того, чтобы повысить эффективность деятельности всей компании организационными методами. Увеличить производительность можно с помощью углубления специализации и стандартизации деятельности, оптимизации технологических и бизнес-процессов, повышения мотивации персонала, создания сплочённой команды. Улучшение управляемости выделенных структурных подразделений достигается созданием условий, при которых на руководство структурного подразделения можно возложить и полномочия, и ответственность достижения целей. Для углубления специализации труда и оптимизации бизнес-процессов нужно структурирование организации по видам деятельности. Для этого необходимо

сформулировать критерии, которые отражают специфику определённого вида деятельности: продукт; потребитель, в том числе по месту его расположения; способ производства продукта; способ взаимодействия с потребителем. Технология проектирования структурного подразделения может быть реализована через следующие этапы (рис. 2).

Рис. 2. Этапы организационного проектирования

Основными причинами неэффективности организационных структур могут быть: работа подразделений «на себя», а не только на корпоративные цели; микросреда подразделения не соответствует макромиру компании в целом или тенденциям его развития; общение (взаимодействия) между подразделениями затруднено или имеет место неудовлетворительная пропускная способность каналов связи; ограничения корпоративного влияния; монополия и монополия внутренних партнёров; неудачное разделение ролей управления, обеспечения и производства, в результате которого искажается суть горизонтальных и вертикальных отношений, негативно влияя на качество и результативность деятельности структурных подразделений и компании в целом; сложность проведения организационных изменений (сопротивление изменениям, уход ключевых сотрудников).

Выводы. Необходимость совершенствования механизма управления ВЭД обуславливает потребность в решении ряда теоретических и практических задач, которые касаются:

- 1) рациональной организации и выполнения функций управления процессами внешнеэкономической деятельности;
- 2) создания благоприятного организационного контекста для достижения задач и реализации миссии предприятий на внешних и внутреннем рынках;
- 3) поиска резервов повышения эффективности внешнеэкономических операций;
- 4) усовершенствования личной тактики управляющих внешнеэкономической деятельностью.

Решение этих задач лежит в плоскости определения организационной структуры управления, отвечающей принципам эффективности и рациональности, а также учитывающей факторы внешней среды и современные подходы к их проектированию.

CRIMEA – BUILDING BRIDGES

ORE

IMAGE COMPONENT OF REVEALING THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE CRIMEAN REGION

*DEAN O'BRIEN,
journalist, photographer,
Nominee of The Guardian Student Media Awards 2012,
Coventry, United Kingdom*

Earlier this year I visited Crimea. According to the FCO (The Foreign, Commonwealth & Development Office) I shouldn't have gone. Before I go any further, I'd like to paste below what the FCDO is advising British citizens before travelling to Crimea.

The FCDO advise against all travel to Crimea. The FCDO is not able to provide consular services to anyone in Crimea.

Ukrainian International Airlines have cancelled all flights to and from Simferopol.

All train and official bus services to Crimea have been cancelled. To enter or exit Crimea, foreign nationals will need to provide their passport and a special permit issued by the territorial body of the State Migration Service of Ukraine.

We all know that the above is a blatant lie to stop people travelling to Crimea / Russia. As a British citizen I can apply for a Russian visa and then I'm free to travel to Crimea via Russia. I can then fly, take a train or get there by car. I strongly believe that I should be told the truth and that I actually have an option to enter Crimea. It's that simple.

But their propaganda runs deep with people in the United Kingdom. Whenever I posted anything on social media mentioning that I was in Crimea, it was met with comments such as 'be careful and 'take care'. Of course, they had visions of tanks

and the legendary ‘little green men’. I never saw any. No soldiers, no tanks and no guns. In fact, I felt safer in Crimea than I have done in many cities and towns in Great Britain.

We are also given the impression that there are many people here who are held captive and cannot leave. Ukrainian patriots, Tatars, etc... I genuinely tried to find such people but again, I could not. They all told me that they voted at the referendum to remain with Russia and this is where they want to stay. They are happy with how things are and took part in the referendum.

So what was Crimea actually like?

I'd briefly researched the Crimean War (1853-1856) whilst at Coventry University studying for my photography degree. **Roger Fenton** was the first official war photographer and this was the first attempt at coverage of war for the benefit of the public. He landed at Balaclava in 1854. In 3 months he took around 350 photographs documenting the war. It seemed a bit surreal that here I was, heading to Crimea 166 years later, not to document a war, but more to prove that there is ‘no war’ here at all.

Entering Crimea I travelled across the ‘Crimea Bridge’ via car. A bridge built to connect mainland Russia with Crimea. I later left by train, which goes across the same bridge running parallel. The bridge is a real masterpiece of modern day engineering. Of course, I could have taken the much easier option and flown into Simferopol from Moscow, but I much prefer to travel by train if given the choice. It's a great way to meet people, share food, drink and exchange stories. A more relaxed atmosphere.

When I entered Crimea my first place to stay was Kerch. I visited the famous Adzhimushkay Quarry and the underground museum and catacombs. Many tourists were here and paid for the underground excursion. They took selfies outside in front of the two huge monuments which grace the entrance. Soviet monuments always seem to contain a brutal honesty. A narrative that not only shows pride and bravery, but also the other side of war. Loss, grief and sadness.

I adore Soviet monuments and mosaics and often going looking for them on the side of school buildings. I know that in government controlled Ukraine these are being left to rot, being covered over or removed. I strongly feel that these are a part of history. Works of art that should be preserved. Fortunately in Crimea many are still in good condition.

From Kerch my next stop was Sevastopol and it was here that I would remain for most of my trip. Friends helped me to find a local hostel not far from the train station and there was a ‘столовая’ nearby so I could buy cheap meals. In fact, I became quite fond of the ‘столовая’ and started to find them in other parts of the city. They are very popular with workers on their lunch break and again, it was a great place to start a conversation with local people.

I understand that it’s not normal for people to start a conversation with total strangers in Russia but as I was British I think it made people curious. They asked what had brought me to Crimea. I explained about my previous visit to Donbass and that as the border was closed I thought that I would come to Crimea instead. They told me how fortunate they were that they had been integrated into the Russian Federation and how they now had the bridge connecting them to mainland Russia.

I rode the marshrutka into the centre most mornings. It’s the normal, everyday things in life that as a photographer I find interesting. The babushkas struggling with the grandchildren, workmen on their way to work and children playing on smart phones.

Once I arrived in the centre I would walk along the seafront and buy souvenirs. I would speak to traders and ask them how business was. They would tell me how sanctions have not affected them too badly and how they are all still open for business. They also told me to tell more British people to come and that they are welcome.

Construction in the Crimean port city of Sevastopol where I visited grew by almost 71 percent in January-March 2019, with agriculture, manufacturing, retail and

services averaging 3.4 percent. These are excellent signs for this region which does not solely rely on tourism.

I took a boat trip which lasted 40 minutes and cost only 500 rubles. It took me all around the coast so I could see the Black Sea Fleet and the submarines. Sailors were sitting on top of the submarines relaxing and gave us all a wave! It was great way to see Sevastopol.

Most of my spare time was spent wandering the streets. The weather was warm and it enabled me to walk and discover new places. I love Soviet monuments and of course, I always seek out Lenin wherever I go. People in Russia still love to have their photo taken in front of a Lenin monument.

In the evening I met with locals who were already aware of my work in Donbass and wanted to meet with me. One person was a former volunteer in Donbass. Originally from Mariupol he is now married with a child and lives peacefully in Sevastopol. He introduced me to his family and told me what life is like there. He invited me to spend the day at the beach in Foros with his family at the weekend which I did. All the beaches which I attended were all free. I drank kvass and swam in the sea. It was like any other beach in the world. Families enjoyed the weather and soaked up the sun. Restaurants and bars were fairly busy and children ate ice creams. We met up a few more times after this and he invited me to bring my family when I return. I was truly humbled at his generosity.

Although Coronavirus is affecting everyone worldwide, it was great to see that in Crimea people are trying to get on with life as normal. Traders are taking precautions but they equally realise that life must go on. The good news is that Crimea in 2019 experienced the fastest economic growth in Russia. It averaged 3 percent growth in January-March this year alone. It's predicted that more than \$13 billion in Russian funds will have been spent on the Crimean economy between 2015 and 2022 thus helping to boost economic development.

The prospects for Crimea are good and are only held back by sanctions. When I showed people in the UK pictures of Crimea they too thought that it was Cyprus or

maybe a Greek island. Its stunning coastline and blue sea would attract many visitors from Great Britain. So why do they not come you might ask.

Lifting visa restrictions would be a great leap forward and boost the economy. In Great Britain we require a visa to visit Russia which is both expensive and time consuming. Naturally this puts people off coming to Russia. In order to encourage more people to visit, it has to be made easy for them. It would also help if the British media started telling the truth about Russia. People in Britain have the impression that Russia is dangerous, full of soldiers, of men who drink vodka all day and of bears being chained up in the street. We do not read in the newspapers or see on television anything good about Russia. The media have a very fixed view of how they want to portray Russia.

Fortunately, people can now go on the internet and find out information for themselves. Mainstream media is no longer a trusted source of news. They no longer hold the monopoly. Freelancers like myself may not have the support of a big media company behind us but we have integrity. We can hold our heads up high knowing that we have reported what we have seen with our own eyes.

I had no major problems in Crimea. As with Donetsk, I was not able to make any payments by card or use my mobile phone. I had to purchase a local Sim card and just pay cash. This wasn't a major issue and I was well aware of this due to sanctions etc... A small inconvenience, nothing more.

And finally. It was Joseph Fort Newton who said "Men build too many walls and not enough bridges." President Vladimir Putin made a big statement to the world when he commissioned the building of this bridge and I salute him for making such a bold statement to the world.

PECULIARITIES OF THE UNIVERSITY STRATEGIC MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

REVA A.O.,

Senior teacher, Department of foreign languages,

KURT O.B.,

Master Student, Department of foreign economic activity management,

SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration

under the Head of the Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR

The global education sector has been going through many different changes. First of all, it is the globalization of educational process connected with the formation of a single educational space within the Bologna process. Secondly, the strengthening of the role of the market economy and international relations in science contributed to the increased lever of international cooperation. Finally, the emergence of competition between universities and changes in demand for educational services promote the introduction of new methods and principles of management in the field of education.

In such conditions, higher educational institutions really need to learn how to manage their competitiveness, using the principles of strategic management for effective planning of further development ways, operational management for regulation processes taking place inside the university. Definitely, what can't be ignored is studying the experience of foreign universities, as well as international associations, university management and quality improvement educational services. Modern universities are a world integrated system which requires careful strategic planning.

The strategic management toolkit must certainly increase the effectiveness of a higher educational institution functioning. Indeed, in the global sense, the essence of strategic management lies in the answer to the three most important questions:

- 1) Where is the organization located at the moment?
- 2) What direction should it choose to develop in the future?

3) How the organization should get to where it wants to be?

Mastering management methodologies in various fields and their application principles in their activities will allow universities to develop faster and provide reaching a new level. Thus, universities need to use an integrated strategic management approach that includes several elements (fig. 1).

Fig. 1. Integrated approach

Thereby, the integrated management of the university is a necessary and the most important part of its activities. Universities that do not realize this need and do not actively participate in marketing activities may be at a disadvantage position in the near future and will not be able to remain competitive in the market of educational services. However, the need for planned management activities today is no longer in doubt.

Considering the strategic and integrated management of a higher educational institution, its administration should answer the following questions: 1) How well are we doing in comparison to others; 2) How successful do we want to be; 3) Who is doing the best; 4) How did they do it; 5) How can we use their experience in our organization?

The competitiveness of the universities will increase if their educational services will meet the requirements connected with consumers' needs. Among the main parameters of educational services the following ones can be distinguished: the quality of educational services, image, range of educational services, prices for educational services (tab. 1).

Table 1

Main parameters of educational services

Parameter	Characteristic
Quality	<ul style="list-style-type: none"> – expanding the quantity of applicants due to Olympiads; – preparatory courses; – student performance assessment system; – availability of a credit training system; – attracting practitioners to scientific and pedagogical activities; – national and international accreditation; – constant self-assessment and certification of the university; – strategic partnership with leading foreign universities; – motivation system encouraging teachers to improve teaching quality, use modern information technologies and material at work.
Image	<ul style="list-style-type: none"> – active marketing policy, advertising, PR programs; – holding open days; – cooperation with the media, government, representatives of major international and Russian companies, business communities; – availability and development of scientific potential, holding international conferences, involvement in the educational process; – strategic and operational control; – comparative marketing; – a complex approach in university management; – HR development; – qualified teachers from other universities; – promotion of graduates employment.
Prices	<ul style="list-style-type: none"> – the cost of studying at a university; – the cost of studying at foreign universities according to exchange programs; – a system of benefits and scholarships depending on the success of training; – additional educational services on a paid basis.
Services	<ul style="list-style-type: none"> – rich infrastructure of basic and auxiliary educational processes in the university; – development of publishing activities; – construction of new buildings for university; – the presence of institutions of medicine and nutrition; – institution connected with psychological help.

The procedures for external evaluation of the university's activities are clearly regulated by regulatory documents of the Ministry of Education and Science of the DPR oriented on Russian standards. Self-evaluation of a university as a part of a comprehensive assessment is individual for each institution and its character is determined by a university managerial style and an analytical culture. Thus, the problems connected with accuracy and reliability of the results obtained in the process of self-diagnosis and evaluation of universities' activities remain relevant.

Furthermore, the accession of the CIS countries to the Bologna process requires the creation and certification of a quality management system that would guarantee the level of educational services provided by a university for human development. The Donetsk People's Republic like Russia is also focused on such standards despite its political and economic isolation. For example, in 2003, the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) has developed seven principles for quality assurance that may be used as a basic methodology for self-diagnosis:

- 1) Policy and procedures for quality assessment;
- 2) Approval, monitoring and periodic evaluation of programs and qualifications;
- 3) Assessment of students' knowledge level;
- 4) Quality assurance;
- 5) Learning resources and student support;
- 6) Information systems;
- 7) Public information.

Thus, the university management in the context of globalization is a complex process that requires attention to all aspects of the organization's activities. The main thing that increasingly distinguishes the management of a university in modern conditions is the pursuit of innovation and a change in management paradigm. Without it, no higher educational institution is able to survive in conditions of market and social uncertainty.

**ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ**

***СМЕЛЯНСКАЯ М.Е.,
аспирант, ассистент,
кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР***

Постановка проблемы в общем виде. В течение последних десятилетий регулирование отношений власти и бизнеса сопровождается значительным количеством дискуссий, которые, в целом можно поделить на два направления.

Первое направление – регулирование отношений власти и бизнеса может разрушать рынок и создавать трудности для представителей бизнеса, путем создания дополнительной регуляторной нагрузки.

Второе направление – регулирование отношений власти и бизнеса может содействовать созданию предпринимательской ответственности.

Цель исследования заключается в теоретическом изучении принципов эффективного регулирования взаимоотношений государства и бизнеса.

Изложение материалов основного исследования. Необходимость регулирования отношений власти и бизнеса обусловлена потенциальными угрозами, которые могут возникать в процессе деятельности предприятий.

К ним относятся:

- перераспределение дефицитных ресурсов и их неэффективное использование;

- структурная деформация кадрового потенциала, затраты человеческого потенциала Республики, путем неэффективного использования дееспособного рабочего населения;

- «теневая деятельность», путем укрытия доходов;

- угроза экологической безопасности, которая связана с производственными процессами, хранением и использованием произведенной продукции [1].

Усиление негативного влияния вышеперечисленных факторов на регулирование взаимоотношений власти и бизнеса приводит к определенным социально-экономическим последствиям:

- снижение объемов производства; ухудшение конкурентной среды и как следствие увеличение цен;

- повышение безработицы и снижение социальной защищенности населения Республики.

Регулирование отношений власти и бизнеса основывается на регуляторной политике государства, которая в свою очередь направлена на совершенствование правового регулирования взаимоотношений, а также административных взаимоотношений между регуляторными органами или другими органами государственной власти и представителями бизнеса [2].

Поэтому необходимо рассмотреть принципы эффективного регулирования взаимоотношений власти и бизнеса, как на примере ДНР, так и на примере другого государства (табл. 1).

Исходя из таблицы 1 можно отметить, что политика, которая направлена на совершенствование правового регулирования взаимоотношений власти и бизнеса, а также административных отношений среди регуляторных органов и других органов государственной власти называется регуляторной политикой.

Таблица 1

Принципы эффективного регулирования взаимоотношений власти и
бизнеса [составлено автором]

Принцип	ДНР	Великобритания
1	2	3
Последовательность	последовательные действия регуляторной политики, а именно соответствие целям государственной политики;	новые правила совместимы с действующими правилами;
	последовательные действия регуляторной политики, а именно соответствие планам и подготовке проектов регуляторной политики, что позволяет представителям бизнеса полноценно планировать деятельность.	действующие регуляторы согласованы друг с другом; правила регуляторной политики совместимы с правилами международной торговли.
Прозрачность	открытость для физических и юридических лиц, их объединений на всех этапах регуляторной политики;	сферы деятельности, на которые распространяется регулирование, четко прописаны;
	обязательное рассмотрение органами регуляторной политики замечаний, предложений (представленные в законном порядке), а так же инициатив;	перед внедрением и реализацией любого регулирования проводятся подробные консультации;
	своевременное и обязательное доведение принятых решений органов власти к физическим или юридическим лицам, а так же их объединениям.	предприятия, на которые распространяется регуляторная политика, проинформированы о своих обязанностях и сроках; все правила просты и понятны.
Ответственность	обоснованная необходимость государственного регулирования отношений субъектов предпринимательской деятельности;	регуляторные органы власти подотчетны перед представителями власти и гражданами;
	обеспечение регуляторной политики, а именно сохранение баланса интересов представителей бизнеса и органов власти.	предприятия, на которые распространяется регулирование имеют понимание своих действий; применяется использование справедливых и эффективных процедур обжалования.

Окончение табл. 1

1	2	3
Пропорциональность	обеспечение максимально возможных положительных результатов, за счет минимально необходимых затрат ресурсов представителей бизнеса, населения и власти.	инспекции и санкции пропорциональны рискам, штрафам и соизмеримы с причиненным ущербом.

При выполнении вышеперечисленных принципов будет определен социальный, политический и экономический эффект от взаимодействия представителей власти и бизнеса.

Выводы. Таким образом, следует отметить, что принятие неуместных и неэффективных решений относительно регуляторной политики, сокращения вмешательства власти в деятельность представителей бизнеса и устранение преград для развития их взаимоотношений являются основными принципами эффективного регулирования взаимоотношений власти и бизнеса

Список литературы

1. Васильцев Т.Г. Экономика малого предприятия: учеб. пособ. / Т.Г. Васильцев, О.И. Ильяш, Н.Г. Миценко. – К.: Знания, 2013. – 446 с.
2. Социальная политика в контексте «нормативной теории государства» / Под общей ред. проф. А.Я. Рубинштейна. – М, 2009. – 343 с.

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК РФ

ФОМИНА Е.А.,

канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономики финансов и учета,

Севастопольский филиал

ФГБОУВО «Российский экономический университет

имени Г.В. Плеханова»;

ТОЛКАЧЕВА Т.В.,

магистрант, эксперт в сфере государственных закупок;

БОГДАНОВ В.,

бакалавр,

г. Севастополь, Республика Крым, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. Актуальность и значимость государственных и муниципальных закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для субъектов малого предпринимательства и некоммерческих социально-ориентированных организаций (далее-СМП и СОНКО) подтверждает динамика роста количества и стоимости извещений, участниками которых могут быть только СМП и СОНКО (рис. 1), а также расчет начальной максимальной цены контракта (далее-НМЦК), участниками которых могут быть только СМП и СОНКО (рис. 2).

Цель исследования заключается в выявлении особенностей участия различных субъектов предпринимательства в проведении государственных закупок в Российской Федерации.

Рис. 1. Сведения о количестве и стоимости извещений, участниками которых могут быть только СМП и СОНКО

Рис. 2. НМЦК извещений, участниками которых могут быть только СМП и СОНКО, млрд. рублей

Изложение материалов основного исследования. Согласно данным реестра контрактов в отчетном периоде заключено 2,4 млн. (66% от общего количества заключенных контрактов) контрактов на общую сумму 3,8 трлн. рублей (44% от общей стоимости заключенных контрактов), поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по которым являются СМП и СОНКО, из них:

- 41% (962 672) контрактов на общую сумму 2,3 трлн. рублей (61%) заключены с СМП и СОНКО по результатам закупок на общих условиях;
- 59% (1 404 527) контрактов на общую сумму 1,1 трлн. рублей (29%)

заключены по результатам закупок, участниками которых могли быть только СМП и СОНКО.

Объем привлечения субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНКО к исполнению контрактов составил 410 млрд рублей (10%).

Все вышеуказанные показатели о закупках у СМП и СОНКО свидетельствуют о достижении целей Закона № 44-ФЗ, а также о эффективной работе механизмов и нововведений проводимой реформы контрактной системы, которые направлены на поддержку СМП и СОНКО.

Эффективная деятельность субъектов предпринимательства во многом зависит от использования преимуществ и возможностей роста. Закупки занимают центральное место в развитии малого и среднего бизнеса. Участвовать в государственных и корпоративных закупках, предлагая свои товары, работы и услуги, стремятся всё больше предпринимателей, так как это обеспечивает ещё один рынок сбыта и целый ряд плюсов для развивающихся компаний. Так, закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд осуществляются за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.

В условиях растущей конкуренции на федеральных площадках, которые утверждены Правительством Российской Федерации, предприниматели всех уровней стараются получить доступ к бюджетным деньгам, что гарантирует им стопроцентную оплату за поставленные товары в достаточно короткие сроки и существенно снижает предпринимательские риски. Вопрос участия малых предприятий в государственном заказе является актуальным и имеет первостепенное значение для государственного регулирования, так на сегодняшний момент: не менее 15% всех закупок государственные заказчики обязаны проводить у субъектов малого предпринимательства и некоммерческих социально-ориентированных организаций.

В соответствии с Федеральным законом № 44, преимуществами для СМП и СОНКО являются (табл.1).

Таблица 1

Преимущества для СМП и СОНКО, как участников государственных закупок

Критерий сравнения	Обычный исполнитель	СМП
Сроки оплаты контракта (этапа)	в течение 30 дней с момента подписания акта приемки (ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ)	в течение 15 дней с момента подписания акта приемки (ч. 8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ)
Размер штрафа за неисполнение обязательств	0,1-10% от цены контракта (п. 3 Правил, утв. ПП от 30.08.2017 № 1042)	1% от цены контракта, но не менее 1 000 рублей и не более 5 000 рублей (п. 4 Правил, утв. ПП от 30.08.2017 № 1042)
Размер обеспечения выполнения государственного контракта	5% - 30% от начальной стоимости контракта	5% - 30% от цены, по которой был оформлен контракт, но не менее размера аванса
Размер гарантийных обязательств	устанавливается заказчиком	не более 10% от НМЦК

Выводы. Таким образом, следует сделать вывод о наличии созданной комфортной законодательной базы и особых условий для СМП и СОНКО, для работы в системе закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Список литературы

1. Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам 2018 года. / [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=31207> (дата обращения 13.09.2020).

2. Контрактная система мониторинг закупок. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://minfin.gov.ru/ru/performance/contracts/purchases/?id_38=130994-analiticheskii_otchet (дата обращения 14.09.2020).

СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ-СУБЪЕКТА ВЭД

ЧЕРНАЯ Л.В.,

канд. наук гос. упр., доцент, доцент,

ТАХМАЗОВА Д.О.,

магистрант,

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Стратегическое управление персоналом в условиях современных вызовов и нестабильности внешней среды становится важнейшей предпосылкой формирования успешного менеджмента как важнейшее условие существующих требований обеспечения развития отечественных предприятий и основой их конкурентоспособности. Данный аспект обусловлен глобализацией экономики, информатизацией общества, прогрессивным развитием науки, техники и технологий, инновационностью и высокой наукоемкостью современного производства, предъявляя особые требования к работникам предприятий. Поэтому наличие существующих профессионально-квалификационных навыков не удовлетворяет потребности нынешнего производства в силу новых требований к работникам быстро реагировать, адаптироваться, быть лояльными, мобильными, готовыми отвечать по делегированным полномочиям, стремиться к профессиональному росту, самосовершенствованию как личностных, так и деловых качеств, развитию трудового и инновационного потенциалов, а также сотрудничеству в коллективе, социальной ответственности, поддержке деловой этики, трудовой дисциплины и корпоративной культуры. В данных условиях на первый план

выдвигаются проблемы необходимости опережающего, стратегически ориентированного, управления персоналом.

Проблемы стратегического управления персоналом и его практического осуществления всесторонне исследовались такими учеными и практиками как М. Армстронг, Д. Аширов, Т. Базаров, Г. Десслер, А. Кибанов, Г. Лич, М. Курбатова, Ю. Одегов, И. Прокопенко, В. Спивак, Дж. Стрикленд, А. Томпсон, Э. Уткин, П. Шейл, С. Шекшня и др. Вместе с тем, не теряют своей актуальности вопросы по разработке и реализации стратегии управления персоналом отечественных предприятий. Однако, использование стратегического управления персоналом изучено недостаточно, часто встречаются случаи, когда выбранная стратегия является негибкой и неконкурентоспособной.

Цель исследования заключается в разработке теоретических и практических рекомендаций по совершенствованию стратегического управления персоналом отечественных предприятий-субъектов ВЭД.

Изложение материалов основного исследования. Бурное развитие рыночных отношений требует от отечественных предприятий новых подходов и эффективных методов управления, которые способны обеспечить конкурентоспособность, быстрое реагирование и адаптацию к меняющейся внешней среде, а также устойчивое социально-экономическое развитие предприятия в долгосрочном периоде. Достижение этих целей возможно при условии четко спланированной и разработанной стратегии, которая выступает базой стратегического управления деятельностью предприятия, в том числе при выходе на зарубежные рынки. Однако, изучение научных источников показывает, что в настоящее время ученые и практики рассматривают стратегическое управление как управление предприятием, которое опирается на человеческий потенциал как основу, ориентирует его деятельность на запросы потребителей, осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения, отвечающие вызовам со стороны окружения и позволяющие предприятию выживать в долгосрочной перспективе. В свою очередь, следует

отметить, что успех процесса разработки и реализации стратегии зависит от полной мобилизации и эффективного использования трудового потенциала предприятия. Данный аспект связан с тем, что именно персонал становится ключевым фактором, обеспечивающим развитие предприятия в перспективе. Так, если работники в оперативном управлении рассматриваются как ресурс, исполняющий отдельные виды работ и функций, то для стратегического управления персонал – это главная ценность и источник успеха предприятия.

Стратегическое управление персоналом предприятия формируется с учетом стратегических целей развития, особенностей действия факторов внешней среды и тенденций развития рынка труда, возможностей ресурсного обеспечения кадровых мероприятий. Цели стратегического управления персоналом, в свою очередь, влияют на реализацию мероприятий кадровой политики предприятия. В свою очередь, стратегия развития персонала тесно взаимосвязана со стратегией управления персоналом и стратегией управления предприятием. При этом, первые две стратегии основаны на третьей – стратегии управления предприятием [1].

Введение новых направлений деятельности, изменение курса предприятия, исходя из внутренних ресурсов, требует сместить главные акценты в стратегии развития персонала на овладение работниками новых знаний, умений, навыков. В данном контексте, профессиональная переподготовка и повышение квалификации приобретают особое значение для реализации стратегии изменения курса предприятия. Стратегическое управление персоналом предприятия при выходе на зарубежные рынки позволяет решать следующие задачи [2]:

1) обеспечение необходимыми трудовыми ресурсами в соответствии с их стратегией;

2) формирование внутренней среды предприятия с целью создания условий и стимулирования воспроизводства и реализации человеческих ресурсов, существенно влияя на стратегическое управление;

3) устранение противоречий в вопросах централизации-децентрализации управления персоналом;

4) формирование и эффективное использование кадрового потенциала предприятия;

5) совершенствование форм и методов подбора, оценки и аттестации персонала;

6) разработка концепции развития персонала предприятия (новые формы и методы обучения персонала, планирование деловой карьеры, формирование кадрового резерва с целью опережающего проведения этих мероприятий по отношению к срокам появления потребности в них);

7) определение направлений социального развития предприятия;

8) совершенствование информационного обеспечения стратегического управления персоналом предприятия [3].

Исходя из задач, можно сделать вывод, что общая стратегия устанавливает приоритеты и разрабатывает направления развития предприятия на перспективу, а стратегия развития персонала, со своей стороны, определяет персонал по профессионально-квалификационному уровню и необходимому предприятию количеству для обеспечения соответствующего уровня эффективности деятельности с целью достижения стратегических целей. Однако, на практике при определении уровня развития персонала в конкретных условиях возникает ряд трудностей.

1. Недостаточно активное участие работодателей в профессиональном развитии сотрудников с использованием инновационных методов обучения:

а) шедоунг, используемый при необходимости повышения профессионального уровня того или иного сотрудника;

б) баскет-метод, позволяющий оценить, насколько сотрудник эффективно распределяет информацию в соответствии со степенью важности и срочности, а также принимает решения в сложной ситуации;

в) секондмент, то есть временное откомандирование сотрудника на другое место работы с целью освоения новых навыков, в том числе навыков межличностного общения, и приобретения необходимых знаний;

г) баддинг, дающий возможность предоставления информации или объективной обратной связи при выполнении задач, в первую очередь связанных с освоением навыков, во вторую – с выполнением текущих профессиональных обязанностей.

2. Отсутствие программ по управлению талантами (развитие талантливых сотрудников, их вовлечение в инновационные процессы предприятия).

3. Ненадлежащее обеспечение необходимого мониторинга за состоянием профессионального развития персонала и своевременной оценки результатов профессионально-квалификационного роста трудового потенциала работников.

Выводы. Таким образом, в процессе осуществления комплексной оценки установлено, что стратегическое управление персоналом – это не только определение генерального курса деятельности предприятия, повышение мотивации и заинтересованности всех работников в его реализации, но и разработка программы развития персонала, а также принятие решений, рассчитанных на перспективу.

Список литературы

1. Яхонтова, Е. С. Стратегическое управление персоналом : учебное пособие. – М. : Дело, 2013. – 384 с.

2. Булатова, Г. А. Профессиональное и личностное развитие персонала организации: стратегический подход // Г. А. Булатова, Т. В. Бортникова // Конкурентоспособность в глобальном мире : экономика, наука, технологии. – 2016. – № 9-1(23). – С. 36-40.

3. Управление персоналом: теория и практика. Организация обучения и дополнительное профессиональное образование персонала : учебно-практическое пособие / под ред. А. Я. Кибанова. – М. : Проспект, 2015. – 72 с.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВЫХОДЕ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

ЧЕРНАЯ Л.В.,

канд. наук гос. упр., доцент, доцент,

ШИРОКОДОВ И.В.,

магистрант,

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В настоящее время в условиях глобальных изменений и сложившихся мировых тенденций происходит трансформация модели бизнеса в сторону большей интеграции как внутри самих предприятий, так и в отношении внешних стейкхолдеров. При этом, отечественные предприятия функционируют и развиваются как сложный организм, жизненный потенциал которого обеспечивает корпоративная культура. В данном аспекте корпоративная культура выступает мощным стратегическим инструментом, позволяющим ориентировать все подразделения и отдельных лиц предприятия на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников и облегчать продуктивное общение между ними, обуславливая общую высокую результативность его деятельности.

Поэтому особое внимание следует уделить изучению потенциала корпоративной культуры, учитывая положительный опыт бизнеса развитых стран в этой сфере. Зарубежная практика освещает тот факт, что обдуманная корпоративная культура способствует эффективному решению проблем и росту производительности, стимулирует развитие предприятия и является источником принятия грамотных управленческих решений. И, наоборот, –

непродуманная корпоративная культура может препятствовать эффективному процессу принятия решений, функционированию предприятия и его развитию.

Данной тематике посвящены научные труды зарубежных и отечественных ученых, в частности Р. Акоффа, М. Альберта, А. Виханского, А. Воронкова, К. Камерона, Е. Короткова, Т. Патерсона, А. Силина, Э. Шейна и др. Однако, разнонаправленность научных работ и необходимость учета зарубежных тенденций по определению места корпоративной культуры отечественных предприятий заставляют менять векторы и инструментарий современных исследований в этой сфере. Таким образом, актуальность обусловлена необходимостью изучения методов формирования корпоративной культуры как основы стабильного развития предприятия в будущем.

Цель исследования заключается в изучении зарубежного опыта формирования корпоративной культуры предприятий для их адаптации в отечественной практике.

Изложение материалов основного исследования. Корпоративная культура обуславливает не только различие между предприятиями, но и определяет успех их функционирования и выживания в конкурентной борьбе.

В этой связи задача руководителей существенно изменилась. Иными словами, руководители будущего в большей степени должны уделять внимание корпоративной культуре предприятия как составляющей успеха, способствующей повышению эффективности его деятельности.

Следует отметить, что корпоративная культура предприятия формируется на основе миссии, видения и ценностей, то есть совокупности моделей поведения, которые им выбраны в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, а также показали свою эффективность и разделяются большинством его членов.

Впервые понятие «корпоративная культура», как важнейший фактор, влияющий на поведение в организации и социальное развитие, сформулировали Т. Дил и А. Кеннеди в 1982 г. [1], которые обнаружили, что,

кроме эффективного управления и инновационных стратегий, предприятие имеет в своем распоряжении культуру и особый стиль, способствующие успехам на внутреннем и внешнем рынках.

Кроме того, раскрытию значения корпоративной культуры для успеха предприятия способствовали исследования Т. Питерса и Р. Уотермена [2], четко сформулировавших идею о том, что управленец, влияя на состояние дел в организации, должен заниматься не только экономическими вопросами, но и управлять ее ценностными установками, то есть создавать смысл труда.

В свою очередь, Э. Шейн первым описал теорию трех уровней корпоративной культуры, на основе которых ее можно изучать (рис. 1) [3].

Рис. 1. Уровни корпоративной культуры (Э. Шейн)

Э. Шейн определял, что культура организации состоит из определенных уровней. Ее познание начинается с первого, внешнего уровня, содержащего такие видимые внешние атрибуты, как уникальный фирменный стиль, символы, организационные церемонии. Иными словами, все, что можно чувствовать и воспринимать посредством пяти чувств человека (зрение, слух, вкус, обоняние, осязание). На этом уровне вещи и явления выявить легко, но не

всегда легко интерпретировать и расшифровывать в терминах корпоративной культуры. На базовом уровне происходит глубокое познание. Ценности этого уровня более глубокие, по сравнению с расположенными на прежнем уровне, несмотря на то, что они являются их продолжением. Они составляют основу для норм и форм поведения, которые разделяют и декларируют учредители, авторитетные работники, то есть – это ключевое звено, формирующее единство взглядов и действий всех сотрудников. Здесь речь идет, прежде всего, о миссии предприятия, его кодексе, правилах взаимоотношений сотрудников.

Следует отметить, что кроме первых двух, на любом предприятии всегда существует третий уровень – внутренний, который скрыт от посторонних глаз, поскольку включает незадекларированные правила, регулирующие отношения сотрудников предприятия, как между собой, так и с внешним миром. При этом, повлиять на процесс создания такого неписаного кодекса поведения достаточно сложно. В то же время, он важен вследствие возможного положительного или отрицательного влияния на формирование и реализацию первых двух уровней.

Дальнейшие исследования феномена корпоративной культуры строились на основе его трехуровневой модели, однако, имели место и специфические особенности. В современных условиях становится очевидной потребность в разработке принципиально новых подходов к организации деятельности предприятий, особенно когда это касается его выхода на внешние рынки.

При этом, основным препятствием трансформации управления предприятием является персонал, ориентированный преимущественно на пассивные формы адаптационной деятельности. В связи с этим процесс реализации таких преобразований требует комплексного подхода с использованием стратегического ресурса развития предприятия – его корпоративной культуры, которая является системообразующим элементом и влияет на все сферы его деятельности. Следовательно, корпоративная культура играет решающую роль в мобилизации всех ресурсов предприятия для расширения границ своей деятельности и выхода на внешние рынки, а также

связана с широкой концептуальной основой, охватывающей убеждения работников, их взаимоотношения между собой и внешним миром. Она основывается на психологии формирования практического опыта, составляет его ценностные ориентиры. Корпоративная культура придает смысл деятельности людей, наполняет ее содержанием, стимулирует активность и новаторство, создавая позитивный фон для трансформации предприятия. Кроме того, очевидно, что эффективность международного бизнеса во многом зависит от понимания культуры других стран, культурных различий между нациями и способности адаптироваться к ним. В связи с этим возникает потребность в изучении особенностей национальных культур и их влияния на корпоративную культуру, разработке подходов и методов повышения межкультурного взаимодействия, культурной адаптации, мотивации, лидерства, принятия решений, управления персоналом в разнообразной культурной среде.

Выводы. Таким образом, корпоративная культура состоит из множества элементов и является системой существенных предположений, принимаемых членами организации как аксиома и выражающихся в конкретных ценностях, определяющих ориентиры поведения персонала. В свою очередь, принимая во внимание зарубежный опыт, составляющие корпоративной культуры современного предприятия должны быть осознаны работниками и способствовать эффективной деятельности, процветанию как предприятия в целом, так и каждого сотрудника в частности.

Список литературы

1. Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life / Terrence E. Deal, Allan A. Kennedy, Perseus Books Publishing, 1982. – 284 с.
2. Питерс, Т. В поисках совершенства / Т. Питерс, Р. Уотерман-мл. – М. : Вильямс, 2005. – 487 с.
3. Шейн, Э. Организационная культура и лидерство / Э. Шейн. – СПб. : Питер, 2012. – 352 с.

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ

ЧЕРКАШИНА Т.В.,

ст. преподаватель,

кафедра иностранных языков

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Современная эпоха характеризуется глубокими качественными изменениями мировой цивилизации, и прежде всего, коренной трансформацией социально-экономических основ жизнедеятельности общества.

В конце XX в. в результате огромного накопления знаний, разработки новых инновационных технологий и их широкого применения в различных отраслях народного хозяйства и других отраслях началось формирование экономики знаний. Развивается новое общество, которое кардинально отличается от своих исторических предшественников. Оно основывается на развитии науки и технологий, высоком уровне управления, рациональном использовании ресурсов, новом качестве человеческого капитала, изменении социальной роли общества, связанными с этими факторами новыми возможностями в различных секторах экономики.

Цель исследования. В условиях социально-экономических изменений и повышенной конкуренции особое значение приобретает проблема управления знаниями и интеллектуальным обеспечением. В силу этого следует рассмотреть опыт зарубежных компаний, где указанная проблема разрабатывается с каждым годом глубже и активнее.

Изложение материалов основного исследования. Диапазон применения стратегии управления знаниями в ведущих компаниях с мировым именем значительно расширились, с тех пор как в состав интеллектуальных активов компании были включены торговые марки, патенты на изобретения и ключевые технологические ноу-хау и др. Хотя основные ступени процесса были организованы в определенной последовательности, в действительности процесс управления знаниями является непрерывным и одни шаги могут накладываться на другие. Можно выделить следующие шаги:

1. Формирование портфеля интеллектуальных ресурсов компании происходит в процессе опроса каждого подразделения согласно имеющимся интеллектуальным активам, в качестве которых выступают патенты, торговые марки, технические ноу-хау и т.д.

2. Классификация интеллектуальных активов – осуществляется по двум критериям: по их реальной стоимости или по потенциальной стоимости для бизнеса. Выделяются три категории стоимости и вводится временной фактор использования. Две категории стоимости представляют потоки внутри организации, а третья – это активы из компании во внешнюю среду. Вся информация, касается интеллектуальных активов, вносится в компьютерную базу данных.

3. Разработка стратегии – гарантирует, что в стратегию предприятия включены интеллектуальные активы. Весь процесс содержит анализ того, как получить полную стоимость из существующих интеллектуальных активов, а также позволяет развивать проекты, закрывать пробелы в стратегии управления этими активами в условиях конкуренции.

4. Определение стоимости интеллектуальных активов. Например, в компании Dow Chemical включает все стандартные техники оценки, а также собственную методологию, в рамках которой интеллектуальным активам присваивается денежная стоимость, основываясь на определенный бизнес-план.

5. Оценка собранных сведений и технологий - оцениваются с точки зрения возможности их выполнения в конкурентной борьбе. Рассматриваются варианты использования интеллектуальных активов конкурентами как для производства нового продукта, так и для создания технологий, обеспечения производства этого продукта.

6. Инвестирование – в рамках данного шага решается вопрос, что для компании выгоднее – покупать интеллектуальные активы извне или же вкладывать средства в развитие собственных [1, 2].

Выводы. Таким образом, изложен процесс управления интеллектуальными активами, которые формируют ключевые стратегические параметры, влияющие на способность организации создавать, сохранять и использовать интеллектуальные ресурсы и повышать прибыльность и конкурентные преимущества конкретной компании.

На основании вышесказанного можно сделать вывод что, опыт зарубежных компаний в различных сферах экономической деятельности показал, что только при введении четкой стратегии управления знаниями, можно достичь поставленной цели, обеспечить долгосрочное экономическое развитие и экономический эффект от хозяйственной деятельности.

Список литературы

1. Баранчев, В.П. Управление знаниями в инновационной сфере / В.П. Баранчев. – М. : ООО «Благовест-В», 2007. – 272 с.
2. Лабоцкий, В.В. Управление знаниями (технологии, методы и средства представления, извлечения и измерения знаний) / В.В. Лабоцкий. – Минск : Современная школа, 2006. – 392 с.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА

ЧЕРНОБАЕВА С.В.

канд. экон. наук, доцент,

КАБО А.О.,

ст. преподаватель,

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Разнообразие современных региональных проблем определяется переплетением ряда сложных переходных процессов: усиление социально-экономических различий между регионами, появление многих проблем территорий, осложнение политических отношений между регионами, дезинтеграция экономического пространства. Осуществление новой стратегии регионального развития требует не только активизации предприятий, деятельность которых ограничена внутренним рынком региона, но и предприятий субъектов внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Отсутствие стратегии развития региона снижает качество управления им, наносит ущерб его внешнему и внутреннему имиджу. С учетом постоянно меняющейся экономико-политической обстановки в регионе, стратегических требований и обязательств, общий стратегический план развития региона должен развивать экспортный потенциал региона, что приведет к достижению поставленных целей.

Несмотря на особую популярность данной проблематики и большое количество публикаций, многие важные вопросы стратегического управления

экспортным потенциалом региона до сих пор остаются мало исследованы. В связи с этим становится актуальным переосмысление предпосылок развития стратегического управления экспортным потенциалом.

В работах основоположников И. Ансоффа, К. Боумана, У. Глука, Л. Джауха, Т. Коно, Г. Минцберга, М. Портера, А. Томпсона, Р. Форестера, К. Хаттена, Д. Хиггинса, и др. прослеживается генезис от теории стратегического планирования, к теории стратегического управления, что подчеркивает развитие обозначенных направлений с учетом влияния времени. Среди российских ученых необходимо отметить вклад в теорию стратегического управления: О. Виханского, А. Гладилина, А. Зуба, А. Казанцева, В. Катькало, М. Круглова, С. Кузнецова, В. Маркова, А. Никитина и др. Кроме того, особенностью теории стратегического управления является то, что среди ее основателей есть не только теоретики, но и практики, например такие консалтинговые группы, как: «Бостон Консалтинг Групп», «Мак Кинзи», «Артур Д. Литл».

Цель исследования заключается в выявлении сущности процесса стратегического управления развитием экспортного потенциала региона.

Изложение материалов основного исследования. Стратегическое управление – это управление, опирающееся на потенциал человека как основу управляемого объекта, которое ориентирует его деятельность на удовлетворение запросов социума, своевременно реагирует и изменяет применяемые механизмы управления. Также необходимо отметить, что стратегическое управление на предприятии, как часть регионального стратегического управления, – это система целенаправленных действий организации, ведущих к долгосрочному превышению уровня результативности деятельности организации над уровнем результативности конкурентов [1].

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать принципы стратегического управления применяемые как на уровне региона, так и на уровне организации (табл. 1).

Таблица 1

Принципы стратегического управления [2]

№	Принцип	Содержание
1.	Долгосрочность	Обеспечивает успешное развитие организации в будущем.
2.	Реализуемость	При постановке стратегических целей развития организации, необходимо учитывать ее внешние и внутренние ресурсы, для оценки возможности их реализации.
3.	Гибкость	Учет возможных изменений процесса реализации стратегического управления, в связи с изменением внешних и внутренних факторов.
4.	Организованность	Процесс стратегического управления должен быть четко прописан, регламентирован и реализовываться.
5.	Экономическая целесообразность	Доход от реализации стратегического управления должен превышать расходы на его осуществление.
6.	Комплексность	Процесс реализации стратегического управления должен осуществляться для всей организации, а не для отдельных подразделений. При этом все подразделения организации должны быть ориентированы на единую цель.
7.	Контролируемость	Процесс реализации стратегического управления должен быть полностью контролируемым, т.е. должны быть определены контрольные показатели, а также ответственные исполнители.

Стратегическое управление экспортным потенциалом предприятий региона направлено на повышение конкурентоспособности и предусматривает осознанный процесс конструирования стратегии поведения не только на основании знания настоящего и прошлого, но и на основании изучения факторов неопределенности и учета разнообразных рисков, что позволит получать прибыль благодаря новым возможностям.

Первым этапом процесса программирования развития экспортного потенциала предприятий региона является выбор конкурентного направления развития предприятия. На данном этапе формируется миссия и цели предприятия, которые бы формировали конкурентные преимущества региона в целом.

Следующим этапом развития экспортного потенциала, который должен быть отражен в стратегии управления, является анализ, позволяющий оценить

конкурентоспособность предприятий региона и выявить конкурентные преимущества.

1) исследование внешней среды предприятий региона: изучение государственной политики, основных нормативно-правовых актов, определяются экономические рычаги регулирования отношений на рынке;

2) определение ключевых экономических характеристик рынка: размер рынка, интенсивность конкуренции, барьеры входа / выхода, движущие силы рынка.

Определение размеров рынка имеет стратегическое значение для предприятий региона – небольшой размер рынка обуславливает умеренную конкуренцию, в свою очередь рынок с более крупными масштабами привлекает большое количество компаний, крупные холдинги и корпорации.

Для измерения интенсивности конкуренции необходимо использовать показатели: распределение рыночной доли между конкурентами, темп роста рынка и доходность рынка. Исследование внешней среды предприятия должно заканчиваться выявлением конкурентных преимуществ на данном рынке. Их идентификация – один из главных приоритетов разработки стратегии управления экспортным потенциалом на предприятиях региона.

Третьим этапом стратегии управления должен стать анализ предприятий региона является исследование факторов конкурентоспособности экспортного потенциала предприятия (внутренних факторов). По итогам исследования делается вывод об уровне использования экспортного потенциала предприятий региона. Цель исследования экспортного потенциала – оценка стратегической ситуации предприятий региона в конкурентной среде на международном рынке.

Анализ экспортного потенциала предприятий региона должен заканчиваться составлением долгосрочной стратегии управления регионом. Этот прогноз является основой принятия стратегических планов развития

региона, а также приниматься на уровне предприятий за основу для составления стратегического плана предприятия.

Главным результатом стратегического конкурентного анализа является стратегическая информация на основании которой осуществляется сравнительная оценка экспортного потенциала конкурентов.

После количественной оценки уровня использования экспортного потенциала предприятий необходимо разработать «профиль экспортного потенциала региона» конкурентов. Анализ данного профиля позволит выявить «ключевые факторы успеха» и слабые стороны деятельности конкурентов.

На основании «профиля экспортного потенциала региона» необходимо составить «профиль конкурентоспособности экспортного потенциала региона» для всех групп предприятий, что позволит не только осуществить относительную оценку конкурентов, но и будет основой для выбора стратегии и определение мер по повышению развития экспортного потенциала предприятий региона.

Стратегическое управление экспортным потенциалом предприятий региона является основой для формирования стратегического портфеля. Данный этап состоит из стадии разработки и оценки альтернативных конкурентных стратегий и из стадии выбора стратегии оптимальной для роста развития экспортного потенциала региона.

Однако, стоит обратить внимание на то, что прежде чем начинать процесс формирования стратегического управления экспортным потенциалом предприятий региона, стоит применить процесс количественной диагностики и идентификации, который позволит определить состояние экспортного потенциала региона.

Методика представляет собой подход «снизу вверх» к анализу отраслевых показателей и выявление причин снижения развития экспортной деятельности. Опыт зарубежных организаций показывает, что с целью выявления

возможностей для роста в регионе экспортной деятельности применяется количественная диагностика потенциальных ведущих секторов экономики.

Анализируя детерминанты развития организаций, выявляются ключевые факторы потенциально ведущих отраслей, которые и формируют экспортоориентированный сектор.

Методика основана на подходе к исследованию товарных групп по ряду критериев, чтобы определить, должны ли они быть включены в программу государства по продвижению их на внешние рынки.

Методика основана на следующих критериях:

экспортный потенциал измеряется текущими и прошлыми показателями динамики экспорта, а также учитывается динамика внутренней торговли региона. Впоследствии товары классифицируются и ранжируются как имеющие низкий, средний и высокий потенциал;

готовность к экспорту с учетом количества компаний-экспортеров в регионе, их режимы экспорта (активный или пассивный), качество продукции и конкурентоспособность цен, а также их уровень маркетинговых исследований на международном рынке;

социально-экономическое воздействие, основанное на создании рабочих мест. Отрасли (секторы) классифицированы в соответствии с текущими данными о занятости и прогнозируемым созданием рабочих мест в определенный будущий период в связи с развитием экспортной деятельности.

Выводы. Таким образом, предложенные этапы стратегического управления развития экспортного потенциала региона направлены на расширение возможностей стратегического управления за счет непосредственного вовлечения всех работников предприятия в процесс анализа, а затем планирования. Они позволяют освободить потенциал предприятия, поднять планку привычных представлений и утвердиться в понимании того, что эти представления не определяют истинного потенциала предприятий региона.

Стратегия управления экспортным потенциалом предприятий региона направлена на преобразование экспортной деятельности и улучшение производительности на ведущих экспортоориентированных рынках.

Экспортный потенциал за счет создания рабочих мест, диверсификации, увеличения иностранного капитала и увеличения его доли в ВВП, имеет стратегическое значение в обеспечении благосостояния региона. Поэтому существует необходимость в рамках регионального стратегического плана рассматривать стратегию управления развитием экспортного потенциала региона, которая имеет конкретные цели на ближайшие пять лет. Стоит обозначить, что стратегия также должна предусматривать механизмы взаимодействия министерств и ведомств региона со всеми участниками экспортного сектора.

Список литературы

1. Дорофеева, Л. И. Менеджмент / Л.И. Дорофеева. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-reading.club/chapter.php/99609/18/Dorofeeva_-_Menedzhment.html. (дата обращения 06.09.2020).
2. Просалова, В.С. Генезис форм и методов стратегического управления / В.С. Просалова, Е.Н. Смольянинова // Russian Journal of Education and Psychology, 2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://cyberleninka.ru/article/n/genezis-form-i-metodov-strategicheskogo-upravleniya>.

**НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК В КОНТЕКСТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ИХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ**

ШИЛЕЦ Е.С.,

д-р экон. наук, доцент, заведующая кафедрой,

БОЙКО А.Н.,

канд. экон. наук, доцент,

кафедра международной экономики

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Существенные трансформации, которые происходят в мировой экономике на современном этапе, приводят к необходимости поиска новых направлений развития экономической политики, которая в рамках нынешних финансовых, структурных и институциональных ограничений была бы в состоянии обеспечить конкурентоспособность технологических изменений и надлежащую мотивацию инновационного развития в стране.

Цель исследования заключается в разработке научно-практических рекомендаций по обеспечению инновационного развития в контексте повышения конкурентоспособности национальных экономик.

Изложение материалов основного исследования. Тенденции развития мировой экономики свидетельствуют о росте роли инновационных конкурентных преимуществ национальных экономик в современных условиях мирохозяйственного развития. В данных условиях страны вынуждены находить конкурентные преимущества, основанные на собственных уникальных достижениях, то есть в современных условиях большинство стран мира поняли, что именно выработка и эффективное внедрение инноваций является основанием для достижения международных конкурентных

преимуществ. Однако, это является достаточно сложным вопросом и требует координации одновременно различных направлений деятельности.

Обострение критических проблем определяет необходимость скорейшего внедрения комплекса первоочередных мер, направленных на устранение системных недостатков в обеспечении формирования и реализации инновационного развития стран мира. Для активизации инновационного развития страны необходимо реализовать ряд направлений, а именно:

- обеспечить формирование эффективной инновационной инфраструктуры;
- создать конкурентоспособный сектор исследований и разработок и обеспечить условия для его расширенного воспроизводства;
- создать систему инновационной модернизации экономики;
- повысить инновационную культуру общества;
- обеспечить государственную поддержку формирования инновационного потенциала страны;
- повысить инновационную активность предприятий.

Эффективная инновационная инфраструктура страна должна иметь не только сформированные подсистемы инновационной инфраструктуры (в частности, технологические парки, бизнес-центры, инновационно-технологические центры, центры коллективного пользования научным оборудованием, центры трансфера технологий, электронные биржи инноваций, ярмарки научно-технических разработок и инновационных проектов, рынок венчурного капитала и страхования инновационных рисков), а также должна иметь высокий образовательный и интеллектуальный уровень населения, достаточное количество квалифицированной рабочей силы, значительную сеть мощных научных и образовательных учреждений.

Для развития инфраструктуры инновационной деятельности необходимо создавать условия для эффективной деятельности инновационных финансово-кредитных учреждений, для увеличения объемов венчурного инвестирования в

высокотехнологичные инновационные проекты; содействовать международному научно-техническому сотрудничеству; поддерживать малый инновационный бизнес, способствовать внедрению действенных механизмов трансфера технологий.

Создание конкурентоспособного сектора исследований и разработок и обеспечение условий для его расширенного воспроизводства предусматривает концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях научного и научно-технологического развития; активизацию процесса создания инновационных структур в системе образования, повышение качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по менеджменту инновационной деятельности.

Создания системы инновационной модернизации экономики на основе технологических инноваций предусматривает эффективное инвестирование бюджетных средств за счет системного использования результатов прогнозно-аналитических, маркетинговых исследований и осуществления программно-целевого планирования; обеспечение надлежащего уровня финансирования проведения прогнозных исследований научно-технологического и инновационного развития; введение прозрачных механизмов стимулирования и поддержки субъектов хозяйствования для осуществления научно-технической и инновационной деятельности; создание условий для поддержки совместных научных исследований предприятий и отечественных научных учреждений и высших учебных заведений по приоритетным направлениям инновационного развития.

Повышение инновационной активности предприятий необходимо обеспечить путем внедрения на производстве новых технологий с целью создания новых продуктов, методов организации и управления хозяйственной деятельностью. Для повышения инновационной культуры общества необходимо обеспечить систематическое повышение квалификации государственных служащих в сфере государственного регулирования

инновационной деятельности, гармоничное развитие человеческого потенциала, прогрессивность и актуальность тем научно-популярных периодических изданий, освещающих вопросы инновационного развития.

Выводы. На основе обобщения научных разработок и собственных научных результатов исследования определено, что рычагами государственной поддержки формирования инновационного потенциала страны должны быть: аккумуляция средств на создание инноваций; координация и стимулирование инновационной деятельности; совершенствование правовой базы; кадровое обеспечение инновационной деятельности; институциональное обеспечение инновационных процессов.

Таким образом, активизация инновационной деятельности в стране все более становится тем фундаментом, который определяет уровень конкурентоспособности страны и ее перспективы на мировом рынке.

Список литературы

1. Березина, Н.С. Кадровое обеспечение инновационного развития экономики / Н.С. Березина // Экономика и управление. – 2013. – № 2 (34). – С. 52-54.
2. Зубкова, Л.Д. Направления инновационного развития экономики Российской Федерации / Л.Д. Зубкова // «Креативная экономика». – 2011. – № 11 (59). – С. 111-116.
3. Мартыненко, О. В. Особенности инновационного развития в России [Текст] / О. В. Мартыненко, А. А. Горнякова // Инновационная экономика: материалы междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). – Казань : Бук, 2014. – С. 158-163.
4. Россия: курс на инновации: открытый экспертно-аналитический отчет о ходе реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.rusventure.ru/ru/programm/analytics/docs/2015_Public_report_Strategy_Innovative_Development_RU_web.pdf. (дата обращения 12.09.2020).

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: МИРОВОЙ ОПЫТ

ЩЕРБАКОВА Е.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент,

ЖЕЛЕЗНЯК Д.В.,

магистрант,

кафедра таможенного дела

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет

имени Владимира Даля»,

г. Луганск, ЛНР

Постановка проблемы в общем виде. Демократическое государство, стремящееся в мировое сообщество должно учитывать лучший зарубежный опыт ведущих стран мира в области государственной социальной политики по адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья и её имплементации и реализации. Это позволит решить ряд вопросов, касающихся решения проблемы предоставления образования, трудоустройства, интеграции и адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья в окружающую среду и реализации их возможностей и способностей.

Цель исследования заключается в изучении мирового опыта имплементации в практику политики государства в сфере социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Изложение материалов основного исследования. Мировой опыт в сфере реабилитации, занятости и предоставление социальных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья, будет способствовать практической реализации государственных программ и мероприятий по социальной защите и адаптации в социально-культурной среде для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проблема инвалидности в Луганской Народной

Республике приобретает особую актуальность. Увеличивается количество людей, получивших ранения и увечья в связи с военной агрессией со стороны киевских властей на Донбассе. Поэтому создание благоприятных условий жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья является одним из основных приоритетов государственной социальной политики Луганской Народной Республики. Изучение передового мирового опыта может способствовать в разработке собственной системы мероприятий в рамках государственной социальной политики по адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Длительный период государственная политика многих стран мира в отношении людей с инвалидностью менялась от обычного ухода за лицами с инвалидностью в соответствующих заведениях до предоставления возможности получить образования, трудоустроиться, вести самостоятельный независимый образ жизни. Однако сейчас потребности данной социальной группы не удовлетворяются в полной мере, определенные права не всегда реализуются.

В декабре 1982 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Всемирную программу действий в отношении людей с инвалидностью. Международное сообщество получило директиву на активизацию работы по профилактике, реабилитации и обеспечения участия лиц с инвалидностью в общественной жизни стран, их равноправия с другими членами общества, улучшение условий жизни в результате экономического и социального развития. Генеральная Ассамблея ООН 20 декабря 1993 г. приняла Резолюцию №48/96 «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов», которая разработаны с учетом опыта, приобретенного во время проведения ООН Десятилетия инвалидов (1983-1992 гг.), и объединяют содержательно 22 правила, охватывающие все аспекты жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья и предусматривают осуществление постоянных мероприятий по выравниванию их возможностей в реализации прав человека. В декабре 2006 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах лиц

с ограниченными возможностями здоровья. Она предсказала основные стандарты обеспечения и защиты прав и свобод людей с инвалидностью.

За последнее десятилетие политика многих мировых стран в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья существенно изменилась. Отношение к ним является, как к гражданам страны, которые имеют те же права и для которых нужно просто ликвидировать существующие препятствия, чтобы они стали полноправными членами общества [1].

В странах Европейского Союза социальная политика и участие социальных партнеров в формировании подверглись не только значительную трансформацию, но и возник принципиально новый наднациональный и сверхгосударственный курс социальной защиты и благосостояния граждан [2].

Каждая из стран, входящих в ЕС, проводит государственную социальную политику по адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно собственным законодательством и обще принятыми актами, действующими в рамках стран участников. Согласно Рекомендациям №R92 Совета Европы установлено, что инвалиды должны иметь доступ к минимальным средствам существования, специальных видов помощи и системы социальной защиты, ответственных представителей своих интересов помощи в связи с долго- и краткосрочной нетрудоспособностью, пособия на детей, пособия на посторонний уход, личного помощника по вопросам образования, профессионального обучения, технических целей и трудоустройства [3].

Понимание потенциальных возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья инициировало появление различных концепций включения их в нормальную жизнь общества. В недавней истории социальной политики США и Европы получили свое развитие несколько подходов: интеграция (от лат. *Integratio* – соединение, восстановление), инклюзия (от англ. *Inclusion* – включение). Те же тенденции прослеживаются и в отечественной социальной системе. Инклюзия – процесс увеличения степени

участия всех граждан в социальной жизни, и прежде всего тех, которые имеют трудности в физическом развитии, что дает возможность каждому человеку сделать свой выбор по всем аспектам повседневной жизни и полноправно участвовать в жизни общества в соответствии с его желанием.

Учитывая вышесказанное, следует констатировать, что сегодня деятельность всех национальных институтов, в том числе органов государственной власти, общественных объединений и т.п., должна быть направлена на создание таких условий, при которых лица с ограниченными возможностями здоровья смогут вести независимый образ жизни и активно участвовать во всех его аспектах. Люди с ограниченными возможностями здоровья нуждаются не только в усилении государственного социального обеспечения, но и в создании условий для реализации их права на труд, обучение и занятость.

Законодательством установлены гарантии для лиц этой категории, касающихся всех сфер жизнедеятельности общества, в том числе здравоохранения, образования, занятости, досуга, отдыха, спорта и т.п. Несмотря на наличие гарантированных законодательством прав по обеспечению трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, привлечение их к производительному труду является слабым местом в системе социальной защиты Луганской Народной Республики. Ситуацию может улучшить замена штрафных санкций в отношении отказа от трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья обязательными взносами работодателей в Фонд социальной защиты инвалидов. В такой ситуации государство должно была создать гарантированный ресурс для создания рабочих мест для инвалидов без судебной волокиты с работодателями. Также это бы повысило его ответственность за выполнение требований закона о создании условий для трудоустройства инвалидов.

При формировании политики в отношении лиц с инвалидностью в ЛНР нужно учитывать существующие тенденции в международной политике и практике, которые являются более инновационными и прогрессивными для их

дальнейшей имплементации. К сожалению, современная ситуация в ЛНР в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая отражение в законодательстве и практике его реализации, не демонстрирует последовательности, системности в действиях правительства, по сути понимания и соблюдения социального подхода к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Выводы. Вопрос качественного образования, занятости и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья является одним из приоритетных направлений формирования и реализации государственной социальной политики по адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому, реализация закона о квоте рабочих мест, повышение заработной платы и уровня образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья поможет их решить. В законодательстве отражены нормы, благодаря которым созданы условия для реализации лицам с инвалидностью права на труд, а также, что очень важно, ратифицированные Конвенции ООН о правах инвалидов и МОТ о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов, является частью законодательства Луганской Народной Республики.

Список литературы

1. Байда, Л. Инвалидность и общество : [учебное пособие] / Байда Л., Красюкова-Энс А., Буров С., Азин В., Грибальский Я., Найда Ю. – М.: – 2011. – 188 с.
2. Бондарь, Н.А. Основные направления и особенности социальной защиты инвалидов в странах ЕС / Н.А. Бондарь // Бизнес Информ. – 2012. – №6. – С. 120-124.
3. Международный документ № R (92). Рекомендации Кабинета Министров Совета Европы государствам-членам «О последовательную политику в отношении инвалидов» от 09.04.1992 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_128. (дата обращения 11.09.2020).

ЭЛЕМЕНТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

ЯБЛОНСКАЯ Н.Г.,

ст. преподаватель,

кафедра менеджмент внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Преодоление кризисных явлений в экономике и ускорение ее развития зависит от детально обоснованной инвестиционной политики государства, которая идентифицирует реальные источники, определяет направленность инвестиций и составляющие инвестиционного процесса, конкретизирует рациональные и эффективные меры по реализации социально-экономических и технологических программ на общегосударственном, региональном и местном уровне, воспроизводит процессы на макро- и микроэкономическом уровнях. Одновременно с этим государство должно регулировать создание в стране благоприятного инвестиционного климата, способствовать направлению инвестиций в приоритетные отрасли национальной экономики.

Цель исследования заключается в определении особенностей формирования инвестиционной политики государства и выявлении ее основных элементов.

Изложение материалов основного исследования. В научных работах представлены различные подходы к определению сущности инвестиционной политики. Так, Перников С. Г. относит инвестиционную политику к части социально-экономической политики государства и субъектов хозяйственной деятельности, включающей прогнозирование, планирование, стимулирование и организацию инвестиционного процесса с целью развития, и обновления производства, инфраструктуры и социальных институтов [1].

Исследователь Сокуренок П. И. рассматривает государственную инвестиционную политику как совокупность мер и перспективных направлений развития инвестиционной деятельности с целью вовлечения инвестиционного потенциала в процесс воспроизводства, выстраивания оптимальных условий для инвестирования, создания фундамента для устойчивого социально-экономического развития государства [2].

Автор Загородний А. Г. определяет государственную инвестиционную политику с позиции общегосударственных принципиальных решений и мер, определяющих направления распределения капиталовложений в сферах и отраслях экономики для обеспечения эффективности и сбалансированности ее развития, устранения отраслевых и межотраслевых диспропорций, оптимизации соотношений между развитием непродуцированной сферы и материального производства [3].

Следовательно, в самом общем понимании инвестиционная политика - это объединение усилий экономических агентов с целью формирования условий простого и расширенного воспроизводства капитальных ресурсов на региональном и государственном уровне. Наряду с этим, ее сущность состоит в активизации воспроизводства и модернизации основных фондов производственных и непродуцированных отраслей.

Необходимость внедрения государством эффективной инвестиционной политики обусловлена тем, что:

- инвестиционная политика выступает фактором целенаправленного совершенствования производства, обеспечивая прирост ВВП и масштабов производства, фактором социальной стабильности, облегчая напряженность на рынке труда, фактором сбалансированного развития национальной экономики;
- гибкая система инвестиционных целей, задач и механизмов их реализации, установленных с учетом как современных потребностей, так и перспектив социально-экономического развития в будущем, предоставляет возможность государству, качественно выполнить свои функции в сфере

содействия экономическому росту, а также конструктивно осуществить координацию деятельности государственных и частных структур по обеспечению рентабельности производства и формированию необходимой социальной среды.

Элементы инвестиционной политики государства представлены на рис. 1.

Рис. 1. Базовые элементы инвестиционной политики государства

Соответственно базовыми функциями государственной инвестиционной политики, которые традиционно выделяются при рассмотрении проблемных аспектов ее формирования и реализации, являются:

- экспертиза инвестиционных проектов;
- формирование перечня инвестиционных проектов и определение приоритетов для включения их в различные государственные программы;
- формирование благоприятного имиджа государства на мировом рынке капитала;
- разработка и реализация гарантийных и залоговых механизмов при привлечении инвестиций в приоритетные проекты.

Реализация всех обозначенных действий предполагает применение специальных механизмов сотрудничества государства и частного бизнеса с целью достижения максимальной эффективности инвестиционной деятельности: вложение капитала может осуществляться в виде совместных государственно-частных инвестиций, а также преимущественно за счет финансовых сбережений субъектов предпринимательской деятельности.

Следует отметить, что инвестиционная политика в каждом регионе имеет свои особенности, обусловленные следующими факторами: экономической и социальной политикой, проводимой в регионе; имеющимся производственным, ресурсным, интеллектуальным и другим потенциалом; географическим расположением; природно-климатическими и другими условиями, которые могут влиять на инвестиционную привлекательность. Внедрение такой политики предусматривает формирование соответствующей системы управления инвестиционной деятельностью и механизма ее функционирования. При этом эффективность и действенность инвестиционной политики на макро- и микроуровне определяется ее сбалансированностью с составляющими социально-экономической политики: промышленной, денежно-кредитной, бюджетно-налоговой, антидемпинговой и антимонопольной, внешнеторговой.

Выводы. В условиях дефицита финансовых ресурсов необходимых для воспроизводственных процессов в экономике определение приоритетов инвестирования является особенно важным для разработки и реализации государственной инвестиционной политики, целенаправленного регулирования инвестиционных процессов.

Список литературы

1. Перников С.Г. Инвестиционная политика и типология ее структурных элементов/ С.Г. Перников // Вопросы экономической теории. Макроэкономика. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-politika-i-tipologiya-ee-strukturnyh-elementov/viewer> (дата обращения 12.09.2020).
2. Сокуренько П. І. Інвестиційна політика як ефективна форма управління ухваленням інвестиційних рішень / П. І. Сокуренько, О. Ф. Кришан // Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. – № 1(8). – С. 208-214.
3. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 844 с.

ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-СУБЪКТА ВЭД

ЯБЛОНСКАЯ Н.Г.,

ст. преподаватель,

ПЛЕВАКО А.Д.,

магистрант,

кафедра менеджмент внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Современные бизнес-процессы в большинстве случаев включают интернет-маркетинг как одну из неотъемлемых составляющих. Актуальность темы исследования развития инструментов интернет-маркетинга обусловлена потребностью выявления особенностей применения современных сетевых технологий при реализации маркетинговых подходов в продвижении товаров и услуг, поиска полезной информации, потенциальных клиентов и деловых партнеров, расширения рынков сбыта, обеспечения результативности рекламных кампаний, для организации эффективной системы обратной связи с покупателями и потребителями.

Цель исследования заключается в рассмотрении существующих инструментов интернет-маркетинга и выявлении возможностей их использования в стратегии развития отечественными предприятиями-субъектами ВЭД.

Изложение материалов основного исследования. Возникновение интернет-технологий поспособствовало ускорению коммуникаций, стремительному развитию электронной коммерции и усилению бизнес-связей между предпринимателями из различных стран мира [1].

В современных условиях Интернет переносит некоторые предприятия на глобальный уровень, упрощает и ускоряет заключение различных договоров между предприятиями, улучшает коммуникацию и способствует поиску целевой аудитории, а также распространению своей продукции и услуг через Интернет, что оказывает воздействие на экономическое развитие государств и компаний, активно участвующих в электронной торговле.

Интернет изменил характер и условия ведения бизнеса, а также существенно сократил расходы фирм [2]. Предпринимателям приходится заниматься новым направлением, таким как: интернет-маркетинг и разрабатывать новые планы, стратегии, организовывать и осуществлять контроль проведенных коммерческих операций с целью постоянного выявления сферы совместных и координированных интересов компаний и клиентов, адекватного развития отношений с клиентами на базе интернет-технологий и завоевания интернет-рынка.

Необходимо отметить, что маркетинговые возможности Интернета проявляются на разных стадиях производственного цикла предприятия: информационный маркетинг и изучение рынка; производство товара или услуги; реализация продукции; сервис и послепродажная деятельность. На каждом из этих этапов Интернет предоставляет предприятию дополнительные ресурсы по улучшению своего бизнеса, получению преимуществ перед конкурентами, которые не пользуются сетью.

Процесс организации маркетинга в гипермедийной Интернет-среде с применением совокупности приемов, направленных на привлечение внимания к товару или услуге, популяризацию этого товара в глобальной сети и его эффективного продвижения с целью продажи целесообразно обозначить термином «интернет-маркетинг».

Для предприятий-субъектов ВЭД интернет-маркетинг предоставляет дополнительные возможности по анализу конъюнктуры рынка (учету

специфики его требований в сфере производства) и совершенствованию производственно-сбытовой деятельности.

Использование отечественными предприятиями интернет-маркетинга обусловлено тремя важными преимуществами, которые отличают его от классического маркетинга (рис. 1).

Рис. 1. Преимущества использования интернет-маркетинга в деятельности предприятий

При использовании интернет-маркетинга, важное значение имеет формирование стратегии. Вести бизнес без стратегии можно, а вот развивать его и занять определенную нишу на рынке – нет. Среди ключевых этапов формирования современной интернет-стратегии необходимо выделить:

1. Точное определение своей целевой аудитории. Как и в традиционном маркетинге, для начала необходимо узнать, что мотивирует клиентов покупать продукт, а также составить «портрет» своего потребителя.

2. Изучение онлайн-конкурентов и определение своей позиции по отношению к ним. Работая с интернет-потребителями, предприятию часто приходится сталкиваться с огромным количеством конкурентов, численность которых не ограничивается определенной зоной или даже страной.

3. Постановка целей и методов их достижения. Необходимо решить, какие инструменты интернет-маркетинга необходимо применять и каким образом.

Интернет-маркетинг позволяет предприятию комбинировать множество различных инструментов с целью воздействия на потенциальных потребителей.

Основными из них являются:

- корпоративный сайт, поисковый маркетинг (SEM),
- контекстная и медийная реклама,
- оптимизация сайта под социальные сети (SMO),
- реклама на виджетах,
- вирусный маркетинг,
- блогинг, видеомаркетинг,
- смс-маркетинг.

При оценке эффективности внедрения инструментов и методов Интернет-маркетинга в стратегию развития бизнеса предприятия нужно определить все составляющие расходов на данные мероприятия, в частности:

- стоимость покупки и установки (внедрения) инструментов Интернет-маркетинга (Интернет-технологий);
- расходы на обновление и поддержку существующих мероприятий маркетинга;
- стоимость сопутствующего компьютерного обеспечения;
- расходы на подготовку или повышение квалификации персонала в отделе маркетинга;
- зарплата работникам отдела маркетинга;
- оплата хостинга и домена;
- резервные средства на непредвиденные мероприятия;
- стоимость вспомогательных инструментов и материалов;
- амортизационные отчисления;
- дополнительные расходы на привлечение услуг сторонних организаций по внедрению инструментов Интернет-маркетинга (продвижение продукции).

Следует отметить, что эффективность применения инструментов и методов интернет-маркетинга предприятия зависит не только от их

особенностей, но и от многочисленных факторов извне, таких как: политическая и экономическая ситуация в стране, уровень доходов потребителей, мода на товар, сезонность, среднеотраслевые цены на продукцию, наличие компетентных специалистов в области маркетинга.

Выводы. В современных условиях глобальная сеть Интернет представляет собой масштабную коммуникационную платформу для развития электронной коммерции, что в свою очередь, актуализирует использование успешными предприятиями концепции интернет-маркетинга.

Сегодня все большее число отечественных компаний включают интернет-маркетинг в стратегию своей деятельности. Для многих фирм вопрос уже заключается не в том, стоит ли использовать Интернет, а в том, какой бюджет на это выделить и как его распределить. Также значительный рост числа пользователей открывает новые возможности по взаимодействию с потенциальными клиентами и выводит интернет-маркетинг на качественно новый уровень.

Список литературы

1. Большакова, Ю.С. Интернет как инструмент маркетинга / Ю.С. Большакова // Современные научные исследования и инновации, 2012. – № 10. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://web.snauka.ru/issues/2012/10/18176> (дата обращения: 10.10.2020).
2. Пименов, А. Интернет-маркетинг и его инструменты / А. Пименов // Электронные данные : Белорусская цифровая библиотека LIBRARY.BY, 04 апреля 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://library.by/portalus/modules/computers/readme.php?subaction=showfull&id=1554392308&archive=&start_from=&ucat=& (дата обращения: 10.10.2020).

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ТОВАРНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЯБЛОНСКАЯ Н. Г.,

ст. преподаватель,

БАЙБАКОВ Ю.С.,

магистрант,

кафедра менеджмент внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Товарная стратегия является неотъемлемым элементом корпоративной стратегии предприятия, поскольку обеспечивает учет случайных факторов внешнего рынка и их влияние на структуру ассортимента предприятия, контроль конкурентоспособности и эффективности коммерческой деятельности. Формирование товарной стратегии позволяет компании оценить возможности собственного бизнеса и выявить ключевые факторы успеха среди основных участников потенциального рынка сбыта.

Цель исследования заключается в определении особенностей механизма формирования товарной стратегии предприятия-субъекта ВЭД.

Изложение материалов основного исследования. В условиях масштабной конкуренции на рынке товаров основной фокус при разработке товарной стратегии предприятия переносится на выявление оптимального ассортимента продукции, которая позволит получить максимальную прибыль за счет удовлетворения запросов потребителей.

Разработка товарной стратегии это один из этапов управленческого процесса на предприятии, который предполагает принятие решений

относительно концепции основного товара и сбытовой деятельности предприятия. С точки зрения системного подхода формирование товарной стратегии предприятия включает четыре уровня: разработка товара, определение ассортиментной политики, выработка товарной политики и формирование товарной стратегии предприятия. С учетом вышеизложенного, целесообразно схематично представить механизм формирования товарной стратегии (рис.1).

Рис. 1. Механизм формирования товарной стратегии предприятия

Необходимо отметить, что данный механизм должен учитывать воздействие внешних факторов. Анализ научных публикаций позволяет выделить среди них:

- факторы мирового пространства (мегасреды), которые обусловлены экономическими, политическими, социальными и технологическими условиями

развития; главное значение среди них отводится нормативно-правовому обеспечению международной деятельности, в т.ч. внешнеэкономической;

- факторы страны (макросреды), определяют динамику показателей экономического развития;

- факторы региона или отрасли промышленности (мезосреды), описывают специфику регионального управления и отраслевого развития, которые непосредственно влияют на деятельность предприятия.

Данная классификация позволяет предприятию при разработке товарной стратегии четко определить необходимые инструменты.

Необходимо отметить, что разработка товарных стратегий отечественными предприятиями на практике имеет определённые сложности, обусловленные отсутствием алгоритма действий из-за нехватки теоретических знаний, методики анализа и оценки возможностей предприятия, компетентных специалистов в сфере стратегического планирования, полного анализа товарного портфеля предприятия (придает товарной стратегии субъективный характер), а также критериев осуществления оценки и выбора товарной стратегии предприятия.

Следовательно, детально проработанная товарная стратегия не только способствует оптимизации процесса производства и сбыта продукции, но и служит для управленческого персонала предприятия определенным ориентиром общей направленности действий, с возможностью корректировки текущих ситуаций рыночной среды.

Выводы. Таким образом, предприятия-субъекты внешнеэкономической деятельности должны своевременно трансформировать изменения рыночной ситуации в возможности захвата определённой ниши, что возможно при наличии товарной стратегии, которая интегрирует управленческие действия, направленные на повышение экономической отдачи от применения имеющихся ресурсов предприятия.

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ЯКОВЕНКО А.Р.,

аспирант,

БЕГАНСКАЯ И.Ю.,

д-р экон. наук, доцент, заведующий кафедрой,

кафедра менеджмента внешнеэкономической деятельности

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Включение государственно-общественного управления в систему управления образовательной организацией является одной из наиболее актуальных задач современного образования. Реализация основных образовательных программ на основе государственно-общественного управления является основанием для обновления технологий и форм профессиональной деятельности руководителей и педагогов образовательных организаций, обеспечивающее привлечение общественности к формированию системы общественного наблюдения и экспертизы, реализации основных образовательных программ и достижения ее результатов, расширение прав и ответственности всех участников образовательного процесса.

Цель исследования. Обоснование необходимости внедрения государственно-общественного управления в систему образования.

Изложение материалов основного исследования. Руководствуясь тем, что государственно-общественное управление – это реальная потребность в деятельности образовательной организации, обеспечивающая механизм повышения качества образования и условий деятельности, необходимо, чтобы

руководители и педагогические работники стали компетентными в вопросах проектирования, организации и оценки эффективности государственно-общественного управления.

Главной целью государственно-общественного управления образованием является оптимальное сочетание государственных и общественных начал в управлении образованием в интересах человека, общества и государства.

Базовые задачи государственно-общественного управления образованием представлены на рис. 1.

Рис. 1. Задачи государственно-общественного управления образованием

Партнерский диалог общества и органов, осуществляющих управление образованием, позволяет учитывать все общественные запросы на желаемое качество и условия образовательной деятельности, а также оказывает помощь в привлечении для образовательных учреждений дополнительных ресурсов.

На сегодняшний день наблюдается общемировая тенденция к постепенной децентрализации управления во всех сферах оказания общественных услуг, в том числе и в сфере образования. В частности, определенные функции, которые ранее выполняло государство, передаются местным органам власти, общественным организациям.

Так, во Франции и Испании муниципалитеты как органы самоуправления активно участвуют в регулировании образовательной политики на местном уровне, в частности в финансировании образовательных программ, деятельности учебных заведений и тому подобное.

Усиливается тенденция к участию частных организаций в образовательных процессах, они все чаще выигрывают тендеры на предоставление управленческих услуг, подготовку учителей. Обеспечивается широкое привлечение общественности к управлению учебными заведениями, ослабляется отчужденность общества от системы образования, предотвращается возникновение противоречия между ними.

В Соединенных Штатах Америки накоплен опыт привлечения родительской общественности к осуществлению учебно-воспитательного процесса и формирования учебных программ; идеи, выдвинутые родителями, нашли отражение в 37% действующих рабочих учебных планов, их мнение также было учтено при разработке новых учебных программ.

Использование таких идей важно и в нашей Республике. Они направлены на переход к гуманистически-инновационному образованию нового типа, повышая общую конкурентоспособность сферы предоставления образовательных услуг в европейском и мировом образовательном пространстве.

В Донецкой Народной Республике система государственно-общественного управления образованием находится в стадии развития и поиска оптимальных форм взаимодействия государственных и общественных структур в целях развития образования Республики, как открытой системы на основе распределения ответственности между субъектами образовательного процесса и роста заинтересованности всех его участников.

Совокупность идей, подходов, принципов управления составляет основу разработанной модели управления системой образования в Республике на основе демократических государственно-общественных отношений (рис. 2).

Рис. 2. Модель государственно-общественного управления образовательной системой

Результатом внедрения данной модели станет повышение эффективности деятельности образовательных учреждений, составляющих структуру республиканской системы образования.

Результатом внедрения данной модели в образовательный процесс Донецкой Народной Республики должно стать:

- формирование компетентной управленческой команды;

- создание во всех образовательных учреждениях управляющих советов, общественных объединений;
- активизация внедрения инновационных проектов;
- повышение качества образования и результативности работы образовательных учреждений в целом.

Выводы. Становление институтов общественного участия в управлении образованием должно стать одной из приоритетных стратегических задач развития системы образования Донецкой Народной Республики, поскольку расширение общественного участия в управлении образованием способствует улучшению его качества. Благодаря участию общественности в управлении образованием будет активизироваться формирование новых органов государственно-общественного управления, расширяться их функции и полномочия, что поспособствует обеспечению открытости образовательной сферы для широких слоев общества.

**СЕКЦИЯ 3: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРОЙ**

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОТОТУРИЗМ КАК ИННОВАЦИОННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА**

ГОЛУБНИЧАЯ С.Н.,

канд. биол. наук, доцент, доцент;

АНТОНЯН А.Л.,

студент,

кафедра туризма

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Содержание проведенного авторами исследования заключается в следующем. Туризм, являясь динамично развивающейся отраслью экономики, функционирующим в условиях жесткой конкуренции, характеризуется большой степенью подверженности инновационным процессам. В туризме под инновацией следует понимать разработку и внедрение новых туристических маршрутов, программ. Примером инновационного туристического направления может стать фототуризм. Для современных потребителей путешествия в живописные уголки мира и красивые фотографии, сохраняющие на память незабываемые моменты своей жизни, неразрывно связаны. В ДНР, как и в России, фототуризм относительно молодое явление, следовательно, вопрос анализа и определения направлений развития является актуальным.

Цель статьи – рассматриваются особенности такого вида туризма, как фототуризм, возможности его развития в Донецкой Народной Республике.

Изложение материала основного материала. Фотография получила широкое распространение и стала неотъемлемой частью современной жизни человека, являясь неоспоримым доказательством путешествия, а с развитием социальных сетей стало возможным мгновенно распространять уникальные снимки по всему миру.

Несмотря на отсутствие четкого определения фототуризма, большинство специалистов определяют его как путешествие по природным, историко-архитектурным, этнографическим и другим местам с целью создания высококачественных фотографий и повышения мастерства фотосъемки. Пробразом фототуризма, как специализированного направления туристской индустрии, стало появившееся в 70-х годах прошлого столетия направление «фотография путешествия» («travel photo»). Его главным мотивом было создание фотографических изображений, не имеющих географических ограничений и передающих естественное состояние природы, людей и культуры в их пространственно-временной определенности.

Зарождение на рынке туристских услуг фототуризма обусловлено, прежде всего, научно-техническим прогрессом, который предоставляет все новые возможности в организации путешествий, стремительной урбанизацией, повседневной рутинной и стандартностью туристских программ.

Целевой аудиторией фототуров являются фотолюбители, продвинутые пользователи фототехники и фотографы-профессионалы, которые путешествуют с целью пополнения портфолио и применения на практике знаний, полученных в области фотографии.

Организацией фототуров занимаются туристические фирмы, школы фотографов, организующие специальные тренинги и фотосъемки на природе. Главными особенностями в организации фототуров являются:

разработка тщательной и очень подробной программы тура;

определение места, времени и маршрута проведения фототура;
определение места расположения лагеря, ключевых точек маршрута;
организация возможностей перемещения туристов и наличия
необходимого оборудования для съемок и обучения;
организация быта и досуга участников;
организация получения разрешений на посещение объектов;
необходимость наличия ведущего фотографа;
проведение консультаций и обучения.

Следует отметить, что фототуры являются одним из новых видов экологического туризма. Поездки, в рамках которых команда фотографов работает в дикой среде, акцентированы, в первую очередь, на идее сохранения и защиты первозданной природы, бережного отношения к животным и растениям. Эта же мысль находит свое выражение в трудах фотографов и получает широкое распространение в мире. Буквально в каждой стране могут быть разработаны и внедрены программы специализированных туров для фотографов различных направлений и тематик. Однако это требует принципиально нового подхода к работе в сфере туризма, основанного на разработке и продвижении оригинальных маршрутов, адресной работе с потенциальными потребителями, индивидуальном подходе к каждому клиенту и оказание услуг на высоком уровне.

Донецкий регион имеет большой потенциал развития данного вида туризма, так как практически вся территория представляет собой превосходный набор объектов истории, культуры, архитектуры, а также разнообразие ландшафтов, возможность наблюдения за животными, съёмка редких и типичных растений и пр. Такое разнообразие природных и культурных достопримечательностей привлекает потенциальных туристов и профессиональных фотографов.

Проектирование и дальнейшая реализация фототуров в регионе повысит интерес к объектам туризма с точки зрения визуального потребления; а также

обеспечит признание малоизвестных, но достойных внимания достопримечательностей, не только на региональном, но также и на международном уровне. А это, в свою очередь, послужит гарантией развития въездного туризма и окажет положительный эффект, связанный с увеличением туристических потоков внутри региона.

Выводы. В заключение работы хотелось бы отметить, что фототуризм имеет большое будущее. Для его становления и развития в городах нашей республики предстоит ещё многое сделать (подготовка специалистов, информирование населения), но то, что популярность фотопутешествий в мире будет с каждым годом расти, не оставляет сомнений.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМОЙ НА ОСНОВЕ SQL – ЗАПРОСОВ К БАЗЕ ДАННЫХ

ГАЙНУЛОВА Л.А.,

канд. пед. наук, доцент, доцент,

кафедра естественных наук, сервиса и туризма

АНОО ВО Центрсоюза РФ «Российский университет кооперации»

(Казанский кооперативный институт);

ФЕДОРОВА О.В.,

канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой,

кафедра информационных технологий

УВО «Университет управления «ТИСБИ»,

г. Казань, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. Эффективное управление туристической фирмой поступательно ведет к развитию туристско-рекреационной сферы региона в условиях современных вызовов. Развитие туристических фирм как следствие эффективного управления неизменно

связано с применением цифровых технологий [1, 2]. Каждая туристическая фирма, предоставляя услуги в сфере туристской индустрии, имеет свою Базу данных (БД). БД нашей туристической фирмы разработана в Microsoft Access. БД туристической фирмы создана под целевые потребности данной компании, а созданные SQL – запросы дают преимущество перед конкурентами в части быстрой обработки и возможности корректировки многофакторной информации и выдачи информационного результата о клиентах, турах, странах, ценах и др. SQL – запросы, созданные под нужды данного бизнеса, обеспечивают эффективное управление туристической фирмой [3], а, следовательно, конкурентное преимущество данной компании.

Цель исследования заключается в разработке Базы данных и целевых SQL – запросов к Базе данных туристической фирмы, что обеспечит эффективное управление и конкурентное преимущество туристической фирмы.

Изложение материалов основного исследования. Рассмотрим описание предметной области. Внутри туристической фирмы в систематическом каталоге ведется описание каждой страны, которую может посетить турист: Турция; Греция; Германия; Польша; Тайланд; Испания и др. Каждой из стран присвоен уникальный код (1-6 и т.д.). В туристической фирме ведется картотека туристов. На каждого туриста заносятся следующие сведения: Фамилия; Имя; Отчество; Код страны; Отель; Дата отъезда; Количество дней; Дата приезда; Стоимость. Также ведется учет количества отдыхающих туристов на одну страну.

Приведем описание структуры таблиц. В БД туристической фирмы создано 3 таблицы. Таблица 1 «Информация о клиентах» дает полное описание туристов, купивших путевку в данной туристической фирме за декабрь 2018 г., включает в себя: Фамилия; Имя; Отчество; Код страны; Отель; Дата отъезда; Дата приезда; Количество дней; Стоимость. Таблица 2 «Коды стран» создана для облегчения заполнения данных Таблицы 1 (каждой стране, в которую собираются отправиться клиенты за декабрь, присвоен код (номер)), Таблица 2

включает в себя: Код страны; Наименование страны. Таблица 3 «Число туристов по странам» создана для ведения учета и соответственно популярности стран среди туристов, включает в себя: Наименование страны, Число туристов.

Описание Схемы данных со связями между таблицами. В Схеме данных соединены все 3 таблицы: Таблица «Информация о клиентах» соединена с таблицей «Коды стран»: Код страны (один-ко-многим) Код страны. Таблица «Коды страны» соединена с таблицей «Число туристов по странам»: Наименование страны (один-ко-многим) Наименование страны.

Описание примеров форм, созданных для удобства ввода данных (3 формы в режиме Конструктора). Форма 1 «Информация о клиенте» содержит полную информацию о человеке, купившем путевку, включая код страны, отель, даты отъезда/приезда, количество дней, стоимость. Форма 2 «Коды стран» отражает код страны и ее наименования, также к данной форме прикреплена Таблица 1, показывающая лиц, полетевших в страну, указанную в Форме 2. Форма 3 «Число туристов по странам» включает в себя: наименование страны, число туристов.

Описание примеров отчетов, созданных в режиме Конструктора и Мастера: Отчет 1 «Дата приезда» выдает информацию о прибытии клиентов (фамилию, имя, отчество, отель, дату приезда), которые приобрели путевки в декабре. Отчет 2 «Стоимость и дни» включает в себя информацию о клиенте (фамилию, имя), количество дней и стоимость путевки. Отчет 3 «Коды стран» включает в себя информацию из двух таблиц, а именно наименование страны, ее код и число туристов, отправившихся в эту страну и др.

Приведем описание главной кнопочной формы. Главная кнопочная форма включает в себя: Таблицы; Запросы; Формы; Отчеты; Выход. Каждый из перечисленных разделов, за исключением выхода, переносит на другую страницу, где представлены все, к примеру, Таблицы, Формы и т.д. Для создания последнего вышеуказанного перехода потребовалось для каждой

Таблицы и Формы, каждого Запроса создать отдельный макрос. Кнопка «Выход» выходит из приложения.

Эффективное управление туристической фирмой может осуществляться, в частности, на основе SQL-запросов к Базе данных. Для примера мы создали следующие SQL-запросы к Базе данных нашей туристической фирмы.

SQL – запрос 1 «Информация о клиентках на К» включает в себя всех клиентов, чья Фамилия начинается на букву К, так же выдает их Имя, Отчество, Отель и Количество дней.

```
SELECT [Информация о клиентах]. Фамилия, [Информация о клиентах].  
Имя, [Информация о клиентах]. Отчество, [Информация о клиентах]. Отель,  
[Информация о клиентах]. [Количество дней]
```

```
FROM [Информация о клиентах]
```

```
WHERE ((([Информация о клиентах]. Фамилия) Like "К*"));
```

SQL – запрос 2 «Путешествие меньше 7 дней» выдает информацию о клиентах, которые отправились в путешествие меньше, чем на неделю, включая их ФИО и Отель.

```
SELECT [Информация о клиентах]. Фамилия, [Информация о клиентах].  
Имя, [Информация о клиентах]. Отчество, [Информация о клиентах].  
[Количество дней], [Информация о клиентах]. Отель
```

```
FROM [Информация о клиентах]
```

```
WHERE ((([Информация о клиентах]. [Количество дней])<7));
```

SQL – запрос 3 «Страны, где туристов больше двух» включает в себя информацию о странах, куда отправилось больше двух клиентов.

```
SELECT [Число туристов по странам]. [Наименование страны], [Число  
туристов по странам]. [Число туристов]
```

```
FROM [Число туристов по странам]
```

```
WHERE ((([Число туристов по странам]. [Число туристов])>"2"));
```

SQL – запрос 4 «Максимальная стоимость тура» выдает результат о самой высокой стоимости путевки за декабрь:

SELECT [Информация о клиентах]. Фамилия&[Информация о клиентах].
Имя&[Информация о клиентах]. Отчество&[Информация о клиентах]. [Дата
отъезда]

FROM [Информация о клиентах];

SQL – запрос 5 «Средняя стоимость тура» выдает результат о средней стоимости путевки в данной туристической фирме:

SELECT Avg (Стоимость)

FROM [Информация о клиентах];

SQL – запрос 6 «Важно» выдает результат в виде ФИО и даты отъезда клиента в одной ячейке:

SELECT [Информация о клиентах]. Фамилия&[Информация о клиентах].
Имя&[Информация о клиентах]. Отчество&[Информация о клиентах]. [Дата
отъезда]

FROM [Информация о клиентах];

Выводы.

1. Разработаны 6 специализированных запросов на языке SQL, наличие которых позволяет быстро обрабатывать и корректировать многоаспектную информацию и выдавать информационный результат о клиентах, турах, странах, ценах и др., что обеспечивает эффективное управление туристической фирмой и преимущество перед конкурентами.

2. SQL – запросы созданы к разработанной БД туристической фирмы, включающей структуру и содержание трех спроектированных таблиц; схему данных со связями между таблицами, в том числе создана связь «один ко многим»; примеры трех форм, созданных для удобства ввода данных; кроме того, БД содержит примеры нескольких отчетов, созданных в режимах Конструктора и Мастера; а также в БД создана главная кнопочная форма, содержащая макросы.

Список литературы

1. Бурдинов К.А., Гайнулов Е.Р., Карпов А.И. Синтез САУ видеокамерой, установленной на мультикоптерном БЛА // Научному прогрессу – творчество молодых. – Йошкар-Ола: Изд-во: ПГТУ, 2016. – № 3–4. – С. 77–79.

2. Федорова О.В., Гайнулова Л.А. Анализ и проектирование структуры системы туристской фирмы // Потенциал роста современной экономики: возможности, риски, стратегии: сборник статей V Международной научно-практической конференции (22 ноября 2018 года) / Под редакцией А.В. Семенова, М.Я. Парфеновой, Л.Г. Руденко. – М.: изд-во «МУ им. С.Ю. Витте», 2018. – С.536–544.

Федорова О.В., Гайнулова Л.А., Петрова Е.И. Информационная система «Туристическое агентство» как единый программный комплекс по автоматизации услуг, механизма управления, контроля и учета деятельности туристического агентства // Проблемы и перспективы развития туризма в Южном федеральном округе: Сборник трудов IV Всероссийской конференции с международным участием (23-26 октября 2019 года). – Севастополь: ЭГИ (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 2019. – С.296–302.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИСТСКОГО ЦЕНТРА В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ

ГОЛУБНИЧАЯ С.Н.,

канд. биол. наук, доцент, доцент;

БУЛГАКОВА А.О.,

магистрант,

кафедра туризма

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы. В условиях глобализации развития человечества у туристов резко возрастает спрос на самобытные, аутентичные ресурсы, вместе с этим при увеличении антропогенной трансформации биосферы появляется большое количество желающих насладиться природой. На стыке этнографического и экологического туризмов возник новый вид - этноэкологический. Главным критерием отнесения той или иной поездки к этноэкологическому туризму является неразрывная связь традиционной системы жизнедеятельности этнических групп и общностей с окружающей природной средой.

Теоретические аспекты развития этноэкологического туризма рассматривались в трудах российских ученых [1-2].

Целью работы является оценка перспектив развития этноэкологического туризма в Донецком регионе путем создания этноэкологического туристского центра.

Изложение основных результатов. Этноэкологический туризм, способствует качественному системному подходу к развитию туризма в регионе. Этнографическое (этнологическое) и экологическое направления туризма не только имеют потенциал и востребованы, но и по своей интегральной сути составляют системное единство для устойчивого прогрессивного развития туризма. Особенно это важно для некоторых территорий Донецкого региона.

Очень перспективным объектом является поселок городского типа Зуевка, расположенный в пределах Харцызского городского совета. Поселок располагает значительным туристско-рекреационным потенциалом, представленном во всех трех группах туристских ресурсов.

Зуевка находится в 8 км восточнее г. Харцызска. В 5 км от поселка проходит железнодорожная линия Дебальцево – Иловайск, в 6 км на восток - автотрасса международного сообщения Донецк – Ростов-на-Дону. Поселок имеет выгодное географическое положение относительно городов Донецкой

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Российской Федерации: расстояние от поселка до Донецка 48 км, до Луганска 132 км, до Ростова-на-Дону 187 км.

Природные туристские ресурсы поселка имеют оценку 2,6 по трехбалльной шкале. Умеренно континентальный климат, холмистый рельеф, наличие пещер, а главное большое количество водных объектов на относительно небольшой территории делает поселок благоприятным для развития многих видов туризма.

Главный ресурс, привлекающий туристов – это Ландшафтно-рекреационный парк «Зуевский», отличающийся большим разнообразием флоры и фауны и имеющий наработанный опыт в плане организации природоориентированных видов отдыха и туризма.

Поселок, основанный в 1775 г. имеет богатую историю, связанную с донским казачеством. Культурно-исторические ресурсы поселка представлены домом династии Иловайских, хозяйственными постройками XIX века. В поселке есть памятники, посвященные Великой Отечественной войне, ополченцам, защищавшим поселок в 2014 г. и мирным жителям, погибшим в это время. В поселке есть несколько парков и скверов, созданных жителями, Музей раковин и минералов. Особый интерес представляет скалодром и связанные с ним биосоциальные ресурсы. Регулярно проводятся фестивали, праздники и другие мероприятия. Интегральная оценка культурно-исторических ресурсов 2,7 баллов.

Социально-экономические ресурсы имеют оценку 2,1 и представлены средствами размещения и предприятиями питания.

Разработан проект этноэкологического туристского центра «Зуй-гора» на территории поселка городского типа Зуевка. Его название «Зуй-гора» обусловили легенды данной местности, связанные с донским казачеством.

Целесообразно разместить центр в южной части поселка в 500 м от въезда в поселок, в непосредственной близости с основными аттракциями. Для

создания центра планируется использовать уже существующее здание, проведя его реконструкцию. Разработан дизайн интерьера, экстерьера и ландшафтный дизайн прилегающей территории в стиле казацкого зимовника.

Рассчитаны затраты на создание и функционирование этноэкологического центра и показатели его экономической эффективности. Социальный эффект от создания центра имеет много аспектов. Это оздоровление жителей Донецкого региона, формирование у них экофильного мышления, координация действий властных и предпринимательских структур, что будет вести к рациональному использованию высокого туристско-рекреационного потенциала территории пгт. Зуевка.

Выводы. Создание этноэкологического туристского центра будет способствовать продвижению в Донецкой народной Республике внутреннего и въездного туризма и устойчивому развитию территории поселка.

Список литературы

1. Бочарникова М.В. Этноэкологический туризм как комплексный подход к сохранению природного и культурного наследия (на примере Юго-западного Китая)/ М.В.Бочарникова, Е.Ю. Сергеева // Сервису и туризму - инновационное развитие Материалы VIII международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: профессор Т.С. Комиссарова. – 2016. – С. 162-165.

2. Воробьевская Е.Л. Этноэкологический туризм на Кольском полуострове/ Е.Л.Воробьевская, А.Д. Мазурова., Н.Б. Седова// Здоровая окружающая среда – основа безопасности регионов Материалы первого международного экологического форума в Рязани. – 2017. – С. 326-329.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ГУСАК А.С.,

канд. экон. наук, доцент;

ДУБРОВСКАЯ Н.И.,

ст. преподаватель,

кафедра туризма

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

г.Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Особую актуальность государственной политики в области туризма приобретает проблема создания конкурентоспособной туристической отрасли, ориентированной на удовлетворение потребностей населения республики, граждан иностранных государств в услугах въездного и внутреннего туризма.

Цель исследования. Разработка предложений по формированию стратегических задач развития туризма в Донецкой Народной Республике.

Исследование материалов основного исследования. Кафедрой туризма ГОУ ВПО «ДонАУи ГС» разработаны предложения по созданию Стратегии, и на её основе, Программы развития туристской отрасли в Республике до 2025 года. Данный документ формировался на основе проведения тщательного анализа современного состояния и тенденций развития туризма в мире, а также текущего состояния и потенциала этой отрасли экономики в ДНР. На основании первой части анализа определялись принципы и инструментарий стратегического планирования в мировом туризме, на основании второй части анализа определялись конкретные цели и задачи дальнейшего (стратегического) развития туристской отрасли Республики. Необходимость

такого документа вызвана двумя причинами. Первая из них состоит в том, что туризм и сегодня, даже в условиях пандемического кризиса, остаётся одной из крупнейших статей международной торговли, т. е. является одной из эффективных отраслей экономики. Отсюда следует вывод об очевидной необходимости её комплексного развития в ДНР. Вторая причина состоит в том, что в настоящее время ситуация в сфере туризма в ДНР – неудовлетворительная по многим параметрам, что свидетельствует о необходимости разработки распределённого во времени плана (Программы) конкретных действий по созданию в Республике во всех отношениях сбалансированной и эффективно работающей туристской индустрии.

В подготовленных предложениях (рассмотренных и принятых Министерством молодёжи, спорта и туризма ДНР) определены и сформулированы стратегические цели и задачи предстоящей работы. Конечной целью является создание конкурентоспособной туристской индустрии Донецкой Народной Республики, обеспечивающей: повышение социально-экономических показателей региона за счёт налоговых поступлений в бюджет; рост уровня жизни населения в связи с увеличением занятости и повышением средней зарплаты; улучшение качества жизни за счёт создания новой и совершенствования имеющейся туристской и общей инфраструктуры; сохранение природного и культурного богатства региона; патриотическое воспитание молодёжи. Подцелями являются: комплексное развитие всех современных видов туризма путём создания по каждому из них качественного туристского продукта, конкурентоспособного на внутреннем и международном рынках и усиление социальной роли туризма, увеличение доступности его услуг для всех жителей Республики;

Конкретными задачами, представленными в обобщённом виде, в предложениях определены следующие [1.2.]:

ликвидация дисбаланса в основных сферах туризма – между выездным и въездным туризмом, а по существу – создание фактически отсутствующего въездного туризма;

внедрение неосвоенных до сих пор новых современных видов туризма с учётом мирового опыта и имеющихся в Республике потенциальных возможностей;

формирование нормативно-правового обеспечения в сфере туризма с учётом мировых тенденций его развития и объективных региональных особенностей;

совершенствование системы управления со стороны государства в том числе – системы сбора, сохранения, обработки и анализа статистических данных о функционировании собственной отрасли и сферы туризма в целом;

законодательная разработка в области частно-государственных отношений, в подходах к государственной финансовой поддержке туристической индустрии в Республике.

Далее, уже в рамках разрабатываемой Стратегической Программы, ведётся, и в значительной степени выполнена конкретизация этих задач, временная их систематизация на текущие, первоочередные и долгосрочные (перспективные) с точки зрения возможностей их практической реализации.

Выводы. Таким образом, для создания конкурентоспособной туристической отрасли на базе рационального использования туристского потенциала необходимо решение стратегических задач, реализация которых позволит создать условия для комплексного развития всех современных видов туризма в республике.

Список литературы

1. Гусак А.С. Стратегия развития внутреннего туризма в регионе/ А.С.Гусак, В.Г.Шепилова // ГОУ ВПО «ДонАУ и ГС». Сборник научных трудов серии «Экономика». Вып. 2 (6): Актуальные проблемы управления

экономическими системами / ГОУ ВПО «ДонАУ и ГС». – Донецк, 2017. – С. 145-154.

2. Шепилова В.Г. Государственное регулирование туристической деятельностью на региональном уровне / В.Г Шепилова // Материалы III международной научно-практической конференции «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий / ГОУ ВПО «ДонАУ и ГС». – Донецк, 2019. – С. 102-105.

ЭФФЕКТ «МАСТЕР ШЕФА» В РЕСТОРАННОЙ ПРАКТИКЕ, НАЦЕЛЕННЫЙ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ

ДЖУМ Т.А.,

канд. техн. наук, доцент, доцент,

кафедра общественного питания и сервиса

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»;

КСЕНЗ М.В.,

канд. техн. наук, доцент, доцент

кафедра торговли и общественного питания

Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова,

г. Краснодар, РФ

Постановка проблемы в общем виде. В настоящее время наблюдается активная автоматизация всех бизнес-процессов и диджитализация бумажного документооборота. Без детальной вовлеченности в менеджмент кухни шефу невозможно принимать экономические и управленческие вызовы, которые существуют в ресторанной индустрии, контролировать их и реагировать на всё происходящее.

Цель исследования заключается в обосновании целенаправленного влияния роста профессионального уровня сотрудников кухни, повышения их трудовой дисциплины на оптимизацию затрат, снижение расходов и повышение степени потребительской удовлетворенности. Если результат далек от ожидания – гость разочарован. Если услуги соответствуют ожиданию – удовлетворен. Если результат превосходит ожиданиям – то это может вызвать восхищение гостя.

Изложение материалов основного исследования. В настоящее время ресторан – серьезный бизнес, который без знающего шефа просто не сможет развиваться. За последние годы сильно изменилось отношение к профессии. Шеф-повар – это серьезная, важная и увлекательная работа. Во многих ресторанах открытая кухня и люди видят кто для них готовит. Нередко повара выходят в зал, чтобы пообщаться с гостями. Кухня – это в первую очередь дисциплина. Но и творчество, конечно, важно. У профессии шеф-повара есть большой плюс: постоянно находиться в творческом поиске, достигать потолка невозможного. Всегда присутствует шанс придумать что-то новое, ещё лучше. Успех шеф-повара ресторана – это благодарные гости, которые возвращаются в зал предприятия снова и снова. Ресторанный бизнес – это сложная сфера, в которой получить похвалу можно только через упорный труд, в котором каждая деталь имеет важное значение. Для улучшения результата труда, выражающегося через степень удовлетворения потребительской потребности от получения услуг данного предприятия, можно выделить 11 правил от шефа, которыми необходимо руководствоваться в своей профессиональной деятельности.

1. Отточенная техника – начинающий шеф должен уметь готовить в первую очередь по рецептурам – качественно и вкусно. Комбинирование полученных навыков позволит создать новые блюда. На уровне технологий необходимо владеть классическими способами приготовления: жаркой, варкой, тушением, запеканием.

2. Теория в силе – у шефа должен быть теоретический багаж знаний о приготовлении холодных и горячих закусок, супов, основных горячих блюд, десертов, хлебопечения.

3. Работа в команде – шеф должен уметь работать с людьми, направлять их усилия, организовывать совместную деятельность, правильно распределять работу, находить компромиссы, уметь договариваться, владеть основами командообразования, организаторскими способностями, коммуникабельностью. Быть лидером, за которым идет коллектив. Шеф-повар должен быть готов в любой момент быстро и качественно заменить любого сотрудника на предприятии питания, что не позволит никому им манипулировать, так как кухня – это сложный механизм, который требует постоянного внимания.

4. Гибкость, что определяет потребность в знании психологии, чтобы создавать напряжение и держать в нем всю кухню, что необходимо. Этому также способствует использование емкой не всегда нормативной лексики, чтобы быстрее и эффективнее по сравнению с вежливым объяснением, доходило до сознания персонала и получения требуемого результата. А иногда, наоборот, необходимо и разрядить обстановку, снять напряжение. Постоянно быть готовым к компромиссу. Очень важна гибкость, не меньше чем с собственной командой, и в работе с инвесторами, поставщиками, партнерами по бизнесу, акционерами, с контролирующими организациями.

5. Харизма и обаяние – шеф должен заставить себя слушать, владеть ораторскими навыками, уметь донести свою мысль до персонала, правильно представлять то, что необходимо делать.

6. Умение считать – владеть оперативным планированием, основами кухонной бухгалтерией, определять себестоимость блюд, составлять технико-технологические карты, понимать калькуляцию, принципы формирования выручки от продаж, уровень наценок, стоимость продуктов в разное время года, особенно при определении сезонных цен, что отражается на составе меню,

наполняемости его ассортиментными позициями, периодичностью их смен с учетом цен закупки.

7. Грамотная логистика – умение работать с документами, определять товарооборот, проводить инвентаризацию, выявлять товарные запасы, понимать логистику – товародвижение от поставщиков, между складом и цехами.

8. Диалог с поставщиками – умение разбираться в качестве сырья, в особенностях закупок, выстраивать деловое общение с партнерами по бизнесу на взаимовыгодных условиях с учетом индивидуального подхода к каждому.

9. Знание рынка, связанного с ориентацией по карте лучших магазинов и других источников закупок, чтобы в любой момент найти необходимое сырье, которое нет на складе предприятия, но оно неожиданно понадобилось, так как поступил срочный заказ. Стабильность качество продукции – это золотое правило любого шефа.

10. Мастер на все руки – шеф участвует в разработке концепции предприятия, так как центральное место в ней занимает кухня, полное представление о которой имеет шеф и которая должна вписываться в данную концепцию с учетом требуемых для этого планировочных и компоновочных схем предприятия, оснащения рабочих мест, наличия соответствующего оборудования. При этом, конечно, необходимо учесть мнения коллег, но уметь отстаивать свою точку зрения, так как в споре рождается истина. Главный результат – блюдо продается и гость доволен. Блюда должны быть сезонными, маргинальными, технологичными.

11. Принципиальность – умение настоять на своем, защищая позицию гостя, убедив управляющего, инвестора, собственника.

Выводы. Таким образом, необходим баланс между технологиями и людьми. Работа шеф-повара очень сложная, порой невероятно изматывающая. Чтобы справиться нужно искренне любить и гостей, и команду, получая удовлетворение от работы. Шеф заботится обо всем – мелочей не бывает – о

вкусе, о презентации блюд, об интерьере, атмосфере, о комфортности стульев, того как отвечают на звонки в ресторане, чистоте и эстетике туалетной комнаты – от этого зависит впечатление гостей и такая ответственность есть только у тех, для кого работа шеф-повара – призвание, искренняя страсть.

Список литературы

1. Джум Т.А., Ксенз М.В., Заднепровская Е.Л. Отражение стратегии ведения бизнеса на рынке услуг питания на уровень конкурентоспособности предприятия // Экономика устойчивого развития. – 2019. - № 4 (40). – С. 96-99.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

ДЖУМ Т.А.,

канд. техн. наук, доцент, доцент;

ТАМОВА М.Ю.,

д-р техн. наук, профессор, зав.кафедрой,

кафедра общественного питания и сервиса

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической

культуры, спорта и туризма»,

г. Краснодар, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. Пути активизации потребительского интереса к продукции и услугам предприятия питания как одно из направлений повышения эффективности его деятельности.

Цель исследования заключается в том, чтобы найти альтернативные варианты развития ассортиментно-сервисной политики современного предприятия на рынке услуг ресторанного бизнеса.

Изложение материалов основного исследования. В настоящее время

актуальна тема здорового образа жизни, которая имеет тенденции развития, что проявляется в том, что все стали заниматься спортом, думать о сохранении фигуры, что отражается на кулинарных предпочтениях потребителей, которые надо учитывать при планировании своей ассортиментной политики. Веганство и здоровый образ жизни на пике популярности. Чтобы привлечь молодую аудиторию важно учитывать разные вкусовые предпочтения, но во всем нужно знать меру. Так в настоящее время в тренде индийская, мексиканская, итальянская и греческая кухни, которые максимально понятны, их можно есть каждый день. Свежесть продуктов и простота в подаче – уникальное сочетание, которое всегда притягательно для рестораторов и гостей. За последние 20 – 30 лет изменилась культура еды. Если раньше люди стремились насытиться и не задумывались, что именно они едят, то в настоящее время современные гости много путешествуют, пробуют разные блюда, у них хорошо развит пищевой вкус – люди стали понимать какой должна быть вкусная и правильно приготовленная еда, полезная для здоровья и повышающая жизненный тонус.

В формат самообслуживания для ресторанной практики уходить не стоит. Потому что с гостями нужно общаться, просвещать их, рассказывая о том же питании, соответствующем здоровому образу жизни, что способствует налаживанию контактов, привлечению потребительского внимания, что, в свою очередь, позитивно отражается на объемах продаж. Появился такой аспект как объединяющая сила еды, которая отражается даже на том, что многие из гостей предприятия питания предпочитают праздновать свой день рождения в формате кулинарных мастер-классов. Приготовление блюд становится не обязанностью, а развлечением, способом самореализации. Появление и развитие ресторанного бизнеса в России в полном понимании этого слова отразилось и на образе жизни современного человека, у которого нет необходимости уже регулярно готовить. Теперь это можно делать просто ради удовольствия. Кулинарная школа для предприятия питания – это отличный канал коммуникации с потенциальными клиентами. Так, гость может

попробовать предложенный продукт, изучить технику в деле, что гораздо эффективнее, чем стандартные шоурумы.

В ресторанной практике также популярность набирают и гастроужины как один из востребованных форматов мероприятия.

Для гостя – это возможность приятно провести время, попробовать новые яркие сочетания, больше узнать о продукте и об его истории.

Для ресторатора – это полная посадка, рост чека, так как билеты на мероприятие продаются заранее на весь сет, гало-эффект, анонс и пост-релизы.

Рестораторы также получают обратную связь от гостей по поводу своих творческих экспериментов и могут принять решение, вводить или нет в регулярное меню то или иное блюдо.

Так как ресторанный бизнес – это ещё и партнерский бизнес, особенно с поставщиками алкогольной продукции, так как в зале работают всегда и карта меню и карта вин, то гастроужин имеет плюсы и для виноделов и их поставщиков, предоставляя им возможность рассказать историю напитка, познакомить гостей с его ассортиментной линейкой, открыть вкусовые особенности данного напитка особенно в гармонии с блюдом.

Также гастроужин – это инстаграмобильно.

При разработке гастроужинов необходимо придерживаться ряда рекомендаций: подобрать оптимальное сочетание предлагаемых вин на дегустацию с блюдами в процессе их презентации. Но при этом не рекомендуется за один вечер смешивать разные типы алкоголя. Лучше провести серию тематических мероприятий – по странам, по сортам винограда, по видам вина, что будет способствовать приобретению лояльной аудитории; разместить анонс данного мероприятия заранее со стоимостью билетов; оговорить количество мест, имея резерв в запасе на пару столов; обеспечить достаточное количество посуды и персонала, так как мероприятие предусматривает одновременную подачу на все столы с учетом того, что гость должен при этом слышать о чем в этот момент говорит спикер; определить

последовательность подачи блюд и напитков; выпустить пост-релиз в течение суток.

Большая часть гостей делает публикации с мероприятия в социальных сетях. Каждый гастроужин уникален – можно попробовать новый сорт вина, сезонное предложение. Порядок подачи необходимо адаптировать под формат и меню предприятия питания. По откликам гостей будет понятен потенциал кулинарного предложения.

Выводы. Таким образом, в настоящее время одним из эффективных инструментов продвижения является сарафанное радио. Если есть большое количество людей, которые верят данному предприятию питания на рынке услуг ресторанного бизнеса – это срабатывает в пользу его имиджа, репутации и укрепления рыночных позиций. Институт пиара, который существует последние годы постепенно сходит на нет. Так все работают на одном поле абсолютно одинаковыми инструментами: SMM, таргетирование, в виде рекламного механизма, позволяющего выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая отвечает запросам ресторана и показать рекламу именно ей, СМИ, диджитал, связанный с цифровым маркетингом, не ограничиваясь при этом возможностями интернета, с использованием цифровых носителей вне сети, подразумевая цифровые коммуникации, происходящие как онлайн, так и офлайн – при всём при этом отсутствует индивидуальный подход. Потребительский рынок услуг общественного питания пересыщен контентом, поэтому пиарщики должны менять тактику. В настоящее время самое важное – личностное общение и обратная связь, которая связана с постоянным общением предприятия питания со своей аудиторией. Каждый ресторан – это своя планета, свои правила, и чтобы их соблюдать – их нужно знать. Главная потребность в профессионалах – это запрос индустрии.

Список литературы

1. Джум Т.А., Ксенз М.В., Федорова Н.Б. Роль клиентоориентированности в деятельности современных предприятий общественного питания // Электронный журнал Краснодарского филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» «Сфера услуг: Инновации и качество», № 45, 2019 г. – С . 79-86.

2. Джум Т.А., Заднепровская Е.Л. Специальные формы обслуживания деловых туристов предприятиями питания // Журнал «Интеграционные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт», том: 1, КГУФКСТ, г. Краснодар, 2019. – с. 131-133.

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

ЗАДНЕПРОВСКАЯ Е.Л.,

канд. экон. наук, доцент, доцент;

ПОДДУБНАЯ Т.Н.,

д-р пед. наук, доцент, профессор;

БЕЛОШАПКИН М.С.,

студент,

кафедра социально-культурного сервиса и туризма

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической

культуры, спорта и туризма»,

г. Краснодар, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. Детский туризм является действенным способом социализации подростков, выработки ценностно-нравственной ориентации, культурного обогащения юного поколения. Детский туризм вносит важный вклад в социальное развитие страны, поэтому решение проблем развития данного вида туризма имеет первостепенное значение.

Цель исследования заключается в раскрытии роли и ресурсной обеспеченности детского туризма в Краснодарском крае.

Изложение материалов основного исследования. Краснодарский край является ведущим российским курортно-туристским регионом, обеспечивающим отдых и оздоровление детей. Природно-климатические особенности курортных территорий края характеризуются комфортными параметрами для развития детского туризма, благоприятными условиями для санаторно-курортного лечения и оздоровления детей. Детский туризм является одним из приоритетных направлений развития туристской отрасли края, о чем свидетельствует инфраструктурная обеспеченность детского отдыха (табл.1).

Таблица 1

Количество детских лагерей, санаториев и палаточных лагерей, 2020 г. (данные Министерства труда и социальной политики Краснодарского края)

Муниципальное образование	Количество детских лагерей и санаториев	Количество палаточных лагерей
Анапа	30	-
Геленджик	18	1
Новороссийск	6	-
Туапсинский район	24	1
Сочи	6	-
Славянский район	3	-
Ейский район	2	-
Апшеронский район	2	-
Белореченский район	1	1
Горячий Ключ	2	-
Каневской район	1	-
Краснодар	1	1
Курганинский район	1	2
Крыловский район	1	-
Крымский район	1	-
Лабинский район	2	3
Кушевский район	1	2
Новопокровский район	1	-
Северский район	1	1
Темрюкский район	3	2
Тимошевский район	1	-
Усть-Лабинский район	1	-
Абинский	-	3
Ленинградский	-	4
Приморско-Ахтарский	-	1
Итого:	109	20

В крае принят Закон «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае» от 29 марта 2005 года N 849-КЗ (с изменениями на 30 апреля 2020 года). Также функционирует Совет по развитию детского туризма в Краснодарском крае, целью работы которого является приобщение детей, подростков к здоровому и активному образу жизни, организация интересных активно-познавательных туристских маршрутов по региону.

Детский отдых имеет не только лечебно-оздоровительную направленность, но и культурно-познавательную, творческую составляющую [1, 2]. К примеру, в детском лагере «Академия Лидерства» (п. Широкая балка г.Новороссийск) досуг детей наполнен мастер-классами, общением, репетициями спектаклей, сражениями на безопасных мечах в чанбаре, катанием на сигвеях и электроскейтах и т.д. В лагере кроме вожатых с детьми работают режиссеры, хореографы, фотографы, диджеи инструкторы по гончарному делу, хип-хопу, актерскому мастерству и др.

На территории культурно-просветительского центра «Загородный лагерь «Горный родник» (г.Новороссийск), кроме детского и молодежного лагерей функционирует и английский лагерь. Каждый год программа этих лагерей имеет разную тематику, футболки и учебники стилизуются по выбранной теме. В центре имеются музыкально-театральная студия, мастерская рукоделия, спортивно-танцевальная студия, поле для мини-гольфа, скалодром и т.д.

Необходимо отметить, что из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, общий туристский поток в Краснодарском крае с 1 января по 15 сентября 2020 г. составил 8 млн. 743 тыс. человек, что на 39% меньше туристского потока аналогичного периода прошлого года. За летний период с 1 июня по 1 сентября 2020 г. туристский поток в регионе составил 6,2 млн. человек, что, соответственно, на 40% меньше летнего туристского потока прошлого года. Подобные проблемы коснулись и детский туризм, детей принимали организации отдыха и оздоровления, имеющие медицинскую лицензию и только детей из Краснодарского края. В регионе

расположено 124 подобных лагеря и санатория, в основном, находящихся на Азово-Черноморском побережье. При этом, в соответствии требованиями Роспотребнадзора, наполняемость групп, отрядов составляла 50 процентов.

После преодоления проблем, связанных с пандемией, необходимо сократить законодательные и нормативные ограничения, мешающие более активному развитию детского туризма, в том числе, пересмотр транспортного обслуживания и перевозки детских групп, проживания и организации питания; разработка дополнительных туристско-экскурсионных маршрутов для школьников с учетом их возраста; подготовка специалистов в сфере детского туризма.

Выводы. Краснодарский край обладает необходимыми ресурсами для предоставления полноценного отдыха детям, их семьям, однако имеется ряд проблем, решение которых активизирует развитие детского туризма и привлечет дополнительные туристские потоки в край.

Список литературы

1. Горбачев А. А. Развитие образовательно-творческого ресурса детей и молодежи средствами туризма и досуга: вклад общественной академии / А.А. Горбачев, Д.А. Горбачева, В.А. Горбачева // Вестник академии детско-юношеского туризма и краеведения. – 2012. – № 4. – с. 35-47.
2. Карасев И.Е. Организация детско-юношеского и молодёжного туризма: учеб. пособие / И. Е. Карасев, Е.В. Кулагина, О.В. Лукина, Б.К. Смагулов. – Омск: ОмГТУ, 2017.

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ

ЗАДНЕПРОВСКАЯ Е.Л.,

канд. экон. наук, доцент, доцент;

ПОДДУБНАЯ Т.Н.,

д-р пед. наук, доцент, профессор;

БОНДАРЕНКО Т.А.,

студент,

кафедра социально-культурного сервиса и туризма

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической

культуры, спорта и туризма»,

г. Краснодар, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. Экологический туризм направлен, прежде всего, на сохранение разнообразия природных ресурсов, является обобщённым понятием, которое объединило многие подвиды туризма. Экологический туризм является огромным, мало использованным пока потенциалом Российской Федерации, поэтому главная задача для специалистов туристской индустрии интегрировать природные территории в экономику страны.

Цель исследования заключается в раскрытии видového потенциала экологического туризма и особенностей интеграции природных зон в региональную экономику.

Изложение материалов основного исследования. Теоретические и практические аспекты исследований в сфере экологического туризма широко представлены в трудах зарубежных и отечественных ученых: В. Бережных, О.А.Бунакова, Ю.Л.Мазурова, Минченко В.Г. [2, 3, 4, 5] и др. Однако исследования, в которых был бы обобщен наиболее полно имеющийся спектр

подвидов экотуристской деятельности представлены только в трудах О.Е. Афанасьева и А.В. Афанасьевой [1]. Данными авторами разработана классификация подвидов экологического туризма, базирующаяся на факторах мотивации туристов и их массовости (рис.1).

Рисунок 1 – Классификация подвидов экологического туризма

Как видим, в классификации представлено три форм-кластера экологического туризма: познавательно-образовательные виды рекреационно-познавательные виды и научные виды экологического туризма. Эта модель позволяет иметь обобщённое представление о пользующихся спросом экотуристских продуктах.

Для ряда стран – Кения, Таиланд, Непал и др., экологический туризм является важной отраслью национальной экономики, что свидетельствует о том, что индустрия туризма ставится все более экологической. Российская Федерация обладает огромным потенциалом для развития экологического туризма, о чем свидетельствуют данные Министерства природных ресурсов и экологии – в стране 11 объектов природного наследия UNESCO; 11822 особо охраняемых природных территорий, что составляет 13,9% от общей площади

территории страны. При этом, по данным Агентства стратегических инициатив, 49% российских граждан никогда не посещали ООПТ, что также свидетельствует о недостаточно развитом внутреннем туризме.

В Краснодарском крае 7 ООПТ федерального значения (2 государственных природных заповедника – «Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова» и «Утриш»); 1 национальный парк («Сочинский национальный парк»); 355 ООПТ регионального значения; 24 ООПТ местного значения.

Краснодарский край фактически является всесезонным российским туристским центром, поскольку в регионе реализуется множество туристских продуктов, пользующихся постоянным спросом: оздоровительные санитарно-курортные программы, горнолыжный отдых, гастрономические туры и т.д. Но, потенциал экологического туризма в его видовом разнообразии, пока не задействован в крае полностью, а значит, интеграция природных зон в региональную экономику незначительна.

С целью более эффективного развития малого и среднего российского бизнеса в сфере внутреннего туризма, Агентством стратегических инициатив проведен всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров. Этот конкурс стал частью работы по развитию экологического туризма в рамках национального проекта «Экология» и Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. Краснодарский край вошел в число финалистов конкурса с проектом создания туристско-рекреационного кластера «Курджипский» (юго-восточная часть Апшеронского района). В границы кластера включены такие известные памятники природы как: Гуамское ущелье, Большая и Малая Азишские пещеры, заказник «Камышанова поляна», а также природные достопримечательности – водопады, пещеры, скалы. Это проект позволит комплексно развивать особо охраняемые и прилегающие к ним природные территории, рационально использовать

имеющийся природный потенциал и интегрировать территорию в региональную экономику.

Предприятиям туристской индустрии необходимо разрабатывать новые комплексные туристские программы совместно с ООПТ; активизировать онлайн-продвижение турпакетов потребителям, организовывать рекламные туры совместно с местными администрациями; оказывать помощь ООПТ в обустройстве территории. Местным туристским администрациям необходимо внедрение экологического туризма в местные программы развития туризма; включение в региональную базу данных туристских объектов и услуг информации об услугах ООПТ; организовывать обучающие семинары для местного населения. ООПТ необходимо дополнительно разрабатывать и обустраивать экотропы, зоны интенсивного рекреационно-познавательного туризма совместно с научно-исследовательскими учреждениями; создавать и пополнять музеи природы; организовывать и проводить тематические мероприятия и т.д.

Выводы. Использование видового потенциала регионального экологического туризма, бережное отношение к природным ресурсам, современное обустройство интенсивных зон рекреационно-познавательного туризма позволит активизировать интеграцию природных зон в региональную экономику.

Список литературы

1. Афанасьев, О.Е. Концепт «экологического туризма» в мировой и российской практике: компаративный анализ и кейсы / О.Е. Афанасьев, А.В. Афанасьева // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2017. – т.11. – №4. – С.7-25.
2. Бережных, В. Х. Все-таки – что такое экотуризм? / В. Х. Бережных // Туризм : практика, проблемы, перспективы. – 1999. – № 5. – С. 16–17.

3. Бунаков, О.А. Развитие туризма: заинтересованные стороны // *Инновационная наука*. – 2015. – №9. – С.142–146.

4. Мазуров, Ю.Л. Экотуризм в России: глобальный контекст и национальные особенности// *Региональные исследования*. – 2004. – №1(3). – С. 27-32.

5. Минченко, В.Г. Территориальная система природопользования как основа развития туризма в Краснодарском крае / В.Г. Минченко, Е.Л. Заднепровская// *Современные проблемы сервиса и туризма*. – 2017 – Т.11. №4 – С.68-77.

РАЗВИТИЕ ЯХТЕННОГО ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

ЗАДНЕПРОВСКАЯ Е.Л.,

канд. экон. наук, доцент, доцент;

ПОДДУБНАЯ Т.Н.,

д-р пед. наук, доцент, профессор;

ХОРОШКО В.А.,

студент,

кафедра социально-культурного сервиса и туризма

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической

культуры, спорта и туризма»,

г. Краснодар, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. Российская Федерация имеет необходимые условия для развития яхтенного туризма, поскольку обладает протяженными береговыми линиями, а климат черноморского побережья позволяет курсировать яхтам большую часть года. Однако яхтенный бизнес, несмотря на его активное развитие за рубежом, не получил в нашей стране должного развития.

Цель исследования заключается в изучении проблем развития яхтенного туризма и его инфраструктурной обеспеченности.

Изложение материалов основного исследования. В последние годы в мире наблюдается рост популярности яхтинга и активизация развития водной индустрии отдыха. Подобные тенденции наблюдаются и Российской Федерации, в том числе в Краснодарском крае.

Инфраструктурная обеспеченность яхт-клубов и стоянок в целом по стране следующая: лодочные станции и гаражи (463); небольшие яхт-клубы (базы-стоянки) (233); яхтенные причалы (211); заправочные станции для яхт и катеров (73); яхтенные порты и марины (63); спортивные парусные школы (40); пункты таможенно-пограничного контроля (27); станции ГИМС (21); шлюз (18); рыболовные базы (17); частные закрытые яхт-клубы (15); судоремонтные заводы (12).

На побережье Черного моря Краснодарского края все популярнее становятся яхт-клубы, которые предлагают туристам временную швартовку для судов, аренду клубных яхт, прогулки по побережью и консультационные услуги. Подобная активизация интересов клиентов к отечественному отдыху объясняется международными санкциями, ограничительными мерами, развитием внутреннего туризма в стране, при этом требования туристов к качеству и набору отечественных услуг те же, что и к зарубежным услугам.

В настоящее время на территории Краснодарского края формируется современная инфраструктура для развития яхтенного туризма, функционируют специализированные морские яхтенные марины (табл. 1).

Наибольшей популярностью у туристов пользуется марина в Адлере, находящаяся на территории грузового порта «Имеретинский». Марина может принимать яхты всех типов, которые имеют как российскую, так и международную прописку, расположена в шаговой доступности от Олимпийского парка, недалеко от местного аэропорта и железнодорожного

вокзала. При этом больше востребована не аренда судов, а аренда мест для собственных катеров и яхт.

Таблица 1

Основные яхт-клубы и школы в Краснодарском крае

Яхт-клубы и школы	Характеристика
Яхт-клуб «Анапа-Марина»	Акватория яхт-клуба находится на расстоянии 0,1 мили от траверза грузового причала порта Анапы. Глубины в акватории от 1,8 до 2,7 м.
Яхт-клуб «Форт Утриш»	Яхт-клуб находится в 17 км от г. Анапа, в акватории озера Змеиное, которое соединено с морем проходом длиной 30 м. Наименьшая глубина в канале, приведенная к среднему многолетнему уровню моря, 3,3 м.
Яхт-клуб «Русское море»	Яхт-клуб расположен на Западном берегу в вершине Новороссийской бухты в 1,2 км от оконечности мыса Любви. Глубины у причалов 2-3,5 м., глубины на рейдовой стоянке 7-8 м.
Яхт-клуб «Новошип»	Расположен в бассейне недалеко от основания Суджукской косы. Глубины в бассейне у причалов 2-3,5 м.
Яхт-клуб «Горнадо»	Гавань яхт-клуба предназначена для отстоя яхт, тримаранов, катамаранов, катеров в летний период, с осадкой до 2,5 метров и длиной до 15 метров.
Сочи Гранд Марина	Специализированный яхтенный порт с современной инфраструктурой, 24-часовой консьерж-сервис, сервисное обслуживание яхт.
Яхт-клуб «Сочи»	Яхт-клуб находится на левом берегу реки Бзугу в 2,5 миль от порта «Сочи». Вместимость акватории марины до 60 катеров и яхт. Глубины в гавани от 2 до 3м.; ширина входного канала 30 м, глубина 2,8м.
Порт Сочи «Имеретинский»	Акватория яхтенного порта надежно защищена от штормов двумя молами: юго-западным оградительным молом длиной 1057 м и юго-восточным молом длиной 117 м.
Яхт-школа «#ПростоЯхтшкола» Анапа	Яхтенный порт с современной инфраструктурой, предлагающий широкий спектр услуг: 24-часовой консьерж-сервис, сервисное обслуживание яхт,

В порту действуют профессиональные курсы, готовящие судоводителей маломерных судов, яхтенных капитанов, водолазов, матросов-спасателей; работает Hobbie Club Sochi, функционирующий в рамках Ассоциации парусных катамаранов международного класса «Хобби Кэт»; проводится обучение вейкбордингу и вейксерфингу.

Развитие яхтенного туризма в Краснодарском крае сдерживается по ряду причин:

– медленное развитие соответствующей инфраструктуры, местные марины нуждаются в расширении мест (Утриш), модернизации стоянок (клубы в Туапсе, Геленджике, Новороссийске);

– использование маломерных судов регулируется статьями из разных кодексов, ведомственными нормативными актами, не имеющими законодательного подкрепления, международными документами, часто противоречащими друг другу;

– законодательные сложности отпугивают от российских причалов иностранных туристов.

Выводы. Развитая комплексная инфраструктура яхтинга, единое законодательство для маломерных судов даст возможность оптимизировать схему пассажиропотоков, снизить нагрузку на автотрассы, активизировать развитие яхтенного туризма в Краснодарском крае.

Список литературы

1. Официальный сайт Яхт-клубы и марины / Краснодарский край [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rusyachting.ru/marinas.php?state=9>.

2. Сайт GORU [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://goru.travel/>.

АНИМАЦИЯ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО ТУРИЗМА В ДНР (НА ПРИМЕРЕ ПИКНИК-ПАРКА «РОЩА»)

ИБРАГИМОВА А. А.

магистрант;

ОВЧАРЕНКО Л.А.

д-р экон. наук, доцент, доцент,

кафедра туризма

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Проблема развлечения населения затрагивается во многих странах мира. В наше время анимация развивается, её коммуникативные особенности становятся шире, она же затрагивает многие другие сферы деятельности.

В Донецкой Народной Республике (далее – ДНР) анимация находится в стадии развития и пользуется достаточной популярностью. В большей степени, среди семей, где есть дети. Важным вопросом становится то, насколько перспективно данное направление, что нужно предпринимать для повышения качества предоставляемого отдыха туристам, как внутренним, так и приезжим.

Цель исследования – рассмотреть основные проблемы развития анимации в ДНР на примере пикник-парка «Роща», перспективы и сложности развития данного направления деятельности.

Изложение материалов основного исследования. В 2020 году развитие организаций, которые предоставляют досуг населению, входит в жесткую конкуренцию. Вопрос привлечения новых и удержания постоянных посетителей становится ведущим. В поиске привлечения внимания к себе,

предлагая различные способы для реализации задуманного, организации не обходят стороной анимационную деятельность.

Пикник-парк «Роща» обладает достаточно развитой инфраструктурой: аквазона, водоём для рыболовства, территория с лесонасаждением и беседками, банный комплекс, ресторан, собственное фермерское производство и, помимо этого, была введена анимация на летний период, которая преследовала конкретные цели:

развить семейный отдых;

привлечь новый поток посетителей;

повысить прибыль за летний период функционирования;

повысить конкурентоспособность на рынке предоставления досуга населению.

На различных этапах были выявлены такие проблемы как:

недостаток рекламного обеспечения анимации на начальном этапе;

для населения ДНР анимация является направлением относительно новым и понимание данной области строится на знаниях тех посетителей, кто посещал заграничные отели и имел возможность наблюдать со стороны работу аниматоров и детских клубов. Для того, чтобы люди имели представление о том, какая программа будет предоставляться, кто может принимать в ней участие, необходимо заранее проводить рекламную кампанию, к примеру, в социальных сетях. Это существенно сократит период адаптации населения к предоставляемым услугам.

недостаточный уровень квалификации персонала и руководства в вопросах проведения анимационной программы;

не всегда руководство может увидеть все тонкости происходящего и что происходит непосредственно во время работы аниматора. Так же, отсутствие опыта у аниматора в проведении подобных мероприятий вызывает в дальнейшем недовольство руководства. Из-за большой текучести кадров,

целесообразно ввести обучающие и отсеивающие группы при утверждении на должность.

отсутствие общей идеи и стратегии работы среди персонала;

весь персонал, который находится в организации, должен быть нацелен на достижение общей идеи повышения качества услуг, взаимопомощи и сотрудничества подразделений для максимального общего результата, а не только на достижение достаточного заработка для себя.

стимулирование и поощрение сотрудников в период работы;

немаловажным аспектом желая выполнять свою работу лучше являются различные поощрения своих сотрудников за хорошо выполненную работу, чтобы персонал ощущал свою значимость для организации.

большая дифференциация аниматоров для повышения качества отдельной программы;

важно, чтобы качество одной программы не отставало от другой, но не всегда один и тот же аниматор может вести 2 разные программы одинаково хорошо. Необходимо разделение аниматоров по конкретным процессам: аниматор-универсал, аниматор-инструктор, детский аниматор и так далее.

Главными перспективами развития данного направления является то, что в ДНР с каждым годом происходит прирост рождаемости. Основываясь на наблюдении возрастной категории детей, которые готовы к пониманию анимационной программы, к ней относятся дети от 5 лет. Это значит, что каждый рожденный сейчас ребенок, является потенциальным пользователем услуг анимации уже через 5 лет.

Для того чтобы повысить качество анимации на этапе внедрения её в конкурентную борьбу, предлагается:

уделить больше внимания квалификации персонала, выделить больше средств для решения проблемы недофинансированности для покупки большего количества реквизита;

перейти от устарелых форм подачи материала к современным (менять программу 1 раз в 2 недели, так как, основываясь на опыте пикник-парка «Роща», произошедший прирост потока посетителей происходит, но та часть, которая является постоянными посетителями, не будет оставаться таковой без должного обновления и развития услуг);

руководству уделять больше внимания общей атмосфере в коллективе и прибегать к различным вариантам тимбилдинга;

стимулировать, поощрять своих сотрудников за отдачу в работе, нанимать большее количество аниматоров для их дифференциации.

Выводы. В ДНР проводят различные мероприятия по предоставлению услуг развлечения, досуга. Система анимации находится в стадии развития. Все вышеперечисленные условия в совокупности приведут к ускоренному и высокоэффективному результату.

ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ОРГАНИЗМ ТУРИСТОВ

КОЗАР А.Н.,

канд. тех. наук, доцент, доцент;

КОЗАР Н.К.,

канд. тех. наук, доцент, доцент,

кафедра естественных дисциплин, сервиса и туризма

Казанский кооперативный институт

(филиал АНОО ВО Центросоюза РФ

«Российский университет кооперации»),

г. Казань, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. Так создала природа организм человека, что он сам без всякой поддержки со стороны способен стабильно функционировать лишь в определённых пределах температур, влажности,

содержания кислорода в воздухе и т.д. В случаях выхода за предельно-допустимые условия существования в организме начинают происходить изменения. Если сам турист не предпринял никаких защитных действий, эти изменения могут оказаться необратимыми, а иногда и не совместимыми с жизнью.

Цель исследования заключается в определении влияния высоких температур на организм туристов с точки зрения возникновения характерных заболеваний, их профилактики и действий по оказанию помощи организму в борьбе с неблагоприятными результатами воздействия окружающей среды.

Изложение материалов основного исследования.

Солнечный удар – поражение нервной системы в результате интенсивного или длительного воздействия прямых солнечных лучей на область головы.

Симптомы. Шум в ушах, головная боль, тошнота. Кожа лица становится красной и покрывается обильным потом, дыхание и пульс учащаются. В тяжёлых случаях температура тела повышается до $+40^{\circ}\text{C}$, начинаются судороги и пострадавший теряет сознание [1].

Лечение:

- переместить пострадавшего туриста в тень;
- дать пострадавшему туристу выпить воды;
- положить холодный компресс на голову.

При лечении тяжёлых форм солнечного удара необходимо осуществить общее охлаждение организма. Пострадавшего можно обернуть влажной тканью, облить водой и т.п.

Тепловой удар – это перегрев организма. В результате длительного воздействия высокой температуры на весь организм в нём происходит накопление избыточного тепла. Затрудняется обмен веществ, кровь больше не может переносить тепло к поверхности кожи и наступает смерть [2].

Симптомы теплового удара. Прежде всего, у пострадавшего возникает головокружение, сонливость, затемнение сознания, тошнота. Быстро

повышается температура до +41°C и выше, учащается пульс, дыхание становится частым, поверхностным. Кожа сначала краснеет, покрывается потом, но вскоре становится сухой и бледной. Начинаются судороги и пострадавший теряет сознание [3].

Лечение:

как можно скорее сбить температуру;

положить больного туриста в тень, причём голова и плечи должны быть слегка приподняты. Для улучшения кожного кровообращения тело и конечности туриста быстро растереть;

снять одежду, намочить нижнее бельё и обмахивать пострадавшего туриста;

если нет воды, выкопать траншею в грунте и положить пострадавшего туриста на дно.

Как только пострадавший турист придёт в сознание, обеспечить ему обильное питьё. Чтобы при этом не вызвать состояние относительного солевого дефицита в воду добавляют около 2 г поваренной соли на литр воды [4].

Обезвоживание организма – это потеря жидкости при обильном потоотделении. При обезвоживании организма, кровь становится более вязкой и не может циркулировать в организме так, как необходимо.

Симптомы:

потемнение мочи, появление вялости и лёгкой головной боли, снижение работоспособности;

прекращение слюноотделения;

нарушение глотания, ослабление зрения и слуха, появление зрительных и слуховых галлюцинаций;

потеря сознания, сопровождающаяся бредом.

Лечение. При появлении признаков тяжёлой дегидратации пострадавшего туриста необходимо уложить в тень, дать обильное питьё с добавлением к воде соли (1÷2 г на 1 л), обеспечить полный покой пострадавшему туристу [4].

Предупредительные меры. Не допускать обильного потоотделения (в условиях холодных температур снимать часть одежды при больших физических нагрузках), находиться больше в тени, соблюдать питьевой режим.

Солевое истощение – это вид теплового поражения, вызванного большой потерей солей. Признаками этого заболевания являются слабость, сильные желудочные спазмы, рвота, при этом пострадавший испытывает жажду. Нередко к этим признакам добавляются сильные судороги. Значительно облегчает состояние пострадавшего обильное питье подсоленной воды: 5 г соли на 1 л воды.

Выводы. Таким образом, в статье были рассмотрены симптомы солнечного удара, теплового удара, обезвоживания организма и солевое истощения. А также способы лечения от них.

Список литературы

1. Козар А.Н. Выживание как составная часть жизнедеятельности туристов в походе [Текст] / А.Н. Козар, Н.К. Козар // Сборник научных трудов Второй заочной международной конференции профессорско-преподавательского состава «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». ККИ, Казань, 2018. С 124÷125.

2. Козар А.Н. Факторы риска и выживания туристов / А.Н. Козар, Н.К. Козар [Текст] // Сборник научных трудов Второй заочной международной конференции профессорско-преподавательского состава «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». ККИ, Казань, 2018. С 125÷127.

3. Козар Н.К. Безопасность в туризме [Текст] / Н.К. Козар, А.Н. Козар. Учебно-методическое пособие. Казанский кооперативный институт, 2016 год. – 132 с.

4. Козар Н.К. Организация туристской деятельности [Текст] / А.Н. Козар, Н.К. Козар // Монография, Москва: РУСАЙНС, 2019. – 139 с.

**ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ**

ОВЧАРЕНКО Л.А.,

д-р экон. наук, доцент, доцент;

ЗАВАЦКАЯ Т.А.,

магистрант;

КАЛИТА А.А.,

магистрант,

кафедра туризма

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Текущий год стал для сферы туризма и гостеприимства самым тяжелым ударом за последние десятилетия. Никакие предыдущие экономические и политические кризисы не имели такого разрушающего воздействия на данную сферу деятельности, как пандемия *COVID-19*. Из-за коронавируса в первом полугодии 2020 года недополученные доходы сферы туризма и гостеприимства Российской Федерации оцениваются в 1,5 трлн. рублей, падение продаж достигло уровня 90–100% [1] и по предварительным оценкам на восстановление уйдет минимум 1,5 года [2]. Подобная ситуация сложилась во многих странах мира и на данный момент ясно одно – туризм никогда уже не будет прежним, он изменится и приобретет новые черты под влиянием современных глобальных вызовов. Некоторые из таких инновационных тенденций развития сферы туризма и гостеприимства очевидны уже сегодня, другие проявятся со временем.

Цель исследования – на основе анализа сложившейся в туризме кризисной ситуации, связанной с распространением *COVID-19*, выявить и обосновать инновационные тенденции развития отечественной и мировой сферы туризма и гостеприимства в условиях современных вызовов.

Изложение материалов основного исследования. В 2020 году Донецкая Народная Республика столкнулась с серьезными испытаниями: *COVID-19* пагубно повлиял на развитие многих отраслей и сфер деятельности и наиболее масштабно коснулся туризма. Из-за пандемии коронавируса туристический бизнес в Республике оказался почти парализован. Закрытие внешних границ и введение ограничительных мер серьезно ударили по работе турагентств.

Крупные туроператоры Российской Федерации, с которыми сотрудничают турагентства Донецкой Народной Республики, приостановили продажу туров за рубеж в связи с рекомендацией Ростуризма временно воздержаться от отправки туристов на территорию иностранных государств из-за распространения коронавирусной инфекции.

Большинство турагентств либо ушли на «удаленку», либо полностью приостановили собственную деятельность. По рекомендациям Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР от 31 марта 2020 года, турагентства временно приостановили реализацию турпродуктов и оказывали содействие туристам в переносе сроков путешествий.

Рано или поздно участникам турбизнеса придется компенсировать свои убытки из-за пандемии. На это повлияют и курс валют, и те финансовые затраты, которые понесли транспортные компании, отельеры и авиакомпании, в том числе на обеспечение санитарно-эпидемиологических требований.

Сегодня турагентства ДНР работают на реализацию туров по России, Абхазии и Турции.

Туристическое агентство «География», несмотря на сложный период и обстановку в мире, продолжает работать и помогает своим туристам в решении непростых задач. Например, для туристов, чьи туры не состоялись весной 2020

года, разрабатываются варианты для переносов сроков путешествий, изменение направления путешествия, финансовые корректировки. Так, туроператоры «Анекс Тур», «Интурист», «Пегас Туристик» прислали информационные письма о предоставлении равнозначного продукта до конца 2021 года. То есть, туристы имеют возможность перенести свое путешествие на перспективу, сохранив свои денежные средства на депозите у туроператора.

Для туристов, которые только собираются забронировать путешествие, менеджеры турагентства подбирают удобные и безопасные варианты, проверяют документы будущих туристов на соответствие и наличие прописки во избежание проблем при пересечении границ.

Таким образом, турагентства ДНР (и ранее работающие в непростых условиях отсутствия нормативно-правового и законодательного поля) оказались сегодня в сложнейших условиях, пережить которые смогут не все.

Однако нельзя рассматривать эту ситуацию только в негативном свете, любой кризис всегда дает возможность для прогресса. В частности, турагентства и туроператоры могут направить свои усилия на развитие внутреннего туризма. В ДНР в настоящее время в стадии согласования находится Стратегия развития внутреннего и въездного туризма. К сожалению, не выделяется реальных финансовых средств на формирование туристской инфраструктуры, продвижение курортных местностей и городов региона, активизацию развлекательной и анимационной деятельности на уровне конкретных туристских учреждений и региона в целом. В то же время можно воспользоваться данным периодом туристской депрессии, чтобы запустить республиканский туристический портал, разговоры о котором идут на протяжении всего периода военного конфликта.

К летнему сезону 2020 г. ситуация с коронавирусом несколько стабилизировалась, но не нормализовалась, поэтому внутрорегиональный туризм стал для многих жителей ДНР единственной альтернативой. Для создания привлекательного имиджа Республики и ее туристско-рекреационных

территорий, городов Республики нужно информационное обеспечение, работа со СМИ и блогерами. По прогнозам экспертов, биологическое оружие в не столь отдаленном будущем станет реальной угрозой для существования человечества и к этому нужно быть готовыми. Государства должны быть в состоянии вовремя предпринять меры для собственной безопасности, в том числе за счет закрытия границ и переориентации населения на отдых внутри государства.

Таким образом, инновационные тенденции развития туризма и сферы гостеприимства в условиях современных вызовов в самом общем виде можно представить следующим образом:

а) дальнейший переход продаж турпродукта и услуг в онлайн-среду (цифровые каналы продаж, цифровые инструменты взаимодействия «без прямого телесного контакта»). Эксперты подчеркивают, что речь идет не только о бесконтактных платежах, но и о других не менее важных атрибутах «контактного» взаимодействия, которые смогут быть доступны в мобильных устройствах (паспорта, регистрация в отелях и вход в номер, посадочные талоны и др.). Автоматизация, биометрия и управление жестами будут все более востребованными в туризме и сфере гостеприимства, позволят персонифицировать взаимодействие при одновременном обеспечении социального дистанцирования. В будущем количество традиционных туристических офисов резко сократится. Во многих странах мира эту тенденцию наблюдали задолго до эпидемии коронавируса (например, США), но в свете новых реалий она станет безальтернативным выходом для туристской сферы;

б) индивидуализация турпродукта, отход от массового турпродукта. Это отразится на расширении географии туризма, приведет к более равномерному распределению турпотоков, будет способствовать повышению требований к профессионализму туроператоров и снижению роли и количества турагентов, специализирующихся на реализации турпродукта, ориентированного на массового потребителя;

в) ужесточение требований безопасности в сфере гостеприимства (санитарно-гигиенические нормы, внутренний распорядок функционирования подразделений и др.), что отразится на многих аспектах деятельности отелей и других туристско-рекреационных учреждений;

г) повышение чувствительности туризма к глобальным вызовам, готовность к резкому сокращению направлений деятельности (туристских дестинаций) вплоть до отказа от выездных туров и переориентации на внутренний туризм. В связи с данной тенденцией особое значение приобретает активизация внутреннего туризма, приоритетность задачи формирования собственной туристско-рекреационной базы в пределах каждого региона (государства);

д) интенсификация развития рынка виртуальных турпродуктов. Может рассматриваться в качестве как альтернативной традиционному туризму, так и самой жесткой меры в условиях повышенной опасности для жизни и здоровья туристов. В отдаленном будущем виртуальные туры смогут иметь форму футуристических турпродуктов, представляющих собой туры интерактивного характера, предполагающие вовлечение туриста в виртуальные события с возможностью заранее спрогнозированного сценария или сценария с высокой степенью неопределенности, зависящего от потребностей и виртуальных действий самого «виртуального туриста». То есть туристы смогут «заказывать» сценарий отдыха (путешествия) в зависимости от своих предпочтений и желаний. Несмотря на то, что речь идет о технологиях будущего, рынок инноваций в сфере IT развивается стремительными темпами и готовиться к переходу на новый уровень туристской деятельности можно уже сегодня.

Выводы. Таким образом, на основе анализа сложившейся в мире, России и Донецкой Народной Республике ситуации, связанной с распространением *COVID-19*, и учитывая возможность будущих угроз подобного характера, в настоящем исследовании была предпринята попытка выявления

инновационных тенденций и прогнозирования развития российской и мировой сферы туризма и гостеприимства в будущем.

Рассмотренные инновационные тенденции следует учитывать в процессе стратегического и долгосрочного планирования, не забывая, что они могут измениться в связи с появлением новых факторов или под влиянием других глобальных вызовов современного мира.

Список литературы

1. Ростуризм оценил ущерб отрасли в 1,5 трлн. рублей из-за коронавируса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://iz.ru/1000279/2020-04-15/rosturizm-otcenil-ushcherb-otrasli-v-15-trln-rublei-iz-za-koronavirusa>.
2. РСТ: потери российской туротрасли из-за COVID-19 составили 1,5 трлн. рублей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/71722/>

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ОВЧАРЕНКО Л.А.,

д-р экон. наук, доцент, доцент;

ШЕПИЛОВА В. Г.,

канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой,

кафедра туризма

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Туризм в ДНР формируется в тяжёлых условиях войны, экономической и территориальной блокады. Вместе с

тем, уже сегодня удалось на минимальном уровне (по сравнению с довоенным периодом) восстановить турпотоки в регионе и обеспечить более или менее стабильное развитие данной сферы деятельности. Однако ситуация не может считаться удовлетворительной по ряду параметров: по величине налоговых поступлений в бюджет, по уровню привлекаемых инвестиций, по спектру осуществляемых видов туризма, по развитию туристской инфраструктуры, по уровню сервиса и рискам, по наличию отрицательного туристского сальдо (выездной туризм развивается значительно более активно, чем въездной и внутренний туризм, поскольку большинство турагентств предоставляют услуги только по выездному туризму, что никак не способствует притоку валютных средств в Республику, увеличению занятости населения).

Цель исследования заключается в обосновании основных стратегических направлений развития туризма в Донецкой Народной Республике, базирующихся на передовом мировом опыте и учете региональных особенностей.

Изложение материалов основного исследования. Как свидетельствуют проведенные исследования, анализ мировых тенденций и практики организации туристской деятельности, анализ текущего состояния и потенциала для развития туристской сферы в Донецкой Народной Республике, в перспективе предстоит провести значительный объем работ по ряду направлений.

Одним из главных стратегических направлений является развитие перспективных для региона видов туризма, к которым в настоящее время следует отнести:

- рекреационный (санаторно-оздоровительный) туризм. Фактическая ёмкость рекреационных учреждений Донецкой Народной Республики не превышает 4,3 тыс. человеко-мест, в то время как общая нормативная потребность составляет 91 тыс., т.е. разрыв между реальным и необходимым значением этого показателя – 20 раз [1]. Потенциал развития этого вида

туризма состоит в освоении Азовского побережья и внутренних лесных территорий с водоёмами, пригодными для купания;

- культурно-познавательный туризм. Здесь главной стратегической задачей является активизация деятельности объектов туристского показа. По данным Министерства молодёжи, спорта и туризма ДНР потенциал для развития данного вида туризма достаточен – 863 памятника истории и культуры, 64 памятника архитектуры, 3372 археологических объекта [2]. Немаловажным условием развития этого вида туризма является подготовка высококвалифицированных экскурсоводов и гидов (в перспективе гидов-переводчиков).

- экологический туризм. В ДНР имеется нереализованный потенциал использования для целей туризма и отдыха особо охраняемых природных территорий – Республиканские ландшафтные парки «Зуевский» и «Донецкий кряж», заповедник «Хомутовская степь - Меотида», Ольховское, Зуевское, Ханжёнковское водохранилища, реки Крынка и Ольховка [3]. Здесь первоочередными задачами являются: разработка стандартов ведения туристской деятельности, создание нормативно-правовых условий для привлечения туристов и оказания платных туристских услуг;

- сельский туризм. Для его развития необходимо сформировать базу данных частных домовладений, потенциально пригодных для сдачи в аренду отдыхающим. Развитие этого вида туризма не требует больших затрат. Основываясь на международном опыте, в будущем может быть осуществлён механизм использования части арендной прибыли для последующего формирования целых деревень для сельского туризма с необходимой инфраструктурой;

- детский туризм. Важным условием развития этого вида туризма является сохранение имеющейся и формирование новой инфраструктуры – детских лагерей, центров детского туризма, детских туристско-краеведческих объединений. Также необходимы: разработка экскурсионных программ,

реализуемых на базе музеев; разработка единого республиканского календаря мероприятий, скоординированного с периодами проведения школьных каникул; разработка и внедрение подходов к обеспечению безопасности туристской деятельности детей и подростков, регламентация вопросов ответственности за жизнь и здоровье детей; подготовка специализированных кадров для детского туризма.

Перспективными для внедрения являются также современные, но малоразвитые виды туризма – промышленный, деловой, бизнес-туризм, гастрономический и др.

Вторым важнейшим стратегическим направлением развития туризма в Донецкой Народной Республике является создание условий и стимулирование развития въездного туризма, для чего потребуются сконцентрировать усилия как органов власти, так и всех участников туристского рынка.

Третьим важнейшим стратегическим направлением является создание соответствующей мировым стандартам инфраструктуры туризма. Это направление – сложно и медленно решаемая задача. Причина заключается в необходимости привлечения значительных капиталовложений, что не под силу занятым в отрасли частным предпринимателям. Поэтому сегодняшнее состояние туристской инфраструктуры в ДНР не отвечает нынешним мировым стандартам и нуждается в комплексном совершенствовании и модернизации.

Одной из причин неэффективного развития сферы туризма в ДНР является отсутствие необходимого законодательного и нормативно-правового поля, например, о санаторно-курортной деятельности, о частно-государственном партнёрстве, о страховании. Несовершенна также система статистического обеспечения туристского сектора экономики.

Поэтому четвёртым важнейшим стратегическим направлением развития туризма в Донецкой Народной Республике является формирование законодательного и нормативно-правового поля туристской деятельности и разработка всей соответствующей документации.

Выводы. Таким образом, представленные в данной работе важнейшие стратегические направления развития туризма в Донецкой Народной Республике являются необходимым условием эффективного развития туристского сектора экономики, который, в свою очередь, может рассматриваться как важнейший фактор устойчивого экономического и социально-экономического развития региона.

Список литературы

3. Овчаренко, Л.А. Использование рекреационного потенциала в ускоренном экономическом развитии региона: теория, методология, практика: монография / Л.А. Овчаренко. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2018. – 424 с.

4. Итоги работы Министерства культуры Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства культуры Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: http://mincult.govdnr.ru/sites/default/files/otchet_mk-2015.pdf.

5. Об особо охраняемых природных территориях [Электронный ресурс] // Государственная информационная система нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: http://mincult.govdnr.ru/sites/default/files/otchet_mk-2015.pdf.

ФЕНОМЕН ТУРИЗМА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

ПАЛИЙ Н.С.,

канд. экон. наук, доцент, доцент,

кафедра туризма

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Сегодня новые технологии и стили коммуникаций формируют уникальные бизнес-предложения во многих сферах, в частности - и в туризме. Туризм занимает особое место в социальной и экономической жизни людей. С одной стороны, туризм относится к сфере услуг, непроеизводственной сфере, а с другой - туризм как сфера экономической жизни взаимодействует со сферой производства. Одним из важных аспектов является рекреация - восстановление сил человека, в том числе и благодаря «смене картинки», путешествиям, новым впечатлениям. Проблемы экономического поведения, формирования потребительских предпочтений, динамика процессов на туристском рынке, факторы развития туризма в системе национальной экономики – сейчас на пике актуальности.

Цель исследования заключается в определении новых аспектов развития туризма в современных условиях.

Изложение материалов основного исследования. Феномен туризма в ракурсе цифровизации вносит определенный вклад в развитие науки о туризме. Туризмология имеет симбиотический характер и достаточно динамично развивается. Она объединяет экономический, социологический, географический, правовой, философский и другие аспекты [1].

Предоставление туристских услуг (в общепринятом значении) становятся массовыми в середине XX века. И тогда впервые появляются научные исследования проблем туризма, система статистического учета перемещенных лиц. Формирование цельного научного знания о туризме, методологии туристской науки также важно и для решения прикладных задач.

Туризм - нетривиальная сфера экономики, так как ресурсы, которые монетизируются: пейзажи и памятники культуры, моря и леса, являются достоянием нации, государств. Эксперты прогнозировали до «корона-кризиса»: в 2020 г. объем международного туризма вырастет на 3–4%. Предполагалось, что китайские туристы, самый активный и массовый сегмент туристов, совершат на 30% больше туров, чем в 2015 г. Кризис привел к пугающей

ситуации - мир без туристов. Хотя туризм традиционно приносил регионам хорошие доходы, и каждое десятое рабочее место в мире зависело от туризма. Поэтому власти очень заинтересованы в поддержке туризма. Туризм - «это крупнейший в истории добровольный перелив денежных средств от богатых к бедным, от “имущих” к “неимущим” [2].

С 2009 г. по 2013 г. на долю туризма пришлось 8% мировых выбросов парниковых газов, большинство из которых – по вине авиаперевозчиков [2]. Из-за туризма в атмосферу выбрасывается гораздо больше углекислого газа, чем из-за любой другой сервисной отрасли. Еще одно негативное влияние туризма: за последние 10 лет много городов испытали проклятие «венециизации» - опустошающего нашествия туристов [2]. Отсутствие туристов вынуждает искать новые способы диверсифицировать отрасль, развивать местные достопримечательности и меньше зависеть от транспортного сектора, на долю которого приходится большой объем выбросов углекислого газа.

Во время пандемии многим туристическим предприятиям пришлось переформатироваться и организовать онлайн-мероприятия: мастер-классы для любителей и профессионалов, консультации сомелье, индивидуальные мастер-классы от шеф-поваров, онлайн-ужины.

Так, гастрономический туризм в проекте TripLunch помогает изучать культуру через еду. TripLunch- это электронная площадка, благодаря которой путешественники могут побывать в гостях у местных жителей, приготовить блюда вместе с ними и перекусить. Платформа работает по принципу Airbnb и Booking.com: с одной стороны - организатор с сервисным предложением, с другой стороны - гость. В качестве иллюстрации – часть сервиса в табл. 1.

TripLunch - сервис бронирования обедов, мастер-классы, дегустации, винные туры у местных жителей по всему миру. Их девиз: «Создавайте свои кулинарные мероприятия»[3]. Проект TripLunch соединил два направления - сервис гостеприимства и кулинарию.

Таблица 1.

Мероприятия сервиса TripLunch

Название и концепция	Локация	Стоимость за 1 гостя	Число гостей	Описание
Он-лайн гастро-ужин "Кухня без границ" по-тайски в Хабаровске	Россия, Хабаровск, Карла Маркса	250 руб.	10	Гастро-ужин на платформе Zoom, в рамках авторского проекта "Кухня без границ" в г. Хабаровске, Павел Градобоев шеф-повар ресто-бара "Студия 59" в Хабаровске. Меню: суп Том Ям и мороженое Фламбе с ягодой
Вкусная экскурсия на рынок Поля Бокюза	Франция, LYON 6900, Cours Lafayette	500 руб.	50	Онлайн-экскурсия в Лионе, гастрономический рынок Ле Аль Поль Бокюз . Меню: сырная тарелка с разными видами сыров производимых в Лионе, вино
Готовим онлайн Хинкали и Хачапури Шеф поваром из Тбилиси	Грузия, Тбилиси, Бетлеми	\$7	20	Мастер-класс грузинской кухни с шеф-поваром ресторана г. Тбилиси: самостоятельное приготовление хинкали и имеретинских хачапури. Место проведения: на домашней кухне загородного дома Шефа Нато
Печём шарлотку вместе! Мастер-класс	Россия, Рязань, Магистральная	1 000 руб.	2	Мастер-класс по выпечке яблочной шарлотки и клюквенных, брусничных кексов. По окончании: чаепитие

Типовые услуги проекта TripLunch: традиционная кухня в исполнении местных жителей; практика в изучении иностранных языков; знакомство с новыми людьми; образовательные курсы для любителей и профессионалов; гастрономические экскурсии; дегустации вин; разнообразие блюд на любой вкус и бюджет. В проекте участвуют организаторы из России, Франции, Испании, Армении и других стран. При регистрации всех проверяют, а после мероприятия общаются с участниками для получения обратной связи. Цель - максимально обезопасить гостя, чтобы у него сложилось хорошее впечатление о стране и данном сервисе.

В 2020 г. во многих туристических дестинациях планировался рост сельского туризма (по данным Всемирной организации туризма - UNWTO) [4].

Тренд, который должен был разгрузить самые популярные туристические направления, в условиях пандемии оброс новыми преимуществами - безопасностью, экономическое развитие сел, близость к природе, новый опыт.

Сельский туризм (аграрный, «зеленый») - интересный сектор индустрии. Во-первых, он использует все ресурсы территории – от чистого воздуха до местного фольклора. Во-вторых, дает не только быстрый результат - обеспечить всю локацию работой в сезон, но и способен привлечь инвесторов. Родоначальниками аграрного туризма считаются Италия, Франция, Испания и Бразилия. Там он появился в 1950–1970-х гг. и успел стать отдельной отраслью.

Путешественники любят агротуризм за размеренный темп жизни, чистый воздух, натуральные продукты, негородской досуг - от рыбалки до похода за ягодами. Так, в России сельский туризм считается пока не очень развитой отраслью (первые фермы начали принимать гостей только в начале 2000-х), но уже успел разделиться на отдельные виды. Экологический, исторический, образовательный, гастрономический, спортивный - многие локации позволяют выбрать одновременно несколько видов отдыха или сочетать несколько. Дополнительные преимущества - нет перенасыщенности туристами, свобода в планировании путешествия, экономия на услугах посредников.

В социальной сети VK внедрено мобильное приложение «Еда ВКонтакте». Это мини-приложение для заказа продуктов и готовых блюд, которое работает на базе Delivery Club. К сервису подключено более 24 тыс. заведений общепита в 200 городах России [4]. В Москве, Петербурге и других крупных городах пользователи могут заказать не только готовую еду, но и доставку продуктов из «Вкусвилла», магазинов «Быстроном», «Верный», сервиса «Самокат». Также «ВКонтакте» сотрудничает с агрегатором такси «Ситимобил» (мини-приложение «Такси ВКонтакте») и AliExpress.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о важности новых взглядов и подходов в туризме, базой которых являются ИТ-технологии. Как бы там ни было, вряд ли туризм потеряет актуальность.

Список литературы

1. Игнатьева И. Ф. Организация туристской деятельности 2-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Юрайт. - Режим доступа: <https://urait.ru/viewer/organizaciya-turistskoj-deyatelnosti-467112#page/19>.
2. Кр. де Беллег. Конец эпохи туризма? - [Электронный ресурс] // Электронная библиотека Либрес. - Режим доступа: <https://ru.bookmate.com/books/RCgbxt2A/shelves>.
3. Гастрономические путешествия [Электронный ресурс] // Triplunch. - Режим доступа: <https://triplunch.com>.
4. Конобеевская Н. Зачем туристу ехать в российские деревни. - [Электронный ресурс] // Нож. Интеллектуальный журнал. - Режим доступа: https://knife.media/selo-travel/?utm_source=knife&utm_medium=banner&utm.

ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ КОРЕЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СТРАНЕ

ПОДДУБНАЯ Т.Н.,

д-р пед. наук, доцент, профессор;

ВАСИЛЬЕВА Е. Г.,

студент,

кафедра социально-культурного сервиса и туризма

КГУФКСТ «Кубанский государственный университет

физической культуры, спорта и туризма»

г. Краснодар, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. На сегодняшний день выбор места получения высшего образования за рубежом очень разнообразен. Большинство студентов выбирают Европу или Китай, не отдавая предпочтения другим

странам, которые являются нечем не хуже, а иногда и лучше выше представленных. Одной из таких является Южная Корея, которая обладает огромным выбором разных вузов, направленностей, льгот и туристской привлекательностью для возможности обучения иностранных студентов.

Цель исследования заключается в раскрытии потенциала Южной Кореи для продуктивного развития образовательного туризма страны. Потенциальные возможности и характеристики развития туризма в Южной Корее основаны на многих факторах, включая экономические, географические, исторические, культурные и другие.

Изложение материалов основного исследования. Сегодня очень востребованным становится получение профессионального образования за рубежом в аспекте реализации компетентностного подхода как новой парадигмы современного образования [2; 3].

В России активно появляется рост популярности азиатского направления. Республика Корея одна из стран, набирающих популярность у российских туристов. Южная Корея расположена в южной части Корейского полуострова, граничит с Корейской Народно-Демократической республикой. Страна является одной из самых безопасных стран в мире. Южная Корея характеризуется привлекательной туристской дестинацией. В стране, благодаря её положению, истории, климату и культуре развиваются и функционируют различные виды туризма - культурно-познавательный, пляжный, горнолыжный, событийный и другие.

Одним из новых и уже очень популярных направлений туризма является туризм, основанный на экспорте образовательных услуг. Проект Study in Korea, который был организован Министерством образования, является одним из крупномасштабных. Он был создан для увеличения числа иностранных студентов в корейских вузах. Корейское образование делает ставку на привлечение талантливой молодёжи в экономику страны, а не на готовых специалистов [1].

На сегодняшний день Южная Корея продолжает привлекать иностранных студентов, которые вдохновлены красотой и традициями данной страны или хотят углубить свои знания о стране. Некоторые приезжают в Южную Корею ненадолго, просто из любопытства или для изучения корейского языка, другие поступают на обычную академическую программу бакалавриата, магистратуры или докторантуры. В Корее доступны многочисленные стипендиальные программы, которые помогают иностранным студентам финансировать свое обучение [1].

По сравнению с англоязычными странами, такими как США, Канада или Великобритания, Корея не только более доступна с точки зрения стоимости обучения и проживания, но также предлагает многочисленные программы стипендий, чтобы помочь иностранным студентам удовлетворить свои финансовые потребности. В частности, совсем недавно, правительство страны предложило иностранным студентам финансовую поддержку для оплаты их обучения и питания, а также помощи в трудоустройстве.

В Корее насчитывается около 400 национальных и частных университетов, преподаватели которых имеют докторские степени и проводили исследования в Южной Корее или за рубежом. Кроме того, в соответствии с передовыми технологиями в автомобилестроении, судостроении, химической промышленности, машиностроении и информационных технологиях, многие университеты предлагают современные исследовательские центры в этих областях обучения [4]. Стоимость обучения может варьироваться в зависимости от университета или специальности, но в среднем она составляет от 4000 до 8000 долларов в год. Национальные университеты на 30-50% дешевле частных вузов, но частных университетов больше, чем государственных. Помимо стоимости обучения, нет большой разницы между государственными и частными университетами, и существует ряд выдающихся частных университетов с долгой историей и традициями.

На сегодняшний день учиться в Южной Корее считается престижным. Своей особенной системе преподавания, часто полученные знания превосходят те, которые могут дать в другой стране. В образовательном процессе отсутствуют семинары, есть только лекции [1].

Помимо учебного процесса, корейские вузы дают возможность заниматься в разных секциях и кружках. Несмотря на интенсивную учёбу, студенты любят и умеют отдыхать. Страна предлагает огромный выбор мест для отдыха. Это различные парки, торговые центры, музеи, заведения с национальной кухней, концерты и различные представления.

Выводы. Южная Корея является одним из лидеров по получению высшего образования для иностранных студентов. Одними из главных преимуществ выбора Южной Кореи для образования является:

- высокий уровень безопасности;
- стоимость обучения и жизни;
- доступность обучения, благодаря грантам и стипендиальным программам;
- удивительная природа, достопримечательности, инновационные технологии;
- лёгкость в получения гранта иностранным студентам;
- учёба на английском языке.

Все эти и другие факторы помогут Южной Корее стать ещё более популярной страной для образовательного туризма, поднять её экономику и стать привлекательной туристской дестинацией.

Список литературы

1. Всё о Корее [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://study.vseokoree.com/>.
2. Поддубная Т.Н. Компетентностный подход как методологический детерминант подготовки бакалавров социальной работы / Т.Н. Поддубная// Стандарты и мониторинг в образовании. – 2014. - № 2. – С. 57-60.

3. Поддубная Т. Н. Методология, теория и практика социальной защиты детства (в контексте гуманистической парадигмы образования): диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Юж.федер.ун-т. Ростов-на-Дону, 2007. – 426 с.

4. Imagine your Korea [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://english.visitkorea.or.kr>.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЛКЕР-ТУРОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ПОДДУБНАЯ Т.Н.,

д-р пед. наук, доцент, профессор;

ЗАДНЕПРОВСКАЯ Е.Л.,

канд. экон. наук, доцент, доцент;

ЯРОЩУК А.А.,

студент,

кафедра социально-культурного сервиса и туризма

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической

культуры, спорта и туризма»,

г. Краснодар, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. Туры по заброшенным местам – это экстремальное развлечение, рассчитанное на специфическую категорию туристов: желающих проверить собственные нервы на прочность и имеющих хорошую подготовку. Под сталкер-туризмом понимается посещение заброшенных или недостроенных мест промышленного и гражданского назначения, иными словами, это прогулки по руинам. В числе его видов принято выделять классическое сталкерство, диггерство, рупфинг, постпаломничество, инфильтрацию. Потенциальным потребителем услуг

сталкер-туров является молодёжь, жаждущая острых ощущений[4]. Данные туры начинают набирать свою популярность у молодежи.

Цель исследования заключается в раскрытии некоторых актуальных вопросов организации сталкер-туров для молодежи и обосновании конкретного сталкер-тура по окрестностям города-курорта Сочи.

Изложение материалов основного исследования. Нами предложен проект сталкер-тура по окрестностям города-курорта Сочи, который ориентирован на предпочтения и потребности молодежи. Город-курорт Сочи обладает благоприятным туристским потенциалом и для развития сталкер-туризма наряду с санаторно-курортным, горно-лыжным, пляжным, познавательным, экстремальным, промышленным туризмом. Многочисленные заброшенные места (пионерский лагерь «Ласточка», дача полковника А. Квитко, ресторан на г. Ахун, санаторий «Волна», НИИ Курортологии и Физиотерапии, санаторий им. Орджоникидзе, санатория «Ставрополье» и др.) представляют особый туристский интерес для сталкеров и могут выступить ресурсами для организации сталкер-туров. Программа комплексного обслуживания туристов в рамках предлагаемого сталкер-тура складывается из следующих составляющих: проживание; транспортное обслуживание (ж/д билет в оба конца на электропоезде Ласточка; аренда транспорта); экскурсионное обслуживание; дополнительные услуги (посещение поющих фантанов, квест, страйкбол, прокат велосипеда, парк аттракционов [1]). Продолжительность тура 2 дня, 1 ночь. Стоимость тура варьирует от 4433 руб. до 4633 руб. в зависимости от категории проживания в хостеле (по состоянию на лето 2020 г.).

С целью анализа и оценки спроса на предложенный нами туристский продукт было проведено анкетирование среди обучающихся ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» и клиентов АО агентство «ПАКТУР», г. Краснодар. Методом сбора первичной информации выступил письменный опрос путем выборочного

анкетирования обучающихся заочной и очной форм обучения университета и клиентов турфирмы. Возраст респондентов 18-30 лет. Объем выборочной совокупности 70 человек. Согласно данным опроса, 77% респондентов хотели бы в ближайшее время отправиться в сталкер-тур по окрестностям города-курорта Сочи. 11% затруднились ответить. На вопрос относительно предпочитаемых каналов приобретения туруслуг 70% ответили, что прибегают к услугам турфирм (туроператоров и турагентств), 12% не уделяют этому принципиального значения, оставшиеся 18% высказали мнение о предпочтительности заказа путевок через сеть Интернет. На вопрос «Какой фактор при выборе тура является для Вас определяющим?» практически все опрошенные обозначили ценовой фактор (97%) и насыщенную программу (73%). В целом, проведенный опрос позволил нам выявить потенциальных потребителей сталкер-тура, определить их предпочтения и степень заинтересованности. Таким образом, можно утверждать, что предлагаемый турпродукт, являясь инновационным и относительно недорогим, с насыщенной двухдневной программой, может иметь потенциальных потребителей и будет востребован на рынке молодежного туризма.

Реализация данного тура позволила разработать рекомендации по организации комплексного обслуживания сталкер-туров. Прежде всего, это касается общих аспектов разработки программ комплексного обслуживания и специфических аспектов, касающихся сталкер-туров.

Ориентируясь на практические аспекты организации сервиса в туристской индустрии (М.В. Коренева, 2018), в числе общих аспектов выделим те, которые касаются разработки основных составляющих любого тура: технологической карты туристского путешествия, программы обслуживания туристов, графика заезда[3]. Технологическая карта туристского путешествия – это общий технологический документ, содержащий вид путешествия, протяженность, продолжительность, число туристов, стоимость, содержание программы. Карта составляется на этапе проектирования тура. Она, как

правило, разрабатывается только для внутреннего туризма. В международном туризме главным технологическим документом по обслуживанию туристов, является программа тура.

Формирование программы тура осуществляется исходя из комплекса услуг в зависимости от цели путешествия и запросов клиентов. Важным моментом являются временные рамки предоставляемых услуг с учетом времени прибытия, графиков работы клубов, кинотеатров, музеев и прочих объектов инфраструктуры. Обычно, турфирма разрабатывает удобную для её работы форму этого документа. К созданию программы необходимо подходить ответственно, так как допущенные ошибки могут негативно повлиять на качество туристского обслуживания во время реализации тура.

График загрузки туристского предприятия позволяет рациональнораспределить работу по временным промежуткам, максимально верно ее планируя и организовывая: произвести бронирование, подтверждение заявок, организовать визовую поддержку, приобрести билеты и т.д.

Для потенциальных туристов необходимо разработать информационные материалы по реализовываемому туру: объявления, рассылки, каталоги, рекламные буклеты, информационные листки и другие средства продвижения туристского продукта.

Остановимся на частных аспектах организации сталкер-туров. Необходимо иметь в виду, что посещение некоторых мест даже психологически крепкими людьми может вызвать испуг или стресс, растерянность, а некоторые виды сталкерства, такие, как ружфинг и инфильтрация, нуждаются в определенной спортивной подготовке и сноровке [2].

Другой аспект касается специфической экипировки туристов с целью профилактики травм. Наиболее распространенной экипировкой сталкера являются берцы, камуфляжная форма, балаклавы (шапочки с прорезями для глаз, носа и рта), перчатки, фонарь. Иногда сталкеру необходимы противогаз,

дозиметр, нож, газоанализатор, рация, кусачки, монтировка, фонарь, аптечка, верёвка, сухпаёк, спички и другое. Это зависит от места посещения и предполагаемых сроках нахождения в нем. Все это желательно складывать в удобный рюкзак.

С целью предотвращения негативных последствий необходимо помнить некоторые правила безопасности. Нельзя оставлять следы после посещения (жечь костры, надписи на стенах, мусор и пр.) даже, если вы посещаете заброшенные и удаленные от цивилизации здания. Всегда необходимо брать с собою пару заряженных телефонов, хороший фонарь, каску, запас батареек, фотоаппарат, противогаз (при необходимости в зависимости от места посещения). Необходимо тщательно изучить предполагаемый маршрут – спуски в подземелье опасны не только обвалами, но и скопившимися газами, что может спровоцировать удушье. Важно знать как можно информации о предполагаемых объектах посещения. Не стоит ходить в одиночку. Лучше посещать объекты группой в рамках программы, т.к. при возникновении форс-мажорных ситуаций туристов смогут найти и им помочь. Категорически запрещено ломать конструкции и забирать любое имущество с собой, т. к. эти действия приравниваются к мародерству.

Выводы. Таким образом, в статье раскрыты некоторые актуальные вопросы организации сталкер-туров для молодежи и обоснована целесообразность создания конкретного сталкер-тура по окрестностям города-курорта Сочи.

Список литературы

1. Заднепровская Е. Л. Характеристика олимпийских объектов г. Сочи как ресурса для развития культурно-познавательного туризма // Е.Л. Заднепровская, Т.Н. Поддубная // Актуальные проблемы правового и экономического знания: теория и практика: материалы Международной науч.-

практ. конференции. В 2-х т. Т.2. Отв. ред.: к.э.н., доц. И.П. Подмаркова. – Донецк: «Цифровая типография», 2018. – С. 202-205.

2. Индустриальный туризм или сталкерство [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ezotour.com/node/802>.

3. Коренева М.В. Практика сервиса в туристской индустрии: учебно-методическое пособие / М. В. Коренева. – Краснодар, 2018. – 287 с.

4. Хатит Ф.Р. Тенденции развития сталкер-туризма среди молодежи в контексте социологического исследования / Ф.Р.Хатит, Т.Н.Поддубная, Е.Л.Заднепровская // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология». – 2020. – Вып. 2. – С. 131-139.

РОЛЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА О. СИЦИЛИЯ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА РЕГИОНА

ПОДДУБНАЯ Т.Н.,

д-р пед. наук, доцент, профессор;

ПЕТРОСЯН К. Т.,

студент,

кафедра социально-культурного сервиса и туризма

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической

культуры, спорта и туризма»,

г. Краснодар, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. Проблема развития историко-культурного потенциала территории как фактора развития туризма сегодня представляет особый интерес [2]. Большинство средиземноморских островов поддались монокультуре солнечного и пляжного туризма, которая монополизировала и скрывает другие туристские ресурсы данных территорий. В

связи со сложившейся ситуацией данные острова постепенно теряют свою привлекательность для определенных групп туристов, а, следовательно, и доход от туризма у данного региона уменьшается.

Цель исследования заключается раскрытие историко-культурного потенциала острова Сицилия для продуктивного развития туризма средиземноморского региона. Несмотря на наличие тех же ресурсов, что и у других островов в Средиземном море, изолированность острова Сицилия представляет собой элемент, который усиливает сочетание его достопримечательностей, его местоположения в Средиземном море, его природного ландшафта, а также его исторического и художественного наследия.

Изложение материалов основного исследования. Сицилия – это треугольный остров, который находится в центре Средиземного моря. Это почти живой музей, который хранит уникальное историческое наследие разных городов, населенных как минимум три тысячи лет. Греческая, карфагенская, римская, византийская, арабская, нормандская, шведская, каталонско-арагонская и кастильская культуры оставили на ней свой след. Это место рождения великих художников, писателей, мыслителей, композиторов, и вдохновение для многих иностранных путешественников [5].

В то же время это самый большой из островов Средиземноморья. По этой причине и его естественная обстановка очень разнообразна и оригинальна, полна контрастов между горами и равнинами, между внутренним пространством и береговой линией, с набором ландшафтов, окрашенных всеми меняющимися цветами Средиземноморья, акцентированных здесь темных масс Этны, самого высокого действующего вулкана в Европе, с черными потоками, достигающими побережья, и белоснежным снегом в течение всей зимы.

Сицилия представляет собой настоящий музей под открытым небом; некоторые из его памятников были включены в Декларацию всемирного наследия ЮНЕСКО, такие как Агридженто, римская вилла Казале, Эолийские

острова, позднебарочные города долины Ното, Сиракузы или некрополь Панталлика.

В дополнение к его очевидной замкнутости, две особенности помогают объяснить историческую и монументальную важность острова: с одной стороны, относительное положение, которое он занимал на протяжении всей истории, как по отношению к различным народам, населявшим его, так и в отношении цивилизованных течений Средиземного моря и движения товаров; с другой стороны, длительное и бесперебойное строительство и реконструкция его ландшафтов под воздействием человека [1].

Сицилия - это перекресток цивилизаций, многие культуры оставили свой след как в своем художественном и архитектурном наследии, так и в своей топонимике, в своей антропологии и даже в своей гастрономии. Великий немецкий романтик-путешественник Й.У. Гете мифологизировал данный остров как Место Богов. Его художественное и архитектурное материальное наследие огромно, и неисчерпаемо [3]. Стоит отметить интерес к кулинарии и традиционным сицилийским куклам, которые есть в музее Палермо и которые были признаны наследием ЮНЕСКО.

Сицилия имеет полицентрическую городскую сеть с преобладанием трех крупных городов или городских районов. Во-первых, великий мегаполис Палермо, столица, затем область между Катанией и Сиракузами, которая имеет большую динамику вокруг сельского хозяйства и туризма, и, наконец, Мессина связана с ее портом и в будущем, возможно, с мостом, который соединит его с континентом [4].

Обозначим спектр туров, которые можно реализовывать гостям острова: гастрономические туры; винные туры; агротуры; фототуры; вулкан туры; пляжные туры; археологические туры; исторические туры; экскурсии по историческим домам. Кажется, что природа предопределила эту территорию со всеми ее чудесами: горы, холмы и, особенно, море, которое своими

невероятными цветами, прозрачностью воды и красотой морского дна не может позавидовать другим морям.

Данный остров также богат археологическими останками, которые рассказывают нам о древнем происхождении Тринакрии (старое название Сицилии) и ее многочисленных памятников, свидетельств об искусстве, которое создавалось на протяжении веков. Стратегически расположенный в самом сердце Средиземного моря, о. Сицилия был захвачен и колонизирован финикийцами, греками, римлянами, арабами, норманнами и испанскими бурбонами. Здесь есть сказочные греческие храмы, потрясающие римские мозаики, интригующие планы арабских улиц, яркие норманнские соборы и некоторые из самых ярких барочных сооружений в Европе.

Наряду с прекрасной едой, великолепными пейзажами, удивительной береговой линией и знаменитым сицилийским солнцем, остров является идеальным местом для «культурного туризма».

Выводы. Сицилия является крупнейшим островом Италии, отделенным от материка Мессинским проливом и омываемым Ионическим, Тирренским и Средиземным морями. Это одна из жемчужин юга Италии, которую можно обнаружить, узнать и пережить с помощью ряда альтернативных маршрутов, которые, в зависимости от вкусов и потребностей, могут развиваться через природу, историю или традиции.

Изменяющийся импульс экономики с различными специализациями в сельском хозяйстве и промышленности, а также с туризмом, основанным на физических и социальных, исторических и художественных характеристиках о. Сицилия, может представлять собой альтернативу средиземноморскому туризму XXI века.

Список литературы

1. Норвич Д. Д. История Сицилии / Д. Д. Норвич – М.: АСТ, 2018. – 384с.

2. Поддубная Т.Н. Развитие регионального туризма на Азовском побережье Российской Федерации / Т.Н. Поддубная // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: материалы межд. науч.-практ. конф. (25-26 октября 2017 г., г. Донецк). – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – С. 353-359.

3. EsploraTravel [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.esplora.co.uk/sicily/cultural-tours>.

4. Italia [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.italia.it/es/descubre-italia/sicilia.html

5. Sicilia: historia, mafia, turismo, gastronomía y más [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://conoceitalia.com/c-sicilia/sicilia/#Turismo_en_Sicilia.

РОЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

ПОЛЗИКОВА Е.В.

канд. пед. наук, доцент, доцент;

ЗАДНЕПРОВСКАЯ Е. Л.

канд. экон. наук, доцент, доцент;

ТРОПИНА Э.Э.

студент,

кафедра социально-культурного сервиса и туризма

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической

культуры, спорта и туризма»,

г. Краснодар, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. Актуальность исследования развития этнокультурного туризма на Северном Кавказе объясняется тем, что у жителей России повышается интерес к этому региону в связи с социальной

обстановкой которая в последние несколько лет стабилизировалась, далее после череды кризисов граждане реже стали выезжать за границу и привлекательность внутреннего туризма выросла в несколько раз, поездки на Кавказ считаются недорогими, но именно в этом регионе можно окунуться в разнообразие культур, до которых порой еще не дошла глобализация. Этнокультурная составляющая является одной из главных целей поездок на Кавказ жителей остальной части России.

Цель исследования заключается в изучении этнокультурного потенциала Северного Кавказа для развития туристской индустрии в регионе.

Изложение материалов основного исследования. Многие республики Кавказа в последнее время нацелены на поднятие национального духа и развитие материальной и нематериальной культуры малых народов для сохранения и развития туристского потенциала своих регионов, привлечения туристов, инвесторов, новых источников развития экономики.

Этнокультурный фактор является неотъемлемой частью развития туризма, так как туристам очень интересны новые обычаи, традиции, религиозные обряды ранее им не известные, в свою очередь регионы могут извлекать из этого финансовую выгоду и задействовать в развитии проектов направленных на поддержку малых народов.

Ярким примером является республика Дагестан, там на небольшой территории компактно проживают 102 национальных меньшинства, где у каждого есть свои этнокультурные особенности. В Южном Дагестане у лезгин, табасаранцев и агульцев распространены ковроткачество, изготовление керамики, виноделие, на севере республики аварцы и даргинцы производят кинжалы и украшения из серебра тонкой работы, которая ценится во всем мире и участвует в международных ярмарках и выставках [4].

Не менее ярким и успешным примером будет Чечня, где правительство заинтересовано в восстановление республики после войны, посредством развития этнокультурного туризма по селам республики, дабы ближе

познакомится с культурой региона и менталитетом ее жителей, ведь Кавказ славится своим гостеприимством.

Важным фактором является обеспечить и продемонстрировать гостям региона безопасность, ведь не так давно на Кавказе в разных его частях были военные конфликты, которые оттолкнули поток туристов и подорвали экономику региона, сделав эту местность не привлекательной и не безопасной [2].

Развитию туристского интереса способствует открытие поселений в национальном стиле, открытый доступ в мастерские ремесленников и возможность поучаствовать в процессе производства национальных изделий народов Кавказа, гостям будет интересно примерить на себя колоритную местную одежду, послушать национальную музыку, изучить поверья и легенды разных народов, для более глубокого погружения и изучения менталитета.

Конкуренция является важнейшим механизмом развития данного вида туризма, районы и республики будут конкурировать за привлечения туристов. Например, большое количество гостей будут стимулировать открытие кафе с национальной кухней, что благоприятно скажется на уровне сервиса, ведь для привлечения гостей кафе и рестораны начнут улучшать и повышать уровень обслуживания [1].

Глобализация негативно влияет на малые народы, национальные тонкости и особенности начинают улетучиваться, а туризм очень хорошо будет стимулировать сохранение и глубокое изучение традиций и истории.

Основными тенденциями в развитии этнографического туризма являются:

открытие национальных промысловых мастерских и этнографических зон в республиках Кавказа, для повышения туристской привлекательности региона;

улучшение на Северном Кавказе индустрии сервиса и гостеприимства, что в связи с нестабильной экономической ситуацией в регионах раньше было невозможно;

изучение истории малых народов, развитие и сохранение языков, верований и традиций;

персонализация обслуживания и полная концентрация на запросах и потребностях клиентов;

широкое внедрение новых средств привлечения гостей и информационных технологий, позволяющее предоставлять полную информацию и заинтересовать туриста;

использование новых технологий для рекламы и привлечения туристов, съемки передач на федеральных каналах, третированная реклама и иные способы повышения турпотока[3].

Основными задачами в сфере этнографического туризма становятся создание конкурентных преимуществ и повышение конкурентоспособности, создание стабильного клиентопотока, поиск и создание новых путей развития, постоянное совершенствование и улучшение услуг с учетом динамичным развитием региона.

В России прослеживается тенденция к повышению конкурентоспособности гостиниц за счет, прежде всего, их укрупнения при увеличении среднего числа номеров и одновременной вместимости.

На Северном Кавказе туризм является одной из основных отраслей доходности и занятости населения. В настоящее время эта отрасль рассматривается как приоритетная, что отражается в долгосрочных программах развития региона.

Если говорить о перспективах развития этнографического туризма на территории Северокавказских республик, то можно сказать, что разработка новых экскурсионных маршрутов расширит поле деятельности экскурсионных бюро и туристических агентств и повысит их конкурентоспособность, следовательно, современный туристский рынок требует нового подхода к организации экскурсионной работы, рождения новых туристско-экскурсионных

маршрутов, нового взгляда на экскурсионное обслуживание и использования новых техник [4].

Развитие этнокультурного туризма, будет способствовать формированию единой поликультурной территориальной общности населения Кавказа.

Выводы. Таким образом, в силу особенностей региона, оптимально сформированные ресурсы национальных республик, могут быть хорошим подспорьем для сохранения этнокультурной специфики и экономического роста. Однако в рамках российских реалиях требуется грамотное формирования комплекса менеджмента в регионах для регулирования национальных вопросов и помощи в развитии.

Список литературы

1. Джум, Т.А. Инновационная деятельность в сфере туризма / Т.А. Джум, Е.В. Василенко // Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы.– 2016. –№ 1. – С. 549-552.

2. Развитие культурно-познавательного туризма на территории Северного Кавказа / Поддубная Т.Н., Юрченко А.А., Коренева М.В., Минченко В.Г., Заднепровская Е.Л., Кружков Д.А., Еремина Е.А., Шпырня О.В., Ползикова Е.В., Макрушина И.В., Кучеренко И.М., Василенко Е.В. // Коллективная монография. – Краснодар, 2019.

3. Самсоненко. Т.А.Ресурсный потенциал как фактор развития туризма в регионах (на примере Апшеронского района Краснодарского края) / Т.А. Самсоненко, А.А. Юрченко // В сборнике: Туризм: гостеприимство, спорт, индустрия питания. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Сочинский государственный университет. 2015. – С. 39-41.

4. Юрченко, А.А. Этнографический туризм. Национальные особенности народов Кубани / А.А. Юрченко, В.О. Немцова // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт.– 2016. –Т. 2. – С. 53-57.

**СОЗДАНИЕ СТАНДАРТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ VIP-ГОСТЕЙ НА
ПРЕДПРИЯТИИ РАЗМЕЩЕНИЯ КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
НОВОГО СЕГМЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ**

ПОЛЗИКОВА Е.В.,

канд. пед. наук, доцент, доцент;

КОРЕНЕВА М. В.,

канд. пед. наук, доцент, доцент;

ЕВСЮКОВА Е.А.,

студент,

кафедра социально-культурного сервиса и туризма

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической

культуры, спорта и туризма»,

г. Краснодар, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. Стандарты – это набор определений и руководств, технически связанных с определенной областью, сектором, практикой, предметом. Они способствуют развитию и внедрению технологий, которые влияют и изменяют наш образ жизни, работы и общения. Создание стандартов обслуживания для предприятий сферы сервиса является необходимым условием качественного предоставления услуг.

Цель исследования состоит в определении степени важности создания стандартов обслуживания предприятиями размещения для потребителей сегмента VIP.

Изложение материалов основного исследования. Стандарты служат для: установления общности языка, процессов и процедур; определения и установки критериев производства / разработки, поставки и использования продуктов и услуг; обеспечения надежности материалов, продуктов, методов или услуг, которые люди используют каждый день; решения ряда проблем, включая,

различные протоколы, которые помогают обеспечить функциональность и совместимость продукта; обмена информацией и совместимости между системами, программным обеспечением, оборудованием, устройствами; поддержания безопасности потребителей и здоровья населения.

В индустрии туризма существует множество стандартов, определяющих процедуры, требования и правила, регулирующие соответствующие туристические продукты и услуги, их разработку, доставку клиентам и использование.

Каждый клиент важен, но нет сомнений в том, что одни клиенты более ценны, чем другие. Следовательно, приложить дополнительные усилия для VIP-клиентов – это то, что должно стать приоритетом в повестке дня каждого владельца бизнеса [2].

Практически все богатые люди путешествуют. Почти 50% проводят в отелях более 20 ночей в год и тратят от 500 до 2000 долларов на пару в сутки. VIP-персоны хотят “лучших удобств и удобств, личного внимания, отзывчивости, сверкающих ванных комнат, хорошего фарфора, элегантного постельного белья, превосходных сервировок столов и быть окруженными другими богатыми людьми”. Учитывая все это, они с радостью заплатят за это.

Во многих отелях высокого класса принято группировать всех VIP-гостей по их статусу. Направление гостей к тому или иному VIP-статусу является прерогативой отдела менеджмента и маркетинга отеля. Количество VIP-статусов может быть самым разным (от трех и более). Каждому статусу соответствует определенная цифра или буква. Ниже приведены примеры льгот (привилегий, бонусов) для VIP-клиентов в зависимости от их статуса [1].

Категории гостей по типу услуги «VIP»:

Категория А (VIP I): главы государств (правительств) и члены их семей, коронованные лица, главы правительственных делегаций, президенты крупных международных компаний:

встреча гостя по прибытии в отель руководством отеля;

предоставление гостю более высокой категории по подтвержденной цене (при возможности);

доставка бутылки местного шампанского (или американской водки) со льдом в номер;

наличие в номере живых цветов в вазе на протяжении всего пребывания гостя;

доставка вазы с фруктами и канапе с икрой в номер в день приезда;

наличие приветственного письма, адресованного лично гостю и подписанного лично генеральным директором гостиницы в номере в день приезда;

право оставаться в номере после расчетного часа в день отъезда без дополнительной оплаты;

подарок гостю в виде памятного сувенира с брендом отеля на выходе;

доставка в номер вазы с выпечкой, чаем или кофе во время проживания.

Категория В (VIP II): всемирно известные художники, директора и руководители крупнейших мировых компаний, члены правительств:

встреча гостя по прибытии администрацией отеля;

предоставление гостю более высокой категории по подтвержденной цене (при возможности);

доставка вазы со свежими фруктами в номер в день приезда гостя;

доставка бутылки местного шампанского и вазы с фруктами в номер в день приезда;

право оставаться в номере после расчетного часа в день отъезда без дополнительной оплаты;

наличие приветственного письма, адресованного лично гостю и лично подписанного генеральным директором гостиницы в день приезда;

подарок гостю в виде памятного сувенира с брендом отеля при выезде.

Для категории С (VIP III): клиенты, проживавшие в отеле более 100 дней в течение предыдущего года на момент прибытия, клиенты, проживавшие в отеле более 30 дней одновременно:

Доставка вазы с фруктами в день приезда.

Категория "С" (VIP III): клиенты, проживающие в гостинице свыше 100 дней в течение предыдущего года на момент заезда, клиенты, прожившие в гостинице свыше 30 дней одновременно [3].

Выводы. Таким образом, чтобы гости не перестали возвращаться, отели должны подходить к вопросу подготовки правильных стандартов серьезно, искать новые возможности для установления отношений с гостями, вводя новшества и находя новые технологии, которые помогут им оставаться на шаг впереди того, чего на самом деле хотят гости.

Список литературы

1. Джум, Т.А. Конкурентоспособность услуг как результат стратегического развития ресторанно-гостиничного комплекса / Т.А. Джум, Е.Л. Заднепровская // В сборнике: МОЛОДЕЖЬ-НАУКЕ-VIII. Актуальные проблемы туризма, спорта и бизнеса. Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых.– 2017. – С. 158-161.

2. Кравченко, К.С. Совершенствование системы дополнительных услуг на предприятиях размещения / К.С. Кравченко, И.В. Макрушина // В книге: Тезисы докладов XLV научной конференции студентов и молодых ученых вузов Южного федерального округа. Материалы конференции. – 2018. – С. 237-238.

3. Ползикова, Е.В. Особенности стандартов туристских организаций / Е.В. Ползикова, Е.Л. Заднепровская // В сборнике: Актуальные проблемы правового и экономического знания: теория и практика. Материалы международной научно-практической конференции. В 2-х томах. Ответственный редактор И.П. Подмаркова. – 2018. – С. 208-211.

АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НОВЫХ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ГОРОДЕ КРАСНОДАР

ПОЛЗИКОВА Е.В.,

канд. пед. наук, доцент, доцент;

ЮРЧЕНКО А.А.,

канд. пед. наук, доцент, доцент;

ШИРЯЕВА П.А.,

студент,

кафедра социально-культурного сервиса и туризма

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической

культуры, спорта и туризма»,

г. Краснодар, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. Необходимость внедрения нового вида услуг для предприятия общественного питания предполагает наиболее конкурентную позицию предприятия на рынке, что и обуславливает актуальность исследования.

Цель исследования состоит в анализе услуг общественного питания города Краснодар для выявления наиболее популярных и новых предложений для гостей предприятий питания.

Изложение материалов основного исследования. На сегодняшний день рынок услуг общественного питания предъявляет новые требования. Современного потребителя невозможно привлечь к стабильному перечню услуг общественного питания и в большинстве случаев люди сталкиваются с этим.

Предметом изучения данного исследования стали рестораны города Краснодара, занимающие довольно стабильное положение на рынке общепита.

Следует, что необходимо определить рыночные позиции этих предприятий и проанализировать показатели деятельности с целью

объективной оценки показателей эффективности и выявления проблем в сфере общественного питания.

Если говорить о Краснодарском рынке общественного питания, то основными конкурентами являются:

- рестораны: «Thai», «Барин» и «The One Restaurant & View».
- Клуб «Наutilus».

Конкуренция этих ресторанов велика, хотя они расположены в разных местах города.

Рассмотрены основные преимущества и недостатки в деятельности конкурентов. Рейтинг составлен на основе опроса посетителей ресторанов. Опрос выявил проблемы с качеством обслуживания в ресторанах, а именно:

- оценка чистоты зала, правильности обслуживания;
- оценка качества обслуживания официантом;
- соответствие требованиям и стандартам компании [1].

Согласно анализу конкурентного преимущества, рестораны могут конкурировать друг с другом во всех отношениях. Однако эта ситуация нестабильна, поскольку положение на рынке общественного питания динамично развивается и требует постоянной готовности к переменам.

Процесс обмена требует работы: это поиск покупателей, выявление потребностей, оформление сопутствующих товаров, продвижение на рынке, хранение, транспортировка, ценообразование, организация обслуживания, реклама. Исследования показывают, что в некоторых ресторанах показатель «рейтинг обслуживания» ниже, чем у конкурентов, что должно привлекать внимание администрации ресторанов[2].

Сегодня предприятия способны сохранить свое конкурентное преимущество, но на динамично развивающемся рынке общественного питания Краснодара трудно удерживать эту позицию длительное время.

Усилия по управлению качеством в рамках одного предприятия логически ограничены воздействием функциональных и технических

компонентов. В то же время качество ресурсов, содержащихся в системе, отклоняется от направленности внутренних и внешних структур управления, контроля за выпуском продукции (качеством услуг, выполненных обязательств) на основе обратной связи, что означает наличие временной задержки между выявлением нарушений производственного процесса, оказанием услуг и его восстановлением, характеризующей инерционность системы[4].

Подводя итог, можно сказать, что в ресторанах «Thai» и «TheOneRestaurant&View» показатель «рейтинг сервиса» ниже, чем у конкурентов, что негативно сказывается на уровне самих ресторанов. Поэтому качество предоставляемых услуг должно соответствовать условиям договора и, при отсутствии или неполноте условий договора, как правило, соответствовать требованиям, предъявляемым к таким услугам.

Услуги, предоставляемые в заведениях общественного питания, делятся на основные и дополнительные. Они могут быть бесплатными или платными. Основные удобства, предлагаемые в ресторанах, включают еду и развлечения.

Важным фактором успеха бизнеса в сфере общественного питания является применение принципов контроля качества в деятельности предприятия, первым из которых является удовлетворенность клиентов. Клиенты вышеупомянутых ресторанов были опрошены для оценки удовлетворенности качеством услуг этих заведений. Преобладает количество клиентов, прибывающих в заведения индивидуально. По данным опроса ресторана «Thai», работу менеджеров и официантов в целом можно оценить как хорошую, но 19% респондентов дали среднюю или низкую оценку услугам ресторана [3].

Наблюдения, сделанные в процессе исследования, выявили возможные причины недовольства посетителей ресторана:

– люди, которые пришли в ресторан без бронирования во время мероприятия в городе, не смогли получить место и были вынуждены искать новое место;

– администратор не всегда корректен в разговорах с гостями;

– нет своевременного обслуживания, услуги оставляют желать лучшего;

– не все запросы на бронирование были обработаны в первый раз и клиент отправил повторный запрос;

– высокие цены в меню.

Эти недостатки в работе незначительны, но они влияют на удовлетворенность гостей работой ресторана в целом. Необходимо улучшить обслуживание и усилить управление деятельностью персонала, предпочтительно обучение персонала (менеджеров и официантов).

Общая удовлетворенность клиентов, можно сказать, достаточно высока, но она нуждается в улучшении, поэтому рекомендуется расширять спектр предлагаемых услуг и повышать качество обслуживания клиентов. Кроме того, выяснилось, что с 2018 по 2019 год не проводилось никакой подготовки кадров. Опрос показал, что около 27% респондентов были недовольны качеством услуг - оценка 3 и менее.

Из клиентов, которые остались довольны качеством обслуживания являются 65%, которые обратятся к этим услугам снова. Другие клиенты сталкивались с проблемами взаимодействия с персоналом, были недовольны питанием, а также хотели получить широкий спектр услуг. Кроме того, одним из недостатков является отсутствие сервиса, контролирующего качество предоставляемых услуг и отсутствие внутренних стандартов, что существенно снижает уровень обслуживания.

Анализ качества обслуживания рассматриваемых ресторанов выявил следующие проблемы:

– нет специализированных структурных подразделений для оценки уровня качества предоставляемых услуг;

– недовольные клиенты.

Чтобы убедиться в том, что этот опрос не был объективным, было выявлено только 27% посетителей, выразивших недовольство качеством сервиса. Большинство клиентов, 52% из них, были удовлетворены качеством услуг. В итоге было принято решение индексировать степень удовлетворенности потребителя.

Всего было опрошено 154 человека. Проведя анализ, можно прийти к выводу, что основными конкурентными преимуществами таких ресторанов являются интерьер, наличие частной парковки, организованный доступ в интернет. Кроме того, важным фактором, на который также указывают респонденты, является чистота и знание персоналом иностранного языка.

Как показало исследование, основным сегментом потребителей, обслуживающих рестораны «Thai», «Барин» и «TheOneRestaurant&View» являются корпоративные клиенты или бизнесмены. Поэтому развитие дополнительных услуг должно быть связано, прежде всего, с удовлетворением потребностей данного сегмента.

Выводы. В заключение можно сказать, что на конкурентном рынке общественного питания в городе Краснодаре необходимо развивать направление дополнительных услуг. Этот фактор является одним из основных при выборе ресторана клиентами.

Согласно исследованию, основной контингент посетителей - это жители и гости города. Предпочтение целевой группы основано на развитии дополнительных сфер обслуживания.

Для ресторанов были обоснованы предложения по: внедрению блока мониторинга качества услуг; разработке анкетного опроса с последующим мониторингом удовлетворенности качеством обслуживания ресторана; расширению перечня как предоставляемых услуг, так и внедрению конференц-залов и разработке проектов сигарных комнат.

Список литературы

1. Джум, Т.А. Конкурентоспособность услуг как результат стратегического развития ресторано-гостиничного комплекса / Т.А. Джум, Е.Л. Заднепровская // В сборнике: МОЛОДЕЖЬ-НАУКЕ-VIII. Актуальные проблемы туризма, спорта и бизнеса. Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – 2017. – С. 158-161.

2. Заднепровская, Е.Л. состояние и перспективы развития рынка общественного питания Российской Федерации /Е.Л. Заднепровская, Т.А. Джум // В сборнике: Актуальные проблемы правового, экономического и социально-психологического знания: теория и практика. материалы международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 107-110.

3. Кучеренко, И.М. Современные каналы деловой коммуникации в туризме / И.М.Кучеренко // Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. – 2019. – № 1. – С. 120-122.

4. Кучеренко, И.М. Современные возможности и требования к подготовке специалистов в сфере гостиничного и ресторанного менеджмента за рубежом / И.М. Кучеренко // Научный вестник Южного института менеджмента.– 2016. –№ 3. – С. 66-69.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В ДНР

РАДАЕВ Б.Д.,

магистрант;

КИРИЕНКО О.Э.,

канд. экон. наук, доцент, доцент,

кафедра туризма

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Значительное развитие форм государственно-частного партнерства (ГЧП) определяется тем, что в настоящее время в условиях экономического кризиса немалое количество стран пытаются найти выход из кризисной ситуации. На сегодняшний день отечественным предприятиям необходимы значительные вложения инвестиций (как внешних, так и внутренних) для возобновления производства, внедрения новых технологий и обновления уже имеющихся основных производственных фондов. Объективная возможность получения инвестиций предприятиями реального сектора экономики зависит от понимания и учета интересов инвесторов, от умения видеть объект инвестирования с позиции инвестора и оценить его инвестиционную привлекательность. Сотрудничество государства с частным бизнесом является одним из возможных путей выхода из кризиса. Потребность взаимодействия государственных органов с частными субъектами в сфере туристического предпринимательства отмечается многими исследователями в этой области.

Цель исследования – выявить роль государственно-частного партнерства в восстановлении и дальнейшем развитии туристического бизнеса

на примере Российской Федерации и возможности его использования в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Государственно-частное партнерство можно рассматривать как правовой механизм, обеспечивающий взаимодействие и согласование интересов государства и бизнеса. В то же время его необходимо рассматривать как «систему эффективного взаимодействия между органами государственного управления разных уровней и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов и программ социально-экономического развития территорий, направленных на улучшение качества жизни и на достижение целей государственного управления, как совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях» [1].

С целью создания эффективных форм и проектов государственно-частного партнерства в туристической отрасли Донецкой Народной Республики целесообразно изучение опыта Российской Федерации.

В Российской Федерации лидером в разработке и реализации целевых и обеспечивающих проектов государственно-частного партнерства в индустрии туризма и гостеприимства является г. Москва. Столица Российской Федерации – это один из передовых экономических и туристских центров страны. Город на протяжении последних несколько лет занимает первые позиции в рейтинге по уровню развития сферы государственно-частного партнерства, составляемом Министерством экономического развития РФ. Комплексный показатель сотрудничества государства и бизнеса в 2019 году для г. Москва составил 98,6 %, тогда, например, как для г. Санкт-Петербурга – 72,2%, Краснодарского края – 35,2 [2].

В наши дни в Москве реализуется немало крупных, стратегически важных инвестиционных проектов государственно-частного партнерства: строительство автодорог, усовершенствование торговых центров,

строительство авиапарка, модернизация аэропортов. Действующие проекты имеют важное значение для дальнейшего развития туристской индустрии города. Их реализация в будущем может существенно повысить въездные потоки зарубежных и отечественных туристов, прибывающих в Москву автомобильным, авиационным транспортом, а также повысить уровень туристского обслуживания.

Государственно-частное партнерство является для Москвы «ключевым механизмом решения стратегической задачи привлечения инвестиций в строительство коллективных средств размещения различного класса: от высококлассных отелей в историческом центре города до мини-отелей в пригороде» [3].

В Донецкой Народной Республике развитие ГЧП в туристическом бизнесе не получило должного развития, что обусловлено рядом проблем, которые тормозят развитие сферы путешествия в целом. Население Донецкой Народной Республики предпочитает отдыхать за границей, нежели в пределах родного края. Следовательно, на данный момент Донецкий край мало развит в туристской индустрии по сравнению с выездным туризмом. Еще одним важным препятствием на пути развития ГЧП является нехватка квалифицированного персонала в коммерческих организациях и государственных структурах. Для развития различных форм ГЧП необходимо, чтобы инвестиции в проекты были эффективными для всех его участников – предпринимательских структур, инвесторов, государства.

Для решения проблем, образовавшихся в регионе и для эффективного использования инструмента ГЧП, опираясь на опыт Российской Федерации, необходимо:

усовершенствование нормативно-правовой базы регулирования ГЧП в туристской сфере;

формирование целевых программ по развитию туристской отрасли, с правильно выбранным и прописанным механизмом ГЧП;

прямые бюджетные ассигнования на разработку и реализацию целевых программ по развитию туризма;

привлечение инвестиций в туристскую сферу;

разработка рекламных проектов, ориентированных на поддержание имиджа ДНР.

Выводы. Эффективное сотрудничество государства и предпринимательских структур позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, увеличить долю отечественных и иностранных вложений в развитие туризма, сформировать образ города, привлекательного для развития внутреннего и въездного туризма, увеличить туристские потоки. Сотрудничество государства и туристического бизнеса с целью осуществления различных проектов в сфере туризма способствует расширению рамок предпринимательской деятельности.

Государственно-частное партнерство в ДНР станет действенным фактором развития туристической отрасли при условии реализации государственной политики, которая включала бы поэтапное осуществление мероприятий по развитию туризма в регионе на основе различных форм и совместных проектов государства и частного капитала.

Список литературы

1. Цветкова А.А. Развитие туристской отрасли России с помощью механизмов государственно-частного партнерства / А.А. Цветкова // Коммуникология: электронный научный журнал. – 2017. – Том 2. №2. – С. 44-52.

2. Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития сферы государственно-частного партнерства за 2019 год. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rosinfra.ru/expert/rating/2019/>.pdf.

3. Власова Т.И. Государственно-частное партнерство – один из основных факторов динамичного развития индустрии туризма и гостеприимства [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://tourlib.net/statti_tourism/vlasova3.htm.

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

РАГЕР Ю.Б.,
канд. истор. наук, доцент,
кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
ФГБОУ ВО СКФ «Российский государственный университет правосудия»,
г. Краснодар, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. 2020 год – это год, когда наша страна Россия отмечает 75-летие Победы в Великой отечественной войне. Кубанская земля помнит все важнейшие события, происходившие на ней. Это важный повод для того, чтобы напомнить о героическом прошлом нашего региона. В связи с этим стоит напомнить о далеко не полностью раскрытом потенциале развития военно-исторического туризма в регионе.

Цель исследования – акцентировать внимание туристских фирм и организаций на более активную разработку и внедрение туров, связанных с военной историей.

Изложение материалов основного содержания. Стоит напомнить, что военно-исторический туризм подразумевает путешествие к памятным местам, местам боевых сражений, посещение мест самых кровопролитных боев, музеев, мемориальных комплексов созданных в послевоенные годы желающие могут посетить и поучаствовать в военной реконструкции событий, и т.д. [1,5]. Интерес к военно-исторической тематике постепенно восстанавливается в последние годы. Он помогает отреставрировать многие памятники и возродить забытые в 90-е годы 20 века объекты.

В настоящее время Российское военно-историческое общество предложило рассмотреть концепцию развития военно-исторического туризма во всех регионах страны, считая, что данная концепция позволит сохранить

объекты истории и разрушающиеся памятники, тем самым привлечь туристов в регион и увеличить приток внутреннего туризма. Эти мероприятия способствуют укреплению культурных связей, так как путешественники одновременно знакомятся с культурой, традициями народов, общей для всех славной военной истории Великой Отечественной войны.

По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия в 2019 году в Краснодарском крае отдохнуло 17 млн человек и только в новогодние праздники 2020 г. курорты Краснодарского края посетило более 800 человек [4]. Для привлечения туристов имеет весомый вклад и положительное значение знакомство и изучение историко-культурного наследия, и военная история нашего края [7]. Хотя большинство туристов посетивших наш регион целью приезда считают отдых на море и санаторно-курортное лечение, интерес проявляется и к знакомству с археологическим, архитектурным наследием минувших эпох, а также уникальным, неповторимым природно-рекреационным потенциалом [2,6].

В крае большое количество памятных мест, мемориалов, связанных с подвигами народа и воинов, защищавших Кубань от немецко-фашистских захватчиков. Это мощная оборонительная «Голубая линия», протяжённостью 113 км от Тамани до Крымска, «Малая земля» в Новороссийске, сражения за перевалы в Туапсинском районе и под Горячим Ключом и пр.

Кровопролитные бои шли не только на суше, но и в воздухе. Небо Кубани защищали прославленные летчики А. И. Покрышкин, женский авиационный полк ночных бомбардировщиков, прозванный «ночными ведьмами» под командованием Евдокии Бершанской. В память о тех событиях в г. Темрюке возвели мемориал Боевой Славы, где захоронено 942 воина; на горе Миска создан музей военной техники «Военная горка». В экспозиции представлены боевые машины сухопутных, железнодорожных и морских войск.

На территории Крымского района множество братских могил советских воинов и местных жителей, погибших при освобождении кубанской земли от

врага, а также мемориальный комплекс «Сопка Героев». В настоящее время ведется активная поисковая работа 22 организациями по увековечиванию погибших в ВОВ.

Администрацией Крымского района уделяется большое внимание героико-патриотическому воспитанию молодежи с привлечением учащихся общеобразовательных школ, общественных организаций. Регулярно проводятся работы по благоустройству и ремонту мемориалов, братских захоронений.

В Абинском районе находится 31 воинское захоронение (захоронено более 8 тыс. бойцов); в парке Победы в 1968 г. открыли мемориальный комплекс с вечным огнем у его подножия.

В городе-герое Новороссийске созданы памятники монументального искусства и воинской славы («Малая земля», «Долина Смерти» и др.).

В хуторе Поднависла Горяче-Ключевского района находится мемориальный комплекс морским пехотинцам и солдатам, погибшим при освобождении Кубани, где также похоронена женщина-легенда Аршалуйс Ханжиян.

Непосредственно в столице края городе Краснодаре находится множество памятных и мемориальных мест. К самым узнаваемым памятникам относятся:

- парк 30-летия Победы – мемориальный комплекс, в том числе включающий музей военной техники «Оружие Победы»; памятник «Военным морякам Кубани»;

- в центре города (ул. Северная) – мемориальный комплекс с чашей Вечного огня и со скульптурой «Родина-мать». На монументальной стене высечены эпизоды Гражданской и ВОВ, стены с мемориальными досками на которые нанесены имена воинов – героев Кубани;

- на территории Аграрного университета (КубГАУ) создана Аллея Славы, на которой размещены бюсты Героев Советского Союза;

- в Чистяковской роще установлен памятник 13 тысячам краснодарцам, которые стали жертвами фашистского террора; мемориал «Жертвам

фашизма», установлен в честь памяти 500 советским воинам и мирным жителям;

– пос. Жукова – памятник трижды Герою Советского Союза А. И. Покрышкину;

– международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II - памятник, командиру 46-го гвардейского Таманского женского авиаполка Е. Д. Бершанской;

– на Всесвятском кладбище захоронены братья Игнатовы Геннадий и Евгений, Герои Советского Союза.

Необходимо отметить, что военно-исторические события города Краснодара, Краснодарского края отражаются в скверах, монументах, памятниках, на площадях, многие городские улицы названы в честь героев войны. В данном случае развитие военно-исторического туризма и разработанные соответствующие экскурсионные маршруты способствуют росту и развитию патриотических чувств, нравственных качеств и духовности посещающих их туристов и особенно становлению личности подрастающего поколения.

По нашему мнению, туроператоры Краснодарского края неохотно разрабатывают военно-исторические туры и слабо их пропагандируют, хотя в перечне представлены обзорная военно-историческая экскурсии по г. Краснодару, Анапе, Новороссийску, Тамани. Но хотелось, чтобы появились новые направления, тем более кроме указанных городов могут быть перспективными Тимашевский, Туапсинский, Апшеронский, Славянский, Северский, Геленджикский районы. На территории Краснодарского края много памятных мест боевых действий, но из-за отдаленности, транспортной недоступности и неразвитой инфраструктуры пока невозможно развитие данного вида туризма.

Военный туризм на сегодняшний день считается новым направлением на туристском рынке и направлен на тех, кто интересуется нашей историей,

историей и современной жизнью российской армии и становится одним из самых востребованных видов проведения досуга. Поэтому Помимо организованных экскурсионных программ экскурсанты, гости, туристы нашего южного региона могут познакомиться и прикоснуться к далеким событиям через предметы музейных экспозиций, представленных выставках.

На данный момент в крае насчитывается 52 государственных музейных учреждения. Приведем примеры некоторые из них:

ГБ УК КК Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына [3].

Филиалы: Анапский археологический музей; Таманский музейный комплекс;

Темрюкский историко-археологический музей;

Тимашевский музей семьи Степановых – 5

Исторический парк «Россия – моя история» – 1

Исторический музей-заповедник – 1

Музей Абинского района – 1

Историко-краеведческий музей – 20

Краеведческий музей – 5

Музей города, станицы – 2

Исторический музей – 4

Музей Ленинградского блокадного детского дома № 26 – 1

Историко-археологический музей – 1

Музей истории – 4

Дом-музей – 2

В историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына и его филиалах подготовлены мероприятия в рамках проекта «75-летию Великой Победы» - 75 героических страниц», в которых будут реализованы интерактивная акция «Память огненных лет», митинги, показ фильмов, различные тематические мероприятия [3].

Исторический парк «Россия – моя история». В парке проводятся лекции, кинопоказы, творческие встречи с ветеранами и мероприятия направлены на привлечение посетителей разных возрастов. Здесь представлена экспозиция «Героические страницы истории Кубани».

Например, в музее Ленинградского блокадного детского дома № 2 (ст. Надёжная) проходят уроки мужества, реализуется проект «Лица Победы».

Все музеи Краснодарского края подготовили мероприятия к важному событию нашей страны к 75-летию Победы.

В некоторых музеях организовано экскурсионное обслуживание, как групповое, так и индивидуальное, проводятся виртуальные и автобусно-пешеходные экскурсии по памятным местам.

Гости нашего города и края могут посетить музеи, музейные комплексы, мемориалы, памятные места, так как данные объекты находятся в свободной автотранспортной доступности и возможности для парковки личного и общественного транспорта.

Выводы. В заключении хотелось отметить, что военно-исторический туризм наиболее распространен именно в нашей стране. Это связано, прежде всего, с тем, что именно нашей многострадальной Родине довелось истари защищать свои границы путем кровопролитных битв, а героические страницы Кубани заслуживают особого внимания.

Список литературы

1. Васильченко К. А. Развитие военно-патриотического туризма в Волгоградской области / К. А. Васильченко, А. А. Юрченко // Теория и практика олимпийского образования: традиции и инновации в спорте, туризме и социальной сфере: материалы V международ. науч.-практ. конф., посвященной 30-летию Олимпийской академии Юга. – Краснодар: КГУФКСТ, 2019. – С. 128-131.

2. Минченко В. Г. Развитие внутреннего туризма в Южном федеральном округе Российской Федерации / В. Г. Минченко, А. А. Юрченко // Материалы научной и науч.-практ. конф. ППС КГУФКСТ. – Краснодар, 2014. – С. 90-92.

3. Музеи, музеи-заповедники, выставочные залы. Краснодарский край [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nbcrs.org/regions/krasnodarskiy-kray/muzei-muzei-zapovedniki-vystavochnye-zaly>.

4. Официальный сайт Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kurort.krasnodar.ru>.

5. Рожко Н. Г. Патриотическое воспитание молодежи на основе культурно-исторического, природного и рекреационного потенциала МО г. Геленджик / Н.Г. Рожко, А.А. Юрченко // Молодежь – Науке – IX: Развитие сферы туризма, гостеприимства и спорта в контексте повышения уровня и качества жизни населения. – Сочи: СГУ, 2018. – С. 99-102.

6. Самсоненко Т. А. Культурно-исторический и природный потенциал Отрадненского района Краснодарского края как основа развития различных видов туризма в регионе / Т.А. Самсоненко, А.А. Юрченко // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. – Краснодар, 2016. – С. 26-31.

7. Сычева А.А. Туризм на Кубани: Состояние и перспективы / А.А. Сычева, А.А. Юрченко // Туризм: гостеприимство, спорт, индустрия питания: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. – Сочи: СГУ, 2016. – С. 96-99.

ГОРОДСКИЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ – ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕЛИВАНОВ В.В.,

канд.экон.наук., доцент,

Гуманитарно-педагогическая академия

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (филиал в г. Ялте),

г. Ялта, Республика Крым, Российская Федерация

Постановка проблемы. В настоящее время пешеходные экскурсии по городу являются незаслуженно забытым направлением туристско-рекреационной деятельности. Суть пешеходного городского туризма заключается в том, что туристы в бюджетном (малозатратном) варианте могут за относительно короткое время получить достаточно обширные знания о городе пребывания по самому широкому кругу вопросов.

Автор предлагает короткий двухчасовой пешеходный туристский маршрут, который дает возможность туристам посетить широко известные достопримечательные места.

Цель исследования: Предлагаемый к рассмотрению авторский проект нового (а может быть незаслуженно забытого) пешеходного экскурсионного маршрута по центральной части города Ялта является попыткой возродить не только богатые традиции Ялтинского «Горного клуба», но и более полно изучить центральную часть курортного города, богатую интересными музеями и недостаточно изученными историко-культурными памятниками.

Изложение материалов основного исследования. Обзорные пешеходные экскурсионные маршруты представляют большой интерес для туристов, так как позволяют за достаточно короткое время получить общее представление о данном населенном пункте, увидеть достопримечательности,

узнать исторический путь развития, сформировать понятие об особенностях архитектурного облика, познакомиться с современной жизнью города, его индивидуальностью и своеобразием.

Выбор объектов показа должен быть непосредственно связан с разработанным маршрутом пешеходной экскурсии. Принцип составления маршрута городской обзорной экскурсии обычно формируется по тематике и хронологии.

В этой связи, учитывая выше приведенные рекомендации, нами предлагается создать одно из возможных направлений пешеходной экскурсии по Ялте.

Протяженность маршрута 1,2 км, продолжительность экскурсии 2 часа.

Маршрут проходит по улице Рузвельта, Набережной, улицам Краснова, Морской и Екатерининской.

Экскурсия начинается у здания Морского вокзала с основными остановками у мемориальной доски, посвященной Франклину Рузвельту, на площади им. В.И. Ленина, у собора Александра Невского, а также возле театра им. А.П. Чехова.

Описание основных объектов показа.

1. Мемориальная доска, посвященная Франклину Рузвельту – единственному четырежды избиравшемуся президенту США, при котором были восстановлены дипломатические отношения между Советским Союзом и Соединенными штатами после 16-летнего перерыва; участнику Ялтинской конференции 1945 года, которому также принадлежит историческая заслуга по выработке положений Организации Объединенных Наций. Единственная улица в бывшем Советском Союзе и сегодня в Российской Федерации, которая носит имя американского президента. Начинается улица у этой мемориальной доски.

2. Площадь им. В.И. Ленина, панорама старого города – Поликуровского холма. На площади и возле нее расположены памятник Ленину, здание Главпочтамта, здание Ялтинского городского Совета и акватория Ялтинского

морского порта.

3. Собор Александра Невского был построен в конце XIX - начале XX вв. по проекту архитектора Терещенева в неорусском стиле, в настоящее время является главным православным храмом Ялты.

4. Театр им. А.П. Чехова – основан в 80-х годах XIX века. На его сцене блистали выдающиеся актеры и известные деятели искусства: Шаляпин, Рахманинов, Комиссаржевская, Собинов, Вертинский и многие известные наши современники. Бывали в театре Чехов, Горький, Бунин, Куприн и многие другие известные личности.

5. В процессе проведения экскурсии у экскурсантов будет возможность посетить экспозиции двух музеев:

- «Золотая кладовая» в Ялтинском историко-литературном музее (ул. Пушкинская). Здесь хранятся уникальные предметы: 270 серебряных и золотых античных монет с профилями Александра Македонского, Марка Аврелия и др.; 20 серебряных и бронзовых эллинских и римских статуэток, а также римский щит «Скутум», прежде известный лишь по рисункам. Здесь можно увидеть и многие другие исторические ценности: в общей сложности около тысячи предметов старины – поистине это настоящая крымская Троя.

- Выставка, посвященная 400-летию Дома Романовых (ул. Екатерининская).

Завершается пешеходная экскурсия около гостиницы «Ореанда».

Выводы. В туристском развитии региона пешеходный экскурсионный туризм может играть важную роль. Одним из приоритетных направлений решения данной проблемы является популяризация этого динамично развивающегося вида туризма в малых исторических и курортных городах Крыма.

Данный проект носит круглогодичный, всесезонный характер. Основными потребителями данного продукта будут люди с невысоким и средним уровнем дохода.

Список литературы

1. Абанкина Т. В. Стратегии повышения эффективности использования объектов культурного наследия / Т. В. Абанкина, П. В. Деркачев П.В // Вопросы государственного и муниципального управления –. 2016. – № 4.– С.45-74.
2. Селиванов В.В., Нюренбергер Л.Б. Туризм как приоритетная отрасль динамизации социально-экономического развития Крыма / В.В. Селиванов, Л.Б. Нюренбергер // Экономика и предпринимательство. – № 11 (100).– 2018. – С. 411–415.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УПРАВЛЕНИИ ТУРИЗМОМ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ЦЫГАНОВ А.Р.,

канд. экон. наук, профессор, профессор;

КИРИЕНКО О.Э.,

канд. экон. наук, доцент, доцент,

кафедра туризма

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Как известно, в настоящее время в странах мира (за небольшим исключением) произошёл полный отказ от плановых (социалистических) методов управления экономикой, экономические отношения регулируются посредством рыночных механизмов. При этом уже также хорошо известно, что эти механизмы не обладают возможностью всестороннего управления многочисленными отраслями экономики, что «невидимая рука рынка» (по Адаму Смиту) оказывается не всемогущей в этих

процессах. Именно поэтому управленческая роль государства в рыночной экономике сохраняет весомое значение. Эта роль остаётся важной и в управлении туризмом. «Практический опыт показывает, что посредством механизмов туристского рынка основные проблемы экономики туризма не могут быть решены в полной мере» [1]. В связи с этим, вовлечение государства в управление туристской отраслью неизбежно. Однако необходимые масштабы этой деятельности государства в молодой Донецкой Народной Республике не исследованы и чётко не определены.

Поэтому **целями исследования** являются: определение на основе изучения и анализа международного опыта государственного управления туристской индустрией направлений, задач, функций, методов и механизмов участия властей Республики в управлении туристской отраслью экономики для обеспечения её международной конкурентоспособности и устойчивого функционирования; выработка соответствующих научных рекомендаций

Изложение материалов основного исследования. Актуальным проблемам государственного управления туризмом уделено значительное внимание как зарубежных, так и российских учёных – к ним, прежде всего, относятся Харис Годфри, Кац Кеннет М., Батлор Р., Букалис Д., Гунн К. А., Колб Б., Котлер Ф., Купер К., Лоуз Э., Ричи Б., Холл К. М., Тухачёв А. В., Варивода В. С., Бобкова А. Г., Кудреватых С. А., Ефремова М. В., Смирнова И. Л., Волостных В. В., Мониц И. П. и другие. В их работах рассмотрены современные модели управления туризмом с участием государства; вопросы оценки качества госуправления, варианты государственной инфраструктуры туристской сферы, управления туристскими потоками, потенциальные пути тактического и стратегического развития туризма. Эти аспекты деятельности туристской индустрии рассмотрены, как правило, в условиях нормального функционирования, и почти нет рекомендательных решений для кризисных условий и, тем более, для условий экономической и территориальной блокады. Конечно, эти ограничения носят временный характер, но, к сожалению, сегодня

в Республике они весьма актуальны, а туристская отрасль не может быть ликвидирована, должна работать и, желательно, эффективно. Такая конечная цель стоит перед управляющими государственными органами и для её достижения им необходимы объективные научные исследования.

Таким образом, «...Создание эффективных систем управления туризмом является одной из самых актуальных проблем его развития. Научное исследование сферы туризма, управленческих факторов... является неотъемлемой частью обеспечения качества социальной жизни...» [2]. Вот почему туризм так важен в жизни современного общества. А «...Государственное регулирование в сфере туризма является одним из основополагающих факторов управления и развития отрасли...» [3].

Вовлечение государства в управление туризмом (впрочем, как и другими отраслями экономики) осуществляется практическим проведением конкретной туристской политики, основными проблемами которой, как показал анализ и последующие обобщения, сделанные с учётом нынешнего состояния и возможностей Республики, являются следующие:

проблема определения необходимых «точек» приложения усилий государства и создание для этого законодательно-правовой базы;

проблема определения возможных объёмов выделения и эффективного использования финансовых ресурсов в условиях их хронического дефицита;

проблема создания условий для возникновения позитивного инвестиционного климата в отрасли и оказания помощи в определении и привлечении конкретных субъектов инвестирования;

проблема разработки планов перспективного, стратегического развития отрасли;

проблема эффективного распределения и использования туристских доходов.

Дальнейшая детализация перечисленных выше проблем позволила сформулировать ряд необходимых к решению первоочередных задач, стоящих

перед управленческими структурами отрасли, в частности, перед Министерством молодёжи, спорта и туризма. К ним следует отнести:

принятие законодательных нормативных актов, обеспечивающих функционирование и развитие туристской отрасли в Республике, а также обеспечивающих защиту конституционных прав как производителей, так и потребителей туристских услуг;

создание системы статистического учёта и контроля, соответствующей современным международным критериям и нормативам;

выработка подзаконных актов и инструктивных материалов по сохранению природных богатств и культурно-исторического наследия Республики;

создание и поддержка постоянно действующей системы подготовки туристских кадров, обучения и повышения квалификации руководителей и персонала действующих фирм;

финансовое участие в создании туристской инфраструктуры, в том числе транспортных коммуникаций;

обеспечение стимулирования туристских предприятий к развитию новейших видов туризма, в том числе и слабо устойчивых - таких как сезонный, социальный, бизнес-туризм и др.

Как показал анализ, стимулирование и финансовая поддержка туризма в разных странах проводится сегодня различными методами и механизмами [4]. Все они, в принципе, доступны для применения в Республике, однако, как и везде, использование тех или иных из них является непосредственной прерогативой государства.

К наиболее распространённым в настоящее время средствам государственной поддержки туризма относятся:

форма прямого инвестирования, предоставление налоговых льгот, скидок, субсидий, дотаций;

освобождение от налога на прибыль в первые годы работы предприятия;

уменьшение налога на добавленную стоимость;

снижение налога с оборота;

предоставление внешним инвесторам льготного налогового режима и льготной ставки амортизационных отчислений;

предоставление инфраструктурным и обеспечивающим туристским предприятиям таможенных льгот – снижение или полная отмена пошлин – на приобретение и ввоз мебели, оборудования, иных товаров для гостиниц и транспортных средств туристского назначения.

Выводы.

1. Как показал анализ текущего состояния туристской отрасли в ДНР, участие государства в поддержке и управлении ею является по объективным причинам недостаточным.

2. Принимая во внимание временный характер нынешних ограничений, управляющим отраслью структурам для обеспечения её стабильной работы в будущих периодах необходимо постепенно в стратегическом режиме реализовывать приведенные выше задачи, основываясь на реальных и потенциальных возможностях.

3. С учётом опыта небольших стран (таких, как Швейцария, Австрия) необходимо создать финансовую базу туризма, реализуемую в виде специального фонда развития.

4. Государственным управленческим органам следует держать под контролем выполнение отраслью общих экономических принципов:

уровень цен на рынке внутреннего туризма должен быть ниже, чем на рынке выездного, что обеспечит выбор потребителя в пользу республиканского производителя;

в туризме предпочтительным является превосходство импорта услуг над экспортом, либо поддержание хотя бы их баланса.

Список литературы

1. Основные проблемы экономики туриндустрии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: studme.org/101699/turism/osnovnye_problemy_ekonomiki_turindustrii.
2. Виды систем управления в туризме [Электронный ресурс]. – Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/vidy-sistem-upravleniya-v-turizme.
3. Тухачёв А. В., Варивода В. С. Государственное регулирование сферы туризма на региональном уровне //Фундаментальные исследования. – 2014. - № 11-1. – С. 155-160 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: fundamental-research.ru/ru/article/view.
4. Едророва В. Н., Овчаров А. О. Государственная финансовая поддержка сферы туризма Электронный ресурс. – Режим доступа: cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-finansovaya-podderzka-sfery-turizma.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ

ЧЕГЛАЗОВА М.Е.,

канд. географ. наук, доцент, доцент;

МЕМЕТОВА Н.Т.,

студент,

кафедра туризма

ГБОУ ВО Республики Крым

«Крымский университет культуры искусств и туризма»,

г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. Статья посвящена специфике культурного туризма в Российской Федерации. В статье рассмотрены виды культурного туризма, эффективное развитие культурного туризма в России на современном этапе.

Цель исследования - провести анализ развития культурного туризма в Российской Федерации.

Изложение материалов основного исследования. Культура считается базовой почвой процесса становления, хранения, закрепления независимости, суверенитета и самобытности народа. Идентичность путей исторической эволюции культуры и туризма предопределила общность новых методов подхода к их дальнейшему развитию.

Культурный туризм получил широкое распространение во второй половине XX века, когда многие развитые страны перешли от индустриального к постиндустриальному обществу, одной из особенностей которого является значительное расширение доступа к культурным благам.

Наибольшей популярностью в реальное время использует культурно-познавательный туризм.

Культура – это душа нашей цивилизации. В этот момент ключевой задачей в туризме в РФ считается становление внутреннего и въездного туризма. Еще в реальное время очень остро стоит неувязка розыска государственной идеи.

Изучение собственного прошлого и использование опыта и достижений большого количества сотен поколений, проживавших до нас, как невозможно чем какого-либо другого станут помогать ее заключению.

Только единицы зарубежных туристов и немногие наши земляки предполагают, что на земли большинства областей и районов РФ, присутствуют неподражаемые этнографические, исторические, археологические, природные и архитектурные памятники. В последние десятилетия в нашей стране были не закрыты увлекательнейшие монументы эпохи бронзы, неолита, эпохи палеолита, раннего железного века и Средневековья, художественные ценности и содержащие культурные, которые по уровню эстетического выполнения и исторической значительности сравнимы с обширно популярными сокровищами вселенских цивилизаций. Эти монументы, по уверениям специалистов, предполагают собой большой

образованный потенциал для становления туризма в провинции. Надо обозначить, что вступление в туристический виток районных достопримечательностей даст толчок именно для развития культурно-познавательного туризма, который становится популярным и востребованным во всем мире.

Есть и еще одна очень важная сторона в этом вопросе – это образования и воспитания. Становление культурного туризма, содействующего гармонизации человека и общества, человека и природы, во всех развитых государствах располагается в фон зрения страны. Ведущими объектами такого туризма считаются монументы истории, природы и культуры, археологии. Эти же монументы считаются неизменными важными источниками дохода, решают дилемму создания рабочих мест, способствуют познанию малой родины.

Есть 3 ведущих отличия передового культурного туризма:

- привлекающая роль не отдельных памятников, а целостного культурного окружения;

- функциональная роль и позиция туриста имеют главное смысл, довольно высока вероятность выбора маршрутов и форм их прохождения;

- культурные ресурсы того или иного региона России выступают как культурный капитал, способный к воспроизводству, в том числе и за счет поступлений от современных форм туризма.

Степень культурного становления, имеет возможность быть применен еще для сотворения подходящего стиля определенного ареала на туристическом рынке. Составляющие и моменты культуры имеют все шансы считаться каналами рассредоточивая информацию о туристических способностях территории. Триумф становления туризма находится в зависимости не лишь только от материально-технической базы, соответственной общепризнанным эталонам и притязаниям, но и от эксклюзивности государственного культурного наследства. Объекты государственного культурного наследства обязаны быть представлены рассудительно и творчески. Научно-технический

прогресс устроил свое дело: продукция одной государства буквально не выделяется от подобной продукции иной государства. В культуре однообразие неприемлемо. Регион, желающий стать популярным туристским направлением, обязан владеть уникальными культурными ансамблями и предлагать их на туристическом рынке.

Цивилизованное достояние любого народа составляют не только произведения архитекторов, художников, писателей, музыкантов, труды ученых и т. д., но и нематериальное достояние, включающее народные промыслы, фольклор, религиозные ритуалы, фестивали и т. п.

При посещении другой страны туристы воспринимают в целом культурные ансамбли, составной частью которых считается природа.

Аттрактивность культурных комплексов, определяется их художественной и исторической ценностью, модой и доступностью по отношению к пространствам спроса. Вложения в культуру содействуют формированию заманчивого стиля территории, продвижению на рынке туристических предложений и вербованию большого числа туристов, собственно, что содействует подходящему инвестиционного климату, обновлению инфраструктуры и началу свежего витка становления земли.

Культурный туризм считается механизмом самофинансирования наследства, выступает источником внебюджетных вложений в возрождение, сбережение памятников материального и явлений нематериального наследства, инициирует поддержание народных, культурных, религиозных традиций и обрядов, национальных ремесел и промыслов. Этим образом, он навевает не лишь только экономическую выгода, но и неоценимый вклад в дело хранения историко-культурного потенциала населения земли.

Необходимой чертой культурного ансамбля считается прочность его соотношения ценностным аспектам, сформировавшимся у населения. Данный момент связан с долговременностью внимания туристов, к определенному культурному объекту.

Особенности культуры различных регионов мира все чаще побуждают людей проводить отпуск в путешествии. Объекты, популярные туристами, содействуют их духовному обогащению, расширению кругозора. Культура считается одним из ведущих составляющих туристического внимания. Основой культурного туризма считается историко-культурный потенциал государства, подключающий всю социокультурную среду с обычаями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной деятельности.

Историческое наследие региона нуждается в продвижении на туристский рынок. Поэтому национальные туристские организации должны заниматься распространением информации об историческом потенциале местности. В числе заманчивых инноваций в сфере демонстрации исторического наследия и привлечения туристов возможно отметить особые светозвуковые шоу-программы, получившие распространение в Европе и странах Средиземноморья. Специфичность этих шоу заключается в определенном проигрывании отдельных страничек ситуации с внедрением всевозможных эффектов.

На этот момент в нашей стране имеется развитие и становление туристической промышленности. Туристический бизнес в РФ располагается на стадии структурной перестройки, институционального развития, формирования внутриотраслевых, межотраслевых и внешнеэкономических связей. Это один из немногих оживленно развивающихся обликов российского бизнеса. Интерес предпринимателей к туризму объясняется рядом факторов. Во-первых, появление благоприятных условий для развития туристского бизнеса. Во-вторых, внимание общества к разным обликам туризма, доступность туризма для большей части населения. По прогнозам исследователей, в ближайшие несколько лет туризм мог бы оказать важное положительное воздействие на экономику государства и ее больших населенных пунктов при грамотном применении ресурсов культурного туризма в России.

Этим образом, туризм, являясь прибыльной сектором экономики, имеет возможность замерзнуть при надлежащих критериях важной заметкой валового государственного дохода России.

Выводы. На сегодняшний день культурный туризм в полной мере удовлетворяет потребности человека в духовном развитии и самосовершенствовании. Необходимости человека в культурном туризме обоснованы как наружными, так и внутренними причинами и затрагивают почти все нюансы жизни и работы человека. В последнее время отмечается возрождение внимания и приобщение общества к культурным ценностям и искусству в целом, в связи с этим искусство и культура становятся обязательной частью нашей жизни.

Список литературы

1. Чеглазова М.Е. Перспективы развития культурно-познавательного туризма в Республике Крым на примере г. Симферополь. // Журнал «Таврические студии» № 8 (2016). ГБОУВО РК «Крымский университет культуры, искусств и туризма». Симферополь: «АНТИКВА», 2018. – С. 115-121.

2. Чеглазова М.Е., Арзуманян Л.М. Современное состояние культурно-познавательного туризма в Крыму. // Приоритетные направления и проблемы развития внутреннего и международного туризма в России: сборник материалов I Всероссийской с международным участием научной конференции, г. Алушта, 26-27 апреля 2018г. - Симферополь: ИТ «Ариал», 2018. – С. 212-217.

3. Чеглазова М.Е., Демина Е.С. Культурно-познавательный туризм — приоритетное направление развития туризма в Крыму. // Приоритетные направления и проблемы развития внутреннего и международного туризма в России: сборник материалов I Всероссийской с международным участием

научной конференции, г. Алушта, 26-27 апреля 2018г. - Симферополь: ИТ «Ариал», 2018. – С. 221-225.

4. Чеглазова М.Е., Перескоков А.С. Оценка значения культурного туризма для устойчивого развития туристского региона. // Приоритетные направления и проблемы развития внутреннего и международного туризма в России: материалы II Всероссийской с международным участием научно-практической конференции, г. Бахчисарай, 25–26 апреля 2019 г. — Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2019. — С.74-79.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ЧЕРНОГОРИЯ

ЧЕГЛАЗОВА М.Е.,

канд. географ. наук, доцент, доцент;

МОЛЧАНОВА А.И.,

студент,

кафедра туризма

ГБОУ ВО Республики Крым

«Крымский университет культуры искусств и туризма»,

г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. В данной статье, проведен анализ ресурсного потенциала независимого государства Черногория и рассмотрены имеющиеся природные ресурсы, которые привлекают туристов из различных уголков мира.

Цель исследования - провести анализ рекреационных ресурсов независимого государства Черногория.

Изложение материалов основного исследования. Республика Черногория – уникальное государство, где благодаря географическому

расположению, климату и обстановке беспрепятственно развивается туризм, а богатая историческая база дополняет природную.

Расположение государства на побережье Адриатического моря дает возможность в летний сезон совмещать большинство видов туризма сразу. Природа, живописные ландшафты, инфраструктура исторических объектов, историческая ценность народного наследия, культура и быт бывших жителей Черногории, и климат делают страну привлекательной.

Площадь Республики Черногория по официальным данным составляет 13 812 км кв, на которой сконцентрировались более 2 тысяч исторических памятников. Это старые города с множеством музеев и богатейшей историей.

Многие туристические ресурсы внесены в список ЮНЕСКО: природный и культурно-исторический район Котор, национальный парк Дурмитор, Стечки, Венецианские оборонительные сооружения XVI-XVII веков, в предварительный список внесены исторический центр города Цетине, исторический центр города Бар, Дукля, национальный парк Биоградская гора, старый город Улциня. В 1991 году власти Черногории приняли декларацию, согласно которой страна стала первым экологическим государством в мире. Этот статус был подтвержден Конституцией 16 лет спустя, когда был определен путь развития страны. Природный потенциал Черногории — это главный туристический бренд.

Будва является мегаполисом черногорского туризма и одним из самых громких и самых загруженных городов на черногорском побережье летом. Будва, похоже, ведет двойную жизнь – одна в старой, а другая в новой части города. Окаймленный высокими крепостными валами и украшенный архитектурой, преимущественно Венецианской, Старый город охраняет исторические и культурные сокровища-Римский некрополь и алтарь, античные пилоны, дохристианские базилики и множество церквей.

Porto Montenegro представляет собой яхтенный комплекс, который расположен в Которском заливе, являющемся объектом Всемирного наследия

ЮНЕСКО. В его состав входит марина с инфраструктурой мирового класса и поселок яхтсменов с роскошными апартаментами, которые доступны для продажи и аренды.

Парк Дурмитор расположен в обширном горном районе в северо-западной части Черногории, в окружении рек Пивы и тары и имеет 23 горные вершины на высоте более 2300 метров над уровнем моря. Парк занимает площадь 39000 гектаров и включает в себя 82 километра каньона реки Тара с высотой 1600 метров над уровнем реки.

Регион Дурмитора является наиболее важной частью Динарского горного хребта, характеризующегося высокими вершинами, обильными лесами и глубокими ущельями. Каньон Тары является крупнейшим в Европе и насчитывает более 1500 видов флоры и 130 видов птиц. В парке есть 17 ледниковых озер, а самая высокая вершина в Черногории – Боботов Кук (2522 м). С 1980 года парк и каньон реки Тара находятся под охраной ЮНЕСКО. В 1977 году каньон был объявлен Всемирным экологическим заповедником. Семь зон парка относятся к числу особо охраняемых природных территорий.

Большое количество 314 охраняемых животных в Черногории, в том числе 163 вида птиц живут в районе Дурмитора. Черное озеро в Национальном парке Дурмитор является одной из лучших туристических достопримечательностей Черногории. Черное озеро является самым известным, и в то же время крупнейшим из 18 ледниковых озер в Национальном парке Дурмитор. Более чем 3-километровая пешеходная дорожка вокруг озера, является самой популярной для пеших прогулок и отдыха.

Обилие природных достопримечательностей привлекательно для 90% туристов приезжающих в Черногорию. Первое почётное место занимает Бока-Которский залив. На берегах этого живописного залива находятся знаменитые Черногорские города Котор, Херцег-Нови, Тиват, Пераст и ещё с десятков небольших уютных городков и деревень. Можно арендовать катер, взять специальную экскурсию.

Пераст является одним из самых странных и по своей истории одним из самых красивых мест в Которском заливе. Сегодня его часто называют самым тихим городом в Боке. Его узкие улочки и многочисленные, в основном заброшенные ренессансные и барочные дворцы, свидетельствуют о былом богатстве Которского залива, а также о тех днях, когда здесь велась роскошная жизнь его обитателей. В Перасте сохранилось 16 дворцов, среди которых барочный дворец Вујовић у самого входа в Пераст. Другими дворцами являются: бронза, Сестокрилович, Мазарович, Балович, Вискович, Павловичини, Мартинович, Змаевич и другие. Все они представляют собой 12 Перастских братств (кланов).

Еще одно популярное и посещаемое место, которое относится к природным и историческим достопримечательностям это город Котор. Старый город-это самая известная часть Котора, где сохраняются история, культура и традиции Котора. В Старом городе Котора находится огромное количество памятников средневековой архитектуры: храмы, соборы, дворцы, музеи. Его красота дополняется множеством узких улочек, площадей и рынков. Старый город Котор выделяется также большим количеством стильно сделанных ворот, дворцов богатых семей и большим количеством лестниц. Старое ядро Котора сегодня считается наиболее хорошо сохранившимся средневековым городским образованием в Средиземноморье.

Жабляк - это город на самой высокой высоте Балкан. Он расположен на высоте 1456 м. Расположен в самом центре огромной горы Дурмитор-и в центре Национального парка Дурмитор. Жабляк представляет собой хорошее место для зимнего туризма, но для многих туристов этот уникальный город является лучшим выбором для летнего отдыха.

Рафтинг на белой воде по реке Тара, является достопримечательностью для любителей экстремальных видов спорта и одним из лучших туров по Черногории. Каньон реки Тара. На 36 000 га, которые находятся под охраной ЮНЕСКО, самый глубокий каньон мира после того, как через него прорвалась

река Колорадо. Эндемичные цветочные и животные виды, нереальные природные красоты и теплый дух местных жителей сделают ваш отдых незабываемым. В туристическом предложении Жабляка есть целый ряд рафтинговых туров и поездок, которые также включают фантастические ночевки на природе, дегустацию местных традиционных блюд и адреналиновый рейтинг вниз по порогам тары. Мост Тара построенный между 1937 и 1940 годами, мост Джурджевица Тара (или просто: мост Тара), представляют собой одну из самых посещаемых достопримечательностей в Черногории. 172 метра над рекой Тара, этот мост в то время он закончил, был самым большим автомобильным бетонным арочным мостом в Европе. Мост на таре всегда был большим вдохновением для многих художников, а его великолепной красотой восхищались даже известные архитекторы и инженеры.

Остров Свети-Стефан сегодня наиболее известен как модный летний курорт. Когда в конце 1940-х годов было принято решение, что это место должно быть превращено в туристический объект, для Свети Стефана началось создание новой истории. Свети Стефан получил награду «Золотое яблоко», как самый эксклюзивный летний курорт в мире. В непосредственной близости от него расположена бывшая летняя резиденция короля, которая сегодня является отелем Milocer.

Национальный парк Ловчен расположен в скалистом регионе Динарских Альп. Склоны горы Ловчен круто поднимаются от прибрежного района Будвы и западной части Цетине. Парк граничит на юге с шоссе Будва-Цетинье и на севере со старой Которской дорогой. "Черная Гора", в честь которой получила свое название Черногория, возвышается на 1749 метров над уровнем моря. Парк составляет 6220 акров. В парке насчитывается 2000 растений. Это обилие жизни является результатом экстремальных высот и под влиянием двух климатических зон: средиземноморской и Континентальной. Их сочетание на столь малом пространстве является причиной создания уникальной среды обитания.

Сегодня почти единственный европейский тропический лес, который окружает фантастическое озеро Бейоградско, находится всего в нескольких километрах от города Колашин. Сегодня в этом природном заповеднике сохраняются десятки видов растений и сотни видов животных, которые можно встретить только в этом месте во всей Европе. Центральным моментом всего парка является Биоградское озеро, которое на поверхности всей площади 230.000 м² расположено на высоте 1094 метров над уровнем моря, вместе с Йезерстицей, притоком стока, образуя водные комплексы изысканной красоты. Над озером, раскинувшимся на 54000 га, возвышаются огромные горные венки, которые на протяжении тысячелетий отражались в его спокойной водной глади.

Хотя это самый маленький из четырех национальных парков в Черногории, Национальный парк Биоградска Гора содержит разнообразие флоры и фауны. Существует 26 различных мест обитания растений с 220 различными растениями. В этом парке обитает 150 видов птиц и 10 видов млекопитающих, а в его лесу насчитывается 86 видов деревьев. В водах парка обитают три вида форели и 350 видов насекомых. Основными элементами парка являются: нетронутый лес с деревьями старше пятисот лет, большие горные склоны и вершины, ледниковые озера на высоте 1820 метров и легкодоступное озеро, расположенное у самого входа в парк. Парк известен как уникальный геолого-морфологический регион и как таковой очень привлекателен для научных исследований.

Острожский монастырь, созданный природой и человеческим взаимодействием, высеченный почти во всей своей полноте в вертикально расположенной горной скале, сегодня является жемчужиной черногорской духовности, которую ежегодно посещают более ста тысяч паломников со всего мира и путешественников всех религий.

Выводы. Таким образом, огромное количество достопримечательностей, которые появились природным путем, и благодаря времени сейчас помогают

стране развиваться и быть привлекательной. Хотя это одна из самых маленьких стран в Юго-Восточной Европе, Черногория - это разнообразная страна, полная природных чудес. За последние несколько десятилетий Черногория стала одним из самых популярных направлений на Балканах.

Список литературы

1. Чеглазова М.Е., Молчанова А.И. Рекреационные ресурсы Черногории, как фактор развития туризма. // Приоритетные направления и проблемы развития внутреннего и международного туризма в России: материалы II Всероссийской с международным участием научно-практической конференции, г. Бахчисарай, 25–26 апреля 2019 г. — Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2019. — С. 433-438.

2. Материалы официального сайта Министерства туризма Черногории [Электронный ресурс] - Режим доступа www.mturizma.cg.yu/ (дата обращения 02.09.2020)

3. Материалы официального сайта Черногории [Электронный ресурс] - Режим доступа www.montenegro.yu/(дата обращения 29.09.2020)

МАРКЕТИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДАЖ В СФЕРЕ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА

ЧЕГЛАЗОВА М.Е.,

канд. географ. наук, доцент, доцент;

НЕСТЕРОВА М.А.,

обучающаяся 3 курса магистратуры,

кафедра туризма

ГБОУ ВО Республики Крым

«Крымский университет культуры искусств и туризма»,

г. Симферополь, Республика Крым, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. В данной статье рассматривается необходимость маркетинга и активного продвижения туристского продукта. Туризм способствует увеличению занятости, развитию спроса и предложения на сопутствующие товары и услуги, росту доходов бюджета, повышению стандартов качества жизни.

Цель статьи. Цель данной статьи заключается в исследовании важности туристского маркетинга.

Изложение материалов основного исследования. Маркетинг в сфере туризма – это термин, который используется для обозначения деятельности, благодаря которой посетители привлекаются к определенному месту, которое может быть государством, городом, конкретным объектом наследия или местом туристского назначения, гостиницей, конференц-центром и т.д. Маркетинг в сфере туризма связан с маркетинговыми стратегиями в области туризма.

Маркетинговая стратегия – это небольшая часть бизнес-стратегии. Если бизнес-стратегия касается производства, операций, закупок то маркетинговая стратегия будет ориентирована на комплекс маркетинга, бизнес-среду, распространение и другие области, связанные с маркетингом.

И бизнес-стратегия, и маркетинговая стратегия важны для продвижения туристской фирмы. Фирме нужно знать, какой бизнес-стратегии ей нужно следовать и какие шаги необходимо предпринять, чтобы создать и поддерживать бизнес. Так же фирме нужно знать свою маркетинговую стратегию. Важно понимать каковы сильные и слабые стороны организации, какие продукты есть у предприятия, в какой сегмент можно продавать эти продукты, можно ли разработать новый продукт, где в системе есть пробелы, чтобы разработать оптимальную маркетинговую стратегию.

После учета всех этих факторов составляется маркетинговый план. Маркетинговый план – это документ, который представляет собой дорожную карту того, как туристское предприятие собирается реализовать свою

маркетинговую стратегию. Затем этот маркетинговый план представляется инвесторам или банкирам для получения средств для организации.

В основе маркетинговой стратегии обычно лежат следующие факторы:

1. Долгосрочные маркетинговые стратегии и цели фирмы. Видение туристских фирм играет решающую роль в формировании маркетинговой стратегии организации и определяет, где компания планирует быть в долгосрочной перспективе.

2. Стратегические маркетинговые действия, которые необходимо предпринять.

3. Маркетинговые стратегические планы. То, как фирма будет выполнять свою миссию является стратегическим планом и включает в себя различные этапы, такие как знакомство с сильными и слабыми сторонами фирмы, формулирование стратегии турпродукта, знание комплекса маркетинга, планирование ресурсов, которые потребуются для реализации плана.

4. Маркетинговые стратегии и тактика. Тактика обычно не включается в долгосрочные стратегические планы, однако тактика важна для организации и достижения краткосрочных целей и, следовательно, они могут быть сформулированы вместе с маркетинговой стратегией. Тактика может включать в себя предоставление скидок, дополнительную рекламную поддержку или любую другую поддержку, которая мотивирует клиента купить продукт.

Как только все вышеперечисленные факторы будут учтены, маркетинговая стратегия будет сформирована. Сформировать маркетинговую стратегию намного проще, чем реализовать ее на практике. Здесь решающую роль играет маркетинговый план.

Туристский маркетинг важен в туристском бизнесе. Маркетинг в сфере туризма – это применение нескольких маркетинговых методов и стратегий для развития туристской индустрии. Стратегическое планирование и брендинг – ключ к эффективному маркетингу в сфере туризма. Туристская компания, которая занимается маркетингом в сфере туризма, сможет в кратчайшие сроки

получить преимущество перед своими клиентами и стать монополистом в индустрии туризма.

В настоящее время существуют различные методы, которые используются для развития туристского маркетинга. Ниже приведены наиболее важные способы, с помощью которых можно повысить туристскую маркировку любого места.

1. Маркетинг местоположения. В этом типе маркетинга основной упор туристского маркетинга заключается в привлечении внимания людей к определенному месту. При этом не дается никаких рекомендаций в отношении конкретного сайта или какого-либо жилья. Сейчас есть места, которые уже настолько популярны во всем мире, что маркетологам туризма не нужно прилагать много усилий, чтобы привлечь внимание туристов к таким местам.

Таким образом, геолокационный маркетинг — это одна из простейших форм туристского маркетинга, в которой, даже не прилагая особых усилий, можно привлечь клиентов с учетом ценности бренда и популярности определенного места.

2. Маркетинг деятельности — осуществляется с учетом как местоположения, так и деятельности, которая проводится в таких местах. Этот тип маркетинга обычно имеет в виду путешественников, которые предпочитают активные виды туризма.

Целевой маркетинг, также иногда называемый нишевым маркетингом — это маркетинг на желаемом целевом рынке. Целевой маркетинг в основном состоит из двух этапов - определение сегмента рынка, а также определение того, кем будет целевой клиент и разработка маркетингового комплекса с подходящим продуктом, ценой, рекламными акциями и местом, чтобы целевой рынок быстро его принял.

Определение целевого сегмента — главный шаг целевого маркетинга — сначала определить целевой рынок. Только с помощью сегментации можно узнать, какой сегмент будет наиболее прибыльным. Сегментацию можно

проводить по следующим принципам: географическому, поведенческому, психографическому и демографическому. Фирма может нацеливаться на один тип или сочетание вышеуказанных сегментов. Таким образом, сегмент может быть как географическим, так и поведенческим. Как только станет понятно, на какой сегмент ориентируется туристское предприятие, маркетинговый комплекс может быть определен соответствующим образом для целевого маркетинга.

1. Маркетинговый комплекс для целевого маркетинга - как только целевой сегмент определен, автоматически следует стратегия маркетингового комплекса. Если турпродукт является независимым, но принята географическая сегментация, то цены, рекламные акции и размещение зависят от покупательной способности и других характеристик этого географического сегмента.

2. В целевом маркетинге выбор целевого рынка осуществляется на основе пяти факторов: концентрация одного сегмента; избирательная специализация - сосредоточение внимания на гибридном сегменте; специализация продукта - запуск продуктов, которые нравятся определенной целевой группе; специализация рынка - ориентация на один рынок; полный охват рынка.

Целевой маркетинг также предполагает позиционирование как решающий фактор. После того, как целевой рынок определен, следует принимать решения о маркетинговом комплексе. Однако в этом сам фактор позиционирования. Четыре компонента маркетинга должны быть такими, чтобы они правильно позиционировали продукт в сознании потребителей.

Особое внимание сейчас представляет таргетинг, направленный на жизненный цикл клиентов и нацеливание на семейный жизненный цикл. Маркетинг жизненного цикла клиента – еще один пример целевого маркетинга – наличие каждого продукта в комплекте для каждого уровня жизненного цикла клиента.

3. Корпоративный маркетинг – это довольно интересный подход к туристскому маркетингу. Большое количество людей, работающих в корпоративном секторе, вынуждено ездить в разные места, чтобы посетить конференцию или собрание. Здесь маркетологи туристского бизнеса пользуются тем фактом, что, планируя деловую встречу в туристических местах, люди приезжают в большом количестве, поэтому они могут извлечь из этого большую прибыль. В основе туристического маркетинга лежат четыре его важных столпа: продукт, цена, место и продвижение. Маркетинговый комплекс туризма включает следующее:

1. Продукт. Одним из наиболее важных аспектов туристского маркетинга является определение эффекта от продажных выгод и других видов выгод, которые повторно получаются в результате конкуренции со своими конкурентами на том же рынке.

2. Цена – также важный аспект туристского маркетинга. В настоящее время разработано так много приложений, по которым, если турист заказывает гостиницу или транспорт, например самолет или поезд, он получает скидки. Это привлекает множество клиентов. Наряду с бесплатным реферальным маркетингом они также стараются предоставлять своим клиентам дополнительные услуги.

3. Место. В туристском маркетинге маркетологи, занимающиеся местами и направлениями, предлагают свои продукты и услуги своим клиентам через турагентов, туроператоров. Распространение их продуктов и услуг может осуществляться через каталоги, онлайн-сайты, магазины, и т.п.

4. Продвижение – это четвертый столп туристского маркетинга. При этом используется множество различных стратегий и технологий для продвижения любой конкретной области или туристского направления. Фактически, отраслевые журналы и планировщики встреч также являются эффективным средством для рекламных целей. К ним часто прилагается множество купонов на скидку, брошюр, а также они пытаются привлечь своих целевых клиентов к

рекламе, которая появляется на веб-сайте, чтобы они знали о различных туристских местах.

Вывод. Таким образом, туристский маркетинг является одной из отраслей маркетинга, связанных с туристской индустрией. Очень важно проводить эффективный маркетинг в сфере туризма, так как это может приносить высокую прибыль, потому что в мире очень много людей, которые любят путешествовать, и туристский маркетинг может способствовать процветанию туристского бизнеса.

Список литературы

1. Анурин В. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. СПб.: Питер, 2004. – 270 с.
2. Барчуков И.С. Туризм: организация, управление, маркетинг / И.С. Барчуков. СПб, 2005. – 376 с.
3. Чеглазова М.Е., Нестерова М.А. Теоретические основы жизненного цикла туристского продукта // Проблемы и перспективы развития туризма в Южном федеральном округе: Сборник научных трудов. – Симферополь: ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 2019. – С. 63-66.
4. Чеглазова М.Е., Нестерова М.А. Аспекты стратегического маркетинга в туризме. // Приоритетные направления и проблемы развития внутреннего и международного туризма в России: материалы IV Всероссийской с международным участием научно-практической конференции (г. Казань, 24–25 января 2020 г.). — Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2020. – С.152.

**ИННОВАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ В ФОРМЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КЛАСТЕРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ДНР**

ШЕПИЛОВА В.Г.,

канд. экон. наук, зав. кафедрой;

КИСЕЛЁВА Е.А.,

магистрант,

кафедра туризма

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В ДНР органом, регулирующим сферу туризма, является Министерство молодежи, спорта и туризма. Что касается научной составляющей отрасли, то к данной категории относят образовательные организации Высшего профессионального образования Республики, готовящие специалистов в сфере туризма. На сегодняшний день, это два ВУЗа: ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» и ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». Образовательные учреждения Республики подчиняются Министерству образования и науки ДНР.

В исследовании предлагается рассмотреть взаимодействие государственных органов в форме Министерств и образовательных учреждений, готовящих специалистов в данной сфере в форме научного кластера для развития отрасли на региональном уровне. Научный кластер в туризме может быть связующим звеном между коммерческими интересами предпринимателей в сфере туризма, приоритетами государственной политики и

интересами граждан Республики в приобретении качественного турпродукта. По данной теме представлено большое количество научных работ, которые вскоре будут применены на практике. Так, Правительством Российской Федерации утвержден приказ об утверждении программы научно-образовательного кластера в Санкт-Петербурге от 23.07.2020 [1].

Цель исследования. Разработать предложения по созданию научно-образовательного кластера в ДНР для развития туристской отрасли в регионе.

Изложение материалов основного исследования. В становлении и функционировании научно-образовательного туристического кластера в ДНР важную роль играют учреждения, которые подготавливают специалистов в сфере туризма.

Рассмотрим деятельность каждой организации отдельно. Связи в образовательных учреждениях можно разделить на две группы: связи с научными организациями и связи с производством. Первый вид связей выражается в обмене кадрами между учреждениями, подготовке научных кадров образовательными учреждениями, а также совместном проведении научно-исследовательских работ. Второй вид связей выражен в подготовке и переподготовке кадров для промышленного производства, а также в повышении квалификации работников предприятий.

Благодаря взаимодействию конкретных министерств и образовательных учреждений можно создать не только современный научно-образовательный комплекс с участием высококвалифицированных кадров, но и наладить партнерские отношения между участниками образовательных учреждений региона и интегрировать результаты научной деятельности в производственную практику [2].

Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР – республиканский орган исполнительной власти, который проводит государственную политику в сфере молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма [3].

Следовательно, от деятельности данного Министерства во многом зависит развитие и функционирование отрасли.

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики - республиканский орган исполнительной власти, который обеспечивает и реализует государственную политику в сфере образования и науки [4].

Основная цель формирования научного кластера в туризме, заключается в формировании устойчивых, партнерских связей между участниками кластера, а именно, образовательных учреждений и Министерств, основанных на их взаимных интересах. Стоит отметить, что предприятия туризма хоть и не являются научными организациями, но они будут принимать непосредственное участие в этой программе и получать выгоду в виде квалифицированных и опытных кадров. На рис.1. представлены участники научного кластера в туризме ДНР.

Рис.1. Участники научного кластера в туризме

Предлагается следующая система взаимодействия образовательного учреждения по подготовке необходимых специалистов и органов власти. Министерства должны обеспечивать надзор за практической составляющей образовательного процесса. Во власти государственных органов обязать каждое официально осуществляющее свою деятельность предприятие в сфере туризма ежегодно проводить обучение студентов на своем предприятии и устанавливать за это как льготы для предприятия, так и штрафные санкции. Предлагается ввести обязательную практику с трудоустройством для студентов каждый

последний месяц семестра. Таким образом, по окончании образовательного учреждения (6 лет) у студента будет один год официального стажа на предприятии, а у работодателя будет возможность принять в организацию компетентного квалифицированного сотрудника с высшим образованием и опытом работы.

Задача государственного регулирования инновационной научной туристской деятельности состоит в признании данного направления приоритетным для развития экономики региона.

На первом этапе задачами в создании научно-образовательного кластера в туризме на государственном уровне являются следующие:

создание правового обеспечения научно-образовательного кластера;

разработка новых образовательных программ для образовательных учреждений Республики;

координация и надзор за практической составляющей образовательного процесса в образовательных учреждениях;

активная поддержка взаимодействия науки и бизнеса.

Предполагаемыми результатами внедрения научного кластера в сфере туризма ДНР являются:

изменение стратегии профессионального образования и развития туризма Республики;

повышение качества подготовки кадров;

обеспечение студентов рабочими местами;

более качественный государственный контроль над развитием рынка труда;

развитие сферы туризма и создание инновационной деятельности государственных органов путем привлечения всех субъектов туристической индустрии в Республике.

В долгосрочной перспективе результатом формирования научного кластера в туризме можно выделить рост производительности труда и уровня занятости населения и повышение качества жизни в регионе.

Выводы. Таким образом, роль государства в развитии туристического бизнеса и туризма в целом очень высока. Только при государственной поддержке туристический бизнес может выйти на мировой уровень и заслужить доверие иностранных туристов. В условиях быстрого развития экономики недостаточно просто поддерживать отрасль. На сегодняшний день важно находить инновационные пути развития деятельности, стоит отметить, что особое внимание должно быть уделено развитию человеческого потенциала, его интеллектуальной составляющей. Следовательно, формирование научного кластера в сфере туризма относится к инновационной деятельности государственных органов и способствует обеспечению квалифицированными кадрами туристской сферы, росту занятости населения и повышению эффективности деятельности предприятий индустрии туризма.

Список литературы:

1. Об утверждении паспорта программы научно-образовательного кластера «Менделеев» СПбГУ. [Электронный ресурс]:- Режим доступа: <https://spbu.ru/openuniversity/documents/ob-utverzhdanii-pasporta-programmy-nauchno-obrazovatel'nogo-klastera>
2. Мальцева Е.А. Научно-образовательный кластер как основа формирования новой экономики региона / Е.А. Мальцева // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, 2008. [Электронный ресурс]:- Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-obrazovatelnyy-klaster-kak-osnova-formirovaniya-novoy-ekonomiki-regiona>
3. Официальный сайт Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики. [Электронный ресурс]:- Режим доступа: <http://xn--h1aheeehel.xn--p1acf/about-ministry>
4. Официальный сайт Министерства образования и науки ДНР. [Электронный ресурс]:- Режим доступа: <http://mondnr.ru/minobr>

РЕКРЕАЦИОННЫЕ И ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЩЕРБАК Е.В.,

аспирант;

ПОДОЛЬСКАЯ Л.Д.,

аспирант,

ГУ «Институт экономических исследований»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Эффективное использование рекреационных ресурсов, как основы функционирования сферы туризма, играет важную роль в социально-экономической жизни Донецкого региона. Заинтересованность Донецкой Народной Республики в макроэкономическом развитии трансформирует мультипликационный эффект туризма на все сферы экономики. За годы самостоятельного функционирования в Республике принято ряд законодательных [1] и распорядительных документов, предусматривающих мониторинг окружающей среды, использование наилучшей доступной технологии с целью охраны, защиты и сохранения рекреационного окружения, проведения экологической экспертизы. Актуальность исследования базируется на необходимости усовершенствования методов, принципов и других инструментов в использовании рекреационных ресурсов на промышленной территории. Это позволит с большей эффективностью осуществлять целенаправленное использование рекреационных ресурсов на территории Республики [2].

Значительный вклад в решение проблем развития рекреации, объектов туризма на ее основе, внесли такие ученые, исследователи и экономисты, как: Р.И. Балашова [2], А.А. Павлова [3], А.Н. Химченко [3], Л.А. Овчаренко [4], С.Н. Голубничая [5], Г.В. Мишечкин [5], Л.Д. Подольская [6], и др.

Целью работы является исследование рекреационных ресурсов ДНР и оценка результатов для определения перспектив и условий их развития и использования в туризме.

Изложение основных материалов исследования. Ресурсный потенциал Донецкой Народной Республики располагает необходимыми условиями использования рекреаций для развития всех видов туризма. В рекреационной среде сохранились экосистемы, которые не подверглись существенному влиянию хозяйственной деятельности общества, их можно использовать в научных целях, для эстетического восприятия, они оказывают содействие развитию экологического туризма [3].

В связи с этим автор Л.А. Овчаренко отмечает, что одной из причин таких изменений является «обострение экологических общемировых проблем, связанных с необходимостью перехода к новому качеству взаимоотношений человека и природы, выдвигает на первый план задачу решения экономикой также и экологических задач» [4].

Однако при обеспеченности региона рекреационными ресурсами большое количество проблем не позволяет данному направлению экономики эффективно развиваться. На сегодняшний день существует объективная необходимость развития в Донецкой Народной Республике санаторно-курортной сферы и туризма, которые будут способствовать ее экономическому росту, экологическому оздоровлению и социальной стабилизации, развитию здравоохранения на фоне устранения пандемии коронавируса, созданию профилактических центров.

Одна из важных задач рекреационного развития состоит в усилении туристской деятельности в Донецкой Народной Республике, выражающаяся созданием организационно-правовых и экономических условий для стимулирования развития ее рекреационного комплекса. Туризм, как его составляющая, рассматривается как совокупность отраслей производства и сферы услуг для населения, где инвестиционные ресурсы направляются для

извлечения экономической и социальной эффективности, направленной на удовлетворение потребностей в поддержание работоспособности граждан.

Проблемы функционирования и развития рекреационного комплекса являются достаточно сложными для современных условий при нестабильной политической ситуации в регионе, так как требуют обобщающего подхода к решению экономических, социальных и экологических задач [5]. Факторами, сдерживающими развитие рекреации, являются следующие (табл. 1):

Таблица 1

Виды факторов, сдерживающих развитие рекреационного потенциала

Виды факторов		
Исторические	Управленческие	Экономические
значительные разрушения рекреационной и туристской инфраструктуры в ходе боевых действий на территории республики в 2014-2016 гг.	несовершенство нормативно-правовой и экономической базы, регулирующей отношения в сфере туризма	значительный моральный и физический износ сохранившейся материальной базы
	недостаточное использование современных технологий продвижения рекреационного продукта на внутреннем рынке	отсутствие гибкой системы стимулирования предприятий, занимающихся рекреационным туризмом.

Снижение этих проблем возможно при выполнении таких действий [4]:

проведение мониторинга формирования рекреационных комплексов, объединённых на основе общего программно-регионального планирования;

разработка методических подходов к повышению социально-экономической устойчивости развития региона на основе использования территориальных ресурсов и формирования системы оценки расходов.

Туристические предприятия, адаптирующиеся к возрастающему потоку технологических новшеств в банковской, финансовой, цифровой сферах, формируют потенциал для развития в будущем. Следовательно, будет актуальным выбор конкретного направления использования современных

технологий в сфере туризма и применять творческий подход в использовании инноваций. Инновационная активность сферы туризма, как один из факторов, способствующих ее развитию, будет зависеть от практического использования научно-технического потенциала, государственной инновационной политики, состояния внешних и внутренних ресурсов туристской территории.

В своем исследовании, целью которого является развитие инновационной активности предприятий в сфере туризма на основе освоения и использования рекреаций, автор Л.Д. Подольская [6] рассматривает такие характерные принципы взаимосвязи рекреаций и туризма:

- постоянное улучшение качества туристских услуг и их комбинирование;
- использование рекреаций и современных технологий для открытия новых направлений предоставления туристской услуги;
- совершенствование качественных характеристик персонала;
- разработка новых путей использования существующих ресурсов при одновременном поиске развития новых ресурсов;
- использование новых технологий и установление сотрудничества с профильными государственными структурами и др.

Выводы. В настоящих условиях объективным является подход, когда рассматривается не только необходимость формирования и развития рекреационного комплекса с учетом потребностей общества, но и принимаются к расчету его возможности. Успешное развитие рекреаций, экологии в целом, в Донецкой Народной Республике во многом зависит от состояния территории, ее конкурентной активности, наличия инвестиций, доступности инновационных технологий. Такой процесс сопровождается социально-экономической и экологической эффективностью, который выражается в сохранении природного и историко-культурного наследия территории, росте качества жизни населения и региона в целом, сохранении экологического равновесия, охране природных рекреационных ресурсов.

Список литературы

1. Об охране окружающей среды. Закон Донецкой Народной Республики. Принят Постановлением Народного Совета 30 апреля 2015 г. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-ohrane-okr-sredy/>
2. Балашова, Р.И. Влияние использования рекреационных ресурсов на экономическое развитие Донбасса / Р.И. Балашова, Ю.Д. Баканова // Сборник научных работ. Серия «Экономика». Выпуск 3 «Конкурентное развитие территорий: маркетинг и логистика». – Донецк, 2016. – С.66-76.
3. Павлова, А.А., Химченко, А.Н. Рекреационный потенциал Донбасса / А.А. Павлова, А.Н. Химченко // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://infopedia.su/8x7ded.html>
4. Овчаренко, Л.А. Использование рекреационного потенциала в ускоренном экономическом развитии региона: теория, методология, практика: монография / Л.А. Овчаренко. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2018. – 424 с.
5. Мишечкин, Г.В., Голубничая, С.Н. Формирование туристской дестинации в Донецке: проблемы и перспективы / Г.В. Мишечкин, С.Н. Голубничая // Современные проблемы сервиса и туризма, 2017. – № 2 (Т. 11). – С.118-124.
6. Подольская, Л.Д. Перспективы развития туристско-рекреационной сферы на территории Донецкой Народной Республики / Л.Д. Подольская // материалы межд. науч.- практ. конф. «Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов»: ГОУВПО «ДонАУиГС», 25-26 октября 2017г. – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – С.372-376.

**ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОТУРИЗМА
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ КАНАДЫ**

ЮРЧЕНКО А. А.,
канд. пед. наук, доцент, доцент;
МАСЛЮК И.Р.,
студент,
кафедра социально-культурного сервиса и туризма
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма»,
г. Краснодар, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. Туризм в Канаде является важнейшей частью её экономики, обеспечивая граждан рабочими местами и оказывая положительное влияние на развитие регионов. Так в 2019 году страну посетило около 22,1 млн. туристов, что на 6% выше, чем в 2018 году. «Это рекордное число прибывающих еще раз показывает, что туризм является сильным и устойчивым сектором, который приносит пользу крупным и малым предприятиям и сообществам по всей Канаде», – сказала Мелани Джоли, министр экономического развития. Наибольшее количество прибытий было зафиксировано из США, Великобритании, Китая, Германии, Франции, Мексики, Японии и Австралии [5].

Цель исследования заключается в исследовании развития экологического туризма в Канаде, его особенностях, положительном влиянии на окружающую среду и индустрию туризма.

Изложение материалов основного исследования. По наличию туристских ресурсов Канада обладает большим потенциалом для развития различных видов туризма. Но наибольший интерес вызывают природные ресурсы страны. Она отличается разнообразием природных зон: арктические

пустыни, тундры, лесотундры, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, – а соответственно и своей флорой и фауной. Лесами занято почти половина её территории, видовой состав которых отличается разнообразием, здесь произрастает более 150 видов древесной растительности [1,3]. Неудивительно, что символом Канады, вынесенным на её государственный флаг, является листок клена, который широко распространен в широколиственных лесах юго-восточной Приатлантики.

Канаду пересекают такие могучие реки, как Макензи, Колумбия, Ниагара, река Св. Лаврентия и многие другие. Озер в Канаде, больших и малых, насчитывают около 4 миллионов. Самые крупные – это Великие озера, Большое Невольничье, Большое Медвежье [3]. Всё это является основой для развития экотуризма.

Экотуризм – это вид туризма, основой которого являются путешествия по направлениям, поддерживающих устойчивое развитие и охрану окружающей среды. Он направлен на помощь не только природе, но и социально-экономической поддержке местных сообществ. Особое внимание уделяется воспитанию у туристов бережного отношения к окружающей среде.

Не весь туризм в природных зонах является экотуризмом. Экотуризм делает особенный упор на сохранение природы. В нём можно выделить следующие черты:

- минимальное воздействие на окружающую среду;
- компетентность в области охраны природы;
- получение финансовой пользы для охраны экосистем и развития местных сообществ;
- уважение прав и культуры местного населения;
- воспитание бережного отношения к природе у туристов.

Основными объектами экотуризма в Канаде являются национальные парки – это охраняемые государством уникальные природные территории, обладающие исторической и рекреационной ценностью. На сегодняшний день

их число достигло сорока восьми, из которых десять являются объектами всемирного наследия.

Самыми посещаемыми парками являются Национальная парковая резервация Пасифик-Рим, парки Банф и Джаспер – в них отправляются около 50% туристов, выбравших причиной своей поездки экотуризм [6]. Данные парки сочетают в себе не только красоту дикой природы, но и развитую инфраструктуру: варианты размещения от кемпинга до крупных отелей, поля для гольфа, музеи, фитнес-центр. Множество видов деятельности доступны как летом, так и зимой, среди которых: рыбалка, скалолазание, рафтинг, катание на лошадях, подводное плавание и т.д. Всё это подвергается строгому мониторингу и контролю.

Особенно популярен в национальных парках пеший туризм. Минимальное воздействие на окружающую среду в этом случае достигается путем регламентации маршрутов и троп с такими удобствами как площадки для палаток, столы для пикника и металлические противопожарные решетки в местах, где разрешено разжигание костров [4].

Ежегодно отмечаются различные мероприятия. Например, «День парков», во время которого проводятся походы с гидом и мероприятия на свежем воздухе, организованы показательные выступления барабанщиков и танцоров из числа коренного населения, что просвещает туристов о культуре местных сообществ.

И поскольку природная красота привлекает путешественников в Канаду, важно, чтобы окружающая среда, животные, сообщества и местные культуры были защищены и сохранены. Поэтому в 2009 году в стране была принята программа «Sustainable Tourism 2030», главной целью которой является помощь индустрии туризма в удовлетворении растущего спроса туристов в сочетании с разумным потреблением природных ресурсов. На сегодняшний день объекты туризма как отели, кемпинги, винодельни, туроператоры, достопримечательности, информационно-туристические центры и многие

другие [2]. Данная программа не только помогает предприятиям стать более экологически устойчивыми, т. е. не наносящими ущерба окружающей среде, но и повышает лояльность их клиентов и работников.

Что касается финансовой пользы, то значительная часть доходов от экотуризма идёт на охрану природных сообществ и экосистем. Так для того, чтобы попасть на территорию национального парка необходимо оплатить вход или же предоставить пропуск системы «Discovery Pass», которая обеспечивает неограниченный вход в течение целого года во многие национальные парки Канады, национальные исторические памятники и национальные морские заповедные зоны, которые обычно взимают ежедневную плату за вход. Также доходы приносит деятельность музеев и центров просвещения, отчисления от коммерческой деятельности в парках (отели, рестораны и т.д.).

Выводы. Таким образом, экотуризм является отличительной чертой Канады. Каждый год её природные достопримечательности и ресурсы не только привлекают туристов, но и приносит доход стране. Данным опытом можно воспользоваться на территории нашей страны, которая тоже богата наличием заповедников, через совместные проекты, консультации, организацию показательных туров.

Список литературы

1. Демидова Л. И. Физическая география материков и океанов. Ч. 1: учебное пособие / Л. И. Демидова, А. А. Юрченко. – Краснодар: КГУФКСТ, 2017. – 120 с.
2. Официальный сайт Правительства Канады [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/recherche-parcs-parks-search?ref=l_mashable_web_us.
3. Юрченко А. А. Страноведение. Ч. II. – Зарубежная Азия. Северная и Южная Америка: учебное пособие / А. А. Юрченко, Л. И. Демидова. – КГУФКСТ, 2017. – 169 с.

4. Юрченко А. А. Воздействие современного туризма на экологию / А. А. Юрченко //Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава КГУФКСТ. – Краснодар, КГУФКСТ, 2014. – С. 88-89.

5. Canada experiences third consecutive record-breaking year for tourism in 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.destinationcanada.com/en/news/canada-experiences-third-consecutive-record-breaking-year-tourism-2019>.

6. Unlocking the Potential of Canada’s Visitor Economy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.destinationcanada.com/sites/default/files/archive/>.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ВИННО-ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРА В АБРАУ-ДЮРСО

ЮРЧЕНКО А. А.,

канд. пед. наук, доцент, доцент;

МИТРОШКИНА Д. В.,

студент,

кафедра социально-культурного сервиса и туризма

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет

физической культуры, спорта и туризма»,

г. Краснодар, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. В России чрезвычайно популярным становится винный и гастрономический туризм. Эти относительно молодые виды туризма привлекают не только любителей вкусно и сытно поесть, но и специалистов. Каждый отдельный регион гордится своей кулинарией и с удовольствием угощает туристов национальными блюдами и авторскими прочтениями всем известных рецептов [3,4]. А получившее в последнее время

развитие локальное виноделие служит полноценным партнером организаторам гастрономических путешествий.

Цель исследования заключается в возможности организации корпоративного винно-гастрономического тура на основе имеющейся инфраструктуры ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» и наличия природно-рекреационных ресурсов.

Изложение материалов основного исследования. Основными центрами винно-гастрономического туризма в первую очередь можно назвать ряд городов Черноморского побережья. Виноделие Краснодарского края сосредоточено в следующих районах: Анапа, Геленджик, Ейск, Новороссийск, Новокубанск, Крымск, Центр Кубани, Тамань. У каждого из них своя уникальная история, которая обязательно заинтересует туристов [6,8].

Город Новороссийск так же представляет определенный интерес. Многие ценители вина знают знаменитое предприятие этого района – «Завод шампанских вин Абрау-Дюрсо», тесно соседствующий с Центром Винного Туризма. «Школа гастрономии Абрау-Дюрсо» является дочерним предприятием ООО «Центр Винного Туризма Абрау-Дюрсо».

ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» имеет возможность организовать тур и составить программу винно-гастрономического тура под любые запросы и пожелания полностью за счет собственных средств [5].

Разработанная программа проведения корпоративного винно-гастрономического тура «Фольяж» представляет собой пакет услуг, наиболее подходящих для проведения отдыха большой группы людей (до 30 человек). Реализация программы проведения данного тура следующими средствами: бутик-отель «Imperialhotel&Champagne SPA», как средство размещения отдыхающих; рестораны «Империал», «Вилла Роз» и «Гранд кафе Абрау-Дюрсо», экскурсионное бюро, событийный центр «Конгресс Холл».

Рассчитана данная программа на 2 суток, и предполагает проведение в период с пятницы по воскресенье, что позволит провести отдых сотрудникам компании-заказчика без ущерба для рабочего процесса.

Программа проведения корпоративного винно-гастрономического тура с указанием времени начала элементов, включенных в данную программу, и кратким описанием предлагаемой услуги представлена в табл. 1.

Таблица 1

Программа проведения
корпоративного винно-гастрономического тура «Фольяж»

День	Время проведения	Описание
1 пятница	--	Сбор группы. Отправление из обговоренного компанией-заказчиком пункта сбора комфортабельными микроавтобусами «Мерседес»
	15:00	Заселение в «Imperialhotel&ChampagneSPA, сопровождается приветственным бокалом игристого вина
	18:00-19:00	Сбор группы перед отелем, прогулка по набережной озера к месту проведения ужина
	19:00	Ужин в ресторане авторской средиземноморской кухни «Гранд кафе Абрау-Дюрсо» с винным сопровождением
	21:00	Свето-звуковое шоу «Фонтан Абрау»
	22:00	Возвращение в отель
2 суббота	7:00-10:00	Завтрак в ресторане «Империял» (шведский стол) в сопровождении игристых вин «Абрау-Дюрсо»
	10:00	Сбор группы перед отелем, посещение арт-галереи
	11:00-13:00	Экскурсия на производство игристых вин с дегустацией продукции
	13:00	Обед в ресторане французской кухни «Империял»
	14:00-19:00	Свободное время, возможны различные варианты проведения по согласованию с заказчиком* *Посещение SPA-центра отеля; Проведение профессионального мероприятия по программе, организованной компанией-заказчиком (тренинги, конференции, совещания и т.д.) на базе событийного центра «Конгресс-холл»; Посещение гастрономических мастер-классов
	19:00	Ужин в ресторане кавказской кухни «Вилли Роз» с винным сопровождением и выступлением сомелье
	21:00-22:00	Возвращение в отель
3 воскресенье	7:00-9:00	Завтрак в ресторане «Империял» (шведский стол) в сопровождении игристых вин «Абрау-Дюрсо»
	9:00-11:00	Пешая прогулка по виноградникам к «Домику виноградаря», легкий фуршет (локальные сыры + игристые вина)
	12:00	Выселение из отеля, сбор группы, отправление к месту назначения
		Завершение тура

Время начала и завершения тура указано с учетом принятых на предприятии правил предоставления услуг размещения, соответствующих законодательству РФ [2], а именно времени заселения и выезда из отеля «Imperialhotel&Champagne SPA» («Расчетный час»).

На протяжении всего тура группа сопровождается координатором, который обеспечивает соблюдение техники безопасности, оказывает информационную поддержку, а также решает возникающие в ходе поездки вопросы и задачи [7].

Данная программа позволяет ознакомиться с ключевыми объектами туристского интереса в Абрау-Дюрсо, но в то же время оставляет большое количество возможностей для проведения досуга новыми способами при повторном посещении поселка, что немаловажно для привлечения потребителей и выработки у них желания снова совершить поездку.

Включение в программу пункта о проведении мероприятия на усмотрение компании-заказчика обусловлено конечной целью корпоративного тура. Для проведения мероприятия ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» предоставляется помещение необходимой площади, оснащенное оборудованием, исходя из формата мероприятия, а также техническое сопровождение включены в конечную стоимость тура.

Формат тура «Фольяж», как винно-гастрономического, обеспечивается несколькими элементами. В первую очередь, это экскурсия по исторической и современной частям производства игристых вин «Абрау-Дюрсо» на территории «Русского Винного Дома», где туристы не только знакомятся с историей бренда, но и участвуют в дегустации игристых вин в сопровождении локальных сыров, производимых на собственной сыроварне. Проходит дегустация в дегустационных залах «Русского Винного Дома».

Кроме того, питание туристов, осуществляется в ресторанах, входящих в ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо». Каждый ужин включает в себя винное сопровождение, программа которого находится в ведении шеф-сомелье

ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо». Все напитки подбираются исходя из ассортимента блюд, которые будут предложены туристам в ходе гастрономических ужинов, для оптимального сочетания и обеспечения удовлетворенности каждого из участников.

Один из возможных элементов программы – посещение гастрономических мастер-классов, обеспечивается ЧОУ ДПО «Школа гастрономии Абрау-Дюрсо». Мастер-классы открыты к посещению, как всей организованной группой, так и отдельными ее участниками. Программы мастер-классов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Программы гастрономических мастер-классов

Наименование	Ассортимент блюд и напитков
Черноморская кухня	Приветственный аперитив Устрицы(выбор соуса и обучение вскрытию) Мидии в соусе Мини-чебуреки с мясом рапана
Классика Франции	Приветственный аперитив Террин из свинины Запечённые виноградные улитки Эскарго Антрекот с картофелем
Мексиканская кухня	Приветственный аперитив Гаукамоле Мексиканский салат с курицей, фасолью и кукурузой Тако с говядиной и овощами
Грузинская кухня	Приветственный аперитив Хачапури по аджарски Хинкали
Вегетарианская кухня	Салат «Табуле» Паста с овощами Фруктовый ролл

Стоимость данного тура из расчета на одного участника складывается из затрат на проживание, организацию питания, затрат на осуществление трансфера, и прочих дополнительных услуг. Однако так как данный тур рассчитан на корпоративных клиентов, а, следовательно, подразумевает реализацию в крупных объемах. С учетом пакетной стоимости, сервисного

сбора, и системы корпоративного дисконта, тур корпоративный винно-гастрономический «Фольяж» реализуется по цене 25630 рублей за 1 участника.

В целях гарантии качества предоставляемых услуг, а также для обеспечения выполнения обязательств между принимающей стороной и компанией-заказчиком, а также защиты интересов каждой из сторон согласно законодательству РФ [1] составляется «Договор об оказании услуг по организации мероприятий».

Выводы. Таким образом, ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» имеет всю необходимую инфраструктуру для проведения корпоративных винно-гастрономических туров, и позволяют принимать на территории поселка Абрау-Дюрсо большие группы туристов и экскурсантов, и обеспечивают высокое качество предлагаемых услуг. Кроме того, сотрудники компании, отправившиеся в данный корпоративный тур [8], в процессе ознакомления с местными достопримечательностями активно взаимодействуют, обмениваются впечатлениями, познают новое, удовлетворяют свою потребность в отдыхе.

Список литературы

1. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 г. №2300-1 (ред. от 24.04.2020) («О защите прав потребителей»).
2. Постановление Правительства РФ от 09 октября 2015 № 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
3. Буценко, Е. Д. Гастрономический туризм как популярное направление в туризме / Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 33. – С. 56–60.
4. Дьяконова М. А. Направления развития гастрономического туризма в России в 2015-2016 годах / М. А. Дьяконова, В. С. Белушенко, А. А. Юрченко // Молодежь – науке-VII. Актуальные проблемы туризма, спорта и бизнеса.

Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Сочи : СГУ, 2016. – С. 135-138.

5. Официальный сайт Центра Винного Туризма Абрау-Дюро [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://visitabrau.ru/resort/about/>.

6. Ползикова Е. В. Современное состояние делового туризма в России / Е. В. Ползикова, Е. М. Бреус // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы II междунар. научн.-практ. конф. (06-07 июня 2018 г.) – Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2018. – С. 316-319.

7. Ползикова Е. В. Маркетинговая проблематика анализа деятельности туристских предприятий / Е. В. Ползикова, Е. Ляликова // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов. – Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2019. – С. 708-712.

8. Юрченко А. А. Формирование и развитие эффективной корпоративной культуры предприятий индустрии гостеприимства / А. А. Юрченко // Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава КГУФКСТ. – Краснодар: КГУФКСТ, 2019. № 1. – С. 154-155.

ПРОДВИЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ЮРЧЕНКО А.А.,

канд. пед. наук, доцент, доцент;

ПОЛЗИКОВА Е.В.,

канд. пед. наук, доцент, доцент,

кафедра социально-культурного сервиса и туризма

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической

культуры, спорта и туризма»,

г. Краснодар, Российская Федерация

Постановка проблемы в общем виде. Стремление современного общества к здоровому образу жизни, а также тенденции в мире к увеличению продолжительности жизни, привели к появлению новых направлений в сфере услуг – медицинского туризма. Однако, такая составляющая медицинского туризма как санаторно-курортная отрасль пытается решать проблему повышения качества здоровья населения, обеспечивая массовое санаторно-курортное оздоровление россиян. Вместе с тем, растущие нагрузки эмоционального, технологического, экологического характера на человека в современном мире обострили актуальность проблемы формирования системы качественного отдыха и оздоровления в санаторно-курортной сфере [1,7], затрагивающей интересы каждого члена общества и социума в целом.

Целью исследования является рассмотрение различных путей для продвижения медицинского туризма в Краснодарском крае на основе разработки региональных программ для привлечения населения к оздоровлению и повышению заполняемости номерного фонда в межсезонный период.

Изложение материалов основного содержания. На территории Краснодарского края, в настоящее время, реализуется ряд программ по обеспечению граждан Российской Федерации санаторно-курортной медицинской помощью:

– санаторно-курортное лечение граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;

– санаторно-курортное лечение по программе медицинской реабилитации лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

– долечивание (восстановительное лечение) в условиях специализированных санаториев непосредственно после стационарного лечения;

– санаторно-курортное оздоровление детей [6].

Согласно данным государственного реестра курортного фонда РФ в Краснодарском крае 12 санаторно-курортных организаций входят в сотню, а 2 в десятку по показателю инвестиционной привлекательности организаций в курортной сфере [6].

Структура организаций гостиничного и санаторно-курортного комплекса Краснодарского края с учетом их специализации большинство представлена гостиницами, базами отдыха, а доля санаториев и пансионатов с лечением составляет всего лишь 4,7 %. [3].

Однако, с целью оздоровления населения в санаторно-курортных комплексах в крае и продвижения медицинского туризма успешно функционируют ряд программ: «Открытый Юг», «Серебряный возраст», «Южная Здравница».

1. Программа «Открытый Юг» – это программа для доступного отдыха и лечения в санаторно-курортных комплексах городов юга России.

В 2020 году в эту программу вошло около 35 санаторно-курортных комплексов [4]. На официальном сайте «Открытый Юг» представлены:

– полная программа «Открытый Юг» сезон 2020 (рис. 1);

Санаторий	Категория номера	Период	Цена руб./чел./сутки		Покупая у нас, Вы экономите до:	Цена по прайсу
			2 чел.	1 чел.		
МИСХОР, Ялта, Корез	2-х местный Стандарт к. 2	01.03.20 - 30.04.20	2 чел.	1400	6,6%	1500 Р
			1 чел.	1750	5,4%	1850 Р
	2-х местный Комфорт к. 1	01.03.20-30.04.20	2 чел.	1800	5,2%	1900 Р
			1 чел.	2550	5,5%	2700 Р
	2-х местный 2-х комн. Комфорт Семейный к. 1	01.03.20-30.04.20	2 чел.	1800	10%	2000 Р
			1 чел.	2550	15%	3000 Р
ВНИМАНИЕ: заезд в санаторий возможен ТОЛЬКО при наличии ВАУЧЕРА ООО СКО «Курорты Юга»! Расчетный час: 10:00 (заезд с 12:00, выезд до 10:00). Питание 3-х разовое «Шведский стол». Дети от 0 до 4-х лет принимаются бесплатно без предоставления места с питанием по рации родителей. Размещение на доп. месте в номере Стандарт: дети с 4 до 12 лет 950 руб./сутки, с 12 до 18 лет – 1000 руб. в сутки, с 18 лет 1200 руб./сутки. Размещение на доп. месте в номерах Комфорт: дети с 4 до 12 лет 1000 руб./сутки, с 12 до 18 лет – 1100 руб. в сутки, с 18 лет 1300 руб./сутки. Дети на лечение принимаются в 4-х лет. Минимальный срок бронирования 6 суток. Продажа ведется только номерами.						
	2-х местный номер 1 категории «Плюс» корп. Черноморский	15.01.20-30.04.20	2 чел.	1400	20%	1750 Р
			1 чел.	2240	20%	2800 Р
		01.05.20-31.05.20	2 чел.	1550	20%	1940 Р
			1 чел.	2500	19,4%	3105 Р
		01.06.20-15.06.20	2 чел.	1900	25%	2540 Р
			1 чел.	3050	24%	4065 Р
	15.01.20-30.04.20	2 чел.	1520	20%	1900 Р	
		1 чел.	2450	19,4%	3040 Р	

Рис. 1. Официальный сайт программы «Открытый Юг» [4]

– медицинские программы по акции «Открытый Юг» сезон 2020.

Для участия в программе «Открытый Юг» санаторно-курортные комплексы устанавливают специальные сниженные тарифы на весь комплекс предоставляемых услуг.

2. Программа «Серебряный возраст» – уникальная санаторная программа, рассчитанная на людей от 55 лет. Программа разработана в 2009 году и включает в себя девять здравниц (санатории: «Знание», «Golden» (Золотой Колос), «Зеленая долина», «Родник», «Дилуч»; пансионаты: «Бургас», «АкваЛоо», «Изумруд», Русский дом «Дивный» и Спа-отель Сочи, (семь из которых находятся в городе Сочи)) (рис. 2) [5].

The screenshot shows the website for the 'Silver Age' program. At the top, there is a logo with a stylized leaf and the text 'сайт программы СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ акции санаториев Сочи'. To the right, a phone number '8-800-250-56-40' and a WhatsApp contact button are visible. The main navigation menu on the left includes: Главная, *БРОНИРОВАТЬ*, ЗНАНИЕ, БУРГАС, АКВАЛОО, ДИЛУЧ, ИЗУМРУД, ЗОЛОТОЙ КОЛОС, ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА, РУССКИЙ ДОМ ДИВНЫЙ, РОДНИК, Оплата, and О программе. The central banner features the text 'Уважаемые друзья! Специально для старшего поколения (возраст 55+) мы предлагаем санаторно-курортную программу «Серебряный возраст»'. Below this is a large image of a swimming pool. To the right of the image, a box highlights 'Санаторий "Знание" Сочи от 1500 руб' and lists the inclusions: accommodation, 3-meal Swedish table, medical treatment, pool use, mineral water, beach, children's services, entertainment, and Wi-Fi. A 'ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ' button is located at the bottom center.

Рис. 2. Официальный сайт программы «Серебряный возраст» [5]

Важным критерием является то, что минимальное количество дней пребывания в санатории семь дней. Специалисты рекомендуют для людей старшего поколения приезжать в данные санатории на 12-14 дней.

3. Программа «Южная здравница» – краевая маркетинговая программа, включающая комплексные оздоровительные туры. Разработана данная программа Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Ее цель: развитие санаторно-курортного комплекса, организация доступного, качественного отдыха и оздоровления жителей Краснодарского края и России – в целом; повышение уровня заполняемости предприятий санаторно-курортного комплекса Краснодарского края в период низкого сезона [3].

Программа предусматривает сроки оздоровления на период 2-3, 7 дней, 14-дневные и 21-дневные туры.

В недельные туры входит комплекс оздоровительных процедур для высокоэффективного отдыха и восстановления.

Программа «Южная здравница» включает в себя 45 санаторно-курортных комплексов, расположенных на территории 12 муниципальных образований Краснодарского края – Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Сочи, Гулькевичского, Ейского, Каневского, Лабинского, Мостовского, Славянского и Туапсинского районов.

Критерии отбора санаторно-курортных комплексов для участия в данной программе:

- предоставление дисконта от основной стоимости услуг для отдыхающих по программе «Южная здравница»;
- наличие медицинской лицензии, в том числе на оказание услуг при санаторно-курортной помощи;
- функционирование организации в период межсезонья (с 1 октября по 1 мая) [2].

Стоимость зависит от пакетных туров, уровня предприятия, выбранной программы по лечению и оздоровлению, категории номера и питания.

Стоимость самого бюджетного пакетного предложения, в которое входит 14-дневное лечение, климатолечение, фиточай и кислородный коктейль, терренкур, посещение тренажерного зала, климатолечение, питание завтрак по системе «шведский стол» составит 16800 рублей для одного человека.

Согласно программе, самое недорогое лечение в течение 21 дня, в которое входит в среднем 13 видов процедур с применением природных лечебных грязей и минеральной воды, полный пансион по типу шведский стол и диетическое питание составит 24500 рублей для одного человека.

Выводы. Таким образом, рынок санаторно-курортных и туристских услуг Краснодарского края, представляющий собой состоявшуюся, хорошо структурированную экономическую систему, располагает значительным потенциалом развития и конкурентоспособностью. Разработанные Программы

являются хорошим средством продвижения медицинского туризма и санаторно-курортных услуг, особенно в межсезонье. Растущие нагрузки эмоционального, технологического, экологического характера позволяют жителям России и края воспользоваться оздоровительными программами, тем самым способствуют повышению привлекательности курортов в глазах потенциальных клиентов и привлечения дополнительного сегмента в Краснодарский край.

Список литературы

1. Закон Краснодарского края от 21 декабря 2018 года N 3930-КЗ «О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года». С изменениями на 5 мая 2019 г.
2. Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rosminzdrav.ru/>.
3. Официальный сайт Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://kurort.krasnodar.ru/>.
4. Официальный сайт региональной программы «Открытый Юг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://xn-----hlcvbf1afnoec5e5bb4c.xn--p1ai/>.
5. Официальный сайт региональной программы «Серебряный возраст» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://xn----8sbbfmarn9anpcgcnq8lwc.xn----7sbbbcgxucv1adic0adglb1s.xn--p1ai/index.html>.
6. Официальный сайт государственного реестра курортного фонда в РФ: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kurort.rosminzdrav.ru/>.
7. Юрченко А. А. Организация обслуживания в санаторно-курортных комплексах: учебное пособие / А. А. Юрченко, Ю. Б. Рагер – Краснодар: КГУФКСТ, 2018. – 81 с.

THE FORMATION OF HOME TOURISM PRODUCT UNDER THE CONDITIONS OF MODERN CHALLENGES

ISLAMOVA A.,

master's degree student;

DUBROVSKAYA N.,

senior teacher,

Department of Tourism

SEI HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration

under the Head of the Donetsk People's Republic»,

Donetsk, DPR

Formulation of the problem in general. The year of 2020 has been a tough year for the economies of all countries, especially in the sphere of tourism. A terrible disease of Covid-2019 has spread all over the Earth during the first half of the year, and, for this reason, a lot of countries closed their borders for tourists.

The aim of the study is to consider the problems and identify the main directions of the home tourism development in the Donetsk People's Republic while pandemic.

Presentation of the materials of the main study. It is said that due to restrictions imposed in March when the coronavirus started spreading rapidly around the world, international tourism came to a screeching halt in April and May, resulting in international tourist arrivals that trailed last year's total by almost 60 percent through the first five months of 2020. Depending on when travel restrictions will be fully lifted, the World Tourism Organization expects international tourism receipts (i.e. spending by international tourists) to drop between \$910 billion and \$1.2 trillion this year, which would set the global tourism industry back by 20 years [1].

Worldwide Tourism and hospitality industry was very badly affected by pandemics, because of the nature of the business which is always related to the

travelling of people. History had shown that epidemics and pandemics have an immediate impact on the hotels and restaurants, airlines, travel agencies etc. due to the international travel restrictions, media coverage and government measures [2].

Cruise lines had to cancel sailings after the outbreak of the pandemic. Bookings cancellations grew as extensive media coverage of ill passengers on quarantined ships hurt the industry's image. In May 2020, Norwegian Cruise Line posted a quarterly loss of \$1.88 billion and warned it may go out of business.

On April 11, 2020, only 3 percent of hotels in Austin, Texas were occupied. On this date, 342 rooms were occupied, compared to the 10,777 rooms that had been occupied on the same date in 2019.

The pandemic has also affected the global food-industry as authorities close down restaurants and bars to slow down the spread of the virus. All over the world, restaurants' daily traffic dropped precipitously compared to the same period in 2019. Closures of restaurants caused a ripple-effect among related industries such as food production, liquor-, wine-, and beer-production, food and beverage shipping, fishing, and farming.

Some have taken advantage of airlines drastically reducing their fares to travel for leisure despite multiple warnings to remain at home, along with two-week self-quarantine requirements upon arrival or return from travel. A number of college students tested positive for COVID-19 after returning from traditional spring break destinations such as the Florida beaches, South Padre Island, and Cabo San Lucas, that is why travel and tourism became dangerous for the health of number of people those times [3].

While the situation with pandemic in the world improved, a number of countries were still closed for tourism, and the most part of holidays for people were cancelled or ruined. People faced lots of stress and obstacles that is why they needed rest.

Under the circumstances, travel agencies of DPR faced similar difficulties connected with the pandemic. To solve the given problem and cope with the it was decided to develop home tourism because the agency didn't have any clients that

time. The concept of the tours was as follows: it was supposed to travel nearby without staying overnight, so that all people who work on weekdays could have rest on the weekends.

The first trip was to the Landscape Park of Zuevka, which is a recreational area situated in a small village nearby Khartsyzsk. It became a famous place in DPR due to the picturesque nature and possibility to take part in such extreme activities as kayaking, paragliding, rock climbing and so on. In addition, a number of people, who enjoy backpacking and camping, find it interesting to come for a couple days to Zuevka and to observe its breathtaking views: hills and rocks covered with colorful forests, a long river which goes across the whole landscape park, and three reservoir with clean water.

The program of this tour includes: an overview excursion around landscape park, swimming in a reservoir, optional kayaking and rock climbing, and relaxing in the camping zone where tourists can make BBQ, do archery, play badminton or volleyball.

The second developed tour was a one-day sea trip to Sedovo. In the early morning clients were getting their packs ready, and going to the only available sea resort in DPR. From the time they arrive to the evening they were staying in Delmar – one of the camping areas of Sedovo. Tourists were hanging out at the sea during the whole day: they are swimming, eating and playing outside as well. At 6 and a half pm the tour is over and they start home. This tour program happened to be a successful choice for people who didn't have any vacation.

The next tour was a trip to the zoo which was made especially for families and children. During the tour program people visit the zoo of Pridorozhnoe, a small village in DPR, where they feed and pet a number of different animals. After three hours of being in the zoo, tourists take part in the interesting guided excursion to the museum of Pasha Angelina. Later, when the group of people had lunch and relaxed a little bit, we get them to the recreational area nearby pond, where they can swim, have a sunbaths and play outside.

One of the favorite tours is an extreme trip to a shooting range. The tourists have a number of different extreme activities to choose. There are possibilities to play paintball game, ride a quad bike or a buggy, shoot from pneumatic gun, archer and so on. During the whole day people also can have a rest in the pavilion and make a BBQ.

Those were only four examples of the tours that the agency in question has made up in the Republic, and at the moment it is in process of developing a lot of other destinations that will soon appear at the market. Surely, on the stage of development of the tourism product the travel agency had to solve numerous different problems, but fortunately, each of the tours was accepted by people well and friendly.

Conclusion. Indisputably, 2020 will be characterized by particular social and economic pressure. Due to the pandemic, travel and tourism is among the most affected sectors with airplanes on the ground, hotels closed and travel restrictions put in place in virtually all countries around the world. But, on the other hand, such limitation of international travel can lead to understanding of the necessity of home tourism development and become a way out of the crisis under the circumstances. Moreover, apart from the means of survival for small travel agencies, the development of home tourism together with creation of new home market tourism product will result in the improvement of the local infrastructure, keep the people working in tourism employed and improves the citizens awareness of the local history and culture.

List of references

1. World Economic Forum. [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.weforum.org/agenda/2020/09/pandemic-covid19-tourism-sector-tourism/>
2. Travel daily news. [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.traveldailynews.com/post/pandemic-2020-the-impact-on-tourism-and-the-shadowy-points/>
3. Wikipedia. Impact of the COVID-19 pandemic on tourism. [Electronic resource]. – Access mode: https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_the_COVID-19_pandemic_on_tourism/

DEVELOPMENT OF WINE TOURISM IN KRASNODAR REGION

KORENEVA M.V.,

candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor;

POLZIKOVA E.V.,

candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor,

Social and Cultural Services and Tourism Department

FSBE HE «Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism»,

Krasnodar, Russia

Formulation of the problem in general. In modern conditions of the development of the market economy management of social and economic effectiveness and sustainable development of individual regions has become increasingly important, including the regions focused on the provision of tourist and recreational services [1, 3, 4].

The aim of the study is to consider the problems and identify the main directions of development of wine tourism in Krasnodar region.

Presentation of the materials of the main study. The development of a tourist complex on the territory of Krasnodar region is a priority area for the development of the region, which is predominantly focused on the creation of the most favorable conditions for high quality and efficient use of the rich natural and climatic potential, as well as expansion of the material and technical base of tourist organizations. Using the existing recreational potential, combining natural resources, human resources and entrepreneurial potential, the concept of the development of the sanatorium and tourist complex of Krasnodar region until 2030, which includes the following planning tasks of the recreational development of the region has been approved [4]:

-recreational zoning of the territory;

- identification of potential and constraining factors of the recreational development of the territory;
- determination of the tourist orientation of the territory;
- decision of the development directions;
- diversification of tourist services.

Over the past few years tourist and recreational field of Krasnodar region has differed by dynamic development, which can be expressed in the increase of the number of tourist flow, number of sanatoriums and investments. On the coastal zone of the region the active growth in the construction of hotels and similar accommodation facilities, tourist centers, recreation organizations, water parks have been found, business interest in entertainment and tourism area has been increased.

Rural (agricultural) tourism, where wine tourism is also a part of it– one of the strategic directions of the tourist and recreational field of Krasnodar region. A few years ago the territory was the only region in the country, which legislated the concept of the «agricultural tourism» [3, 4].

The number of tourists who prefer this type of vacation is constantly growing. In 2020 coronavirus infection has made changes in the number of visits to rural tourism facilities. However, just during 11 months of 2019, over 600 thousand people visited the objects of agricultural tourism in Krasnodar region. At the same time, wine tourism is of the greatest interest to the residents and guests of the territory. Every third tourist purposely goes on a trip to get acquainted with the wine history and culture of Krasnodar region.

Krasnodar region is the leader in grape production in Russia. At the beginning of 2020, the total area of vineyards in the territory was 26,5 thousand hectares. According to the official statistics, grapes are grown in the region by 65 specialized vineyards and 150 small businesses [2].

The development of the popularity of this type of recreation among foreign tourists is promoted by international exhibitions, in which local winemakers take part.

So, in 2019, for the first time, the product samples from Krasnodar region were presented at the International Exhibition in Shanghai ProWine China-2019.

Wine tourism plays a significant role in the popularization of the regional winemaking, as well as in the raising of wine consumption culture. Wine tourism in Krasnodar region began to develop in the early 2000s at the initiative of the owners of private wineries. Later, large enterprises entered this niche.

The territory, as the main tourist region of the country, intends to develop a wide network of wine routes. In this regard, small winemaking is actively developing in the region.

In 2017 at the initiative of the local Ministry of Resorts, Tourism and Olympic Heritage the Agritourism Association has been founded, which forms a register of enterprises working in the field of rural tourism and develops package tours [2].

However, such large-scale projects, being exemplary for the region, leave the majority of small and medium-sized entrepreneurs aside. To defend the interests, almost a third of all peasant farms in the territory, specializing in winemaking, have united into a cooperative «Wine village». There is no such cooperative in Russia yet.

Conclusion. Unfortunately, widespread in the world wine tourism, connected with visiting geographical places of grape growing and wine production (vineyards, wineries, exhibition and tasting rooms, wine storage facilities, wine festivals, specialized restaurants and shops) for the purpose of tasting and purchasing wine products directly in the place of growth and winemaking, acquaintance with the natural, cultural, gastronomic traditions of the region, technological features of winemaking, nowadays, is underused as an development opportunity, but can become a serious direction in the formation of recognition, consumer preferences and loyalty to brand geographic wines of Krasnodar region.

List of references

1. Golubeva, V.P. The organization of gastronomic tourism in the Krasnodar region using ethnocultural resources / V.P. Golubeva, T.A. Samsonenko // Abstracts

of the XLIV Scientific Conference of Students and Young Scientists of Universities of the Southern Federal District. – 2017. – P. 214-216.

2. Ministry of Resorts, Tourism and Olympic Heritage of Krasnodar region: [Electronic resource] URL <https://kurort.krasnodar.ru> (accessed date 19.09.2020).

3. Zadneprovskaya, E.L. Development of wine tourism in Krasnodar region / E.L. Zadneprovskaya, A.A. Yurchenko // Economy and entrepreneurship. – 2016. - № 11-3 (76). – P. 501-504.

4. Zadneprovskaya, E.L. Entrepreneurship in the field of rural tourism: experience and development trends / E.L. Zadneprovskaya, T.N. Poddubnaya, E.A. Eremina, V.G. Minchenko, I.M. Kucherenko. – Krasnodar, 2019. – 118 p.

GESTIÓN EN EL SECTOR HOTELERO DE LA ISLA MALLORCA EN LA ÉPOCA DE PANDEMIA

ANTONIO DÍAZ C.,

Coordinador turístico de la

Oficina de Turismo en Mallorca

ciudad Palma de Mallorca, Islas Baleares, España;

STASHKO E.V.,

profesora,

catedra de lenguas extranjeras

EEP ESP «Academia de Gerencia y Administración Pública

ante el Gefe de Estado de RPD»;

RAMIREZ ANGÉLICA F.,

master,

catedra de gestión regional y municipal

EEP ESP «Academia de Gerencia y Administración Pública

ante el Gefe de Estado de RPD»;

ciudad Donetsk, RPD

Planteamiento del problema general. Hoy día la pandemia del Covid-19 que ha afectado gravemente la vida humana en todos sus aspectos, ha provocado muchos daños en el sector turístico en todo el mundo, sobre todo, en los países como España, cuyo sector turístico aporta los principales ingresos en la economía del país.

El objetivo principal del estudio presente consiste en hacer un breve análisis de las circunstancias de la fuerza mayor que experimenta el sector turístico de España, y en especial, la industria hotelera de la isla Mallorca, causadas por la pandemia mundial, también es una prueba de analizar las medidas que toma el Gobierno y los gestores para manejar la situación presentada.

Presentación del material de los estudios. El turismo en el siglo XXI es probablemente la actividad económica más importante del mundo. Muchos países han reconocido los beneficios que puede aportar a la economía y al desarrollo. En España entre todos los balnearios se destaca la isla Mallorca por tener ciudad, playas bonitas y accesibles, montañas, vistas espectaculares. La infraestructura turística bien desarrollada junto a su clima templado hace que sea atractivo para los turistas.

Para realizar la gestión turística hotelera en Mallorca es conveniente considerar una serie de instrumentos, sin los cuales será imposible realizar un trabajo serio y efectivo seguimiento y control de las etapas de la planificación turística y de sus resultados, coordinación entre todos los agentes sociales, participación popular, apoyo al sector empresarial, mantenimiento y actualización de un sistema de información turística, capacitación de los recursos humanos, control de la calidad, el financiamiento [2]. La aplicación de estos instrumentos permite obtener los resultados esperados de planeación del turismo.

Con la llegada de la pandemia internacional muchas empresas del sector hotelero en España, y en concreto Mallorca, han debido tomar decisiones con suma rapidez para una situación sin precedentes aun habiendo pasado a principios del siglo XX una pandemia igual, pero no existía un turismo como el conocido a día de hoy. No obstante, el sector ha intentado hacer frente a esta crisis económica provocada por el parón nacional a causa del virus.

¿Abrir o cerrar? - esta es una de las grandes preguntas que aquí han resonado antes y durante el verano (la temporada alta). Muchos negocios no tenían la certeza de si abrir o cerrar porque todo se basaba en decisiones en conjunto con la administración. Las estrictas medidas para paliar la pandemia ha hecho dudar a propietarios y turistas el tomar como destino la isla de Mallorca; esto ha conllevado que los propietarios se decantaran, en su gran mayoría, por no abrir, y el turista ha decidido hacer turismo en otros lugares donde no hubiera restricciones tan severas. Aquellos que optaron por abrir tuvieron que rediseñar su oferta y sus precios frente a un declive en las cifras de turistas. Los más optaron por hacer grandes concesiones en los precios y en las condiciones de alquiler de habitaciones; muchos hoteles bajaron sus precios y otros eliminaban penalizaciones si el cliente no aparecía por el hotel y rehusaba de su compra. Aquellos que optaron por cerrar simplemente no abrieron en ningún momento desde que llegó la temporada alta, prefiriendo así esperar al año próximo donde una mejora de la situación le permita desarrollar su negocio de cara a la temporada. Hay un tercer grupo, los cuales abrieron pero se vieron obligados a cerrar por futuras pérdidas ante la falta de turistas.

Otro enfoque de nuestro análisis que hemos hecho trata de los problemas en las relaciones laborales propias de la región. Cabe notar que en la isla Mallorca existen dos tipos de contratos: Obra y servicio, Indefinido y Fijo Discontinuo. El primero tiene una duración establecida, sabiendo el trabajador cuándo empieza y finaliza; el segundo es para “toda la vida”: y el tercero es un híbrido, donde el trabajador pertenece a una empresa pero siempre no trabaja en ésta porque todo el año no hay trabajo. Entonces, aquellos hoteles donde tomaron la decisión de abrir sus puertas comenzaron a contratar nuevos trabajadores o antiguos trabajadores de años anteriores. Sus contratos eran de Obra y Servicios durante unos meses hasta finales de octubre y/o Fijo Discontinuo.

Como el turismo no se desarrolla según los planes, el Gobierno de España ofrece la figura del ERTE (*Expediente de Regulación Temporal de Empleo*) [2], donde el trabajador si tiene jornada reducida, puede cobrar una parte del salario por la empresa

y otra a cargo de las arcas del Estado. Ahora existe el siguiente caso: un hotel ha abierto pero debe cerrar. El trabajador tiene la opción de acudir al ERTE y recibir un 70% de su salario, siendo éste pagado por el Estado junto con las cotizaciones.

El último caso, y el más conocido, es la no apertura de los hoteles. Aquí la situación ha sido más desastrosa porque el trabajador, el cual iba todos los años al mismo hotel y su contrato era de Obra y Servicio, o los posibles nuevos trabajadores, se han visto imposibilitados a la hora de trabajar. Ellos a su vez no tienen derecho al ERTE por no estar contratados por nadie. Los Fijos Discontinuos sí pueden acceder al ERTE.

Otro aspecto importante de la gestión hotelera es la cooperación entre varios servicios colaterales y estos sí han sufrido bastantes daños. Cuando un hotel abre sus puertas una serie de empresas deben nutrir al hotel pero si éste primero no abrió, terminó perjudicando la existencia de proveedores. Las casas de alquiler de coches más de lo mismo; los alquileres de barcos han corrido la misma mala suerte y así un sinfín de puestos indirectos han sido dañados o eliminados cuando un negocio no puede abrir sus puertas.

En cuanto a las actividades recreativas, podemos decir que también han experimentado sus modificaciones. Las fiestas, tan conocidas por todos a nivel internacional, ofrecidas cada año en Mallorca han sido sustituidas por un turismo de descanso en la playa. Las zonas de ocio multitudinario estaban clausuradas bajo pena de cuantiosas multas de 30.001 hasta 600.000 euros. Se ha podido observar un turismo diferente al de años anteriores. Se ha intentado potenciar un turismo interior, que al final no ha cuajado debido a la crisis laboral a nivel nacional. Sin embargo, nacionalidades antes un tanto desconocidas por estas latitudes se han dejado ver gracias al número de ofertas ofrecidas por las agencias hoteleras. Turistas de Polonia, República Checa, Rumanía y Albania se han podido ver por aquí en sustitución de los turistas alemanes e ingleses que se agolpan por las calles mallorquinas.

Conclusiones. Resumiendo todo lo dicho anteriormente, podemos concluir que la gestión del sector hotelero así como de todo el sector turístico enfrenta un gran

impacto por el paro nacional del país a causa de la pandemia. Resulta afectada la infraestructura turística a todos los niveles. Las autoridades, los propietarios y los gestores buscan los modos para salvarla y es importante realizar los estudios de esta experiencia para poder utilizarla en las posibles similares circunstancias de la fuerza mayor en futuro.

Bibliografía

1. Bertha Leticia Navarro Ochoa, Secretaria de Turismo. Planeación y gestión del desarrollo turístico municipal (un enfoque de cambios) [archivo PDF]. Recuperado el 5 de Octubre de 2020, de https://www.ucm.es/data/cont/docs/539-2015-03142014_Publicaci%C3%B3n%20ACTAS%20AMIT_Chiapas_SELECCIONADO.pdf
2. Что такое в Испании ERTE, ответы на главные вопросы. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://alegria-realestate.com/ru/articles/erte-spain>

**СЕКЦИЯ 4: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ
ВЫЗОВОВ**

**АКТУАЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ
ПРИКЛАДНОЙ СТАТИСТИКИ ДЛЯ СОЦИОЛОГОВ»**

*БУДЫКА В.С.,
ст. преподаватель,
кафедра высшей математики,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР*

Постановка проблемы в общем виде. Знание математических методов является необходимым при проведении количественного социологического исследования. Работа социологов имеет чрезвычайно большое значение для демократизации общества. Одним из видов такой работы является опрос членов общества с целью получения достоверной независимой информации о тех или иных факторах общественной жизни.

Цель исследования заключается в обосновании обучения студентов-социологов специальным разделам математической статистики, необходимых для успешного выполнения прикладных задач, связанных с математическими и статистическими методами в социологии.

Изложение материалов основного исследования. Учебная дисциплина «Методы прикладной статистики для социологов» занимает важное место в подготовке специалистов высшей квалификации - социологов. В данном курсе

предлагается освоить основные этапы и методы выборочного исследования при анализе полученной во время выборочного исследования информации.

В результате изучения дисциплины «Методы прикладной статистики для социологов» обучающиеся должны знать:

- основные математические методы статистического анализа, которые чаще всего возникают в социологическом исследовании;

а также уметь:

- находить основные статистические характеристики совокупностей данных;

- формировать короткий и содержательный отчет о статистическом анализе совокупности данных;

- проводить выборочное исследование;

- находить интервальные и точечные оценки генеральных параметров;

- применять ряд статистических критериев для решения задач статистического анализа, которые чаще всего возникают в социологическом исследовании [1].

Дисциплина «Методы прикладной статистики для социологов» основывается на курсе «Теория вероятностей и математическая статистика».

Курс «Методы прикладной статистики для социологов» является практически ориентированным. Теоретические знания и практические навыки, приобретенные при изучении дисциплины, пригодятся при проведении реального социологического исследования (табл. 1).

Математические методы являются одним из важнейших элементов современной науки и относятся к уровню так называемого общенаучного знания вместе с логикой, теорией информации, теорией систем, кибернетикой и синергетикой. В настоящее время все больше научных областей активно используют математические методы.

Таблица 1

Тематический план дисциплины
«Методы прикладной статистики для социологов»

№ п/п	Название раздела и темы
Раздел 1. Построение числовых социальных моделей	
1.	Классификация социальных признаков по уровню измерения
2.	Представление социологических данных
3.	Меры центральной тенденции
Раздел 2. Статистические меры и корреляционная зависимость	
4.	Меры вариации
5.	Корреляционная зависимость
6.	Уравнение регрессии
Раздел 3. Статистические методы, используемые в социологии	
7.	Нелинейная зависимость
8.	Статистическое оценивание числовых характеристик
9.	Различение статистических гипотез

Анализируя методическую систему подготовки социологов, приведем основные пути их совершенствования:

- оценка уровня математической подготовки обучающихся первокурсников с целью применения методов дифференцированного обучения;
- повышение активности и мотивации обучающихся за счет верного сочетания различных форм проведения лекций и практических занятий;
- организация самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся на основе системного подхода ее планирования;
- применение в учебном процессе инновационных методов интерактивного и телевизионного обучения с целью активизации познавательной деятельности;
- использования компьютерных и информационных технологий при изучении математических дисциплин, организации контроля знаний, специальных тематических курсах;

- активизация исследовательской работы обучающихся за счет применения в курсовых и дипломных работах математических, статистических и информационных методов.

Итогом изучения дисциплины «Методы прикладной статистики для социологов» является достижение определенного уровня математической подготовки. Математическая подготовка обучающихся-социологов должна предоставить такие знания и умения, которые способствуют формированию научного мировоззрения, воспитанию логического мышления, обеспечивают возможность использования математического аппарата в профессиональной деятельности, позволяют овладеть современными методами исследования социально-политических явлений.

Выводы. Проведенный анализ математической и статистической составляющих учебного процесса подготовки социологов позволяет сделать вывод, что математические дисциплины являются важным звеном профессионального формирования обучающихся. Подготовку высококвалифицированных социологов, которые имеют высокий математико-статистической подготовки, способны к профессиональному росту и мобильности в сложных современных условиях развития общества, возможно обеспечить основательно и логично построенным циклом базисных математических и статистических дисциплин направления подготовки «Социология».

Список литературы

1. Учебно-методический комплекс дисциплины «Методы прикладной статистики для социологов» для обучающихся второго курса образовательной программы бакалавриата направления подготовки 39.03.01 «Социология» очной формы обучения // В.С. Будыка – Донецк.: «ДонАУиГС», 2020. – 83 с.

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

ВОЛКОВА Е.А.,

старший преподаватель английского языка,

кафедра иностранных языков

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В современном образовательном пространстве в условиях глобальной пандемии дистанционное обучение приобретает важнейшую роль. Такая альтернативная форма обучения вызывает много вопросов как в научной среде, так и среди педагогов-практиков.

Цель исследования заключается в рассмотрении позитивных и негативных отзывов на данную форму обучения в результате ее применения на протяжении 2020 учебного года.

Изложение материалов основного исследования. В настоящее время существуют три понятия, которые приобрели несомненную актуальность в условиях глобальной пандемии: дистанционное обучение (ДО), дистанционные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО).

Дистанционное обучение – это не самостоятельная форма обучения, а одна из составляющих всей системы образования. При этом весь учебный процесс осуществляется с использованием электронного обучения (ЭО) - (использование информационно-телекоммуникационных технологий, обучающих программ, информации на электронных носителях, интернет-ресурсов), а также ДОТ - (дистанционных образовательных технологий, основанных на применении информационно-коммуникационных сетей удаленно, т.е. на расстоянии между преподавателем и обучающимся).

Анализируя мнения преподавателей и обучающихся о результатах практического применения удаленного обучения можно отметить, что эти современные технологии имеют как неоспоримые плюсы и удобства, так и отрицательные эффекты.

Прежде всего, рассмотрим положительные стороны ДО:

1. Доступность – обучающиеся имеют доступ к образовательным ресурсам независимо от их территориального местоположения.

2. Индивидуальный темп обучения – в условиях ДО каждый обучающийся устанавливает время и скорость изучения материала в рамках курса.

3. Неограниченное использование новейших информационных и телекоммуникационных технологий.

4. Отсутствие стрессовых ситуаций в процессе обучения. Эмоциональная свобода в процессе обучения.

5. Свобода в выборе курса, графика самостоятельной работы и продолжительности изучения учебных материалов.

К отрицательным сторонам ДО можно отнести:

1. Отсутствие непосредственного контакта обучающегося с преподавателем и одногруппниками. Особенно это сказывается на процессе обучения иностранному языку, так как в основе обучения содержится деятельность по формированию речевых компетенций у обучающихся, в частности, говорению, аудированию, чтению и письму. И если обучение письму и чтению вполне эффективно в условиях ДО, то обучение устной речи, затруднительно, несмотря на возможности разных сайтов для голосовой связи, наличие образовательных интерактивных программ, участие в он-лайн семинарах и конференциях в программах ZOOM и SKYPE.

2. Технические проблемы: в любое время может оборваться связь, что не позволит участвовать в вебинарах, он-лайн практических занятиях. К тому же, обучающиеся должны иметь современный компьютер с высокоскоростным

интернетом, необходимые аксессуары (веб-камера, динамики, микрофон) для проведения занятий или конференций в ZOOM, SKYPE и т.д.

3. Отсутствие или недостаток у обучающихся мотивации к обучению и самоконтроля. Кроме того, отмечается неспособность обучающихся к самостоятельной работе, неумение создать индивидуальную образовательную траекторию.

4. Отсутствие конкурентной среды (обучающийся не может сравнить свои результаты с результатами других обучающихся), отсутствие обмена опытом и мнениями). Речевая практика ограничивается, в лучшем случае, схемой общения «преподаватель-обучающийся».

5. Недостаточное наполнение электронных курсов (не все платформы поддерживают форматы электронных учебников, интерактивных программ, обучающих программ). Обучающая платформа MOODLE дает возможность разместить на курсе не только тексты для чтения, задания в виде тестов и речевых упражнений, но и интерактивные ресурсы (ссылки на учебный материал из интернета, видеоролики в видеохостинге YouTube, он-лайн лекции по изучаемому материалу и т.д.). Кроме того, на этой платформе есть возможность участвовать в блогах, форумах, практикумах. Групповое обсуждение, обмен сообщениями с одногруппниками и преподавателем, чат – все эти функции повышают эффективность обучения. Но, учитывая возросшую учебную нагрузку как на преподавателя, так и на обучающихся, часто курсы ограничиваются текстовыми заданиями. По данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС более 55% опрошенных студентов и 87,4% преподавателей считают, что учебная нагрузка значительно возросла, и именно это сказывается как на наполнении электронных курсов дополнительными материалами, так и качестве выполнения заданий обучающимися.

6. Сложность оценивания результатов обучения, т.к. часто обучающиеся пользуются либо помощью Интернет-программ, либо заимствуют результаты

деятельности своих товарищей. С одной стороны, преподаватель, кроме оценивания, может проследить динамику формирования у обучающихся коммуникативных компетенций персонафицировано, вовремя отправить обучающегося к тому или иному источнику информации в случае недостаточного уровня освоения материала, более того, сделать это конфиденциально, без негативных комментариев товарищей. С другой стороны, недостатком оценивания в условиях ДО является недостоверность выполнения заданий самостоятельно.

Выводы: для эффективного применения дистанционного обучения иностранным языкам в неязыковом ГОУ ВПО необходимо совершенствование программ дистанционного обучения, методик преподавания, новых ДОТ с учетом компетентностного подхода к обучению; создание электронных курсов, системы оценивания, повышение мотивации обучающихся к саморазвитию и самообразованию.

Список литературы

1. <https://www.vedomosti.ru/management/articles/2020/05/28/831354-distantionnoe-obuchenie>-[Электронный ресурс], дата обращения:12.10.2020.- Текст: электронный
2. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. ISSN 1996-3955. URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=7101> дата обращения:12.10.2020. - Текст: электронный
3. Информационно-аналитический журнал «Аккредитация в образовании». [Электронный ресурс]. - режим доступа: URL: https://akvobr.ru/elektronnoe_obuchenie_problemy_i_perspektivy.html (дата обращения 12.10.2020). – Текст: электронный
4. Проблемы внедрения электронного обучения в практику работы вуза ». [Электронный ресурс]-режим доступа: URL:

https://akvobr.ru/vnedrenie_elektronnoego_obucheniya.html дата обращения 10.10.2020. - Текст: электронный.

5. Дистанционное обучение английскому языку : плюсы и минусы. [Электронный ресурс]-режим доступа:

URL: <https://clp.ru/anglijskij-distancionno-plyusy-i-minusy.html> дата обращения 08.10.2020. - Текст: электронный

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

ГУЛАКОВА М.Г.,

старший преподаватель,

кафедра высшей математики,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Сегодняшнее состояние математического образования находится не в лучшем состоянии. На сегодняшний день в проблемах обучения математики участвуют два объекта: студенты и преподаватели. Эти проблемы влекут за собой неудовлетворительные результаты, поэтому есть смысл рассмотреть условия возникновения этих проблем и вероятные пути их устранения.

Цель исследования заключается в рассмотрении некоторых проблем математического преподавания и в предоставлении советов по их решению для дальнейшего повышения качества образования за счёт применения эффективных вариантов построения учебного и воспитательного процесса.

Изложение материалов основного исследования. Рассмотрим основные проблемы преподавания математике в ВУЗах и возможные пути их решения. У

работников сферы образования возникают вопросы: как университеты отбивают у своих студентов желание учиться и добиваться каких-либо целей?

Данная проблема берёт своё начало с самого детства: родители и дошкольные учреждения игнорируют полноценное воспитание ребёнка и развитие его интеллекта. В результате ребенок растет без мотивации к обучению.

Для того чтобы решить данную проблему мы обязаны работать с детским умом и памятью, раскрывать его таланты и всевозможные способности, приучать его к постоянному синтезу новых знаний, а также мы должны подавать собственный добрый пример своим детям во всех периодах их воспитания. Опыт показывает, что именно из-за довольно слабой дошкольной и школьной математической подготовки качество преподавания в ВУЗе значительно понижается. Нам необходимо остановить деградацию школы и каждому участнику педагогического процесса взять на себя максимально непосредственную и активную роль в реанимации образования.

В этом направлении наше участие может быть выражено в активном внедрении инновационных педагогических технологий, которые решают проблемы, возникающие при изучении математики на всех уровнях образования. Чрезвычайно важно вовлечь в обсуждение этой проблемы всех, кто отвечает за состояние современного образования.

Во многих университетах лекции по математическим дисциплинам читают преподаватели, не обладающими психологическими, педагогическими и методическими знаниями. Учебный процесс зачастую организуется стихийно, самотеком. Лекции многих преподавателей математики не отвечают самым скромным требованиям, как в научном, так и в методическом плане. В практике преподавания математики в ВУЗе преобладает академический стиль. Однако в преподавательской деятельности должны иметь место как «академический», так и «живой» стили лекций. У каждого из них есть положительные и отрицательные стороны.

Также следует избегать стиля изложения, при котором учащиеся пассивно следят за событиями на доске. Если при освоении нового не заставить студента размышлять, то у него не только не развивается способность мыслить, но и запоминание получается непрочным.

Особое внимание следует уделить практическим занятиям по математике, которые чаще всего бывают еще более рутинными, чем лекции. Задачи, решаемые на этих занятиях, в большинстве своём имеют мало общего с реальными задачами. Требуется гораздо больше заботиться о реальной осмысленности формулировок задач; гораздо больше внимания уделять упражнениям, наиболее точно имитирующим этапы реального исследования, хотя бы в весьма упрощенном виде.

Поиск путей и средств для творческого изучения математики – сложная задача, которой многие пренебрегают. Методологические вопросы должны занимать достойное место в деятельности кафедры. Решение этих вопросов представляется весьма сложной задачей для всего коллектива преподавателей математических дисциплин вуза.

Выводы. Были рассмотрены некоторые проблемы преподавания математики в высшей школе, устранение которых благоволит дальнейшему улучшению математического образования в ВУЗах: немотивированная молодёжь, деградация школьного образования, компетенция преподавателей. Помимо рассмотрения также были предоставлены определенные советы по их решению. Однако стоит отметить, что вопрос не получил окончательного решения и необходимы более детальное изучение данной темы.

Список литературы

1. Преподаватель вуза: технология и организация деятельности. Учеб. Пособие / Под ред. д-ра эконом. наук проф.С.Д. Резника - М.: ИНФРА- М, 2009.- 389 с.

2. Методика и технология обучения математике. Курс лекций: пособие для вузов / Под науч. ред. Н.Л. Стефановой, Н.С. Подходовой, - М.: Дрофа, 2005.- 280 с.

3. Мысли о современной математике и ее изучении. Учеб. Пособие / Под ред. Кудрявцева Л.Д. – М.: Наука, гл.ред.физмат.лит-ры, 1977.-109 с.

4. В. А. Кан-Калик, Н. Д.Никандров. «Педагогическое творчество», М, «Педагогика», 1998.

5. Афанасьев, В. В. Формирование творческой активности студентов в процессе решения математических задач: Монография [Текст] / В.В. Афанасьев — Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 1996. — 168 с.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

ДЕДЯЕВА Л.М.,

канд. экон. наук, доцент, доцент,

ВОЙЧЕНКО С.В.,

студент,

кафедра менеджмента непродуцированной сферы,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Актуальность повышения уровня квалификации управленческих кадров обусловлена интересом к проблемам управления человеческими ресурсами организаций. Конкурентоспособность предприятий во многом зависит от качества, производительности и гибкости человеческих ресурсов. Эффективное функционирование системы управления человеческими ресурсами становится определяющим в конкурентной борьбе, когда успешное развитие организации во многом зависит от уровня квалификации и слаженной работы персонала. Кроме того, обострение

кадровой проблемы, вызванное сложными социально-экономическими условиями, требует своевременного принятия таких мер, как подготовка и переподготовка управленческих кадров.

Цель исследования. Проанализировать современные методы активной подготовки и переподготовки управленческого персонала в организациях и определить их роль в повышении квалификации управленческих кадров.

Изложение материалов основного исследования. В современных условиях подготовка и переподготовка управленческих кадров предприятий является одной из важнейших задач управления персоналом. Объем профессиональной подготовки и переподготовки в значительной степени зависит от специфики производства и деятельности работника. Каждое предприятие, определяя свой потенциал, принимает решение каким образом повлиять на профессиональное развитие сотрудников: осуществлять профессиональное обучение в пределах предприятия или обратиться в институты профессионального образования. Известно, что большинство предприятий предпочитают осуществлять профессиональное обучение персонала вне рабочего места: 84% делают это в специализированных образовательных центрах и 8% в компаниях аналогичного профиля. На рабочем месте осуществляют профессиональную подготовку и переподготовку 44% предприятий [2].

В Донецкой Народной Республике (ДНР) существует 8 центров подготовки и переподготовки специалистов различных профилей квалифицированных управленческих кадров [4]. Из-за такого малого количества учебных центров не все предприятия могут обеспечить непрерывную подготовку или переподготовку персонала, вследствие чего возникает дефицит квалифицированных специалистов управленческого профиля. Поэтому возможным решением данной проблемы выступит

применение современных методов подготовки и переподготовки управленческого персонала на предприятиях.

Методы подготовки или переподготовки управленческих кадров – это комплекс целенаправленных действий преподавателя (мастера), в результате которых обучающиеся овладевают навыками, знаниями и умениями, применяемыми в дальнейшем на практике или обучение с целью переквалификации. Способы и методы обучения напрямую зависят от того, какую категорию компетентности необходимо развивать и совершенствовать по итогам обучения [1].

Благодаря знаниям, полученным управленческим персоналом в результате подготовки и переподготовки, организация будет иметь следующие преимущества:

- возможность успешного решения возникших проблем в организации;
- поддержка необходимого уровня конкурентоспособности компании;
- получение высоких показателей эффективности предприятия;
- развитие организации, а также достижение поставленных целей;
- рациональное управление трудовыми ресурсами и социальным развитием персонала.

При выборе метода обучения необходимо выявить цели и задачи обучения, определить срочность и сроки обучения, учесть контингент обучающихся, организовать помещение и т. д. Существуют следующие современные методы подготовки и переподготовки управленческих кадров:

1. Баскет-метод. Такой метод обучения основан на моделировании ситуаций, которые требуют быстрой реакции в сортировке деловых бумаг. Благодаря такому методу появляется возможность оценить способность управляющего в работе с многочисленной информацией, умение распределять ее по степени важности, срочности, а также способность кандидата принимать правильное решение на основе имеющейся информации.

2. Практические ситуации (case-study). Этот метод основан на решении кандидатом практических ситуаций, представляет собой разбор и анализ моделируемой ситуации. Данный метод помогает управленцу научиться разбирать ситуацию, выявлять главные проблемы и находить альтернативные варианты для их устранения, а также помогает в выборе верного решения. Современный метод case-study распространен в системе бизнес-образования, в которой готовят профессиональных руководителей высшего звена.

3. Коучинг. Данный метод представляет собой профессиональную помощь человеку в определении и достижении личных или профессиональных целей. Благодаря коучингу, обучающийся актуализирует те умения и навыки, которые у него наиболее развиты. Во время сеанса коуч с помощью создания специальных условий помогает клиенту найти ответы на все вопросы самостоятельно, определить дальнейшие шаги для достижения конкретной цели.

4. Secondment. Суть данного метода заключается в переводе управленца в другой отдел для обмена или получения новых знаний, опыта и умений. Такой обмен может быть как внутренний, т.е. когда сотрудник переходит в другое подразделение предприятия, так и внешний, при котором происходит обмен сотрудниками между различными компаниями, относящимися к различным сферам деятельности (коммерческие, государственные предприятия и т.д.). Такой метод позволяет управляющему научиться быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, получать ценный опыт, работая в другой организации, узнавать о нестандартных методах решения поставленных задач.

5. Buddying. Метод заключается в развитии и поддержке персонала на основе дружеских отношений. Buddy (партнер) должен поддерживать своего коллегу в достижении намеченной цели. Такой метод имеет сходство с неформальным наставничеством, однако отличие заключается в полном равноправии участников. Благодаря такому методу менеджер может понять,

как его поведение влияет на коллектив, также использование budding помогает личностному росту сотрудников и быстрой адаптации в новых условиях.

6. E-learning. Это обучение управленческого персонала, происходящее при помощи информационных технологий, которые включают в Интернет, интерактивное телевидение, спутниковое вещание, компьютерную сеть. Преимущество данного обучения заключается в использовании мультимедиа 3D Virtual Reality, в расширенном доступе к Интернет-ресурсам, а также в удаленном обмене навыками и получение опыта от совместной работы [3].

Выводы. Применение рассмотренных методов обучения управленческих кадров в организациях будет способствовать повышению их квалификации. Наибольшего эффекта можно достичь при использовании всех этих методов в комплексе. В результате проводимых организациями капиталовложений в повышение квалификации сотрудников можно ожидать отдачу в виде роста общей эффективности их деятельности. Современные методы подготовки и переподготовки управленческих кадров позволяют персоналу приобрести и закрепить требуемые профессиональные навыки, а организации – повысить конкурентоспособность на рынке.

Список литературы

1. Аверин А.Н. Социальная политика и подготовка управленческих кадров: учеб. пособие / А.Н. Аверин. - М.: Денисов и К, 2011. - 280 с.
2. Дырин С.П., Состояние подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на современных предприятиях [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-podgotovki-perepodgotovki-i-povysheniya-kvalifikatsii-kadrov-na-sovremennyh-predpriyatiyah> - Дата доступа: 10.10.2020 г.
3. Подготовка руководящих кадров и мотивация [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/biznes-43-2/89.htm> - Дата доступа: 03.10.2020 г.

4. Центры повышения квалификации в Донецке [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://donetsk.spravker.ru/tsentryi-povyisheniya-kvalifikatsii/> - Дата доступа: 10.10.2020 г.

**ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
МЕНЕДЖЕРОВ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

ЗАХАРОВ Р.В.,
преподаватель,
кафедра иностранных языков
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Переход на дистанционное обучение, обусловленный пандемией, стал неожиданным и достаточно серьезным испытанием для всех участников образовательного процесса – педагогов, обучающихся и их родителей. После временной растерянности всем пришлось принять этот вызов и быстро адаптироваться к новым реалиям, но вопрос развития дистанционного образования приобрел особенную актуальность.

И хотя дистанционное обучение не является заменой очного и никогда не планировалось на долгосрочную перспективу, оно может стать эффективным инструментом не только во время карантина.

Цель исследования заключается в раскрытии состояния и перспектив применения дистанционного обучения английскому языку при подготовке будущих менеджеров.

Изложение материалов основного исследования. Дистанционное образование характеризуется: гибкостью, что проявляется в отсутствии необходимости посещения регулярных занятий и возможности учиться в удобное время и в удобном месте; модульностью, что проявляется в модульном принципе организации отдельных курсов, а, следовательно, и в создании целостного представления об отдельной предметной области; параллельностью, то есть осуществлением обучения одновременно с профессиональной деятельностью или с обучением по другому направлению; технологичностью, что означает использование в учебном процессе новых достижений информационных технологий; социальностью, то есть равными возможностями получения образования независимо от таких факторов, как место жительства, состояние здоровья и социальный статус; положительным влиянием на обучающегося, которое заключается в повышении творческого и интеллектуального потенциала; новой ролью преподавателя, которая испытывает обновление и расширение.

Собственно, все эти специфические характеристики дистанционного образования представляют собой его положительные аспекты, но в то же время существует и ряд недостатков, которые условно можно разделить на следующие, касающихся в первую очередь обучающихся, и касающиеся преподавателей и учреждений, которые будут вводить новую форму обучения [1].

К первой категории относятся: недостаточность социального взаимодействия, которая является прямым следствием виртуального формата обучения; технологические проблемы, которые чаще всего заключаются в страхе перед новыми технологиями или их отсутствия; портативность материалов за счет электронной формы – это обычно удобно, но не всегда лучше, чем традиционные учебники.

Вторая категория включает такие недостатки, как: высокие начальные инвестиции, без которых невозможна разработка и внедрение упомянутого

обучения; технологические вопросы, то есть наличие и технического обеспечения и его соответствие потребностям новой формы обучения; ненадлежащие материалы, которые не подходят для применения в дистанционном обучении; отсутствие необходимого культурного принятия – далеко не все в нашей стране готовы к новой форме обучения и воспринимают ее серьезно, а потому очевидно необходимым представляется проведение определенной подготовительной работы с преподавательским составом. Не трудно заметить, что все вышеперечисленные пункты в методических терминах являются трудностями на пути к внедрению новой формы обучения, на преодоление которых необходимо время, финансирование и значительное количество труда научных работников. На сегодня в Донецкой Народной Республике дистанционное обучение находится на этапе становления и требует, прежде всего, разработки основательной теоретической базы. Рассмотрим основы построения дистанционного курса обучения английскому языку для будущих менеджеров.

Цель дисциплины «Иностранный язык» заключается в формировании способности к межкультурному общению, которое, в случае будущих менеджеров, имеет профессиональное направление, и реализуется на основе формирования межкультурной коммуникативной компетенции. Последняя, в свою очередь, определяется как такой уровень владения речевыми, языковыми, социокультурными и профессионально-предметными знаниями, навыками и умениями на родном и иностранном языках, который позволяет коммуникативно приемлемо осуществлять межкультурное общение [2]. Исходя из анализа содержания профессиональной деятельности менеджеров, исследователи [2] указывают на приоритетность владения умениями письменной речи. Дистанционное обучение эффективно решает эту проблему путем предоставления возможности постоянного и достаточно динамичного телекоммуникационного общения преподавателя и обучающегося на расстоянии, обучающихся между собой в ходе учебного процесса, причем

инициирование этого общения возможно со стороны любого из перечисленных субъектов учебного процесса [3].

Основным средством дистанционного обучения английскому языку будущих менеджеров является электронный учебник, материал которого должен быть составлен с учетом принципов программируемого управления процессом усвоения знаний. Такой учебник должен обеспечивать воплощение ведущих дидактических принципов, а именно наглядности, сознательности, активности, систематичности, последовательности, доступности, и так далее, а также отвечать требованиям лично-ориентированного подхода в методике обучения иностранным языкам [3].

Контроль при дистанционном изучении иностранных языков может осуществляться в виде тестов, контрольного перевода и устного общения с преподавателем. Причем в случае теста проверка и оценивание ответов осуществляются автоматически системой дистанционного обучения.

Несмотря на значительное количество работы по изучению зарубежного опыта, наработки надлежащей теоретической базы и разработки практических курсов, можно с уверенностью утверждать, что переход к дистанционному обучению должен происходить поэтапно и продуманно. В частности, исследователи рекомендуют начать внедрение дистанционного обучения с комбинированных вариантов. Такое предложение представляется логичным, ведь, во-первых, это обеспечит постепенное привыкание к новой форме обучения как преподавателей, так и обучающихся, а во-вторых, отдельные элементы дистанционного обучения могут с успехом использоваться в подготовке обучающихся дневных и заочных форм обучения, особенно принимая во внимание тенденцию к сокращению часов на аудиторные занятия с последующей их компенсацией за счет самостоятельной и индивидуальной работы обучающегося, которая не обходит стороной и процесс подготовки будущих менеджеров.

Так, одной из первых попыток внедрения элементов дистанционного обучения может стать консультирование обучающихся с помощью электронной почты или через Zoom вместо или в придачу к традиционной очной консультации в стенах высшего учебного заведения.

Еще одним примером внедрения элементов дистанционного образования на очной и заочной формах обучения является применение системы Moodle, которая позволяет преподавателям создавать собственные online-курсы и управлять их содержанием. Указанная система предлагает разнообразные способы предоставления учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости. Для обучающихся эта программа пригодится при усвоении новой лексики и развитию навыков чтения, аудирования и письма, в частности, здесь целесообразно разместить дополнительные упражнения для лучшего усвоения материала, грамматические и лексические тесты, а также тесты по аудированию, чтению и письму. Компьютерные тесты воспринимаются обучающимися положительно, поскольку проверка результатов происходит автоматически, а, следовательно, исключается влияние человеческого фактора. Кроме этого, такие тесты способствуют лучшему усвоению материала, поскольку в дальнейшем обучающиеся легко воспроизводят примеры из них. К тому же они получают оценку сразу по завершении теста, что также способствует лучшему восприятию таких тестов на эмоциональном уровне [4].

Выводы. Таким образом, дистанционное обучение обладает рядом преимуществ, а применение отдельных его элементов может способствовать эффективности обучения. Разработка курсов дистанционного обучения является сложным и длительным процессом, который требует кропотливой работы и наработки значительной теоретической базы, что и составляет перспективу дальнейших исследований.

Список литературы

1. Kruse K. The Benefits and Drawbacks of e-Learning [Electronic resource] / К. Kruse. – Way of access: http://www.corebiztechnology.com/software_article_elearning_d.htm
2. Киктева К. С. Методика формирования иноязычных межкультурных учений письменной речи юристов (неязыковой вуз, английский язык): автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)» / К. С. Киктева. – М., 2009. – 22 с.
3. Вишневская Г.В. Внедрение дистанционных технологий в процесс обучения иностранному языку студентов-заочников неязыковых вузов / Г.В. Вишневская // Известия Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского. – 2011. – № 24. – С. 589–592.
4. Орлова К.Н. Использование системы дистанционного обучения Moodle в процессе преподавания практического курса английского языка / К.Н. Орлова // Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. – 2013. – № 1 (2). – С. 225–227.

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

ИВАНОВА В.Э.,
преподаватель английского языка,
кафедра иностранных языков,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В современном обществе инновационные технологии распространяются практически на все сферы человеческой деятельности, включая такую широкую область, как образование. Инновации в сфере образования являются весьма спорным вопросом. Очень часто образование воспринимается как одна из наиболее консервативных социальных систем и областей государственной политики.

Цель исследования заключается в изучении значимости использования интернет-технологий при обучении иностранным языкам, при развитии познавательной деятельности, коммуникативных, языковых и межкультурных компетенций обучающихся.

Изложение материалов основного исследования. За последние несколько лет произошло резкое изменение модели обучения. То, как учат студентов сегодня, сильно отличается от методов обучения, которые были приняты несколько десятилетий назад. Технологии привели к различным изменениям в способе предоставления и получения образования. Сегодня технологии являются неотъемлемой составляющей повседневной жизни, все чаще применяются в образовательной сфере для улучшения и облегчения обучения. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы обучения, новые подходы к обучению. Используя современные технологии мы реализуем главную цель - повышение качества обучения студентов иностранных языков, формирование и развитие их коммуникативной культуры, практическое освоение иностранного языка. В прошлом под обучением подразумевались практические занятия, чтение книг или печатных раздат, выполнение заданий, как правило, в форме ответов на вопросы или написания эссе. Обучение и преподавание считались невозможными без учителя и книг. Сегодня образовательные процессы приобрели совершенно новый смысл, предоставляя возможность каждому обучающемуся прогрессировать в своем темпе.

Технологии позволяют организовать дистанционное обучение, что является особенно актуальным в современном мире. Возможно, наибольшее влияние технологий заключается в способности помогать нескольким людям учиться одновременно из разных мест. От обучающихся не требуется собираться в определенное время или в определенном месте для обучения или получения инструкций и информации. Все, что нужно, это компьютер и доступ в интернет. Благодаря использованию технологий обучающиеся могут значительно сэкономить время и повысить свою производительность, а также, получать знания в зависимости от своих возможностей и потребностей. Естественно, что для того, чтобы образовательные технологии оказали положительное воздействие на учащихся, они должны быть хорошо разработаны и подготовлены. Так как основной целью учебного процесса является формирование творческой личности, то инструменты, используемые для распространения информации, должны разрабатываться с учетом интересов учащихся. Такие наглядные учебные пособия, как фильмы, видео и телевизионные программы, а также слайды, фотографии, плакаты, рисунки успешно используются в учебном процессе обучения иностранному языку, представляющему собой наиболее доступную форму представления учебного материала. Они создают такую мотивационную среду, что в силу своей природы содержания способствует развитию познавательной деятельности и творческих способностей обучающихся.

Знание иностранных языков и компьютерных технологий крайне важно для успешного развития профессиональной деятельности в современном обществе. Все программные продукты, используемые в сфере образования, могут быть разделены на следующие группы в соответствии с их функциональным назначением и содержанием:

- 1) фильмы на иностранном языке;
- 2) электронные книги для чтения;

- 3) информационные и справочные материалы (руководства, газеты, журналы, словари);
- 4) электронная библиотека наглядных пособий и база данных;
- 5) учебные материалы в электронном виде (руководство по обучению языковым аспектам и видам речевой деятельности, тесты);
- 6) интернет – ресурсы;
- 7) сайты и приложения, помогающие закрепить полученные лексические и грамматические знания.

Важно отметить, что современный преподаватель должен не только вооружить обучаемых знаниями, но и научить их добывать самостоятельно эти знания, уметь усваивать их, опираясь на уже изученное. Информация и справочные материалы для преподавателя и студента в электронном формате содержат большое количество учебного иллюстративного материала, который обычно представлен в более привлекательной форме, чем на бумаге.

На занятиях иностранного языка мы можем решить ряд преподавательских задач благодаря интернет - ресурсам: сформировать навыки чтения, использовать материал глобальной сети для повышения навыков письма, совершенствовать и закреплять лексические знания обучающихся, формировать устойчивую мотивацию к изучению английского языка. Кроме того, возможности интернет-технологий способствуют расширению кругозора студентов, развитию и поддержанию деловых отношений и контактов с обучающимися из других стран. Студенты могут принимать участие в тестировании, викторинах, конкурсах, проводимых в формате онлайн, переписываться со сверстниками из других стран, участвовать в видео конференциях, совместно работать над проектами. Также социальные сети используются очень активно как часть процесса обучения. Учебные заведения начали использовать социальные сети в качестве средства коммуникации, где студенты могут взаимодействовать со своими сверстниками и преподавателями. Обычно студенты делятся видео и изображениями со своими

друзьями и последователями, но также они могут обмениваться учебными материалами, мнениями, проектами и т.д. Они могут комментировать чью-либо публикацию или делиться ссылками на другие веб-сайты, все это время улучшая онлайн-опыт обучения. Преподаватели допускают использование социальных сетей в рамках модели обучения, поскольку она помогает учащимся оставаться заинтересованными в своем курсе и повышает вовлеченность. Социальные медиа должны оставаться здесь, и их включение в учебные модули будет способствовать формированию культуры сотрудничества и обмена информацией, что приведет к улучшению обучения.

Можно наблюдать очень важную особенность применения компьютера, которая обнаруживается при использовании его в качестве устройства для обучения других и в качестве ассистента в приобретении знаний. Компьютер часто воспринимается как друг, который всегда поможет найти необходимую информацию, никогда не покажет признаков раздражительности и не даст почувствовать себя неловко. В этом смысле использование компьютеров, возможно, наиболее полезно для индивидуализации некоторых аспектов преподавания.

Выводы. Использование современных технологий, в частности компьютеров, интернет - ресурсов, образовательных мультимедийных программ, а также современного технического оборудования позволяет оптимизировать процесс обучения по следующим направлениям:

- повышение мотивации и энтузиазма учащихся и преподавателей за счет участия в процессе живого общения и сотрудничества;
- интерактивность не просто создает реальную ситуацию, но и заставляет студентов адекватно реагировать на нее через иностранный язык;
- наблюдается удовлетворенность работой, где результат виден после каждого занятия;
- самообразование обучающегося через навыки поиска, анализа соответствующей информации.

Таким образом, использование комплекса инновационных технологий и их элементов позволяет эффективно решать проблемы низкой мотивации, низкого уровня общего языка, более эффективно формировать умственные способности и познавательные навыки учащихся.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ НА ЗАНЯТИИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

ИЛЬЧЕНКО Л. Г.,

ст. преподаватель английского языка,

кафедра иностранных языков

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Атмосфера иноязычного общения является отличительной чертой занятия по английскому языку. Создание атмосферы иноязычного общения, настройка обучающихся на иноязычную коммуникацию является требованием, которое обусловлено программными целями и закономерностями обучения.

Целью нашей работы является исследование проблемы создания атмосферы иноязычного общения как способа развития англоязычной коммуникативной компетентности обучающихся. Если поставить цель обучать общению, причём успешно обучать любой деятельности возможно только в соответствующих условиях, то создание атмосферы иноязычного общения является первейшей задачей преподавателя в обучении иностранному языку при личностном подходе к обучающимся, в создании ситуативности в учебном процессе.

Изложение материалов основного исследования. Изучение английского языка нужно осуществлять в условиях общения, то есть атмосфера занятия

должна соответствовать процессу коммуникации, что означает сходство обучения и общения по главным признакам. Это целенаправленный и мотивированный характер речевой деятельности, когда обучающийся слушает (или читает) только потому, что ему это нравится, что этому способствует его личная заинтересованность, наличие взаимосвязей с собеседником, что создаёт ситуативность общения, использование предметов обсуждения, которые действительно важны для данного обучающегося конкретного возраста и уровня развития, применение речевых средств, которые функционируют в реальном процессе общения [1, с. 35].

С позиций создания иноязычной атмосферы на занятиях выделяются пять основных положений: индивидуализация, речевая направленность, ситуативность, функциональность, новизна [2, с. 108]. Существует еще такой момент организации иноязычного общения, который способствует сохранению коммуникации – адекватное использование коллективных форм работы на уроке [3, с. 125].

В процессе формирования иноязычной коммуникации личностный подход заключается в том, что приемы постановки задач и упражнений соотносятся с личностью каждого обучающегося. Индивидуализация как компонент методического содержания занятия требует от преподавателя учета личностных качеств каждого обучающегося при выполнении упражнений, что обеспечивает мотивацию и интерес к учебной деятельности [4, с. 45].

Речевая направленность занятия по английскому языку, прежде всего, означает практическую ориентацию, она рассматривается как процесс взаимодействия ее компонентов: участников (кто с кем общается), коммуникативной цели (для чего), содержания (тема, ситуативность, языковые средства). Большое внимание должно уделяться тому, как обучающиеся общаются [3, с. 38].

Такой способ создания атмосферы иноязычного общения как ситуативность требует, чтобы все действия, которые выполняются на занятии,

определенным образом касались собеседников: преподавателя – обучающегося, обучающегося – обучающегося, их отношений. Именно взаимоотношения стимулируют речевые поступки, чем они глубже, тем легче проходит коммуникация. Главное значение ситуаций заключается в том, что они в одинаковой мере необходимы как для формирования речевых навыков, так и для развития речевых умений.

Ситуация необходима для создания мотивации общения на иностранном языке. Ситуации могут быть абстрактными и конкретными. В таком случае участники разговора имеют разный информативный потенциал и иногда испытывают недостаток информации.

При обсуждении проблемной ситуации обучающийся является не только носителем роли, он выражает свое собственное суждение, соглашается или отвергает мнение собеседника, строит систему доказательств своей точки зрения [2, с. 63-64]. Именно поэтому обсуждение проблемы на уроке является реальным общением.

Сущность ситуативности показывает, что ее реализация невозможна без индивидуального подхода, поскольку создание ситуации как системы возможно лишь тогда, когда учитываются знания потенциальных собеседников, контекст их деятельности.

Для создания иноязычной коммуникации и эффективного действия речевой направленности имеет значение функциональность – объемное понятие, которое диктует необходимость соблюдения следующих правил: знания формируются в виде правил-инструкций; четко разграничиваются понятия «опора на родной язык» и «учет родного языка». Традиционно, «опора на родной язык» объясняется как постоянное сравнение двух языковых систем [2, с. 48].

Одним из средств, которое больше всего влияет на обучающихся, организует их, позволяет преподавателю воплотить задуманное в

действительность, является новизна. Если преподаватель сможет так организовать своё занятие, чтобы новизна сообщений сразу захватила обучающихся и повысила их интерес к занятию, то мотивация будет способствовать полноценному восприятию.

Под термином новизна подразумевается постоянное варьирование ситуаций, введение новых компонентов, которые меняли бы отношения собеседников, темы общения и предмета обсуждения. Это наталкивает на то, что занятия должны быть эвристическими, что имеет для занятия по английскому языку принципиальное значение.

Новизна может включать в себя и предмет общения, содержание, формы высказываний, речевые цели. Общение может включать одну или несколько тем, акцент постоянно переходит с одной на другую. Эвристичность беседы может происходить за счет разного содержания. Можно оперировать разными понятиями, фактами, опираться на опыт. Эвристичность, новизна, информативность занятия стоят на одном уровне [3, с. 36].

Отсутствие информативности и связанное с ней заучивание материала – опасное явление на занятии, поскольку с бездумным усвоением готового материала обучающийся невольно усваивает соответствующий характер мышления. Поэтому в данной ситуации существует лишь единственный выход – целенаправленно развивать творческое мышление.

Успешное понимание обучающимися иностранного языка зависит от результативной деятельности преподавателя. Его поведение можно рассматривать в двух планах – вербальном и невербальном. Речь преподавателя играет большую роль в настройке обучающихся на занятие по английскому языку, поэтому к ней предъявляются высокие требования. Она должна быть грамотной, лаконичной, выразительной. На занятии по английскому языку слово преподавателя выполняет еще одну важную функцию – оно является средством обучения, образцом для подражания, опорой, которая может быть

использована в ответах обучающихся. Преподаватель является «условным» носителем иностранного языка, поэтому к нему надо относиться со всей ответственностью. Язык должен быть аутентичным, нормативным, выразительным, адаптированным, лаконичным [1, с. 65].

Еще один момент организации иноязычного общения на занятии по английскому языку – адекватное использование коллективных форм работы, которые отвечают условиям обучения иностранному языку в аудитории, с другой стороны – отвечают самой сущности языка как средства общения. Но просто разделить обучающихся на группы и дать им задания общаться на иностранном языке невозможно, нужно создать мотивы для общения [3, с. 72]. Желание общаться может возникнуть само по себе, но обычно его необходимо побуждать, предложив интересное задание. Это значит, что используя различные режимы работы (S1-S2, S1-S2-S3), преподаватель должен руководствоваться потребностями ситуации, доминирующим моментом которой является содержание. Те ситуации, которые имеют почву, являются толчком к возникновению дальнейшего общения.

Организирующим фактором, влияющим на создание англоязычной атмосферы на занятии, является тематический класс-кабинет, само пребывание в котором способствует иноязычному общению. Специально оборудованная аудитория предполагает наличие необходимой методической литературы, учебников, словарей, таблиц, ТСО. Средства очень разные, но именно они очерчивают подходы к организации и проведению учебно-воспитательного процесса. В действительности ситуация очень разная, потому что не все учебные заведения могут организовать кабинет английского языка. И сами преподаватели по-разному относятся к его созданию. Если есть талантливый преподаватель, то его педагогический опыт, интуиция, знания и владение языком, высокий профессионализм и возможность заинтересовывать обучающихся не только наглядностью английского кабинета, а всей

атмосферой, которая создается на занятии, – все это формирует мотивацию к изучению английского языка.

Итак, создание и поддержание атмосферы иноязычного общения на занятии по английскому языку является первой необходимостью в обучении. Понятно, что и на других занятиях атмосфера общения не менее важна, но при обучении общению она является жизненно необходимой. Когда преподаватель математики просит обучающегося рассказать, например, теорему Пифагора, то отношения преподавателя и обучающегося в наименьшей степени влияют на ответ, поскольку мотив ответа лежит не в области общения, в личностных отношениях, а в объективной сфере познания.

Совсем другая ситуация на уроке иностранного языка. Согласно теме урока преподаватель задает вопрос: «Что ты любишь делать в свободное время?» или «Как ты провёл выходные?». При отсутствии соответствующего психологического климата обучающийся имеет право не отвечать, но отношения «преподаватель – обучающийся» не позволяют ему это делать. Получается такая ситуация: обучающийся или молчит или говорит несущественные вещи, сугубо формальные. Наиболее парадоксальным является то, что преподавателя часто удовлетворяют такие ответы, и оцениваются они положительно. Иногда обучающиеся даже не представляют, что на уроках иностранного языка может быть иначе.

Выводы. Таким образом, создание и поддержка атмосферы иноязычного общения на занятии по английскому языку является первейшей необходимостью в обучении. При создании атмосферы иноязычного общения важен речевой контакт [3, с. 18]. Преподаватель и обучающийся должны стать собеседниками, но этого не произойдёт, если преподаватель станет прерывать ответ, возмущаться незнанию обучающихся, раздражаться, то есть фактически отделять себя от группы. Стоит только преподавателю отбросить поучительный тон – сразу же откликнутся собеседники, видя искреннее отношение и

заинтересованность. Атмосфера иноязычного общения на занятии по английскому языку нужна для того, чтобы возникли адекватные условия реального общения. А главная задача преподавателя должна заключаться в том, чтобы постоянно поддерживать эту атмосферу на занятии.

Список литературы

1. Методика интенсивного обучения иностранным языкам / Под. ред. В.А. Бухбиндера, Г.А. Китайгородской – К.: Вища школа, 1998.
2. Методика обучения иностранным языкам в средних учебных заведениях: Учебник / кол. авторов под. руководством С. Ю. Николаевой. – М.: Ленвит, 2002. – 320с.
3. Пассов Е. Урок иностранного языка в школе – М.: Просвещение, 1998.
4. Рогова Г. Методика обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1998. – 286 с.

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

КОЛОМИЙЦЕВА К.А.,

преподаватель,

кафедра иностранных языков,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Современное общество поставило перед высшей школой всех стран новую глобальную задачу - необходимость обеспечения доступа к высшему образованию все более широких слоев

общества, поскольку для любой страны степень ее экономического и технологического развития, благосостояния общества пропорциональны среднему уровню знаний, умений, навыков и квалификаций ее активного населения. Образование становится не только инструментом взаимопроникновения знаний и технологий в глобальном масштабе, но и капитала, средством борьбы за рынок, решением геополитических задач. Современному обществу нужно массовое качественное образование, которое способно обеспечить требования к потребителю и производителю материальных и духовных благ. Выполнить социальный заказ общества через увеличение ассигнований на образование, увеличение количества учебных заведений и другими традиционными способами не в состоянии даже богатые страны. Поэтому появление дистанционного образования не случайно, это вполне закономерный этап развития и адаптации образования к современным условиям.

Цель исследования: выявить преимущества и недостатки обучения иностранному языку с применением дистанционных образовательных технологий.

Изложение основного материала исследования. Дистанционное обучение (Distance Learning, Distance Education) - это такая форма организации образовательного процесса, основой которой является самостоятельная работа человека, который учится. Это позволяет учиться в удобное для человека время и в отдаленном от преподавателя месте, то есть удаленно. Вышеупомянутый тип обучения позволяет получить образование широкому кругу людей, которые имеют определенные ограничения для очного обучения. Значительное количество людей имеет возрастные ограничения, из-за чего эту форму обучения иногда называют образованием взрослых (Adult education). Иными словами, дистанционное обучение предполагает такую организацию учебного процесса, когда обучающийся учится самостоятельно по разработанной

преподавателем программе и удален от него в пространстве или во времени, однако может вести диалог с ним с помощью средств телекоммуникации.

Дистанционному образованию присущ ряд положительных черт, которые не свойственны традиционной форме обучения, а именно:

- дистанционное образование формирует глобальный (национальный, региональный, городской, локальный), принципиально новое образовательное пространство;

- возможность заниматься в удобное для себя время в удобном месте и темпе;

- возможность обращения ко многим источникам учебной информации (Электронные библиотеки, базы данных, и т.д.);

- общение через сеть Интернет и с помощью электронной почты, друг с другом и с преподавателями;

- при обучении с применением дистанционных образовательных технологий у обучающегося есть возможность приложить больше усилий и времени на сложные и важные для него темы с целью углубленной проработки;

- использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий, также позволяет обучать работе с ними;

- дистанционное обучение помогает обойти психологические барьеры, связанные с коммуникативными качествами человека;

дистанционное обучение расширяет и обновляет роль преподавателя, который должен координировать познавательный процесс, постоянно совершенствовать свои курсы, повышать творческую активность и квалификацию в соответствии с нововведениями и инновациями;

- дистанционное образование положительно влияет на обучающегося, увеличивая его творческий и интеллектуальный потенциал за счет самоорганизации, стремление к знаниям, умение владеть компьютерной техникой и самостоятельно принимать ответственные решения.

Среди важных проблем и недостатков дистанционной формы обучения стоит также выделить недостаточный непосредственный контакт между преподавателем и дистанционным обучающимся из-за чрезвычайной профессиональной загруженности педагогов. Обучающиеся иностранных дистанционных курсов могут получать ответы на свои письма уже через несколько часов, поскольку преподавателей в странах со значительным опытом внедрения дистанционного образования гораздо больше, чем обучающихся.

Также при реализации обучения с применением дистанционных образовательных технологий существуют еще и такие проблемы, как:

- отсутствие личного общения между преподавателем и обучающимся (Происходит менее эффективная передача знаний, без личного контакта).

Также не хватает общения с коллегами-обучающимися для обмена опытом;

- наличие у обучающегося сильной личной мотивации, умения учиться самостоятельно, без постоянной поддержки и подталкивания со стороны преподавателя;

- отсутствие возможности немедленного практического применения полученных знаний с последующим обсуждением возникших вопросов с преподавателем и разъяснения ситуации на конкретных примерах;

- обучающийся не всегда может обеспечить себя достаточным техническим оборудованием: компьютер и постоянный доступ в Интернет;

-отсутствуют или являются дорогостоящими прикладные компьютерные программы, которые необходимы для поддержки WEB-сайтов и информационных ресурсов, администрирующие процессы дистанционного обучения.

Выводы. Но, несмотря на недостатки, технологии дистанционного обучения является мощным средством познания. Чтобы повысить эффективность новых информационных технологий в обучении, следует сформировать определенную систему, которая предусматривает иное

понимание сущности обучения, роли преподавателя и обучающихся в данном процессе, их взаимоотношений, оснащение рабочих мест преподавателя и обучающихся. Успешное решение проблемы внедрения дистанционного образования будет способствовать повышению качества и уровня доступности высшего образования, интеграции национальной системы образования в научную, производственную, социальную и культурно-информационную инфраструктуру мирового сообщества.

ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛАВРУК Л.Г.,

ст. преподаватель,

кафедра высшей математики,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

В условиях современных вызовов изменяются все основные формы организации образования. Это привело к широкому внедрению новых методов организации процесса обучения, которые предусматривают применение новейших информационных технологий. Новая парадигма современного образования ориентирует студентов к творческой, активной позиции, направленной на поиск новых методов обучения и самоорганизации. Поэтому основной задачей научно-педагогических работников является оптимизация качества выполнения самостоятельной работы студентов.

Постановка проблемы в общем виде. Бурное развитие компьютерных технологий позволило ввести «дистанционный» метод обучения, который предъявил ряд специфических требований к преподаванию учебных

дисциплин. На первых курсах для обучаемых высшая математика является одной из основных общеобразовательных дисциплин, и одной из самых трудных. Поэтому огромную роль в процессе знакомства и освоения дисциплины на дистанционной форме обучения играет методика организации самостоятельной работы студента.

Целью исследования является освещение процесса обучения высшей математики в системе дистанционного образования.

Изложение материалов основного исследования. На данный момент при оценке качества выпускника используются несколько критериев, основополагающими из которых является математическая подготовка, а точнее, применение её прикладной направленности. Выпускник должен владеть инструментарием математического цикла настолько, чтобы свободно решать поставленные перед ним задачи профессионального характера.

В 2020 году во всех учебных заведениях Донецкой Народной Республики в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, был организован образовательный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по образовательным программам высшего профессионального образования всех форм обучения. Новая модель организации учебного процесса в синтезе с компьютерными системами потребовала разработки методики организации самостоятельной работы студентов во время изучения всех дисциплин, в том числе и математического цикла. К основным принципам, на основе которых была сформирована эта модель, относятся: систематичность, последовательность, научность, наглядность, доступность и мобильность, чтобы ее механизм имел полноценный характер.

Данная технология организации образовательного процесса в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» была реализована с помощью портала дистанционного обучения. Портал использует платформу многофункциональной системы дистанционного обучения Moodle, которая дает возможность изучать, в том числе и

дисциплины математического цикла, особенно при выполнении самостоятельной работы, индивидуальных заданий и контроле усвоенных знаний в форме контрольных работ, тестов, экзаменов. Такая система должна обеспечить усвоение знаний, сформировать математические навыки и умения, активизировать познавательную деятельность обучающихся.

Вместе с явными преимуществами такой формы дистанционного обучения, существуют и недостатки. До этого студент имел возможность общения, реализации прямого контакта с преподавателем, который непосредственно руководил процессом подачи и усвоения как теоретического, так и практического материала, мог сделать конкретные необходимые дополнительные объяснения для лучшего понимания материала. В новых условиях общение между преподавателем и студентами проходит в режиме on-line с применением компьютеров и Интернета. Такая форма обучения требует новые подходы к методике общения и контролю знаний студентов. Теряется эффект группового обучения, так, например, одну и ту же ошибку необходимо обсуждать с каждым студентом отдельно, так как общение происходит индивидуально с помощью компьютера. Эффективнее проводит on-line-конференции для отдельных групп или потока.

Кроме этого, большое количество теоретического материала студенты изучает самостоятельно, многие выводы и математические формулы непонятны им без сопутствующего пояснения со стороны преподавателя. И, к сожалению, уровень самоподготовки многих из них желает быть лучшего, а это влечет к снижению качественного показателя образовательного процесса.

Контроль знаний проводится по каждой теме в виде индивидуальных, контрольных или тестовых заданий. После того как данные работы зачтены обучаемый готовится к промежуточному контролю знаний в виде зачета, дифференцированного зачета, экзамена.

Для повышения уровня подготовки студентов к экзамену, необходимо проводить промежуточные консультации (желательно для всей группы) с

решение типовых задач и примеров, которые студенты получают заранее, и в процессе on-line общения могут продемонстрировать свои знания.

Базу типовых примеров с методикой их решения полезно иметь в электронном виде и для других непредвиденных ситуаций, таких как, например, карантин этого учебного года.

Специфика такой формы обучения требует особенного подхода, как для составления, так и для проведения экзамена в режиме on-line.

Выводы. Таким образом, в наше время значительно меняются все основные формы организации обучения. Особенно, в силу сложившихся обстоятельств, это касается дистанционной формы обучения, которая стремительно развивается, усовершенствуется и модернизируется. Требует новых знаний, умений и навыков, как от студентов, так и от преподавателей.

Список литературы

1. Волженина Н.В. Организация дистанционного обучения: учебное пособие / Н.В.Волженина. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008 –59 с.
2. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения / Е.С. Полат, М.Ю.Буханкина, М.В. Моисеева — М.: Академия, 2004 — 416 с.

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЫЧКО Л.Я.,

канд. пед. наук, доцент, доцент,

заведующий кафедрой иностранных языков,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Современный мир испытывает значительные изменения во всех сферах жизни: политической, экономической, социальной. Значительные изменения претерпевает образовательная система, которая все больше и больше вынуждена обращаться к дистанционным формам обучения.

Постановка проблемы в общем виде: дисциплина «иностранный язык» относится к тем предметам, которые сложно преподавать дистанционно, так как из-за отсутствия должного контакта с обучающимися и невозможностью контроля над некоторыми формами обучения результативность полученных знаний и умений по иностранному языку может оказаться значительно ниже ожидаемой.

Цель исследования: Выявить положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения иностранному языку в учреждениях высшего профессионального образования.

Изложение материалов основного исследования. Прежде всего, необходимо определиться с термином «дистанционное обучение». Исходя из значения имени прилагательного «дистанционный» такой вид обучения предполагает обучение на расстоянии. Однако, значение этого термина меняется с течением времени, условиями обучения и средствами обучения. Традиционно выделяются четыре этапа дистанционного обучения.

Первый этап: с конца 18-го века и до 60-х годов 20-го века под дистанционным обучением понималось заочное обучение, которое осуществлялось по обычной почтовой переписке.

Второй этап: в 60-80-х гг. прошлого века появились возможности использования аудио и видео материалов, радио и телевидения для передачи иноязычной информации.

С середины 80-х первой половины 90-х гг – третий этап дистанционном обучении, связанный с внедрением компьютеров в повседневную жизнь: появляются электронные учебники и мультимедийные программы,

пользователи начинают использовать в целях обучения электронную почту, появляются специализированные вебсайты.

Со второй половины 90-х гг. образовательные учреждения перешли к четвертому этапу, характерной чертой которого является он-лайн обучение. Его отличительной чертой является возможность синхронной коммуникации с обучающимися посредством современных приложений, наиболее популярными из которых являются Skype и Zoom. Появилось множество обучающих сайтов, интерактивных приложений, нацеленных на выработку разнообразных иноязычных навыков и умений. Обучающиеся получили доступ к иноязычной продукции, предназначенной для учащихся с разным уровнем знаний, разными потребностями в изучении иностранного языка и соответствующей разным возрастным группам (обучающие программы, видеофильмы, форумы, чаты и т.д.). [1] Некоторые исследователи считают, что мы уже вступили в 5 этап, который является разновидностью и логическим развитием четвертого этапа? стремящегося получить выгоду из особенностей соединения Интернета и глобальной сети.. [2]. В результате образовалась синхронная информационно обучающая коммуникационная среда, в которой обучающиеся могут изучать иностранный язык в аутентичных ситуациях общения. Такая среда характеризуется наличием системы средств общения, наличие системы средств для самостоятельной работы с информацией, наличие возможностей для общения участников учебного процесса.[2]

Сегодня можно говорить о двух явных разновидностях дистанционного обучения иностранному языку: самостоятельная работа обучающегося, когда обучающийся не связан непосредственно с преподавателем, являющимся обычно ключевой фигурой процесса обучения. Особенности такой разновидности являются наличие конкретного задания, наличие дидактических материалов, доступ к которым обеспечен благодаря информационно обучающей среде. Обучающийся работает в своем темпе, в удобное для него время. Общение с преподавателем может происходить в разное время

посредством электронной почты, чатов, при необходимости он может связаться он-лайн. Важное значение при таком обучении приобретают самодисциплина и мотивация к изучению иностранного языка. Недостатками такого вида обучения являются:

- недостаток устной коммуникации обучающихся на иностранном языке, что препятствует формированию и развитию у них навыков и умений общения;
- при недостаточно высокой мотивации и самодисциплины результаты обучения могут быть ниже ожидаемых;
- невозможность для преподавателя идентифицировать авторство работы, выполненной обучающимся.

Вторая разновидность дистанционного обучения иностранному языку переживает бум, благодаря широкому использованию современных приложений таких как Skype, и ZOOM и других. Занятия с их использованием сопоставимы с обучением в аудитории, хотя и имеют свои особенности. Прежде всего, сохраняется коммуникативная направленность обучения. Преподаватель снова становится во главе учебного процесса: он видит, слышит, каждого обучающегося, направляет и корректирует их процесс обучения, оценивает их в реальном режиме. Как и в обычной аудитории, студенты могут общаться друг с другом, обмениваться мнениями, обсуждать проблемы и т.д. При использовании некоторых приложений обучающихся можно разбить на группы для выполнения отдельных заданий. Эти приложения позволяют использовать в процессе обучения аудио и видео материалы, слайды, виртуальные доски, на которых могут писать и размещать материалы не только преподаватели, но и обучающиеся. К преимуществам такого вида обучения можно отнести и то, что обучающиеся не испытывают недостатка в дидактических материалах: учебной литературе, он-лайн словарях, справочниках и т.д. То есть у такого занятия имеются все факторы, обеспечивающие продуктивность дистанционного обучения: активность обучающихся, интерактивность и обратная связь, самостоятельность

обучающихся, вариативность (за счет использования различных приемов обучения и организации работы обучаемых).

К недостаткам такого вида обучения относятся, прежде всего, технические проблемы (скорость Интернета, возможности устройств, используемых обучающимися во время занятия), возможности используемых приложений для организации занятий (групповые, парные).

Другая группа недостатков связана с психолингвистическими особенностями учебного процесса, вызванного спецификой приема и передачи видеоизображений и дистанционными особенностями обучения. Дисплей не всегда может передать эмоции и мимику обучаемых, интонации говорящего; ограничены возможности языка тела и жестов, которые очень важны в обучении иностранному языку; из-за разной скорости передачи информации обучающиеся могут реагировать на высказывание в разное время. Кроме того, обучающиеся, находясь на расстоянии друг от друга, часто в домашних условиях, могут не испытывать ощущения присутствия в аудитории, как это бывает при очном обучении и отвлекаться во время занятий. В таких условиях значительно возрастает роль мотивации обучающихся к изучению языка, дисциплинированности, умения концентрироваться.

Следует отметить, что, несмотря на большой спрос и популярность онлайн обучения иностранному языку, в настоящее время методика его применения на практике недостаточно разработана. Это связано с тем, что должен быть накоплен достаточный опыт для описания и анализа психолингвистических процессов и явлений, происходящих внутри дистанционного обучения, а также должны быть исследованы наиболее эффективные методы обучения иностранному языку на расстоянии. Кроме того, значительное влияние на процесс обучения оказывают быстро меняющиеся возможности информационных технологий, технических средств обучения, а также развитие индустрии преподавания иностранных языков, связанной с обилием притока учебных материалов, предоставляемых

всемирной сетью. Пока преподаватели, главным образом, используют личный опыт очного преподавания и пытаются применить его в дистанционном обучении.

Выводы: Дистанционное обучение иностранным языкам стало неотъемлемой составной частью процесса обучения, значение которого, вероятно, будет возрастать. Однако, его методические, психологические и психолингвистические особенности требуют осмысления в целях его совершенствования, дальнейшего развития и выработки практических рекомендаций.

Список литературы

1. Обдалова О.А. Информационно-образовательная среда как средство и условие обучения иностранному языку в современных условиях/ О.А. Обдалова // Язык и культура. Национальный исследовательский Томский государственный университет (Томск). – 2009 . – №1 (5). – С. 93-101
2. Taylor James C. Fifth Generation Distance Education/ James C. Taylor / University of Southern Queensland. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.c3l.uni-oldenburg.de/cde/media/readings/taylor01.pdf>

**ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ
(ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД)**

МАТВЕЙЧЕВА Ю.О.,

канд. культурологии, доцент, доцент,

кафедра иностранных языков,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В современных условиях инновационного развития экономики при подготовке квалифицированного специалиста-менеджера иноязычная коммуникативная компетентность как важный компонент коммуникативной культуры является неотъемлемой составляющей учебного процесса. Современный контекст профессионального образования в высшем учебном заведении связан с новым взглядом на проблемы межнационального, международного общения, важным средством которого является иностранный язык, а главной целью - формирование иноязычной коммуникативной компетентности будущих специалистов.

С ростом интереса к проблеме развития иноязычной коммуникативной компетентности студентов-менеджеров в современных трудах ученых значительное место отводится: изучению подготовки будущих менеджеров в высшем учебном заведении (А.Я.Найн, Ю.Н.Петров, С.М.Маркова, С.Я.Батышев, А.П.Беляева и др.), сущности речевой коммуникации (А.В. Яшенкова), методике обучения иноязычной речевой деятельности (И.Л.Бим, И.А.Зимняя, Е.М.Верещагин, Г.В.Костомаров и др.). Проблемы национально-культурной специфики общения, овладение иностранным языком как феноменом национальной культуры, формирования внутреннего мира коммуникантов, мотивации коммуникативной деятельности, а также усвоение

лингвосоциокультурного опыта рассматривают в своих трудах такие ученые, как А.М. Акмалдинова, В.А. Маслова, С.Г. Тер-Минасова и др.

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании условий формирования иноязычной коммуникативной компетентности будущих менеджеров на основе лингвосоциокультурного подхода.

Изложение материалов основного исследования. Независимо от трактовки понятия компетентность: 1) всегда рассматривается в контексте профессиональной деятельности; 2) понимается как важное новообразование личности, которое является интеграцией различных компетенций человека; 3) характеризуется степенью подготовленности человека к деятельности и эффективностью ее осуществления; 4) формируется в ходе освоения человеком соответствующей деятельности. Соответственно, понятие иноязычной коммуникативной компетентности может рассматриваться как способность и готовность осуществить иноязычную коммуникацию, которая формируется на основе определенного комплекса компетенций и качеств студента [1].

Расширение понятия компетентности, высокий уровень социальной и межкультурной мобильности студентов повлияли на стратегии обучения иностранному языку в высшем учебном заведении и обусловили переход из общих подходов на лингвосоциокультурный. Под влиянием данного подхода появляются новые модели в обучении будущих менеджеров. Важными компонентами иноязычного общения становятся так называемые компоненты культуры, несущие национально-специфическую окраску, а также культурные и этнические особенности.

Изменение подхода к организации обучения выдвигает следующие требования: 1) знание национально-окрашенной лексики; 2) восприятие речи собеседника с помощью усвоенных языковых знаков; 3) способность ответить на вопрос говорящего и продуцировать неограниченное количество правильно оформленных предложений; 4) изучение речевого этикета и языкового поведения представителей разных народов; 5) познание норм и правил общения в конкретной социальной среде

собеседников; б) готовность и способность к диалогу культур. Развитие образования, рост образовательного значения иностранного языка, постоянное увеличение объема знаний, познания новой культуры и языка обуславливают выдвижение новых условий формирования иноязычной коммуникативной компетентности, которая может рассматриваться как способность и готовность студентов осуществлять эффективную иноязычную коммуникацию.

В формировании иноязычной коммуникативной компетентности необходимо также учитывать: 1) языковую компетенцию, которая предполагает систему знаний, умений и навыков осуществлять иноязычную коммуникацию в типичных ситуациях учебной, трудовой и культурной сфер общения; 2) социокультурную компетенцию, которая включает сведения о социокультурных особенностях народа, язык которого изучается, и о стандартах коммуникативного поведения, принятые в данном культурном обществе; 3) профессиональную компетенцию, которая предполагает знание профессиональной терминологической лексики, а также навыки работы с материалом.

Выводы. В сфере подготовки студентов-менеджеров в высших учебных заведениях в последние годы произошли изменения, обусловленные появлением новых стандартов, учебных планов и программ. Главной целью в преподавании иностранного языка становится формирование у студентов коммуникативной компетентности, понимаемой как способность общаться на иностранном языке в пределах сфер, тем и ситуаций, используя соответствующий языковой и речевой материал.

Для того чтобы приобретенные в процессе обучения иностранному языку лингвосоциокультурные знания сопровождались сформированными навыками иноязычного общения, необходимо придерживаться определенных условий: 1) использования комплекса тематически организованных аутентичных материалов лингвосоциокультурного характера; 2) изучения иностранного языка во взаимосвязи с блоком культурологических и гуманитарных дисциплин; 3) интерактивное включение в иноязычную коммуникацию на

основе использования методов и приемов контекстно-коммуникативной технологии; 4) формирование мотивации студентов; 5) создание благоприятного социально-психологического климата.

Список литературы

1. Бикитеева Р.Р. Формирование межкультурной компетентности студента: личностно-смысловой аспект: автореф. дис. канд. пед. наук. – Оренбург. – 2017. – С.14-15.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ.

НОВИКОВА В.Л.,
учитель высшей категории, учитель-методист
учитель математики и информатики,
МОУ «Школа №2 г. Ясиноватая»,
г. Ясиноватая, ДНР

Постановка проблемы. В статье описаны характерные черты современного учащегося и условия сегодняшней жизни, которые обуславливают необходимость изменений образовательного процесса. Раскрыты причины неуспеваемости и предложена стратегия преодоления данной проблемы из опыта работы учителя математики и заместителя директора по воспитательной работе. Рассмотрены характеристики объяснения и практики на уроке с опорой на Продуктивную технологию. Статья адресована учителям-предметникам, интересующимся повышением качества урока.

Цель исследования: привлечь внимание педагогической общественности к проблеме низкого уровня успеваемости в школе, поделиться опытом по её разрешению.

Изложение материалов основного исследования. Повышение качества математического образования – актуальная проблема. Так, например, по результатам независимых исследований PISA, 22% учащихся 7-9 классов РФ не успешные ученики, т.е. их математическая грамотность ниже порогового уровня. Необходимость изменения системы математического образования продиктована переходом от индустриального общества к информационному, а это, в свою очередь, изменило все составляющие парадигмы образования. Учащийся сегодняшний сильно отличается от тех, которые были 10 лет назад и более. Изменения личности обусловлены использованием гаджетов, мощным потоком информации, политическими, социальными и экономическими условиями. Социологи и психологи называют сегодняшних детей и подростков (рожденных до 2010 г.) поколением "Z". Характерными особенностями являются клиповость мышления (большинство – визуалы), практичность, умение обрабатывать большой объем информации и "отсеивать" не интересующую, многозадачность (умеют одновременно выполнять различные действия), самостоятельность в выборе источников информации и её изучении. Указанные социально-психологические характеристики обуславливают необходимость обновления образования.

Одна из важнейших задач педагога – видеть образовательные проблемы, объективно оценивать причины и последствия, искать пути решения, опираясь на опыт и новые возможности.

Одной из таких проблем, являются учащиеся с низким уровнем математической образованности, так называемые "не решающие" дети и подростки. Они не понимают материал, копируют решения заданий с доски, тетрадей одноклассников, решебников. На уроке им не интересно, они боятся выходить к доске. Одни учителя ставят им "3", другие – изводят двойками. Не

тратить зря время и не вызывать, или вызывать к доске и показать всему классу их неспособность решать? Работать с этой категорией индивидуально, организовав самостоятельную деятельность остальных учащихся? Каждый педагог выбирает путь сам. Такие учащиеся нуждаются в усиленном педагогическом внимании, а результата добиться бывает очень тяжело.

Когда начинаю работать в определённом классе, занимаюсь выявлением таких учащихся. Собеседования с классным руководителем, учителем математики, который работал до меня, наблюдения, тестирование базовых знаний и умений, диагностическая контрольная работа позволяют безошибочно определить "не решающих". Эта работа длится две первые недели сентября. Важно расположить к себе ребёнка и дать понять, что независимо от его уровня математических знаний, вы его уважаете и положительно к нему относитесь. Приглашаю на индивидуальное собеседование, предупреждаю, что буду спрашивать, говорю, что дам решать задания, подобные тем, которые были в контрольной. Встреча должна быть индивидуальной, проходить в доверительной, доброжелательной обстановке, "за закрытыми дверями". Спрашиваю материал, по которому при тестировании выявлены пробелы, даю задания для решения, помогая решить. Пытаюсь выяснить, почему математика не даётся. Интересуюсь мнением самого ребенка. Установленные причины: педагогическая запущенность, в частности отсутствие базовых знаний, отставание в развитии, заниженная самооценка мышления и способностей, семейные проблемы, мешающие концентрироваться на учёбе, наказания родителей, противоречащие гуманизму и здравому смыслу, медлительность, состояние здоровья, не позволяющие работать в режиме обычного урока. У многих отстающих учащихся наблюдались недостатки мышления, такие как синкретичность (недостаточный анализ данных как причина неправильных решений, поиск решения наугад), а также однолинейность (неумение удерживать в сознании несколько данных).

Стратегия работы с такими детьми состоит в том, чтобы **устранить причины неуспеваемости во всех направлениях: социальном** (помочь побороть неуверенность в себе и боязнь глупо выглядеть перед классом), **психологическом** (снять блоки и комплексы типа "математика мне не даётся", сформировать адекватную самооценку, преодолеть высокую тревожность), **семейном** (разрешение конфликтов, работа с семьёй по формированию здоровой атмосферы дома, поддержка ребёнка в семье и заинтересованность родных в успешности обучения), **интеллектуальном** (организовать работу по устранению пробелов в знаниях, в отдельных случаях необходимо обратиться к репетитору; работа ребёнка с психологом по определению и коррекции проблем мышления), **физиологическом** (в случае проблем со здоровьем или педагогической запущенностью, необходимо сотрудничество родителей, администрации, педагогов, психологов и медицины для организации индивидуального обучения).

Если же условия в семье не соответствуют нормам, наблюдается неблагополучие, то для коррекции ситуации необходимо привлечение соответствующих социальных и правоохранительных служб.

Как известно, лучшее средство от проблемы, это её профилактика. Как сделать свои уроки такими, чтобы предупредить проблему неуспеваемости?

Важно дать установку и детям, и их родителям: «нет неспособных к математике детей» [1; стр.81].

Нужно выработать подход к математике как стройной и красивой науке, основанной на взаимосвязи теории и жизненных явлений, предметов и их свойств. Научить не просто воспринимать математические факты, а видеть их взаимосвязь и пояснять новое с помощью ранее изученного материала.

Важно обеспечить индивидуальным подход в обучении. **Урок должен быть результативный для всех** учащихся. Современные психологи обеспокоены тем, что образовательный процесс ориентирован в основном на визуалов и аудиалов. Одной из причин неуспеваемости является то, что

педагоги не используют (или используют недостаточно) формы и методы работы, ориентированные на кинестетов и дискретов. Поэтому важно подобрать приёмы и методы, рассчитанные на учащихся с разными ведущими типами восприятия.

Сегодня бытует мнение, что нужно не давать готовые знания, а создать условия для овладения ими. Такой подход не учитывает разный уровень развития мышления и математического образования, самостоятельности, сознательности, трудолюбия, ответственности учащихся. Поэтому условия для поиска и самообразования должны быть в сочетании с объяснением базового материала. Качество объяснения - один из главных критериев результативности урока. Лаконичность, понятность, последовательность – самые важные характеристики. Зачастую начинающие педагоги испытывают затруднения в том, как преподнести тему. В этом помогут педагоги-наставники. Альтернативой считаю видео уроки Тарасова В.А., учителя школы "ЛогосЛВ", старшего преподавателя факультета довузовской подготовки МИТХТ, а также видео уроки проекта "Инфоурок", доступные в "Youtube". Такие видео уроки станут помощниками при дистанционном образовании, а также будут полезны тем учащимся, которые пропустили занятие или хотят прослушать объяснение повторно. А в условиях дистанционного обучения они помогут облегчить самообразовательную деятельность учащихся или стать примером для педагога при создании собственных видео уроков или вебинаров.

Продуктивная технология указывает на то, что объяснение не должно превышать 15 мин. Повторять его надо три раза во всё более сокращённом виде [3;62]. Вторая важнейшая составляющая урока – практика. Также имеется алгоритм действий. Практика на примерах (педагог разбирает задания с учащимися), практика под контролем педагога, независимая (самостоятельная) практика, домашняя самостоятельная практика [3;47]. На своих уроках предоставляю возможность сильным учащимся раньше перейти к

самостоятельной практики, а слабым – подбираю посильный материал для самостоятельной работы.

Ещё одним методом повышения качества образования сегодня является интернет-взаимодействие педагога и учащихся. Использование в учебных целях интернет-сервисов и сетей поможет организовать эффективное и мобильное взаимодействие со всеми учащимися и с отстающими в частности.

Вывод. Выяснение причин неуспеваемости и определение стратегии их ликвидации, ориентация уроков на всех и каждого, учет особенностей современного учащегося, сотрудничество с семьёй ученика, систематический контроль за учебным процессом и умение "видеть каждого" на уроке – это составляющие работы с неуспевающими учащимися. Такой подход помогает предупредить низкую успеваемость детей и подростков. Современная парадигма образования, результаты психолого-педагогических исследований, разработки образовательных технологий, интернет-ресурс, открывают новые возможности для обучения математике и другим наукам.

Список литературы

1. Приложение к Приказу Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 15.08.2019 года № 1135. Методические рекомендации по осуществлению образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики в 2019-2020 учебном году.

2. М.М. Поташник «Требования к современному уроку». Методическое пособие. Москва. Центр педагогического образования, 2008, с. 30.

3. Подласый И.П. Тайное орудие педагога-репетитора - Х.: "Основа", 2015.-208 с.

4. Психология для всех! Поколение Z — ключевые особенности. 21 января 2020. [Электронный ресурс]. URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5d6caf3c3d008800b6bd5daa/pokolenie-z--kliuchevye-osobennosti>. (Дата обращения: 30.03.2020).

5. Романтеева Е.Б. Работа с неуспевающими и слабоуспевающими учениками.//Социальная сеть работников образования nsportal.ru [Электронный ресурс]. URL: <https://nsportal.ru/romanteeva-elena-borislavovna> (Дата обращения: 03.04.2020).

ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

НОВОГРАДСКАЯ-МОРСКАЯ Н.А.,

канд. пед. наук, доцент, доцент,

кафедра иностранных языков,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы. Одно общее наблюдение, полученное во время дистанционного обучения за последние несколько месяцев, заключается в том, что многие студенты проявляют пассивность и нежелание учиться вне аудитории. Заретта Хаммонд (Zaretta Hammond is a teacher educator and the author of Culturally Responsive Teaching and The Brain: Promoting Authentic Engagement and Rigor Among Culturally and Linguistically Diverse Students) считает причиной этого явления разницу между зависимыми и независимыми учениками. Если обучающиеся являются зависимыми учениками, то познавательная нагрузка ложится на преподавателя. Часто учащимся не удается сформировать или использовать навыки для решения учебных задач и участия в продуктивной работе, необходимой для обучения [2].

Целью исследования стал поиск оптимальных путей повышения эффективности дистанционного обучения.

Изложение материала исследования. Формирование учебной мотивация является одной из самых сложных задач, которую преподавателям и студентам приходится решать во время дистанционного обучения.

Большую часть аудиторного времени студенты должны работать над заданиями в группе сокурсников под руководством преподавателя. Дома они должны заставить себя работать продуктивно в одиночку. Отсутствие мотивации привело к тому, что студенты резко отстали от программы. У независимого ученика есть стратегии, привычки и навыки для решения учебных задач. Они ищут ресурсы для решения проблем, такие как онлайн курсы, видеоролики, книги и опыт других, и обладают способностью преодолевать трудности и идти к цели.

Нам необходимо найти время, чтобы направлять студентов в приобретении развитии таких качеств, как тайм-менеджмент, постановка целей, сосредоточение внимания и саморегулирование, чтобы сформировать их учебную автономию [2].

Свобода по определению - это сила действовать самостоятельно, но ее не следует воспринимать как способность, свойственную всем. Все мы действуем в рамках ограничений, но нам необязательно действовать одинаково, чтобы достичь намеченных целей и задач обучения. У преподавателей есть определенные ожидания, и, самое главное, что они несут ответственность за преподавание и усвоение обучающимися материала и формирование у них определенных компетенций.

В арсенале у студентов должны быть возможности выбора и управления собственным процессом обучения, основанным на общих целях и ожиданиях.

Одним из основных умений, необходимых для организации самостоятельной работы является самоуправление, которое можно определить как «способность успешно управлять своими эмоциями, мыслями и поведением в различных ситуациях - эффективно управлять стрессом, контролировать импульсы и мотивировать себя. Способность ставить академические цели выше

личных и работать над ними» [1]. Эти навыки являются основополагающими для обучающегося.

У обучающихся зачастую нет такого умения, и это может помешать им добиться успеха, особенно когда они находятся не в структурированном классе, а дома, где у них может не быть возможности попрактиковаться.

Наставничество и руководство являются критически важными компонентами обучения онлайн, и часто вы можете подтолкнуть студентов к мышлению или перенаправить их действия. Это не так просто, но практика как никогда важна при обучении на расстоянии. Расстановка приоритетов в расписании для встреч (виртуальных) со студентами для проверки или объяснения материала в небольшой группе может помочь вам установить контакт. Это можно сделать в виртуальном конференц-зале, где вы можете потратить 15-20 минут на встречу, чтобы понять их потребности и цели, а также подтолкнуть их к осознанию цели, связать их с ресурсами и обучить управлять процессом. Это также прекрасная возможность просто пообщаться и дать им понять, что их ценят и о них заботятся, что часто побуждает людей делать все возможное [1].

Мы все ценим возможность делать выбор, а не подчиняться требованиям. Предоставление обучающимся возможности выбора может сделать учебную задачу более увлекательной. На основе имеющихся у вас учебных целей и задач, а также ресурсов вы можете найти способы предоставить учащимся выбор, будь то выбор содержания или выбор способа обучения, или же выбор демонстрации того, что они узнали, это может быть презентация, видео, статья, обсуждение или что-то еще, что они выберут.

Предоставление возможности выбора в отношении того, что учить, как учиться, и демонстрации того, что они знают имеет решающее значение, и учащимся нужна помощь различного уровня в этом процессе. Один из примеров - это вместо списка заданий, которые нужно выполнить, учителя

ставят сложную задачу и позволяют ученикам решать ее, опробовать различные стратегии и ресурсы и поделиться процессом решения.

Лучший способ чему-то научиться - научить этому другого. Пусть ваши ученики научат кого-нибудь чему-то и задокументируют это. Это может быть проект, рассчитанный на ограниченную аудиторию по видеосвязи, или для социальных сетей в зависимости от доступа и уровня комфорта [2].

Некоторые отличные стратегии, которые вы также можете адаптировать для обсуждения в онлайн, - это Jigsaw, когда тема делится на части и вы предлагаете студентам провести исследование своей части, а затем рассказать остальным. Или вы можете использовать стратегию взаимного обучения, при которой учащиеся по очереди ведут обсуждения в небольших группах с помощью 4 стратегий: обобщение, формирование вопросов, уточнение и прогнозирование. Предоставление учащимся возможности учить других может помочь им понять содержание и дает возможности для конструктивного общения с другими.

Выводы. Если мы хотим, чтобы студенты были мотивированы, нам необходимо предоставить им возможности выполнять подлинные задачи, которые способствуют их автономии, поиску нестандартных решений и побуждают стремиться к мастерству в своей сфере.

Список литературы

1. What do you mean when you say “student agency”? [Электронный ресурс]. – URL: // Режим доступа: <https://education-reimagined.org/what-do-you-mean-when-you-say-student-agency/>

2. 5 Ways to Activate Learner Agency in Distance Learning Posted on August 16, 2020 by Katie Martin [Электронный ресурс]. – URL: // Режим доступа: <https://katiemartin.com/2020/08/16/5-ways-to-activate-learner-agency-in-distance-learning/>

INSTRUCTIONAL CYCLES IN TEACHING ENGLISH

PANINA E.A.,

Senior teacher,

Department of foreign languages,

State educational establishment of higher professional education

“Donetsk academy of management and public administration

under the Head of DPR”,

Donetsk, DPR

The article has the aim to describe two major types of instructional cycle currently used in language teaching, to prove that the instructional cycle concept may appear helpful in providing a framework for teachers designing materials and curricula and that it can serve as a tool in the evaluation and modification of teaching material; to highlight that it needs considerable development.

Instructional cycles are defined as underlying structures for the organization of instructional procedures and are an inseparable part of the process of language teaching today. They are manifested in language classrooms and in language-learning material. An instructional cycle may take a few minutes or a few hours to complete, whereby a “unit” of language-teaching material may include several instructional cycles. In describing instructional cycles, researchers have divided them into two types – language-focused and unfocused – reflecting the two strands in the TESOL curriculum. These two strands can be illustrated in both traditional and in the communicative approaches. The focused strand consisted of organized attempts to teach language items, primarily its grammar. The unfocused strand had a four-skills orientation, involved the performance of language related activities, usually without focusing on specific language. In the communicative approach the focused strand concentrates on exponents of specific notions and functions. At the same time, a new dimension has been added to the unfocused strand by the introduction of

communicative tasks and activities, games, information-gap tasks such as jigsaw listening. There is a debate concerning the balance between these strands, and as to whether a focused strand is needed at all.

The stages through which *unfocused* learning activity most commonly proceeds are: the *introduction* (motivation and orienting learners towards the topic, situation or purpose of the performance to arouse their interest and commitment), *preparation* or the activity beforehand that makes the performance stage possible (information, organization, performance demands which include description, simulation, model), performance (feedback consisting of **learner report** – learners discuss, record results, present reports; and **teacher report** – the teacher presents the correct model – learners mark, the teacher marks or comments, learners do corrections). At the preparation stage learners can be told what is required to do. They can be shown a model – an example of a successful performance, there may be a need for information – learners may require background knowledge or any new vocabulary. performance is the actual doing of the activity – writing the composition, holding the debate, playing the game, matching headlines to stories, etc. feedback is very important, since it provides information on the success of the performance to the teacher and / or to the learners. Next is a follow-up stage, where problems in performance stage are worked on. If the problems are linguistic, this has the potential to be the input for a focused cycle.

The best known form of the *focused* instructional cycle is p.p.p. – presentation, practice, production methodology. The range of possible language items can possibly include phonology, syntactic structures, morphology, language functions, text layout, spelling, etc. a brief description of the stages of the focused cycle is as follows.

1. *Introduction* – motivation, orientation (linking), review (recycling).
2. *Presentation* – highlighting and exemplification (sources: texts, learners, teacher talk), description.

3. *Check* – recognition, comprehension, extent to which item is already familiar.

4. *Practice* – highly controlled and loosely guided.

5. *Application* – personal expression, simulated life use, real life use, internally justified use (e. g., games).

6. *Evaluation* – on-going assessment, tests, marking which provide feedback to learner / teacher / course designer concerning success of learning / effectiveness of teacher / effectiveness of material, etc.

The introduction stage can consist of one or more of the above mentioned elements: orientation – a process of linking what is to be studied to its potential use in the students' lives and / or to its previous learning experience; review – the recycling of elements taught previously which are connected to what is to be taught; motivation – an attempt to interest learners in the language item and to develop a commitment to learning it. This stage may be omitted but it is undesirable for psychological and pedagogic reasons.

The objective of the presentation stage is to introduce and ensure understanding of the language that will be practiced and used later – highlighting the examples of the language within a spoken or written text by quoting the items, playing back excerpts from a tape. an alternative to it is the use of single examples – exemplification. Finally the language can be presented through description of its structure or use. In much second language teaching a mixture of these is used.

Practice stage can be viewed as a continuum of practice types running from highly controlled to loosely guided. The progression from more to less guidance / control has its roots in educational and psychological learning theories such as “automatisation”, in which learners move from “attended” language production to more “automatised” behavior in which much less attention and concentration is required.

On theoretical grounds application has no place in focused language instruction, since this stage is essentially unfocussed. It is essential that learners be

placed in a realistic situation that calls for the use of the language studied in preceding focused stages. The nature of this stage would depend on the psychological and linguistic needs and preferences of the learners. Evaluation enables repairs to be made at each stage when an activity is not working adequately and may indicate to skip or introduce material. At the end of an instructional cycle one would expect an evaluation of the success of the cycle as a whole. The stages are presented here in the order in which they are commonly found. However, there are alternative orderings. For example, the ones presented by brumfit: 1. Traditional: present – drill – practise in context. 2. Communicative: communicate as far as possible with all available resources - present language items shown to be necessary to achieve effective communication – drill if necessary.

It is possible to integrate focused and unfocused work into a composite instructional cycle. And it may be some teachers’ objective, though in practice it is rarely attained. The unfocussed material gives an opportunity for focused practice, while the focused material has no performance stage. So the integrated instructional cycle may be as follows.

The type of instructional cycle	The stages included in the cycle
unfocused	Introduction presentation of a model (spoken/ written) text check comprehension
focused	Presentation – highlighting item drawn from the text – further exemplification – description check familiarity of item (pick) practice
unfocused	Performance – produce derivative text feedback
evaluation	

The problems posed by integrating the two types of cycle are not all answered. in part this is because they are associated with curriculum problems that still await solutions – namely the selection and organizing of syllabus items.

Conclusion. The two types of the instructional cycle currently used in the English language teaching and described in the article provide the framework for teachers designing materials and curricula. They also cause the necessity for a

teacher to examine the material more closely to determine whether it is justified, or whether the material might be improved by the addition of some extra stages or supplementary matter if stages are absent or under-represented. Moreover, this description of instructional cycles might be a systematic scheme for the organization, storage, and retrieval of a range of types of each of the stages, a clear possibility to assess the teaching and learners' effectiveness.

ON-LINE ОБУЧЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ПАПАЗОВА Е.Н.,

канд. экон. наук, доцент,

кафедра высшей математики,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

КУПРИЯНОВА И.А.,

канд. экон. наук, доцент,

Севастопольский филиал ФГБОУ ВО

«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»,

г. Севастополь, РФ

Постановка проблемы в общем виде. В 2020 году в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции Covid-19, образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования во всем мире были вынуждены полностью или частично перейти на электронное обучение. В связи с этим всем участникам образовательного процесса пришлось в очень короткие сроки адаптироваться к новым правилам и условиям работы в новой реальности.

Целью исследования является изучение мировых тенденций в on-line обучении и возможности их внедрения в учебный процесс.

Изложение материалов основного исследования. Как к любой инновации, к электронному обучению существует различное отношение в обществе и, особенно в самой системе образования. Наибольшей критике электронное обучение подверглось со стороны преподавателей, которые опасаются, что развитие новых образовательных технологий вытеснит их из системы образования. Однако число сторонников on-line обучения растет вместе с развитием и внедрением в учебный процесс новых технологий.

Впервые об электронном обучении заговорили еще в 1990-х годах, в связи с широким внедрением персональных компьютеров и развитием информационно-коммуникационных технологий. Этот первый этап развития электронного обучения можно охарактеризовать активным использованием презентаций и различных программ тестирования, разработкой электронных учебников [1]. Следующий этап связывают с развитием программ корпоративного обучения, созданием компьютерных тренажеров, установок с удаленным доступом, разработкой подходов к оценке качества и эффективности электронного обучения.

В начале XXI в. электронное обучение стало активно внедряться в традиционное обучение в самых различных формах: как поддержка традиционного очного и заочного обучения или как новый уровень развития дистанционного обучения по программам дополнительного профессионального образования, повышения квалификации преподавателей вузов, довузовской подготовки, бакалавриата и магистратуры [7]. Ведущие университеты мира, такие как Открытый Британский университет, университеты Стэнфорд и Беркли, Калифорнийский университет, Массачусетский технологический институт начали внедрять у учебный процесс и предоставлять в открытом доступе бесплатные on-line курсы.

Одним из наиболее ярких примеров является созданный в 2011 г. проект Coursera, который первоначально объединил открытые ресурсы трех крупнейших университетов США и менее чем за год, по версии журнала Time, стал лучшим образовательным сайтом 2012 г. Основатели Coursera профессора информатики Стэндфордского университета Эндрю Ин и Дафна Коллер построили свой проект на идеологии массового on-line обучения, «с миру по курсу», позволив всем желающим прослушать on-line курсы лекций ведущих университетов мира бесплатно. Только за первые полгода работы на проект было зачислено около 1 миллиона слушателей, а к началу 2013 г. на портале было зарегистрировано уже около 2,3 млн пользователей из 196 стран [2]. В феврале 2017 года в Coursera было зарегистрировано уже 62 млн пользователей, которые имели возможность изучения более 4300 курсов и 430 специализаций от 149 образовательных учреждений.

В настоящее время более чем в 40 странах мира реформа образования на основе внедрения технологий электронного обучения возведена в ранг государственной политики: в Соединенных Штатах Америки принята новая стратегия развития системы образования – переход от обучения в классных комнатах и библиотеках к обучению через Интернет с использованием электронных библиотек; во Франции главной задачей национальной системы образования заявлено внедрение компьютерных технологий во все сферы образовательного процесса: от детского сада до обучения взрослых, а в 2008 г. принята финансируемая правительством программа электронного обучения «100% курсов в цифровой форме для 100% обучаемых»; в Финляндии, Ирландии, Южной Корее реализуются специальные национальные программы по электронному обучению, которое стало основным инструментом модернизации образования; в Великобритании правительственной стратегией развития образования на 2008 – 2018 гг. предусмотрено глубокое овладение новой «электронной» педагогикой (e-pedagogy) [3].

В 2009–2010 гг. в Российской Федерации был разработан проект «Концепции Федерального закона «Об индустрии электронного обучения (e-Learning)» [4], основной идеей которого стало формирование и определение путей развития электронного обучения в России, а главной целью – правовое обеспечение процесса создания индустрии электронного обучения и на этой основе оздоровления экономики страны и совершенствование системы российского образования. Однако попытка создать легитимные условия для развития электронного образования и превращения ЭО в сектор экономики, до 2020 года так и не была реализована.

Выводы. Наблюдая за трансформацией системы образования в 2020 году, можно сделать вывод, что, не смотря на внедрение в учебный процесс новейших разработок и технологий, электронное обучение не сможет полностью заменить традиционную форму обучения, вытеснить педагога из образования. Однако новые технологии позволяют изменить характер взаимодействия преподавателя и обучающегося. В процессе электронного обучения преподаватель вместо транслятора готового знания превращается в консультанта, тьютора, помогающего школьнику или студенту создать индивидуальную систему обучения, научить его добывать знания. Обучающиеся при этом становятся активными участниками процесса создания и накопления новых знаний. Поэтому наиболее эффективным и перспективным считается *blended learning* – смешанное (или комбинированное) обучение, основанное на сочетании принципов и технологий электронного обучения и традиционных аудиторных занятий.

Список литературы

1. Казанская О. В. От дистанционного обучения к электронному // Информ. технологии в образовании. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2009. – № 1 (17). – С. 4-5.

2. Kurs22: портал про образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kurs22.spb.ru/news/115-obrazovatelnoe-soobshchestvo-rf-obespokoeno-veroyatnostyuvytesneniya-tradicionnogo-obrazovaniya-distancionnym.html>
3. Можаяева Г.В. Электронное обучение в вузе: современные тенденции развития // Гуманитарная информатика. 2013. – Вып. 7. – С.126-138.
4. Zillion. Онлайн обучение. Дистанционное обучение в вузах России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zillion.net/blog/28/distantcionnoie-obucheniie-v-vuzakh-rossii>

МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

***ПРОКОПЕНКО Е.В.,
старший преподаватель,
кафедра иностранных языков,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР***

Постановка проблемы в общем виде. Общеввропейская и общероссийская тенденция к ухудшению демографической ситуации и значительная численность специалистов экономистов и менеджеров, которая превышает необходимое количество, заостряет проблему обеспечения квалифицированными и компетентными кадрами в Донецкой Народной Республике. Большой негативный вклад в состояние экономики и трудовых ресурсов вносит и ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В

этой связи, никого не надо убеждать, насколько велика ответственность преподавателей, которые готовят специалистов, способных и стремящихся внести реальный вклад в развитие отечественной экономики.

Цель исследования – рассмотреть внешние и внутренние факторы повышения мотивации к обучению иностранному языку в условиях современных вызовов.

Изложение основного материала. Система высшего профессионального образования в ДНР проходит этап качественных изменений: модернизируется концепция преподавания, внедряются российские стандарты, подвергается изменениям двухуровневая система подготовки специалистов, вводятся новые технологии и инновационные методики. Но основа образовательной деятельности преподавателя остается неизменной: сущность преподавательского взаимодействия с обучающимися, мотивация обучающихся к процессу обучению и его результатам.

Мотивацию неслучайно называют «пусковым механизмом» любой деятельности. И.А. Зимняя определяет следующие факторы, которые способствуют развитию мотивации к изучению иностранного языка:

- 1) формирование познавательно-коммуникативной потребности;
- 2) соответствие предметно-содержательному характеру обучения;
- 3) применение личностного деятельного подхода.

Первый фактор предполагает, что иностранный язык – это средство коммуникации, а так как для коммуникации необходима потребность, поэтому ее необходимо формировать. Второй фактор указывает, что для удовлетворения потребности в коммуникации, должен соблюдаться соответствующий предметно-содержательный характер обучения. Третий фактор подчеркивает, что в центре обучения находится обучающийся с его индивидуальными особенностями.

Необходимо отметить, что иностранный язык зачастую в проблеме создания мотивации находится в лучшем положении, чем некоторые другие

предметы общеобразовательного цикла. В современном обществе специалисты со знанием иностранного языка пользуются спросом, а владение иностранным языком является и нормой, и возможностью продолжить образование за рубежом или найти работу. Иностранный язык является не только средством общения, но и способом получения новых профессиональных знаний.

Обучающиеся образовательных учреждений высшего профессионального обучения часто демонстрируют внешние мотивы, такие как стремление получить социальный высокий статус, должность и т.п. А между тем, отсутствие интереса к предмету и содержанию деятельности обуславливает тот факт, что мы не можем получить высокую эффективность процесса обучения. Успешность овладения иностранным языком зависит не только от содержания предмета, знаний преподавателя, а в большей степени от самого обучающегося, его интересов, целей. Таким образом, необходимо привести в соответствие цель обучения с мотивационно - ценностной основой учебной деятельности обучающихся. Необходим внутренний стимул, который способен активизировать и актуализировать процесс овладения знаниями, осознанная личностная мотивация.

Формированию такого внутреннего стимула часто способствуют внешние факторы. Например, приглашение принять участие в работе летней школы в иностранном университете, конференции, получить второй диплом. Стимулировать интерес к иностранному языку может предложение работы, и необязательно, чтобы работа была за границей. В условиях современных вызовов это может быть удаленная работа на транснациональную фирму. Значительное количество обучающихся сейчас готовится к волонтерской работе. Во время аудиторных занятий необходимо нацеливать обучающихся, что у них появится возможность общаться с представителями других национальностей посредством интернета и другими способами.

Для выполнения этих задач первоочередным заданием преподавателя на занятии должно быть конструирование речевой ситуации. Проведение занятий

в форме занятия-репортаж, пресс-конференция, интервью, экскурсия, беседа-обсуждение должно быть как можно чаще. Обучающиеся оказываются в ситуации, когда получить информацию, выразить свою точку зрения можно лишь при помощи иностранного языка. Кроме того, в условиях неязыкового образовательного учреждения, важно дать каждому обучающемуся возможность говорить на иностранном языке как можно больше времени., уделяя особое внимание групповой, парной работе. Каждое упражнение нужно подавать с точки зрения коммуникативного задания: «Что мы скажем/ будем говорить/можем сказать, если мы хотим.../нам нужно.../ если мы в ...»

Выводы. В заключение можно подчеркнуть, что позитивная мотивация появляется в процессе учебно-познавательной деятельности, что достигается использованием интересного для обучающихся материала и созданием мотивирующего речевого окружения, при этом подкрепляется внешними факторами.

Список литературы

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология/ И.А. Зимняя. -3-е издание.- Москва. МГППУ. Воронеж: НПО «Модэк», 2010.-448с.
2. Куликова Е.В. практика повышения мотивации при изучении английского языка/ Е.В. Куликова// Высшее образование в России.- 2011.-№11.- С.160-163.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

***СЕРЕДА В.В.,
старший преподаватель,
кафедра иностранных языков,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР***

Постановка проблемы в общем виде. Иностранный язык - это дисциплина, которая в силу своей специфики, а именно, создание для обучающихся искусственной языковой среды из-за отсутствия естественной, подразумевает более гибкое и более широкое использование различных интернет-технологий в организации самостоятельной работы. Не удивительно, что в преподавании иностранного языка появляются новые возможности, которые открываются при помощи мультимедийных средств, и находят самое разнообразное применение.

Цель исследования. Ресурсы сети Интернет являются широкой базой для создания информационной среды, при помощи которой можно удовлетворять как личные, так и профессиональные потребности и интересы. Одним из методов организации самостоятельной работы обучающихся по иностранному языку, является использование Интернет-ресурсов в учебных целях. Доступ к Интернет сети в настоящее время есть в каждом учебном заведении, и что самое важное – фактически в каждом доме, это означает, что любой студент и преподаватель может использовать всемирную сеть в своих профессиональных и учебных целях. Очевидно, что в современном мире человеческое общество

имеет новые возможности получения знаний, задействуя электронные технологии.

Изложение материалов основного исследования. Всемирная информационная сеть открывает новые, ранее новые возможности для повышения качества преподавания иностранного языка. Возможности использования Интернет-ресурсов – достаточно велики. Прежде всего, применение Интернет-технологий способствует формированию профессиональной компетентности, развитию личности как *будущего специалиста*, профессионала. Интерактивность и многообразие возможностей Интернет-технологий содействуют улучшению и формированию навыков иноязычной деятельности. Интернет предоставляет такие возможности практически без временных ограничений. Благодаря технологическим возможностям виртуальной образовательной среды, у обучающихся повышается мотивация к изучению иностранного языка.

Самостоятельная работа обучающихся, в том числе с использованием всемирной сети Интернет делится на две основные группы:

- аудиторная работа;
- внеаудиторная работа.

Под самостоятельной аудиторной работой обучающихся подразумевается выполнение заданий, в аудитории оснащенной выходом в сеть Интернет, под личным руководством преподавателя.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по выполнению специально подготовленных задач при широком использовании заранее обозначенных возможностей Интернета. Самостоятельная работа в данном случае построена таким образом, что дает возможность обучающемуся выполнять поставленные учебные задачи в любом удобном ему месте с доступом в сеть Интернет [1].

Практика показывает, что у студентов самостоятельная работа вызывает вполне определенные сложности, они не умеют распределять и планировать

свое время, выделять главное, самостоятельно принимать решения и делать выводы. Поэтому роль преподавателя заключается в обучении студентов работать самостоятельно, направлять их, заинтересовать какой-либо проблемой таким образом, чтобы они почувствовали личную заинтересованность в ее самостоятельном решении.

По мнению Тюкиной Л. А.: «Интернет предлагает нам уникальные возможности, которые могут использовать все участники образовательного процесса, особенно актуально использование безграничных возможностей при постоянном уменьшении аудиторных часов для изучения иностранного языка. Именно Интернет-технологии дают преподавателю возможность организовать самостоятельную работу студентов, что способствует качественному усвоению аудиторного материала и применению его на практике. Большую ценность имеет и свободный доступ к огромному количеству аутентичных материалов самой разной жанровой направленности. Для успешного изучения иностранного языка необходимы систематические занятия. Работа с преподавателем должна обязательно сочетаться с не менее серьезной работой за пределами аудитории, то есть самостоятельным, автономным обучением. Не все студенты способны раскрыть свой потенциал в условиях аудитории. Это обусловлено целым рядом причин: страхом перед неправильным ответом, реакцией преподавателя или группы, страхом перед некорректным произношением или неумением мгновенно выразить свои мысли не то, что на иностранном, а даже на родном языке и т.д. Работая с компьютером, студенты не испытывают никакого дискомфорта. Выполнение электронных заданий дисциплинирует студентов, такой вид работы требует от них максимальной точности и аккуратности» [2].

Существует большое количество Интернет-ресурсов, программ, которые позволяют максимально продуктивно и порой нестандартно организовывать процесс обучения:

- обмен сообщениями (email, Viber, WhatsApp, WeChat и др.);

- совместная работа в документах (Google документы, интерактивные онлайн-доски IDroo, NoteBookCast, MIRO, Scrumblr, WikiWall и др.);
- социальные сети (ВКонтакте, Facebook, Instagram и др.);
- система управления обучением, или виртуальная образовательная среда (Moodle, ATutor, Ilias, Claroline, TrainingWare Class, Sakai);
- платформа для проведения онлайн-занятий (Zoom, DingTalk Lite, VooV Meeting, Google Meet, TrueConf, Microsoft Teams, Skype и др.) [3].

Отметим, что преподаватель, организуя самостоятельную работу обучающихся по иностранному языку, не должен предоставлять обучающимся полную свободу выбора Интернет ресурсов по определенной теме. Все Интернет-ресурсы, предлагаемые обучающимся в учебных целях, должны соответствовать следующим критериям: а) аутентичность используемых материалов; б) отличное качество фотографий, видеозаписей и аудиозаписей, текстов; в) возможность быстрой загрузки необходимых информационных материалов (просмотр онлайн или скачивание на персональный компьютер); г) соответствие используемых материалов уровню языковой подготовки обучающихся; д) соответствие используемых материалов целям и задачам процесса обучения иностранному языку в целом или занятия; е) высокая степень информативности используемых ресурсов [4].

Выводы. Таким образом, правильное применение новых видов самостоятельной работы с использованием Интернет-технологий при обучении иностранному языку позволяет значительно повысить эффективность учебного процесса и создавать аутентичные ситуации общения, что способствует в значительной мере повышению уровня мотивации обучающихся при изучении иностранного языка.

Список литературы

1. Баликоева М.И., Возможности интернет - технологий в организации самостоятельной работы студентов при обучении иностранным языкам в

неязыковом вузе / Баликоева М.И. // Евразийский Союз Ученых. 2015. №1-4 (10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-internet-tehnologiy-v-organizatsii-samostoyatelnoy-raboty-studentov-pri-obuchenii-inostrannym-yazykam-v-neyazykovom-vuze>

2. Тюкина Л. А., Интернет-технологии как средство интенсификации самостоятельной работы при изучении иностранного языка / Л.А. Тюкина // Современные направления в лингвистике и преподавании языков: проблема метода: сб. Науч. Ст. По материалам III Междунар. Науч.-практ. Конф.: в 2 т. Т. II. Лингводидактические принципы и методики / под общ. Ред. Т. В. Дубровской. Пенза: Изд-во ПГУ, 2019. - С.141-145.

3. Церюльник А. Ю., Использование дистанционного формата обучения студентов в образовательном процессе / А. Ю. Церюльник // Международный научно-исследовательский журнал. — 2020. — № 6 (96) Часть 3. — С. 92—95. — URL: <https://research-journal.org/pedagogy/ispolzovanie-distancionnogo-formata-obucheniya-studentov-v-obrazovatelnom-processe/>

4. Федорова И.А. Использование интернет-ресурсов в самостоятельной работе студентов технических специальностей по иностранному языку // Интернет-журнал «Мир науки» 2016, Том 4, номер 5 <http://mir-nauki.com/PDF/48PDMN516.pdf>

МНЕМОТЕХНИКА КАК СИСТЕМА ЗАПОМИНАНИЯ ИНФОРМАЦИИ

СЕРИКОВА А.И.,

учитель математики,

МОУ «Средняя школа № 57 города Макеевки»

г. Макеевка, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Человеческий мозг может запомнить практически такое количество информации, сколько может запомнить компьютер средней мощности. Та информация, которую человек знал, нигде не исчезает, она хранится в мозге человека в виде знаков, символов и ассоциаций. Как вспомнить нужную информацию в нужное время мог и воспользоваться ею?

Цель исследования. Рассмотреть способы, которые помогут мозгу в нужное время запустить программу вспоминания нужной информации.

Изложение основного материала исследования. Благодаря специальным приёмам и способам, можно облегчить запоминание нужной информации. Процесс заключается в нескольких этапах: записи, хранения и извлечения информации. Ключевое действие – помочь мозгу вспомнить и выдать именно ту информацию, по поводу которой поступил запрос.

Более тысячи лет назад в Древней Греции были разработаны основные принципы, которые используются для того, чтобы помочь запомнить большие объёмы информации. Так как в древнегреческой мифологии богиней памяти была Мнемозина, то её имя сегодня используется в названии метода, облегчающего процесс запоминания — мнемотехника.

Психологам известны сотни и сотни примеров выдающейся памяти, и в основе этого феномена часто лежат не только природные задатки, но и постоянные тренировки, целенаправленная работа по совершенствованию

памяти. Утверждают, что Александр Македонский был способен узнать в лицо всех солдат своего 35 000-го войска. Юлий Цезарь знал в лицо и по имени всех своих солдат (до 30 тысяч человек). В арсенале мнемотехники насчитывается большое количество приемов, которые могут эффективно использоваться в процессе обучения. При этом не важно, какой предмет изучается. Приемы мнемотехники — это инструмент при помощи которого ребенок может запоминать информацию не зависимо от его способностей.

Выделяют пять основных приёмов мнемоники: лингвистические, пространственные, визуальные, вербальные, физические.

Лингвистические мнемотехнические приемы включают методы, которые основываются на ассоциировании новых слов, понятий со знакомыми словами или фразами, что способствует более быстрому запоминанию. К лингвистическим приемам запоминания можно отнести метод опорных слов и метод ключевых слов.

Пространственные мнемотехнические приемы включают методы с помощью которых проводится параллель между новой информацией и привычным местом или рисунком, что позволяет лучше запомнить материал. Примерами пространственных приемов запоминания могут быть метод локусов, пространственное группирование и метод пальцев.

Визуальные мнемотехнические приемы включают методы, которые для создания связи с целевой концепцией используют изображение (визуализацию).

Примерами приемов вербальной мнемотехники могут быть метод первой буквы, рифмы, рассказы и песни.

При использовании физических мнемотехнических приемов запоминание осуществляется через движение или физическое ощущение. В процессе запоминания могут участвовать все части тела.

Таким образом, мнемотехника — это учебная техника, которая помогает учащимся запоминать нужную информацию. Она связывает новую информацию с информацией, полученной ранее.

Основной принцип мнемотехники – *запоминание от частей к целому*. Чтобы научиться запоминать сложные тексты, объемные таблицы, нужно сначала научиться запоминать элементы, из которых они состоят.

Следующий принцип – *создание естественных ассоциаций*. Он основывается на связях, которые существуют между объектами. Благодаря тому, что связи эти уже существуют, мозг запоминает их автоматически. Наличие связи между воспринимаемыми образами — это сигнал к запоминанию.

Мнемонические методы и приемы

Метод ключевых слов предназначен для усиления связей между двумя или более элементами. Такие элементы часто состоят из одного или нескольких фрагментов информации, которые учащийся ранее не объединил как единое целое (например, определения незнакомых слов, деятельность различных известных людей, естественные места обитания незнакомых животных и др.).

Вербально-изобразительные ассоциации. Вариант метода «ключевого слова», для которого элемент, который является живописным по своей природе (например, лицо человека, внешность животного, картина художника), должен быть связан со словесной информацией (например, незнакомое имя), известен как мнемоническая техника.

Связные ассоциации. Сюда можно отнести запоминание информации, упорядоченной численно или хронологически. Суть метода состоит в том, чтобы связать каждый элемент списка с определенным номером или запомнить элементы в определенном порядке. Главным среди таких мнемонических методов был *метод локусов*, с помощью которого упорядоченные элементы в списке (включая порядок тем или пунктов, которые должны быть покрыты в длинной речи) были связаны со знакомой последовательностью объектов, таких как определенные ориентиры вдоль скважины пройденный маршрут — или, как было разработано в недавних исследованиях, знакомые праздники, символизирующие численно закодированные календарные месяцы.

Двумя другими распространенными мнемоническими методами запоминания упорядоченной информации являются мнемоника по первой букве и метод связи (известный также как метод цепочки или истории).

Мнемоника первой буквы — метод запоминания, в котором первая буква каждого запоминаемого элемента последовательно связывается с последующим, как акроним или как составная фраза, предложение, состоящее из слов, начинающихся с этих букв, для указания самих элементов списка. Примером может быть знаменитая фраза при помощи которой мы запоминаем последовательность цветов в радуге.

Метод связи — связь с каждым последующим элементом в списке, который нужно запомнить, через последовательно построенный «дом, который построил Джек» — сюжет или воображаемый эпизод. Связанные элементами (например, между последовательными именами планет) могут быть построены аналогичным образом посредством введения рифмы.

Почему же работают мнемонические методы? Вероятнее всего, потому, что они обеспечивают значимые связи между информационными элементами, которые обычно являются новыми или незнакомыми и, следовательно, их трудно запомнить.

Например, ученик впервые столкнулся со словом филателист и хочет запомнить сопровождающее его определение в учебнике («человек, который собирает марки»). Применяя «три буквы» Джоэля Левина (1983) ассоциативных мнемонических техник — перекодирование (П), связь (С) и извлечение (И) — учащийся сначала должен заняться перекодировкой (П) незнакомого слова филателист в знакомое, или «ключевое слово», существенную часть незнакомого слова, звук или орфографию, которая в идеале изобразительна. Таким образом, для филателиста разумным ключевым словом может быть филин, Филадельфия, фильтр, филе или филистимлянин (представленный, скажем, библейским гигантом, Голиафом). Для нынешних целей будет использоваться филин.

Второй компонент мнемонического процесса (С) включает в себя привязку ключевого слова к определению, которое нужно запомнить, в контексте некоторой интегрированной сцены или эпизода. Вот, например, учащийся может представить себе филина, летящего с добычей в гнездо. Однако в этой сконструированной сцене добычей является не заяц, а красочная почтовая марка, находящаяся в когтях филина («собранная» филином).

Таким образом, с незнакомым словом, эффективно перекодированным, связано третье (И). Оно представляет систематический путь, который был создан для извлечения определения из памяти, когда незнакомое слово встречается повторно.

Выводы. По результатам исследований сделаны выводы мнемотехники позволяют развивать мозг в различных направлениях, тренируется как конвергентное, так и дивергентное мышление, они подходят для людей с различными латеральными профилями, так как могут задействовать все каналы восприятия (визуальный, аудиальный и кинестетический), быть творческими (придумывать отдаленные ассоциации), структурировать информацию, заставляя функционировать и левое полушарие.

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УСАЧЕВА Г.М.,

кандидат педагогических наук, доцент, доцент,

кафедра иностранных языков

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

УСАЧЕВ В.А.,

кандидат философских наук, доцент,

кафедра иностранных языков

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и

торговли имени Михаила Туган-Барановского»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Глобальная история человеческой цивилизации иллюстрирует следующую аксиому: формирование минимально цивилизованного общества вряд ли возможно без разделения людей на тех, кто отдает приказы, и тех, кто им подчиняется. Поступившие в учебное заведение автоматически получают статус заказчиков образовательных услуг, то есть клиентов. Субъекты, которые предоставляют такую услугу клиентам с той же степенью автоматизма и качества, по крайней мере, должны качественно в полном объеме и наиболее адекватно выполнять свои обязанности. Эта идея, очень простая в своем прагматическом смысле лежит в основе современной конструкции управленческого процесса. Она интенсивно выполняется в рамках очень сложного и крайне трудного для выполнения учебного процесса, такого как получение знаний.

Целью статьи является раскрытие концепции управления процессом образования, направленным на формирование специалистов, способных

поднять уровень управления государством на новый уровень, соответствующих современным реалиям жизни.

Изложение основного материала исследования. В целом концепция управления может быть представлена как средство или способ обращения с людьми, как искусство руководства, как особые административные навыки, как органы управления и как административная единица. Более детальный подход к управлению как объекту исследования позволяет выделить его концептуальные составляющие и аспекты, такие как:

- процесс управления производственной деятельностью организации;
- процесс обработки продукции и реализации продукции;
- управляющие функции организации;
- управление людьми организации [1, с. 76].

Процессный аспект управления можно рассматривать как континуум, в рамках которого специально подготовленные люди создают организацию, выдвигают определенные возражения и задачи, получают эффект от такой деятельности посредством планирования и управления персоналом и ресурсами. Функциональный аспект управления предполагает выполнение определенных функций в процессе управления. Эти функции можно определить как проектирование целей, планирование, координацию, учет, контроль и анализ. Эти функции должны выполняться хозяйствующими субъектами или менеджерами, которые создают соответствующие условия и организуют эффективное использование рабочей силы, производственный механизм и финансовые ресурсы организации. Обобщая функционально-процессинговое содержание управления как коммуникативного феномена, можно предложить следующее его определение: управление - это сложный процесс конструктивной организационной деятельности, направленной на эффективное использование факторов производства, таких как рабочая сила, капитал, земля и финансы. В его основе лежит система принципов, функций, методов и организационная структура управления организацией, полностью

удовлетворяющая условиям окружающей среды. Таким образом, концептуальную сущность этого явления выделяют такие составляющие:

- когнитивная эквивалентность, то есть ориентация знаний субъектов управления на понимание законов управленческого процесса;
- коммуникативная компетентность как способность направлять информационные потоки;
- удовлетворение материальных потребностей;
- управление собственниками (активы, недвижимость);
- социальная рефлексия, то есть одобрение управленческих действий, легитимность управления, юрисдикционные форматы управления;
- анализ при принятии управленческих решений; формулирование современных тенденций технического прогресса;
- прогноз демографических изменений социума и надлежащий анализ таких данных для производственной деятельности.

Все перечисленные составляющие реализуются в ходе управленческой коммуникации и переносятся в управленческий дискурс, а именно в один из его типов - дискурс педагогический. Последний направлен на формирование образовательной среды для объекта обучения – клиента или иными словами студента, слушателя учебного курса. Агентами такого дискурса являются субъекты образования - преподаватели. Фактически, в рамках образовательного процесса мы обнаружим практически все концептуальные составляющие менеджмента как феномена британо-американской сферы экономики, предопределившего ее развитие:

Управление - деятельность или умение направлять и контролировать работу компании или организации.

Высшее руководство - лицо или люди, отвечающие за организацию, то есть деятельность по контролю и работе с чем-то.

Управление организационными изменениями, относящимися к способу планирования и организации ее деятельности.

Управление проектом - человек или организация, ответственные за конкретную работу, которая создаст что-то новое или улучшит ситуацию.

Управление качеством - управление системами в компании, дающими возможность убедиться, что каждый отдел работает наиболее эффективно с целью повышения качества производимых товаров или предоставляемых услуг.

Операционный менеджмент - деятельность, решения и обязанности операционных менеджеров.

Система управленческого учета - менеджер, который работает с конкретным клиентом или группой клиентов, особенно в банке или рекламном агентстве.

Управление по целям - деятельность по контролю за учебным процессом и измерению эффективности по отношению к конкретным целям.

Важнейший кластер в программе подготовки «преподаватель как образовательный менеджер» связан с повышением профессиональной культуры преподавателя, которое достигается за счет всестороннего изучения теории менеджмента, а также основ логики профессиональной деятельности, основанной на зарубежных и отечественных моделях управления, а также на отражении его собственной деятельности. Современный педагог как менеджер должен быть вооружен данными о технологиях и приемах управления образовательными системами, о новых разработках в области «психологии воздействия», анализе конфликтов и перспективах разрешения конфликтов. Особое внимание уделяется квалификации преподавателя-менеджера в области образования, которая измеряется его способностью использовать принципиально новые технологии познания и коммуникации, такие как социокультурное проектирование, методология научных исследований, когнитивное моделирование, теория мысленного картирования и другие [2, с.

124]. Процесс управления образованием учитывает все изменения, которые происходят в современном мире. Общество отражает эту реакцию как интенсивное развитие контактов между государствами и народами, апробацию моделей открытого общества в мире и в нашей молодой республике. Педагог-менеджер должен знать все проблемы межкультурного сотрудничества и толерантности, социальной демократизации, уметь использовать информацию о механизмах социальной структуры, моделях социализации, культуре взаимоотношений, формулах этикета, средствах достижения цели и так далее.

Важно отметить, что серьезные препятствия в формировании личности преподавателя-менеджера могут возникнуть в следующих обстоятельствах. Во-первых, некритическое понимание тех или иных теорий, прикладных моделей управления (как национальных, так и международных). Во-вторых, его попытка внедрить иностранные модели в национальное поле без учета национальных специфических культурных традиций и текущей экономической и политической ситуации в нашей стране. В-третьих, полностью прагматичный подход к образовательному процессу с полным забвением гуманитарного содержания образования в попытке рассматривать студента как «мыслящую машину», а не как мыслящий и духовный субъект. Сбалансированное сочетание международных стандартов профессиональной высшей школы и лучших традиций нашего академического образования, а также эффективных форм организации учебного процесса уступит место максимальной нехватке временных затрат на аудиторию при расширении содержания данных [3, с. 92].

Выводы. Таким образом, личность преподавателя оказывается центрированной как инновационная личность в рамках инновационных процессов, которыми изобилует современное прагматически ориентированное, технологически отягощенное образование. Эффективность образовательного процесса кажется невозможной без преподавателя как субъекта образования,

который должен учитывать законы управления, особенности управления и использование имеющихся управленческих ресурсов.

Список литературы

1. Дашкова И. А., Ткаченко И. В., Захарченко Н. С. Менеджмент. Методы принятия управленческих решений. - М.: Юрайт, 2020. - 76 с.
2. Andy Frazier, M. Andrew Frazier A Roadmap for Quality Transformation in Education: A Guide for Local Education Reform Leaders. –Moscow, Academy, 2009. - 124 с.
3. Bruton N. How to Manage the IT Helpdesk: A Guide for User Support and Call Center Managers; Butterworth-Heinemann - Moscow, 2010. – p.92.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ ГРАММАТИКЕ НА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

***ФЕДЧЕНКО Б.О.,
старший преподаватель,
кафедра иностранных языков,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР***

Постановка проблемы в общем виде. Специфика инновационного подхода к обучению иностранному языку в образовательном учреждении высшего профессионального образования диалектически связана с насущной актуализацией потребности общества в компетентных специалистах,

овладевших языком как средством профессионального межкультурного общения. Вместе с тем, требования, предъявляемые к специалисту соответствующего уровня, и сам уровень профессиональной подготовки в неязыковой высшей профессиональной школе, выявляют следующие противоречия:

– отсутствие баланса между потребностью общества в высококвалифицированных специалистах с соответствующей языковой и речевой профессионально-ориентированной подготовкой и недостаточной разработанностью вопросов обучения практической грамматике иностранных языков в высшем неязыковом образовательном учреждении;

– отсутствие гармонии между необходимостью усвоения обучающимися знаний о национально-культурной специфике речевого поведения представителей англоязычной культуры в условиях реального, а не виртуального профессионального взаимодействия и дефицитом выраженной профессиональной и социокультурной направленности при выборе содержания обучения грамматическому строю английского языка в неязыковом вузе.

Целью работы является необходимость в серьёзной перестройке механизмов и принципов отбора обще- и частнодидактических (включая специальные) путей обучения иностранному языку, ведущих к оптимизации и интенсификации формирования англоязычной грамматической компетенции с опорой на национально-культурные особенности изучаемого языка в сфере профессионального обучения и в более широком смысле – межличностной коммуникации носителей разных языков и культур.

Изложение основного материала исследования. Современные тенденции требуют преодоления несовершенства существующих стратегий, которые ещё способны обеспечить формальное усвоение той или иной грамматической структуры либо грамматического значения (категории лица, числа, наклонения, залога и т. д.), но при этом не гарантировать оперативное и автоматизированное

употребление грамматического явления в конкретной ситуации устного или письменного общения на иностранном языке. Следует отметить, что отказ от формально-структурных и переход к функционально-семантическим, коммуникативным методикам, вполне обоснованное смещение акцента со схоластического заучивания отдельных пунктов учебного пособия по практической грамматике на обучение реальной, интерактивной коммуникации кое-где привели к фактическому отказу от планомерного и целенаправленного обучения практической грамматике иностранного языка на аудиторных занятиях.

Едва ли такой радикальный подход можно считать целесообразным. Более обоснованным автор полагает утверждение, что без активного усвоения грамматического строя родного и изучаемого языков невозможно речевое взаимодействие, однако и неформальное усвоение грамматического строя осуществимо лишь в процессе коммуникации [1].

В идеале было бы целесообразно для каждого, отдельно взятого профессионального направления подготовки (специализации) обучающихся создать свою «коммуникативную грамматику», которая была бы в состоянии органически объединить преимущества как формально-структурного, так и коммуникативного подходов к формированию профессионально-ориентированной и одновременно социокультурной иноязычной компетенции обучающихся, обладающих к тому же грамматическим навыком. Под последним следует понимать способность осуществлять автоматическое речевое действие на иностранном языке с соблюдением норм и правил, применимых к данной морфолого-синтаксической единице [2].

Существует ряд условий, необходимых для формирования устойчивого и долговременного грамматического навыка, как-то: предварительное прослушивание речевой модели с её последующей имитацией, однотипность фраз, сконструированных по единому образцу, регулярность их употребления в

процессе становления автоматизации, опора на принцип аналогии в усвоении грамматического явления при реализации речевых действий – с последующим анализом допущенных ошибок (и выявление наиболее типичных), плавное расширение ситуаций с обновлением языкового материала. Приоритет должен быть предоставлен технологиям личностно-ориентированного обучения, стимулирующего мотивацию активного овладения коммуникативной грамматикой изучаемого языка. Практические упражнения должны отвечать целому диапазону требований: быть преимущественно диалогическими, с точки зрения содержательной стороны иметь непосредственное отношение к будущей профессиональной деятельности обучающихся, развивать динамичность и гибкость вновь приобретенных грамматических навыков с одновременным формированием речевых умений, и, что особенно важно, поддержанием оптимальной грамматической аутентичности устной и письменной речи обучающихся.

Выводы. С полным основанием можно говорить и о целенаправленном применении принципа антропоцентричности как методологического фундамента обучения коммуникативной грамматике иностранного языка, при котором формируется: способность обучающегося не только адекватно воспринимать на слух речевое высказывание собеседника, в соответствии с поставленной целью, но и грамотно, в соответствии с нормами иностранного языка, сформулировать собственную точку зрения, обменяться информацией либо получить её с помощью широкого спектра языковых и речевых средств в конкретной профессионально значимой ситуации [3].

Профессионально-ориентированное иноязычное общение и интегрирует в себе и цель, и содержание, и средство обучения, подчиняющее себе разные компоненты формирования нескольких компетенций, включая грамматическую. Оптимальный выбор приемов обучения, разумная соотнесенность теоретических знаний и прагматических умений, а также объём и характер

междисциплинарных связей призваны обеспечить успешную реализацию целей и задач формирования иноязычной грамматико-коммуникативной компетенции.

Список литературы

1. Вовк О.И. Формирование англоязычной грамматической компетенции в условиях интенсивного обучения: автореферат дисс. : спец. 13.00.02 / О.И. Вовк. – К. : КНЛУ, 2008. – 22 с.
2. Ефремова Н.В. Интерактивная модель обучения нормативной грамматике английского языка студентов неязыковых факультетов / Н.В. Ефремова. – Барнаул : Изд-во БГУ, 1998. – 157 с.
3. Золотова Г.В. Грамматика как наука о человеке / Русский язык в научном освещении / Г.В. Золотова. – М.: 2001. – С. 107-109.

ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

ФОМИНА Т.А.,

канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент,

ИВАХНЕНКО Н.Н.,

канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент,

БАДЕКИН М.Ю.,

старший преподаватель,

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В настоящее время перед обществом остро стоит проблема подготовки высококвалифицированных

специалистов. Основным рабочим документом, регламентирующим образовательный процесс, является образовательный стандарт, в котором включены требования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки студентов. Главная цель реализации образовательных стандартов - это обучение и выпуск таких специалистов, которые будут способны к самореализации, социально мобильные, легко адаптирующиеся в современных рыночных условиях развития экономики, умеющие разрабатывать и изменять собственную жизненную стратегию. Поэтому так важно не просто вооружить студентов необходимой информацией, а включить их в активную профессиональную деятельность. Большой проблемой высшего образования сегодня является разрыв между теорией, которую студенты изучают в высшем учебном заведении и навыками, которых ждут от них работодатели и рынок труда. Подобных недостатков в подготовке будущих специалистов лишено дуальное образование, которое сочетает в учебном процессе теоретическую и практическую подготовку.

Целью данной работы является рассмотрение особенностей различных программ дуального обучения и перспективы их применения в высших учебных заведениях при подготовке экономических кадров.

Изложение основного материала исследования. Термин «Дуальная система» был введен в педагогическую терминологию в середине 60 годов прошлого века в ФРГ, как новая, более гибкая форма организации профессионального обучения. Дуальность как методологическая характеристика профессионального образования предусматривает согласованное взаимодействие образовательной и производственной сферы по подготовке квалифицированных кадров определенного профиля в рамках организационно отличных форм обучения [1].

По исследованиям Дерновой М.Г. альтернативное распределение моделей дуального образования в Европе в сфере высшего образования сложилось следующим образом:

1. Высшее образование интегрировано с профессиональным образованием: содержит в себе классическое высшее образование. Условием обучения по этой модели являются, как правило, аттестат о среднем или среднем специальном образовании, а также соглашение с предприятием.

2. Высшее образование интегрировано с профессиональной деятельностью: эта модель рассчитана в первую очередь на тех, кто имеет завершённое профессиональное образование или многолетний опыт работы по любой специальности. Обучение предполагает продолжение профессиональной деятельности, если она содержательно связана с направлением обучения. Эта модель образования доступна без аттестата о среднем или среднем специальном образовании. Но обязательным является трехстороннее соглашение между университетом, студентом и предприятием.

3. Высшее образование интегрировано в профессиональную практику: эта модель дуального образования предполагает прохождение длительной практики на предприятии. Условием приема на эту модель образования является аттестат о среднем или среднем специальном образовании.

По выражению Павла Штутмана: «В сегодняшнем компьютеризированном мире общество хочет видеть квалифицированных работников, которые являются конкурентоспособными на рынке труда, креативные, способные к самореализации и быстрому реагированию, могут принимать активное участие в социально-экономических и культурных процессах» [2].

Дуальная форма обучения особенно актуальна при подготовке специалистов для отрасли информационных технологий, столь стремительно меняющихся и развивающихся, что классические модели организации обучения в высшей технической школе не могут удовлетворить потребности работодателей – IT-компаний.

Практическая подготовка студентов экономических специальностей, как и других направлений, должна соответствовать квалификационной характеристике, которая содержит основные требования к профессиональным

знаниям, умениям и навыкам специалиста, которые необходимы для успешного выполнения профессиональных обязанностей. Таким образом, согласно требованиям квалификационной характеристики, бакалавр экономики предприятия должен уметь выполнять следующие функции: аналитическую, плановую, организационную, учетно-статистическую, контрольную и информационную. Специфика в том, что на реальном производстве, все эти функции переплетены и невозможно разделить их по отдельным дисциплинам. То есть разрывать семестр за примером: две недели обучения в университете чередовать с производственным обучением для «экономистов», особенно на старших курсах, нецелесообразно. И редко работодатель захочет иметь студента с таким графиком работы и учебы [3]. Последний более свойственный для получения рабочих профессий. Однако это не значит, что дуальное образование невозможно организовать для специалистов в сфере экономики.

Так, большинство программ дуального обучения в Германии завершается получением диплома бакалавра. Также, целесообразнее с учетом опыта Германии при подготовке «экономистов» брать за пример программу дуального обучения с углубленной практикой, которая предусматривает обучение в образовательном учреждении. То есть это означает использование третьей модели дуального образования в Европе в сфере высшего образования, которая означает ее интеграцию с производственной практикой. Данная модель предполагает прохождение длительной практики на предприятии, что наиболее подходит для специалистов экономического направления. Также данные опроса, проведенного среди студентов Германии, обучающихся по дуальной системе, свидетельствуют, что большинство (70,4%) из них выбрали обучение с углубленной практикой. Опыт высшей школы подготовки специалистов экономического направления в прошлом Советского Союза, также свидетельствует, что в учебном плане предполагалась именно углубленная производственная практика студентов начиная с третьего курса. Например, практика по управлению и организации производства для студентов на

четвертом курсе специальности «Экономика и управление сельскохозяйственным производством» продолжалась четыре месяца. Студент имел возможность не только освоить материал производственной практики, но и активно участвовать в других сферах деятельности сельскохозяйственного предприятия.

Выводы. Итак, внедрение дуальной системы обучения при подготовке специалистов экономического профиля более эффективно при получении образовательного уровня бакалавра. Приоритетом должна стать программа дуального обучения с углубленной производственной практикой. Перспективами дальнейшего развития дуальной системы образования для студентов экономических специальностей может быть организация получения рабочих профессий.

Список литературы

1. Габдулхаевич, Х.Ф. Дуальное обучение как форма реализации основных профессиональных образовательных программ ФГОС СПО / Х.Ф. Габдулхаевич // Модель подготовки специалистов в условиях дуального обучения: сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. педагогических работников профессиональных образовательных учреждений среднего профессионального образования РТ. – Богатые Саабы, 2018. – С. 15-17
2. Фаляхов И.И. Возможности дуальной системы обучения // Инновации в науке: сб. ст. по матер. XXXVIII междунар. науч.-практ. конф. № 10(35). – Новосибирск: СибАК, 2014.
3. Романцев Г. М., Ларионов В. Н., Ткаченко Е. В. Интеграция науки и образования: фундаментальные знания в подготовке профессионально-педагогических кадров // Образование и наука. Изв. Урал. науч.-образоват. центра РАО. – 1999. – № 1. – С. 77–95.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗНЫХ КУЛЬТУР В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

ЧЕРНУШИЧ А. Е.,
старший преподаватель,
кафедра иностранных языков,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Сегодня, в связи с глобальными политическими, экономическими и социальными переменами, затрагивающими все сферы деятельности человека, возрастает значение культурных и деловые связей с другими странами. В таких условиях любой профессионал немислимы вне коммуникативной подготовки, без умения общаться на языке делового партнера, без аутентичных представлений о национальной культуре и культуре организации, в которой ему предстоит работать и управлять.

Цель работы: присоединиться к исследованию факторов, влияющих на формирование межкультурной коммуникации в ходе обучения иностранному языку, уточнить понятие “культура”.

Изложение основного материала исследования. Культура - это объективно-субъективное явление. Культура объективна, т.к. представляет собой продукт человеческой цивилизации; субъективна, поскольку создателем и хранителем ценностей цивилизации является человек. Субъекты культуры: этнос, нация, страна, поселение, организация. Предмет культуры: организация как субъект социокультурного процесса.

По мнению М. Льюиса [2: 237] культура — это сложная многоуровневая система, это наследие 1200 поколений человеческого рода, изучение которого и

сохранение в отдельных случаях можно считать вызовом современного общества.

В теориях культуры всегда важное место отводилось языку.

Язык – наиболее глубокая определяющая структура во всякой национальной культуре. Вильгельм фон Гумбольдт писал "...язык всеми тончайшими фибрами своих корней связан с народным духом" это его внутренняя поэтическая энергия [2: 115].

Известный этнолог К. Леви-Стросс [3: 23] считал: «Язык - часть культуры, ее продукт и ее осознание». «Язык не существует ...вне культуры». Применительно к нашей сегодняшней жизни можно сказать, что язык - это совокупность материальных и духовных ценностей, а также способов их созидания, умение использовать их для прогресса человечества, передавать от поколения к поколению.

Будучи важнейшим средством общения, язык регулирует межличностное и социальное взаимодействие и детерминирует основные модели социального поведения (н. п. здоровье, материальный достаток, любовь, наличие друзей, активная деятельная жизнь, служебный и профессиональный рост.), способствует взаимопониманию.

Однако общий язык исключает тех, кто говорит на этом языке несколько иначе, или не говорит на нем вообще. В Великобритании представители разных общественных групп употребляют разные формы английского языка. Все говорят на «Английском языке», однако некоторые употребляют «более правильный английский», чем другие.

Нельзя разделять язык и культуру. Так, в процессе изучения иностранного языка, чтобы получить навыки межкультурного общения, нельзя игнорировать культурный контекст. Неправильная интерпретация культурного окружения приводит к нарушению коммуникации.

Очень часто изучающие иностранный язык сосредотачиваются, например, на грамматике или пытаются пополнить словарный запас и, в конечном итоге, получают роботизированные способности. С такой подготовкой можно понимать, о чем говорит собеседник, но нельзя вести успешную беседу с носителем языка. И дело не в акценте или в идиомах, а в функциональности языка, умении употреблять его в аутентичных ситуациях межкультурного общения.

Проблемы межкультурной коммуникации привлекали внимание еще Александр Македонского, Чингисхана, Юлия Цезаря и Христофора Колумба. Впоследствии проблемами взаимодействия культур интересовались Аристотель, Г.В. Лейбниц, И. Кант, И.Г. Гердер, В. Фон Гумбольдт, Л. Шпитцер и др. [4: 9].

Во время II мировой войны, чтобы объяснить «странное» поведение своих союзников (России и Китая) и врагов (Германии и Японии), американцы попытались глубже изучить проблему и обратились к лингвистам, антропологам и специалистам в области коммуникации: Маргарет Мид, Рут Бенедикт, Джеффри Горер, Уэстон Ла Барр и др. К сожалению, их усилия не принесли ощутимых результатов.

В 1946 году правительство США приняло Акт о службе за границей. С целью изучения теоретических вопросов культуры и общения американцами был создан Институт службы за границей. Его возглавил лингвист Эдвард Холл, антрополог и кросс-культурный исследователь. В 1954 вышла в свет его книга «*Cultureas Communication*» («Культура как коммуникация»), где впервые используется термин «межкультурная коммуникация».

Сегодня ученые в разных странах обращаются к теории и практике межкультурной коммуникации, поскольку понимают важность плодотворного общения между представителями различных культур.

Существует три вида межкультурной коммуникации в современной лингвистике вербальный, невербальный, пара вербальный.

Вербальная коммуникация подразумевает языковое общение

Существует три вида межкультурной коммуникации в современной лингвистике: вербальный, невербальный, паравербальный.

Вербальная коммуникация подразумевает языковое общение, которое выражается в обмене идеями, информацией между собеседниками, а также эмоциями и переживаниями.

В межкультурной коммуникации именно язык выступает основным средством передачи информации, достижения взаимопонимания между собеседниками. Именно средства передачи информации отличают вербальную коммуникацию от невербальной. В данном виде коммуникации обмен информацией происходит с помощью язык тела, мимики, и, возможно, предметов ближайшего окружения.

Третий тип коммуникации — паравербальный. В его основе лежат паралингвистические средства общения, такие, как интонация, ритм, тембр речи. Исследования в области межкультурной коммуникации, которые в настоящее время приобретают все большую актуальность, позволяют сделать вывод, что ее содержание и результаты во многом зависят от преобладающих в какой-либо культуре ценностей, норм поведения, установок и т.д.

Изучение же иностранного языка позволяет углубиться в понимание других человеческих культур, совершенствовать качество общения, тем самым создавая условия для овладения межкультурной коммуникации.

Выводы. Таким образом, можно утверждать, что знания об отличительных чертах культурных систем, способах их взаимодействия, приобретенных в процессе овладения иностранным языком, не только развивают компетенцию но, и повышают способность к межкультурной коммуникации, без которой, в свою очередь, невозможно добиваться взаимопонимания, грамотно управлять

структурными подразделениями, преодолевать барьеры, препятствующие эффективному общению деловых партнеров и взаимопониманию между народами в целом.

Список литературы

1. Арутюнов С.А., Багдасаров А.Р. и др. Язык - культура - этнос. - М., 1994.
2. П. Н. Шихирев Л91 Льюис Ричард Д. Деловые культуры в международном бизнесе От столкновения к взаимопониманию Пер с англ. — 2-е изд. — М. Дело, 2001. Страниц: 435
3. Клод Леви-Строс Структурная антропология. «Структурная антропология»: Эксмо-Пресс; Москва; 2001 ISBN 5-04-008349-1 С. 23. 2
4. Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения. - М.: Гнозис, 2005.- 352 с.
5. Кравченко А.И. Культурология: Словарь. - М.: Академический проект, 2004. - 671 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СЛОВАРЯ СТУДЕНТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА И ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

ШАВРУКОВА Е.Е.,

старший преподаватель,

кафедра иностранных языков,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. Ограниченная методическая презентация программного материала по словообразованию в учебных пособиях в сфере туристического бизнеса и гостиничной деятельности, что отрицательно сказывается на правильном формировании у студентов потенциального словаря по профессиональной терминологии.

Цель исследования: обоснование эффективности формирования потенциального словаря студента по профессиональной терминологии в сфере туристического бизнеса и гостиничной деятельности в процессе обучения немецкому языку.

Изложение основного материала исследования. Формирование и систематическое расширение потенциального словаря студентов бесспорно является одной из актуальных и далеко еще не решенных проблем в обучении иноязычной лексике. Под потенциальным словарем в методике понимается неизвестная, т.е. ранее не изучавшаяся лексика, которую обучающиеся могут самостоятельно понимать с помощью специальных приемов.

Без знания этих приемов студент не сумеет семантизировать новую лексику ни при чтении литературы по специальности, ни при аудировании профессионально ориентированных текстов. Поэтому, расширения языковой базы рассматривается как одна из основных лексических стратегий при изучении иностранных языков.

В практике преподавания следует разграничивать понятия потенциального и пассивного словаря. Лексические единицы пассивного словаря в отличие от лексических единиц потенциального словаря уже встречались ранее в речевом опыте изучающего язык и хранятся в его долговременной памяти. Прочность запечатления нового слова в долговременной памяти зависит как от сложности слова, так и от частотности его употребления. По данным исследователей, при работе со словом на рецептивном уровне студенту необходимо от 10 до 30 «встреч» с новым словом, прежде чем он начинает его узнавать

Идентифицировать слово, понять и прочно запомнить его является первостепенной задачей студента при работе над новой лексикой. Ранее неизвестное слово может быть понятно, как на основе контекста, так и в опоре на словообразовательные элементы изучаемого языка. В первом случае речь идет о семантизации а) интернациональных слов, б) многозначных слов в ранее неизвестных значениях, в) неизвестных слов на основе контекста отдельного предложения или общего содержания текста. При этом студент использует ранее сформированные лексические навыки из опыта как родного, так и иностранного языка.

Немецкий язык обладает развернутой системой словообразовательных элементов, которые наряду с лексическим минимумом, лексическими правилами, типологией лексических единиц, лексическими навыками и умениями и т.д. включаются в содержание обучения лексике.

Исследование филологами качественного состава лексики немецкого языка свидетельствуют об относительно небольшом количестве корневых слов и подавляющем большинстве производных. Отсюда вытекает та большая роль, которая отводится словообразованию в беспереводном понимании и раскрытии значений производных и сложных слов.

Данные выводы подтверждаются результатами проведенного нами анализа профессиональной терминологии в сфере туристического бизнеса и гостиничной деятельности в словаре туристических терминов и обозначений международной компании «Global Travel». Данный словарь содержит 500 терминов, которые наиболее употребительны в мировой туристической практике. Следует отметить, что не каждый немецкий термин имеет соответствующий аналог на остальных языках. В качестве объекта исследования нами было взято имя существительное, поскольку именно существительными представлен самый крупный пласт терминологической лексики. Установлено, что частотность употребления существительных в специальной литературе значительно выше, чем в художественной.

В создании терминов, как и других лексических единиц принимают участие следующие акты номинации: словообразование, симантическая деривация, синтаксическая номинация, заимствования.

Как показал материал исследования, самым продуктивным способом номинации профессиональной терминологии являются словообразовательные процессы, а именно: словосложение, аффиксация, синтаксическая номинация, безаффиксальная номинация, аббревиация. Указанные способы терминологической номинации следуют по степени их продуктивности. Так, в исследуемом словаре лексики большая часть терминов представлены сложными и производными словами. При этом преобладающим является словосложение. Большинство сложных терминов представлено двухкомпонентными композитами типа Individualreise «индивидуальная поездка», Preisnachlass «скидка, снижение цены» и т.д.

Многокомпонентные сложные термины немногочисленны. Из них два термина являются четырехкомпонентными (Auslandsreisekrankenversicherung «страхование на случай болезни», Reiserücktrittskostenversicherung «страхование от невыезда»), остальные – трехкомпонентными (Weinzauberreise «поездка по винодельческим провинциям с целью дегустации вина», Reisevertragsrecht «договорное право на предоставление туристических услуг» и т.д.) По принадлежности первого компонента подавляющее большинство составляют сложные термины, образованные по модели Subjekt+Subjekt (Schadenersatz «возмещение убытков»), далее в порядке убывания следуют термины, образованные по моделям Adjektiv+Subjekt (Luxusreise «поездка класса «Люкс»), затем Adverb+Subjekt (Doppelzimmer «двухместный номер») и наконец Verb+Subjekt (Reiseziel «цель путешествия»).

Среди других способов словообразовательной номинации следует отметить суффиксацию. Наиболее продуктивными являются суффиксы -ung (Unterbringung «размещение», Verpflegung «питание, содержание», Überweisung

«трансфер» и т.д.) и –tion (Reklamation «рекламация», Investition «инвестиция» и т.д.) Другие суффиксы представлены единичными образованиями.

Следует отметить, что немецкая профессиональная терминологии в сфере туристического бизнеса и гостиничной деятельности складывалась на разных этапах за счет из латинского, французского, итальянского, голландского языков. Большая роль на современном этапе, как и в других терминосистемах, принадлежит англо-американизмам.

Выводы. Анализ учебной литературы по немецкому языку в неязыковых вузах свидетельствует о недостаточной методической презентации, а часто и полном отсутствии в ней программного материала по словообразованию, что отрицательно сказывается на формировании у студентов такого умения, как беспереводная симантизация слов. Большинство студентов не имеют необходимых теоретических знаний о словообразовательной системе немецкого языка.

В тоже время только для понимания аутентичного текста без словаря необходимо владеть 2000-2500 лексическими единицами. Поэтому столь велика задача расширения потенциального словаря студента, как в лингвистическом, так и методическом плане.

Список литературы

1. Васильева М.М., Васильева М.А., Немецкий язык: туризм и сервис. Учебник. Москва. Альфа-М Инфа-М, 2009.
2. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык. – М. :АРКТИ, 2002.
3. Степанова 1986: M.D.Stepanova, I.I. Černyšova. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – М., 1986.
4. [Электронный ресурс] // – Режим доступа: <https://www.global-travel.ru/turistam/poleznaya-informaciya/turisticheskiy-slovar>

**ОСОБЕННОСТИ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПУТЕМ ПРОБЛЕМНОГО
ИЗЛОЖЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА**

ШАТАШВИЛИ А.Д.,

доктор физ.-мат. наук, профессор, профессор,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой народной Республики»,

г. Донецк, ДНР

ДИДМАНИДЗЕ И.Ш.,

канд. физ.-мат. наук, профессор,

Батумский государственный университет имени Шота Руставели,

г. Батум, Грузия

ПОРОДНИКОВ В.Д.,

канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент,

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,

г. Донецк, ДНР

Постановка проблемы в общем виде. В современных условиях бурного прогресса науки и техники, быстрой смены одних технологий другими, роста инновационных процессов во всех сферах и отраслях народного хозяйства, возникает необходимость улучшения подготовки будущих специалистов за счет постоянного обновления знаний, способов деятельности и творческих способностей. По мнению ученых, ориентация учебного процесса исключительно на накопление знаний и умений делает невозможным адаптацию выпускников к жизни и работе в современном мире. Таким образом, перед преподавателем возникает проблема в осуществлении важного влияния на развитие личности студента и формирования нового содержания подготовки выпускников к будущей профессиональной деятельности.

Сегодня социум требует от студентов развития высокого уровня исследовательской активности в процессе их профессиональной подготовки. Наиболее значимым фактором, обеспечивающим развитие профессиональной подготовки, по мнению выдающихся ученых, является активация исследовательской работы студентов, формирование благоприятных условий для всесторонней реализации в учебном процессе важных качеств студентов, которые станут основой профессионального становления. В дальнейшем, мы рассмотрим активизацию познавательной деятельности студентов путем проблемного изложения лекционного материала[1].

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена высокой значимостью лекций как одной из древнейших форм организации учебного процесса в высшем учебном заведении, которая не только позволяет познакомить студентов с учебной дисциплиной, но и направляет их дальнейшую самостоятельную учебную деятельность. Однако существует много недостатков лекционного изложения материала: он основывается на репродуктивном обучении, ориентирует студентов на простое воспроизведение знаний; студент на лекции является преимущественно пассивным слушателем; лекция основывается на речи, а большинство студентов лучше запоминают информацию, полученную через зрительный анализатор, а не слуховой. Поэтому активизация исследовательской деятельности студентов на лекции очень важна для повышения их эффективности. Данная ситуация вынуждает преподавателя организовать занятие таким образом, чтобы в первую очередь достичь положительной мотивации к изучению данного предмета, повысить качество знаний по предмету, сформировать у студентов умение самостоятельно добывать знания, развивать и совершенствовать мыслительные способности; сформировать у учащихся собственную мысли и умение отстаивать свои позиции. Этого можно достичь только тогда, когда студентам

будет понятен и доступен материал, когда у них появится постоянный интерес к учебе.

Цель исследования: теоретическое определение особенностей организации изложения лекционного материала как одного из средств повышения эффективности лекционных занятий.

Изложение основного материала исследования. В отличие от лекции, которая носит информационный характер, на проблемной лекции относится и решается с помощью студентов учебная проблема. То есть новый теоретический материал подается как неизвестное, которое следует открыть путем решения определенной проблемной ситуации.

Проблемная ситуация способна активировать исследовательскую деятельность студентов. Лекция с элементами проблемного обучения отличается своим композиционным строением от основной тематической. Изложение вопросов темы начинается постановкой перед студентами определенных учебных и научных проблем [2].

Так, для создания проблемной ситуации можно использовать следующие приемы.

1. Раскрытие лаборатории научного поиска.
2. Показ борьбы идей, теорий, концепций в историческом и современном плане.
3. Непосредственная постановка проблемы.
4. Изложение информации, которая содержит противоречия или противоположные мнения.
5. Сопоставление жизненных знаний с научными.
6. Прогнозирование нового, еще не осуществимого.

На основе определенной ситуации в беседе со студентами формулируется и рассматривается проблема. Это может осуществляться такими способами, как проблемное изложение (когда из-за нехватки времени педагог акцентирует

проблемы и сам раскрывает пути их решения) или частичный поиск (студенты рассуждают, высказывают предположение, анализируют информацию и т.п.).

Итак, как видим проблемная ситуация создается сразу после объявления темы. Она делится на 2-3 вопроса (или гипотетические пути), которые фиксируются и играют роль плана лекции. В целом количество вопросов зависит от содержания проблемы и умение педагога разделить информацию на самостоятельные «Порции» законченных данных [3].

Аналогично (но в меньшем масштабе) осуществляется изложения по отдельным вопросам, каждое из которых может иметь собственные проблемные ситуации. Последовательно, побуждая студентов к решению проблемных вопросов, шаг за шагом педагог ведет их к поставленной цели. В ходе проблемной лекции студент может осуществлять поиск и формулирование проблемы; различать известное и неизвестное; выдвигать гипотезы и предположения по данной проблеме; разрабатывать план ее решения; выражать аргументы и доводы в защиту своей гипотезы; проверять правильность полученных результатов; делать выводы. Важно, что проблема преподносимая преподавателем в лекции и должна разворачиваться на лекции в живой речи преподавателя, так как проблемная лекция предполагает диалогический изложение материала. Принцип проблемности включает в себя два обязательных условия - разработку познавательных задач, построение лекции как диалога преподавателя со студентами.

Проблемное изложение материала может осуществляться и в виде индуктивной беседы, когда на основе представленных фактов и ситуаций студенты делают обобщения, выводят теоретические положения. Задача преподавателя - умело, качественно и понятно сформулировать основные и уточняющие вопросы.

Выводы. Итак, проблемные лекции должны обеспечить творческое усвоение принципов и закономерностей изучаемой науки, активизировать

учебно-познавательную деятельность студентов, их самостоятельную работу, усвоение знаний и применения их на практике. На лекции проблемного характера студенты находятся в постоянном процессе «взаимного мышления» с преподавателем и в конечном итоге становятся соавторами в решении проблемных задач. Главный отличительной чертой здесь является то, что студенты учатся проявлять инициативу в учебном процессе, которую стимулирует педагог с позиции партнера-помощника. Процесс и результат получения знаний приобретает личную значимость для каждого студента, что в свою очередь способствует осмысленному и прочному усвоению информации и повышению интереса к обучению и позволяет развить способности самостоятельного решения проблемы.

Список литературы

1. Колычев Н.М., Семченко В.В., Левкин Г.Г., Сосновская Е.В. Лекция о лекции: учебное пособие. - 4-е изд., испр. и доп. – Омск: ГП «Омская областная типография», 2015. – 152 с.: ил
2. Нестерова О.В. Педагогическая психология в схемах, таблицах и опорных конспектах: учеб. пособие для вузов. М., 2006. 112 с.
3. Шахмартова О.М. Активные методы обучения: учеб. пособие. 2-е изд. Пенза, 2011. 131 с.

МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ГЕЙМИФИКАЦИИ

ШКЛЯРИК В.В.,

учитель математики,

*Муниципальное общеобразовательное
учреждение «СШ № 57 города Макеевки»,*

г. Донецк, ДНР

*Без игры нет, и не может быть
полноценного умственного развития.
Игра – это искра, зажигающая огонек
пытливости и любознательности.*

В. А. Сухомлинский

Постановка проблемы в общем виде. Современные дети испытывают значительный интерес к компьютерным играм. Таким образом, перенесение их особенностей в образовательный процесс может оказать положительное влияние на учащихся. Следовательно, необходимо отметить понятие **геймификации**. Под **геймификацией** понимают применение элементов игры и игровых принципов в неигровых контекстах, к которым относится сфера обучения. Геймификация в обучении подразумевает использование игровых правил современных онлайн-игр для мотивации учащихся и достижения реальных образовательных целей в курсе изучения учебного предмета.

Цель работы: Повышение интереса к изучению математики, в свою очередь, подразумевает постепенное повышение уровня предметных знаний. Этим обусловлена **актуальность** данной статьи. **Целью** является изучение дидактических возможностей использования игровых технологий на уроках математики для формирования познавательного интереса учащихся к изучению предмета.

Изложение основного материала исследования. В течение последних десятилетий игровые педагогические технологии достаточно широко внедрились в педагогическую практику. Особый интерес представляют исследования В. А. Кривовой, Л. Н. Матросовой, Т. М. Сорокиной, С.И.Тюнниковой, отмечавших, что игровые технологии способствуют развитию творческого мышления и активизации самостоятельной работы обучающихся. По мнению многих исследователей, игра имеет большое значение в воспитании, обучении и психическом развитии детей. Она дает возможность робким, неуверенным в себе детям преодолеть свои комплексы и нерешительность.

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет педагогов задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому предмету. Ведь многие дети пасуют перед трудностями, а иногда и не хотят приложить определённые усилия для приобретения знаний.

Поэтому целями применения геймификации является: развитие устойчивого познавательного интереса у учащихся, развитие мышления, углубление теоретических знаний, организация свободного времени, воспитание сотрудничества и коллективизма, приобретение новых знаний, умений и навыков, формирование адекватной самооценки, развитие волевых качеств, контроль знаний, мотивации учебной деятельности и др.

Уроки с использованием геймификации призваны решать следующие задачи:

Образовательные:

- способствовать прочному усвоению учащимися учебного материала;
- способствовать расширению кругозора учащихся и др.

Развивающие:

- развивать у учащихся творческое мышление;
- способствовать практическому применению умений и навыков, полученных на уроках и внеклассных занятиях;

- способствовать развитию воображения, фантазии, творческих способностей и др.

Воспитательные:

- способствовать воспитанию саморазвивающейся и самореализующейся личности; воспитать нравственные взгляды и убеждения;
- способствовать воспитанию самостоятельности и воли в работе и др.

Математические игры выполняют различные **функции**: происходит одновременно игровая, учебная и трудовая деятельность, игра требует от школьника знание предмета, дети учатся планировать свою работу, оценивать результат не только чужой, но и своей деятельности, проявлять смекалку при решении задач, творчески подходить к любому заданию, использовать и подбирать нужный материал, результаты игр показывают школьникам их уровень подготовленности, во время участия в математических играх учащиеся не только получают новую информацию, но и приобретают опыт сбора нужной информации и правильного ее применения.

В современной школе математическая игра используется в следующих случаях: в качестве самостоятельной технологии для освоения понятия, темы или даже раздела учебного предмета, как элемент более обширной технологии, в качестве урока или его части, как технология внеклассной работы.

В своей практике использую различные современные образовательные технологии или их элементы на уроках, индивидуально-групповых занятиях и во внеурочной деятельности. Считаю, что использование на уроках игровой технологии обеспечивает достижение единства эмоционального и рационального в обучении.

Так включение в урок игровых моментов делает процесс обучения более интересным, создает у учащихся хорошее настроение, облегчает преодоление трудности в обучении. Использую их на разных этапах урока. Так в начале урока включаю игровой момент «Отгадай тему урока», «Математический лабиринт», элементы sudoku, магические квадраты, кроссворды, головоломки,

ребусы. При закреплении изученного материала – «Найди ошибку», кодированные упражнения. В процессе работы, разработаны викторины, конкурсы, часы занимательной математики и т.д. Данные формы работы направлены на расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитии общеучебных умений и навыков.

Применение игр позволяет заинтересовать учащихся математикой, возбудить у них стремление преодолеть трудности, приобрести новые знания по предмету, повысить уровень математического мышления, углубить теоретические знания и развить практические навыки учащихся, проявивших математические способности, способствовать возникновению интереса у большинства, организовать досуг учащихся в свободное от учебы время.

Математическая игра как форма работы играет огромную роль в развитии познавательного интереса у учащихся, оказывает заметное влияние на деятельность учащихся. Игровой мотив способствует активности мыслительной деятельности, повышает концентрированность внимания, настойчивость, работоспособность, интерес, создает условия для появления радости успеха, удовлетворенности, чувства коллективизма. В процессе игры, увлекшись, дети не замечают, что учатся. Уроки с игровыми элементами резко отличаются от обычных, поэтому вызывают интерес большинства учащихся и желание поучаствовать в ней.

Введение игровых элементов разрушает интеллектуальную пассивность учащихся, которая возникает у учащихся после длительного умственного труда на уроках.

По отношению к математике всегда имеются некоторые категории учащихся, проявляющие повышенный интерес к ней, занимающиеся ею по мере необходимости и особенного интереса к предмету не проявляющие, ученики, считающие математику скучным, сухим и вообще не любимым

предметом. Это приводит к необходимости индивидуализации обучения математике, одной из форм которой является внеклассная работа.

Внеурочные занятия по математике призваны решить целый комплекс задач по углубленному математическому образованию, всестороннему развитию индивидуальных способностей школьников и максимальному удовлетворению их интересов и потребностей.

Основными задачами внеклассной работы являются:

- Повысить уровень математического мышления, углубить теоретические знания и развить практические навыки учащихся, проявивших математические способности.
- Способствовать возникновению интереса у большинства учеников, привлечение некоторых из них в ряды «любителей математики».
- Организовать досуг учащихся в свободное от учебы время.

Одна из основных причин сравнительно плохой успеваемости по математике – слабый интерес многих учащихся к этому предмету. Интерес к предмету зависит, прежде всего, от качества учебной работы на уроке. В то же время с помощью продуманной системы внеурочных занятий можно значительно повысить интерес школьников к математике.

Так в ходе недели математики учащиеся приняли участие в следующих мероприятиях: игра «Самый умный пятиклассник», вечер "В математике есть своя красота, как в живописи и поэзии», викторина по истории геометрии «Что? Где? Когда?», игра «Кто хочет стать отличником?», вечер «Удивительный мир чисел» и др.

Математическая игра помогает закреплять и расширять предусмотренные школьной программой знания, умения и навыки. Но во время проведения внеурочных мероприятий игры не должны восприниматься детьми как процесс преднамеренного обучения, так как это разрушило бы саму сущность игры. Природа игры такова, что при отсутствии абсолютной добровольности, она перестает быть игрой.

Внеклассная работа создает большие возможности для решения воспитательных задач, стоящих перед школой (в частности, воспитание у учащихся настойчивости, инициативности, воли, смекалки). Внеурочные занятия с учащимися приносят большую пользу и самому учителю. Чтобы успешно проводить внеклассную работу мне приходится постоянно расширять свои познания по математике, следить за новостями математической науки. Это благотворно сказывается и на качестве уроков.

Систематическое использование игровой технологии на разных этапах изучения различного по характеру математического материала является эффективным средством активизации мотивации, учебной деятельности учащихся, положительно влияющим на повышение качества знаний, умений и навыков учащихся, развитие умственной деятельности.

Однако, существуют определенные проблемы и трудности при организации игр. Во-первых, это дисциплина: игра может превратить урок в шумное мероприятие, и здесь учителю нужно суметь скоординировать действия учеников, чтобы не потерять суть урока и одновременно сохранить атмосферу игры. Во-вторых, серьезное отношение к предмету. Ведь учитель должен дать детям научные знания, но возможно ли правильно подать информацию в процессе игры? Оценка в игре - еще одна проблема, необходимо правильно подобрать критерий объективности. В – третьих игра непредсказуема, так, организовывая обычный урок, педагог знает, что процесс усвоения знаний находится под контролем. В игре же всегда возможны неожиданности (например, велика вероятность того, что дети могут задать учителю вопрос, на который он может не знать ответа).

Много разных проблем встает перед учителем: как часто следует использовать игру, сколько времени нужно тратить на нее на уроке и т.д.

Внедряя игровые технологии в образование, необходимо учитывать возможные их ограничения и недостатки. Прежде всего, это отсутствие методических разработок по данному вопросу, и постоянная нехватка личного

времени учителя для создания режиссуры дидактических игр, требующих повышенного методического и профессионального мастерства. Порой подготовка игры требует на много большего количества времени, нежели ее проведение.

Таким образом, учителю необходимо знать все тонкости педагогических условий применения игры на уроке, методику проведения подобных занятий, эффективно и творчески их применять.

Выводы. Внедрение геймификации способствует достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения.

Конечно, каждый такой урок должен иметь свою особенность, все этапы его – взаимосвязаны и тщательно продуманы, что требует от учителя предельной собранности, дополнительной подготовки, подбора материала, времени. Но все это компенсируется положительными результатами в учебе и повышением познавательной активности учащихся. Следует использовать мотивацию, энергию и потенциал игрового процесса, направляя его в русло духовного развития учеников. Только при таком условии ребята получат инструменты для достижения побед в реальной жизни и решения нестандартных задач в разных ситуациях.

Список литературы

1. Аникеева Н. П. Воспитание игрой: Книга для учителя [Текст] / Н. П. Аникеева. – Москва: Просвещение, 1987. – 144 с.
2. Думиньш А. А. Компьютерные игры в обучении и технологии их разработки [Текст] / А. А. Думиньш, Л. В. Зайцева // Образовательные технологии и общество. – 2012. – №3. – С. 534–544.
3. Игровые элементы геймификации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://4brain.ru/gamification/igrovye-jelementy.php>

4. Изместьева Е. 5 лучших материалов о геймификации образования в 2013 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://test.ru/2014/01/22/best-education-gamification-2013/>
5. Ница А. Геймификация в образовании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://te-st.ru/2012/12/21/gamification-education/>
6. Образовательное бюро «Солинг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://soling.su/> (дата обращения: 28.05.2017).
7. Павлов Я. Ю. Возможности применения геймификации в онлайн обучении [Электронный ресурс].
8. Пидкасистый П. И. Технология игры в обучении и развитии [Текст]: учебное пособие / П. И. Пидкасистый, Ж. С. Хайдаров. – Москва: Моск. пед. ун-т, 1996. – 269 с.
9. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии [Текст]: учебное пособие / Г. К. Селевко. – Москва: Народное образование, 1998. – 256 с.
10. Центр онлайн-обучения «Экстерн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://xtern.ru/>

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ

Балко М.В. СПИНДОКТОРИНГ КАК АНТИКРИЗИСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ.....	6
Бурла М.П. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕДВИДЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА.....	11
Бурла О.Н. РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ.....	16
Гасанова Н.Т. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА РАСХОДОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВАХ.....	22
Гурий П.С. ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРАНТОВ ВЫПОЛНЕНИЮ КРУПНОГО ПРОЕКТА КАК СРЕДСТВО ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ-СТРАТЕГОВ.....	26
Гучмазова Д.А. ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА ДОХОДЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ.....	31
Дедаева Л.М., Волина Е.С. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	36
Дедаева Л.М., Журавкова А.А. КАДРОВЫЙ КОНСАЛТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ.....	41
Дедаева Л.М., Козорез О.В. КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ.....	46
Докторова Н.П., Витвицкая А.С. ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.	51

Дорофиев В.В., **Седько В.А.**

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРИНЯТОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ В ТЕНДЕРНЫХ ПРОЦЕДУРАХ.....	55
Егорова М.В. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ.....	58
Зубков А.А., Тарасова Е.В. К ВОПРОСУ ВЛИЯНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ	63
Кириенко О.Э. ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ.....	68
Климова П.А. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ.....	72
Козлов В.С., Чернецкий В.Ю., Козлова Е.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ.....	76
Кольцов С.В., Краснобокая В.В. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ПЕРСОНАЛА.....	81
Кольцов С.В., Криза С.А. АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА И КРИЗИСА В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ.....	85
Кольцов С.В., Новоточинов Н.С. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ.....	88
Кольцов С.В., Шпантак А.А. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНИВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ.	92
Королевский Д.Е. ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ.....	95
Костровец Л.Б., Фоменко Е.И. РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	100

Лисицына М.А. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	105
Матеха А.С. АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	108
Михайленко О.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДНР.....	113
Муромец Н.Е., Руцкая Д.О. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ОПЛАТЫ ТРУДА В УСЛОВИЯХ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ.....	119
Ободец Р.В., Рыжов А.И. О ТЕХНОЛОГИЯХ И ИНСТРУМЕНТАХ ПО РАЗВИТИЮ ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	123
Ободец Я.В., Лоскутова В.В. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОРОДОВ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ.....	128
Орехов В.В. КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕДУРЫ АККРЕДИТАЦИИ ФЕДЕРАЦИЙ ПО ВИДАМ СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	132
Ромодан Ю.О. СОСТОЯНИЕ АПК В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	136
Стасюк Н.В., Косторных А.С. ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.....	141
Стасюк Н.В., Соколова В.А. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	147
Стеценко Е.П., Тарасова Е.В. К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ НЕДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	152

Тарасова Е.В., Карпинец Н.И. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ.....	157
Тарасова Е.В., Крупина Д.С. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.....	161
Терованесов М.Р., Бардина М.И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ПЕРСОНАЛА.....	165
Терованесов М.Р., Борисов С.И. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ.....	168
Терованесов М.Р., Гладкий Д.О. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕНЕДЖМЕНТА ПЕРСОНАЛА.....	172
Терованесов М.Р., Голубова А.В. АЛЛОКАТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА ПЕРСОНАЛА	175
Терованесов М.Р., Котюкова В.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	179
Удалых О.А. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.....	182
Филипюк А.О. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ.....	188
Халепа А.С., Ободец Я.В. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ТРУДОВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ.....	191
Черных О.Г., Папазова Е.Н. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФРОНТИР ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ...	196
Шабалина Л.В., Синьков И.И. ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНОПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ (НА ПРИМЕРЕ ДОНЕЦКО-МАКЕЕВСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА)..	202
Шевчук Н.В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	207

Щербакова Е.В., Першина А.С.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ КАК ИНСТРУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА..... 211

Якимчак А.А.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ..... 216

Dr. Olga Köppl

AKTUALISIERUNGSVERFAHREN DES
ENTWICKLUNGSMANAGEMENTS BEI DER VERWALTUNG VON
KRANKENHAUSIMMOBILIEN..... 220

**СЕКЦИЯ 2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА:
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА**

Ангелова Д.С.

ИННОВАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ:
ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 224

Беганская И.Ю., Науменко С.Н.

РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ СИСТЕМЫ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК 228

Беганская И.Ю., Трощина М.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО
БРЕНДА ГОСУДАРСТВА 234

Беленцов В.Н., Аконовенко И.А.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ 239

Гончарова М.В., Артебякина А.С.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ В ПЕРЕХОДНЫЙ
ПЕРИОД (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ) 243

Джалетов Б.Т.

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК БАЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 247

Еськова Н.А., Константинова В.А. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	252
Жидченко В.Д., Лосева В.Ю. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА НА ПРЕДПРИЯТИИ	256
Клочкова О.В., Энгель О.О. ПОСЛЕДСТВИЯ ОТМЕНЫ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ ШВЕЙЦАРИИ)	263
Ковальчук О.Я. МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ	268
Кондрыкинский С.В. КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ	274
Кравченко В.А., Кошеленко В.В. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	278
Кравченко М.И., НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОНБАССА	283
Крючкова К.А., Науменко С.Н. ФУНКЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ	288
Кулешова Л.В. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЕ РОЛИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА	292
Кулешова Л.В., Бойчук В.А. ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ-СУБЪЕКТЕ ВЭД: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ	296
Кулешов А.Э. ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ КОРПОРАТИВНЫМИ СИСТЕМАМИ	300

Кулик Е.И., Трофимчук А.А. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ	303
Малик М.А., Москвин И.Р. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА С ПОЗИЦИЙ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	308
Малик М.А., Сергеев Р.А. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	313
Мишина Ю.А., Русанова К.К. ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ...	318
Морозова В.К., Беганская И.Ю. МЕХАНИЗМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	321
Натрус А.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВОГО МИРОВОГО ОПЫТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	327
Науменко С.Н. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕНДЕРНЫХ ЗАКУПОК КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ	332
Науменко С.Н., Тулунов Д.В. СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	338
Недзельская А.И., Недзельский Р.И. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА ВЭД	343
Новикова А.К., Науменко С.Н. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ СФЕРЫ ВЭД	348
O'Brien D. IMAGE COMPONENT OF REVEALING THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE CRIMEAN REGION (ИМИДЖЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КРЫМСКОГО РЕГИОНА).....	354

Рева А.А., Курт О.Б. PECULIARITIES OF THE UNIVERSITY STRATEGIC MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	359
Смелянская М.Е. ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ	363
Фомина Е.А., Толкачева Т.В., Богданов В. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК РФ	367
Черная Л.В., Тахмазова Д.О. СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ-СУБЪЕКТА ВЭД ..	371
Черная Л.В., Широкогородов И.В. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВЫХОДЕ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ ...	376
Черкашина Т.В. ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ	381
Чернобаева С.В., Кабо А.О. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА	384
Шилец Е.С., Бойко А.Н. НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ	391
Щербакова Е.В., Железняк Д.В. ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: МИРОВОЙ ОПЫТ	395
Яблонская Н.Г. ЭЛЕМЕНТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА	400
Яблонская Н.Г., Плевако А.Д. ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-СУБЪЕКТА ВЭД	404

Яблонская Н.Г., Байбаков Ю.С. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ТОВАРНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ	409
Яковенко А.Р., Беганская И.Ю. ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ	412

СЕКЦИЯ 3. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРОЙ

Голубничая С.Н., Антонян А.Л. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОТОТУРИЗМ КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА.....	417
Гайнулова Л.А., Федорова О.В. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ФИРМОЙ НА ОСНОВЕ SQL – ЗАПРОСОВ К БАЗЕ ДАННЫХ.....	420
Голубничая С.Н., Булгакова А.О. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИСТСКОГО ЦЕНТРА В ДОНЕЦКОМ РЕГИОНЕ.....	425
Гусак А.С., Дубровская Н.И. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	429
Джум Т.А., Ксенз М.В. ЭФФЕКТ «МАСТЕР ШЕФА» В РЕСТОРАННОЙ ПРАКТИКЕ, НАЦЕЛЕННЫЙ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ.....	432
Джум Т.А., Тамова М.Ю. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА.....	436
Заднепровская Е.Л., Поддубная Т.Н., Белошапкин М.С. РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ.....	440
Заднепровская Е.Л., Поддубная Т.Н., Бондаренко Т.А. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ	444
Заднепровская Е.Л., Поддубная Т.Н., Хорошко В.А. РАЗВИТИЕ ЯХТЕННОГО ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ.....	448

Ибрагимова А.А., Овчаренко Л.А. АНИМАЦИЯ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО ТУРИЗМА В ДНР (НА ПРИМЕРЕ ПИКНИК-ПАРКА «РОЩА»)	452
Козар А.Н., Козар Н.К. ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ОРГАНИЗМ ТУРИСТОВ	455
Овчаренко Л.А., Завацкая Т.А., Калита А.А. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ	459
Овчаренко Л.А., Шепилова В.Г. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	464
Палий Н.С. ФЕНОМЕН ТУРИЗМА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ	468
Поддубная Т.Н., Васильева Е.Г. ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ КОРЕЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В СТРАНЕ	473
Поддубная Т.Н., Заднепровская Е.Л., Ярошук А.А. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТАЛКЕР-ТУРОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ	477
Поддубная Т.Н., Петросян К.Т. РОЛЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА О. СИЦИЛИЯ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА РЕГИОНА	482
Ползикова Е.В., Заднепровская Е.Л., Тропина Э.Э. РОЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ	486
Ползикова Е.В., Коренева М.В., Евсюкова Е.А. СОЗДАНИЕ СТАНДАРТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ VIP-ГОСТЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ РАЗМЕЩЕНИЯ КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВОГО СЕГМЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ	491
Ползикова Е.В., Юрченко А.А., Ширяева П.А. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НОВЫХ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В ГОРОДЕ КРАСНОДАР	495
Радаев Б.Д., Кириенко О.Э. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В ДНР	501
Рагер Ю.Б. ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ	505

Селиванов В.В. ГОРОДСКИЕ ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ – ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ...	512
Цыганов А.Р., Кириенко О.Э. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УПРАВЛЕНИИ ТУРИЗМОМ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	515
Чеглазова М.Е., Меметова Н.Т. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ.....	520
Чеглазова М.Е., Молчанова А.И. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА КУЛЬТУРНО- ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ЧЕРНОГОРИЯ.....	526
Чеглазова М.Е., Нестерова М.А. МАРКЕТИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДАЖ В СФЕРЕ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА.....	532
Шепилова В.Г., Киселева Е.А. ИННОВАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В ФОРМЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ДНР.....	539
Щербак Е.В., Подольская Л.Д. РЕКРЕАЦИОННЫЕ И ТУРИСТСКИЕ РЕСУРСЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.....	544
Юрченко А. А., Маслюк И.Р. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОТУРИЗМА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКАХ КАНАДЫ.....	549
Юрченко А. А., Митрошкина Д.В. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ВИННО-ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРА В АБРАУ-ДЮРСКО.....	553
Юрченко А. А., Ползикова Е.В. ПРОДВИЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТАННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ.....	560
Islamova A., Dubrovskaya N. THE FORMATION OF HOME TOURISM PRODUCT UNDER THE CONDITIONS OF MODERN CHALLENGES.....	566
Koreneva M.V., Polzikova E. V. DEVELOPMENT OF WINE TOURISM IN KRASNODAR REGION.....	570

Antonio Díaz Cayetano, Stashko E.V., Ramirez Angélica F.

GESTIÓN EN EL SECTOR HOTELERO DE LA ISLA MALLORCA EN
LA ÉPOCA DE PANDEMIA..... 573

**СЕКЦИЯ 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ**

Будыка В.С.

АКТУАЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ
ПРИКЛАДНОЙ СТАТИСТИКИ ДЛЯ СОЦИОЛОГОВ» 578

Волкова Е.А.

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ..... 582

Гулакова М.Г.

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ..... 586

Дедаева Л.М., Войченко С.В.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ..... 589

Захаров Р.В.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
МЕНЕДЖЕРОВ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ..... 594

Иванова В.Э.

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ..... 599

Ильченко Л.Г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ НА ЗАНЯТИИ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 604

Коломийцева К.А.

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ..... 610

Лаврук Л.Г.

ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ..... 614

Лычко Л.Я.

ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ..... 617

Матвеева Ю.О.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ (ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД)..... 623

Новикова В.Л.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ... 626

Новоградская-Морская Н.А.

ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ..... 632

Ranina E.A.

INSTRUCTIONAL CYCLES IN TEACHING ENGLISH..... 636

Папазова Е.Н., Куприянова И.А.

ON-LINE ОБУЧЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ..... 640

Прокопенко Е.В.

МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ..... 644

Середа В.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ..... 648

Серикова А.И.

МНЕМОТЕХНИКА КАК СИСТЕМА ЗАПОМИНАНИЯ ИНФОРМАЦИИ..... 653

Усачева Г.М., Усачев В.А.

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ..... 658

Федченко Б.О.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ ГРАММАТИКЕ НА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ..... 663

Фомина Т.А., Ивахненко Н.Н., Бадекин М.Ю. ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.....	667
Чернушич А.Е. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗНЫХ КУЛЬТУР В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	672
Шаврукова Е.А. ФОРМИРОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СЛОВАРЯ СТУДЕНТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА И ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ.....	676
Шаташвили А.Д., Дидманидзе И.Ш., Породников В.Д. ОСОБЕННОСТИ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПУТЕМ ПРОБЛЕМНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА.....	681
Шклярник В.В. МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ГЕЙМИФИКАЦИИ.....	686

Научное издание

**«УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ОСНОВНЫХ СФЕР
И ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ»**

**Материалы международной научно-практической
конференции**

21 – 22 октября 2020 г.

г. Донецк

Материалы, которые публикуются, отражают точку зрения авторов, которая может не совпадать с мнением членов редколлегии сборника.

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании текста публикации обязательно.

**Ответственный
за выпуск**

Дорофиенко В.В.

Корректор

Науменко С.Н.

Компьютерная верстка

Овчаренко Л.А.

Подписанов печать 30.11.2020. Формат 64x84 $\frac{1}{16}$. Бумага финская.
Печать офсетная. Усл.-издат. лист.33,7. Тираж 200 экз. Заказ. № 185.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
83015, г.Донецк-15, ул. Челюскинцев, 163а